

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة قسنطينة 2

معهد علم المعلومات والتوثيق

رقم التسجيل:.....

الرقم التسلسلي:.....

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه LMD في علم المكتبات والتوثيق

تخصص: تقنيات المعلومات في الأنظمة الوثائقية.

الوصول الحر للمعلومات العلمية ودوره في تفعيل الاتصالات العلمية بين الباحثين.

دراسة ميدانية بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني وجامعة بومرداس.

تحت إشراف:

من إعداد الطالبة:

أ.د. عبد المالك بن السبتي

نوجود بيوض.

أعضاء لجنة المناقشة:

رئيسا	جامعة قسنطينة 2	أ.د. كمال بطوش
مشرفا ومقررا	جامعة قسنطينة 2	أ.د. عبد المالك بن السبتي
عضوا	جامعة وهران	أ.د. محمد صاحبي
عضوا	جامعة قسنطينة 2	د. كمال بوكرزازة
عضوا	جامعة قسنطينة 2	د. جميلة معمر
عضوا	جامعة باتنة	د. هناء سيدهم

الموسم الجامعي: 2014-2015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شكر وتقدير:

إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك، ولا يطيب النهار إلا بطاعتك.. ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك، ولا

تطيب الآخرة إلا بعفوك.. ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك..... الله جل جلالك

أحمدك حمدا كثيرا مباركا على نعمك الكثيرة.

إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة.. ونصح الأمة.. إلى نبي الرحمة ونور العالمين..

سيدنا مُحَمَّد ﷺ.

أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور بن السبي عبد المالك، على سماحة روحه وصبره الجميل

الذي دفعني إلى العمل والعطاء أكثر طوال فترة إنجاز البحث.

جزاه الله كل خير وعافية.

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة لتشريفهم لنا وقبولهم مناقشة هذا العمل.

كما أتوجه بالشكر الجزيل والعرفان لكل أسرة معهد علم المكتبات بجامعة قسنطينة 2 إدارة وأساتذة على

تشجيعهم والذين كانوا لنا درب البحث والعلم.

كما لا يفوتني أن أشكر كل من ساعدني من قريب أو من بعيد في إتمام هذا العمل وعلى وجه الخصوص

مدير المكتبات الجامعية بجيجل.

وشكر خاص لأختي العزيزة مريامة التي كانت كظلي طوال مشوار إعداد هذا البحث

فلك مني أسمى عبارات التقدير والحب.

نوجود

إهداء:

إلى من أنار لي الطريق منذ نعومة اظفاري،
إلى من كلله الله بالهيبة والوقار .. إلى من علمني العطاء بدون انتظار،
إلى من أحمل اسمه بكل افتخار .. أرجو من الله أن يمد في عمرك لترى ثماراً قد حان قطافها بعد طول
انتظار،

ستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها اليوم وغدا؛
والذي العزيز.

إلى حكمتي وعلمي .. إلى أدبي وحلمي؛
إلى بسملة الحياة وسر الوجود .. إلى من كان دعاؤها سر نجاحي،
إلى من يجمع بين سعادي وحزني،
أمي.

إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي،
إلى الذين قاسموني شدة الحياة ورخائها،
إخوتي وأخواتي.
إلى توأم روحي ورفيق دربي .. صاحب القلب الطيب والنوايا الصادقة،
إلى بسملة الحياة .. وأغلى الحبايب
زوجي.

إلى الوجه المفعم بالبراءة ولحبتته أزهرت أيامي وتفتحت براعم الغد
إلى من أرى التفاؤل بعينه .. والسعادة في ضحكته،
إلى شعلة النور،
ولدي إسكندر.

إلى روح إبنتي الطاهرة ردينة التي رحمت دون أن أراها. أسكنها الله فسيح جناته

قائمة المحتويات

قائمة المحتويات:

2.....	مقدمة عامة:
4.....	1. أهمية الدراسة:
5.....	2. إشكالية الدراسة:
7.....	3. أسئلة الدراسة:
7.....	4. أهداف الدراسة:
8.....	5. فرضيات الدراسة:
9.....	6. منهج الدراسة:
10.....	7. الدراسات السابقة:
15.....	8- مصطلحات الدراسة:
17.....	1. الفصل الأول: الإتصال العلمي وتأثير البيئة الإلكترونية:
17.....	1.1 الإتصال العلمي: مفاهيم عامة:
17.....	1.1.1 تعريف الإتصال:
20.....	2.1.1 تعريف الإتصال العلمي:
23.....	3.1.1 إرهابات الإتصال العلمي:
27.....	2.1 الإتصال العلمي: الأنواع، الأركان، الوظائف:
28.....	1.2.1 أنواع الإتصال العلمي:
34.....	2.2.1 أركان الإتصال العلمي:
35.....	3.2.1 وظائف الإتصال العلمي:
37.....	3.1 الإتصال العلمي وعلاقته بالنشاط العلمي:
37.....	1.3.1 أهمية المعلومات العلمية في البحث العلمي:
39.....	2.3.1 الدوريات العلمية كنموذج للإتصال العلمي:
42.....	3.3.1 أهمية النشر العلمي في منظومة الإتصال العلمي:

44	4.3.1 تطور النشاط العلمي وأزمة الإتصال العلمي:
46	4.1 الإتصال العلمي في البيئة الإلكترونية:
46	1.4.1 شبكات المعلومات: طرق سريعة للمعلومات.
49	2.4.1 النشر الإلكتروني وتطور أساليب الإتاحة الإلكترونية لنتائج البحوث العلمية:
51	3.4.1 الإتصال العلمي الإلكتروني:
53	4.4.1 الدوريات الإلكترونية:
56	5.1 . تأثير تغيرات البيئة الإلكترونية على نمط الإتصال العلمي
56	1.5.1 ارتفاع أسعار وتكاليف الدوريات العلمية:
60	2.5.1 تكتلات الناشرين التجاريين:
63	3.5.1 المكتبات الجامعية وأزمة النشر العلمي:
70	2. الفصل الثاني: الوصول الحر للمعلومات العلمية وإعادة تشكيل نظام الإتصال العلمي.
71	1.2 الوصول الحر: مدخل عام.
71	1.1.2 تعريف الوصول الحر:
74	2.1.2 جذور الوصول الحر:
76	3.1.2 أسباب ظهور الوصول الحر:
77	4.1.2 مبادئ الوصول الحر:
79	2.2 الوصول الحر: الأهمية، الأهداف، المبادرات:
79	1.2.2 أهمية الوصول الحر:
80	2.2.2 أهداف الوصول الحر:
81	3.2.2 مبادرات الوصول الحر للمعلومات العلمية:
85	3.2 الوصول الحر: مساراته، أدواته ونظم إدارته.
86	1.3.2 دوريات الوصول الحر: الطريق الذهبي
88	2.3.2 الأرشفات المفتوحة: الطريق الأخضر
95	4.2 العموميات الخلاقة: نموذج جديد لحماية حقوق المؤلفين في ظل الوصول الحر

95.....	1.4.2 العموميات الخلاقة: مفاهيم عامة.....
100	2.4.2 تراخيص العموميات الخلاقة:
102	3.4.2 أشكال تراخيص العموميات الخلاقة وواقع تطبيقها:
106	5.2 رهانات الوصول الحر:
106	1.5.2 الإشكاليات الاقتصادية:
107	2.5.2 الإشكاليات الإتصالية:
108	3.5.2 إشكاليات أخرى:
110.....	3. الفصل الثالث: تأثير الوصول الحر على الإتصال العلمي: ملامح نظام جديد.....
111	1.3 الوصول الحر نحو آفاق جديدة للإتصال العلمي:
111	1.1.3 الوصول الحر نحو فلسفة جديدة للإتصال والنشر العلمي:
114	2.1.3 أهمية المستودعات الرقمية المؤسساتية في حلقة الإتصال العلمي:
118	3.1.3 المستودعات الرقمية كمنافذ للمصادر الإلكترونية غير الرسمية:
121	2.3 الإتصال العلمي ملامح جديدة في ظل الوصول الحر:
121	1.2.3 تطور الإتصال العلمي في ظل النفاذ الحر:
126	2.2.3 الوصول الحر والنشر العلمي كمفاهيم مطورة للإتصال العلمي:
128	3.2.3 نموذج الإتصال العلمي لسنة 2020 المدعم للنفاذ الحر.....
129	3.3. تأثير الوصول الحر على طرق تقييم البحوث:
129	1.3.3 تقييم أداء البحوث في الوصول الحر:
131	2.3.3 التحكيم العلمي التفاعلي المفتوح: نحو تفعيل طرق إستعراض الأقران.....
135	3.3.3 البيبليوميترية وأدوات تحليل الإستشهادات:
141	4.3 سياسات ومواقف أطراف الإتصال العلمي من الوصول الحر:
141	1.4.3 المستودعات المؤسساتية وضرورة فرض سياسات مؤسساتية للأرشفة الذاتية:
145	2.4.3 سياسات الدول والحكومات في تبني الوصول الحر:
148	3.4.3 الناشرون التجاريون وموقفهم من الأرشفة الذاتية.

152	4.4.3 المكتبات الجامعية والوصول الحر: نحو استراتيجيات وأدوار جديدة.....
156	5.3 الوصول الحر في العالم وتجارب دولية رائدة.
156	1.5.3 تطور الوصول الحر عبر العالم:
159	2.5.3 التجارب الدولية الرائدة في الوصول الحر في العالم:.....
165	4. الفصل الرابع: إجراءات الدراسة الميدانية.....
166	1.4 الوصول الحر في الجزائر:.....
166	1.1.4 مشروع التكتل IsTeMag للنفذ الحر للمعلومات العلمية:.....
168	2.1.4 مسارات الوصول الحر في الجزائر:
175	2.4 إجراءات الدراسة الميدانية:.....
175	1.2.4 مجالات الدراسة وحدودها:
176	2.2.4 عينة الدراسة:
182	3.2.4 أدوات جمع البيانات:
184	4.2.4 التعريف بمكان الدراسة:.....
190	5. الفصل الخامس: نتائج الدراسة الميدانية.....
191	1.5- تحليلي بيانات استمارة الدراسة الميدانية:.....
	1.1.5 تحليل نتائج المحور الأول: توجهات الباحثين نحو استعمال وسائل الإتصال العلمي في ظل البيئة الإلكترونية.
191	
	2.1.5 تحليل نتائج المحور الثاني: اتجاهات الباحثين نحو مصادر المعلومات العلمية الإلكترونية في اطار مشاريعهم
208	العلمية والبحثية.
238	3.1.5 تحليل نتائج المحور الثالث: توجهات الباحثين نحو الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية.....
	4.1.5 تحليل نتائج المحور الرابع: نظرة الباحثين وموقفهم من الوصول الحر للمعلومات العلمية كنظام جديد للاتصال
264	العلمي.
	5.1.5 تحليل نتائج المحور الخامس: توجهات الباحثين نحو استعمال والنشر في الأرشيف المفتوح-الأرشيف المؤسسي
286	لجامعة بومرداس.
301	2.5- تحليل نتائج مقابلة الدراسة الميدانية:.....

1.2.5	التعريف بالمستودعين المؤسستين لمركز البحث في الاعلام العلمي والتقني وجامعة بومرداس محل الدراسة الميدانية.....	301
2.2.5	أنواع المصادر الالكترونية المتاحة من خلال المستودعين.....	302
3.2.5	الصعوبات التي تواجه هذا التوجه الجديد نحو النفاذ الحر للمعلومات العلمية.....	304
6-	نتائج الدراسة	306
1.6	النتائج العامة للدراسة	307
2.6	اقتراحات الدراسة.....	311
	خاتمة.....	312
	قائمة المراجع.....	316

الملاحق.

قائمة المختصرات

قائمة المختصرات

ك.ع.: كلية العلوم

ك.ع.م.: كلية علوم المهندس.

ك.م.ك.: كلية المحروقات والكيمياء.

ك.ح.: كلية الحقوق.

م.ه.إ.إ.: معهد الهندسة الإلكترونية والإلكترونيك.

ACRL: Association of college and research Libraries.

ACPJ : Atmospheric Chemistry and Physics Journal.

AFNOR : Association française de normalisation.

CC: Creative Common.

CCD :Centre pour la communication directe.

Cerist: Centre de Recherche sur l'Information Scientifique et Technique.

CitEc : Citations in economics.

CNRS: Centre national de la recherche scientifique.

CPAO: Comité de pilotage des archives ouvertes.

DMS: Digital Management System.

DOAJ: Directory of Open Access journal.

ENSSIB : École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques.

HAL: Hyper Article en ligne

IFLA: International Federation of Library Association.

INIST: Institut de l'information scientifique et technique.

INRA: Institut National de la Recherche Agronomique.

IST: Institut of scientific and technic.

IsTeMag : Information Scientifique et Technique dans les Universités du Maghreb

GPL: General Public License.

Lara: Libre accès aux rapports scientifique et technique

LogEc: Logistics Emissions Calculator.

NIH: National instituts of health.

Meda tempus : Mediterranean tempus-European mobility program for university studies.

OAI: Open Access Initiatives.

OAI .PMH: Open Archive Initiatives Protocol for Metadata Harvesting .

ODLIS: Online Dictionary for Library and Information Science.

OpCit: Open Citation.

DOAR: Directory of Open Access Repositories.

OSS: Open Source System.

RepEc: Research Papers in Economics Citations.

ROAR : Registry of Open Access Repositories.

SPARC: The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition.

STM: Scientific et Technic Medicine.

مقدمة عامة

إن ظهور الإنترنت جعل من الممكن تشاطر الأبحاث بطرق جديدة تماما بين الباحثين، ومع تطورات التكنولوجيا وتعميم الشبكات التي طورت الإتصال العلمي، قد أدت إلى ارتفاع أسعار الدوريات العلمية مشكلة ظاهرة أزمة الدوريات في عالم الإتصال العلمي، هذه الأخيرة التي زادت من حدتها رسوم الاشتراك التي ارتفعت بمعدلات أعلى بكثير من معدلات التضخم على مدى العقود الأخيرة الماضية مؤثرة بذلك على اشتراكات المكتبات خاصة منها الجامعية في الدوريات العلمية ذات السمعة، وفي الوقت نفسه الإنترنت مكنت من توزيع ونشر المنشورات العلمية بجعلها متاحة في أي مكان من العالم وبأقل التكاليف.

ونظرا لهذه الفرص التي تتيحها شبكة الإنترنت خاصة مع ظهور الويب 2.0 التي فتحت مجالات واسعة للنشر العلمي الحر والتواصل العلمي، رافقتها من جهة أخرى تغير في الممارسات الإتصالية والبحثية للباحثين من خلال الاعتماد على هذه التقنيات بشكل مكثف، مما كان له الأثر البارز في ظهور وازدهار النشر العلمي الإلكتروني، وانعكاساته الكبيرة على منظومة الإتصال العلمي في البيئة الإلكترونية مؤديا بذلك إلى التغيير في وسائل الإتصال والإنتاج والتوزيع والوصول إلى المصادر الإلكترونية العلمية، إضافة إلى تغيير في المفاهيم والرؤى المتعلقة بالإتصال والنشر العلمي خصوصا. "فالإنترنت وشبكة الويب العالمية أنتجت من طرف العلماء الذين يسعون لإيجاد أفضل السبل لتسهيل تبادل نتائج البحوث، كل هذه التطورات كان لها الأثر الواسع الإنتشار وبشكل عميق على نظام الإتصال العلمي"¹.

وكنتيجة لهذه التغيرات والتطورات الحاصلة في عالم البحث والإتصال العلمي، ونمو الوعي لدى الباحثين والعلماء عبر العالم بضرورة وأهمية إعادة تشكيل نموذج جديد للإتصال العلمي يستجيب لتطلعاتهم العلمية والبحثية والاتصالية، فقد تبلورت فكرة الوصول الحر كشكل جديد للإتصال العلمي في البيئة الإلكترونية، هدفه الإتاحة الشاملة لنتائج البحوث من خلال طريقتين الذهبي والأخضر المعبر عن هذا الأخير بالأرشفة الذاتية.

إن الدافع الأساسي لهذه الموجه الرابعة من الإتصال العلمي هو تحسين فرص التواصل العلمي والوصول إلى المصادر الرقمية، وإمكانيات أفضل لإتاحتها وعرضها على الباحثين والمؤسسات البحثية. لذلك فمن الأهمية بمكان أن نفهم وبشكل جلي أهمية الوصول الحر بطريقه في تفعيل الإتصال العلمي،

¹ Hurd, Julie M.. Scientific Communication: New Roles and New Players, 2004.

Retrieval from: www.libcronyms.com/Libcronyms/LBSC601.../Hurd.pdf... (October 2011).

يبرز دوره في تدليل المعوقات القانونية والاقتصادية وخاصة منها الاتصالية التي تركز على مفاهيم متعددة كالتحكيم العلمي، الإستشهادات المرجعية (عامل التأثير)، وما مدى الأهمية التي يحظى بها هذا التوجه عالميا.

وعلى هذا الأساس كان الموضوع المختار للدراسة تحت عنوان:

الوصول الحر للمعلومات العلمية ودوره في تفعيل الإتصالات العلمية بين الباحثين.

دراسة ميدانية بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني وجامعة بومرداس.

إن هذه الدراسة تحاول معالجة تأثير الوصول الحر على الإتصال العلمي، مع التركيز بشكل جلي على النواحي الإتصالية التي أثارت نقاشات حادة حول أهميتها في ظل الوصول الحر، وما مدى قدرة هذا المنحى الجديدة على الاهتمام بها وتفعيلها، المتمثلة في إيجاد طرق وأساليب جديدة لتقييم نتائج البحوث، خاصة مع ظهور المستودعات المؤسساتية التي تعرف بالإتصال العلمي المباشر، إضافة إلى مدى بروز أنواع جديدة من المنشورات العلمية الرقمية خاصة التي تنشر خارج إطار النشر العلمي الإلكتروني الرسمي.

ونقوم في هذه الدراسة بإجراء استطلاع مع مسؤولي المستودعات المؤسساتية التابعة للمؤسستين محل الدراسة - جامعة بومرداس ومركز البحث في الاعلام العلمي والتقني - من خلال إجراء مقابلة. إضافة إلى دراسة ميدانية مع الباحثين المنتسبين إليهما، والذي سنحاول من خلاله معرفة مدى اطلاع الباحثين على فلسفة الوصول الحر والمزايا التي يوفرها لتحسين سبل التواصل العلمي، مع محالة إبراز توجهاتهم لدعم مؤسساتهم العلمية في توجيهها نحو بناء مستودعات مؤسساتية تضم الإنتاجية العلمية لهما.

ومن أجل الإلمام بموضع البحث فقد قسمنا الدراسة إلى خمسة فصول بالإضافة إلى مدخل عام ضم التأسيس المنهجي للدراسة.

مقدمة عامة: والتي خصصت لتقديم الموضوع ومختلف الجوانب المتعلقة باشكالية الدراسة وفرضياتها وتساؤلاتها وأهميتها.

الفصل الأول: عالجنا فيه موضوع الاتصال العلمي كمنظومة أساسية للنشاط العلمي، وتأثير البيئة الإلكترونية على ركائزها محدثا تغيرا جذريا في طرق وأساليب تداول المعلومات العلمية بين الباحثين، وآثاره المتعددة الجوانب التي أفرزت أزمة في عالم النشر العلمي المعروفة بأزمة الدوريات، وسيطرة كبار الناشرين التجاريين على قطاع النشر العلمي.

الفصل الثاني: حاولنا من خلاله دراسة مفهوم الوصول الحر بصفة عامة، وإبراز أهم مبادراته الدولية المنادية به ومسارته، وصولاً إلى توضيح دور العموميات الخلاقة كمفاهيم جديدة لحماية حقوق المؤلفين في ظل فلسفة النفاذ الحر. وأخيراً إبراز أهم الإشكاليات التي تصادف الوصول الحر كشكل جديد لإعادة تشكيل نظام للإتصال العلمي في البيئة الإلكترونية.

الفصل الثالث: عالجنا من خلاله أهم تأثيرات الوصول الحر على نظام الإتصال العلمي، بإبراز دوره في تطوير الإتصال والنشر العلمي وظهور ملامح جديدة لهذا النظام، ثم توضيح أثره في تحسين طرق تقييم البحوث العلمية، باعتبارها من أهم الإشكاليات التي طرحت في ظل هذه الموجة الجديدة في عالم الإتصال العلمي. مع الإشارة إلى دور ومواقف وسياسات الدول والفاعلين في نظام الإتصال العلمي، كما تطرقنا إلى موقع هذا النموذج الحديث في ظل الحراك العالمي.

الفصل الرابع: تطرقنا من خلاله إلى موقع وصدى حركة الوصول الحر في مؤسسات التعليم العالي بالجزائر، مع توضيح إجراءات الدراسة الميدانية، والتعريف بالمجتمع محل الدراسة.

الفصل الخامس: وخصص لتحليل نتائج الدراسة الميدانية، انطلاقاً من تحليل نتائج الاستبيان والمقابلة الموجهة للمسؤولين على مشروع المستودع المؤسسي التابع لكل مؤسسة محل الدراسة.

1. أهمية الدراسة:

يشهد عالم الإتصال العلمي تطورات متسارعة والسبب في ذلك يعود إلى الزيادة المضطردة في إنتاج المعلومات وتنوع مصادرها وطرق بثها وأهميتها البالغة في تطوير الحالة المعرفية والبحثية وافتتاح سوق المعلومات على رهانات اقتصادية وقانونية معقدة لتصبح مورداً استراتيجياً .

وتتبع أهمية الدراسة من أهمية الموضوع في حد ذاته، إذ أن النفاذ الحر للمعلومات العلمية أضحى من أهم المواضيع المطروحة على الساحة الدولية والمعني بالإهتمام والبحث. والتطرق إليه أصبح في تزايد مستمر من قبل الباحثين والعلماء في جل التخصصات العلمية ليضحى سمة في ظل الإتصال العلمي الإلكتروني، وما التوجهات الدولية لدعمه إلا دليل على الأهمية البالغة لهذا التوجه الجديد في الإتاحة والولوج للمعلومات العلمية خاصة في ظل الأزمات التي أحاطت بعالم النشر العلمي، وسيطرة تكتلات الناشرين التجاريين على قنواته متحكمين بذلك في أسعار المعلومات العلمية. وهنا تبرز أهمية الموضوع من خلال محاولة معرفة دور النفاذ الحر للمعلومات العلمية في دعم الإتصال العلمي بين الباحثين ؛ بغرض تمكين

وصول المستفيدين إلى المعلومات العلمية دون أن يضطر الباحث إلى إستغراق كل وقته وربما إستنفاد أمواله في الولوج الى المعلومات العلمية، ويمكننا ابراز هذه الأهمية من خلال ما يلي:

● إرتباط موضوع الدراسة بجانب هام من الجوانب التي حظيت باهتمام بالغ من طرف الباحثين والعلماء في جل الميادين والتخصصات العلمية، والمتمثل في شبكة الأنترنت وما أتاحتها من تقنيات ووسائل متنوعة لتجهيزات وبث وتكليف المعلومات العلمية، مؤثرة بشكل بليغ في أنماط الإتصال العلمي وتغيير في السلوكيات والممارسات البحثية والاتصالية للباحثين.

● أضحي الإتصال العلمي من المواضيع الحساسة والمطروحة بشدة على الساحة الدولية والمعني بالاهتمام والبحث من طرف العلماء والباحثين بغرض إيجاد أفضل السبل والحلول لتفعيله في ظل الأزمة التي عرفها لتلقي بآثارها السلبية على النفاذ والولوج وإتاحة المعلومات ونتائج البحوث العلمية التي تعد أساس النشاط العلمي.

● يعالج الموضوع قضية تأثير ظهور شبكة الأنترنت على تطور طرق الإتصال العلمي، وما استتبعه من تغيير في أنماط التواصل العلمي بين الباحثين والعلماء، وطرق الولوج إلى المعلومات العلمية والتقنية وتداولها فيما بينها.

● هذه الدراسة تحاول كشف اللثام عن توجهات الباحثين محل الدراسة إلى دعم مؤسساتهم العلمية في اعتمادهم على المستودعات الرقمية كنموذج جديد لأرشفة وإتاحة الإنتاجية العلمية للباحثين من أجل الارتقاء بمكانتها العلمية.

● تحاول هذه الدراسة التعريف بتوجهات المؤسسات العلمية والبحثية محل الدراسة إلى دعم بناء المستودعات المؤسسية.

● هذه الدراسة تعرف بالوصول الحر كنموذج جديد للإتصال العلمي الإلكتروني، والدور الكبير الذي يلعبه من أجل تحريره من الأزمة المالية والاقتصادية المتصاعدة التي يتحكم فيها مجموعة من الناشرين التجاريين.

● تكتسب الدراسة أهميتها من الأهمية البالغة التي يحظى بها الوصول الحر كنموذج جديد لتفعيل الإتصال العلمي ودعم البحث العلمي، على اعتبار أن المعلومات العلمية أساس أي تطور مستقبلي للعلوم والدعامة الأساسية للمجتمعات الحالية المتسمة بمجتمعات المعرفة.

2. إشكالية الدراسة:

يعرف علمنا المعاصر - مجتمع المعلومات - المتسم بالاستهلاك السريع للمعلومات والمعارف في جميع الميادين والمجالات مرحلة انتقالية جديدة في عالم الإتصالات العلمية المبنية على تداول المعلومات، كنتيجة

لنمو السريع والاستعمال المكثف لتكنولوجيا الإعلام والاتصال زادت من حدته بروز شبكة الأنترنت المعبرة عن الطرق السريعة للمعلومات؛ التي فتحت ممارسات جديدة في مجال النشر والاتصال العلمي مؤثرة بذلك على الدعائم التقليدية التي تعارف عليها الباحثون والعلماء في تبادل المعلومات في البيئة التقليدية، بالنظر إلى الإشكالات التي أصبحت تواجهها هذه النظم في ظل الانفجار المعرفي، والتطور السريع للعلوم، تعقد احتياجات الباحثين لمسايرة الانتاج الفكري من جهة، ومن جهة أخرى الإمكانيات التي أتاحتها الإنترنت والويب في تداول والوصول إلى المعلومات.

لكن بالرغم من الإمكانيات الكبيرة التي أتاحتها هذه التكنولوجيا وما حققته من تطور و بروز ممارسات جديدة في نظام الإتصال العلمي بالتحول الى الإتصال العلمي الإلكتروني، إلا أنها أفرزت العديد من الإشكالات القانونية الاقتصادية والإتصالية؛ فتكليف الأدب الفكري في ارتفاع مستمر بالإضافة إلى القيود القانونية المفروضة على إتاحتها مؤثرة سلبا على القدرات الإتصالية بنتائج البحوث العلمية لتستمر معالم أزمة الإتصال العلمي وتشعبها مع مجيء الإنترنت، جاعلة من المعرفة العلمية سلعة ثمينة يصعب تداولها والوصول إليها بين الباحثين والعلماء مشكلة وضعية خانقة مني بها المجتمع البحثي العالمي.

هذه المعطيات المتعددة دفعت بالباحثين والعلماء في كل أنحاء العالم إلى إعادة النظر في ميكانيزمات تسيير وعمل منظومة الإتصالات العلمية، من خلال إعادة تشكيل نظام جديد يقوم على مبدأ تملك نتائج البحوث العلمية وإتاحتها في ظل فلسفة جديدة والمتبلورة في حركة الوصول الحر للمعلومات العلمية، من خلال الاستفادة من التقنيات والإمكانيات التي تتيحها التكنولوجيا في تقاسم وتشاطر المعارف. والتي كانت مبادرة عالمية للمجتمع العلمي العالمي بمؤسساته العلمية والبحثية والمهنية كالمكتبات ومراكز البحوث والجامعات..... والتي تواتر توجهات البلدان إلى تعزيز تطبيقاتها داخل منظوماتها البحثية والأكاديمية من أجل دعم الإتصال العلمي الذي يعد الركيزة الرصينة للبحوث العلمية وبذلك التطوير المستقبلي للعلوم.

وما يقال عن هذه التحديات والتوجهات العالمية نحو هذه الفلسفة الجديدة يقال عنها في الجزائر وهي كباقي الدول الأخرى غير بعيدة عن هذه التطورات السريعة في نمط الإتصالات العلمية من خلال تبنيتها لفلسفة الوصول الحر للمعلومات العلمية، والمتجسد في مشاريع الأرشيفات المؤسساتية ودوريات الوصول الحر التابع لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي كمراكز البحوث العلمية والجامعات. هذا ما دفعنا إلى التساؤل عن ما مدى توجه وتبني الباحثين للوصول الحر للمعلومات العلمية في تواصلهم العلمي والبحثي، خاصة من خلال مشروع الأرشيف المؤسساتي بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني وجامعة بومرداس؟. وما مدى مساهمة هذا المشروع المستودع المؤسساتي CERIST DL بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني وDspace بالمكتبة المركزية لجامعة بومرداس في دعم ركائز

الإتاحة الحرة للمعلومات العلمية بما يحقق تفعيل الإتصالات العلمية بين الباحثين في الجزائر؟. وهذا ما سيفرض علينا قياس مدى استعمال الباحثين لوسائل الإتصال الإلكترونية في مختلف نشاطاتهم الإتصلية البحثية والأكاديمية، وكذا قياس مدى تأثير التغيرات الحاصلة في نظام الإتصال العلمي في ظل البيئة الإلكترونية وإفرازاتها خاصة على النشر العلمي وعلى سلوكياتهم البحثية والأكاديمية، وموقع هذه التحولات في إدراكهم وتوجهاتهم نحو حركة الوصول الحر بصفة عامة ونحو مشروع الأرشيف المؤسسي بصفة خاصة، ومحاولة معرفة مدى مواءمة هذا التوجه بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني وجامعة بومرداس مع سلوكيات واحتياجات الباحثين.

3. أسئلة الدراسة:

- كيف أثرت شبكة الانترنت والويب 2.0 في السلوكيات البحثية للباحثين؟
- ماهي درجة اندماج المجتمع العلمي لجامعة بومرداس ومركز البحث في الاعلام العلمي والتقني نحو استخدام تقنيات شبكة الانترنت والويب 2.0 للتواصل العلمي فيما بينهم؟
- هل تأثر المجتمع العلمي بأزمة الدوريات العلمية التي أصبحت هاجسا لدى العلماء والباحثين عبر العالم للوصول والتواصل بنتائج بحوثهم العلمية؟
- هل يرى الباحث الجزائري بأن النفاذ الحر للمعلومات العلمية يعد باذره إيجابية للمجتمع العلمي العالمي في إشاعة النفاذ إلى المعلومات العلمية بما يحقق وصول الشعوب النامية إلى نتائج البحوث العلمية التي تعد أساس النشاط العلمي؟
- هل الباحثون محل الدراسة يوافقون توجه مؤسساتهم العلمية نحو بناء مستودع مؤسسي للنفاذ الحر؟
- ما مدى فعالية مشروع بناء المستودع المؤسسي؟
- ما دور المستودعات المؤسسية كمنافذ للوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية في ظل الإتصال العلمي الإلكتروني في دعم أواصر التعاون العلمي والأكاديمي بين الباحثين والجامعات بما يؤسس لشبكة سيفسائية تربطها علاقات علمية تساهم في ترشيد وتثمين نتائج البحوث العلمية؟

4. أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة كشف اللثام على مكانة الوصول الحر لدى المجتمع العلمي الجزائري خاصة في ظل التوجهات العالمية، وما يمر به الإتصال العلمي من إشكاليات والتوجهات الحديثة نحو النفاذ

الحر للمعلومات العلمية لتدعيم التواصل العلمي وتبادل نتائج البحوث العلمية؛ وعليه فمن خلال هذه الدراسة سنحاول تحقيق مجموعة من الأهداف منها:

- إبراز دور الوصول الحر في تفعيل الإتصالات العلمية بين الباحثين، من خلال استغلاله للتقنيات والوسائل المختلفة التي أتاحتها شبكة الأنترنت في تجهيز وبث وتكييف المعلومات.
- إبراز دور حركة الوصول الحر في إيجاد قنوات دائمة التدفق بالمعلومات العلمية ونتائج البحوث، بما يؤدي إلى تغذية البحث العلمي الذي يعد أساسه الإتصال بنتائج البحوث العلمية.
- تحليل درجة اندماج الباحثين محل الدراسة في الحوار القائم حول الوصول الحر في البيئة البحثية والمعلومات العالمية الحديثة، ومدى إسهام المؤسسات البحثية في التأسيس لنموذج الوصول الحر من خلال بناء دوريات الوصول الحر وبناء المستودعات المؤسسية.
- دراسة مدى تجاوب الباحثين محل الدراسة مع الفرص التي يتيحها الوصول الحر وما مدى قيامهم بالنشر في مساراته كمرحلة تالية تفعل من النشر العلمي.
- إبراز الأنماط السلوكية للباحثين في جامعة بومرداس وبمركز Cerist في التواصل العلمي مع بزوغ البيئة الشبكية -الإنترنت- ومدى توجههم نحو الوصول الحر.
- محاولة استشراف مستقبل النفاذ الحر للمعلومات العلمية والتقنية بالجزائر في ظل السياسات والتوجهات الدولية لدعمه باعتباره من أهم ركائز الإتصال العلمي المعد كأساس للنشاط العلمي.
- التأكيد على ضرورة التعاون العلمي والأكاديمي بين الباحثين من أجل تحقيق تداول المعلومات العلمية ونتائج البحوث، خاصة في ظل بناء المستودعات المؤسسية التي تعد من أهم الركائز في ترشيد البحوث العلمية وتحقيق التواصل الدائم للباحثين بالمعلومات العلمية.
- محاولة إبراز دور المؤسسات البحثية محل الدراسة في حث الباحثين على أرشفة أعمالهم العلمية بالمستودعات المؤسسية.

5. فرضيات الدراسة:

تحاول هذه الدراسة كشف اللثام على الممارسات وسلوكيات الباحثين الاتصالية في ظل بزوغ شبكة الإنترنت، وما استتبعها من ظهور التوجهات نحو الوصول الحر للمعلومات العلمية كنموذج جديد للاتصال العلمي، من خلال دراسة ميدانية مع الباحثين بمركز البحث في الاعلام العلمي والتقني وجامعة محمد بوقرة بومرداس. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف قمنا بوضع فرضيات باعتبارها تخمين أو إجابات أولية يضعها الباحث كحل مؤقت لإشكالية الدراسة لتكون كمرشد له أثناء قيامه بالبحث والتحري عن الحقائق، يتم

إثبات صحتها أو خطئها عن طريق اختياره للمعلومات والبيانات المجمعة عن الظاهرة محل الدراسة. ومنه، على ضوء إشكالية الدراسة وما طرحته من تساؤلات تم صياغة الفرضيات التالية:

1. استعمال الباحثون بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني وجامعة مُجَّد بوقرة بيومرداس لشبكة الإنترنت وادماجها في مختلف نشاطاتهم العلمية والبحثية، أدت إلى تغيير في سلوكياتهم وممارساتهم الإتصالية بظهور أنماط جديدة للتواصل العلمي بنتائج البحوث العلمية.
2. الباحثون بمركز البحث في الاعلام العلمي والتقني وجامعة مُجَّد بوقرة بيومرداس يرون بأن الوصول الحر للمعلومات العلمية يحقق إمكانيات واسعة للولوج والتواصل بنتائج البحوث العلمية، خاصة في ظل الصعوبات التي أصبحت تحاط بالنفاذ إلى المعلومات العلمية مقلصة من فرص الوصول إليها.
3. يوافق الباحثون بمركز البحث في الاعلام العلمي والتقني وجامعة بومرداس توجهات مؤسساتهم العلمية والبحثية نحو دعم النفاذ الحر من خلال بناء المستودع المؤسسي كنموذج جديد لتفعيل الإتصالات العلمية والأكاديمية وتعزيز مكانتهما العلمية.

6. منهج الدراسة:

يعبر المنهج عن الطريق التي يسير عليها الباحث لدراسته موضوع المشكلة، وهو طريقة موضوعية منطقية يتبعها الباحث لدراسة ظاهرة من الظواهر بغرض الإلمام بها، وتحديدتها ومعرفة أسبابها قصد الوصول إلى علاجها واستخلاص نتائج يمكن تقييمها، ولا نتخيل إمكانية الوصول إلى نتائج دون منهج منطقي.¹ وبذلك فللمنهج دور جوهري في الوصول إلى نتائج منطقية، وهذا ما تؤكدُه Katz و Fistinyer² بقولها: "مهما كان موضوع البحث فإن قيمة النتائج تتوقف على نوعية المناهج المستخدمة"

كما تختلف المناهج المعتمدة في البحوث والدراسات باختلاف مواضيعها والمشكلة المطروحة، وبما أننا نهدف من خلال دراستنا إلى إبراز دور الوصول الحر في تفعيل الإتصالات العلمية بين الباحثين؛ وذلك من خلال إجراء دراسة ميدانية تبرز وجهة نظر الباحثين بكل من جامعة مُجَّد بوقرة بمدينة بومرداس ومركز البحث في الإعلام العلمي والتقني بالجزائر العاصمة. وفي ضوء ذلك اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي الذي يركز على وصف خصائص وأبعاد الظاهرة، يتم من خلالها تجميع البيانات والمعلومات اللازمة وتنظيمها وتحليلها للوصول إلى أسباب ومسببات هذه الظاهرة والعوامل المتحكمة فيها، من أجل

¹ العابدي، مُجَّد عوض. اعداد وكتابة البحوث والرسائل الجامعية: دراسة عن منهج البحث. القاهرة: شمس المعارف، 2005، ص 63.

² إنجوس، موريس. منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية: تدريبات علمية. (د.م.): دار القصة، 2006، ص 57.

استخلاص نتائج يمكن تعميمها¹. كما أنه المنهج المناسب لطبيعة دراستنا التي تجمع بين الجانب النظري للدراسة من خلال إعطاء نظرة شاملة على موضوع دراستنا، أما التحليل فنعتمد عليه في الدراسة الميدانية التي نتعامل فيها مع البيانات والحقائق التي تم جمعها من جراء تطبيق أدوات جمع البيانات للوصول إلى نتائج الدراسة الميدانية والتعليق عليها بالشرح والتحليل والتفسير وصولاً إلى النتائج النهائية.

7. الدراسات السابقة:

الدراسة الأولى: دراسة² Timottry David Brody لسنة 2006 بعنوان:

Evaluating research impact through Open Access to Scholarly Communication

عبارة عن أطروحة دكتوراه تناولت قضية تأثير البحوث المتاحة من خلال الوصول الحر على الإتصال العلمي، حيث انطلق في دراسته من إشكالية هل توجد أدلة علمية أو تجريبية لدعم الوصول الحر؛ وذلك من خلال البحث عن أدلة تؤكد تزايد تأثير الإستهادات، وتطوير الأدوات اللازمة لتجميع المواد المفتوحة الوصول، سواء من أجل أغراض جمع البيانات بغية تحليلها وللتدليل على إمكانات الوصول الحر بوصفه عاملاً في إيجاد أدوات بحثية جديدة. حيث توصل إلى أن الوصول الحر يوفر فرصة جديدة للبحوث البيبليومترية، حيث وصف من خلال هذه الأطروحة الوصول الغير مشروط للمؤلفات البحثية، والأدوات التي بينت على جمع وتحليل تأثير النفاذ المفتوح وتأثيره على سلوك المؤلف. فقد توصل إلى أن المقالات المؤرشفة ذاتياً للمؤلفين تحصل على معدلات استشهاده أعلى تصل ما بين 50-250%، وقد خفضت الإتاحة السريعة لمقالات ما قبل النشر معدلات دروة الاستشهاده بشكل واضح منذ أكثر من عام للحظة افتراضية، وأيضاً إبراز كيف أن تأثير الإستهادات -الآن يستخدم على نطاق واسع للتقييم- يمكن أن يوسع ليشمل مقياس ويب جديد لتأثير التحميل أو تنزيل الموارد الرقمية من المستودعات المؤسسية.

¹ عوض، محمد عبد الغني؛ الخضري، محمد حسن. الأسس العلمية لكتابة رسائل الماجستير والدكتوراه. القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية، 1992. ص. 50_51.

² Brody, Timottry David. Evaluating research impact through Open Access to Scholarly Communication. Retrieval from: www.erevistas.csic.es/descargas/brody%5B1%5D.pdf (Visited October 2011).

الدراسة الثانية: دراسة¹ Tove Faber Frandren سنة 2009 بعنوان:

Scholarly communication changing: The implications of open access

عبارة عن أطروحة دكتوراه. الهدف من هذه الدراسة هو إبراز التطورات أو التغييرات الحاصلة في الإتصال العلمي خاصة مع بروز الوصول الحر كنموذج جديد يدعو إلى تحريره وتحقيق الإتاحة الحرة لنتائج البحوث. وبذلك فقد اعتد الباحث في أطروحته على مناقشة آثار الوصول الحر وانعكاساته على الإتصال العلمي منطلقاً من سؤال رئيسي وهو: ما هي آثار الوصول الحر على الإتصال العلمي؟ وبغرض الإجابة على هذا التساؤل الرئيسي فقد قسم الأطروحة إلى ثلاثة مستويات من التحليل؛ حيث ضم المستوى الأول دراستين عامتين ذات طابع استكشافي، أما المستوى الثاني فيقوم بتحليل دراستين محددين تشير إلى القضايا والمفاهيم المتعلقة بالوصول الحر، والمستوى الثالث فيتكون من خلاصة الدراسة معتمداً في ذلك على الترتيب الزمني لهذه الدراسات. وقد بين بأن تفصيل السؤال البحثي الرئيسي يمكن تقسيمه إلى أسئلة فرعية.

✓ حيث ركزت الدراسات العامة التي تمثل التحليل على المستوى الأول على الدراسات التمهيديّة للوصول الحر كعنصر في التواصل العلمي. تتعامل الدراسة الأولى مع الوصول الحر كقاعدة بيانات بديلة. إلى أي مدى موارد الوصول الحر تعيد إنتاج القواعد الموجودة التي عادة لديها سياسات فهرسة متسقة ومتاحة.

✓ وترتكز الدراسة الثانية على افتراض أن الوصول الحر هو ظاهرة علمية معينة، وأكبر عدد من مجالات الوصول الحر والأرشيفات قد وجدت ضمن العلوم التي عادة تعتبر كرائد ضمن الوصول الحر، وبالرغم من ذلك يوجد دراسات قليلة تبرز وجود اختلاف حول هذا المنظور في العلوم، وتناقش الدراسة الثانية السؤال التالي: كيف يمكن وصف تكامل الوصول الحر في نظام النشر الموجود للعلوم باعتباره الرائد في إنشاء دوريات الوصول الحر؟ أما المستوى الثاني للأطروحة فيتركز على دراستين مختصتين تركز على إثنتين من أهم القضايا المعروفة للوصول الحر.

¹ Frandren, Tove Faber. Scholarly communication changing: The implications of open access, 2009. Retrieved from: www.nordbib.net/Admin/Public/DWSDownload.aspx?.../ImplicationsOfOA (visited October 2011).

✓ **الدراسة الثالثة:** ترى بأن الوصول الحر يحقق أكبر الفوائد للدول النامية. الدراسة هي ملحق أو تكملة التحليل الموجود للمؤلفين المرتكز على المقابلات والتساؤلات. والتساؤل البحثي لهذه الدراسة هو: ماهي تأثيرات الوصول الحر على الدول النامية من خلال استعمال البحوث المتاحة عبر الوصول الحر، ونشر بحوثهم في دوريات الوصول الحر؟

✓ **الدراسة الثالثة:** تناقش أكثر قضايا الوصول الحر المثيرة للجدل ميزة استشهادات الوصول الحر. يوجد عدد من الدراسات التي تركز على إيجابيات الوصول الحر المحتملة لمقالات الدوريات. وهذه الدراسة تستخدم نقطة ارتكاز مختلفة والتي تعالج السؤال التالي: ماهي الآثار المترتبة على الوصول الحر، بالنسبة لأنواع النشر التي حظيت باهتمام قليل قبل الإنترنت؟.

وأخيرا تتضمن الرسالة دراسة للمنظور الشخصي للباحث، والذي يحاول من خلاله إبراز وفتح آفاق جديدة في مجالات الوصول الحر، وترتكز على السؤال البحثي: ماذا يمكن أن يوفر الوصول العلمي من إمكانيات جديدة في مجال البحث في الإتصال العلمي؟

الدراسة الرابعة: دراسة¹ Isabel Galina Rusell سنة 2009 بعنوان:

Electronic Resources and Institutional Repositories in Informal Scholarly Communication and Publishing

تناولت أطروحة الدكتوراه جانبا مهما ومحددا من جوانب الوصول الحر للمعلومات العلمية، والمتمثل في المستودعات المؤسسية ودورها في نشر وإدارة المصادر الإلكترونية غير الرسمية. والهدف من هذه الأطروحة هو اكتشاف تأثير المستودعات المؤسسية على مرئية المصادر الإلكترونية واستخدامها مع التركيز بصفة خاصة على المصادر الإلكترونية التي تنشر في القطاع غير الرسمي، وذلك من أجل إبراز مدى دور المستودعات في التغيير في نمط النشر والإتصال العلمي، إيجاد أنواع جديدة من المصادر الرقمية حيث انطلقت من إشكالية رئيسية ترجمتها في عدة تساؤلات وهي:

- ✓ كيف يتم إدارة المصادر الإلكترونية غير الرسمية في المستودعات المؤسسية؟
- ✓ ماهي مواقف مديري المستودعات المؤسسية في اتجاه المصادر الرقمية غير الرسمية؟
- ✓ ما هو نمط توزيع المصادر الإلكترونية غير الرسمية المودعة بالمستودعات المؤسسية؟

¹ Rusell, Isabel Galina. Scholarly communication changing: The implications of open access, 2009. Retrieval from: discovery.ucl.ac.uk/17428/1/17428.pdf (Visited October 2013).

- ✓ ماهي أنواع المصادر الإلكترونية غير الرسمية المودعة في المستودعات المؤسسية؟
 - ✓ ماهي درجة استخدام هذه المصادر الإلكترونية غير الرسمية داخل المستودعات المؤسسية.
 - ✓ ماهي المنهجية المستخدمة لتقييم استخدام المصادر الإلكترونية داخل المستودعات؟
- وللإجابة على هذه التساؤلات فقد أجرت دراسة استكشافية للمستودعات الرقمية المتاحة عبر العالم من خلال توجيه استمارة استبيان عبر النث تم توجيهها إلى مسؤولي المستودعات المؤسسية معتمدة في ذلك على احصائيات OAISTER، ROAR، Open DOAR. واسترجعت 186 استبانة اعتمدت على 170 لاستكمالها جميع الشروط، إجراء 90 مقابلة مع مسؤولي المستودعات، مع الاعتماد على أسلوب تحليل الروابط، وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها:
- ✓ وجود مجموعة واسعة من المصادر الغير رسمية تقبل إيداع مع مواقف إيجابية لمديري المستودعات نحو هذه المصادر نظرا لأهميتها.
 - ✓ وعن نوعية المواد التي يتم إيداعها فهي المواد القائمة على النص (كتب، مقالات)، كما أنه يتم تطوير تصنيف للمصادر غير الرسمية داخل هذه المستودعات بطريقة متخصصة.
 - ✓ تظهر النتائج أيضا عدم وجود طريق أو نهج محدد ما بين أهداف المستودعات والسياسات المتبعة في تجميع المحتوى.
 - ✓ تبرز الدراسة أن المصادر الإلكترونية غير الرسمية يمكن أن تلعب دورا هاما في مرئية المستودعات عبر محركات البحث.
 - ✓ اعتبار المدونات ومجموعات النقاش مصادر هامة على شبكة الإنترنت ترتبط مع عناصر رقمية داخل المستودعات.
- توصلت الدراسة في الأخير إلى أن المستودعات المؤسسية غير ناجحة بشكل واضح في التعامل مع المصادر الإلكترونية التي تنشر في القطاع غير الرسمي، فهي أداة هامة لنشر المقالات العلمية وخصوصا مقالات ما بعد النشر. وإذا كان الإتصال العلمي يتحرك نحو أشكال جديدة من الإتصال والنشر بفضل التكنولوجيا، فإن التحدي الأساسي سيكون في إيجاد سبل فعالة لإدارة ودمج المصادر الإلكترونية غير الرسمية في المستودعات المؤسسية.

الدراسة الخامسة: دراسة poschl Ulrich سنة 2010¹ بعنوان:

Interactive Open Access publishing and peer review: The effectiveness and perspectives of transparency and Self-Regulation in scientific communication and evaluation

وهي عبارة عن مقالة تناولت هذه الدراسة جانباً محدداً من الجوانب الواسعة للاتصال العلمي، وقد ركزت على جانب التحكيم العلمي باعتباره من القضايا الرئيسية التي أصبحت تطرح بشكل حاسم في ظل الوصول الحر، حيث يبين بأن للوصول الحر إيجابيات كبيرة في تحسين نوعية التحكيم من خلال اقتراحه النموذج الجديد للتحكيم العلمي المبني على استعراض الأقران العمومية والمناقشات التفاعلية التي انتهجته مجلة ACP (*Atmospheric Chemistry and Physics Discussions*). وتوصل من خلال هذا البحث إلى أن الوصول الحر لا يعد تهديداً للتحكيم العلمي لقضية إثبات القيمة العلمية، بل فتح مجالاً واسعاً للاستفادة من كل فوائد التحكيم المفتوحة التفاعلية، التي تساهم في تسريع إجراءات التحكيم وإضفاء شفافية وصرامة علمية أكبر على قضية التحكيم العلمي.

الدراسة السادسة: دراسة Lise Vieira² لسنة 2010 بعنوان:

Les revues électroniques scientifiques : stratégies éditoriales et médiation de l'information

تعالج هذه الأطروحة قضية نشر الدوريات الإلكترونية العلمية، حيث تبرز بأن التغييرات التي مست هذا القطاع كبيرة جداً أعادة تشكيل أدوار جميع أصحاب المصلحة (الفاعلين فيه)، فالناشرين الذين يعدون الكفة الرئيسية في سلسلة إنتاج الوثائق العلمية يواجهون تحديات جديدة، والتي تتطلب استراتيجيات تحريرية Editoriale. وتؤكد ضرورة إحداث إصلاحات هيكلية لتلبية الاحتياجات الجديدة، وأن تغير سياساتها تبعاً لتطور نماذج النشر. ومن خلال الأطروحة تم تركيز التحليل على إنتاج الدوريات العلمية الإلكترونية كمرحلة ابتدائية تدعم المهام الرئيسية للنشر، وهذه التغييرات تؤثر على جميع الفاعلين في النشر.

¹ Pöschl, Ulrich. Interactive Open Access publishing and peer review: The effectiveness and perspectives of transparency and Self-Regulation in scientific communication and evaluation. Liber Quarterly 19 (3/4), February 2010. Retrieval from: <https://indico.cern.ch/event/48321/session/8/.../1.pdf> (Visited October 2013).

² Vieira, Lise. Les revues électroniques scientifiques : stratégies éditoriales et médiation de l'information, 2010. Retrieval from: <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00548152/document> (Visited October 2011).

توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية:

✓ عالم النشر يشهد تغييرا كبيرا أو ثورة منذ اختراع الطباعة مع غوتنبورغ مست هذه الثورة جميع مراحل سلسلة النشر، الإنتاج، نشر وتوزيع الوثائق وبالموازاة مست القراء، طرق القراءة، وحتى العلاقة بين المؤلف والقارئ.

✓ النشر الإلكتروني منذ بضعة سنوات حقيقة واقعة وليس ظاهرة جديدة، وسيتحقق انتقال حقيقي بين النشر الورقي والنشر الإلكتروني. فالعديد من الناشرين ينشرون فقط عبر النث والعديد من المجلات لا تنشر إلا الكترونيا. وبذلك يطرح السؤال حول مستقبل الوسيط الورقي كراعي لعالم النشر منذ قرون عديدة.

✓ يقسم النشر العلمي الإلكتروني بين منافسين: الناشر التجاري من جهة والناشرين بهدف غير ربحي (الجمعيات العلمية، المكتبات، مراكز البحوث). ويقتسمان نفس المجال، والمنافسة بينهما تسمح بتشجيع وتطوير البحث العلمي ومضاعفة نقاط الوصول إلى المعلومات العلمية، ويعد بمثابة نموذج جديد لنشر المنشورات العلمية، ويلقى هذا النموذج الدعم من طرف المؤسسات العامة ومراكز البحوث والعديد من الباحثين عبر العالم. ويمكن رؤية هذا النموذج بشكل ثوري حيث أنه قلب موازين وأدوار الفاعلين في مجال النشر والمكتبات ومراكز البحوث الذين كانوا كمستهلكين وأصبحوا منتجين، وهذا النموذج يسمح بدمقرطة الوصول إلى المعلومات العلمية حتى وإن كانت الاحتياطات مازالت موجودة.

✓ النموذج الاقتصادي للنشر الإلكتروني تموضع بشكل سيء بسبب تردد مختلف الفاعلين الذين يرتبطون بالنموذج الكلاسيكي بعقلانية أو بسبب الخوف من التغيير، وبذلك يجب بدل جهود من أجل إدخال فكرة التغيير في أذهان الفاعلين وحتى في ممارساتهم اليومية؛ والهدف ليس فرض ذلك ولكن إقناع الفاعلين حول أهمية هذا المفهوم، وهذا المعبر أو التحول يجب أن يكون في سياق منهجي الذي لا يصدم أي شخص ويحترم العادات لكل فاعل.

✓ وتوصلت في الأخير الباحثة في دراستها إلى أن الوصول الحر ظهر بشكل قوي كنموذج جديد للإتصال العلمي والمعرفي، والذي لقي شرعيته من خلال مبادرات الباحثين والعلماء والمؤسسات الأكاديمية المعروفة عالميا.

8- مصطلحات الدراسة:

✚ **الإتصال العلمي:** تتمين لنشاط الباحث وهو المخرجات الرسمية للباحث الذي يستطيع بواسطتها إطلاع الجمهور المختص على اكتشافاته الجديدة، التي قد تصبح أهميتها مقتصرة فقط على صاحبها إذا لم يتم نشرها. وهو أيضا إلتزام على الباحث أمام زملائه الباحثين في وطنه وفي العالم كله، فهو يكتب من أجل

أن يسهم في المعرفة الإنسانية، وينشر بحوثه في لإعلام الجمهور المهتم بنتائجها معتمدا في ذلك على الوسائل المتاحة في عصرنا، والتي تعد الاتصالات الإلكترونية سمته متمثلة في الدوريات الإلكترونية والكتب الإلكترونية وغيرها¹.

الوصول الحر: هو أحد النماذج الجديدة للإتصال العلمي في بيئة الإنترنت الذي يتيح للقارئ النفاذ بحرية للمنشورات العلمية الإلكترونية المتاحة عبر الإنترنت بدون قيود مادية أو قانونية. ويعتمد على طريقتين الذهبي والأخضر في إتاحة المعلومات العلمية.

الإنترنت: تعرف شبكة الأنترنت بشبكة الشبكات، وهي عبارة عن ربط بين العديد من الحاسبات والشبكات المنتشرة في أنحاء العالم والمتصلة ببعضها وفقا لبروتوكولات ومعايير بواسطة تكنولوجيا الاتصالات -الأقمار الصناعية- مشكلة أضخم شبكة للاتصال العالمي التي زادت أهميتها بظهور الويب 2.0 وما قدمه من وسائل وأدوات حديثة للباحثين ساهمت في تسهيل التعامل مع هذا الفضاء السبرياني. وبذلك فشبكة الأنترنت أضحت من أكبر الموارد المعلوماتية باعتبارها مصدر للمعلومات ووسيلة للوصول إلى الشبكات الأخرى خاصة منها البحثية باعتبارها رافضا أساسيا للمعلومات العلمية والتقنية.

الباحث: هو الشخص الذي يقوم بوظيفة التدريس بالجامعة، إضافة إلى وظيفة البحث العلمي المستمر للوصول إلى نتائج علمية حديثة. أو يضطلع بممارسة مهنة البحث العلمي من خلال الانضمام إلى مراكز البحث العلمي.

¹ عبادة، شهرزاد. النشر العلمي وسلوك الأساتذة الباحثين في نشر أعمالهم العلمية: دراسة ميدانية في أقسام الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات، لكلية العلوم. جامعة منتوري. مذكرة دكتوراه. قسنطينة، 2005. ص 14.

الفصل الأول: الإتصال العلمي

وتأثير البيئة الإلكترونية

يثير الإتصال العلمي في حقبة الآنية العديد من الرهانات والتساؤلات بشأن مستقبله في ظل الأزمات التي يعرفها خاصة مع مجيء الأنترنت وتطور النشاط العلمي، وما ستتبعه من تغير في سلوكيات الباحثين الإتصالية والبحثية في سبيل إيجاد أفضل الطرق والنماذج لتبادل وإتاحة المعلومات العلمية. وسنحاول في هذا الفصل إلقاء نظرة موسعة على مفهوم الإتصال العلمي وتطوره مع ظهور الأنترنت وما أتاحتها من وسائل وتقنيات جديدة، وصولاً إلى مختلف الآثار التي أحدثتها هذا التطور على منظومة الإتصال العلمي والفاعلين فيه.

1.1 الإتصال العلمي: مفاهيم عامة.

يعبر الإتصال العلمي عن النشاط الإتصالي بالمعلومات ونتائج البحوث العلمية بين الباحثين، فهو أساس النشاط العلمي والمركز على حلقة كبيرة ومتشعبة الأطراف، تبدأ بالإتصال بالمعلومات وتنتهي إليها. والإتصال العلمي مصطلح مركب من كلمتين أولهما الإتصال والثاني العلمي، وتركيبهما يعبر عن "مجموعة الأنشطة الخاصة بتبادل المعلومات والذي يحدث أساساً في أوساط الباحثين العلميين المنغمسين على جبهة البحث، وتغطي هذه الأنشطة الإتصال العلمي بدءاً بما يدور بين إثنين من الباحثين من مناقشات في ظروف أبعد ما تكون عن الرسمية"¹.

1.1.1 تعريف الإتصال:

يعبر الإتصال عن الطريقة التي تنتقل بها الآراء والأفكار والميول والمعلومات بين الناس داخل نسق اجتماعي معين، فهو ظاهرة اجتماعية إنسانية لا غنى للإنسان عنها منذ ظهور البشرية حتى آخر الزمان، وهو كمفهوم حضري بالإهتمام الكبير والمتعدد باعتباره ظاهرة متعددة الجوانب. فنجد الدارسين من مختلف التخصصات والميادين عكفوا على دراسته كل من وجهة نظره وتبعاً للأهداف التي يسعى العلم إلى تحقيقها، لذلك أخذ مفاهيم متعددة ومتشعبة ومتشابهة تؤكد في مجملها بأن الإتصال عملية حيوية للإنسان والمجتمع.

¹ جازي، وليم ترجمة قاسم، حشمت. الاتصال أساس النشاط العلمي. ط 1. لبنان: الدار العربية للموسوعات، 1983. ص.26.

وكلمة اتصال (Communication) تعني التعبير والتفاوض من خلال بعض الرموز لتحقيق هدف معين وتنطوي على عنصر القصد والتدبير¹، كما تورد الموسوعة البريطانية في طبعها لسنة 1958 بأن الإتصال يعبر عن تبادل المعاني بين الأفراد من خلال نظام مشترك من الرموز (يكون مفهومها من طرف كل الأطراف) المشاركة في الفعل الإتصالي². وهذه الكلمة مشتقة من الأصل اللاتيني commun بمعنى عام أو مشترك أو communis بمعنى المشاركة أو الاشتراك في الشيء³ وتكوين العلاقة أو بالمعنى الشائع أو المؤلف. فعندما نقوم بعملية الإتصال فنحن نحاول أن نقيم رسالة مشتركة مع شخص أو جماعة أخرى أي أننا نحاول أن نشترك سويا في معلومات أو أفكار أو مواقف واحدة⁴.

أما أصل الكلمة في اللغة العربية فهي مشتقة من مصدر "وصل" الذي يعني أساسا الصلة وبلوغ الغاية⁵، والتي تدل على معنيين الأول ويعني "الرابط" أي الربط بين شيئين أو شخصين محاولة لإيجاد علاقة من نوع معين تربط بين الطرفين، أما المعنى الثاني فيدل على البلوغ أو الإنتهاء إلى غاية معينة⁶. أما قاموس مختار القاموس فعرفه بأنه: "وصل الشيء وصلًا"، بمعنى نقل المعلومات والمعاني والأفكار والمشاعر بين شخص وآخر وبين مجموعة أشخاص لتحقيق هدف أو غرض معين⁷. كما يعرفه قاموس المنجد الأبجدي على أنه من فعل إتصل، إتصالا بالشيء التأم به وإتصل إليه، بلغ وانتهى واتصل به تلفونيا أي كلمه بالهاتفون واتصل إلى بني فلان، انتسب وانتهى إليهم⁸.

وبذلك فكلمة إتصال لها ارتباطا وثيق بمصطلح المعلومات، فهي تعبر في الأخير عن المعلومات المبلغة أو الرسالة الشفوية أو تبادل الأفكار والآراء والمعلومات عن طريق الكلام أو الإشارات، كما تعني الكلمة أيضا شبكة الطرق أو شبكة الإتصالات وفي مجملها تؤكد على أهمية التفاعل والعلاقات الإنسانية بين البشر.

¹ العبد الله، محي. نظريات الإتصال. بيروت: دار النهضة العربية، 2006. ص.23.

² بدر، أحمد أنور. الجديد في الاتصال العلمي. الإسكندرية: دار الثقافة العلمية، 2003. ص.10.

³ أبو شنب، جمال. نظريات الاتصال والاعلام. مصر: دار المعرفة الجامعية، 2006. ص.11.

⁴ بدر، أحمد. الاتصال بالجماهير بين الاعلام والدعاية والتنمية. الكويت: وكالة المطبوعات، 1982. ص.55.

⁵ دليو، فضيل. الاتصال: مفاهيمه-نظرياته-وسائله. القاهرة: دار الفجر، 2003. ص.15.

⁶ دليو، فضيل. تاريخ وسائل الاتصال. قسنطينة: دار أقطاب الفكر، 2007. ص.110.

⁷ الصديقي، سلوى عثمان؛ بدوي، هناء حافظ. أبعاد العملية الإتصالية: رؤية نظرية وعلمية وواقعية. مصر: المكتب الجامعي الحديث، 1994. ص.10.

⁸ المنجد الأبجدي. ط5. بيروت: دار المشرق، 1986. ص.11.

أما من الناحية الاصطلاحية فقد عرفت العديد من المفاهيم بحسب ما أبدعت في التعريف به مختلف التخصصات العلمية كل من وجهة نظرها ومن زاوية اهتمامها، فقد نستعملها لنعني بها مجال الدراسة الأكاديمي أو النشاط التطبيقي الملازم له، أو بوصفها علما أو فنا أو علاقات إنسانية أو وسائل إتصال جماهيرية أو حاسبات آلية. كما أنها قد تعبر عن عملية هادفة مقصودة أو طبيعية تلقائية، ومن بين معانيه في بعض التخصصات العلمية على سبيل المثال و ليس الحصر نوردها فيما يلي:

يعرف لفظ الإتصال في علم الإجتماع حسب عالم الإجتماع تشارلز: "بأن الإتصال يعني ذلك الميكانيزم الذي من خلاله توجد العلاقات الإنسانية وتنمو وتتطور الرموز العقلية بواسطة وسائل نشر هذه الرموز عبر المكان واستمرارها عبر الزمان"¹. ويتسم الإتصال بالفعالية إذا كان فهم الرسالة من طرف المستقبل كما أوردها المرسل² ويعد كل من سمول وبارك وبيرجس من كبار العلماء الأمريكيين الذين أدخلوا هذا المفهوم في علم الاجتماع³. أما في مجال الإعلام والإتصال فيعرفه **Bruno Joly** بأنه " نشاط اتصالي تفاعلي، تبليغي، إعلامي يجسد في طبيته ثلاث صفات تميزه: اتصال مباشر بالغيرية، اتصال تقني من خلال الوسائط المتعددة للتواصل مثل التليفون، الراديو، الوسائل الرقمية... إلخ، اتصال اجتماعي بواسطة الشبكات الاجتماعية ومجموعات النقاش"⁴. أما في مجال علم المكتبات فيعرف **محمد الشامي** في الموسوعة العربية لمصطلحات علم المكتبات لفظ الإتصال "هو عبارة عن تخاطب أو تبادل الأفكار أو الآراء أو المعلومات عن طريق الكلام أو الكتابة أو الإشارات من خلال شبكة تليفونية"⁵.

إذن الإتصال كمفهوم يعبر في جوهره عن التفاعل الاجتماعي بين الرسائل ذات المعاني والمضامين المختلفة، على اعتبار أنه عملية نقل المعلومات والأفكار والاتجاهات من طرف لآخر⁶ من خلال عملية ديناميكية مستمرة ليس لها بداية أو نهاية⁷؛ فهو يعبر عن المشاركة في المعرفة عن طريق استخدام رموز تحمل

¹ دلبو، فضيل. الإتصال: مفاهيمه-نظرياته-وسائله. ص. 15.

² غيث، محمد عاطف. قاموس علم الاجتماع. الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، (د.ت.). ص.ص. 71_72.

³ مذكور، ابراهيم. معجم العلوم الاجتماعية. القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب، 1975. ص.ص. 8_9.

⁴ Bruno, Joly. La communication. Belgique : PAGES BLEUES INTERNATIONALES DE BOECK Université, 2010. P. 02.
www.nordbib.net/.../DWSDownload.aspx?...%2FFiles%2FFiler%2FImpli..

⁵ الشامي، أحمد محمد؛ حسب الله، سيد. الموسوعة العربية لمصطلحات علوم المكتبات والمعلومات والحاسبات. مج.01 (a_d). القاهرة: المكتبة الأكاديمية، 2001. ص. 622.

⁶ Fondin, Hubert. Rechercher et traiter l'information. Paris : Hachette, 1992. P. 80.

⁷ القاضي، محمد كمال. الإتصال: الأهمية-الفاعلية-المصادقية. القاهرة: (د.ن)، 2002. ص. 8.

معاني أو معلومات المعلومات¹، كما أن مفهومه له ارتباط وثيق بمفهوم المعلومات² فرغم التنوع في إعطاء مفاهيم لمصطلح الإتصال كل بحسب مجال دراسته، إلا أنها تركز أصلا على عنصر أساسي وهو "نقل المعلومات"، وبذلك يعد الإتصال أساس التواصل بين أفراد المجتمع الاجتماعي لفهم المضامين التي تحتويها رسائلهم ووجهات نظرهم في إطار السياق الاجتماعي العام.

2.1.1 تعريف الإتصال العلمي:

إن الإتصال والعلم يشكلان عملة واحدة مرتبطة بالبحث العلمي أو النشاط العلمي ومجتمع البحث العلمي مشكلة مصطلح الإتصال العلمي، فالإتصال العلمي مرتبط بالإتصالات الحاصلة في مجتمع البحث العلمي -المتكون من الباحثين والعلماء-، فهو يعنى بالنشاط العلمي حيث يرى ستور وكايلان Storre and Kaplan أن الإتصال العلمي هو "تبادل المعلومات والأفكار بين العلماء في عملهم العلمي"³ فهذا النوع من الإتصالات حسب الباحثان يختلف عن الإتصال اليومي من حيث طبيعة المعلومات التي ينقلها والمضافة إلى الرصيد العلمي الموجود مؤثرة بذلك على سلوك الباحثين وتعمل على تفسير الفرضيات السابقة، وإدخال توضيحات جديدة والتثبيت مما توصل إليه العلم، فهو إذن أساس العلم⁴، وتضيف مارتن بارير مؤكدة بأن "العلم هو أساسا الإتصال والتواصل، إذ لا يمكن لأي تقدم نظري أو اكتشاف تجريبي أن يحظى بأية قيمة علمية دون ايصاله وتبليغه إلى مجتمع الباحثين والدارسين وإلى غيرهم ممن يهمهم هذا الإنجاز"⁵.

¹ العبد، عاطف عدلي. الإتصال والرأي العام. القاهرة: دار الفكر العربي، 1993. ص.7.

² المهجرسي، سعد محمد. الإتصالات والمعلومات والتطبيقات التكنولوجية. الإسكندرية: دار الثقافة العلمية، (د.ت.). ص.37.

³ قدورة، وحيد. الإتصال العلمي والوصول الحر للمعلومات العلمية : الباحثون والمكتبات الجامعية العربية. تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 2006. ص. 24.

⁴Frandsen, Tove Faber. Op.Cit.

⁵Barrere, Martine. Science et société, quelle raison partager ? *Les cahiers de GLOBAL CHANGE*, n° 6, Fev. 1996. cité par : ROLAND Marie-Claude. La communication scientifique : Au delà de la technique et de la reproduction de pratiques existantes. [25 Avril 1013]. [en ligne] : http://www.reflexives-lpr.org/index_competences_41.php.

كما أن الإتصال العلمي هو الإسم المختصر للإتصال البحثي والذي يقابله باللغة الإنجليزية

Scholarly communication والذي يعتبر من مرادفاته¹، فنجد الموسوعة العربية لمصطلحات علوم المكتبات والمعلومات والحاسبات تعرفه بقولها: "أن الإتصال البحثي هو مجال دراسة كيفية الإتصال بين العلماء والباحثين والمتخصصين ببعضهم البعض والأمور التي تدرس مثلاً: الإتصالات الرسمية وغير الرسمية، الجامعة الإعتبارية، وسلوك البحث عن المعلومات. والإتصالات العلمية تتصل بالإحصاء Bibliometrics لأنها تستخدم أسلوب الإستشهادات المرجعية لتقييم كيفية إتصال الباحثين ببعضهم من خلال كتابتهم وهل حدث فعلاً اتصال بينهم".² أما جمعية الكليات ومكتبات البحث ACRL فقد عرفته بأنه: "نظام يتم التواصل بواسطته لإنتاج البحوث والتقارير العلمية، تقيم من ناحية نوعيتها العلمية، ومن ثم بثها للوسط العلمي مع الحفاظ عليها للإستعمال المستقبلي، النظام يحوي كل وسائل الإتصال الرسمية مثل المنشورات العلمية في الدوريات المحكمة والقنوات غير الرسمية مثل قواعد الخدمات"³.

فالسمة التي تغلب على العلم هي ميزة التراكمية التي تدفعه إلى التطور واكتشاف إختراعات جديدة ومعارف حديثة إنطلاقاً من المعلومات المتراكمة، وبدون تواصل وإتصال بهذه المعارف سيقف العلم عاجزاً عن التطور. وبذلك فالإتصال والبحث العلمي بدون شك مرتبطان ببعضهما، بالنتيجة بدون بحث علمي لا وجود لنتائج تتداولها أو نتواصل بها، وبدون اتصال لا يمكن للبحث أن يتقدم. فالبحث العلمي يهدف إلى التطور العلمي لصالح البشرية، وليس من أجل فرد أو جماعة محددة ولا يمكن النجاح بدون التشارك بين الباحثين والعلماء، فدورهم لا يتوقف على إنجاز البحوث بل يتعداه إلى الإتصال بهذه البحوث مع مجتمع البحث العلمي، فهذه الأخيرة تعد سمة المهنة أو وظيفة الباحث وفي هذا تقول Day: "ليس من الواجب على السبائك أن يكتب عن قنوات صرف المياه التي قام بإصلاحها، وليس على المحاسب أن يكتب عن المرافعات التي قدمها - اللهم إلا بعض النصوص القصيرة-، ولكن على الباحث العلمي وهي من دون شك الحالة الوحيدة من بين كل المهن أن يقدم وثيقة مكتوبة يوضح فيها العمل الذي قام به، لماذا قام بذلك

¹ بدر، أحمد أنور. الجديد في الإتصال العلمي. ص.19.

² الشامي، أحمد محمد؛ حسب الله، سيد. الموسوعة العربية لمصطلحات علوم المكتبات والمعلومات والحاسبات. مج03 (n_Z). القاهرة: المكتبة الأكاديمية، 2001. ص.1981.

³ Alzahrani, Saad. The role of editorial boards of scholarly journal on the green and the gold to Open Access, 2010. Visited 12.01.2013. Retrieved from: https://circle.ubc.ca/bitstream/handle/.../ubc_2010_fall_alzahrani_saad.pdf?...

العمل؟ كيف قام به؟ وماهي النتائج التي توصل إليها؟، وعليه فإنه ليس على الباحث أن يمارس العلم فقط وإنما يجب عليه أن يكتب عن العلم"؛ ومن هذا المنطلق يمكن القول بأنه لا وجود للبحث العلمي المنعزل والأحادي الجانب؛ إذ يتوجب على الباحث أن يطلع على البحوث والدراسات السابقة، وأن يأخذ منها ما يفيد في إنجاز بحثه وأن يحدد لبحثه موقعا بينها¹. وبذلك فعلى الباحث أو العالم أن يضع نتائج بحوثه بحيث يستطيع أن يطلع عليها مجتمع البحث العلمي بمعنى نشر النتائج والمنهجية التي اتبعها، فالبحث العلمي لا يعتبر تاما بدون نشرها.

إذن فمصطلح الإتصال العلمي يعبر عن التواصل والتفاعل بين المنتمين إلى المجتمعات العلمية والمهنية ويشمل الإتصال "العمليات التي تعكس مراحل تدفق المعلومات العلمية في المجتمع بما في ذلك إنتاجها، بثها، والإفادة منها وهناك أطراف كثيرة تساهم في تفعيل التواصل بما في ذلك الباحثين، المكتبات، مؤسسات النشر والجمعيات العلمية ومؤسسات المعلومات على إطلاقها حيث أن كل طرف من هذه الأطراف يشكل عنصرا من منظومة الإتصال العلمي في المجتمع"². وبذلك فالإتصال العلمي يشكل حلقة مستديرة تبدأ بالإتصال بالبحوث والمعلومات العلمية لتنتهي إليها بين مجتمع الباحثين والعلماء، عبر قناة تتدفق من خلالها المعلومات بصورة دائمة وفي هذا الشأن يقول هايسروم "بأن الذين لا يساهمون في هذه القناة بصورة مطلقة لا يعتبرون من العلماء"³. إذن فالإتصال العلمي يقع في جميع مراحل إجراء البحوث العلمية، إذ يقع مع بداية البحث العلمي من خلال تواصل الباحث مع مصادر المعلومات ذات العلاقة ببحثه، وفي منتصف البحث من خلال تواصل الباحث مع أقرانه من العلماء والباحثين ما يسمى بالإتصال العلمي غير الرسمي، وفي نهاية البحث من خلال النشر والتبليغ عن أبحاثه بكل الطرق والوسائل في إطار الإتصال العلمي الرسمي. ومن خلال الشكل التالي يتجلى لنا مسيرة الإتصال العلمي داخل منظومة البحث العلمي.

¹Ben Ramdhane, Mohamed. Caractérisation des publications scientifiques agronomie. P. 26. (Enligne). Sur ligne : <http://www.enssib.fr/bibliotheque numerique/documents/1394-caracterisation-des-publications-scientifiques-en-agronomie.pdf> (visite October 2011).

²فراج، عبد الرحمن. الوصول الحر: طريق المستقبل في الأرشفة والنشر العلمي. مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية. مج.16. ع.1. 2009. زيارة يوم 2013/11/12. متاح على الخط: www.kfnl.gov.sa/Ar/mediacenter/.../213-234.pdf.

³الدوسري، فهد مسفر. الإتصال العلمي عند الباحثين العرب في العلوم البحتة. الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، 1991. ص.7.

FIG. 1. Garvey-Griffith Model

الشكل رقم 1: دورة الإتصال العلمي.¹

3.1.1 إرهاصات الإتصال العلمي:

الإتصال العلمي هو ثمرة للجهود الكبيرة التي دأب عليها الباحثون والعلماء عبر العصور المختلفة وصولاً إلى الشكل الذي نعيشه حالياً؛ فلقد مر هذا النظام بكثير من التطورات -منذ أن وجد الإنسان- فالإتصال قديم قدم تاريخ البشرية، وربما كان الإتصال العلمي بمفهومه الفكري قد لازمه منذ ذلك الحين، فكل من الحضارات القديمة كالمصرية والآشورية والبابلية والصينية والهندية قد أضافت بعداً جديداً لعالم الإتصالات. ولعل ظهور الكتابة يعد من أهم وسائل الإتصال وقنواته منذ بدأ التدوين على ورق البوردي وألواح الطين كما في الحضارتين الفرعونية والسومرية على التوالي، ومروراً بالكتابة على الورق وانتهاءً بالنشر الإلكتروني.²

¹Hurd, Julie M..The Transformation Of scientific communication: A Model for 2020.Journal of The American Society for Information Science. December 2000. retrieval from : <http://www.ou.edu/ap/lis5703/sessions/hurd.pdf>. [visited :12/10/2012].

²السالم، بن مُجد السالم. الإتصال العلمي في البيئة الأكاديمية السعودية: الدوريات العلمية والتحديات المعاصرة. الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، 2011، ص.55.

وبرغم ما أضافته الحضارات القديمة فالكتابة العلمية لم يعرف لها تاريخ محدد، فإسهاماتها لا تقدم لنا صورة دقيقة لنموذج الإتصال العلمي في هذا الزمن القديم،¹ إلا أن تطور العلوم والمعرفة قد ساهمت فيه العديد من الشعوب والثقافات عبر مختلف العصور، فالمعرفة الإنسانية اليوم ما هي إلا محصلة لتراكم الجهود البحثية التي قام بها العلماء من مشارب ثقافية وفترات تاريخية مختلفة²، يمكننا تتبع جذور وتطور الإتصال العلمي في العالم فيما يلي:

✓ في العالم العربي:

- العلماء والأساتذة كانوا يتجولون بين مراكز العلم في البلاد الإسلامية خلال العصور الوسطى.
- المصدر الأساسي في جمع المعلومات كانت من خلال الرحلات العلمية والمتمثلة في اللقاءات العلمية، حيث يتبادل العلماء مع زملائهم العلميين مختلف المسائل العلمية في شكل حوار ومناقشات وتعاون علمي بينهم.
- العلماء كانوا يحضرون حلقات النقاش.
- العلماء في جل رحلاتهم العلمية كانوا يطلعون على الكتب المتواجدة بتلك البلدان، وأيضا يشتركون كل ما هو جديد بالنسبة للمؤلفات الجديدة.
- بعض العلماء كانت تجارة الكتب مصدر رزقهم فيبيعون في المراكز الإسلامية.
- العلماء الذين كانوا يلقون الدروس ضمن حلقات العلم في المساجد والمدارس يحصلون على شهادة نجاح تسمى ب: الإجازة علاوة على السفر والترحال.
- المراسلات العلمية هي قناة الإتصال بين العلماء وأيضا ساهمت في تبادل المعلومات بينهم.
- الوراقون أو الناسخون وفروا نسخ من المؤلفات العلمية والمكتبيين عملوا على تنظيمها وإتاحتها للقراء في مختلف المكتبات والمدارس.³
- الاستشهاد المرجعي (تطبيق الأساليب الرياضية والإحصائية في دراسة وسائل الإتصالات المكتوبة

¹ بدر، أحمد أنور. الجديد في الإتصال العلمي. ص.5.

² قدورة، وحيد. الإتصال العلمي والوصول الحر إلى المعلومات العلمية. ص.28.

³ ناصر، محمد عبد الرحمن رمضان. الإتصال العلمي في التراث الإسلامي: من صدر الإسلام إلى نهاية العصر العباسي. القاهرة: مكتبة غريب، 1995. ص.21.

الفصل الأول : الإتصال العلمي و تأثير البيئة الإلكترونية

وغيرها من أوعية الإتصال¹) يعد دليلا في الإنتاج الفكري في التأليف شكلا آخر وهذا لحماية الملكية الفكرية.

○ مبادرات لتجمعات العلماء والمفكرين في المساجد مثل المعتزلة في جامع البصرة بعدها ظهور مؤسسات علمية بمثابة أكاديميات للعلوم مثل بيت الحكمة ببغداد.

○ ابتعاد العلماء على عن السلطة السياسية وفصل العلم عن الدولة، فأنشأوا مجالس خاصة بهم فظهرت المدارس والمكتبات ودور العلم.²

✓ في العالم الغربي "أروبا":

● في العصور الوسطى عمليات نقل المعارف اتسمت بعدم تنظيمها هذا ما يفسر اختفاء التراث العلمي اليوناني و الروماني، ومحاولة احيائه من خلال الترجمات العربية خلال القرن 16.

● الاعتماد على الإنتاج الفكري للمسلمين والاطلاع على الحركة الفكرية في الصين والهند لتجاوز حركة الركود العلمي التي عرفها القرن 16.

● إذن قبل القرن 16 كان من الصعوبة معرفة الإتصال العلمي بين العلماء ذلك أن رجال الكنيسة كانوا مهيمنين على منابر العلم. كما أن إنتاجهم الفكري المحدود لا يسمح بدراسة الإتصالات والعلاقات بين العلماء قبل القرن 17.

● سقوط الكنيسة عند بداية القرن 17 أدى إلى تحرر العلماء وبذلك نشطت حركة تداول المعارف وتحسنت قنوات الإتصال.

● ظهور الطباعة في القرن 15م ساعدت على تكثيف اللقاءات وتطوير حركة التأليف والنشر العلمي.

● تطور وسائل النقل، فك العزلة عن العلماء الأوروبيين، إذ اعتبرت الأسفار فرصة للتثبت من بعض مصادر المعلومات وأخذ آراء العلماء والباحثين عن اصداراتهم الجديدة من الكتب.

● القرن 18 ظهور البريد وتطوره زاد من نشاط المراسلات العلمية بين الباحثين وتسريعها.

¹ الدوسري، فهد مسفر. الإتصال العلمي عند الباحثين العرب في العلوم البحتة. ص.ص. 8_9.

² ناصر، محمد عبد الرحمن رمضان. المرجع السابق. ص.23.

الفصل الأول : الإتصال العلمي و تأثير البيئة الإلكترونية

- ظهور المراسلات العلمية أسفر عن بروز اتصالات غير رسمية بين العلماء، أهمها الشبكة التي أنشأها رجل الدين الفرنسي مارين مارسين 1558.1648 التي تضم 212 مراسل بجمع 1095 رسالة إضافة إلى شبكة مراسلات لتوماس مور.
- إن تطورات شبكات المراسلين أسفر عن ظهور تجمعات علمية أكثر تنظيماً وإحكاماً مشكلة ما يعرف بالمؤسسات والجمعيات العلمية والتي تتجلى في:
 - أول مؤسسة أكاديمية ظهرت بإيطاليا سنة 1609 المعروفة ب Deilncei وتبعها الأكاديمية الفرنسية للعلوم عام 1660.
 - ظهور أول جمعية علمية في القرن 17 والمعرفة بالجمعية الملكية بلندن سنة 1662 وترأسها نيوتن (1642.1727)، والتي كان لها دور كبير في التعريف بالاكتشافات الجماعية وتسهيل الوصول إليها وتدوينها، تبادل المعلومات العلمية وتشاطرها بين الباحثين.
 - ظهور المجامع الخفية -الجامعة الخفية- والمعبرة عن شكل من أشكال الإتصال غير الرسمية بين العلماء، ففي القرن 17 من طرف روبر بويل (1627-1692) الدالة على جمعية الفلاسفة بأكسفورد. والتي تحولت إلى الجمعية الملكية بلندن.
 - إذن يعد القرن 17 عصر بداية تبلور الإتصال العلمي، إذ أعطت أكاديمية العلوم بباريس والجمعية الملكية بلندن انطلاقة هامة للبحث العلمي وفعلت الإتصال العلمي بما مهد نواة لمجتمع الباحثين.
 - إرساء علاقة بين العلم والسلطة السياسية.
 - ظهور الدوريات العلمية بصدور أول مجلة في فرنسا وبريطانيا¹ على التوالي المعروفة ب Journal Philosophical transaction و des Scavant.

وبذلك تشكل النموذج التقليدي للإتصال العلمي الذي أسس ركائزه كل من سيدوز جاري ووليم جريفي، وبتتبع هذه المسارات في ظهور وتطور الإتصال العلمي نجد أن أوروبا السباق في إيجاد نظام للتواصل بين الباحثين تحكمه ضوابط وميكانيزمات، بدأت ملامحه في القرن 17 مع بزوغ أول دورية علمية

¹Lepri, Sonia. La valorisation des publications scientifiques Le cas des chercheurs en sciences de gestion à HEC Paris.2009. [En ligne]. Disponible sur : memsic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/52/43/69/PDF/LEPRI.pdf (Visite Octobre 2010).

كنموذج للإتصال العلمي بين الباحثين. لكن هذه التطورات لم تتوقف عند هذا الحد بل عرفت العديد من التحولات والتغيرات، ففي الوقت الحاضر نعيش إرهاصات البيئة الإلكترونية وما أتاحتها من وسائل وتقنيات وممارسات جديدة أثرت بشكل بليغ في النموذج التقليدي للإتصال العلمي، من خلال ظهور البريد الإلكتروني والدوريات الإلكترونية والنشر الإلكتروني إضافة إلى تطور سياسات البحث العلمي الوطنية والدولية وظهور سوق المعلومات¹.

2.1 الإتصال العلمي: الأنواع، الأركان، الوظائف.

إن الإتصال العلمي كنظام تحكمه مجموعة من العناصر الفاعلة التي تعمل مع بعضها البعض في تجانس لتدفع بعجلة البحث العلمي إلى التقدم وتقديم نتائج بحوث تساهم في ترقية العلم خدمة للمجتمعات فالإتصال العلمي دور جوهري في دعم ركائز المجتمعات العلمية من خلال الوظائف التي يحققها.

1.2.1 أنواع الإتصال العلمي:

تنتقل الأفكار العلمية من عالم لآخر ومن باحث لآخر عن طريق شبكة معقدة من قنوات الإتصال الفكرية وأهم هذه القنوات بل وأكثرها تأثيراً أدب البحث المنشور، والمجتمع العلمي تعوزه المعرفة التامة بهذه الظاهرة؛ فالإتصال العلمي تحكمه جملة من قنوات التواصل والتي من خلالها تنتقل الأفكار والآراء والنقاشات والمعلومات بين العلماء في إطار نسق معين تحكمه البيئة المعلوماتية التي يتواصل فيها الباحثون، ومدى فعالية هذه البيئة مقترن بنظام الإتصال الفكري المتبع فيه، فقد أرجعت البحوث العلمية اختلاف نظم الإتصال العلمي عند الباحثين إلى عوامل متفاوتة من بينها الإلتناء المؤسسي وخلفية الباحثين، وأثر البيئة الأكاديمية، واختلاف سلوكيات البحث عن المعلومات².

فالباحثون والعلماء في بحثهم الدؤوب والمستمر عن المعلومات وتبادلها والتواصل يتبعون طرق متعددة ومتنوعة، فقد تتم هذه الإتصالات مشافهة، أو من خلال الهاتف أو البريد أو أوعية المعلومات المطبوعة أو من خلال النشر الإلكتروني المتاح على شبكة الإنترنت أو غير ذلك من القنوات المتعددة والمتنوعة³، وهذا ما يقودنا إلى أن الإتصال العلمي يتم إما بالطرق غير الرسمية أو الرسمية منها، وفي هذا الشأن يقول بنيشو

¹Schopfel, Joachim. Introduction: Enjeux actuels de la communication scientifique.

(visite le 12/10/2011). Disponible sur :

archivesic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/49/77/.../PDF/Art_0_v2.1_ArchiveSIC.pdf.

² السالم، سالم بن محمد. الإتصال العلمي في البيئة الأكاديمية السعودية. ص.54.

³ المرجع نفسه. ص.54.

(Benichoux) "إن الإتصال العلمي الحقيقي الهادف إلى تبليغ نتائج البحوث قد يأخذ أشكالا متعددة: الإتصال الشفوي في إطار المنتديات والمؤتمرات والتجمعات العلمية، ويأخذ شكلا مكتوبا في شكل مقال علمي أو مجلة عامة أو رسالة جامعية أو أطروحة أو كتاب وما إلى ذلك"¹. وعلى هذا الأساس فإنه يمكننا تحديد أنواع الإتصال العلمي كمايلي:

1.1.2.1 الإتصال العلمي الشفوي:

تعرف الموسوعة العربية لمصطلحات علوم المكتبات والمعلومات الإتصال العلمي غير الرسمي أو الشفهي "بأنها اتصالات تحدث بين المتخصصين والعلماء أو أي مهن أخرى لا تظهر في شكل منشور تسمى أيضا channel informal، وتظهر في الخطاب التي تلقى في المؤتمرات ولا تظهر في محاضرات المؤتمرات، المحادثات التلفونية ومناقشات اللجان وهي أمثلة على عن وسائل الإتصالات غير الرسمية، حيث وجد سنة 1971 أن الإتصالات الرسمية أقل تفاعلا بين العلماء من وسائل الإتصال غير الرسمية. فالإتصالات الغير رسمية تتسم بدرجة عالية من الفعالية لوجود عنصر "التغذية المرتدة" التي تعد عنصرا مهما في إحداث التفاعلية بين الباحثين، وبذلك تحديث للمعلومات وفي هذا الشأن يقول وليم جرفي بأن تبادل المعلومات في مرحلة ما قبل النشر في القطاع غير الرسمي يعتبر المرعى الذي تنمو فيه المعلومات والتي تنشر فيما بعد في القطاع الرسمي، إذ أن حوالي 90% من المواد التي تنشر في مقالات الدوريات قد سبق بثها في القطاع غير الرسمي بحسب رأيه²، ويتابع قوله بأن تطور أنشطة الإتصال العلمي وازدياد تعقدتها في السنوات الأخيرة قد أثبتت الأهمية القصوى للقاءات والمؤتمرات العلمية، التي تضطلع بدور متميز تزداد أهميته باستمرار في سياق نظام الإتصال الشامل. فالمطبوع الذي يصدر فصليا ويشمل ما بين 55000 و60000 من المؤتمرات الدولية والقومية واللقاءات الإقليمية والندوات وحلقات البحث.. إلخ يعبر عن الإتصال غير الرسمي.

فالإتصال العلمي الغير الرسمي يكتسي أهمية بالغة في نظام الإتصال العلمي، إذ يعد من أهم ركائزه فممارسات الباحثين والعلماء في ظلّه قد نتج عنه ما يعرف بالكلية الخفية أو الجامعة الاعترافية، التي

¹ نذير، غانم. الخدمات الإلكترونية بالمكتبات الجامعية: دراسة ميدانية بمؤسسات التعليم العالي بمدينة قسنطينة. رسالة لنيل شهادة دكتوراه علوم في علم المكتبات. قسنطينة: جامعة قسنطينة2، 2010، ص.51.

² جازني، وليم. المرجع السابق. ص.88.

جاءت لتدعم هذا النوع من التواصل بين الباحثين -والنابعة من جهود الباحثين- ويمكننا إبراز أشكال الإتصال غير الرسمي فيما يلي:

أ. **المؤتمرات:** إن ممارسات الباحثين والعلماء في ظل هذا النظام -الإتصال غير الرسمي- قد نتج عنه ما يعرف بالجامعة الاعتبارية أو الكلية الخفية¹، وهذا ما يجسد لنا الأهمية البالغة لهذا النوع من الإتصال في ظل نظام الإتصال العلمي والذي يتبلور في المؤتمرات والمعدة فرصة لتنفيذ أو تحقيق بحث جديد أو للنقاش حول بحث قديم².

ب. **الندوات العلمية:** التي تجمع الباحثين المنتمين لنفس المخبر أو نفس فريق البحث، أو بين فرق البحث التي لها نفس الاهتمام.

أما وليم جارفي فقد حصر وسائل الإتصال العلمي غير الرسمية في جملة من القنوات المتمثلة فيما يلي:
أ. **اللقاءات العلمية المحدودة:** وهي في العادة تختلف من حيث حجمها وتكوينها. إذ أنها تقتصر على مشاركة المدعويين فقط والتي يمكننا إبراز بعض وسائلها فيما يلي:

✓ **منتديات الدوريات:** يتم تنظيم هذه المنتديات في نطاق أحد الأقسام المتخصصة أو بالتعاون بين مجموعة من الأقسام ذات الاهتمام المشترك في إحدى الجامعات أو أحد مراكز البحوث، وعادة ما تستخدم مقالات الدوريات الجارية لتركيز المناقشات حول بعض البحوث الجارية، فانطلاقا من المقالات المنشورة وما يدولا حولها من نقاش تفسح المجال لإجراء بحوث جديدة.

✓ **الحلقات الدراسية:** يتم تنظيمها في الغالب بالهيئات الأكاديمية أو مراكز البحوث الصناعية؛ إذ تعمل على دعوة بعض الباحثين المعروفين مما لديهم خبرة طويلة في مجال البحث الذي يهتمهم، والتي تجري بهدف إحاطة الزملاء بما يقومون به من بحوث، ومن خلالها يتم توجيه النقد الدقيق وتوجيههم لإنجاز البحوث على أعلى مستويات الدقة والتفوق وتهيئته للنشر في إحدى الدوريات، فهدفها الاستفادة من خبرة العلماء والباحثين في مجال تخصصهم حول البحوث الجارية والمراد اتمامها.

✓ **المؤتمرات التي تنظم بناء على دعوات:** وفي الغالب تجمع العلماء المتمرسين في مجالات معينة بالباحثين في نفس المجال الذين يشهد لهم هؤلاء العلماء بإحتمال بلوغ مراتبهم، وأهم ما تطلع عليه هذه

¹ بوعزة، عبد المجيد. المكتبات الرقمية: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل. الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، 2006. ص.190.

² Ben Romdhane, Mohamed. Caractérisation des publications scientifiques en agronomie. Op.Cit.

اللقاءات من مهام هي إقرار إتجاهات جديدة للبحث للمرة الأولى، وتجميع الباحثين المهتمين بهذا المجال لتدارس هذه الإتجاهات وبمجرد بلوغ المجال مرحلة النضج فإنهم يعتمدون إلى توسيع مجال البحث في إطار جلسات موسعة في ظل المؤتمرات القومية.

✓ **اللجان العلمية أو الفنية:** ولها دور بالغ في نظام الإتصال العلمي، إذ أنها تغطي مجالات متعددة منها السياسية والإجتماعية والعلمية، فمن خلالها مثلاً يتم تحديد سياسة البحث العلمي في بلد ما، وبذلك إقرار الإيرادات التي تحول مشاريع البحوث. فنجد مثلاً الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على توجيه البحوث العلمية وتقدير الإيرادات التي يستلزمها لإتمامه.

ب. اللقاءات العلمية الموسعة¹:

✓ **اللقاءات المحلية والقطرية:** وغالباً ما تضم الفروع القطرية أو المحلية للجمعيات العلمية، والتي تسمح بتجميع والتعريف بالباحثين والعلماء من مختلف الجامعات ومراكز البحوث في الدولة، كما تتيح هذه الكفاءات فرص الاطلاع على الجهود العلمية قبل أن تصبح في متناول الأوساط العلمية على اختلافها.

✓ **اللقاءات الإقليمية:** والتي تتسم بتغطيتها لمجال جغرافي واسع. إذ تضم جملة من الباحثين والعلماء على مستوى إقليمي يتبادل فيه المعلومات والآراء والنقاشات.

✓ **اللقاءات القومية:** والتي تكون ذات نطاق أوسع إذ تضم جمهور أوسع من الباحثين والعلماء وغالباً ما ترعاه الجمعيات العلمية القومية، ومثال ذلك الجمعية الكيميائية الأمريكية والجمعية السيكولوجية البريطانية والجمعية الفيزيائية الأمريكية، فقد أصبحت في أيامنا الحالية جزء لا يتجزأ من نظام الإتصال العلمي؛ إذ تشكل أول مناسبة رسمية للبحث المبكر للأعمال العلمية، كما تتيح فرص التعرف على الإتجاهات السائدة في مجال تخصصهم.

✓ **المؤتمرات العلمية الدولية:** وتمثل أهم وسائل الإتصال العلمي، إذ استطاع النشاط العلمي المحافظة على طابعه الدولي برغم ما تعرض له العالم من حروب؛ الحرب العالميتين والحرب الباردة فقد شهدت من القرن الحالي بروزها بكثرة، إذ اعتبرها الباحثون في هذه الفترة أمراً ضرورياً من أجل الإحاطة بما يدور على جبهة البحث، وبث ما يتوصلون إليه من نتائج على نطاق عالمي. وغالباً ما يؤدي تبادل المعلومات على هذا المستوى إلى تطوير وتوسيع شبكات الإتصال غير الرسمية لتصبح نظماً دولية.

¹ جارفي، وليم. مرجع سابق.

إذن الإتصال العلمي غير الرسمي يعد خطوة أساسية في مسار الإتصال العلمي، تدفع بالبحث العلمي للتطور وإيجاد أو اكتشاف بحوث جديدة.

2.1.2.1 الإتصال العلمي المكتوب:

يعتبر الإتصال العلمي المكتوب الخط الفاصل بين القطاع الرسمي وغير الرسمي للإتصال العلمي، إذ يعد عبور هذا الحاجز من أخطر مراحل دورة -المعلومات- بث المعلومات العلمية التي لا تكتب لها أن تصبح رصيدا للمعرفة العلمية المتراكمة ما لم تتخط هذا الحاجز¹، وبذلك يعد القطاع الرسمي الملاذ الآمن لنتائج البحوث لما تتسم به من اعتراف ومن ثبوت القيمة العلمية، بالرغم من بروز الطرق الشفوية في تداول المعلومات العلمية بين الباحثين والعلماء، وما تتصف به من فعالية في التداول السريع للمعلومات واتسامها بالحدائثة والآنية، إلا أن الإتصال المكتوب يحظى بالقبول والإهتمام البالغ من طرف العلماء والباحثين، فهو الوسيلة الأكثر فعالية لضمان تدفق المعلومات العلمية في أفضل الشروط والأوضاع الخاصة بتلبية متطلبات التقييم والتحقق من الصلاحية، وتعرفه الموسوعة العربية لمصطلحات المكتبات والمعلومات بأنه "تواصل علمي بحث بين المتخصصين والعلماء وأي مهن أخرى بحيث تكون مسجلة ومكشفة قصد الاسترجاع في المستقبل ويسمى أيضا ب: channel formal وتمثل في الكتب والمقالات المنشورة في الدوريات العلمية والمحاضرات التي تظهر في محاضر المؤتمرات وهي أمثلة على وسائل الإتصالات الرسمية⁽²⁾.

إذن فالإتصال العلمي المكتوب هو ثمرة للجهود التي يبذلها الباحثون في مسيرة بحثهم، فهو الدليل المادي الذي يتم بواسطته إنساب البحث ونتائجه إليهم، والتي تتجسد من خلاله الأسبقية العلمية، فالباحث لا يمارس العلم فقط بل يجب عليه أن يكتب عن العلم. ويمكننا إبراز أهم قنوات الإتصال العلمي المكتوب من وسائل رسمية وأخرى غير رسمية فيما يلي:

أ. قنوات الإتصال الغير رسمية للإتصال العلمي المكتوب:

لقد أورد وليم جربي مجموعة من وسائل الإتصال العلمي المكتوب غير الرسمية في كتابه الإتصال أساس العلم، ويمكننا توضيحها فيما يلي:

1 Pignard, Nathalie. Les nouvelles formes de publication scientifique sur Internet La remise en cause du modèle éditorial traditionnel, 2000. [En ligne]. Disponible sur: memic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/33/48/71/PDF/mem_00000229.pdf (Visite 26. 10.2011).

² الشامي، أحمد مجد؛ حسب الله، سيد. مرجع سابق. ص. 623.

✓ **التقارير التحريرية:** وهي المنتوجات التي يعدها الباحث ويوزعها قبل أن يقدم مسودة تشتمل على نص البحث المقدم للنشر كمقال في إحدى الدوريات العلمية، وهذه التقارير التحريرية من مهام وفوائد جمة في نظام الإتصال العلمي؛ إذ تعد أولاً كوسيلة للبحث المبكر للمعلومات، ثانياً استهداف الجمهور في مرحلة مبكرة، كما يمكن أن يأخذ هذا الجهد دوره في تأكيد الأسبقية إذا حظي جهد الباحث بالقيمة العلمية في إحدى مقالات الدوريات. كما تمكن الباحث من زيادة نسبة الاستشهاد المرجعي بالمقالة المقابلة لهذه التقارير، وتجنب التأخير الذي يصادفه النشر في إحدى الدوريات. فالتقارير التحريرية تعد بمثابة مسودة مبدئية لأصل المقال يعتمد الباحث على ما يسفر عليه تقرير ما قبل النشر من تعليقات وتقييم مرتد نقدي في الصياغة النهائية لأصل المقال بما يشكل فرصة وافرة لقبوله وتحقيق أعلى درجات الجودة.

✓ **التقارير الفنية:** تشكل التقارير الفنية جزءاً من ذلك الإنتاج الفكري المؤقت الذي يصعب اختزانه واسترجاعه باعتبارها تقارير مرحلية، إذ يتم توزيعها في مرحلة مبكرة نسبياً من مجرى تدفق المعلومات؛ أي في نفس العام أو العام التالي لبدأ البحث، وتشتمل على وصف لها وللتائج المرجو تحقيقها من إجراء البحث. غير أنه إذا اجتمعت في التقرير مزايا السرعة والاستقامة والاستيعاب فيما يشتمل عليه من معلومات، فإننا نجد فيه وسيلة اتصال قادرة على الاجتذاب فعلاً، فمن خلالها يمكن تكوين فكرة عما يقصده الباحث في مقاله المنشور بالرجوع إلى تقاريره الفنية أفضل مما يمكننا الخروج به من الاطلاع على مقاله المنشور؛ ذلك أن المقارنة بين التقارير الفنية ومقالات الدوريات التابعة لها تبرز مدى شمولية التقرير الفني باعتباره أكثر تفصيلاً واكتمالاً، فبالإضافة لإحتوائه على معلومات نصية يشمل أيضاً على جداول وإحصاءات ورسومات توضيحية للأجهزة والصور الفوتوغرافية لمختلف المعدات والعينات والحالات التي خضعت للدراسة... إلخ، وهذا ما يتأكد من كون المضمون الأساسي لحوالي نصف ما يقوم الباحثون والعلماء بإنتاجه من تقارير فنية ينتهي به المطاف بالنشر في شكل مقالات بالدوريات العلمية.

✓ **الأطروحات والرسائل الجامعية:** تعتبر من بين وثائق الأدب الرمادي، والذي يضم في مجمله الوثائق ذات الطابع العلمي والأكاديمي التي يتم تداولها داخل إطار النظام الغير رسمي للاتصال العلمي المكتوب، وتبين بعض الدراسات في هذا الشأن أن ما نسبته 16% - 20% مما ينشر بالدوريات البؤرية ذات التأثير العالمي إنما هو محصلة لإنتاج علمي نابع من تقديم رسالة أو أطروحة جامعية تم الانتهاء منها قبل نشر المقال¹.

¹ جارفي، وليم. مرجع سابق.

الفصل الأول : الإتصال العلمي و تأثير البيئة الإلكترونية

ب. قنوات الإتصال العلمي المكتوب الرسمية:

✓ الكتب العلمية: يعرف بأنه مطبوع غير دوري يشتمل على 49 صفحة على الأقل على خلاف صفحات الغلاف والعنوان¹(منظمة اليونسكو)

✓ الدوريات العلمية: يعرف المعجم الموسوعي لعلوم المكتبات والتوثيق والمعلومات الدورية بأنها: مطبوع يصدر على فترات منتظمة بحيث يظل الترقيم متتاليا من عدد لآخر ويتضمن أعمالا للعديد من المؤلفين في موضوعات متنوعة.²

وبذلك فيمكن القول بأن الإتصال العلمي غير الرسمي يعد الممهّد للإتصال العلمي الرسمي، فالباحث في مسيرة بحثه عن المعلومات يتواصل معها من خلال طرق الإتصال غير الرسمية بحثا منه عن معلومات مفيدة لإتمام وإنجاز بحثه، لتنتهي به الأمر إلى إعداد مقال علمي أو إصدار كتاب ينشر فيه ثمره جهده ونتائج بحثه التي توصل إليها، وبذلك ينتقل إلى الإتصال العلمي الرسمي أو المكتوب. فحلقة المعلومات العلمية تمر عبر قنوات الإتصال العلمي بشكله وتستمر هذه الحلقة باعتبار العلم تراكم للمعارف العلمية، وهذا ما يبرزه الشكل التالي:

الشكل رقم 2 : يوضح العلاقة التكاملية التي تجمع بين الإتصال العلمي الرسمي بالإتصال العلمي غير الرسمي.³

¹ عبود، رامي. الكتب الإلكترونية: النشأة والتطور، الخصائص، الاستخدام والإفادة. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 2007. ص.42.

² همشري، عمر أحمد؛ عليان، رجي مصطفى. أساسيات علم المكتبات والمعلومات. عمان: الرؤى العصرية، 1996. ص.96.

³ جاري، وليم. المرجع السابق. ص.451.

2.2.1 أركان الإتصال العلمي:

إن الإتصال العلمي باعتباره نظام شامل ومترابط يتكون من مجموعة من العناصر المتداخلة والمتفاعلة فيما بينها بحيث يؤثر كل منها في الآخر كما يتأثر كل منها بالوسط المحيط به ويؤدي كل عنصر في هذا النظام دوره المنوط به بوصفه نظاما فرعيا داخل النظام العام¹، وجملة هذه العناصر التي تقود نظام الإتصال العلمي وتؤثر فيه هي: الباحثون- أوعية المعلومات- المكتبات - دور النشر والجمعيات العلمية؛ فعلى الباحثين إنتاج المعلومات العلمية، اختراع معارف جديدة وكتابتها، التحكيم العلمي، أما دور النشر والجمعيات العلمية فوظيفتها تجميع هذه الدراسات وتحريرها وإنتاجها وتوزيعها، في حين يقع على عاتق المكتبات اقتنائها وتخزينها وتيسير سبل الإفادة منها، ويمكننا من خلال الشكل التالي إبراز هذه العناصر في ظل الوسط الذي يؤثر ويتأثر بها.

الشكل رقم 3 : أركان نظام الإتصال العلمي².

¹فراج، عبد الرحمن. التحكيم العلمي ودوره في نظام الإتصال العلمي: الدوريات المتخصصة نموذجاً. CybrarianJourna. زيارة يوم 2010/12/10. متاح على الرابط: www.journal.cybrarians.org/index.php?

²العريني، جبريل بن حسن. الإتصال العلمي والمكتبات الرقمية: دراسة إستكشافية وقضايا التأثير والتأثر والإتجاهات المستقبلية. (على الخط). زيارة يوم 2011/10/10. متاح على الرابط: <http://faculty.ksu.edu.sa/Al-Arishee/DocLib>.

3.2.1 وظائف الإتصال العلمي:

يعد الإتصال العلمي أساس العلم فالباحث في سعيه الدؤوب لإنتاج معارف جديدة تضاف إلى جملة المعارف المتراكمة المطورة للعلوم يقضي جزءا كبيرا من وقته في الإتصال وتبادل المعلومات العلمية، إذ يصل بالنسبة للباحثين في الكيمياء إلى 40% من الوقت المخصص للبحث العلمي¹.

فالإتصال العلمي بحسب Ben Rondhane "يسمح بنقل المعارف العلمية بين الأفراد، فإذا تم هذا الإتصال بين العلماء والجمهور الواسع يسمى التعميم العلمي، أما إذا تم بين العلماء المتخصصين في مجال معين في نظام مغلق فيسمى بالإتصال بين العلماء"² وبذلك فإن وظائف الإتصال العلمي متعددة، والتي تسمح للباحثين التواصل فيما بينهم، ويتجلى ذلك من خلال ما يلي:

- تبادل المعلومات حول البحوث الجارية بين العلماء، وهذا ما يسمح بتجنب تكرار البحوث العلمية.
- التثقيف العلمي إذ يقول في هذا الشأن أيف لوكواديك بأن دور الإتصال العلمي، يتمثل في تأمين بث العلم والنهوض به لدى جمهور غير متخصص ولدى الحكومات، إنه التثقيف العلمي"³
- تعريف الباحثين بالاتجاهات الرئيسية في مجال اهتمامهم، وكذلك بالأهمية النسبية لهذه الاتجاهات بالنسبة لأعمالهم.
- ربط الجامعات ومؤسسات البحث بالقطاعات والمؤسسات الأخرى من خلال ترقية الروابط العلمية، كما أن للإتصال العلمي أدوارا أخرى تساهم في تفعيل تبادل المعلومات العلمية بين مجتمع البحث العالمي والتي يمكننا تحليلها فيما يلي⁴:
- التسجيل ونقصه به انساب، اكتشاف، أو اختراع علمي لمؤلفه أو مبدعه الذي يؤمن الحفاظ على الملكية الفكرية.

¹قدورة، وحيد. الإتصال العلمي والوصول الحر إلى المعلومات العلمية. ص.25.

²Ben Romdhane, Mohamed. Caractérisation des publications scientifiques en agronomie. Op. Cit.

³قدورة، وحيد. الإتصال العلمي والوصول الحر إلى المعلومات العلمية. ص.25.

⁴Schopf, Joachim. Introduction- Enjeux actuels de la communication scientifique. [en ligne]. Disponible sur:http://lcn.revuesonline.com/gratuit/LCN5_2_04_Intro.pdf (Visite29.09.2009)

- التحكيم: هو عملية تقييم للبحث، وتأكيد قيمته العلمية وصحة نتائجه من طرف لجنة القراءة.
- النشر: بث وإتاحة البحث ونتائجه إلى المستفيدين.
- أرشفة نتائج البحوث لضمان استمرارية تدفق المعلومات وإتاحتها.
- تقييم وترقية الباحثين؛ للإتصال العلمي ارتباطا وثيقا بالدرجات العلمية التي يرتقي إليها الباحث.¹

3.1 الإتصال العلمي وعلاقته بالنشاط العلمي:

يعبر النشاط العلمي عن الإنتاجية العلمية للباحثين والعلماء، ولقد حظي بالإهتمام الواسع في عصرنا الحاضر الموسوم بالثورات العلمية والتكنولوجية، فبعدما كان نتيجة للديناميكيات الداخلية للأفكار العلمية في عقل الباحث أو العالم، أصبح ينظر إليه كنشاط إجتماعي إتصالي يفرض على الباحث التواصل بنتائج بحوثه، فالنشاط العلمي يعبر عن تواصل لإختراع المعارف الجديدة بحيث تكون المعلومة العلمية جوهره والتي لا تحضى بالإعتراف الإجتماعي والعلمي بها إلا من خلال الإتصال العلمي، لذا يعتبر الإتصال أساس النشاط العلمي.

1.3.1 أهمية المعلومات العلمية في البحث العلمي:

يتشكل المجتمع العلمي من مجموعة الباحثين والعلماء والمؤسسات العلمية الناشطة في مجال إنتاج المعلومات، مشكلا شبكات تنظيمية تربطهم علاقات إجتماعية رسمية وغير رسمية تؤدي عدة مهام ويعد الإتصال مهمتها الأساسية، حيث أن هذه الأخيرة تضمن تبادل المعلومات حول أعمال بحثية في طور الإنجاز بوضع العلماء في إتصال²، فسمته الأساسية التعامل مع عنصر لا ينصب مع تعدد الإستخدام فهو المصدر الوحيد الذي يربوا من جراء الإستعمال المكثف. وما الإنفجار المعرفي والتحول إلى مجتمع المعرفة إلا نتيجة للتواصل العلمي بينهم مؤثرين بذلك في حركة البحث العلمي بدفعه إلى التطور والرقى خدمة للبشرية.

¹ La publication scientifique: problèmes et perspectives. Rapport du concile des bibliothèques, 2002.[en ligne]. disponible sur : www.ucl.ac.be/cbib/pub_sc_nv91.pdf (Visite le 30.09.2009).

²Le Coadic, YF. La science de l'information. Paris: PUF, 1994. P. 40.

فالمعلومات أصبحت تلعب دورا حيويا في حياة المجتمعات البشرية، إذ تعد عنصرا لا غنى عنه في مختلف النشاطات التي يقوم بها الأفراد في حياتهم اليومية، فهي المادة الخام للبحوث العلمية والدعامة الأساسية التي يقوم عليها البحث العلمي؛ فالباحث يسعى من خلال قدراته ومواهبه لتوظيف المعلومات المناسبة في مشاريع بحثه، بما يحقق معرفة جديدة وابتكارات تضاف إلى الإنتاج الفكري البشري، وفي هذا الشأن **يصف العالم فرنسيس بيكون** الباحث بقوله "بأن الباحث العالم عقل له من سرعة البادرة والقدرة على الشمول والإحاطة ما يكفيه للقبض على وجوه الشبه بين الأشياء وفي ذاته له من الرسوخ ما يكفيه لتعيين وجوه الاختلاف الدقيقة والتمييز بينها، عقل توفرت له الرغبة في البحث، والصبر على الشك، والقوة إلى التأمل والتبصر قبل التأكيد والاستقرار لإعادة النظر والجدل الشديد في التصنيف والترتيب، وليس ثمة شك في حتمية الدراية الكاملة بموضوع التخصص لدى كل باحث لنشر عمله فكلما كان الباحث واسع الاطلاع وملما بالمشاريع السابقة في مجال تخصصه كان إدراكه للثغرات التي يجب سدها في مجال تخصصه، وذلك ليتمكن من استغلال جوانب جديدة للبحث نفسه أو لبحوث مماثلة"¹؛ لذلك كان النشاط العلمي للباحث أهمية بالغة في تطوير البحث العلمي، إذ أصبح مؤشرا فاعلا من مؤشرات التنمية والتقدم، ويمكن إبراز أهمية المعلومات العلمية في دعم البحث العلمي من خلال عدة جوانب:

❖ **زيادة الإنتاجية المعرفية:** يتجلى ذلك من خلال الزيادة المضطردة في الاختراعات والاكتشافات العلمية، وما حدث الانفجار المعرفي الذي يشهده عصرنا الحالي، والمعروف بمجتمع المعلومات إلا نتيجة لارتفاع وتيرة البحث العلمي الذي يقوم على توافر المعلومات واستغلالها بطريقة مثلى.

❖ **إثراء وتغذية البحث العلمي:** تبرز لنا قيمة وضرورة توفير المعلومات في نشاط البحث العلمي، من خلال النفقات الكبيرة والمتزايدة للمؤسسات البحثية في اقتناء المعلومات وتزويد البحث العلمي بالأموال الكافية لتطويره بما يعود بالفائدة على المجتمع، وتخصص الدول المتقدمة نفقات ضخمة على البحث العلمي؛ إذ نجد أمريكا الشمالية وحدها تنفق ما يقدر بـ 281 بليون دولار على البحث العلمي كما أن اليابان تنفق وحدها 98.1 بليون دولار وبذلك فالإنفاق العربي على البحث العلمي يختلف كثيرا عن معدلات الإنفاق في العالم.²

¹ المالك، مجبل لازم مسلم. إتجاهات حديثة في علوم المكتبات والمعلومات. عمان: مؤسسة الوراق، 2001. ص.307.

² الخوالدة، رضا شلي. الاستثمار في البحث العلمي. [على الخط]. زيارة يوم 10.10.2009. متاح على الرابط:

<http://ujnews.ju.edu.jo/UJNews/Documents/%D8%B1.pdf>

إذن فإذا كان البحث العلمي هو التقصي عن الحقائق وتشخيص العلل وتفسير الظواهر وإيجاد الحلول المناسبة، فإن توافر المعلومات العلمية المناسبة أساسه. فنتائج البحوث في حد ذاتها تعتبر معطيات ومعلومات لمشاريع بحث أخرى، وأساس اتخاذ القرارات، فميزة التراكمية التي يتصف بها العلم تجعل من البحث العلمي في حلقة مستمرة ودائمة تنطلق من معطيات وبيانات وصولاً إلى معارف جديدة وابتكارات تساهم في ترقيته وإثرائه، وكل ذلك في إطار الإتصال العلمي المعد كقناة دائمة التدفق بالمعلومات العلمية، فمن خلاله تتحقق القيمة العلمية التي تبرز مدى حداثة وجدة الإنتاج الفكري، وبذلك مساهمته في إثراء البحث العلمي وتطويره.

2.3.1 الدوريات العلمية كنموذج للإتصال العلمي:

إن تطور الإتصال العلمي كان نتيجة للجهود التي بذلها العلماء والباحثين لإيجاد صيغة يتم من خلالها تداول المعلومات العلمية فيما بينهم تتسم بالدقة والثقة؛ وبذلك تشكل نظام الإتصال العلمي، وكنتيجة لهذه الممارسات فقد كانت الدوريات أول شكل من أشكال التواصل بين مجتمع الباحثين في العالم ولقد استمرت ثقة العلماء والباحثين في هذا النموذج إلى غاية وقتنا الحالي. والدورية العلمية هي "تلك الإصدارات التي تهتم بنشر البحوث والمقالات والدراسات الدقيقة المتعمقة الأصلية حول موضوع محدد مع الإشارة إلى أحدث المستجدات في الموضوع، ويتولى كتابة هذه البحوث عادة جملة من المتخصصين في الموضوع ممن لهم خبرة واسعة مثل العلماء والمفكرين وأساتذة الجامعات." ¹ كما تعرف حسب رانغاناتان بأنها "وعاء دوري، يشمل كل مجلد من مجلداته على عروض الاسهامات (المقالات) التي لا تشكل عرضاً متصلًا لموضوع واحد، وعادة ما تكون من تأليف مؤلف أو أكثر، كما أن الموضوعات والمؤلفين عادة ما يختلفون من مجلة لأخرى"، ويرى رانغاناتان أن الدورية تتميز بثلاثة خصائص أساسية هي التتابع، الرقم المميز، الإستمرارية ² وهذه الخصائص التي ركز عليها رانغاناتان هي الميزة للدوريات العلمية عن باقي مصادر المعلومات، جاعلة منها أسلوب نشر فعال بين مجتمع الباحثين العالمي.

إن الدوريات العلمية قد فرضت وجودها كأهم قناة للنشر العلمي نظراً لما تتميز به في التعامل مع العنصر الحساس والأساسي الذي يغذي المجتمع العلمي ألا وهي المعلومات العلمية المتجددة المتسمة

¹ السالم، بن محمد السالم. المرجع السابق. ص.50.

² قند بلجي، عامر ابراهيم. مصادر المعلومات: من عصر المخطوطات إلى عصر الانترنت. عمان: دار الفكر، 2000. ص.106.

الفصل الأول : الإتصال العلمي و تأثير البيئة الإلكترونية

بالحدائثة والمرونة.. إلخ، فهي فضاء تبادل وحركة الأفكار -تواصل بين الباحثين والمؤلفين-، وهذا التبادل والحركة يعتبران شرطا أساسيا ومهما لفكر حي وخصب، كما أنها تعبر عن الإبداعات الفكرية لمجموعة من المتخصصين¹.

ويمكننا إبراز هذه الميزات التي تتسم بها الدورية في إتاحة المعلومات فيما يلي:²

1- سرعة نشر المعلومات وحدائتها: إذ أن فترات الصدور تتراوح بين الأسبوع أو الشهر أو الفصل، الذي يدفع القارئ إلى الإحساس بجدة معلومتها وتحيينها.

2- التنوع الموضوعي: حيث تعالج الدويات العلمية مواضيع مختلفة ومتعددة بحسب تخصصها، مما يجعلها تغطي معظم جوانب المعرفة البشرية.

3- الإيجاز والدقة: إذ أن أغلب المواضيع المطروحة بها تمتاز بالإيجاز في الطرح وتقديم معلومات دقيقة هذا ما جعلها وسائل سريعة للوصول إلى المعلومات المطلوبة.³

4- تعدد المؤلفين: إذ نجد أن دورية واحدة تجمع العديد من المؤلفين وهذا ما يؤدي إلى تعدد الأفكار في الدورية الواحدة.

5- تعتبر من أهم الوسائل لنشر المعلومات والإكتشافات العلمية الجديدة نظرا للطابع المميز لها في نشر المعلومات والتي تمر بمرحلة التحكيم العلمي.

6- الإستمرارية وتتابع الصدور.

إن الدوريات العلمية ما هي إلا محصلة للنشاط العلمي للباحثين باعتباره تواصل لاخترع معارف جديدة، كما أنها تمثل أهم منافذ بث وتبادل نتائج الأبحاث العلمية بالرغم من ظهور وسائل أخرى⁴ فقد أصبحت الوسيلة الأكثر استخداما في الإتصال العلمي فيما بينهم، وفي هذا الشأن يقول والكر بأن فهمنا

¹ Groupe de travail sur le Libre Accès. Synthèse des discussions du groupe de travail sur le libre accès, 2010. P. 15. (en ligne). Disponible sur : www.enssib.fr/.../48941-synthese-des-discussions-du-gr.. (Visite Octobre 2011).

² شرف الدين، عبد التواب. المعجم الموسوعي لعلوم المكتبات الوثائق والمعلومات. الرياض: دار المريخ، 1988. ص.96.

³ همشري، عمر أحمد؛ عليان، ربحي مصطفى. مرجع سابق. ص.97.

⁴ ميدوز، جاك. أفاق الاتصال ومنافذه في العلوم والتكنولوجيا. القاهرة: مكتبة غريب، 1979. ص.350.

الفصل الأول : الإتصال العلمي و تأثير البيئة الإلكترونية

للإتصال العلمي يتوقف على فهمنا للدورية نفسها كوسيط للاتصال¹. فللدورية العلمية عدة وظائف أساسية في نظام الإتصال العلمي والتي يمكن إبرازها فيما يلي²:

- إتاحة نتائج البحوث: إذ تتميز بسرعة نشرها.
- كتابة العلم، فتدوين العلم يعتبر من أهم السيمات التي تسمح بتراكم العلوم والإستفادة منها.
- مراقبة الجودة ويتجلى لنا من خلال التحكم العلمي الذي تخضع له المقالات المنشورة في الدورية.
- الأرشفة: ذاكرة العلم.

كما يمكننا إبراز أهمية الدوريات العلمية كأهم قناة من قنوات الإتصال العلمي باعتبار أن المعلومة العلمية الأصيلة المتسمة بالجدة والحداثة، هي نتاج واحد من البحوث التي بعد عدد لا يحصى من العمليات والخدمات وأيضا من مدخلات الموارد التي يستخدمها الباحثون والعلماء والمعبرة عنها بالإتصالات العلمية والمبلغة عن طريق الدوريات العلمية المتميزة بدوام وظائفها العامة التقليدية. ومن خلال الشكل التالي يمكننا إبراز دورة حياة المعلومة العلمية في ظل نظام وظائف الدوريات العلمية، حيث يتجلى لنا تعدد الفاعلين فيها وتضم المبدعين (من مؤلفين وباحثين)، الوسطاء (الناشرين والمكاتب)، المستخدمين (مختلف الفئات خاصة الباحثين والعلماء وأيضا المهنيين) ولكل فئة منها دوره الفاعل.

¹ فراج، عبد الرحمن. التحكم العلمي ودوره في نظام الإتصال العلمي.

²Chartron, Ghislaine. Nouveaux modèles pour la communication scientifique?. (en ligne).

Disponible sur: <http://urfist.enc.sorbonne.fr/anciensite/archives/enssib97.htm> (Visite le

25/10/2010).

الشكل رقم 4 : دورة حياة المعلومات العلمية في ظل وظائف نظام الدوريات العلمية كقناة للاتصال العلمي.¹

3.3.1 أهمية النشر العلمي في منظومة الإتصال العلمي:

يتجسد الإتصال العلمي من خلال تبادل المعلومات والمعارف بين الباحثين في إطار منظومة متكاملة أساسها المعلومة العلمية التي تعد النواة الأساسية للنشاط العلمي؛ فإذا كان الإتصال العلمي أساس العلم وبه تتطور وتتراكم المعرفة من أجل تنمية المجتمعات، فإن النشر العلمي يعد حلقة من حلقاته، وله من الأهمية البالغة في توصيل المعارف في إطار منهجي بين الباحثين وما الدوريات العلمية إلا أسلوب من أساليب النشر العلمي الأكثر استعمالاً من طرف المجتمعات البحثية، ويتجلى دوره في تنسيق وتنظيم علمية تقييم المقال مع لجنته التحريرية والعلمية، إضافة إلى تسيير كل الأنشطة الخاصة بإنتاج وتسويق وتوزيع المجالات بمساعدة مجموعة من شركائه. فهذا العمل يجمع بين كونه فكري وتقني وإداري، ويمكننا التمييز بين نوعين من الناشرين الأول وهو الناشر الفكري الذي يتكفل بعملية تقييم وفرز المقالات والناشر التجاري المكلف بالعمليات التقنية والتجارية. والشكل التالي يبرز حلقة النشر العلمي.

¹Houghtom, John. Economic implications of alternative scholarly publishing models: Exploring the costs and benefits, 2009. p.15. Retrieval from: <http://www.jisc.ac.uk/media/documents/publications/rpconomicoapublishing.pdf> (visited 10/1/2013).

الشكل رقم 5 : دورة النشر العلمي.¹

والنشر العلمي هو تتمين لنشاط الباحث، والمعبر عنه بالمخرجات الرسمية للباحث التي يستطيع بواسطتها اطلاع الجمهور المتخصص على اكتشافاته الجديدة، التي قد تصبح أهميتها متدرة فقط على صاحبها إذا لم يتم نشرها وبذلك لا يثبت لها القيمة العلمية. فالباحث أو العالم يكتب ويتواصل بإنتاجه العلمي من أجل الإسهام في المعرفة البشرية، وينشر بحوثه لإعلام الجمهور المهتم بنتائجها². وقوة تأثير النشر العلمي إنما يتأتى من قوة البحث العلمي؛ إذ بدون هذا الأخير لا وجود لنتائج بحوث علمية، وبذلك لا وجود لنشر علمي وفي هذا تقول كارين هنتر "أن النشر العلمي يتصل إلى حد كبير بالدرجة الأولى بالباحثين والعلماء والأكاديميين أو يسعى إلى الإتصال بالطلاب وزملائهم في البيئة الأكاديمية التي يعمل فيها هؤلاء الباحثون والعلماء كمجتمع علمي متميز"³. فالتطورات الحديثة التي عرفها القرن العشرون قد غيرت في سياسة الدول اتجاه العلم، إذ عملت على تنظيم قطاع العلم وتطويره وربطه ببقية القطاعات ويتجلى دور الدولة في هذا المجال من خلال القيام بدراسات استراتيجية واستشرافية للنشاط العلمي، وتقييم هذا الجهود ومتابعة مختلف أوجه النظام العلمي والإنتاج العلمي للباحثين وسبل تبليغ البحث العلمي عبر

¹Groupe de travail sur le Libre Accès. Op. Cit.

² بدر، أحمد. أصول البحث العلمي مناهجه. ط.1. القاهرة: المكتبة الأكاديمية، 1996. ص.409.

³Hunter, Karen. A Publisher's Perspective, Library Acquisitions: Practice and Theory 14 (5) (1990). Adapted by okerson, Ann. With feathers: effects of ownership on scholool publishingcoll Res. Lib. (Sept. 1991).- p.2. [ACCESSED :21/06/2013]. [A vailableat : www.library.Yele.edu/~okewo.

الإتصال والنشر¹. وبذلك أصبحت المعلومات العلمية الركيزة الأساسية لنجاح أي قطاع من القطاعات وقوة استراتيجية للدول، وفي ذلك يقول ألفين توفلر "إن القوة في القرن الواحد والعشرون لن تكون في المعايير الاقتصادية أو العسكرية ولكنها تكمن في عنصر المعرفة بعد أن كانت مجرد إضافة إلى القوى الأخرى باتت اليوم في جوهرها الحقيقي".²

ونلاحظ هذا الإهتمام الكبير بالبحث والنشر العلمي في الدول المتقدمة من خلال الإيرادات الضخمة التي توجهها لهذا القطاع الحيوي إدراكا منها بأهمية مجال البحث والنشر العلمي، إن للنشر العلمي دورا فعالا في تدوين العلم، باعتبار أن مهنة الباحث لا تنتهي بإنتاج معلومات بل تتواصل إلى تدوين هذه النتائج وإتاحتها للمجتمع العلمي العالمي.

4.3.1 تطور النشاط العلمي وأزمة الإتصال العلمي:

إن الإنفجار المعرفي الذي عرفه القرن العشرين المنبثق عنه إزدیاد في إنتاج المعلومات العلمية والمتجلى في الإرتفاع في عدد الدوريات العلمية المقدرة خلال قرن واحد من بضع عشرات إلى 130.000 عنوان مجلة علمية، إضافة إلى الدور الحيوي الذي أصبحت تلعبه المعلومات في كل المجالات، والذي انعكس معه تعقد احتياجات المستفيدين خاصة في ظل السمات التي أصبحت ترافق المعرفة البشرية من تعدد التخصصات وتشعبها، اغراقها وارتباطها فيما بينها وعالميتها، ما انبثق عنه من عجز البيئة التقليدية على حصر ومواكبة وتجهيز المعلومات كان لها الأثر البالغ على النشر العلمي وعقبات أمام الباحثين في تداول وبث نتائج البحوث والخبرات مشكلا أزمة حقيقية تبرز معالمها فيما يلي:

* صعوبات مختلفة في تنظيم الإنتاج الفكري. فقد عجزت وسائل الضبط البيبليوغرافي متمثلة في الكشافات، والفهارس، البيبليوغرافيات على حصره، تكشيفه، تقييمه، انتقائه وتسهيل إتاحتها للمستفيدين.³

¹ Papon, Pierre; Barre, Remi. Les institutions. rapport mondial sur la science. Paris : UNESCO.1993. P.130. retrieved from: unesdoc.unesco.org/images/0018/001884/188450fo.pdf visited 20/10/2012.

² سالم، محمد صالح. العصر الرقمي وثورة المعلومات: دراسة في نظم المعلومات وتحديث المجتمع. القاهرة: عين الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، 2002. ص.7.

³ قدورة، وحيد. الإتصال العلمي والوصول الحر إلى المعلومات العلمية. ص.115.

الفصل الأول : الإتصال العلمي و تأثير البيئة الإلكترونية

* البطء في آجال النشر والتوزيع: إن المنشورات العلمية تأخذ وقتا بين تحريرها وإتاحتها للمستخدمين، مما قد يؤثر على قيمة المعلومات العلمية، وتبرز هذه الصعوبة خاصة في الدوريات العلمية المحتوية على معلومات جديدة وفورية والتي تتطلب إيصالها - إلى مجتمع الباحثين خاصة - بسرعة¹.

* صعوبات مالية تمثلت في الارتفاع المتزايد في أسعار المنشورات العلمية خاصة منها الدوريات العلمية، والتي تتزايد بمعدلات أسرع من معدل التضخم.

* إضافة إلى صعوبات تحكيم الدوريات العلمية باعتبارها من أهم أشكال النشر العلمي²، فقد أصبحت مشكلات التحكيم تحجب الأفكار الجديدة وتتسبب في تأخيرات غير ضرورية في عمليات النشر³.

* المشاكل التي يواجهها المستخدمون خاصة منهم الباحثون في الوصول إلى المنشورات العلمية التي تزداد تعقيدا في ظل التحول في طبيعتهم، كما أن الطرق التقليدية المتمثلة في المصادر الورقية أصبحت عاجزة عن تلبيةها وتأمينها⁴.

إن هذه العقبات التي اعترضت قنوات الإتصال العلمي كان لها تأثير سلبي على أدائها، من ذلك ضعف مرئيات البحوث العلمية داخل مجتمع الباحثين الدولي مما يترتب عنه عدم حصول الفائدة المرجوة من جهود الباحثين وفي ذلك يقول سولا دي بريس⁵ بأن:

✓ 35% من المنشورات العلمية لا يستشهد بها الباحثون في السنة الأولى من صدورها.

✓ 48% لا يستشهد بها إلا مرة واحدة.

✓ 1% يستشهد بها أكثر من خمسة مرات.

¹ قدورة، وحيد. المكتبة الرقمية العلمية المتاحة مجانا على الخط: تقاسم نتائج البحوث العربية مع المجتمع العلمي الدولي. مؤتمر الإتحاد العربي للمكتبات والمعلومات. جدة 17-20 نوفمبر 2007. ص. 2.

² Chartron, Chrislaine. Op.Cit.

³ سيد، رحاب فايز أحمد. مصادر الدوريات الإلكترونية على شبكة الإنترنت: الماهية - القضايا والنشر - مصادر الإيجاد. الرياض: مكتبة الملك فهد، 2010. ص. 38.

⁴ قنديلي، عامر إبراهيم؛ السامرائي، إيمان فاضل. تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها. عمان: الوراق، 2002. ص. 303.

⁵ قدورة، وحيد. الإتصال العلمي والوصول الحر إلى المعلومات العلمية. ص. ص. 11_116.

وبذلك يمكننا ملاحظة حجم أزمة الإتصال العلمي التي مني بها المجتمع العلمي جراء عجز وسائل الإتصال العلمي في البيئة التقليدية على مجارات حجم الإنتاج الفكري، وهذا ما دفع بالعلماء والباحثين إلى البحث عن طرق ووسائل جديدة لتداول المعلومات العلمية والتواصل فيما بينهم، والتي كانت ثمارها الثورة التكنولوجية.

4.1 الإتصال العلمي في البيئة الإلكترونية:

إن نظام الإتصال العلمي الحالي أصبح عاجزا عن تقديم الخدمات المرجوة منه إلى جمهور الباحثين والعلماء والأكاديميين؛ إذ أصبح يعيش المجتمع العلمي العالمي حالة حرمان بسبب القدرة المحدودة في الوصول إلى المعلومات العلمية وبذلك مواكبة احتياجاتهم العلمية. إن هذه المتغيرات التي أحاطت بالإتصال العلمي في ظل البيئة التقليدية قد دفعت إلى ايجاد حلول وتطوير وسائل نقل المعلومات والتواصل العلمي بين الباحثين، فكان ذلك بتوالي الثورة التكنولوجية لثورة المعلومات التي ألفت بظلالها على عالم الإتصال العلمي والذي كان لها دورا فاعلا في إعطاء معالم جديدة يقوم عليها الإتصال العلمي.

1.4.1 شبكات المعلومات: طرق سريعة للمعلومات.

تمثل شبكات المعلومات عماد المجتمع المعلوماتي ومعجزته؛ إذ فتحت العالم على مصراعيه خاصة مع ظهور شبكة الإنترنت التي تنحصر فيها كل الشبكات مشكلة سيفساء من مختلف الأحجام والأشكال لعرض المعلومات وتبادلها. وفي هذا يرى البعض بأن الإنترنت تمثل وجه العالم الجديد -المجتمع المعلوماتي- حيث تتحقق الديمقراطية العالمية عبر بوابة الإنترنت، ليصبح برنامجا مفتوحا يعبر كل من يشاء عن رأيه ويشارك في إتخاذ القرارات وصنعها، فهي تمثل ديمقراطية المعلومات في كل مكان وكفي ل وقت ولكل إنسان¹.

وبذلك فشبكات المعلومات تمثل فيضا من المعلومات المتعددة والمتنوعة والمتجددة، بما توفره من إمكانات هائلة سواء في تخزينها أو بثها، ووسيلة إتصال فعالة أدى تشابكها إلى ظهور شبكة الشبكات التي تنحصر فيها كل التقنيات الحديثة للمعلومات لملاحقتها مما جعلها وسيلة الإتصال العالمية الأولى.

¹ سالم، محمد صالح. مرجع سابق. ص.19.

➤ شبكات المعلومات: أدوات بث وتبادل للمنشورات العلمية:

لقد كان هدف الباحثين من التشابك هو الإتصال والتواصل الإلكتروني والوصول إلى المعلومات من خلال مختلف الخدمات، التي تقدمها شبكات المعلومات بما يحقق السرعة في عملية تبادل المعلومات والآراء العلمية. واتسع التواصل الإلكتروني العالمي مع تطوير شبكة الإنترنت وما حملت من تقنيات جديدة، التي سمحت بتبادل وبث المعلومات عبر نطاق جغرافي غير محدود لعدد لانتهائي من المستفيدين بأقل جهد وتكلفة مختصرة بذلك الحواجز الزمانية والمكانية، كمنابر النقاش والمجموعات الإخبارية إضافة إلى البريد الإلكتروني الذي يعد من أكثر الوسائل استعمالاً نتيجة للمزايا العديدة التي يحققها في إتاحة المعلومات والمتمثلة في¹:

* إمكانية استقبال وإرسال ملفات ضخمة الحجم لعدد غير محدود من الأشخاص في آن واحد.

* طابع السرية التي تتميز به هذه التقنية في إرسال واستقبال المراسلات الإلكترونية.

* الطبيعة غير التزامنية في عملية التراسل التي تسمح لمستخدميها بالإطلاع على المعلومات في أي وقت.

* يحقق التراسل الإلكتروني الولوج إلى المعلومة المناسبة، من خلال تسهيل التواصل بين الخبراء والمختصين في مجال تخصصهم بإمكانية تبادل الخبرات والآراء والمعارف.

وبذلك فالأدوات التي تتيحها شبكة الإنترنت في بث وتبادل المعلومات تسمح للمستفيدين والباحثين خاصة بتقاسم المعرفة والمعلومات الحديثة من مصادرها الأصلية قبل نشرها في وقائع المؤتمرات، كما تساهم في عملية بث المنشورات العلمية على نطاق واسع من خلال المواقع الإلكترونية عبر الخط المباشر².

¹ جوهري، عزة فاروق؛ العمودي، هدى مجد. البريد الإلكتروني والإتصال العلمي: دراسة استطلاعية بجامعة الملك عبد العزيز: شطر البنات. زيارة 2014/03/25. متاح على الخط: libraries.kau.edu.sa/Show_Res.aspx?Site_ID.

² قدورة، وحيد. الإتصال العلمي والوصول الحر للمعلومات العلمية. ص.ص. 121_122.

➤ شبكات المعلومات: أداة وصول للمنشورات العلمية

تمثل شبكات المعلومات في الوقت الحاضر موردا معلوماتيا في جميع المجالات فهي خزانات ضخمة للمعلومات اللامتناهية والمتدفقة بشكل تصاعدي، خاصة مع شبكة الإنترنت والمزايا العديدة التي تتميز بها وبتزايد الاعتماد عليها كوسيلة للوصول إلى مختلف الشبكات وقواعد البيانات فقد فرضت ضرورة وجود وسائل فعالة لتحقيق الإبحار واسترجاع المعلومات، فظهرت وسائل البحث والاسترجاع والنفاذ لمصادر المعلومات الإلكترونية المتاحة عبرها والتي مازالت مساعي تطويرها متلاحقة نظرا للتطورات التكنولوجية سواء في مجال التخزين أو المعالجة والاسترجاع.

فتكنولوجيا الإسترجاع مع ما توفره من تقنيات متعددة في تحقيق الوصول إلى المنشورات العلمية عبر هذا الفضاء الافتراضي قد أضحت ضرورة، بذلك أصبح عصرنا يعرف بأن أهم إفادة من المعلومات هو الوصول إليها في الوقت المناسب وبالقدر المناسب وبذلك وصف عقد التسعينيات "بعصر الوصول إلى المعلومات"¹. وتبرز قوة أدوات الإسترجاع من خلال الإبحار عبر الشبكات والوصول إلى المصادر المعلوماتية المتنوعة التي تزداد قوتها الإسترجاعية في ظل الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة المحاكية للفكر البشري، مما جعلت من عملية الوصول إلى المعلومات حقيقة ملموسة². ويمكن إبراز فوائدها فيما يلي³:

- اعتبارها كمرشد للباحث والمستفيدين بصفة عامة في الوصول إلى المعلومات في الفضاء الإلكتروني المعروف بالصندوق المغلق الذي لا يعرف أحد ما بداخله إلا من خلال أدوات الاسترجاع.
- الدقة المتناهية في أداء عملها باعتبار أنها تقوم بتجميع المعلومات من مختلف المواقع ثم تنظيمها وعرضها على المستخدمين.
- وسيلة سريعة ومريحة للبحث عن المعلومات وترتيبها بحيث يعمل بعضها كبوابات ضخمة على الإنترنت.

¹ الدوسري، فهد سفر فهد. أسس البحث في قواعد المعلومات. الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، 1991. ص.8.

²Stephanie. Vanderapoilden. La communication scientifique à l'heure internet, 2009. [en ligne]. Disponible sur : www.michelclaessens.net/internet.pdf (Visite le 10.03.2010).

³إبراهيم، سيد ربيع سيد. محركات بحث الصور الثابتة على الإنترنت: دراسة تحليلية. الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، 2007. ص. 29.

■ توفر العديد من الخدمات غير المنوطة بما أصلا مثل البريد الإلكتروني، التسوق عبر الشبكة، الترفيه، الأخبار¹.

2.4.1 النشر الإلكتروني وتطور أساليب الإتاحة لنتائج البحوث العلمية:

يعتبر النشر الإلكتروني أسلوبا جديدا في إتاحة ونشر المعلومات بصورة تحقق سهولة التداول والبحث والإسترجاع، إضافة إلى إثراء المادة المنشورة بالعديد من العناصر التفاعلية مثل التسجيلات الصوتية، الصور، الأشكال البيانية²، فالنشر الإلكتروني هو وسيلة لإتاحة المعلومات إلى المستخدمين بأكثر تفاعلية حيث يرى لانكستر F. Lancaster أن النشر الإلكتروني يمكن تفسيره بطرق مختلفة، وفي أبسط التفاسير يستخدم الحاسوب والتجهيزات المرتبطة به لأغراض اقتصادية في إنتاج المطبوع التقليدي على الورقة، وفي أكثر التفاسير تعقيدا يتم استغلال الأوعية الإلكترونية بما في ذلك الحركة والصوت والمظاهر التفاعلية في إنشاء أشكال جديدة تماما من المطبوعات وهناك تفسيرات عديدة بين هذين الطرفين³، كما يعبر النشر الإلكتروني عن "عملية تزويد المعلومات في الصيغة الإلكترونية للمستخدمين والمشاركين عن طريق شبكة الأنترنت أو خدمة الخط المباشر، ويتضمن النشر الإلكتروني الكتب والدوريات الإلكترونية ونشرات الأخبار وقواعد البيانات الإلكترونية"⁴. فالنشر الإلكتروني يبرز لنا عمق إنعكاس هذه التحولات على جميع جوانب أنشطة المعلومات المساهمة في عملية تأليف و بث المعلومات إلكترونيا⁵ مبرزا عن ظهور منهج متميز في تنظيم وعرض المنشورات العلمية.

وقد رافق ظهور النشر الإلكتروني كأسلوب جديد في الإتاحة الإلكترونية للمعلومات، تطور وتعدد وسائط المعلومات المتميزة بسعة التخزين العالية، سهولة البحث فيها، واسترجاع المعلومات، مع إمكانية

¹ صادق، عباس مصطفى. الإنترنت والبحث العلمي. أبوظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، 2007. ص. 39.

² الهجرسي، سعد مجّد. مرجع سابق. ص. 277.

³ الهوش، أبو بكر محمود. التقنية الحديثة في المعلومات والمكتبات نحو استراتيجية عربية لمستقبل مجتمع المعلومات. القاهرة: دار الفجر، 2002. ص. 152.

⁴ سيد، رحاب فايز أحمد. مرجع سابق. ص. 28.

⁵ بطوش، كمال. النشر الإلكتروني و حتمية الولوج للمعلومات. مجلة المكتبات المعلومات. مج. 1. ع. 1، 2001. ص. 45.

الفصل الأول : الإتصال العلمي و تأثير البيئة الإلكترونية

نقل وتبادل المعلومات عن بعد، خاصة في ظل ظهور شبكات المعلومات، إضافة لسمة التفاعلية التي تحقّقها بين المستفيد ومصادر المعلومات من جهة، ومن جهة أخرى تطور أشكال المعلومات المتاحة عبرها فمن الإتاحة الإلكترونية للبيانات البيولوجرافية كالفهارس، البيولوجرافيات إلى النص الكامل من خلال قواعد البيانات والمعلومات. حيث عملت هذه الأخيرة على حصر الإنتاج الفكري وتسخير سبل الإفادة منه من خلال وسائل البث والاسترجاع المتطورة خاصة المعتمدة على الذكاء الإصطناعي والنظم الخبيرة والمعايير العالمية في تنظيم وتجهيز المعلومات، مما جعلها تتميز بالمرونة والديناميكية الكبيرة في التعامل مع المعلومات جمعا، حفظا، عرضا، نقلا، إتاحة، وتزداد أهميتها مع الإتصال بالخط المباشر لما توفره من إمكانيات متعددة في عرض المعلومات وتحقيق الوصول العالمي للمعلومات المتوفرة بها، والتي نبرز مزاياها كقناة جديدة للإتاحة على الخط المباشر والتواصل بالمعلومات العلمية من طرف الباحثين والأكاديميين فيمايلي¹:

- * إعطاء معلومات فورية، بما في ذلك المعلومات البيولوجرافية عن المنشورات العلمية.
- * إعطاء معلومات عن كثير من المواضيع مع إيجاد العلاقة المنطقية بينها تبعا لرغبات المستفيدين.
- * تقديم معلومات متنوعة تبعا لتخصصها وإمكانياتها ومستويات تغطيتها.
- * تقديم خدمات معلومات جيدة تتناسب واحتياجات المستفيدين² على نطاق جغرافي واسع.

كنتيجة للاعتماد على شبكات المعلومات خاصة منها شبكة الإنترنت؛ فهذه الميزات التي أتاحتها النشر الإلكتروني دفعت بكل أطراف النشر العلمي إلى تبنيه كأسلوب جديد للعمل في ظل معطيات البيئة الإلكترونية وما سخرته من تقنيات وطرق جديدة في التعامل مع المعلومات، التي أصبحت العنصر الوحيد المحقق لأي تقدم علمي أو نظري في جميع المجالات والميادين. إذن فالنشر الإلكتروني بما أتاحه من طرق وأساليب جديدة في التعامل مع المعلومات العلمية والوصول إليها قد أدى إلى تطوير حلقة النشر العلمي والفاعلين فيه في البيئة الإلكترونية والتي نبرز معالمها من خلال الشكل التالي:

¹ شرف الدين، عبد التواب. تكنولوجيا التعليم والمعلومات. ليبيا: جامعة قارونوس، 2000. ص. 171.

²Nsouli, Saleh ; schaechter, Andrea. Les enjeux de la banqueélectronique, 2002.

[EnLigne]. DisponibleSur: <http://imf.org/external/pubs/ft/fandd/fre/2002/09/pdf/nsouli.pdf> (visite le 10. 01. 2010).

الشكل رقم 6: النموذج الحديث للنشر العلمي في ظل معطيات البيئة الإلكترونية.¹

3.4.1 الإتصال العلمي الإلكتروني: طرق وممارسات جديدة.

إن التزاوج الذي عرفته ثورة المعلومات وثورة تكنولوجيا الإعلام الآلي والإتصالات في النصف الثاني من القرن العشرين قد ابتدع الحاجة إلى تغيير وإيجاد طرق وأساليب جديدة للتعامل مع المعلومات من جهة، وإيجاد وسائل إتصالية تتناسب والإحتياجات البحثية والأكاديمية للعلماء والباحثين وهو ما أدى إلى ظهور قنوات جديدة تتماشى مع المعطيات الجديدة كشبكات المعلومات -الأنترنت- والبريد الإلكتروني والإعتماد أكثر على النهايات الطرفية التي أصبحت متواجدة على مكتب الباحث أو في منزله.²

إن تغيير سلوكيات الباحثين في التعامل مع الأشكال الجديدة للمعلومات والتقنيات والوسائل الحديثة التي أتاحتها التكنولوجيا قد أدى إلى ظهور أنماط جديدة للتواصل بين العلماء والباحثين مشكلة نوع جديد

¹Houghtom, John. Economic implications of alternative scholarly publishing models: Exploring the costs and benefits.P. 15. Op.Cit.

² بدر، أحمد أنور. الجديد في الإتصال العلمي. ص. 20.

الفصل الأول : الإتصال العلمي و تأثير البيئة الإلكترونية

من الإتصال العلمي الإلكتروني، والذي يعرف بأنه شكل من أشكال الإتصال التي يتم فيها الإعتماد على الحاسوب في تبادل الرسائل بين الأشخاص سواءا كان في إطار فردي أو جماعي.¹ كما أنه مصطلح يستعمل للتعبير عن كل أشكال الإتصال المعتمدة على الوسائل الإلكترونية مثل الإنترنت وما سخره من تقنيات كالبريد الإلكتروني ومجموعات النقاش التي فتحت الإمكانيات أمام الباحثين للإتصال والنقاش فيما بينهم في مواضيع بحثية أكاديمية بطريقة سهلة وسريعة وبأقل تكلفة.²

فالإتصال العلمي في البيئة الإلكترونية يتسع ليستوعب قنوات وأساليب كثيرة تساهم في تدفق المعلومات العلمية، وانسيابها في الوسط الأكاديمي، وتتناول مختلف الوسائط الإلكترونية التي تساهم في إنتاج المعلومات ودفع حركية النشاط العلمي، وبث المعرفة على نطاق واسع.³

إن الإستخدام المكثف للباحثين والأكاديميين للتقنيات الحديثة المتمثلة في الإنترنت وما أتاحتها من وسائل قد عزز من نظام الإتصال العلمي الإلكتروني على المستوى العالمي، بما أدى إلى زيادة تدفق المعلومات وانسيابها عبر مختلف القنوات التي وفرتها بشكل يستجيب للاحتياجات المتسارعة والمتغيرة للعلماء والباحثين، مساهمة بذلك في تحسين وتفعيل التواصل العلمي بين الباحثين وتحقيق وظائف الإتصال العلمي والتي يمكننا إبرازها فيما يلي:

* تضاعف في الإتصال العلمي الشفهي، الذي يعد مرحلة أساسية في البحث العلمي القائم على إتصال الباحث بالمعلومات والبيانات ونتائج البحوث السابقة الخادمة لبحثه والتي تبرز من خلال تقنيات البريد الإلكتروني، ومجموعات النقاش، التي فتحت مجالا واسعا لتشاطر البيانات والمعلومات، وصولا إلى الإتصال بإنتاجه الفكري.

* تحرير الإتصال العلمي من ارتباطه بالمكان والزمان من خلال إمكانية القيام بالمؤتمرات عن بعد وبالمراسلات الغير تزامنية مشكلة معالم فضاء افتراضي تتدفق عبره المعلومات باستمرارية بين الباحثين.⁴

¹ غانم، نذير. الخدمات الإلكترونية بالمكتبات الجامعية. ص. 59.

² Ben Ramdhane, Mohamed. Caractérisation des publications scientifiques agronomie. P.26 .Op. Cit.

³ السالم، سالم بن محمد. مرجع سابق. ص. 89.

⁴ الدوسري، فهد سفر فهد. الإتصال العلمي عند العرب. ص. 11.

* تسريع في عملية بث المنشورات العلمية –الدوريات العلمية- نتيجة للسهولة الكبيرة التي تحقّقها تكنولوجيا المعلومات في إرسال واستقبال للمقالات، وإمكانية التعديل والتصحيح السريع لها بعد دراستها من طرف لجنة القراءة، مما قلصت في آجال النشر والتوزيع¹.

* تغيير في طبيعة الإتصال الشفوي المتميز بالسرية وعدم التدوين في ظل البيئة الورقية، إلى إنتاج فكري مدون تسهل أرشفته والحفاظ عليه على المدى الطويل في ظل التراسل الإلكتروني².

وتبعاً لذلك فالإتصال العلمي الإلكتروني قد ساهم في تطوير البحث العلمي كنتيجة للمزايا العديدة التي وفرتها التقنيات الحديثة في الوصول السريع إلى المعلومات العلمية الرقمية والبث الآني لها، فمظاهر الإعتماد على المعلومات الإلكترونية في مختلف الأنشطة البحثية وبث المعرفة قد أضحت خاصة أساسية للعلم الحديث³. ويشير في ذلك جيتس M,Getz1917 إلى أن الأدوار الثلاثة الرئيسية للعلم هي التعبير وجعل المعرفة الرسمية متاحة للجمهور وتطوير المعرفة الجديدة كما يؤكد أن الحكم على الإتصال الرقمي في النهاية مرتبط بكيفية خدمة هذه الأدوار الثلاثة جيداً⁴.

4.4.1 الدوريات الإلكترونية: نحو شكل جديد للإتاحة.

إن ظهور النشر الإلكتروني وما أتاحه من فرص واسعة لتداول المعلومات العلمية، ودعمه لتوجهات الأساتذة والباحثين والأكاديميين وسلوكياتهم الجديدة في التعامل مع الأنماط الجديدة للمعلومات العلمية من جهة، وتسخير التقنيات والوسائل المتاحة للإرتقاء بمستوى النظام الإتصالي بما يخدم ويلبي التطلعات البحثية الجديدة متجسداً في الإتصال العلمي الإلكتروني، قد أسهم في ظهور الدوريات الإلكترونية كشكل جديد ومنتطور لنظام الإتصال العلمي التقليدي الذي أصبح يتسم بالبطء في الإستجابة للاحتياجات المتسارعة والمتغيرة للعلماء والباحثين⁵، فالدورية العلمية الإلكترونية كشكل جديد للإتصال العلمي

¹Chartron, Chrislaine. Nouveaux modèle pour la communication scientifique. Op. Cit.

²بوعزة، عبد المجيد. المكتبات الرقمية: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل. ص.189-190.

³Commission des Communautés Européennes. L'information scientifique à l'ère numérique: accès, diffusion et préservation. Bruxelles: Commission des Communautés Européennes, 2007. Disponible sur: ec.europa.eu/research/science_society/.../communication-022007_fr.pdf (Visite 26. 10 2009)

⁴سيد، رحاب فايز. مرجع سابق. ص.34.

⁵جارجي، وليم. المرجع السابق. ص. 88.

الإلكتروني قد جاءت لتلبية احتياجات المجتمع العلمي في نشر البحوث العلمية والتقنيات الحديثة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من وظيفة الباحث العلمية، ووسيلة هامة وسريعة للتواصل العلمي العالمي.

والدوريات الإلكترونية هي دوريات علمية محكمة من طرف باحثين متخصصين في وعاء إلكتروني وقد تكون متاحة على قرص مضغوط أو شبكة داخلية أو على شبكة الإنترنت، وقد عرفها قاموس علم المكتبات والمعلومات على الخط (ODLIS) بأنها "نسخة رقمية لدورية مطبوعة، أو منشور إلكتروني ليس له مقابل مطبوع، متاح من خلال شبكة الويب أو البريد الإلكتروني أو أي من وسائل الوصول الأخرى للإنترنت"¹. فالدورية الإلكترونية تعبر عن الإتاحة الإلكترونية للمعلومات التي تتضمنها، وفي هذا الشأن تقول جرائد 2000 Grants بأن الدوريات الإلكترونية للمعلومات "منشور متاح في الصيغة الإلكترونية على شبكة الحاسب الآلي فهي يمكن أن تنشر في الصيغة الإلكترونية فقط أو في كلا الصيغتين المطبوعة والإلكترونية، وعادة ما تتوافق مع المتطلبات العامة للدورية حيث أنها تنشر على فترات منتظمة وتخضع لسيطرة هيئة التحرير وتصدر في أعداد تحت عناوين محددة". كما تعرف بأنها مرصد بيانات تم كتابته ومراجعته وتحريره وتوزيعه إلكترونيا وتمثل أحد مصادر المعلومات التي لا يوجد لها نسخة ورقية بالمعنى المتطور لمفهوم النشر الإلكتروني، إذ يتم إدخال بيانات المقالات وتشذيبها وقراءتها إلكترونيا عبر طرفيات الحواسيب وتمثل تطور ونتاج المؤتمرات عن بعد² Teleconferences.

إذن فالدوريات الإلكترونية تعبر عن نمط جديد في إتاحة المعلومات العلمية معتمدة على النشر الإلكتروني، وتتمتع بنفس خصائص الدورية في البيئة التقليدية وتؤدي نفس الأدوار المنوطة بها، إلا أنها تتسم عنها بمميزات جعلت منها الأسلوب الجديد للتواصل العلمي بين الباحثين في ظل البيئة الإلكترونية والتي يمكننا إبراز هذه السمات فيما يلي³:

* إتاحة مباشرة ومستمرة في كل وقت، بغض النظر على البعد المكاني وعدد المستفيدين المطلعين عليها في نفس الوقت.

¹ Joan M. Reitz. ODLIS. Disponible sur: www.library.ucsb.edu/research/db/1182. Visited 10.12.2013.

² السامرائي، إيمان فاضل. مصادر المعلومات الإلكترونية وتأثيرها على المكتبات. المجلة العربية للمعلومات. مج.1. ع.14. 1993. ص. 7.

³ سيد، رحاب فايز. مرجع سابق. ص.34.

الفصل الأول : الإتصال العلمي و تأثير البيئة الإلكترونية

* الوصول إلى النص الكامل للمقالات بطرق أسهل وأفضل من خلال البحث بالكلمات المفتاحية وتطور البحث وتعدده.

* المرونة العالية وسهولة التصفح والتنقل بين مقالات الدوريات وصفحاتها المختلفة بطريقة النص المترابط.

* الدقة المتناهية في الحصول على المعلومات، بسبب فعالية آليات واستراتيجيات وقوة محركات البحث.

* إدارة جيدة لمقالات الدوريات الإلكترونية المنشورة.

إن هذه السيمات قد عززت مكانة الدوريات العلمية الإلكترونية في حقل الإتصال العلمي الإلكتروني باعتبارها الوسيلة الإلكترونية الأولى الأكثر تداولاً بين جمهور المجتمع العلمي، وطريقة لتوصيل النتائج والإكتشافات بين الأكاديميين والباحثين، حيث تشير الإحصائيات عن الزيادة المتصاعدة للدوريات الإلكترونية عبر النش في سنة 1990 قد بلغ عدد ما نشر من دوريات علمية ونشرات إلكترونية 110 في حين وصل في سنة 2000 إلى 9046¹.

سنة النشر	1990	1992	1993	1994	1995	1996	1997
دوريات الكترونية	27	36	45	181	306	1093	2459
نشرات الكترونية	83	97	195	262	369	596	955
المجموع	110	133	240	443	675	1689	3414

الجدول رقم 1: تزايد عدد الدوريات والنشرات الإلكترونية.

كما يشير حشمت قاسم² من خلال دراسته للتطور الكمي للدوريات الإلكترونية المتخصصة بين 1991 و1998 إلى أن معدل الزيادة وصل إلى 108.69% مرجعاً سبب ارتفاع هذا المتوسط إلى حدوث طفرتين أولهما عام 1994 والثانية عام 1996، إذ بلغت نسبة الزيادة في الطفرة الأولى 302.22% وذلك كنتيجة لبدء الإعتماد على الشبكة العنكبوتية، أما الطفرة الثانية حدثت نتيجة لإتجاه

¹Even, Virginie. La valorisation des périodiques électroniques au SCD de Bretagne occidentale, 2004. p10. Disponible sur : www.enssib.fr/.../1051-la-valorisation-des-periodiques-electroniques-au-... (Visite 26. 10 .2013).

²عجّل، السيد أماني. الدوريات الإلكترونية: الخصائص، التجهيز، النشر، الإتاحة. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 2007. ص.13.

عدد من الناشرين التجاريين إلى إصدار دورياتهم على الشبكة العنكبوتية موازاة مع الدوريات الورقية والتي بلغت معها نسبة الزيادة 257.19% .

5.1 . تأثير تغيرات البيئة الإلكترونية على نمط الإتصال العلمي

1.5.1 ارتفاع أسعار وتكاليف الدوريات العلمية:

إن موجة ارتفاع اسعار الدوريات العلمية والاشترك ترجع إلى السبعينيات والثمانينات من القرن العشرين، فقد تضاعف معدل ثمن الاشتراك فيها 7 مرات خلال العشرين سنة - ما بين 1973 و1995 -، وتعتبر هذه الفترة فترة تحول كبير في سوق النشر العلمي بظهور الناشرين التجاريين كشركات عملاقة بسطت نفوذها على سوق النشر العلمي خاصة الدوريات العلمية، والتي أصبحت تطرح وبشكل تصاعدي كوسيلة شرعية أولى لبث العلم ونتائج البحوث، فقد كانت أسعار الكتب والدوريات تنمو بمعدلات متقاربة قبل أن تبدأ في التباعد في السبعينات، وهذا ما تؤكدته دراسة أجرتها جامعة كرنجى ميلون Carnage Millon بالولايات المتحدة الأمريكية على مجموعة من مكاتب جامعية أمريكية توصلت نتائجها إلى أن أسعار الكتب خلال عشرة سنوات - ما بين 1985 و 1995 - قد ارتفعت بنسبة 45% وهو ما يناسب معدل التضخم المالي في نفس الفترة. إلا أن ثمن الاشتراك في الدوريات العلمية قد ارتفع بنسبة 145% خلال نفس الفترة الزمنية أي بمعدل 3 مرات ضعف ارتفاع اسعار الكتب¹، وهذا ما يجسد سيطرة الناشرين التجاريين على قنوات النشر العلمي والإتصال، ويفسرون هذا الارتفاع المتزايد في أسعار الدوريات العلمية بالأزمة التي أفرزتها ثورة المعلومات والتي تطرقنا إليها سابقا.

إلا أن هناك من يرى بأن هذه الأسعار غير مبررة، ويؤكدون بأن هذا الإرتفاع بنسبة كبيرة راجع إلى سياسة الناشرين التجاريين عمالقة النشر العلمي الذين برزوا مع بزوغ قطاع النشر العلمي كأحد مصادر النفوذ والقوة الإقتصادية والتجارية. وفي مشاركة Dune webster في المؤتمر الدولي IFLA لسنة 1999² أبرز من خلال مداخلته بأنه توجد أربعة أسباب رئيسة لأزمة الدوريات والمتمثلة في عدم التوازن

¹Pignard, Nathalie.Op.Cit.

²Schmitz, Jessica. Réflexions sur quelques nouveaux modèles de communication scientifique, 2004. Disponible sur: memsic.ccsd.cnrs.fr/mem_00000180 (Visite 26. 10.2011).

الفصل الأول : الإتصال العلمي و تأثير البيئة الإلكترونية

في السوق ونقصه أو ضيقه، المكانة المتصاعدة للناشرين التجاريين، تعزيز مكانة الناشرين في المجالات العلمية كالصيدلة والطب والعلوم والتقنية، ازدياد عدد العناوين.

	1980		1985		1990		1995		1999			
	فرنسا	أجنبية										
التخصصات العلمية												
الحقوق، الاقتصاد، التسيير	265f	321	+45%	+65%	111%	137%	198%	175%	+240%	900f	+383%	1550f
العلوم، الآداب، الإنسانية	195f	288f	+37%	76%	62%	112%	+121%	+126%	+233%	650f	230%	950f
الطب	349f	675f	+43%	+63%	74%	+176%	+199%	+270%	+250%	1220f	+581%	4600f
الصيدلة	346f	1109f	+68%	+62%	+85%	+116%	+117%	+281%	+290%	1350f	+583%	4600f
العلوم	434f	1669f	+38%	+29%	+74%	70%	198%	234%	+223%	1400f	+439%	9000f

الجدول رقم 2: ارتفاع أسعار الاشتراك في الدوريات العلمية للمكتبات الجامعية الفرنسية.¹

إذن فعامل تأثير الناشرين التجاريين على أسعار الدوريات العلمية قار وخاصة في المجالات العلمية كالطب والصيدلة التي تعتبر مجالات معقدة، بالنظر إلى ضرورة وجود معلومات أو منتوجات عملية، إضافة إلى حداتها ووصولها في الوقت المناسب ومصداقيتها إلى الجامعة. ويتجلى من دراسة أجريت على اشتراكات المكتبات الفرنسية في الدوريات العلمية، الإرتفاع المشط في أسعار الاشتراك في المجالات العلمية كالطب والصيدلة والعلوم عن نظيرتها في مجال العلوم الإنسانية، وهذا ما يبرزه الجدول أعلاه. إذ نلاحظ الإزدياد المضطرب في أسعار الدوريات العلمية خاصة منها في العلوم التطبيقية والتقنية؛ إذ تجاوزت 500% وهذا التفاوت يتجلى خاصة بالنسبة للدوريات الأجنبية عنها الفرنسية، وهذا ما يبين سيطرة الشركات

¹Chartron, Ghislaine ; Salaün , Jean-Michel. La reconstruction de l'économie politique des publications scientifiques. BBF. T.45, n.° 2, 2000. Disponible sur: <http://bbf.enssib.fr/consulter/05-chartron.pdf> (Visite 26. 10.2011).

التجارية العابرة للحدود على سوق وأسعار النشر العلمي، وهي تجني أرباحا طائلة في هذا المجال أكثر من مجالات النشر الأخرى؛ إذ نجد الناشر التجاري الزفير Elsevier مثلا يغنم من النشر الجامعي 33%، في حين لا يجني من النشر في الموضوعات العامة إلا 18% و 25% من القطاع المهني،¹ وهذا ما يبرز سطوته على سوق النشر العلمي كما هو موضح سابقا.

لكن هذه التحديات والرهانات التي أصبحت تطرق على باب الإتصال العلمي قد وجدت على ما يبدو ملاذ لها من خلال ظهور التكنولوجيا الحديثة، وما جلبته من إمكانيات للسيطرة على ثورة المعلومات وبذلك التخفيض في التكاليف والضغوطات الإقتصادية، الإتصالية للمنشورات العلمية التي أرهقت المجتمع البحثي. لكن الأمر ليس بهذه السهولة لأن النشر العلمي لا ينظر إليه من باب الطباعة والتوزيع فقط فهناك من الأمور الأخرى ذات الارتباط، والتي تجعل من المستحيل التخفيض السريع في أسعار الدوريات العلمية، فالناشرون التجاريون يقدرون في هذا الشأن بأن تكاليف الدوريات الإلكترونية هي أيضا مرتفعة مقارنة بالدوريات المطبوعة، ويررون موقفهم بأن هذه التكاليف غير مرتبطة بالطباعة Impression والتوزيع، لكنها مرتبطة بصيانة وحفظ الكفاءة العلمية أو الجودة العلمية للدوريات "ميزانية لجنة القراءة"، وراحة القارئ "من خلال إعداد النسخ والطباعة"، سكرتارية التحرير، الإبداع والإبتكار في مجال التكنولوجيا².

فإذا كانت تكاليف إعداد النسخة الأولى للمجلة الورقية والتي تستحوذ على جزء كبير من التكاليف العامة، تشير إلى أنها تتراوح ما بين 75% إلى 85%، وتمثل نسبة الورق والطباعة 15% من تكاليف إنشاء المجلة فإن هذه النسبة لا تنخفض عند إعداد النسخة الأولى من الدورية الإلكترونية ذات الجودة العالية حيث تصل النسبة إلى حدود 88% من إجمالي التكاليف،³ كما يذهب بودري وبواموني إلى أنه من الصعب إجراء مقارنة بين تكلفة المنشورات الرقمية والمنشورات الورقية، على اعتبار أن هناك جوانب وعناصر كثيرة جد معقدة تتدخل في إتمام وإخراج المنشور الرقمي مثل: أشكال الترميز والأرشفة ونظم المعلومات.⁴ كما أن الباحثان الأمريكيان كينغ ونانوبير King and Tenopir من معهد علوم المعلومات

¹Ibid.

²Vieira, Lise. Op. Cit.

³Pignard, Nathalie. Les nouvelles formes de publication scientifique sur Internet La remise en cause du modèle éditorial traditionnel, 2000. Op. Cit.

⁴قدورة، وحيد. الإتصال العلمي والوصول الحر الى المعلومات العلمية. ص. 162.

الفصل الأول : الإتصال العلمي و تأثير البيئة الإلكترونية

في تانيسي يؤكدان ذلك من خلال دراستهما المقارنة التي أجريها على دورية دولية في العلوم الطبيعية بالموازاة مع نشرها إلكترونياً، إذ يذكر بأن معدل التخفيض لا يتجاوز 2% من التكاليف العامة للدورية الورقية، وبأن هناك مصاريف إضافية تعوض هذا التخفيض وهي حفظ الوعاء الرقمي، الأرشفة، شراء البرمجيات وأجور العاملين من أصحاب المؤهلات العالية¹.

وبالرغم من هذه المبررات والمعطيات فإن للناشرين التجاريين عمالقة الإتصال العلمي يد كبيرة في الإزدياد المضطرد في أسعار المنشورات العلمية الإلكترونية؛ إذ أن التكنولوجيا يمكنها التخفيض في الأعباء المالية، خاصة أن إنتاج النسخ يكون أقل تكلفة بالنظر إلى الإنتاج الأولي للنسخة الأولى، فنجد الناشر التجاري يضيف تكاليف متنوعة ومرتفعة على إعداد النسخ، ويمكننا تجلي ذلك في كون أسعار الجمعيات العلمية والناشر الجامعي والذين يعتبرون ناشر علمي بهدف غير ربحي أقل من الأسعار التي يفرضها الناشر التجاري والتي قد تصل إلى 3 أضعاف وهذا ما بينه الجدول التالي:

أنواع الناشرين		السعر المتوسط		عامل الزيادة
		1975	1995	الدولار الجاري
الناشر التجاري	55	487	8.9	3.1
الجمعيات العلمية	28	229	8.2	2.9
الناشر الجامعي	15	81	5.4	1.9
أخرى	40	119	3.0	1.1
المجموع	39	248	7.3	2.6

الجدول رقم 3: مقارنة بين متوسط سعر الدوريات التابعة للناشرين.

كما أن معامل التأثير للدوريات العلمية مرتفع بالنسبة للناشر العلمي بهدف غير ربحي برغم إستحواذه على نسبة صغيرة من المنشورات العلمية مقارنة بالناشرين التجاريين، وهذا ما يمكننا إبرازه من خلال الجدول الموالي².

¹ Schmitz, Jessica. Réflexions sur quelques nouveaux modèles de communication scientifique. Op. Cit.

² Chanier, Thierry. Archives ouvertes et publication scientifique Comment mettre en place l'accès libre aux résultats de la recherche ?. Disponible sur : <http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/61/79/96/PDF/ArchiveShsChanier041214.pdf> (Visite le 29.09.2009).

العلوم الطبيعية		العلوم الإجتماعية		
معدل معامل التأثير	مكانة نسبية	معدل معامل التأثير	مكانة نسبية	
	%1	1,07	%20	الناشرون الجامعيون
3,44	%55	1,35	%30	الجمعيات العلمية
2,83	%44	0,88	%50	الناشرون التجاريون

الجدول رقم 4: مقارنة بين معامل التأثير الدوريات بين أصناف الناشرين.

وبذلك يمكننا القول بأنه لا يوجد اختلاف بين الدوريات العلمية الصادرة عن الناشر التجاري والناشر العلمي بهدف غير الربحي، برغم الإرتفاع الكبير في أسعار الدوريات العلمية للناشر التجاري التي قد تصل إلى 5 مرات أضعاف سعر الناشر العلمي بهدف غير الربحي. ومن هذا المنطلق فمن الضروري إعادة النظر في الرأي الشائع المرتكز على أن الأسعار المرتفعة للدوريات لها علاقة وطيدة بقيمتها العلمية وهذا ما يراه ثيري شيني¹.

2.5.1 تكتلات الناشرين التجاريين:

إن بروز النشر التجاري كقطاع قائم بذاته في سوق النشر العلمي كان مع بداية السبعينات إلى الثمانينات من القرن الماضي (القرن العشرين)، خاصة مع بزوغ الأزمة المالية في الثمانينات والخصوصية (التحول من القطاع العام إلى الخاص)، والذي دفع بالفاعلين في قطاع الإتصال العلمي مثل الجامعات والجمعيات العلمية إلى إعطاء دورياتهم العلمية للناشرين التجاريين الخواص الذين نظموا أنفسهم بطريقة جيدة.²

فما يميز قطاع النشر التجاري في البلدان المتقدمة هو ظاهرة التكتلات بين الناشرين التجاريين من خلال الإندماج أو الشراء لدور النشر الصغيرة من طرف عمالقة النشر التجاري، وإعادة هيكلة هذا القطاع في حركة متواصلة لم تتوقف لحد الآن. وتعتبر هذه التكتلات عن الصراعات الحاصلة ما بين دور

¹Chanier, Thierry. Op. Cit.

²Schmitz, Jessica. Réflexions sur quelques nouveaux modèles de communication scientifique. P. 26. Op. Cit.

النشر التجارية للسيطرة على سوق النشر والإتصال العلمي، والتي تمثل قطاعا حيويا وفي نمو متصاعد ومحل رهان اقتصادي كبير باعتباره مصدر ثروات هائلة.

إن إزدياد حركية النشاط العلمي خاصة بعد الحرب العالمية الثانية والمعبر عنده بازدياد عدد الباحثين والإغراق في التخصص، قد ترتب عنه ارتفاع في عدد الدوريات العلمية باعتبارها الوسيلة الشرعية لنقل نتائج البحوث العلمية، وهذه المكانة التي تحتلها الدوريات العلمية في سلم هرم الإتصال العلمي قد جلب إليها أنظار الناشرين التجاريين الذين رأوا بأن الاستثمار في هذه الأدوات يعد مصدر ربح وفير خاصة الدوريات العلمية ذات عامل التأثير المرتفع.

هذه الخصائص التي تميز بها عالم النشر العلمي قد دفع بالناشرين خاصة في الثمانينيات والسبعينيات إلى إعادة تنظيم أنفسهم والتوجه إلى سياسة التكتل، التي تسمح لهم بالسيطرة على قطاع النشر وكسب الأسواق ومنافسة الناشرين الصغار الذين يضطرون إلى التخلي عن دورياتهم العلمية لصالح دور النشر العملاقة (شركات تجارية عابرة للحدود)، فهذه الشركات التجارية قد عملت على زيادة الإنفاق والإستثمار الواسع في قطاع النشر العلمي والتوزيع (خاصة الدوريات العلمية في المجالات العلمية المتخصصة) من أجل تحسين وضمان جودة الدوريات العلمية -التحكيم العلمي، الإخراج الجيد والإدارة الجيدة...- فهذه الميزات التي يتمتع بها الناشر التجاري جعلته يسطو على نشاط نشر الدوريات العلمية بنسبة عالية متحكمن بذلك في تكلفة إنتاج الدوريات والإشتراك بها؛ إذ أن معدل الزيادة حسب جمعية المكتبات البحثية الأمريكية قد تجاوز 169% بمعدل متوسط يقدر بحوالي 50000 دولار و20000 دولار. إن سوق النشر العلمي في مجالات STM (العلوم والتقنية والطب) يسيطر عليه عدد قليل من دور النشر التجارية بما يعادل 67,4% كالناشر الزفير والناشر طومسن Thomson وسبرينجر Springer، وهذا ما هو إلا نتيجة للتكتلات والمنافسة الشرسة بين دور النشر للتحكم في قنوات النشر العلمي، والشكل التالي يبرز الناشر التجاريون المسيطرون ونسبة تحكيمهم في سوق الدوريات العلمية في مجال العلوم والتقنية والطب¹.

¹Pignard-Cheynel, Nathalie. La communication des sciences sur Internet: Stratégies et pratiques, 2004. Disponible sur: archivesic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/06/26/05/PDF/sic_00001411.pdf (Visite le 29.09.2009).

الشكل رقم 7 : توزيع سوق النشر في التخصصات العلمية العلوم والتقنية والطب لسنة 2003.

وإذا تتبعنا ظاهرة التكتلات للناشرين التجاريين نجد الزفير في المرتبة الأولى كأكبر دار نشر علمية تجارية تسيطر على أكثر 1600 دورية علمية ذات عامل تأثير واسع (ذات سمعة واسعة) في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية حيث عملت على شراء والاندماج مع عديد من دور النشر التجارية، ففي سنة 1971 اندمجت مع الناشر 'Holandis North، Holland publishing واشترت قاعدة البيانات البيولوجرافية Exerpta Medica ويعبر هذا التكتل عن ميلاد الشركة التجارية الزفير Elsevier، وفي سنة 1991 توجه الزفير إلى المجالات المتخصصة فقام بشراء أشهر الدوريات دوريات الطبية لـclancent للناشر Pergamon الذي يمتلك عدد من العناوين ذات السمعة العالية في المجال الطبي 57 عنوان¹، وفي سنة 1993 اندمج مع المجموعة الإنجليزية Reed international، Lexdermodial de Reed وبذلك تشكل Reed Elsevier. والذي ظل لمدة 10 سنوات يعمل على شراء ودمج لدور النشر الصغيرة من أجل التحكم في سوق النشر العلمي ليصبح بذلك دار النشر التجارية الأولى في العالم والمتحكم في أكثر من 25% من حقوق النشر وأغلب الدوريات التي يتيحها ذات سمعة عالية، باعتبار 70% منها مسجلة في دليل

¹Pignard-Cheynel, Nathalie. La communication des sciences sur Internet. Op. Cit.

Scientométrique de IST، كما أن الناشر Springer يشرف على أكثر من 1250 دورية علمية في مجالات متعددة. وهذا ما يوضحه الشكل التالي¹:

الشكل رقم 8 : توزيع سوق النشر العلمي بين الناشرين في العالم.

إذن إن هذه الهيمنة على قطاع النشر التجاري قد أدت إلى إختفاء العديد من دور النشر التجارية، أما دور النشر غير التجارية فإنها تلاقي العديد من الصعوبات للتحكم والمنافسة في سوق النشر العلمي خاصة في الدوريات العلمية.

3.5.1 المكتبات الجامعية وأزمة النشر العلمي:

تعد المكتبات الجامعية أكبر حليف لأطراف النشر العلمي؛ إذ تعمل على خدمة مستخدميها بمختلف خدمات المعلومات التي تشبع حاجياتهم البحثية في عالم سريع التغير، فالوظيفة الإعلامية مهمة المكتبات خاصة الجامعية منها، والتي تقع على عاتقها خدمة مستخدميها خاصة منهم الباحثين الذين يعدون مركز العملية الإنتاجية والإستهلاكية للمعلومات، وفي ظل عصر المعرفة زادت وتعددت الاحتياجات

¹ Pignard-Cheynel, Nathalie. La communication des sciences sur Internet. Op. Cit.

الفصل الأول : الإتصال العلمي و تأثير البيئة الإلكترونية

البحثية لهم، إذ أصبح دور المكتبات الجامعية أكثر فاعلية وتنوع مع بروز المصادر الإلكترونية والتقنيات الحديثة في تداول وإتاحة المنشورات العلمية.

في ظل هذه التغيرات فإن المكتبات أصبحت مطالبة بتوفير هذه المصادر وإتاحتها لمستفيديها، والتي اصطدمت بمتغيرات البيئة الرقمية وتحرك أصحاب الحقوق إلى حمايتها، مع عدم أخذها المكتبات بعين الإعتبار كمصدر للعلم والمعرفة وتسخيرها للمستفيدين في إطار مفهوم أن المعرفة حق للجميع؛ كل هذه العوامل وضعت المكتبات الجامعية في مفترق الطرق وعقدت من مهمتها، فكان لها آثارا سلبية عديدة نذكر منها:

- الوصول والتفاد في تناقص مستمر مقابل تزايد مستمر في الوثائق والإنتاج الفكري، ويبرز هذا الوضع خاصة في البلدان النامية التي تعاني من عدة صعوبات، وما تعد الفجوة المعرفية والرقمية أكبر دليل على ذلك⁽¹⁾.
- عدم قدرة المكتبات خاصة الجامعية على توفير احتياجات المستفيدين وتقديم خدمات المعلومات المنوطة بها، في ظل الزيادة في أسعار الإشتراك من جهة، والتوجه إلى إتاحة الوصول المعتمد على الإطلاع فقط دون إمكانية أرشفة أو أخذ نسخة لأغراض البحث العلمي، بما يفرض على المكتبات تسديد مبالغ إضافية ومتكررة.
- تقليص وإضعاف مستمر لحجم المجموعات.
- عدم قدرة ميزانيات المكتبات الجامعية من تغطية نفقات الإشتراك في قواعد البيانات على الخط المباشر، التي تشهد ارتفاع كبير في تكاليفها.

ونبين هذه الزيادات من خلال الشكل الذي يوضح تطور الأسعار والمصاريف المتعلقة بالدوريات العلمية بالمكتبات الجامعية التابعة لجمعية المكتبات البحثية الأمريكية.

¹غانم، نذير. المكتبات الجامعية وأزمة الإتصال العلمي: خلفيات المشكلة والبدايل الممكنة. مجلة العلوم العلمية والتقنية. مج. 16. ع. 1، 2006. ص. 15.

الشكل رقم 9: تكاليف الاشتراك بالدوريات العلمية في المكتبات الجامعية ARL.¹

ما يمكن ملاحظته أن تكاليف إتاحة المنشورات العلمية لم تعرف انخفاضاً بمجىء الإتاحة الإلكترونية بل ارتفعت أسعارها بشكل رهيب، فالذي يتجلى لنا أن الهيئات العمومية - الجامعات، مراكز البحوث... - تدفع مرتين الأولى من أجل تقدم وتطور البحث العلمي والابتكار، وفي المرة الثانية لشراء هاته المعلومات بمبالغ يمكن القول عنها أنها خيالية أرهقت حتى الميزانيات العمومية. فهي تمثل مفارقة غريبة تكمن خباياها في أن أصحاب هذه المقالات ينتمون إلى مجتمعات علمية ممولة في الأغلب من طرف السلطات العمومية، ممثلة في الجامعات ومراكز البحث ومخابر البحوث، نجدهم يتنازلون عن حقوقهم للناشرين التجاريين بدون مكافأة مالية، بل أنه في بعض الحالات يفرض عليهم دفع تكاليف لنشر مقالاتهم بالدوريات التابعة

¹ Mahé, Annaïg. Libre n'est pas gratuit : qui paye le libre accès ? Le marché de l'édition scientifique et les nouveaux modèles économiques. Disponible sur: <http://www.unicaen.fr/services/puc/ecriture/preprints/preprint0122008.pdf> (Visite le 29.09.2009)

للناشرين التجاريين، إضافة إلى أن محكمي هاته المقالات ينتمون إلى الجامعات والهيئات البحثية العمومية⁽¹⁾.

في ظل هذه التغيرات القانونية والاقتصادية التي رافقت الإتاحة الإلكترونية للمنشورات العلمية، لجأت المكتبات والجمعيات المكتبية إلى اتخاذ إجراءات لمحاولة المساهمة في فك الضغط وتحرير إتاحة المنشورات العلمية إلى المستخدمين. ويتجلى ذلك من خلال التكتلات المكتبية واتحادات الجمعيات المكتبية الدولية ومبادرات الجمعيات المكتبية في مختلف أنحاء العالم خاصة في الدول المتقدمة.

❖ التكتلات المكتبية:

تعرف بأنها أئها مجموعة من المكتبات أو المعاهد التي اجتمعت وتكتلت مع بعضها بهدف التعاون في الشراء واستعمال الوثائق الإلكترونية، بالرغم من أن هذا المصطلح قد تعددت تعريفاته؛ وما يهمنا نحن أنه تكتل للمكتبات من أجل التفاوض من مركز قوة مع الناشرين التجاريين للحصول على وصول مشترك لمجموعة من الدوريات أو لقواعد البيانات. وبذلك يمكن إبراز أهداف هذه التكتلات⁽²⁾ في :

➤ تحديد والتفاوض في تكاليف الإشتراك، وبذلك العمل على تخفيض التكاليف والحصول على نفس السعر للمنشورات العلمية.

➤ الحصول على النسخة الورقية من أجل حفظها وتخفيض تكاليف النسخة الإلكترونية.

➤ الحصول على وصول للأرشيف، باعتباره جزء من تكاليف الإشتراك وليس كوحدة خارج عن تكاليف الإشتراك.

➤ مرئية عقود ترخيص الإستخدم؛ معروف أن عقود ترخيص الإستخدم تضبط من طرف الناشر التجاري باعتباره مزود بالخدمة -مورد المعلومات- مما يجعله يضع الشروط المناسبة له، ومن خلال تكتل المكتبات يمكننا التفاوض بشأن شروط استخدام المصادر الإلكترونية، إتاحة الوصول إليها والضبط الجيد لشروطهم.

¹ غانم، نذير. المكتبات الجامعية وأزمة الإتصال العلمي. ص.15.

²Des abonnements papier aux abonnements électroniques. Disponible sur : www.sniel.org/notes/vademecumelec.pdf (visite le 25/10/2010).

➤ الحصول على اشتراكات مضبوطة من طرف الناشرين التجاريين في استعمال قاعدة المعلومات على الخط المرتكز على الإحتياجات الحقيقية للمستخدمين.

❖ الجمعيات المهنية المكتبية:

تعتبر هذه الجمعيات عن حقوق المكتبات فهي عبارة عن هيئات قانونية تسعى للدفاع عن حقوق المكتبات؛ وبالنظر إلى الأزمة التي تعاني منها المكتبات الجامعية عكفت هذه الجمعيات على دراسة متغيرات الأزمة سواء على المستوى الدولي أو المحلي، ونذكر منها إجتماع خبراء إتحاد المكتبات الأوروبي لدراسة موضوع حقوق النشر والتأليف الرقمي الصادر عن البرلمان الأوروبي، وكذا مبادرات الجمعيات الأمريكية والكندية التي تعبر عن محاولات جادة لإيجاد حلول لهذه الأزمة وتحرير إتاحة المعلومات بما يضمن الوصول إليها.

✓ اقتراحات لجنة اتحادات المكتبات للمشروع الأوروبي لحقوق التأليف والنشر الرقمي⁽¹⁾

اجتمع خبراء إتحاد المكتبات الأوروبي في سنة 1999 بمدينة بروكسل لدراسة المشروع الأوروبي في محاولة لإيجاد نقطة تقاطع بين الناشرين والمكتبات التي طالب فيها بضرورة الموازنة بين حقوق النشر لكونها ليست حقوق للمؤلفات فقط بل حقوق الناس المنشورة من أجلهم، وبذلك ضمان حقهم في الوصول إلى المعلومات، إضافة إلى إلزامية الإبقاء على الهدف الأساسي للمكتبة المتمثل في جمع الأوعية المعلوماتية والمؤلفات، وترتيبها وحفظها للأجيال وإتاحة الوصول إليها للمستخدمين وبذلك حتمية استثناء المكتبات باعتبار أن هدفها ثقافي علمي وليس تجاري.

✓ مبادرات الجمعيات المهنية الأمريكية: وتتجلى مبادراتها من خلال إعادة هيكلة نظام الإتصال

العلمي القائم حالياً بما يخدم المجتمع العلمي، الذي كان نتيجة لتقرير ملون Rapport Millon الذي اعتبر نقطة بداية لاقتراح مشاريع للدراسة بغية تحرير الإتصال العلمي².

إذ تم تشكيل لجنة مشتركة من جمعية المكتبات البحثية Airt وجمعية الجامعات الأمريكية، قسمت

إلى 3 فرق كل فريق يعمل على دراسة جانب معين من المسألة المتكونة من:

¹الصوفي، عبد اللطيف. المكتبات وحقوق التأليف الرقمية والنشر الإلكتروني. أعمال الندوة العربية الأولى حول تكنولوجيا المعلومات والتشريعات القانونية. قسنطينة 25-27 سبتمبر. قسنطينة: مطابع جامعة منتوري، 2000. ص.120.

²غانم، نذير. المكتبات الجامعية وأزمة الإتصال العلمي. ص19_21.

الفصل الأول : الإتصال العلمي و تأثير البيئة الإلكترونية

- فريق حول اقتناء وتوزيع المجموعات والمواد المتعلقة باللغات الأجنبية.
- فريق العمل ذو الاستراتيجيات الوطنية لتسيير المعلومات العلمية والتقنية.
- فريق العمل حول حقوق الملكية الفكرية في البيئة الإلكترونية.

والتي وضعت تقريرها في 1994 الذي خلص إلى إيجاد نماذج أكثر مرونة في بث وتوزيع المنشورات العلمية وتشجيع المبادرات القائمة على التكنولوجيا والشبكات الرقمية، مقترحة في سنة 1998 مشروع SPARC من طرف جمعية المكتبات البحثية الأمريكية سعياً منها لمواجهة الارتفاع المضطرب في أسعار الدوريات العلمية خاصة في المجالات العلمية، يمثل هذا المشروع تحالف للنشر العلمي والمصادر المرجعية الهادف إلى تدعيم إنشاء دوريات علمية بديلة لتلك المقدمة من طرف كبار الناشرين التجاريين، بشكل يقلص من هيمنته على سوق النشر العلمي وتحفيز التنافس فيه بما قد يقود إلى إعادة النظر في سياسات التسعير المفروضة من طرف الناشرين التجاريين، والتي أرهقت ميزانيات المكتبات الجامعية¹.

خلاصة

إن الإتصال العلمي والفاعلين فيه في هذه الآونة الأخيرة يمرون بعدة قضايا معقدة التي شكلت رهانات صعبة؛ بداية بنقص أداء النشر التقليدي على مجارات الثورة المعرفية المتجسدة معالمها في ازدياد عدد الدوريات العلمية، تعقد احتياجات الباحثين، وارتفاع تكاليف النشر العلمي للدوريات العلمية التي أصبحت معها متابعة والوصول إلى كل الأبحاث العلمية المنجزة في مجال علمي من الصعوبة بمكان، والتي استمرت معالم تأزم وعجز نظام الإتصال العلمي مع بزوغ شبكة الإنترنت متجلية في تكتلات الناشرين التجاريين وتحكم في سوق النشر العلمي سواء من الناحية الاقتصادية أو القانونية، التي أثرت بشكل سلبي على فرص الوصول والتواصل بنتائج البحوث بين العلماء "فعالم النشر التجاري لديه الاحتكار الضار بشكل متزايد على عدد من المجالات المرموقة، التي تعد ضرورة لنشر الأفكار والأبحاث الجديدة، ويعد هذا

¹Salatün, Jean Michel. Libre accès aux ressources scientifiques et place de bibliothèque. BBF. T.49, N.°6, 2004. P21.25.Retrievalfrom: bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2004-06-0020-003 (VisitedOctober 2011)

الاحتكار للمعرفة العامل الوحيد للزيادة في سعر الاشتراكات، وترك المكتبات الأكاديمية من دون خيار سوى إلغاء اشتراكاتها في العديد منه لعدم مقدرتها على تحمل التكاليف¹.

كل هذه المتغيرات التي أحاطت بإتاحة المعلومات العلمية، دفعت بالباحثين والعلماء والمؤسسات العلمية والبحثية والمكتبات إلى البحث عن أشكال جديدة للإتصال العلمي مستغلين الإمكانيات الكبيرة التي أتاحتها الإنترنت مبدؤها تحقيق النفاذ الحر الخالي من عوائق وقيود الوصول للنتائج الفكري، وفي ذلك أشار مجلس الشيوخ الأكاديمي لجامعة كاليفورنيا بقوله "بأن اقتصاديات النشر في مجلة علمية لا يقبل الجدل فهي غير مستدامة، فترويض التضخم في الأسعار ليس كافيا ما لم نغير النموذج الحالي، فالمكتبات والجامعات لن تكون قادرة على الاستمرار في توفير الوصول للأعمال العلمية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين، كما أن العلماء لن يكونوا قادرين على جعل أعمالهم متاحة على نطاق واسع"².

¹ Jacobs, Neil. Open Access: Key Strategic Technical and Economic Aspects. Oxford, 2006. Retrieved from: libr.org/.../Open-Access-key-strategic-technical-and-e.....(Visited October 2013).

²Kingsley, Danny A.. The effect of scholarly communication practices on engagement with open access: An Australian study of three disciplines. These doctorat, 2008. Retrieval from: <https://digitalcollections.anu.edu.au/.../5/01front.pdf> visited 20/10/2011

الفصل الثاني: الوصول الحر

للمعلومات العلمية وإعادة

تشكيل نظام الإتصال العلمي

"الإفنتاح يعني الوصول على قدم المساواة لمجتمع البحوث الدولية بأقل تكلفة ممكنة، ويفضل أن لا يزيد عن التكلفة الأدنى لنشرها. والوصول الحر للبيانات البحثية الممولة من المال العام يجب أن يكون سهلاً، وفي الوقت المناسب، ويكون هذا الاستعمال السهل مستنداً على شبكة الإنترنت، إن أفضل ما يخدم العلم هو البيانات الكاملة والمفتوحة، التي يتم توفيرها بأقل تكلفة ودون قيود على إعادة استخدامها، ويتيح هذا الوصول التنقيب الواسع النطاق والتجريب والتقييم للنموذج من قبل العلماء¹."

ويشكل الوصول الحر للمعلومات العلمية في منظومة الإتصال العلمي في الوقت الراهن أهمية بالغة، والذي اكتسب زخماً وشعبية كبيرة، زادت من أهميته الإتجاهات الدولية للهيئات العلمية والعلماء والباحثين عبر العالم، المنادية بضرورة تحرير إتاحة المعلومات العلمية من القيود التي طالتها في ظل النشر التجاري، ودعمه تنامي تطبيقات الويب 2.0 واستعمالاتها من طرف العلماء والباحثين لتبادل نتائج أبحاثهم في ظل معطيات العالم الجديد. وبذلك سنتطرق في هذا الفصل إلى التعريف بالوصول الحر كشكل جديد للإتصال العلمي ومختلف المبادرات والمسارات الخاصة به، وصولاً إلى إبراز تطور الملكية الفكرية في ظل كركيزة أساسية لحماية الإتاحة الإلكترونية للمعلومات العلمية والمتجلية في العموميات الخلاقة، بالإضافة إلى توضيح أهم الإشكالات التي يطرحها هذا المنحى الجديد في عالم الإتصال العلمي وبيئة الإنترنت.

1.2 الوصول الحر للمعلومات العلمية: مدخل عام.

1.1.2 تعريف الوصول الحر:

مصطلح الوصول الحر ويقابله باللغة الإنجليزية Open Access وباللغة الفرنسية Libre accès شاع استخدامه في نهاية القرن الماضي داخل مجتمع البحث العلمي للتعبير عن نظام إتصال علمي جديد، يقوم على مبدأ التداول الحر واللامتناهي للمعلومات العلمية بينهم خدمة للبحث العلمي وتطوير العلوم، بعدما أصبحت قنوات النشر العلمي تعرف أزمة جعلت من الوصول إلى المعلومات العلمية عملة صعبة مؤثراً بذلك على النشاط العلمي للباحثين والعلماء.

وكمصطلح فقد عرف العديد من التعاريف والمفاهيم للتعريف به كنموذج جديد للإتصال العلمي في

البيئة الإلكترونية من طرف المؤلفين والباحثين المهتمين بالإتصال والنشر العلمي؛ فعرّفه Suber Peter

¹ International Council for Science. Open access to scientific data and literature and the assessment of research by metrics. Retrieved from: <http://www.icsu.org/general-assembly/news/ICSU%20Report%20on%20Open%20Access.pdf> visited 10.09.2013.

الفصل الثاني : الوصول الحر وإمادة تشكيل نظام الإتصال العلمي

بأنه: "ذلك الإنتاج الفكري الرقمي المجاني المتاح عبر الشبكة العنكبوتية والخالي من أغلب عوائق الوصول وضبط حقوق الوصول، محددًا ملامحه باعتماده على الشكل الرقمي Digital، الإتصال المباشر online، الإتاحة بدون مقابل free of charge، إضافة إلى إتاحتها بدون قيود رقابية صارمة على حقوق النشر والتأليف الرقمية"¹. أما sally morries فعرفه على أنه: "النفاد عن طريق الإنترنت المجاني والخالي من قيود الإتاحة للإنتاج الفكري العلمي لكافة المستفيدين، فهو ذلك المصطلح الذي يتخطى الحواجز ويتبع البحث العلمي الحر على الخط المباشر للإنتاج الفكري العلمي"².

في حين يرى **مُجد فتحى عبد الهادي** بأنه: "جعل المحتوى المعلوماتي حراً ومتاحاً عالمياً عبر الإنترنت، حيث أن الناشر يحفظ أرشيفات على الخط المباشر يتاح الوصول إليها مجاناً، أو أنه أودع المعلومات في مستودع مفتوح الوصول ومتاح على نطاق واسع، والنفاد الحر نمط جديد للنشر العلمي نشأ لتحرير الباحثين والمكتبات من القيود المفروضة عليها"³. كما يعرفه **بورك Bjork** بأنه: "أحد النماذج الجديدة للإتصال العلمي الذي يتيح للقارئ الوصول للمنشورات العلمية المتوفرة على شبكة الإنترنت وتحميلها وطباعتها وتوزيعها لأغراض غير تجارية من دون دفع أي رسوم أو قيود أخرى قد تقيد استخدام هذه المنشورات"⁴. وفي ذلك يؤكد شوابكية بأن الوصول الحر هو طفرة في منظومة الإتصال العلمي الهادف إلى تحرير من قيود الإتاحة التي رافقته في ظل حقوق التأليف والنشر الرقمية بقوله "هو أسلوب جديد للإتصال العلمي، يقوم على مبدأ إتاحة البحوث والتقارير العلمية للباحثين عبر شبكة الإنترنت مجاناً دون قيود مالية أو قانونية أو الحصول على ترخيص مسبق"⁵.

لتأتي المبادرات والإعلانات الدولية المنادية بتحرير الإتصال والنشر العلمي وفقاً لنموذج النفاذ الحر بتعاريف شاملة توضح من خلالها الإطار العام لهذه الحركة، وتؤسس لها باعتبارها فلسفة جديدة لإتاحة الإنتاج الفكري قوامها تحقيق الولوج التام والعادل له من طرف الباحثين والعلماء عبر العالم. فنجد مبادرة

¹Suber, peter. Open access. London : Massachusetts Institute of Technology, 2012. P.4. retrieved from: mitpress.mit.edu/books/open-access (visited 10/11 2013)

²الشهري، سليمان سالم. الوصول الحر: مفتاح قيود الإتاحة، في ورشة عمل المحتوى العربي المفتوح. الرياض 2008\01\17.18. الرياض:

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، معهد بحوث الحاسب، 2009. متاح على الرابط <http://araboc.info/site/assets/al-shushi.ppt>.

³عبد الهادي، مُجد فتحى. النفاذ إلى المعلومات العلمية والتقنية على الإنترنت: دراسة استكشافية. في المؤتمر الثامن عشر للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات. جده، 17-20 نوفمبر 2007.

⁴السناني، أحمد حمد بن مسعود. استخدام هيئة التدريس بكلية الهندسة في جامعة السلطان قابوس لدوريات الوصول الحر والأرشيفات المفتوحة من خلال شبكة الإنترنت في المؤتمر العشرين للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات. الدر البيضاء، 9-11 ديسمبر 2009.

⁵شوابكية، يونس أحمد إسماعيل. المكتبات وحركة الوصول الحر للمعلومات: الدور والعلاقات والتأثيرات المتبادلة. Cybrarian

Journal. ع.18، 2009. [على الخط]. زيارة يوم 29. 09. 2009. متاح على الرابط:

[Http://WWW.Cybrarians.info/journal/no18/oa.htm](http://WWW.Cybrarians.info/journal/no18/oa.htm)

الفصل الثاني : الوصول الحر وإمادة تشكيل نظام الإتصال العلمي

بودابست لسنة 2001 قد عرفته بقولها: "هناك درجات وأنماط عديدة للوصول للإنتاج الفكري أكثر شمولا ويسرا ونعني بالوصول الحر لهذا الإنتاج "خاصة المقالات" توافره مجانا على شبكة الإنترنت للعامه، والسماح للمستخدمين بالإطلاع، التحميل الهابط، الاستنساخ، التوزيع، الطباعة، البحث، الربط بالنصوص الكاملة لتلك المقالات، وتتبعها بغرض الكشف ونقلها كبيانات للبرمجيات المختلفة، أو الإفادة منها لأي غرض من الأغراض المشروعة الأخرى (كالبحث والتعليم). وذلك بدون قيود مالية أو قانونية أو تقنية إلا ما تعلق منها بالوصول إلى الإنترنت نفسها، وأن القيد الوحيد على الاستنساخ والتوزيع، والدور الوحيد لحقوق التأليف في هذا السياق هو ما ينبغي منحه للباحثين من أجل تأمين سلامة أعمالهم ومنحهم الحق في الاعتراف بأعمالهم والاستشهاد المرجعي بها بصورة دقيقة وفي سبيل تحقيق الوصول الحر للإنتاج العلمي في الدوريات المحكمة نوصي بالاستراتيجيتين التكميليتين التاليتين:

1. الأرشفة الذاتية: أولا يحتاج العلماء إلى أدوات مساعدة تمكنهم من إيداع مقالاتهم العلمية المحكمة في أرشيف مفتوح، والمعروفة شيوعا بالأرشفة الذاتية.....
 2. دوريات الوصول الحر: ثانيا يحتاج العلماء إلى وسائل إطلاق جديدة من الدوريات الملتزمة بالوصول الحر ومساعدة الدوريات التقليدية من التحول إلى الوصول الحر،¹ كما أولت مبادرة بودابست اهتماما كبيرا بالجوانب الإقتصادية مشيرة إلى ضرورة التفكير في نماذج جديدة لتغطية التكاليف ووضع آليات تمويل بديلة تركز على المؤسسات والحكومات والجامعات، والهيات، ومن أنصار قضية "الوصول الحر" ومن مداخيل أخرى".
- كما نص إعلان بيدستا وأكد عليه إعلان برلين الذي صدر في سنة 2003 أن الوصول الحر يجب أن يحقق شرطين أساسين هما:²

* موافقة أصحاب الحقوق -المؤلفون- منح كل مستعمل حق الإطلاع المجاني وغير الرجعي، الشامل، العالمي، الدائم، مع منحهم ترخيص لنسخ، استعمال، توزيع، إيصال، عرض العمل علنيا، إنجاز وتوزيع الأعمال المشتقة في أي شكل رقمي، شرط الاعتراف بحقوقه، بحيث يتوقف استعمال المنشورات

¹ Initiative de Budapest pour l'Accès libre: foire aux questions, 2002. Disponible sur: <file:///F:/open%20access/Initiative%20de%20Budapest%20pour%201%27Acc%C3%A8s%20ouvert.htm> Visite le 25.12.2009.

² Déclaration de Berlin sur le libre accès à la connaissance en Science exactes, Science de la vie, Science humaines, 2003. Disponible sur: <http://www.eractiv.com/fr/Science/libre-acces-publication-scientifique-controverse/article-161765>. (Visite le 29.09.2009)

الفصل الثاني : الوصول الحر وإمادة تشكيل نظام الإتصال العلمي

العلمية من طرف المستفيدين على جملة الحريات التي يمنحها المؤلف للمستفيد في استعمال أعماله الفكرية من خلال التراخيص المرفقة بها.

* إيداع نسخة كاملة -النص الكامل- للعمل وكل الموارد الإضافية المرفقة بها، في شكل إلكتروني على الخط المباشر باستعمال مقاييس تقنية مناسبة، كالتى تتمتع بها الأرشيفات المفتوحة بما يضمن الوصول إليها. في إشارة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مبادرة Open Archive Initiative المحددة لمعايير عالمية للأرشيفات المفتوحة -معايير الميثاداتا- التي تسمح بتنظيم وهيكلية المعلومات الإلكترونية لتسهيل الوصول إليها.

يشير هذين التعريفين إلى قضية مهمة جدا في إتاحة المنشورات العلمية، وهي قضية حقوق الملكية الفكرية الأدبية، ما يبرز أن الوصول الحر كأسلوب جديد لإتاحة المنشورات العلمية قد أولى حقوق المؤلفين أهمية بالغة باعتبار أن استمرارية الإبداع والإبتكار يتوقف على الإعتراف بجهودهم وتشجيعهم، إضافة إلى ضرورة إحترام مقاييس عالمية لإتاحة المعلومات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت بما يسمح بالوصول الدائم والسهل لها.

ومن خلال جملة التعاريف التي أسندت للوصول الحر يمكننا القول بأنه أسلوب جديد للإتصال العلمي في البيئة الإلكترونية المبني على إعادة تحريره، من خلال المرئية العالمية لنتائج البحوث وإمكانية تداولها بين مجتمع البحث العلمي من دون وجود للعوائق القانونية والاقتصادية التي اصطدم بها في إطار حقوق التأليف والنشر الرقمية وهيمنة الناشرين التجاريين؛ فحركة الوصول الحر تعبر عن إتاحة حرة مجانية للمنشورات العلمية.

2.1.2 جذور الوصول الحر:

تبلورت حركة الوصول الحر مع مطلع القرن 21 لتنبأ عن ميلاد عهد جديد في إتاحة المنشورات العلمية، وبذلك تغيير في نمط الإتصال العلمي؛ فبالنظر إلى الأزمت المتلاحقة التي عرفتتها إتاحة المعلومات، بداية بالبيئة التقليدية التي لم تستطع مجارة الثورة المعرفية لتليها الثورة التكنولوجية، فبرغم ما حملته من إمكانيات كبيرة للسيطرة على المعلومات والمعارف تجهيزا وإتاحة وتسهيل نمط التواصل بين الباحثين، إلا أنه قد رافقتها إشكاليات قانونية وإقتصادية في بث والوصول إلى المنشورات العلمية -ارتفاع غير طبيعي في أسعارها خاصة الدوريات العلمية، والقيود التي فرضتها حقوق التأليف والنشر الرقمية على كيفيات استغلال المعلومات الإلكترونية-، فحركة الوصول الحر رغم أن جذورها تعود إلى نهايات القرن الماضي (القرن 20)، إلا أن تبنيها فعلا يعود إلى بدايات القرن 21؛ فهذه الحركة قد مرت بمرحلتين:¹

¹ Définition et historique de libre accès. [en ligne]. Disponible sur: WWW.INVISUINHA.FR/Définition-et-historique-an-libre Visite le 25.12.2009.

الفصل الثاني : الوصول الحر وإمادة تشكيل نظام الإتصال العلمي

الأولى وتمتد من سنة 1989 – 2000 التي برزت فيها ملامح الوصول الحر من خلال بعض المساهمات، أو لها بوضع الدوريات الإلكترونية مجاناً على شبكة الإنترنت وتعد دورية psychology أول دورية أتيحت مجاناً في سنة 1989 والتي يرأسها Stevan Harnard، لتليها مبادرة الأرشيفات المفتوحة إذ يعتبر خادم arXiv.Org أول خادم لتخزين بحوث وأوراق ما قبل النشر ذات الصلة بعلوم الفيزياء في سنة 1991 الذي أنشأه الفيزيائي Paul Ginsparg، ثم مبادرة Thomas Kricholo وهو باحث في الاقتصاد والمتمثلة في خادم Workingpapers in economic في سنة 1993، لتليها إصدار دورية The public Accès Computer system review لكل من Charles Bailey، Jr، في سنة 1998¹.

ما يمكن ملاحظته أن المساهمات الداعمة لحركة الوصول الحر في هذه المرحلة كانت بمبادرات فردية من طرف الباحثين.

أما المرحلة الثانية فكانت في بدايات 2000، وهي مرحلة تحرك المجتمع العلمي العالمي ومؤسساته الداعمة له؛ بإطلاقه لمبادراته العالمية الرامية إلى تحرير الإتصال العلمي وتحقيق النفاذ الحر إلى الأدبيات العلمية، والتي تزامنت مع الحديث عن مجتمع المعلومات المنادي بمبدأ حرية الوصول إلى المعلومات. فقد دعت أوروبا إلى أول اجتماع أوروبي بالبرتغال في 18-20 ديسمبر سنة 2000 لتناقش موضوع النفاذ الحر، لتليها مبادرة Bio Med Central، ثم المكتبة العامة للعلوم من خلال مبادراتها المتعلقة بالأداب الحرة في سنة 2001².

لتعرف سنة 2002 إطلاق أول مبادرة عالمية تجمع العديد من الهيئات الدولية العلمية المتبينة لحركة الوصول الحر وهي مبادرة بودابست³، ثم إعلان بيدستا للنشر الحر الذي يضم باحثين من عدة دول في سنة 2003، ثم إعلان برلين الصادر عن ممثلي جامعات عالمية في نفس السنة⁴، لتليها مبادرات دولية أخرى في مختلف أنحاء العالم ومن بينها بلدان العالم العربي من خلال نداء الرياض في سنة 2006⁵.

¹ Libre accès: quelques repères historiques. Disponible sur: <http://www.Wikipedia.org> (Visite le 25.12.2009)

² Ibid.

³ Initiative de Budapest pour l'Accès libre: foire aux questions. Op. Cit.

⁴ Libre accès : quelques repères historiques. Op. Cit.

⁵ إعلان الرياض. [على الخط]. زيارة يوم 03.05.2010. متاح على الرابط: http://aioa.blogspot.com/2008/01/blog-post_05.html

الفصل الثاني : الوصول الحر وإمادة تشكيل نظام الإتصال العلمي

بالإضافة إلى النداء بتحريير النشر العلمي بالاتجاه إلى الوصول الحر كنموذج لإتاحة المنشورات العلمية، فقد رافقته تحركات ومبادرات أخرى إلى تحريير حقوق الملكية الفكرية، من خلال الإعلان عن إنشاء تراخيص العموميات الخلاقة¹ في سنة 2001.

تعد هذه المرحلة حاسمة عرفت تبني الوصول الحر في ضوء تراخيص العموميات الخلاقة كأسلوب جديد لتداول المنشورات العلمية الإلكترونية، بما يحقق الوصول إليها من طرف الجميع، وما يلاحظ على هذه المرحلة الإسهامات الجماعية والعالمية لتبني الوصول الحر كنظام جديد للإتصال العلمي.

3.1.2 أسباب ظهور الوصول الحر:

إن جذور هذه الحركة ترجع إلى القرن الماضي في سنوات التسعينات منه، وبرزت بكل معالمها في القرن 21 مؤثرة بصورة بليغة في نموذج الإتصال والنشر العلمي خاصة، والتي ترجع إلى عدة أصول نبرزها فيما يلي:

* ظهور التكنولوجيات الحديثة التي اجتمعت بكل تقنياتها في شبكة الإنترنت، وما رافقتها من سهولة البث والوصول إلى المنشورات العلمية، انخفاض التكاليف، سهولة الإستخدام، كل هذه الميزات جعلت من شبكة الإنترنت وسيلة الإتصال العلمية الأولى، التي يزداد الاعتماد عليها بشكل كبير في تحقيق أهداف هذه الحركة² فالأول مرة قدمت لنا الإنترنت إمكانية تشكيل، بناء، عرض بطريقة جديدة وشاملة وتفاعلية للمعارف البشرية وضمان وصول عالمي.³

* الإرتفاع الكبير وغير الطبيعي في معدلات الإشتراك بقواعد المعلومات عبر الخط المباشر— خاصة ما تعلق منها بالدوريات العلمية— بالرغم من المزايا المتعددة التي توفرها التقنيات الحديثة، التي اعتمد عليها الناشرون التجاريون كقطاع اقتصادي جديد.⁴

¹ Libre accès : quelques repères historiques. Op. Cit.

² بوعزة، عبد المجيد. اتجاهات الباحثين العرب نحو الأرشيف المفتوح والدوريات المتاحة مجاناً من خلال شبكة الإنترنت: أعضاء هيئة التدريس العرب بجامعة السلطان قابوس نموذجاً. Cybrarian journal. ع.6، 2006. زيارة يوم 29.09.2009. متاح على الرابط: [HTTP://WWW.Cybrarians.info/journal/no10/openaccess.html](http://www.Cybrarians.info/journal/no10/openaccess.html)

³ Déclaration de Berlin sur le libre accès à la connaissance en Science exactes, Science de la vie, Science humaines. Op. Cit.

⁴ Gerini, Christian. L'Open Access ou paradigme de l'Accès Ouvert Electronique: les nouvelles technologies de l'information et de la communication au service d'une libre et transparente, 2005. Disponible sur: http://hal.archivesouvertes.fr/docs/00/06/26/13/PDF/sic_00001425.Pdf (Visite le 29.09.2009)

الفصل الثاني : الوصول الحر وإمادة تشكيل نظام الإتصال العلمي

* التطورات الحاصلة في بعض المجالات خاصة منها مجالي الكمبيوتر والفيزياء لتعكس المنطق الفلسفي القائم على تقاسم الموارد - برمجيات مفتوحة المصدر، المعرفة العلمية للجميع-.

* تطور الفكر القانوني بشأن حقوق الملكية الفكرية التي سيطر عليها الناشرون التجاريون لاستغلالها في تحقيق أرباح مالية ضخمة. من خلال فرض قيود متعددة في الوصول وبث المنشورات العلمية، المتمثلة في ظهور copyleft المؤطرة للحقوق التي تتمتع بها إتاحة البرمجيات المفتوحة المصدر التي ترجع إلى الباحث تحديد مقدار الحرية الممنوحة للمستعمل في استغلال جهده وليس الناشر التجاري¹.

* عدم قدرة المكتبات على توفير المعلومات الضرورية للباحثين في ظل الارتفاع الكبير في رسوم الاشتراك، إضافة إلى عدم قدرتها على الحفاظ على دورها كمركز للحفظ على المدى الطويل للمنشورات العلمية وإتاحتها للباحثين² ومن هذا المنطلق ضرورة تحرير الباحثين والمكتبات من هذه القيود الإقتصادية سواء في النفاذ أو نشر أبحاثهم العلمية³.

4.1.2 مبادئ الوصول الحر:

ترتكز حركة الوصول الحر على مبادئ أساسية، المحققة لفلسفته القائمة على التعاون، المشاركة، وتشاطر المعرفة بما يضمن انسيابيتها وحرية تبادلها بين جميع أطراف دورة المعلومات والمتمثلة في:

1. المجانية: ويقصد بها إمكانية استغلال المعلومات بدون وجود عوائق تحد من الوصول إليها،⁴ فنظراً للأهمية البالغة للمعلومات في دعم التنمية المستدامة وتحقيق التطور خاصة في البحث العلمي، فقد زادت أسعارها بشكل رهيب في ظل مجتمع المعلومات القائم على اقتصاد المعرفة، التي اتخذت معه المعلومات قيماً متعددة رأس مال فكري، ثورة اقتصادية، سلعة، مورد استراتيجي، مما أثر بشكل مباشر على إمكانية الحصول عليها، ما دفع المجتمع العلمي العالمي إلى تبني حركة الوصول الحر المنادية بحرية المعلومات وإتاحتها للاستغلال باعتبارها جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان والأفراد فهي حق شرعي وإنساني كالحق في

¹ Lardy, jean pierre. Le modèle de publication hybride : lecteur/ payant. Auteur/payant, 2007. Visite le 30.09.2009. Disponible sur: [urfirst. Univ-lyon1.FR/.../COM.UNIV.COLLABORATIF.UTILS.LECTEURFICHIERGW](http://urfirst.Univ-lyon1.FR/.../COM.UNIV.COLLABORATIF.UTILS.LECTEURFICHIERGW).

² Guedon, jean Claude. Repenser le sons de la communication scientifique : l'accès libre. Médecine /science. Vol24.n°6. [En ligne]. Visite le 06.10.2009. Disponible sur: www.edk.fr/reserve/print/e-docs/00/00/0C/8B/document_article.md

³ عبد الهادي، مُجد فتحي. الوصول الحر. العربية 3000. ع.7، 2007. زيارة يوم 30. 2010.2. متاح على الرابط: <http://informatics.gov.sa/details.php?id=264>

⁴ العمران، حمد بن إبراهيم. الوصول الحر. المعلوماتية. ع.24. [على الخط]. زيارة يوم 18. 02. 2010. متاح على الرابط: <http://www.informatics.gov.sa/prog/details.php?id=264&phpsessid=6f44f28ece47ef2cf9739184e293f6>

الفصل الثاني : الوصول الحر وإمادة تشكيل نظام الإتصال العلمي

الحياة، وذلك لن يتحقق بالقضاء على الرسوم المالية والقانونية التي فرضت على إتاحتها من طرف الناشرين التجاريين.

2. الوصول: اعتبر عابد¹ حسين المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية الرأي والإعلام حق الوصول إلى المعلومات الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1946 في تقريره لعام 1995 المرسل إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بقوله "ستكون الحرية مجردة من جميع فعاليتها إذا لم يستطع الناس الوصول للمعلومات، فالوصول للمعلومات أمر جوهري في طريقة الحياة الديمقراطية، وعليه فمن الواجب التنديد بقوة لحجب المعلومات عن العامة".

وهذا ما يبرز أهمية الوصول إلى المعلومات لجميع المستفيدين والشعوب وبأنها حق شرعي؛ الذي كرسه حركة الوصول الحر بعد عدة سنوات من الإقرار به من طرف منظمة الأمم المتحدة، بعد الضغوطات والعراقيل سواء المالية أو القانونية التي أصبحت تلازم الوصول إلى المعلومات في ظل مجتمع المعلومات؛ رغم أن من أهم مبادئه تقرير النفاذ الشامل إلى المعارف العلمية على أساس تكافؤ الفرص أمام الجميع².

1. الديمومة: ويقصد بها استمرارية تدفق المعلومات³ بما يسمح للمستفيدين الوصول الدائم إليها والاستشهاد بها وعلى المدى الطويل، خاصة الباحثين منهم باعتبارها أساس النشاط العلمي والفكري وأنهم الحلقة الأساسية لأطراف دورة المعلومات؛ باعتبارهم منتجين ومستهلكين لها. وبذلك فإن حركة الوصول الحر قد تبنت مبدأ ديمومة المعلومات إيماناً منها بأنها عماد تحقيق حرية الوصول والاستغلال الأمثل لها.

2.2 الوصول الحر: الأهمية، الأهداف.

تعتمد حركة الوصول الحر على خصائص ومبادئ أساسية والتي تعد قوامه وركائزه، وانطلاقاً من هذه المبادئ تبرز أهميته كنموذج جديد للإتاحة الإلكترونية في ظل البيئة الإلكترونية، كما أن هذه الحركة قد جاءت لتحقيق أهداف مختلفة في عالم الإتصال العلمي؛ وهذا ما سنتطرق إليه في هذا العنصر.

1.2.2 أهمية الوصول الحر:

تقتزن أهمية حركة الوصول الحر بالأهمية البالغة للمعلومات العلمية في تغذية البحوث العلمية باعتبارها دعامة وأساسه؛ إذ يعتبر البحث العلمي بأنه إنتاج واستهلاك للمعارف القائم على إعادة

¹ United nation développement programme . تشريع حق الوصول إلى المعلومات: مذكرة توجيهية تطبيقية. [على الخط]. زيارة يوم 30. 09. 2009. متاح على الرابط:

www.undp.org/.../Right%20to%20Information%20Arabic.pdf

² عبد الهادي، محمد فتحي. مجتمع المعلومات بين النظرية والتطبيق. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 2007، ص. 230.

³ العمران، حمد بن ابراهيم. مرجع سابق.

الفصل الثاني : الوصول الحر وإمادة تشكيل نظام الإتصال العلمي

تشغيلها واستغلالها، بما يؤدي إلى ابتكار معارف جديدة، ويعد الإتصال بنتائج البحوث والأفكار أساس التطوير المستقبلي للعلوم،¹ من هذا المنطلق تبرز أهمية تحرير الإتاحة للمعلومات العلمية.

إن نجاح البحث العلمي يتوقف على ديمومة واستمرارية تدفق المعلومات من خلال تسخير كل الإمكانيات التي تجعلها في متناول الباحث؛ لهذا فإن حركة الوصول الحر بالمبادئ التي تقوم عليها مبادرة عالمية لتحرير المعرفة ووضعها وتسخرها لخدمة المستفيدين، ومنه فإذا كانت المنشورات العلمية بما تحمله من معلومات علمية روح البحث العلمي، فإن حركة الوصول الحر عصبه النابض،² وفي هذا الإطار يؤكد Wilinsky على أن الفائدة المرجوة من مبدأ الوصول الحر في الوقت الراهن وعلى المدى الطويل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأهداف المرجو تحقيقها من البحث العلمي ذاته.³

ويمكننا إبراز أهميته البالغة من خلال العديد من المزايا التي يحققها بما يضمن وصول الجميع إلى المعرفة فيما يلي⁴:

- إمكانية الإطلاع على المعلومات، والرجوع إليها لتمتعها بخاصية الأرشفة والحفظ على المدى الطويل من خلال دوريات الوصول الحر والأرشيفات المفتوحة التي تضمن الإطلاع على المدى الطويل.
 - تحميلها في مختلف وسائط التحميل أو على الجهاز الخاص واستخدامها.
 - إمكانية طباعتها للاستعمال الشخصي.
 - الإطلاع والعمل أحياناً على البيانات الأصلية - الخام.
- كما تشير سرفيناز حافظ إلى عدة مميزات يتمتع بها الوصول الحر والتي لها أثر إيجابي في تطوير البحث العلمي وخدمة مجتمع الباحثين بما يؤسس لمكانته في ظل نظام الإتصال العلمي التي نوردها فيما يلي⁵:

1. تقليص الوقت اللازم لعملية البحث العلمي.
2. تسهيل نقل وتبادل المعلومات، وإمكانية نقل وتحويل وتعديل البيانات.

¹ Science dissemination usiung open access. [En ligne]. Visite le 06.10.2009.

Disponible sur: www.edk.fr/reserve/print/e-docs/00/00/0C/8B/document_article.md

²Guédon, jean Claude. Op. Cite.p

³ أحمد، مها أحمد ابراهيم مُجد. الوصول الحر للمعلومات: المفهوم، الأهمية، المبادرات. journal cybrarains. ع. 22 يونيو 2010.

زيارة يوم 25. 2. 2012 متاح على الرابط: www.journal.cybrarians.org/index.php?

⁴فراج، عبد الرحمن. المحتوى العربي على الإنترنت في ضوء مبادئ الوصول الحر. [على الخط]. زيارة يوم 20. 07. 2009. متاح على

الرابط: www.araboc.info/site/assets/Farrag.ppt

⁵ أحمد، مها أحمد ابراهيم مُجد. مرجع سابق.

الفصل الثاني : الوصول الحر وإمادة تشكيل نظام الإتصال العلمي

3. الوصول المباشر للمواد المتاحة والإطلاع عليها ومواكبة التطورات أو لا بأول وبذلك تخطي الحدود الزمانية والمكانية، النشر المباشر للبحوث العلمية ومن ثم التغلب على العديد من المشكلات كتأخر نشر البحوث وإعلان النتائج العلمية قبل تقادمها.

4. متابعة الأخبار العلمية من ندوات وتقارير ونشاطات علمية واختراعات.

إذن فحركة الوصول الحر قد فتحت أفقا واسعة للتعامل مع المعلومات من خلال إمكانية الإستغلال اللانهائي وغير الحدود لها، بما يحقق الوصول إلى المعرفة من طرف جميع الشعوب خاصة في ظل المساعي العالمية للإرتقاء إلى مجتمع المعرفة الذي أقرته منظمة اليونسكوسنة 2006 في تقرير التنمية الصادر عنها والمتضمن لفكرته "إن مجتمع المعرفة لن يؤدي رسالته ما لم تؤسس فعليا قاعدة لأخلاقيات التعاون وتحول إلى مجتمعات لتقاسم المعرفة"¹.

2.2.2 أهداف الوصول الحر :

تعتبر فلسفة الوصول الحر إلى المنشورات العلمية من أهم المبادئ التي ينادي بها مجتمع المعلومات باعتباره حق إنساني وضرورة حتمية للولوج إليه، فقد ساهم في تحقيق العديد من الفوائد للباحثين والباحث العلمي والمجتمعات العلمية أهمها:

- الحد من السرقات العلمية، وذلك من خلال إمكانية البحث السريع والدقيق عن أصول المقالات والكتابات، وتبعتها ومعرفة المستفيد منها؛ وبذلك فإن الوصول الحر يعد وسيلة لتقليص وكشف السرقات العلمية المتتالية للبحوث والرسائل والدراسات سواء بكاملها أو لأجزاء منها من جهة، والحد من الإعتداءات على حقوق الملكية الفكرية من جهة أخرى.

- تعظيم القيمة المضافة للبحوث والمقالات المنشورة من خلال إمكانية متابعة الإستشهادات المرجعية التي تتمن المنشورات العلمية وجهود الباحثين².

- توسيع دوائر المشاركة في البحث العلمي وتنمية فرص الإبداع والعمل التراكمي.

- تسريع وتيرة البحث العلمي والتقني وتشاطر المعرفة؛ من خلال إمكانية الإطلاع على نتائج البحوث العلمية الحديثة والاعتماد عليها في بحوث ودراسات أخرى³.

¹ من مجتمعات المعلومات إلى مجتمع المعرفة. تقرير التنمية لليونسكو، 2006. [على الخط]. زيارة يوم 21.06.2009. متاح على الرابط: <http://www.unesco.org/sns>.

² ريان، عبد الرزاق محمد. الوصول الحر للبحوث العلمية ونتائجها: الفرص، المزايا. [على الخط]. زيارة يوم 21.06.2009. متاح على الرابط: <file:///F:/open%20access/-what-is-open-access.htm#>

³ Guuha, kumar. Dossier documentaire: open access. Disponible sur:

www.grocedop.ch/dyn/bin/1515-1529-1-dossieropenaccess.pdf . visite le 06.10.2010.

الفصل الثاني : الوصول الحر وإمادة تشكيل نظام الإتصال العلمي

- تقوية الإنتاجية الفكرية العلمية، من خلال الإسهام في البناء المعرفي وتنميته وتطويره.
- دعم التواصل بين الباحثين في مختلف أنحاء العالم في جميع التخصصات والمجالات العلمية، بوضع أسس للتواصل بين الشعوب من خلال اقتسام باكورة البحث العلمي والمعرفة.¹
- إتاحة الفرصة للباحثين للوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها، باعتباره قناة تسمح بالفاذ الدائم والمجاني للمنشورات العلمية.
- كسر احتكار الناشرين التجاريين للمنشورات العلمية بما يحقق الإنصاف والعدل في استخدامها² على اعتباره حلا فعالا لما يعرف بأزمة الدوريات الناتج عن الارتفاع المشط في أسعار الدوريات مما ارهقت موازنة المكتبات التي لم تجد حلول للإشكالية إلا من خلال التقليل المتواصل في عناوين الدوريات التي تشترك بها.³

4.2.2 مبادرات الوصول الحر للمعلومات العلمية:

إن حركة الوصول الحر ما هي إلا نتيجة إجماع المجتمع العلمي العالمي على إعادة تشكيل نظام الإتصال العلمي، من خلال إعادة تملك نتائج البحوث العلمية بعدما أصبح الوصول الحر إليها في غاية التعقيد سواء ما تعلق منها بالمعوقات الاقتصادية أو القانونية، والاتصالية. فكانت تحركاته في مبادرات عالمية من أجل تحسين تدفق المعلومات العلمية بين الباحثين والعلماء في المشرق والمغرب، وكانت بدايتها بمبادرة المكتبة العامة للعلوم سنة 2001⁴ حيث جاءت في شكل رسالة مفتوحة وجهها الباحثون من دول مختلفة مطالبين فيها الناشرين السماح لهم بإتاحة المنشورات العلمية مجانا عبر الإنترنت في شكل مكتبات علمية، بما يسمح بتوفير المحتوى الكامل لنتائج البحوث المنشورة في علوم الطب والأحياء، كما أوردوا في الرسالة بأن هذه المكتبة العامة تهدف إلى الرفع من إمكانية إتاحة الأدبيات العلمية للعموم، دفع الإنتاجية العلمية حتى تكون عامل تقارب بين مجتمعات الباحثين في العلوم الطبية والإحيائية، الأرشفة الدائمة للبحث والأفكار العلمية يجب أن لا تكون ملكا للناشرين حتى تتحقق إمكانية الولوج الحر إليها من طرف الجمهور العام.

¹ شوابكية، يونس أحمد إسماعيل. مرجع سابق

² عبد الهادي، مجّد فتحي. الوصول الحر. مرجع سابق.

³ بوعزة، عبد المجيد صالح؛ قدورة، وحيد. اتجاهات الباحثين بجامعة السلطان قابوس وجامعة تونس نحوالدوريات المتاحة من خلال نظام الوصول الحر وبعض الفوائد التي يمكن أن تجنّبها المكتبات الجامعية منها: دراسة مقارنة. ورقة مقارنة مقدمة للمؤتمر الثالث عشر لجمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي. 3-5 أبريل 2007.

⁴Public library of science initiative 2001.(online).1/10/2009.avilatile at:
<http://www.pols.org/oppenletter.shtml>.

الفصل الثاني : الوصول الحر وإمحادة تشكيل نظام الإتصال العلمي

في حين يرى العديد من المؤلفين والباحثين أن البداية الحقيقية للوصول الحر قد تزامنت مع إطلاق مبادرة بوداييست سنة 2002 التي تدعو إلى بناء مجتمع علمي عالمي مفتوح يتخذ من الإنترنت مجالاً لعمله. ومنذ ذلك الوقت توالى مبادرات المجتمع العلمي العالمي بصورة متواترة، وأيضاً العربي نحو دعم النفاذ الحر وتحفيز العلماء والباحثين والهيئات العلمية على ضرورة مساندة الاندماج في هذه الحركة الجديدة الهادفة إلى تحرير الإتصال العلمي وتحقيق الوصول العادل والدائم للمعلومات العلمية لجميع الشعوب ونشير إلى هذه المبادرات الدولية في الجدول الموالي:

المبادرات	الهيئات الداعية	الأهداف
الرسالة المفتوحة للمكتبة العمومية للعلوم <u>Plos Lettre ouverte</u> في 2001	34000 باحث من 180 دولة	خلق مكتبة عمومية على الخط بهدف: تنمية الوصول إلى الأدبيات العلمية، مع تقوية الإنتاجية العلمية؛ وأيضاً تقوية التواصل بين الباحثين.
مبادرة بوداييست للوصول الحر عام 2002 Initiative de Budapest	نخبة من العلماء والهيئات من دول واختصاصات متنوعة	استغلال التكنولوجيا لإتاحة منشورات المجالات المتوفرة على هيئات للقراءة بهدف: تسريع وتيرة البحث وإغناء التعليم مع إمكانية تبادل العلم بين الأغنياء والفقراء وكذا إعادة الطاقة والفائدة للأدبيات المنشورة ووضع أسس الحوار عبر المعرفة.
مشروع للبحث التشاركي سنة 2002 <u>Charte ECHO</u>	نخبة من العلماء والهيئات انطلق من برلين	تدعيم المؤسسات والمشاريع الأوروبية المتوفرة أو التي تهدف إغناء التراث الثقافي من خلال التكنولوجيا والوسائط الحديثة؛ وهذا لأجل: التشجيع على المحافظة على التراث الثقافي المملوك للإنسانية وكذا على نشره ومنح الآليات التي تخول الوصول إلى هذا التراث مع احترام بنياته ومعطياته الخاصة.
إعلان بديستا سنة 2003 Déclaration de Bethesda	24 باحث من دول واختصاصات متعددة	استغلال التكنولوجيا لإتاحة المنشورات بحرية للجميع في كل بقاع العالم دون أي تمييز.

الفصل الثاني : الوصول الحر وإمادة تشكيل نظام الإتصال العلمي

تقبل جمعية مهنيي النشر بإنشاء دوريات على أنماط اقتصادية مختلفة ترجح الوصول الحر وتمكن من تقييم المردود بالنسبة للباحثين، وكذا استمرارية وثبات هذه الأنماط.	جمعية الناشرين ومهنيي النشر Association of Learned and Professional Society Publishers (ALPSP)	إعلان المبادئ لجمعية الناشرين ومهنيي النشر في عام 2003 Position de principe
جعل الإنترنت أداة لخدمة المعرفة مع تكوين خزان للمعرفة الإنسانية وللتراث الثقافي وكذا نشر المعرفة واقتسامها مع العالم.	136 هيئة من مختلف أنحاء العالم	إعلان برلين في سنة 2003 Déclaration de Berlin
أول مؤسسة في العالم تحدف: لفرض الوصول الحر إلى المنشورات الناتجة عن المشاريع الممولة من طرفها، والتي يبلغ عددها 3500 مقالة علمية في السنة.	منظمة مستقلة لتمويل البحث العلمي العامل على تحسين الصحة البشرية والحيوانية.	Wellcome Trust في سنة 2003
تحقيق الوصول إلى المعرفة الإنسانية والانفتاح على التكنولوجيا.	67 هيئة ومؤسسة علمية من جميع القارات والدول.	Interacademy Panel في عام 2003
تحقيق الوصول الأكثر اتساعا للجميع حسب مبادئ إعلان جلاسكو حول المكتبات والمعلومات والحرية الفكرية.	المجلس الإداري للإفلا	إعلان إفلا سنة 2003 Déclaration IFLA
النفاد الكامل لتكنولوجيا الإعلام والاتصال والوصول إلى مجتمع المعلومات والمعرفة	القمة العالمية حول مجتمع المعلومات	إعلان المبادئ لعام 2003 Déclaration de principe

الجدول رقم 5 : أهم مبادرات الوصول الحر¹.

✓ المبادرة العربية للوصول الحر إلى المعلومات العلمية والتقنية: نداء الرياض.

"انبثقت فكرة الوصول أو النفاذ الحر للمعلومات العلمية والتقنية لدى دول الخليج ودول المغرب العربي من التفاعلات الفكرية الحادثة خلال المؤتمر العلمي الخليجي - المغاربي الثاني، المنعقد بمدينة الرياض يومي 26 - 27 محرم 1427 / 25 - 26 فبراير 2006، والتي تحاول أن توائم بين إشكالية تضخم

¹ الخياط، نزهة. الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية: المفاهيم والإشكاليات: تمثلها، وانعكاساتها على الأدوار والوظائف الأساسية للمكتبيين ومهنيي المعلومات في العالم العربي. في المؤتمر الثامن عشر للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات. مهنة المكتبات وتحديات الواقع والمستقبل ودورها في الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية. جدة 17-20 - نوفمبر 2007.

الفصل الثاني : الوصول الحر وإمادة تشكيل نظام الإتصال العلمي

المعرفة من جهة، وبين إيصالها إلى من هم في حاجة إليها من جهة أخرى، عبر الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

إن الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية هو في الحقيقة ثمرة لتقليد قديم للحضارة العربية الإسلامية متمثل في رغبة العلماء، في المشرق وفي المغرب، في نشر نتائج أبحاثهم ومؤلفاتهم العلمية دون مقابل مادي، حبا في البحث وفي العلم.

وهو ما يدفع بالمشاركين في المؤتمر الخليجي-المغربي الثاني للنداء إلى ضرورة إنشاء مكتبة علمية افتراضية/خائلية على الخط، وذلك لتزويد البحثة، في الوطن العربي وفي العالم، بالمحتوى الكامل لنتائج البحث العلمي، وكذا بالنصوص العلمية المنشورة، معتبرين أن إحداث مثل هذه المكتبة وتغطيتها لجميع ميادين المعرفة العلمية والتقنية وإيصالها بحرية سيمكن لا محالة من:

- تسريع وتيرة البحث العلمي والتقني؛
- تقوية الإنتاجية العلمية؛
- دعم التواصل بين البحثة من مختلف التوجهات، وكذا المعارف والأفكار في المجالات المختلفة؛
- وضع أسس للتواصل بين الشعوب من خلال اقتسام باكورة البحث العلمي وعن طريق المعرفة.
- أما الأدبيات التي يرجى أن تتاح عن طريق الوصول الحر فهي التي يقدمها العلماء دون أن ينتظروا من ورائها أجرا، وتشمل فيما يلي:
- المصنفات ذات الأهمية الخاصة والمتعلقة بماضي وحاضر ومستقبل الوطن العربي؛
- المقالات المنشورة في المجالات العلمية المحكمة؛
- الأعمال التي لم تخضع بعد للتقييم والتي يرجى مؤلفوها عرضها على الخط للحصول على التعليقات أو الإثراء الضروريين؛
- الاكتشافات العلمية الهامة والجديدة التي توصل إليها البحثة والتي يريدون الإعلان عنها.

من أجل ذلك يهيب نداء الرياض بكل المؤسسات وكل الأفراد الذين يهمهم الأمر للعمل على تحقيق الوصول الحر لكل الأدبيات العلمية، وذلك عن طريق رفع كل الحواجز، بما فيها الاقتصادية، التي تقف عقبة في سبيل تنمية البحث العلمي ومد جسور التواصل بين العلماء. كما يؤكد النداء على أن الوصول الحر للأدبيات العلمية يقتضي وضعها على الإنترنت لتمكين الجميع:

- من القراءة والتحميل والإرسال والنسخ والبحث؛
- من حصر المصنفات والمقالات من أجل فهرستها أو استعمالها كمعطيات من أجل البرمجة، أو لأهداف قانونية. كل ذلك دون أية شروط أو حواجز مالية أو قانونية أو تقنية، باستثناء المتعلقة منها بالحقوق

الفصل الثاني : الوصول الحر وإمادة تشكيل نظام الإتصال العلمي

الأدبية للمؤلف والتي تضمن له عدم تجزئة أعماله وحق الاعتراف بإسهاماته وحفظ حقوقه العلمية، وكذا بالإحالة إليها.

وإذ يعترف أصحاب النداء للناشرين، وبالخصوص منهم ناشري المجلات العلمية المحكمة، بالحق الكامل في مردود عادل مقابل الدور الهام الذي يقومون به خدمة للتواصل العلمي، وللبحثة في حقهم الأدبي في منشوراتهم كبنات لأفكارهم، فإنهم يؤكدون على ضرورة أن تكون نتائج هذه الأبحاث والمنشورات العلمية رهن إشارة البحثة أفرادا وهيئات ومنظمات ولكل ذي فصول علمي. وهو ما يبقى رهينا باستحداث أنماط مغايرة للبحث والاسترجاع وآليات جديدة للتمويل.

من أجل ذلك يوصي نداء الرياض بتبني موقفين متكاملين لبلوغ هدف الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية:

- الأخذ بالأرشفة الشخصية: وذلك من خلال إبداع العلماء لأبحاثهم الشخصية في أرشيفات إلكترونية متاحة للجميع، وهو ما يتطلب مساعدة تقنية؛
- استحداث مجلات علمية بديلة عن المجلات التجارية: وذلك من خلال إحداث عناوين جديدة تنافس الموجودة من حيث المضمون وبأقل التكاليف، أو عناوين تتحمل تكاليف نشرها الهيئات التي يتبعها المؤلفون، كل ذلك مع تشجيع المجلات المتواجدة على التوجه إلى الإتاحة الحرة لمحتوياتها.

وأخيرا يهيب نداء الرياض بالحكومات والجامعات ومراكز البحث والمكتبات والمجلات والناشرين والهيئات العلمية والجمعيات المهنية، وكذا بالعلماء للعمل على رفع الحواجز التي تعيق الوصول الحر إلى المعلومات العلمية والتقنية من أجل مستقبل يصبح فيه البحث العلمي أكثر حرية وأكثر ازدهارا في الوطن العربي وفي العالم أجمع¹.

3.2 الوصول الحر: مساراته، أدواته ونظم إدارته.

لقد أشارت النداءات والبيانات العالمية لحركة الوصول الحر بأن نجاحه واستمراره يتوقف على ضرورة ضبط طرق واضحة تؤسس لتدفق المعلومات وإتاحتها وفق مساراته بشكل يسمح بالوصول إليها وتحقيق الرؤية العالمية لها عبر الإنترنت. وبذلك فقد بينت مبادرة بوداييست بأن تجليات الوصول الحر تتركز على طريقتين الأولى والمعروف بدوريات الوصول الحر، والثاني وهو الطريق الأخضر المعبر عن الأرشفة الذاتية (بإبداع المنشورات العلمية في المستودعات الرقمية).

¹ نداء الرياض من أجل الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية. 2006. زيارة يوم 25. 05. 2013. متاح على الرابط:

<http://openaccess.inist.fr/?Nidae-ar-Ryadh>

1.3.2 دوريات الوصول الحر: الطريق الذهبي.

جاء في مبادرة بودايبست بأن الطريق الذهبي يعد مسار مهم من مسارات النفاذ الحر، لكونه الطريق الموازي للنشر العلمي في البيئة التقليدية القائمة على حلقة أساسية والمتمثلة في التحكيم العلمي. ويتجلى هذا الطريق من خلال دوريات الوصول الحر والمعرفة بأنها دوريات علمية محكمة تتيح مقالاتها العلمية مجاناً للمستخدمين في أنحاء العالم عبر بوابة الإنترنت. ولهذه الدوريات حسب سير بيتر ميزات أساسية نبرزها فيما يلي¹:

- ✓ التحكيم العلمي (مراجعة الأقران).
- ✓ السماح للباحثين أو المؤلفين بالاحتفاظ بحقوق التأليف والنشر.
- ✓ بعض ناشري الوصول الحر لا تهدف إلى الربح مثل "المكتبة العامة للعلوم" وبعضها يهدف إلى الربح مثل "بيومد سونترل".
- ✓ تنشر على الإنترنت، وتدار وفق إحدى نظم إدارة المحتوى.
- ✓ أغلبها يستند على نموذج (مؤلف/ دافع).

المستخدمين لديهم الحق في قراءة وتنزيل ونسخ وتوزيع وطباعة والبحث أو تشكيل روابط إلى النصوص الكاملة لجميع المقالات التي نشرت في المجلة.

وتختلف هذه الدوريات عن مثيلاتها من الدوريات في البيئة التقليدية من خلال العناصر التالية²:
* إجراءات التحكيم –التقييم– تتم من طرف لجنة القراءة فبمجرد قبول المقالة من طرف هذه اللجنة يتم إتاحتها مباشرة ومجاناً للجميع عبر الخط المباشر بصفة دائمة وسهلة التحميل مع إمكانية أرشفة المقال من طرف العديد من الهيئات الدولية المتبينة لحركة الوصول الحر.

* احتفاظ المؤلفين بجميع حقوقهم على منشوراتهم مع السماح بتشاورها، وتختلف عن المقالات المنشورة في نموذج النشر التجاري التي تتطلب دفع الإشتراكات من طرف المستخدمين للوصول إليها والحصول على ترخيص استخدامها، وتتفق معها في كونها تفرض على الباحث دفع مبالغ مالية لإتاحة مقالاته³، على الرغم من أنه في نموذج الوصول الحر فإن الباحث يتلقى دعم من الهيئات البحثية كالمكتبات

¹ EURAB. Scientific publication: policy open access, 2006. [En ligne]. Disponible sur: ec.europa.eu/.../eurab_scipub_report_recomm_dec06_en.pdf Visite le 10.10.2009.

²Prevol , Michel. La publication scientifique à accès libre de l'idéal an modalité concrètes : application aux sciences de la terre. [En ligne]. Disponible sur: hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/06/27/08/PDF/sic_00001671.pdf (Visite le 26.09.2009)

³شوابكية، يونس أحمد إسماعيل. مرجع سابق.

الفصل الثاني : الوصول الحر وإمادة تشكيل نظام الإتصال العلمي

الجامعية ورعاية العلم في دفع هذه التكاليف؛ فبعض هذه الدوريات وخاصة تلك التي تنشرها الأقسام الأكاديمية في الجامعات لا تفرض رسوما على المؤلفين مقابل النشر، أما البعض الآخر فيفرض رسوما مقابل النشر، قد يدفعها المؤلفون أو الجهات الداعمة للبحث.

إذن فدوريات الوصول الحر تعد من أهم مصادر النفاذ الحر، فإذا كان هذا الأخير يمثل شكلا جديدا للإتصال العلمي، فإنها تمثل الوسيلة الأساسية لتحقيق هذا الإتصال؛ وتزداد أهميتها كمصدر للمعلومات والإتصال العلمي بالرغم من ظهور نماذج أخرى لبث المواد العلمية، كالرسائل الجامعية والكتب. فهي تمثل الشكل الرئيسي للنشاط العلمي، فأغلبية الأفكار العلمية والبحوث الأصلية التي يبنى عليها التقدم العلمي تتاح في شكل مقالات في دوريات متخصصة معترف بها¹.

وبغرض تحقيق الرؤية العالمية لدوريات الوصول الحر وتسهيل ولوج المستفيدين إليها، قامت مكتبة جامعة لوند Lund بالسويد ببناء دليل دوريات الوصول الحر Directory of Open Access Journals (DOAJ)، الذي يعد من بين أحد أبرز أدلة دوريات الوصول الحر على مستوى العالم، الهادف إلى حصر الدوريات العلمية المحكمة والخاضعة لمراقبة الجودة والمتاحة بصفة مجانية. وهو دليل شامل يغطي جميع الدوريات دون الاقتصار على منقطة أو لغة معينة، وقد احتوى دليل دواج على 9804 دورية منها 5636 دورية قابلة للبحث على مستوى المقالات والمقدرة بـ 1573847 مقالة والتابعة لـ 124 بلد؛ حتى سنة ديسمبر 2013.

The screenshot shows the DOAJ website interface. At the top, there's a navigation bar with 'Home', 'Search', 'Suggest', 'About', 'For Publishers', and 'Login'. Below this is a search bar with 'Search DOAJ' and a search icon. To the right of the search bar, there are statistics: '9,745 Journals', '5,673 searchable at Article level', '145 Countries', and '1,573,847 Articles'. Below the search bar, there's a 'Welcome to the new DOAJ!' message and a 'We're looking for Associate Editors' section. On the right side, there are links for 'FAQs', 'Features', 'Open Access Information', 'Download metadata', and 'New Journals Feed'. At the bottom, there are logos for 'BioMed Central', 'COACTION', 'cogent', 'Copernicus Publications', 'Dovepress', and 'frontiers'.

الشكل رقم 10: واجهة دليل دوريات الوصول الحر.²

¹فراج، عبد الرحمن. التحكم العلمي ودوره في نظام الإتصال العلمي.

²<http://www.doaj.org/>

الفصل الثاني : الوصول الحر وإمادة تشكيل نظام الإتصال العلمي

كما عمل دعاة الوصول الحر على تطوير أدوات مساعدة للأفراد الراغبين في إطلاق دوريات الوصول الحر، والمتمثلة في نظم الدورية المفتوحة (Ojs) وهو برنامج مفتوح المصدر تم تطويره من قبل مشروع المعرفة العامة التابع لجامعة كولومبيا البريطانية، ويسعى هذا المشروع لاختبار مدى قدرات هذا النظام في التقليل من تكلفة تشغيل الدورية على الإنترنت، وليس فقط عملية النشر والتوزيع، وإنما يتعدى الأمر ليضم مختلف العمليات اليومية المتوقعة¹. وكمثال عن نجاح عمل نظام الدورية المفتوحة، اعتمدت المكتبة الوطنية الأسترالية على هذا النظام في إتاحة دورياتها على الإنترنت وقد كانت تجربة ناجحة².

2.3.2 الأرشيفات المفتوحة: الطريق الأخضر.

وهو الطريق الموازي لدوريات الوصول الحر الهادف إلى تجميع ونشر ومرئية الأبحاث العلمية؛ والقائم على أرشفة الباحثين لإنتاجهم الفكري في مستودعات رقمية أو في مواقعهم الشخصية، فالأرشفة الذاتية هي مصطلح عريض يندرج تحته العديد من الأنشطة، التي تهدف جميعها في النهاية إلى إتاحة الإنتاج الفكري العلمي للباحثين سواء المنشور أو غير المنشور مجاناً ودون قيد أو شرط أمام باحثين آخرين متخذة أشكالاً مختلفة: الأرشفة بمستودع رقمي، الأرشفة بأرشيف مفتوح، الأرشفة بمواقع الباحثين على الإنترنت³. كما تعرف بأنها "قيام المؤلف بإيداع عمله مباشرة في مستودع مركزي، والتي تعبر عن ميكانيزم لإنشاء الأرشيفات المفتوحة"⁴. كما تؤكد كل من مبادرة بودايسست وإعلان برلين وبيديستا على أن الأرشيفات المفتوحة هي السمة المميزة للنشر في الطريق الأخضر، نظراً للخصائص التي يجب أن تتصف بها حتى تسهل عملية إيداع الأعمال العلمية للباحثين وتكشيفها والوصول إليها عبر النت؛ باحترام المعايير الدولية لبنائها والتي حصرتها في مبادرة OAI-PMH، والمتعلقة بمعايير الميثادات التي تسمح بتنظيم وهيكلية المعلومات الإلكترونية بالمستودعات الرقمية.

¹ Willinsky, John. The Access Principle: The Case for Open Access to Research and Scholarship. 2006. Retrieval from: https://mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/content/9780262512664_Download_the_full_text.pdf visited 11.03.2012.

² Kingsley, Danny A. Op Cit.

³ السيد، أماني مجّد. الأرشفة الذاتية كقناة للاتصال المعرفي على شبكة الويب: دراسة لتطبيقاتها في مجال المكتبات والمعلومات. [على الخط]. زيارة يوم 26. 10. 2009. متاح على الرابط:

<http://knol.google.com/k/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%81%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-self-archiving->

⁴ Swan, Alma. Open access self-archiving: an introduction, 2003. [En ligne]. Disponible sur: eprints.ecs.soton.ac.uk/11006/1/jiscsum.pdf Visite le 04.01.2010.

الفصل الثاني : الوصول الحر وإمادة تشكيل نظام الإتصال العلمي

وانطلاقاً من ذلك فالمستودعات الرقمية هي "فضاء افتراضي شبكي مرتبط بالإنترنت، يمكننا من إيداع، حفظ وإتاحة المنشورات العلمية في مختلف المجالات والميادين العلمية، وتميز في هذا الفضاء عدة خوادم التي تقوم بوظائف مختلفة وأساسية؛ مثل خوادم الإيداع للمنشورات العلمية، خوادم الإتاحة، خوادم تجميع المعلومات"¹، كما يرى شني بأنها "مجموعة روابط تعاقدية ترتبط بين أطراف ممثلة في المؤلفين، المستفيدين، ومسيري هذا الفضاء من أجل تحقيق أهداف أساسية لحركة الوصول الحر، ضمان وصول حر مفتوح ومجاني للوثائق، مع احترام حقوق المؤلفين وعدم الاستغلال التجاري لها".

ومنه يمكن تعريف الأرشيفات المفتوحة في ظل نمط الإتصال العلمي الجديد بأنها "مستودعات للمعلومات والمنشورات العلمية الإلكترونية"²، فهي مستودعات رقمية للمنشورات العلمية الإلكترونية الحديثة والدورية المعروضة بطريقة منظمة ومهيكلية المتاحة عبر شبكة الإنترنت، بحيث يمكن الإطلاع عليها وتداولها بين المستفيدين بدون قيود مالية أو قانونية، إلا ما تعلق منها بالاعتراف بحق المؤلف على مصنفه فهي تعبر عن الإتاحة الإلكترونية الحرة والمجانية للمنشورات العلمية.

ولقد كانت بداية الأرشيفات المفتوحة بوثائق ما قبل النشر preprint، ومع تبني حركة الوصول الحر من طرف المجتمع العلمي العالمي الذي تعد فيه الأرشيفات المفتوحة من أهم أدواته، تنوعت هذه الوثائق لتشتمل على الآداب الرمادية التي كانت لا تخضع للنشر، إضافة إلى وثائق أخرى. وبذلك فالأرشيفات المفتوحة تحتوي على موارد معلوماتية مختلفة المنتجة من قبل العلماء والباحثين في العديد من الاختصاصات مثل المنشورات الإلكترونية، التقارير الفنية، الأطروحات والرسائل الجامعية، مواد التدريس، الكتب الإلكترونية، الدوريات العلمية، والتي نبرزها فيما يلي:

✚ المقالات العلمية: تعد من أهم منشوراتها، وتشمل على ثلاثة أنواع:³

مقالات ما قبل النشر: Preprint وهي النسخة غير المحكمة للمقال العلمي، ويمكن تشبيهها بالإتصال غير الرسمي الذي كان يتم بين الباحثين في البيئة التقليدية؛ لكنها تطرح إشكالية التحكم العلمي.

المقالات المنشورة: postprint وتمثل النسخة النهائية للمقال العلمي الذي تم تحكيمه من طرف لجنة القراءة وتم قبوله والحكم بمصداقيته العلمية.

¹ Chanier, Thierry. Op. Cit.

² Callezot, Gabriel. Archives ouvertes: définition et constat français, 2008. [En ligne]. Disponible sur: www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/.../preprint0032008.pdf Visite le 26.09.2009.

³ EURAB. Op. Cit.

الفصل الثاني : الوصول الحر وإمادة تشكيل نظام الإتصال العلمي

المقالات الإلكترونية: Eprint وتمثل مقالات ما قبل النشر وما بعد النشر. وتعتبر المقالات الإلكترونية Eprint عن البث الإلكتروني للمقال العلمي.

المذكرات: تعتبر المذكرات والأطروحات الجامعية عن نتائج البحوث الخام والعلمية للمجتمع الأكاديمي للجامعة، وإحدى أهم الآداب الرمادية التي لا تنشر وتودع بالمكتبات الجامعة، وتتاح للمستفيدين المنتسبين للجامعة فقط.

منشورات أخرى: كما تتضمن الأرشيفات المفتوحة منشورات متنوعة كالتقارير العلمية التي تعبر عن الإتصال العلمي غير الرسمي المكتوب الذي يعد أهم مصادر المعلومات للاتصال العلمي الرسمي، والذي بدوره كان حبيس محابر ومراكز البحوث ومع الفرص التي أتاحتها الإنترنت من جهة والتحول نحو فلسفة الوصول الحر أصبح في الإمكان الولوج والاطلاع عليها بسهولة. والدراسات العلمية ومثال ذلك موقع لارا Lara Libre accès aux rapports scientifique et technique¹ التابع للمعهد الفرنسي للبحث حول المعلومة العلمية والتقنية INIST، إضافة إلى الكتب الحرة مثل موقع The national Academic press، إضافة إلى المحاضرات والدروس والمعروفة بالمصادر التعليمية المفتوحة² إذ يعد معهد ساشوسيس للتكنولوجيا أول من تبني التعليم المفتوح.

كما يمكننا إبراز أنواع الأرشيفات المفتوحة، والتي تعتمد في تقسيمها على الجهة المنتجة لها، وعلى تخصصها الموضوعي، إضافة إلى نوعية البيانات والمعلومات المحتوية بها إلى ثلاثة أنواع: *الأرشيف الموضوعي: يشتمل على أعمال الجماعات العلمية في تخصص معين، إذ يهدف إلى تدفق أفضل لنتائج البحوث العلمية في مجال علمي معين، من خلال اقتراح مناهج الإتاحة والاطلاع على الوثائق³؛ ومن بين موزعات الأرشيف الموضوعي المعروفة عالميا arXiv و INRA⁴ الذي يضم المنشورات العلمية لباحثي معهد الفيزيولوجيا الحيوانية الفرنسي. وأرشيف NERES⁵ التي تمثل البوابة الأوروبية للمنشورات العلمية في مجال الاقتصاد.

¹ LARA.inist.fr/

² المصادر التعليمية المفتوحة. [على الخط]. زيارة يوم 28.10.2009. متاح على الرابط: www.elec.edu.sa/vb/show?t=349thread.php

³ بن علال، كريمة. مساهمة لإنجاز نموذج أرشيف مفتوح مؤسسي خاص بالإنتاج العلمي لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني ArchivAlg. مذكرة ماجستير. الجزائر، 2007. ص.24.

⁴ Phyou3.tours. inra.rr.8080/information inrafrançais.html

⁵ Hellemans, jacques. Les archives ouvertes et dépôt. [En ligne]. Visite le 10.10.2009. Disponible sur: www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0052008.pdf

*الأرشيف الحاصد: يعبر عن أرشيف ما وراء البيانات " META DATA " المطابقة لمبادرة الأرشيف المفتوح (OAI .PHM) والذي يحيل إلى الأرشيف الأصلي للإطلاع على النص الكامل للوثائق ويعتبر كدليل وواصف للوثائق ويشترك فيه عدة أطراف، مؤسسات، ناشرين، مكاتب.¹

*الأرشيف المؤسساتي: عبارة عن مشاريع منشأة ومدعمة من معاهد وجامعات بغرض تيسير البث، النفاذ، والحفظ المكثف على المدى الطويل للمؤلفات الفكرية المنتجة من طرف باحثيها²، فهي مخصصة لاستقبال كل الأعمال العلمية والبحثية لمجتمع الجامعة في شكل رقمي³. كما يعرف لينش المستودع الرقمي المؤسساتي بقوله: "أساسه جامعة وهو عبارة عن مجموعة من الخدمات التي تقدمها الجامعة لمجتمعها الأكاديمي من أجل إدارة ونشر المواد الرقمية التي أنتجتها المؤسسة وأعضاء مجتمعها؛ وأن يكون هناك التزام تنظيمي للإشراف على هذه المواد الرقمية، بما في ذلك الحفظ طويل الأجل كلما كان ذلك مناسباً، وكذلك قضية التنظيم والإتاحة أو التوزيع"⁴.

1.2.3.2 أدلة ونظم إدارة المستودعات المؤسساتية:

ونظراً للأهمية المتزايدة للأرشيفات المفتوحة كنمط جديد للنشر العلمي، وتوجه المؤسسات العلمية خاصة منها الجامعات ومراكز البحوث عبر العالم إلى بنائها ودعمها، فقد بادرت العديد من الهيئات البحثية إلى إنشاء نظم وأدلة للأرشيفات المفتوحة تسمح بإدارتها وتكثيفها وحصرها والتعريف بها.

✓ أدلة المستودعات المؤسساتية: ومن أشهرها الدليل العالمي لمستودعات الوصول الحر Open Doar، دليل مستودعات الوصول الحر المسجلة ROAR .

¹ Gallezot, Gabriel. Le Libre Accès (Open Access): partager les résultats de la recherche. Colloque international: L'information numérique et les enjeux de la société de l'Information. Tunis, 14-16 Avril 2005 – ISD. Disponible sur : archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00001416/document visite le 20.10.2011.

² Mossink, willan. Publication électronique et dépôt. [En ligne]. Visite le 10.10.2009. Disponible sur : archive.ifla.org/IV/ifla72/papers/158-Mossink_trans-fr.pdf

³ Hellemas, jacques. Op. Cite. P.

⁴ Lynch, C. Institutional repositories: essential infrastructure for scholarship in the digital age. ARL Bimonthly Report, 226. (20/11/2013) available at: scholarship.utm.edu/21/1/Lynch_IRs.pdf

الفصل الثاني : الوصول الحر وإمحادة تشكيل نظام الإتصال العلمي

أ. سجل مستودعات الوصول الحر **ROAR**: دليل عالمي بالمستودعات الرقمية، سواء المتخصصة موضوعيًا أو المؤسساتية، تم تطويره من قبل فريق عمل برنامج EPrints التابع لجامعة ساوثهامبتون. وقد تم إنشاء هذا الدليل في الأساس لتسجيل المستودعات التي تتم إدارتها من قبل البرنامج المشار إليه، إلا أنه حاليا يغطي المستودعات التي تعمل بالبرامج الأخرى المفتوحة المصدر، ويوفر هذا الدليل قوائم قابلة للبحث، ومصنفة، وإحصاءات عن مستودعات الوصول الحر على مستوى العالم، التسجيلات مختصرة، وتشتمل كثير من المعلومات التقنية، ومن معاملات البحث التي يوفرها الدليل: الموقع الجغرافي للمستودع، والبرنامج المستخدم في إدارته، ونمط المستودع.

الشكل رقم 11: واجهة البحث في دليل ROAR.

ب. دليل مستودعات الوصول الحر **Open Doar**: دليل عالمي بمستودعات الوصول الحر الأكاديمية، وقد تم تطويره من قبل مشروع شربا SHERPA الممول من طرف مؤسسة جيسك والتابع لجامعة نوتنجهام، يشتمل هذا المرصد على تسجيلات مفصلة وموثقة عن كل مستودع، بما في ذلك وصف للمستودع والسياسات الخاصة به، مع إمكانية البحث في هذا المرصد بالموقع الجغرافي للمستودع، والتخصص الموضوعي، ونمط المحتوى، واللغة، ونوعه، والبرنامج المستخدم في إدارة المستودع. ويقدم المرصد أيضا قوائم مصنفة وإحصاءات عن كثير من هذه البيانات، كما يوفر خاصية البحث في النصوص الكاملة التي تشتمل عليها المستودعات المسجلة.

الشكل رقم 12: واجهة البحث والتصفح في دليل Open Doar

✓ نظم إدارة المستودعات الرقمية.

تعتمد المستودعات الرقمية في إنشائها وإدارتها على نظم إدارة المحتوى المفتوحة المصدر، وتعرف هذه الأخيرة بأنها "عبارة عن برامج ونظم تقنية تم تطويرها من قبل متخصصين في البرمجة وتقنيات المعلومات من جميع أنحاء العالم سواء بجهود شخصية أو بدعم من منظمات وشركات عالمية، بهدف المساعدة والتعاون في تقديم حلول برمجية مجانية وذات فعالية وكفاءة عالية لكسر احتكار شركات تقنية المعلومات ونقل خدمات المعلومات ووسائلها لجميع من يحتاجها في العالم¹". ونظرا لتنوع هذه البرامج وحتى تسمح بإمكانية التشغيل البيئي المتوافق والمتبادل بين هذه الخوادم والأرشيفات المفتوحة، بما يسهل عملية البحث والوصول إليها واسترجاع المعلومات، فقد تم عقد الاجتماع الأول في سانتافي سنة 1999 بغرض مناقشة آليات تشجيع وتطوير حلول للطبعات الإلكترونية. وأجمع في ذلك فريق العمل بأن الترابط في كل مكان من الويب يوفر فرص جديدة لنشر المعلومات العلمية في الوقت المناسب، مؤكداً بأن أرشيف arXiv قد غير بالفعل في نموذج النشر المتبني في هذا المجال. وخلص هذا الاجتماع إلى ضرورة تطوير برامج ومعايير دولية لبناء وتشغيل المستودعات الرقمية والمؤسسة في مبادرة الأرشيفات المفتوحة IOA. والتي جاء في بيان اجتماعها "مبادرة الأرشيف المفتوح تعمل على تطوير وتعزيز معايير التشغيل البيئي التي تهدف إلى تسهيل كفاءة نشر المحتوى، فجنود هذه المبادرة تكمن في محاولة تعزيز الوصول إلى أرشيف الطبعات الإلكترونية، كوسيلة لزيادة تفعيل الإتصال العلمي واستمرار دعم هذا العمل يبقى حجر الزاوية في برامج الأرشيفات المفتوحة. فالإطار

¹ اللهيبي، محمد مبارك. نظم تشغيل وإدارة المكتبات الرقمية مفتوحة المصدر: نظام دي سبيس Dspace لإدارة المجموعات الرقمية. في المؤتمر الثاني عشر لجمعية المكتبات المتخصصة: الوعي المعلوماتي في مجتمعات دول الخليج العربي. مسقط: جمعية المكتبات المتخصصة لدول الخليج العربي، 2006.

الفصل الثاني : الوصول الحر وإمحادة تشكيل نظام الإتصال العلمي

التكنولوجي والمعايير التي يتم تطويرها لدعم هذا العمل، هي مستقلة عن كل من نوع المحتوى المقدم والآليات الإقتصادية المحيطة بهذا المحتوى، وبذلك، لها أهمية أوسع بكثير في فتح الوصول إلى مجموعة واسعة من المواد الرقمية. وبالنتيجة مبادرة الأرشيفات المفتوحة حاليا منظمة، وهي محاولة صريحة تمر بمرحلة انتقالية، وتلتزم باستكشاف وتمكين مجموعة جديدة وواسعة من التطبيقات. وبما أننا نكتسب معرفة أكبر من مجال تطبيق هذه التكنولوجيا الكامنة والمعايير التي يتم تطويرها، بالإضافة إلى بداية فهم بنية وثقافة المجتمعات المتنوعة المتبينة، فإننا نتوقع أنه سيكون علينا أن نكمل التغييرات التطورية لهذه المهمة وتنظيم الأرشيف المفتوح".¹

وفي هذا الإطار بدأ العمل على تطوير برامج ونظم مفتوحة المصدر وفقا للمعايير الدولية لإدارة الأرشيفات المفتوحة. وكانت البداية سنة 2000 حيث أطلقت جامعة ساوثمبتون برنامج إدارة المستودعات Eprint وهدفه تسهيل الإتاحة المجانية للبحوث العلمية، ليتم بعدها إطلاق نظام Dspace سنة 2002، وتم تطويره بالتعاون بين مكتبات معهد ساتشوستس للعلوم والتقنية MIT وشركة هيلوت باكر Hp. وهو برنامج مؤسسي يستخدم كمستودع رقمي لحفظ وتكشيف وإعادة توزيع المخرجات الفكرية للمنظمة بتنسيقات رقمية، والفلسفة التي بني عليها هذا النظام هي أن المعلومات التي يتعامل معها هي التي تطيل عمره². ويسمح هذا البرنامج ب³:

- ✓ تجميع وإدارة الوثائق.
- ✓ إيداع وتكشيف الوثائق.
- ✓ تقديم وصول عبر الإنترنت مع إمكانية الإبحار والملاحة والبحث عن المقالات.
- ✓ الحفظ على المدى الطويل للوثائق الرقمية.
- ✓ كما يضم جميع أنواع الوثائق (مقالات، تقارير فنية وتقنية، ... برامج الحاسوب).

¹ Lagoze, Carl, Van de Sompel, Herbert . The Open Archives Initiative: Building a low-barrier interoperability framework. Retrieved from: <https://www.openarchives.org/documents/jcdl2001-oai.pdf> visited 13.01.2013.

² زينهم، عبد الجواد. نظم المكتبات المتكاملة: الاتجاهات والتكنولوجيات الحديثة. القاهرة: [د.ن.]، 2007، ص. 119.

³ Wojciechowska, Anna. Archives ouvertes : état des lieux et pratiques dans les domaines des mathématiques et de l'informatique, 2008. Retrieval from: tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/39/20/81/PDF/these-AW.pdf (Visited October 2011).

الفصل الثاني : الوصول الحر وإمحادة تشكيل نظام الإتصال العلمي

واستمرت في هذا الإطار مبادرات المجتمع العلمي لتطوير نظم وبرامج بناء المستودعات الرقمية مثل برنامج CDWare المطور من طرف المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية، وبرنامج Fedora...، وبالرغم من تنوع هذه البرامج والإمكانات التي تقدمها في تشغيل وإدارة الأرشيفات المفتوحة، إلا أنه بحسب دليل مستودعات الوصول الحر Open Doar يتجلى لنا الانتشار الواسع الاستخدام لنظام Dspace لما يتميز به من خصائص جيدة في إدارتها وفقا لاحتياجات المؤسسات المتبينة له وما يقدمه من خدمات.

4.2 العموميات الخلاقة نموذج جديد لحماية حقوق المؤلفين في ظل الوصول الحر.

تعتبر العموميات الخلاقة وسيلة جديدة لتفعيل حقوق المؤلف في البيئة الرقمية بما يتماشى مع الأسلوب الجديد لإتاحة المنشورات العلمية والتي استنبطت فكرتها من التراخيص الرقمية الخاصة بتحرير البرمجيات من القيود المفروضة على تداولها في ظل حقوق التأليف والنشر الرقمية، والتي تقوم فلسفتها على الإتاحة الحرة للمؤلفات، بما يحقق تطويرها واستغلالها من طرف المستخدمين من دون الإضرار بحقوق المؤلف الموضحة من خلال عقود ترخيصها المتمثلة في GNU و GPL.

فالعموميات الخلاقة تمثل حلقة من حلقات التطور للتراخيص الرقمية المؤطرة لإتاحة المصنفات الرقمية، التي أضحت سمة لإتاحة المنشورات العلمية. اكتسبت إقبالا كبيرا، إذ اعترف بأهميتها في تفعيل قوانين حقوق المؤلف في ظل الإتاحة الحرة.

ومن خلال هذا المحور سنحاول الإحاطة بمفاهيمها وبمختلف التراخيص التي تتيحها العموميات الخلاقة وواقع تطبيقاتها كصيغة جديدة لإتاحة المنشورات العلمية الإلكترونية.

1.4.2 العموميات الخلاقة: مفاهيم عامة.

في هذا العنصر سنحاول تسليط الضوء على العموميات الخلاقة باعتبارها فلسفة جديدة في حماية حقوق المؤلفين في ظل الإتاحة الحرة؛ وذلك بدءا من تعريفها جذورها وتطورها وصولا إلى أسباب ظهورها:

1.1.4.2 تعريف العموميات الخلاقة:

عبارة عن منظمة غير ربحية⁽¹⁾، تسعى إلى تأمين مجموعة من التراخيص الرقمية، وهي عبارة عن مبادرة جادة لتطوير قانون حقوق التأليف ومواءمته مع العصر الرقمي⁽²⁾.

¹Karsenti, thierry. Creative commons : entre tout droit réservé et tout droit abandonnés.

[En ligne]. Visite le 26.09.2009. Disponible

sur : www.framasoft.net/IMG/.../creative_commons_framasoft.pdf

²بوعنافة، سعاد. دور العموميات الخلاقة في دعم حركة الوصول الحر في الوطن العربي. أعمال المؤتمر العشرون للإتحاد العربي للمكتبات والمعلومات "إعلم" نحو جيل جديد من نظم المعلومات والمتخصصين: رؤية مستقبلية. الدار البيضاء 9-11 ديسمبر 2009. الرياض: مكتبة الملك عبد العزيز العامة، 2009. مج.2.

كما عرفها¹ Bourcier بأنها "مشروع يستجيب للمتطلبات والحاجيات الجديدة المتمثلة في إعادة استعمال المراجع الإلكترونية في البيئة الرقمية، والتي تم تسجيلها في القوانين الحالية التي تأخذ في الحسبان الاحتياجات الجديدة للمؤلفين في إطار عقود".

كما بين بقوله أنها تمثل "منصة من العقود القانونية أو التراخيص الرقمية القانونية فهي علامة أو سمة للمعلومات، التي تسمح انطلاقاً من الويب² :

✓ أولاً للمؤلفين: اختيار وتحديد شروط الاستعمال لمؤلفه والمشاركة في الإيداع بالأرشفات المفتوحة تحت نموذج العموميات الخلاقة.

✓ ثانياً للمستعملين: بتجنب التفاوض بشأن الحصول على ترخيص للوصول إلى الأرشيف واستغلال المنشورات العلمية المتاحة عبره.

وبذلك يمكن القول بأن العموميات الخلاقة نظام جديد يهدف إلى إيجاد طرق قانونية تساهم في تفعيل حقوق المؤلف في البيئة الإلكترونية، بما يضمن مسايرتها للاتجاهات الحديثة في إتاحة المنشورات العلمية وحماية حقوق المؤلفين، وتقوم فلسفتها على أن المعرفة حق مشترك بين الناس وأن الإبداع لا يأتي من العدم بل هو تراكم للخبرات والمعارف السابقة مستندة في ذلك على مبادئ حركة الوصول الحر الهادفة إلى تحرير الإتصال العلمي القائم على ثقافة المشاركة وحرية تبادل وتداول المعارف بين الأفراد خاصة في مجال البحث العلمي والتعليم باعتبار أن أساس تطورها وقيامها توافر المعلومات والإتصال بها مع الآخرين.

2.1.4.2 جذور العموميات الخلاقة وتطورها:

ترجع جذور العموميات الخلاقة للعقد الأخير من القرن العشرين وبدايات القرن 21، وظهر هذا المصطلح لأول مرة بالولايات المتحدة الأمريكية على يد البروفيسور لورانس لينغ Lawrence Lessing أستاذ العلوم بجامعة ستانفورد المعروف بأكبر أخصائي في الحقوق على شبكة الإنترنت والمدافع عن حرية الويب⁽³⁾.

¹ Bourcier, Daniel. Creative commons: une solution pour la réutilisation du Domain public numérisé. [En ligne]. Visite le 10.10.2009. Disponible sur : <http://fr.creativecommons.org/media/CC-IABD.pdf>

² IBID

³ RNB. Creatives commons: soyons créatif en ensemble. [En ligne]. Visite le 20.03.2010. Disponible sur : www.framasoft.net/IMG/.../creative_commons_framasoft.pdf

الفصل الثاني : الوصول الحر وإمادة تشكيل نظام الإتصال العلمي

إذ اجتمع في سنة 2001 مجموعة من الخبراء في مجال القانون والإعلام الآلي بمركز Stanford law school center for internet and society برئاسة لورانس لمحاولة إيجاد لأطر قانونية، والمواكبة للتطورات الحاصلة في إتاحة المنشورات العلمية من جهة وتحرير حقوق المؤلف من القيود المفرطة التي فرضتها القوانين الجديدة للألفية الرقمية⁽¹⁾.

خاصة القانون الأمريكي المعروف بقانون سوني يونو الذي يهدف إلى تمديد فترة الحماية لحقوق المؤلف إلى عشرين سنة إضافية⁽²⁾، الذي انتهى بإنشاء العموميات الخلاقة كإطار قانوني جديد لتفعيل حقوق المؤلفين بما يتماشى والاتجاهات الجديدة في إتاحة المنشورات العلمية والتي استوحوا فكرتها من تراخيص GNU GPL المؤطرة لإتاحة وتشاطر البرمجيات المفتوحة المصدر المدعّمة للوصول الحر؛ التي تسمح للمستفيدين بإمكانية التطوير في البرمجيات وإعادة توزيعها في إطار الشروط المرخص بها لأول مرة. ولقد مرت العموميات الخلاقة في ظهورها بعدة تطورات، وكان أهمها ظهور عدة مشروعات وتراخيص جديدة أهمها⁽³⁾:

المشروع الدولي للتراخيص International commons الذي تديره Christine AssChenfeldt الهادف إلى إعادة صياغة هذه التراخيص بغية تسهيل استعمالها بما يتلاءم ومختلف الدول. تراخيص العلوم Science commons، التي تركز على تعديل التراخيص بما يحقق الوصول الحر للمنشورات العلمية بين مختلف الباحثين.

تراخيص التذوق Sampling licence الموجهة للفنانين في مجال التسجيلات الصوتية. تراخيص مؤسسي حق التأليف Founders Copyright Licence الذين تركوا مؤلفاتهم للصالح العام بعد مضي 14 سنة وفقا لأول قانون أمريكي لحق المؤلف. وأطلق عليه هذا الإسم اعترافا بأول قانون أمريكي لحقوق التأليف في الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 1990.

¹ Maurel, lionel. Creative commons en bibliothèque : vers une alternative juridique. Bulletin des bibliothèques français. T.52. N.°4, 2007. Visite le 20.03.2010. Disponible sur : <http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2007-04-0069-001.pdf>

² طويلة، أنس. العموميات الخلاقة: مقدمة علمية، 2008. [على الخط]. زيارة يوم 26.08.2009. متاح على الخط: www.tawileh.net/anas//?q=ar/node/343

³ بوغناقة، سعاد. مرجع سابق.

3.1.4.2 أسباب ظهور العموميات الخلاقة:

إن حقوق التأليف والنشر الرقمية copyright من خلال محاولتها لضمان حماية حقوق المؤلفين والناشرين قد قلصت من حق الوصول إليها من طرف المستفيدين _ مع الأخذ بعين الاعتبار أن حقوق المؤلف قد وجدت في الأصل لتحقيق وصول المستفيدين إلى المنشورات العلمية، الذي يعد الهدف الأساسي للإنتاج والإبداع، مع حماية الحقوق _ في ظل الشروط والقيود التي فرضها الناشر على الوصول إليها. مما دفع بالمبدعين والمؤلفين إلى النشر في الملكية العمومية التي يتنازل فيها المؤلفون عن حقوقهم¹.

ظهر حركة الوصول الحر التي تنص على حرية المعرفة اعتبرت أن حقوق الملكية الفكرية من أكبر الرهانات المرتبطة بها، وبذلك ظهرت العموميات الخلاقة لتلبي مبادئها من خلال موازنتها بين مبدأ حرية تداول المنشورات العلمية ومبدأ حماية حقوق المؤلفين، ذلك أن استمرارية الإبداع يرتكز على الاعتراف بجهدهم، ويقول في هذا الشأن لورانس² "لا توجد معرفة مجردة من مفهوم الملكية، ولا توجد معرفة التي لا يدفع المبدع أو الفنان عليها، فأبي معلومة -المعلومة غير المقننة - توصل إلى الفوضى وعدم النظام وليس إلى الحرية".

من خلال قول لورانس يتجلى لنا بأن وجود قوانين تنظم المعرفة وتسير الحقوق المرتبطة بها ضروري؛ فالمعرفة المنظمة المنسوبة إلى مصدرها أساس الحرية والتطور الحقيقي. وهذا ما أنجر عنه عند استخدام شبكة الإنترنت في إتاحة المعلومات بدون رقابة وتنظيم، حيث كثرت السرقات العلمية والقرصنة، فالنظام مهم سواء في نشر المعرفة أو تبيان الحقوق المرتبطة به، والمعدّ من أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور العموميات الخلاقة.

- التجاوب مع ازدياد الاعتماد على شبكة الإنترنت التي أضحت خزان دائم التدفق بالمعلومات لتمكين المستفيدين من حصاد فوائد هذا المورد الدائم التطور دون المساس بحقوق المؤلفين³.

- كسر احتكار الناشرين التجاريين لحقوق التأليف والنشر⁴ التي أضحت أداة لتقييد الوصول إلى المعرفة والمعلومات من جهة، ووسيلة لتحقيق أهدافهم ومصالحهم المالية من جهة أخرى؛ وبذلك قضت على الأهداف الحقيقية للملكية الفكرية المصممة لتشجيع الإبداع والابتكار لخير البشرية.

¹ Fievet, Cyril. Creative commons: le copyleft en action. [En ligne]. Visite le 10.10.2009. Disponible sur : www.internetactu.net/.../creative-commons-le-copyleft-en-action/

² Ibid

³ طويلة، أنس. مرجع سابق.

⁴ عبد الهادي، مُجد فتحي. الوصول الحر.

4.1.4.2 أهداف العموميات الخلاقة

إن قوانين الملكية الفكرية قد وضعت بهدف تشجيع الإبداع والابتكار بما يحقق التطور والازدهار للبشرية، فالمعرفة تعد أساس أي تطور خاصة في ظل المجتمع الحالي الذي يعد فيه توفر المعلومة المناسبة في الوقت المناسب وللشخص المناسب أساس اتخاذ القرارات التي تعود بالفائدة المسطرة؛ إلا أنها قد عرفت تغيرا في وظيفتها خاصة في ظل معطيات البيئة الإلكترونية بتحولها إلى وسيلة لتقييد واحتكار المعرفة، بذلك برزت العموميات الخلاقة كأداة لإعادة التوازن لقوانين حقوق التأليف ومسيرة التحول للإتاحة الحرة؛ فهي تعمل أساسا على:

- تسهيل تدفق المنشورات العلمية عبر شبكة الإنترنت مع تطبيق مبدأ تأمين حقوق المؤلفين.¹
- إيجاد أداة قانونية تضمن الحماية لحقوق المؤلف على مصنفه من جهة، وحرية تدفق المعلومات من جهة أخرى² فهي تلعب دور الوساطة بحيث تضمن للمؤلف بأن عمله لن يقرصن مع السماح بتبادلها وتشاطرها مع الآخرين.³
- وضع أرضية قانونية لحقوق التأليف والنشر في البيئة الرقمية.
- تطوير حقوق المؤلف في إطار مفهوم حرية المراجع الإلكترونية، بما يضمن تقوية التعاون بين الباحثين، المبدعين والمؤلفين، من خلال إيجاد خزان هائل بالمعارف المتاحة للجميع.⁴
- تهدف العموميات الخلاقة أيضا إلى استقطاب أصحاب حقوق التأليف لاستعمال حقوقهم في دعم نموذج الوصول الحر، فهي تسعى إلى مشاركتهم في إثراء المحتوى الثقافي والمعرفي.
- إيجاد حلول للمشاكل المطروحة والمرافقة لإتاحة المعلومات العلمية في ظل حقوق التأليف والنشر الرقمية، المتعلقة بتحريرها من يد الناشرين التجاريين، واحتفاظ المؤلف بكامل حقوقه على مصنفه بهدف تحقيق الوصول إليها من طرف المستفيدين.⁵

¹Maurel, Lionel. Op. Cit.

²Les Licences Creative Commons. http://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_Creative_Commons#Pas_de_travaux_d.C3.A9riv.C3.A9s

³ Bourcier, Daniele. Op. Cit.

⁴Thoumsin, Pierre-Yves. Creative Commons: le meilleur des deux mondes.[En ligne]. Visite le 13.10.2009. Disponible sur : <http://www.droit-technologie.org/upload/dossier/doc/183-1.pdf>

⁵Guha, Kumar. Op. Cit.

2.4.2 تراخيص العموميات الخلاقية:

تعمل العموميات الخلاقية على إتاحة مجموعة من التراخيص الرقمية، التي يكون للباحث حق اختيار التراخيص المناسبة لإتاحة منشوره العلمي في إطارها، وهذا ما سنتطرق إليه في هذا العنصر من خلال تبيان لمفهومها وشروطها وأخيرا أنواعها.

1.2.4.2 تعريف تراخيص العموميات الخلاقية:

تعرف بأنها "عبارة عن عقود قانونية تسمح للمؤلف بالتنازل أو التخلي المسبق عن بعض حقوقه المقررة في قانون حقوق المؤلف على مؤلفه في إطار شروط محددة، التي تسمح للمستخدمين باستعماله في إطار مبدأ الوصول الحر.¹

إذن فتراخيص العموميات الخلاقية تستند إلى قانون حقوق المؤلف حتى يتحقق تطبيقها، فهي عبارة عن عقود قانونية تهدف إلى تطبيقها بما يضمن تداول المصنفات وفقا لأسلوب الوصول الحر. تعرف أيضا بأنها: "عقود قانونية، تسمح باستعمال المحتوى الرقمي في إطار مبدأ الوصول الحر مع مراعاة حقوق المؤلفين، التي تكون لهم الحرية في تحديد مقدار الحرية المتعلقة باستغلال مؤلفاتهم في إطار الوصول الحر كحرية التداول، والاستنساخ....."².

وبذلك يمكن القول أن تراخيص العموميات الخلاقية هي³:

*عقود تكميلية، وليست بديل لحقوق المؤلف، فتراخيص المنشورات في عقود العموميات الخلاقية يتطلب أن يكون محمي بحقوق المؤلف.

*إعلام الجمهور بالاستعمال المرخص مسبقا للمؤلف أو المبدع يمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى مؤلفه واستغلاله في إطار الشروط التي حددها.

*خدمة ويب التي تربط عقود مرنة بما وراء بيانات من أجل البحث الآلي.

¹ Frochet, Didier. Les créatives Commons une nouvelle liberté pour l'information scientifique et professionnelle, 2005. [En ligne]. Visite le 13.10.2009. Disponible sur: http://www.defidoc.com/fichiers/dslibre_CreativeCommons.pdf

² Pirrat, Emmanuelle. La guerre des copyrights. Paris: Fayard, 2006. p.176.178

³ Bourcier, Daniele. Op. Cit.

2.2.4.2 شروط تراخيص العموميات الخلاقة:

وضعت العموميات الخلاقة جملة من التراخيص القانونية لاستعمال المنشورات العلمية والتي تعبر عن شروط يجب احترامها عند استعمالها ويمكن تقسيم هذه الشروط إلى شروط عامة وشروط اختيارية.¹

أما الشروط العامة: فهي تلك الشروط التي تشترك فيها جميع التراخيص والمتضمنة إعطاء ترخيص عام وليس حصري لإعادة إنتاج، توزيع، الإتصال بالوثيقة من طرف الجمهور بصفة مجانية عبر الشبكة. وهذه الشروط توافق وتتلاءم مع حرية المعرفة - أسلوب الإتاحة الحرة للمعلومات.

أما الشروط الاختيارية: فهي جملة الشروط التي تسمح للمؤلف بتحديد مقدار الحريات المفروضة على مصنفه، مثل منع الإستغلال التجاري، منع التعديل أو التغيير في مصنفه، إتاحة المنشورات في نفس الشروط التي أتيح فيها من قبل.

3.2.4.2 أنواع تراخيص العموميات الخلاقة:

تتنوع تراخيص العموميات الخلاقة حسب الشروط المتضمنة فيها والمحددة لمقدار الحريات المتاحة للمستفيدين لاستغلال المنشورات العلمية من طرف المؤلفين والمبدعين وتوجد ستة تراخيص أساسية، ونذكرها فيما يلي:

اتفاقية الترخيص	شرحها
	تدل على أن المصنف متاح للاستعمال من طرف الجميع والتي يكون للمستفيد استغلاله بجميع الطرق، استغلال تجاري.....، إعادة توزيعه، تعديله مع بقاء نسبة المصنف إلى صاحبه لأنه حق إنساني كالحق في الحياة يلزم المبدع.
	نسبة المصنف إلى صاحبه الأصلي إذ يتوجب ذكر المؤلف الأصلي على المصنف في حالة إدخال تعديلات عليه، استغلاله
	تعني أنه يتوجب في حالة إعادة استغلال المصنف أن لا يغير في الشروط التي أتيح فيها لأول مرة مثلا إذ كان المصنف قد نشر في ترخيص منع الإستغلال التجاري فإنه في حالة إعادة توزيعه مرة أخرى أن يمنع الإستغلال التجاري له
	خطر الإستغلال التجاري للمصنف
	منع التعديل أو التغيير في العمل إذ أنه يمكن استغلال المصنف كما هو حرفيا
	إمكانية التغيير أو التعديل في المصنف

¹Thoumsin, Pierre-Yves.Op. Cit.

الفصل الثاني : الوصول الحر و إحداده تشكيل نظام الإتصال العلمي

	حظر نسخ أو توزيع العمل بأكمله، يسمح هذا الترخيص للمستعملين باستخدام جزء من هذا العمل وبناء أعمال أخرى بالاعتماد عليه، بأية غاية كانت باستثناء الأنشطة الترويجية.
---	--

الجدول رقم 6: أهم اتفاقيات تراخيص العموميات الخلاقة.¹

أما الأنواع الأخرى التي تنبثق عن هذه التراخيص الأساسية نتيجة للدمج فيما بينها واختيار عدة تراخيص منها في مصنف واحد، هي:

نسبة العمل إلى صاحبه	
نسبة العمل إلى صاحبه، يحظر القيام بالتعديل أو التغيير في المصنف	
نسبة العمل إلى صاحبه، منع التعديل، منع الاستغلال التجاري	
نسبة العمل إلى صاحبه، منع الاستغلال التجاري	
نسبة العمل إلى صاحبه، منع التعديل أو التغيير في العمل	
نسبة العمل إلى صاحبه، الحفاظ على نفس الشروط المحددة في اتفاقية الترخيص الأصلية عند إعادة استعمال المصنف.	

الجدول رقم 7: أهم تراخيص العموميات الخلاقة الناتجة عن المزج بين التراخيص الستة الأولى الاختيارية.²

3.5.2 أشكال تراخيص العموميات الخلاقة وواقع تطبيقها:

إن تراخيص العموميات الخلاقة باعتبارها عقود، قد وضعت لتوضح طرق وحدود استغلال المصنف من طرف المستفيدين التي يمنحها المؤلفون لاستغلال أعماله وقد جاء في ثلاثة أشكال مراعية في ذلك الجهة المستعملة لها، كما أننا سنبرز إضافة إلى ذلك مدى اعتمادها كصيغة جديدة لإتاحة المنشورات العلمية.

1.3.5.2 أشكال تراخيص العموميات الخلاقة:

طورت تراخيص العموميات الخلاقة لتجاري متطلبات البيئة الإلكترونية، وقد تم صياغتها في ثلاثة أشكال مختلفة مراعية في ذلك الأطراف المستعملة لها والتي جاءت في نسخة للقراءة من طرف المستفيدين العاديين، نسخة قانونية، نسخة برمجية.

¹Creative Commons.org/licenses/by/30.

²Karsenti, Thierry. Op. Cit. P.

1-الصك العمومي:

ويعرف بالمستخلص الشارح الموجه للقراءة من طرف المستخدمين العاديين، الذي يسمح لهم معرفة كيفية استعمال هذه التراخيص¹ خاصة للمستخدمين باعتبارهم مبدعين، لمساعدتهم في تحديد نوع التراخيص التي يريدون إتاحة منشوراتهم فيها؛ فأغلبية المبدعين ليسوا محامين وبذلك يصعب عليهم فهم المصطلحات القانونية المحتوية في الصيغة القانونية. فالصك العمومي يمثل عمليا خلاصة سهلة لاستيعاب النص القانوني مما يجعله سهل الفهم ويتيح لأي شخص فهم الشروط الأساسية لاتفاقية الترخيص².

You are free:

to Share — to copy, distribute and transmit the work

Under the following conditions:

Attribution. You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).

No Derivative Works. You may not alter, transform, or build upon this work.

- For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. The best way to do this is with a link to this web page.
- Any of the above conditions can be waived if you get permission from the copyright holder.
- Nothing in this license impairs or restricts the author's moral rights.

الشكل رقم 13: الصك العمومي.

2- النص القانوني:

المعتبر القانون الفعلي³، يمكن استخدامه في المحكمة في حالة مخالفة شروط الترخيص التي أتيح فيها المصنف، أي في حالة الاعتداء عليه، فهو أداة قانونية يتم الاستناد إليها لفض النزاعات أمام المحاكم وتكون موجهة في الأغلب للمحامين والقضاة.

¹Thoumsin, Pierre-Yves.Op. Cit.

²طويلة، أنس. المرجع السابق.

³RNB. Creative Commons. Op. Cit.

License
THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENSE ("CCPL" OR "LICENSE"). THE WORK IS PROTECTED BY COPYRIGHT AND/OR OTHER APPLICABLE LAW. ANY USE OF THE WORK OTHER THAN AS AUTHORIZED UNDER THIS LICENSE OR COPYRIGHT LAW IS PROHIBITED.
BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HERE, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. TO THE EXTENT THIS LICENSE MAY BE CONSIDERED TO BE A CONTRACT, THE LICENSOR GRANTS YOU THE RIGHTS CONTAINED HERE IN CONSIDERATION OF YOUR ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND CONDITIONS.

1. Definitions

1. "Adaptation" means a work based upon the Work, or upon the Work and other pre-existing works, such as a translation, adaptation, derivative work, arrangement of music or other alterations of a literary or artistic work, or phonogram or performance and includes cinematographic adaptations or any other form in which the Work may be recast, transformed, or adapted including in any form recognizably derived from the original, except that a work that constitutes a Collection will not be considered an Adaptation for the purpose of this License. For the avoidance of doubt, where the Work is a musical work, performance or phonogram, the synchronization of the Work in timed-relation with a moving image ("synching") will be considered an Adaptation for the purpose of this License.

2. "Collection" means a collection of literary or artistic works, such as encyclopedias and anthologies, or performances, phonograms or broadcasts, or other works or subject matter other than works listed in Section 1(f) below, which, by reason of the selection and arrangement of their contents, constitute intellectual creations, in which the Work is included in its entirety in unmodified form along with one or more other contributions, each constituting separate and independent works in themselves, which together are assembled into a collective whole. A work that constitutes a Collection will not be considered an Adaptation (as defined above) for the purposes of this License.

3. "Distribute" means to make available to the public the original and copies of the Work through sale or other transfer of ownership.

الشكل رقم 14: صيغة النص القانوني.¹

3- النسخة البرمجية: وتعرف بالنص الرقمي المطورة لتلبية متطلبات التخزين الرقمي للأعمال الإبداعية، التي تمكن المستعملين للمصنف الرقمي من معرفة شروط اتفاقية الترخيص الذي أتيح فيه عبر شبكة الإنترنت² إضافة إلى إمكانية قراءتها من طرف البرمجيات بهدف تصنيفها وتقديمها للمستخدم بما يسمح له باحترام شروط ترخيص المصنف.

```
<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/">  
  
</a>  
<br />This  
<span xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"  
href="http://purl.org/dc/dcmitype/MovingImage"  
rel="dc:type">work</span> is licensed under a  
<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/">  
Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0 License</a>.
```

الشكل رقم 15: النص الرقمي.³

2.3.5.2 واقع تطبيق تراخيص العموميات الخلاقة:

تعبّر تراخيص العموميات الخلاقة عن التحول العميق لحقوق الملكية الفكرية المؤطرة لإتاحة المنشورات العلمية في البيئة الإلكترونية، والتي عبر عنها Daniel Bourcier بقوله إننا نعيش على وقع العصر الثالث من عمر قوانين حقوق التأليف والمتمثلة في تراخيص العموميات الخلاقة التي جعلت من

¹ طويلة، أنس. مرجع سابق.

²Bourcier, Daniel. Op. Cit.

³ طويلة، أنس. المرجع السابق.

الفصل الثاني : الوصول الحر وإمادة تشكيل نظام الإتصال العلمي

المستفيد محور اهتمامها في معادلة حقوق التأليف¹، بالتحويل إلى الإتاحة الإلكترونية الحرة المبرزة لقطاع جديد للمعلومات القائم على ديمقراطية المعلومات، وبأنها حق لكل المستفيدين في وقت كلما زاد تقييد الوصول إلى المعلومات كلما كثرت السرقات العلمية، فالمعرفة البشرية هي تراكم العلوم ومساهمة كل فرد فيها².

وأخذا بهذه المبادئ فقد عملت العديد من الدول والهيئات على تبنيها كصيغة جديدة لإتاحة المعلومات الإلكترونية؛ إذ وصل عدد الدول المطبقة لها 52 دولة³ من كل أنحاء العالم مثل اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، استراليا، فرنسا، مصر، الأردن⁴. إذ تم تبنيها في فرنسا في سنة 2004، وعمل مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني CNRS من خلال جمع مجموعة من الخبراء في مجال القانون لترجمتها وتكييفها مع القوانين الفرنسية -قانون حقوق التأليف الفرنسي- وبذلك تم تشكيل منصة العموميات الخلافة الخاصة بفرنسا. كما أن الوطن العربي لم يكن بعيدا عن هذه التطورات، فقد تم إطلاق مبادرة العموميات العربية في سنة 2007 بإطلاق موقع العموميات الخلافة العربية⁵ للتعريف بها وتشجيع اعتمادها من طرف الدول العربية بإدماجها في قوانين الملكية الفكرية لكل دولة، ومحاولة بناء وتطوير المحتوى الرقمي العربي إضافة إلى حصر الأعمال العربية المتاحة في هذه الصيغة للتعريف بها وإتاحتها للجمهور. كما أن اعتماد تراخيص العموميات الخلافة كصيغة لإتاحة المنشورات العلمية في نموذج الوصول الحر امتد إلى الهيئات الحكومية والدولية؛ وتعد استراليا من أبرز الدول التي اعتمدت حكومتها على إتاحة منشوراتها الخاصة بها في صيغة العموميات الخلافة متمثلة في المكتب الأسترالي للإحصاء ومكتب الأرصاد الجوية⁶. أما عن الهيئات التعليمية فنجد المدارس المتخصصة في علوم المكتبات والمعلومات بدأت تعتمد على تراخيص العموميات الخلافة في إتاحة محتويات مكتباتها وتعد المدرسة الوطنية للمتخصصين في علوم المكتبات والمعلومات ENSSIB بفرنسا من أشهر هذه المدارس إذ بلغ حجم الأعمال المنشورة ضمن هذه

¹ Bourcier, Daniele. Op. Cit.

² بوغناقة، سعاد. مرجع سابق.

³ Bourcier, Daniele. Op. Cit.

⁴ بوغناقة، سعاد. مرجع سابق.

⁵ مبادرة العموميات العربية. [على الخط]. زيارة يوم 26. 08. 2009. متاح على الخط:

<http://www.tawileh.net/anas/?q=ar/node/153>

⁶ Fitzgerald, Anne; Hooper, Neale; Fitzgerald, Brian. Enabling open access to public sector information with creative commons licences-the Australian experience, 2008. Retrieval from: www.researchgate.net/publication/...Enabling_open_acc.. (Visited October 2011).

التراخيص 46120 وثيقة ما يعادل 20% من محتويات مكتبتها الرقمية، إضافة إلى معهد مساثوستش من خلال موقعه للمناهج التعليمية المفتوحة المصدر، ومعهد كاليفورنيا لتكنولوجيا الفيزياء الذي عمل سنة 2006-5-26 على إتاحة أول رسائل دكتوراه في تخصص الفيزياء ضمن تراخيص العموميات الخلاقة¹.

5.2 رهانات الوصول الحر:

رغم الحركية التي تعرفها حركة الوصول الحر للمنشورات العلمية، إلا أنها مازالت في مراحلها الأولى وترتبط بها عدة رهانات اقتصادية واتصالية ثقافية، إذ أن هناك مخاوف كبيرة بشأن هذا النموذج الجديد وفعاليتها، فمثلا David Wood "يشكك في جدية الأبحاث المنشورة في بيئة الوصول الحر، ويقول بأن واحدة من المخاوف أن مجالات الوصول الحر تسيير بطريقة أو بأخرى للتخفيف من جدية أبحاثنا"²...

1.5.2 الإشكاليات الاقتصادية:

يقال بأن العلم ليس مجاني، فإنه يتطلب مصادر تمويل تدعمه كما أن علم غير متاح علم ضائع³، وبذلك يقف الوصول الحر بمبادئه بين الإتاحة الحرة المجانية وإيجاد طرق بديلة للتمويل. وهذا ما دفع بهذه الحركة إلى إيجاد مصادر جديدة للتمويل تعتمد على المؤسسات البحثية والأموال العمومية ورعاية العلم، أو نموذج المؤلف الدافع؛ ويرتكز هذا المنظور الأخير على كون المؤلف أو الباحث هو أكبر مستفيد من نتائج البحوث، فبحته يتوقف على بحوث الآخرين. ومن هذا المنطلق فإن الإتاحة الحرة تساهم بدرجة كبيرة في دعم الباحث باعتباره مستفيد ومنتج معلومات، كما أن الباحث في قيامه بنشاطه البحثي يعتمد على الأموال العمومية، إضافة إلى أن نشر المقال في دوريات الوصول الحر تكلف الباحث أقل بكثير من نشره عن طريق دور النشر التجارية. فمع دفع أموال لإتاحة المقال فإنه يكون على الباحث أيضا دفع تكاليف أصبحت خيالية في ظل اقتصاد المعلومات للوصول إلى مختلف المنشورات العلمية عبر العالم⁴. وفي هذا الصدد يقول جون ميشال سالان⁵ أنه "مهما كان عدد القراء فإن تكلفة بث الوثيقة لا يتغير والمهم هو تسديد تكلفة صناعتها"، وهذا ما يحققه نموذج الوصول الحر للمنشورات العلمية، والذي يتأكد من خلال

¹ بوغناقة، سعاد. مرجع سابق.

² Alzahrani, Saad. Op. Cit.

³ قدورة، وحيد. الإتصال العلمي والوصول الحر للمعلومات العلمية. ص.169.

⁴ Mahé, Annaïg. Op. Cit.

⁵ Salaun, Jean Michel. Libre accès aux ressources scientifique et place des bibliothèques.

Bulletin des bibliothèques Français. N°6.2004. p.29. Disponible sur :

bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2004-06-0020-003 visite le 05/10/2010

الفصل الثاني : الوصول الحر وإمادة تشكيل نظام الإتصال العلمي

دراسة قامت بها مؤسسة ويلكوم ترست Wellcome Trust حول تكاليف نشر مقال بين نموذج الوصول الحر مؤلف/دافع ونموذج الإشتراكات، ونتائج هذه المقارنة نبرزها في الجدول الموالي:

نوع التكاليف	نموذج الإشتراك (US\$)		نموذج الوصول الحر "المؤلف/ الدافع" (US\$)	
	دورية ذات جودة عالية	دورية ذات جودة متوسطة	دورية ذات جودة عالية	دورية ذات جودة متوسطة
تكاليف إنتاج النسخة الواحدة	1500	750	1500	750
تكاليف المقال الواحد	1650	825	1850	925
تكاليف متنوعة للمقال الواحد	1100	600	100	100
مجموع تكاليف المقال	2750	1425	1950	1025

جدول رقم 8: مقارنة بين تكاليف النشر في نموذج الوصول الحر مؤلف/دافع ونموذج النشر التجاري

ونلاحظ من نتائج الجدول أعلاه بأن إنتاج النسخة الأولى نفسها في النموذجين، أما التكاليف الأخرى والمعروفة بالتكاليف المتنوعة فهي أكثر بكثير في نموذج الإشتراكات¹. وهذا ما يقودنا إلى القول بأن الحواجز التي تمنع الوصول في معظمها غير مبررة، وأن "التركيز في النقاشات السياسية حول تكاليف الوصول الحر محدود جدا، فالهدف ليس إيجاد نظام إتصال علمي أقل تكلفة، ولكن الهدف هو إيجاد النظام الأكثر فعالية من حيث التكلفة. لذا فالتركيز ينبغي أن يكون على التكاليف والفوائد، فالمقارنة بين نماذج الوصول الحر تتوقف في الأخذ بعين الاعتبار الفوائد وماذا سيحققه وليس التكاليف فقط"².

2.5.2 الإشكاليات الإتصالية:

إن حركة الوصول الحر تركز على أداتين أساسيتين محقتين تنظيم المعرفة البشرية، بما يساهم في الولوج أو النفاذ الحر والمجاني إليها من طرف المستفيدين؛ وإذا كانت دوريات الوصول الحر تحقق شروط الإتصال العلمي المرتكز على حلقة أساسية، وهي قضية التحكيم العلمي فإن الأرشيفات المفتوحة تواجه إشكالية تحكيم مقالات ما قبل النشر الموضوعية من طرف الباحثين مباشرة بعد الإنتهاء من تحريرها دون

¹Wellcome Trust. Costs and business models in scientific research publishing A report commissioned, 2004. Retrieved from: www.wellcome.ac.uk/stellent/.../wtd003184.pdf Visited 29.10.2010.

² Steele, Colin; Fellow, Emeritus. Scholarly Communication, Scholarly Publishing and University Libraries. Plus ça change?. Retrieved from: <https://digitalcollections.anu.edu.au/bitstream/1885/11944/1/Steele%20Scholarly%20Communication%202014.pdf> visited 10.06.2014

المرور على حلقة التحكيم العلمي من طرف لجنة القراءة، والمثبتة للقيمة العلمية للمقالات المؤرشفة بطريقة ذاتية. وبالرغم من أهمية مقالات ما قبل النشر في التبادل الفوري والسريع لنتائج البحوث، وإطلاع المجتمع العلمي عليها، إلا أن مسألة تحكيم البحوث تعتبر عنصرا جوهريا في الإتصال العلمي. وبذلك فقد عملت الأرشيفات المفتوحة على إيجاد أساليب جديدة للتحكيم العلمي، والتي تتجسد من خلال أسلوب المناقشة والردود المعروف بأسلوب التحكيم المفتوح¹ المرتكز على آراء المستفيدين، الباحثين المطلعين على المقال في نفس مجال التخصص والتي تحقق تفاعلا كبيرا بين هؤلاء الباحثين، باعتبارها أدوات مكملة للتقييم.

3.5.2 إشكاليات أخرى:

يرى بروك² أنه على الرغم من وجود إجماع بين الباحثين على اعتبار الوصول الحر الصيغة الجديدة لتبادل وإتاحة المنشورات العلمية، إلا أنه مازال يمثل ظاهرة ثانوية في نظام الإتصال العلمي. فبالإضافة إلى المعوقات الإتصالية والاقتصادية فإن هذه الحركة تصادفها معوقات أخرى ترتبط ب:

➤ المعوقات التكنولوجية التي لها إتصال بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، التي تعد من أكبر الرهانات بالنظر إلى التطور المستمر في هذه التكنولوجيا والتي يتطلب ملاحقتها. إضافة إلى وجود دول تفتقر للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وهذا ما سيزيد من الفجوة الرقمية وعدم قدرتها على الاستفادة من المزايا الكبيرة التي يتيحها الوصول الحر.

➤ معوقات فنية ترتبط بخدمات الفهرسة والتكشيف التي تتطلب مهارات متعددة للقائمين عليها.

➤ المعوقات الأكاديمية المرتبطة بمدى الاعتراف بمصداقية الدوريات المتاحة في نموذج الوصول الحر من طرف المؤسسات الأكاديمية في مجال الترقية العلمية.

إن هذه الإشكاليات التي تقف أمام حركة الوصول الحر تبرز بشكل كبير في الدول النامية التي تعاني من مشاكل متعددة، وما الفجوة المعرفية والرقمية بينها وبين البلدان المتقدمة إلا دليل على أن هذه الرهانات ستكون صعبة التجاوز في هذه الدول، وبالنظر إلى الدراسات التي أجريت من طرف بعض الباحثين في مجال الوصول الحر خاصة في البلدان العربية، فإن النتائج كانت سلبية تفيد بأن الباحثين في هذه الدول مازالوا غير مدركين لحركة الوصول الحر وفائدتها في تحقيق المشاركة التفاعلية العالمية للمعرفة البشرية.

¹ فراخ، عبد الرحمن. التحكيم العلمي ودوره في نظام الإتصال العلمي.

² شوابكية، يونس أحمد إسماعيل. مرجع سابق.

خلاصة الفصل:

إذن يمر الإتصال العلمي بثورة جديدة عمادها النفاذ الحر لنتائج البحوث العلمية، والذي يعد نموذج جديد لإعادة تشكيل نظام الإتصال العلمي ردا على الأزمة -أزمة الدوريات العلمية- التي عرفها في ظل النشر التقليدي والإلكتروني مقلصا من فرص الوصول إلى المعلومات العلمية، ويلقى هذا المنحى الجديد أصوله من النداءات الدولية التي ترمي إلى إعادة النظر في مكانيزات سير وعمل نظام الإتصال العلمي مؤكدة بضرورة نشر ثقافة الوصول الحر والتعريف به عالميا.

وبرغم المزايا والتصورات الجديدة لهذا النموذج الجديد، من أجل التحسين في سبل تداول المعلومات العلمية، إلا أنه يعرف بعض الإشكاليات التي تتطلب حولا لأخذ مكانته كنموذج جديد للإتصال العلمي في ظل بيئة الإنترنت، إلا أن التوجهات الدولية من حكومات وهيئات إلى التأسيس لنموذج الوصول الحر كشكل جديد لإتاحة المعلومات ستساهم في أخذ مكانته كشكل جديد للإتصال العلمي في بيئة الإنترنت وفي ذلك توصلت دراسة حديثة قامت بها الجمعية الألمانية للبحوث حول مواقف الباحثين من الوصول الحر إلى أن "حماسة جيل جديد من الباحثين للوصول الحر، والتوسع المستمر للنشاط في هذا المجال من قبل الممولين وواضعي السياسات، يعني أن الوصول الحر لنتائج البحوث العلمية يمكن أن يكون القاعدة وليس الاستثناء"¹. وفي ذلك يقول كولن ستيل "أن النشر العلمي من المرجح أن يتطور على طول مسارين متميزين في المستقبل، أولهما وهم الناشرون التجاريون متعددي الجنسيات الذين يحاولون بسط سيطرتهم وهيمنتهم العالمية على العلوم والتكنولوجيا وسوق الطب والثانية متجلية في مبادرات النفاذ الحر التي ستبرز وتصبح جزء من الحياة اليومية"².

¹ Cockerill, Matthew. Business models in open access publishing. Retrieved from: <https://demo.openrepository.com/.../businessmodelsin..visited> 15.10.2014.

² Jacobs, Neil. Op. Cit.

الفصل الثالث: تأثير الوصول

الحر على الإتصال العلمي:

ملامح نظام جديد

لقد شكل موضوع الوصول الحر توقعات جديدة في إتاحة النفاذ للأبحاث العلمية والذي ساهمت في انتشاره وأخذته منحى متسارعا التكنولوجيات الحديثة خصوصا شبكة الإنترنت، التي جعلت من إمكانية الوصول إلى الأبحاث والأعمال العلمية حقيقة ملموسة محتصرة بذلك الحدود الزمانية والمكانية، خاصة في ظل التعقيدات التي عرفها النموذج التقليدي للنشر. إن هذه التطورات المتسارعة في عالم الإتصال العلمي قد مست جميع مراحل حلقة الإتصال العلمي لتنبئ عن أدوات وطرق جديدة تتماشى مع العلم الإلكتروني والمفتوح وتأثيرات التقنيات الحديثة للمعلومات التي ساهمت ممارسات الباحثين والعلماء في ترسيخها كأدوات فعالة للتواصل العلمي عبر الإنترنت، والفاعلين فيه من هيئات علمية ومكاتب وناشرين ودول وحكومات مغيرة بذلك في الرؤى والإستراتيجيات وسياسات إتاحة والولوج إلى المعلومات العلمية لتعبر عن ضرورة النفاذ الحر لنتائج البحوث بما يفعل نظام الإتصال العلمي في البيئة الإلكترونية وفي ذلك يقول **Gchirs Awre** "بأن التطورات التقنية ودعم الشبكة قد فتحت لتطوير تقنيات جديدة تدعم التواصل والبحث العلمي. فمن المرجح أن هذا التقدم سيستمر ويدعم الإتصال والبحث العلمي في المستقبل من خلال الوصول الحر والتعاون"¹.

1.3. الوصول الحر نحو آفاق جديدة للإتصال العلمي في بيئة الإنترنت.

1.1.3 الوصول الحر نحو فلسفة جديدة للإتصال والنشر العلمي:

إن تكنولوجيا المعلومات (شبكة الإنترنت) في وقتنا الحالي تقوم بتغيير عميق في نظام الإتصال العلمي وأشكال الإتصالات الرسمية وغير الرسمية تعرفان تحولات جذرية مرتبطة بمعبر التحول من الورقي إلى الإلكتروني، ومع ظهور الإتصال العلمي المباشر المؤسس من خلال الأرشفة الذاتية فإن هذه التحولات التدريجية ومع التحول من الوسائط الورقية إلى الوسائط الإلكترونية ستمحى الحدود الفاصلة بين الإتصال العلمي الرسمي وغير الرسمي². فمع بروز الأرشيفات المفتوحة قد فتحت المجالات لنشر واسع ومرئية عالمية لأنواع مختلفة من المنشورات العلمية، والتي زادت من حدتها الممارسات المطروحة من طرف الباحثين مشكلة بذلك نماذج جديدة للمنشورات العلمية؛ وبذلك فارتفاع استعمال الوسائط الرقمية وإيجابياتها من طرف

¹ Jacobs, Neil. Op. Cit.

² RUSSEL, Jane M. La communication scientifique à l'aube du XXIe siècle. Revue internationale des sciences sociales, 2001, n°168, pp. 297-309. Retrieval from: www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=RISS. (Visited October 2011).

المجتمع العلمي بطريقة سريعة سيسمح بتحسين كبير في نظام الإتصالات وإعادة التفكير في توزيع ونشر الكتابات العلمية خاصة مع ظهور حركة النفاذ الحر للمعلومات العلمية، وفي ذلك يؤكد الرياضي Kuperberg بقوله: "الإعلام الآلي والإنترنت بصفة عامة وأيضا الأدوات مثل: **Tex**، **Math SciNet** و **arXiv** خاصة قد عملوا على تغذية الإتصال العلمي في الرياضيات بشكل كبير، فالإتصالات الرقمية قد أحدثت تغييرين على هذه الحقيقة: الأول من خلال ارتفاع بصفة مهمة لتأثير منشورات ما قبل الطبع **prépublication**، والثانية أنها تخلق أو تنشئ الإلتزام الذي لا مفر منه لتنظيم الأدب وبالتالي وبشكل غير مباشر تسارع الإتجاه نحو العملاقة أي الريادة، وبذلك فحركة الوصول الحر للمعرفة تسعى بشكل متسارع من أجل تشكيل إتصالات مفتوحة على أوسع نطاق لنتائج البحوث والسماح للمؤسسات بعرض واجهة مؤسسية للإنتاجية العلمية الصادرة عن مخابر البحث"¹.

إذن فمستقبل الإتصال العلمي يعتمد على مستقبل نجاح حركة الوصول الحر باعتبارها ظاهرة عالمية دعت إلى ضرورة النشر السريع والمجاني لمقالات الدوريات العلمية الممولة من طرف المال العام، إضافة إلى ضرورة أرشفة الأعمال العلمية في أرشيفات مفتوحة، هذه الأخيرة التي تشكل قناة ثانوية للإتصال العلمي "الإتصال العلمي المباشر"² الذي يتماشى مع الإتصال المشكل من خلال الدوريات العلمية المجانية ولجنة التحكيم المعبر عنها بالطريق الذهبي. فالثورة في مجال الإتصالات العلمية اليوم لا تقتصر على تطوير أنواع جديدة من الأعمال العلمية التي يمكن تحقيقها من خلال الوسيلة الرقمية، بل تعمل على التحسين في الأشكال التقليدية مثل مقالات الدوريات التي تحتاج إلى مجموعة بيانات أو أدوات تحليلية تكميلية، والتي تساعدها في ذلك وجود مستودعات بيانات تعمل على إدارتها بطريقة جيدة، وبذلك فالمستودعات الرقمية تعد شكل مكمل وملحق وليس بديلا من النشر العلمي التقليدي. وفي ذلك يقول لينش بأن هناك فرقا جوهريا بين الإتصال العلمي والنشر العلمي، ويزر بأنهما يستخدمان بالتبادل عند الحديث أو إثارة النقاش حول المستودعات المؤسسية باعتبارها طريق أخضر للوصول الحر. فالنشر العلمي هو جزء فرعي من التواصل العلمي الذي هو أوسع بكثير وأكثر تنوعا وأحيانا أكثر رسمية، فهو يعتقد بأن المستودعات المؤسسية خاصة لا تعطي للجامعات دور نشر جديدة، ولكنها تقدم طريقة جديدة لإشاعة التواصل العلمي والنشر، بل وأكثر بكثير من التوزيع أو الإشاعة لكنه محدود جدا في أنواع الإتصال التي يمكن التعامل معها (الدوريات والكتب). وبالرغم أن المستودعات المؤسسية تتعامل مع أنواع متعددة من

¹ Kuperberg, Greg. La communication scientifique en mathématiques à la croisée des chemins. Gazette des Mathématiciens. n°94, 2002. pp.18-24. Retrieval from: smf4.emath.fr/Publications/.../smf_gazette_94_18-24.pdf. (Visited October 2013).

² Wojciechowska, Anna. Op. Cit.

المصادر والموارد فإنها لن تؤثر في النشر العلمي بقدر ما ستؤدي إلى تحسين التواصل العلمي، وحسب لينش فآثار المستودعات المؤسسية يمكن حصرها في ثلاثة عناصر: ¹ أنها تمكن أعضاء التدريس من نشر الموارد الرقمية، ² تحفيز نشر مقالات ما قبل النشر preprint، وأخيراً ³ أنها تشجع الاستكشاف والاعتماد على أشكال جديدة من الإتصالات العلمية التي تستغل الوسط الرقمي بطريقة قاعدية ¹.

وبذلك فالمستودعات الرقمية حسب لينش تشجع الإستكشاف واعتماد أشكال جديدة من الإتصال العلمي التي تستغل في البيئة الإلكترونية بطريقة أساسية، وذلك من خلال الإنفتاح على أشكال جديدة من الإتصالات العلمية التي سوف تحتاج إلى أن تكون شرعية ورعايتها مع ضمان على حد سواء قصيرة أو طويلة المدى مع سهولة الوصول إليها. كما أن للمستودعات المؤسسية أدواراً أبعد من مجرد نشر وإدارة أعمال العلماء البحثية الفردية التي تعد جزءاً من حوار الإتصالات العلمية، من خلال دعم ممارسات جديدة حول الأبحاث العلمية، التي تؤكد البيانات أنها جزء لا يتجزأ من محضر وخطاب المنح البحثية، كما يمكن هيكلة وبذل الجهود من أجل التقاط ونشر التعلم والموارد التعليمية، الندوات، العروض والوثائق ذات الصلة بالحياة الفكرية للجامعات.

عموماً فأفكار لينش حول أن استخدام المستودعات المؤسسية للتحقق من صحة أشكال جديدة من التواصل العلمي، هو مفيد على الرغم من أنها لا تمتد هذه الفكرة لأشكال جديدة من المطبوعات؛ ومع ذلك إذا اعتبرنا أن المستودعات المؤسسية يمكن أن تكون بمثابة نوع من إختبار لأشكال جديدة من التواصل العلمي، قد يكون من الممكن بعد ذلك لهذه الأشكال أن تصبح أشكالاً جديدة للمنشورات، وهذا ما يقودها لتكون خطوة وسيطة لأنواع جديدة من المنشورات التي يكتب لها أن تدخل عالم أو المجال الرسمي من الإعتراف بها. وهذا الإعتراف على هذا النحو مفيدة جداً، إذ يمكن لكل تخصص من تطوير أنواع جديدة من النشر التي تلبى الإحتياجات الإتصالية الخاصة به ².

وبذلك يتجلى لنا الأثر البالغ للوصول الحر على الإتصال العلمي خاصة في شقه الأخضر الذي أثار نقاشات حاسمة وعميقة حول مستقبل النشر والإتصال العلمي، هذا التوجه الذي يسعى إلى تطوير طرق ونماذج جديدة للاتصال والنشر، وإفراز منشورات تتناسب مع سرعة الإتصالات الحاصلة وتطور العلوم، بحيث تتوافق مع خصوصيات التخصصات بما يؤطر لمسارات جديدة للاتصال والنشر العلمي تتناسب واحتياجات المجتمعات العلمية وفي ذلك تذكر إليزابيت روسو Isabel Galina Rusell بقولها: "لقد خدمت الطباعة على الورق المجتمع الأكاديمي بشكل ملحوظ على مدى قرون من الزمن باعتبارها شكل

¹ Lynch, Clifford. Op. Cit.

² Ibid.

ثابت ودائم للنشر، لكن المهم أن نتذكر أن هذه الأشكال لم تكن دائما نفسها وتطورت مع مرور الوقت لتلبية الإحتياجات المختلفة كقناة لنقل المعلومات البحثية والدويات والكتب المطبوعة، وبالتالي تغيرت بشكل ملحوظ فالطريقة التي ينظرون إليها الآن تعتمد على طبيعة البحوث وتاريخ المجتمع البحثي، ولذلك تضم مزيج من العوامل التي تتراوح بين توقعات المجتمع لتطورات تكنولوجيا الطباعة¹

كما يستطرد لينش بقوله: " بأن المستودعات المؤسسية فكرة جيدة وقوية جدا يمكن أن تستخدم كمحرك للتغيير في مؤسسات التعليم العالي وعلى نطاق واسع للمؤسسات العلمية التي تدعمها؛ فإذا ما وضعت بشكل صحيح، ستمكن من تحقيق العديد من الأهداف المذهلة، ومعالجة مجموعة من الإحتياجات. وبذلك تعد أحد المجالات التي يجب على الهيئات العلمية والجامعات الاستثمار فيها بقوة بطريقة مدروسة وبالتشاور الواسع والتعاون مع المجتمع العلمي للجامعة (مثلة في القيادة الفكرية من أعضاء هيئة التدريس والمكتبة اللذان يعملان بشراكة)، فإذا ما نجحوا في ذلك فإن مشهد التواصل العلمي سوف يتغير بشكل كامل".

إذن فالوصول الحر للمعلومات العلمية سيساهم بشكل حاسم في تغيير التواصل والنشر العلمي، من خلال تسهيل طرق جديدة للنشر واستعراض الأقران، وكذلك زيادة تبادل البيانات من خلال تعزيز الوصول إلى الموارد، وكذا إعادة استخدام البيانات الخام، إضافة إلى تطوير طرق التقييم المعتادة على تحليل الاستشهادات المرجعية التي ستكون بدون شك طرق تكميلية وفعالة لتقييم الأبحاث العلمية في بيئة الإنترنت.

2.1.3 أهمية المستودعات الرقمية المؤسسية في حلقة الإتصال العلمي:

تعد المستودعات المؤسسية رافدا من روافد المعرفة العلمية في مسارها غير الرسمي وأحد أهم القنوات غير الرسمية للإتصال العلمي الأكاديمي، انطلاقا من إحتوائها على رصيد معتبر من مصادر المعلومات غير الرسمية لمقالات ما قبل النشر والتقارير العلمية والمذكرات، التي تعد المسار الأولي والطبيعي لما ينشر في القطاع الرسمي، وبذلك فهي منفذ من منافذ الإتصال. وللمستودعات الرقمية المؤسسية أهمية بالغة في حلقة الإتصال العلمي والفاعلين فيه:

✚ بالنسبة للباحثين المساهمين:

● زيادة نسبة الإستشهاد المرجعي: وذلك كنتيجة للرؤية العالمية التي تحققها الإتاحة عبر المستودعات الرقمية. حيث أظهرت الدراسات والأبحاث أن المواد المتاحة مجانا على الإنترنت يستشهد بها أكثر من

¹ Rusell, Isabel Galina.

نظيراتها الورقية بمعدلات تصل إلى 50% إلى 250%. إضافة إلى ذلك فإنه يستشهد بها بنسبة 300% أكثر من نظيراتها الورقية.¹

الشكل رقم 16: تزايد نسبة الإستشهاد بالمواد المتاحة في مسارات الوصول الحر.²

- السرعة في إتاحة نتائج البحوث: بإمكان أعضاء الجامعة أو الكلية القيام بالنشر الذاتي Self-publish لمقالات ما قبل النشر preprints فوراً مع إمكانية استلام التعليقات feedback بشكل فوري مساهمة بذلك في إثراء عملية التحكيم العلمي المفتوح.
- التنظيم: إحتواء المستودع الرقمي على كل الأعمال العلمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بما في ذلك مقالات ما قبل النشر ومقالات ما بعد النشر والعروض والمواد التدريسية، بدلا من أن تكون مشتتة في قواعد بيانات أخرى أو أقراص مضغوطة... بحيث يمكن تصفح هذه المواد واسترجاعها بسهولة من قبل المستخدم من خلال واجهة واحدة، وإعادة استخدامها بسهولة من قبل المساهمين.
- الحفظ: تعمل المستودعات المؤسسية كخزانات مهيكلية للحفظ على المدى الطويل للكيانات الرقمية بغية ضمان استمرار الوصول إليها، من خلال دعم عملية التهجير والتحديث المستمر للملفات الرقمية.
- سهولة الإستخدام: حيث بإمكان كل مساهم إبداع إسهاماته ومقالاته بشكل ذاتي وبكل سهولة في المستودع المؤسسي.

¹ Jain, P.; Bentley, G.. Oladiran, MT. The Role of Institutional Repository in Digital Scholarly Communications. Retrieval from: www.ais.up.ac.za/digi/docs/jain_paper.pdf (Visited October 2012).

² Harnad, S.; Brody, T.; Vallieres, F.. The Access/Impact Problem and the Green and Gold Roads to Open Access. 2004. Retrieval from: eprints.soton.ac.uk/265852/2/serev-revised.pdf. visited 10/10/2013.

- ديمومة الروابط التشعبية: إيداع مادة رقمية في المستودع يعني أنها ستبقى في مكان واحد وتحافظ على نفس الرابط URL بشكل دائم.
- بالنسبة للمؤسسة: تعتبر المستودعات المؤسسية تقنية جديدة نسبياً تستخدمها الجامعات لتصبح أكثر انخراطاً في التواصل العلمي¹، وبذلك فهذا المسار أهمية قصوى للمؤسسات العلمية والتي يمكننا إبرازها في ما يلي:
- المواد العلمية التي أنتجت بالجامعة متوفرة في مكان واحد، والتي تعكس الإنجازات الفكرية للمؤسسة وتكون بمثابة أداة تسويقية لها.
- الوثائق التي تعكس التاريخ المؤسسي للجامعة، سواء كانت علمية أو غير علمية (تقارير فنية وإدارية) فهي محفوظة للاستخدام المستقبلي².
- إبراز نوعية رأس المال الفكري للمؤسسة.
- الاستفادة من الإستثمارات في نظم المعلومات وإدارة المحتوى³.
- أداة قيمة لمتابعة الإنتاجية العلمية للجامعة، وجعلها متاحة من خلال واجهة واحدة⁴.
- المستودعات المؤسسية تعد مرآة عاكسة للبحث العلمي وخاصة بالجامعة، وبذلك إمكانية التعرف على القيمة العلمية للمؤسسة والاجتماعية والتي تكسب من خلالها مصادر تمويل حقيقية.
- تعد أداة عمل مهمة تمكن من إدارة الخبرات وإبرازها والمساهمة في تقييم البحوث وتثمينها.
- تحقيق مرئية عالمية لنتائج البحوث وبث الإنتاجية العلمية للجامعة.
- تحقيق الحفظ على المدى الطويل وبشكل آمن للإرث العلمي للمؤسسة، بالإضافة إلى إمكانية الإسترجاع والإستعمال السهل للوثائق العلمية المخزنة بها.
- أداة للإتصال العلمي المباشر، الموجودة من أجل خدمة سياسة المؤسسة العلمية فهي تساهم في نشر وإعطاء قيمة مضافة لنتائج البحوث العلمية.

¹ Shields, Patricia; Rangarajan, Nandhini; Stewart, Lewis. Open Access Digital Repository: Sharing Student Research with the World. Retrieval from: www.naspaa.org/.../10_shieldsrangarajanstewart.pdf visited 9.10.2012.

² B. K., VISHALA. building institutional repository (ir) : role of the library. 5th International CALIBER -, Panjab University, Chandigarh, 08-10 February, 2007. Retrieval from:

[http://ir.inflibnet.ac.in:8080/jspui/bitstream/123456789/538/1/CALIBER%202007%20\(61\)%20P-%20631-640.pdf](http://ir.inflibnet.ac.in:8080/jspui/bitstream/123456789/538/1/CALIBER%202007%20(61)%20P-%20631-640.pdf). (23/05/2010).

³ IBID.

⁴ Giarlo, Michael J.. The Impact of Open Access on Academic Libraries. Retrieval from: lackoftalent.org/michael/papers/532.pdf (Visited October 2011).

● الإرتقاء بمكانة المؤسسة العلمية من خلال تحقيق معدلات الإستشهاد المرجعي بالنتائج الفكرية للباحثين المنتسبين للجامعة أو المؤسسة العلمية.

✚ بالنسبة للمستخدم:

● إمكانية إستكشاف المواد المتاحة عبر المستودعات المؤسساتية بسهولة، إذ يمكن الوصول إليها من خلال محركات البحث.

● عدم وجود قيود مالية كرسوم الإشتراك أو رسوم الدخول، إذ يحتوي المستودع على مواد يتم عرضها في صيغها الرقمية الأصلية.

● الأدبيات الرمادية مواد ليس من السهولة العثور عليها بشكلها التقليدي، والمستودعات الرقمية تشكل منافذ مهمة وشرعية لمصادر المعلومات غير الرسمية، لاشتمالها على أنواع عديدة مثل الرسائل والأطروحات الجامعية، الأوراق العلمية، التقارير العلمية والفنية، مقالات: ما قبل النشر وعروض المؤتمرات¹. كما أن للمستودعات المؤسساتية دور في توسيع مجالات المعرفة العلمية التي يمكن إتاحتها والتواصل بها بين أطراف المجتمع العلمي، مؤدية بذلك إلى إفراز أشكال جديدة للإتصال العلمي المؤسسة بشكل كبير على مصادر المعلومات الإلكترونية غير الرسمية، التي وجدت فضاء واسعاً لإتاحتها بشكلها الرقمي معطية قيمة حقيقية مضافة للأرشيف الذاتية، ليصبح الحد الفاصل بين الإتصال العلمي الرسمي وغير رسمي غير واضح المعالم. فالمستودعات المؤسساتية قد فتحت المجال للباحثين والعلماء إلى ربط وتشكيل شبكات من العلاقات العلمية، مؤدية بذلك إلى التطوير في نماذج الإتصال العلمي الحالية ومدعمة معالم الكلية الخفية في البيئة الإلكترونية لتنبئ عن بروز المختبرات التعاونية، التي تعد شكلاً متطوراً للكلية الخفية في الفضاء الرقمي والمعبر عنها بالكلية غير الرسمية الافتراضية.

✚ بالنسبة للمكتبات الجامعية خصوصاً²:

● تعد كأداة مساعدة للمكتبات في سد الفجوة التي تفاقمت بشكل كبير ومستمر، كنتيجة لارتفاع أسعار الدوريات العلمية التي فرضت عليها إلغاء إشتراكاتها مقلصة بذلك من فرص الوصول إلى المعلومات العلمية.

● تساهم في إعطاء الأفضلية للمكتبات الجامعية، باعتبارها ناشرة للإنتاجية العلمية للباحثين المنتسبين إلى الجامعة، لترتقي في أدوارها ومكانتها كحافزة للمعرفة العلمية ومحركة للبحث العلمي.

¹ Yeats, R. Institutional Repositories, 2007. Retrieval from: <http://www.emeraldinsight.com/10.1108/> (Visited 23/05/2010).

² عمر، إيمان فوزي. نشأة وتطور المستودعات الرقمية المفتوحة. Cybrarian Journal. ع.27، 2011. زيارة يوم 20/9/2013.

مناح على الرابط: journal.cybrarians.info/index.php?...

- التغلب على أزمة عقود الترخيص التي تفرض على المكتبات مفاوضات معقدة مع الناشرين التجاريين من أجل الحصول على رخص النفاذ إلى قواعد المعلومات.
- تقديم فرص أفضل للمكتبات، فهي تعد أداة أساسية لقياس مقدرة المكتبات الجامعية على تلبية الإحتياجات الآنية والمستقبلية التي يفرضها الإتصال العلمي في ظل المعطيات الرقمية بأكثر فعالية.

3.1.3 المستودعات الرقمية كمنافذ للمصادر الإلكترونية غير الرسمية:

إن بروز شبكة الإنترنت والنشر الرقمي وازدياد توجهات الباحثين والعلماء إلى استعمال هذه الأدوات في مختلف نشاطاتهم العلمية بشكل مكثف، قد أدت إلى طفو شكل جديد من مصادر المعلومات التي تتماشى مع هذه الوسائل الحديثة في النشر والإتصال بالمعارف ونتائج البحوث، والمعبر عنها بالمصادر الرقمية والتي تعرف بأنها "أي عمل يعالج وتم إتاحتها للاستخدام من خلال الحاسب الآلي سواء كان متضمنا بيانات متاحة على الخط المباشر، أم كان متضمنا بيانات إلكترونية محملة على وسائط مادية مثل الأقراص المليزة"¹.

كما تعرف بأنها المصادر المتاحة من خلال شبكة الإنترنت مثل مقالات الدوريات، المقالات، الدراسات التي تنشر ذاتيا أو تم الحصول عليها من خلال جماعات النقاش أو قوائم البريد الرقمي²، كما تتنوع مصادر المعلومات الرقمية على الإنترنت لتضم قواعد النصوص الكاملة-الكتب، الدوريات، أعمال المؤشرات...-، وقواعد البيانات البيبليوغرافية (الفهارس ونشرات الاستخلاص). وما يميز المفاهيم المسندة إلى المصادر الرقمية عدم وجود مفهوم محدد لها، وهذا ما أشارت إليه الأكاديمية البريطانية في تقريرها عن أهمية التمييز بين المصادر الأولية والمصادر الثانوية من أجل إعطاء مفهوم وافي للمصادر الرقمية، حيث تبين بأن المصادر الأولية تستخدم في البحث، أما المصادر الثانوية فمن خلالها يمكن الوصول إلى المصادر الأولية³.

وانطلاقا من ذلك فإن المستودعات المؤسسية باعتبارها منافذ ثانوية لنشر مصادر المعلومات الإلكترونية، غير أنها تحتوي على مصادر معلومات إلكترونية أولية إضافة إلى اتسامها بالصفة غير الرسمية والتي كان لها الأثر البالغ على المفاهيم التقليدية للنشر والإتصال العلمي في ظل شبكة الإنترنت والوصول الحر للمعلومات العلمية.

¹ مسفرة، بنت دخيل الله الخنعمي. مدى استخدام المعلومات الإلكترونية: دراسة حالة لأعضاء هيئة التدريس بكلية علوم الحاسب

والمعلومات في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة الرياض. مجلة الملك فهد الوطنية. مج.16. ع.1. ديسمبر 2009-2010.

² النقيب، متولى. مهارات البحث عن المعلومات وإعداد البحوث في البيئة الرقمية. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 2008. ص. 185.

³ Rusell, Isabel Galina. Op. Cit.

وبذلك ترى البزيبيت روسو بأن المستودعات المؤسسية قد أضفت بعدا آخر لإتاحة المصادر الأولية غير الرسمية التي كانت حبيسة المؤسسات التي أنتجتها، مما يصعب الوصول إليها بالرغم من أنها تحتوي على معلومات علمية ذات قيمة وجودة عالية، فأغلب المقالات التي يكتب لها أن تنشر في القطاع الرسمي ما هي إلا محصلة لهذه الأعمال العلمية. وهذا ما يقودنا إلى إبراز مفهوم المصادر الإلكترونية غير الرسمية لمحاولة توضيح أثر المستودعات المؤسسية كوسيلة لنشرها، والتي ربما سيكتب لها أن تمر للقطاع الرسمي؛ خاصة مع أن الطريقة التي ينظر إليها في عالم النشر والإتصال العلمي الحالي، وهي الإرتكاز على طبيعة البحوث وتاريخ المجتمع البحثي وتوقعات المجتمع العلمي لتطورات تكنولوجيا الطباعة، التي ستساهم في ضبط أشكال جديدة للمنشورات العمية الملبية للاحتياجات الآنية والمختلفة له.

ومن هذا المنظور فمصادر المعلومات الإلكترونية غير الرسمية يمكننا الإشارة إليها من خلال إلقاء نظرة على عالم الطباعة، حيث تعرف المصادر التي تنشر في القطاع غير الرسمي بالآداب الرمادية، والتي تتشابه إلى حد كبير مع بعض المصادر الإلكترونية المتاحة من خلال المستودعات الرقمية في العديد من خصائصها كنوعية المواد أو المسائل المتعلقة بإمكانية الوصول أو الموثوقية واكتشافها. وتعرف الجمعية الفرنسية للتقييس AFNOR الأدب الرمادي بقولها "نعين تحت تسمية الأدب الرمادي كل وثيقة سواء كانت مكتوبة بواسطة الألة الراقنة أو مطبوعة والتي عادة تتسم بطابع مؤقت ومرحلي ويتم نسخها وبثها بأعداد لا تتجاوز 1000 نسخة خارج نطاق المسالك التجارية للنشر والبث"¹، كما تعرفها شبكة الأدب الرمادي بأنها: "المعلومات المنتجة على جميع مستويات الحكومة والأكاديميين وقطاع الصناعة والأعمال سواء في شكل إلكتروني أو مطبوع وتكون هذه المطبوعات غير خاضعة للنشر التجاري أي أن النشر ليس النشاط الرئيسي للهيئة المنتج وأيضا متاحة من خلال قنوات خاصة أو متخصصة وقد لا تدخل القنوات العادية أو ننظم النشر ودوائر التوزيع والضبط البيبليوغرافي في عملية نشرها وتوزيعها"². وعموما يتم نشر المصادر الرقمية عبر شبكة الإنترنت باعتبارها وسيلة هامة للإتصال أو النشر، بما يجعلها تقدم مجموعة جديدة من الإمكانيات للآداب الرمادية، كما أنها وسيلة منخفضة التكلفة وتتميز بسهولة كبيرة في إتاحة ونشر المواد على الخط، ومثال ذلك المدونات والويكي ومواقع الويب وقواعد البيانات والمجموعات الرقمية، وبذلك فخصائص الأدب الرمادي والتي يمكن أن تكون مفيدة في تحقيق رؤية واضحة لمجال المصادر الإلكترونية غير الرسمية هي³:

¹ غانم، نذير. الخدمات الإلكترونية بالمكتبات الجامعية: دراسة ميدانية بمؤسسات التعليم العالي بجامعة قسنطينة. ص. 56.
² GreyNet . Grey Literature Network Service. Retrieval from: <http://www.greynet.org/> (visited September 2011).

³ Rusell, Isabel Galina. Op. Cit.

- لا توجد معايير ثابتة للعرض، وذلك لعدم وجود مواصفات محددة لتوحيد تشكيلات الصيغ المختلفة باعتبار أن الأدب الرمادي غير متبلور وله العديد من الأغراض، وبذلك فإنه لا يتقيد بمعايير عرض يفرضها الناشر أو المحرر كما هو الشأن بالنسبة للمنشورات التقليدية، وبالرغم من الجهود المبذولة لضبط هذه المسألة. ومثال ذلك مساهمة خدمة البيانات للآداب والعلوم الإنسانية " AHDS Arts and humanities data services" في المملكة المتحدة في وضع أدلة لأبحاث الآداب والعلوم الإنسانية من أجل ضبط معايير موحدة والوصول إلى أفضل الممارسات لإنشاء المصادر الإلكترونية في مجال العلوم الإنسانية، إلا أنها تبقى قضية معلقة خاصة في ظل شبكة الإنترنت والمصادر الإلكترونية غير الرسمية.
- غير خاضعة للناشرين التجاريين. إذ تشرف عليها هيئات علمية وبحثية.
- النشر ليس الوظيفة الأساسية للهيئة المنتجة.
- لا تتاح من خلال قنوات التوزيع العادية.

وعلى الرغم من أن دراسة الآداب الرمادية حسب إيزبيت روسو ستعطينا نظرة معمقة في مفهوم المصادر الغير الرسمية إلا أن الإستعمال المكثف للإنترنت، والدراسات التي تثار حول مستقبل الإتصال العلمي، إضافة إلى ظهور أنواع مختلفة من المواد الرقمية، مع توفير الشبكة إمكانيات تكثيفها والوصول إليها من خلال قنوات بديلة قد جعل الحدود الفاصلة بين القطاع الرسمي والغير الرسمي غير واضحة المعالم، وهذا ما سيجعل التمييز بين الآداب الرمادية والغير الرمادية من الصعوبة بمكان، ما يدفعنا إلى القول بأن المصادر الإلكترونية الغير رسمية لا تنحصر في الآداب الرمادية بالرغم من التشابه الكبير بينهما.

وانطلاقاً من هذه الخصائص والسمات التي تحاول إعطاء مفهوم للمصادر الإلكترونية الغير رسمية، فإنها ستجعل من المستودعات المؤسسية كقنوات لها باعتبارها لا تخضع لرقابة الناشرين التجاريين، بل هي تابعة لمؤسسة علمية أو بحثية أو إلى المكتبات الجامعية، وتهدف من خلالها إلى جمع وهيكلية المواد الأكاديمية وتوفر الإمكانيات لنشرها والوصول إليها، إضافة إلى ضمان الجودة بتفاوت بين المستودعات، وهذا ما يساهم في تحقيق بعض الأدوار التقليدية للنشر بشكل جزئي، ومثال ذلك المستودع الموضوعي arXiv إذ يعتبر في مجتمع الفيزيائيين أداة مقبولة للإتصال العلمي.

ومن هذا المنطلق فالمستودعات المؤسسية لها مكانة فريدة في المؤسسات العلمية والبحثية، من أجل جمع وتنظيم وتوفير الوصول إلى مجموعة واسعة من المحتويات التي لا يمكن الوصول إليها أو كانت

منتشرة سابقا، وهي الآن خطوة مهمة في تطوير الإتصال العلمي، إضافة إلى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة لهذا المجال¹:

- ✓ قدر أكبر من الروابط بين محتويات المستودعات الرقمية والمنشورات العلمية.
- ✓ تسهيلات أفضل للبحث والاسترجاع لمختلف المصادر الإلكترونية.
- ✓ تعزيز النشر العلمي الحالي (مقالات ما قبل النشر، أشكال رقمية، روابط بين الأوراق البحثية).
- ✓ تحرير الإتصال العلمي ودفعه قدما بما يتماشى والإحتياجات البحثية.
- ✓ حصاد الأبحاث العلمية.
- ✓ مجموعة واسعة ومتنوعة من المواد الرقمية.
- ✓ تعزيز المرئية المهنية.

2.3 الإتصال العلمي ملامح جديدة في ظل الوصول الحر:

1.2.3 تطور الإتصال العلمي في ظل النفاذ الحر:

أيا كان المستقبل فينبغي على النظام الناشئ أن يأخذ في الإعتبار الممارسات البحثية الجديدة والمستجدة، وفي ذلك يبرز Van de Sompebetal بأن: ".....التغيرات الجذرية في طبيعة البحوث العلمية تتطلب في المقابل تغيرات جوهرية في نظام الإتصال العلمي، فالعلماء يستحقون فطريا نظام إتصالات علمية رقمية قادرة على التقاط التسجيلات العلمية الرقمية وجعلها في المتناول وحفظها على مر الزمن. فنظام الإتصال العلمي المستقبلي ينبغي أن يتشابه عن كثب -أو يتشابهك- مع المسعى نفسه بدلا من أن يكون مجرد ملحق.

في نظام الإتصال العلمي المعمول به مفهوم نشر الدوريات يهيمن على تعريف وحدة الإتصالات وهذه المنشورات تأتي مع خصائص معروفة. وبعضها غير جذابة في ضوء الطبيعة المتغيرة للبحوث، على سبيل المثال هذه المنشورات غير قادرة على التعامل مع المواد الغير نصية بشكل مناسب، والتي تعتبر عموما إضافات بدلا من أن تكون الجزء الأساسي من المنشور، ناهيك أن تكون المنشور في حد ذاتها. وعلاوة على ذلك، فإدماج عمليات مراجعة الأقران في إجراءات النشر تؤدي إلى تأخيرات في الإتصالات العلمية

¹ Billings, Marilyn S.. Exploring Ways that Institutional Repositories Facilitate New Roles and Partnerships for Libraries and the Academy. CASLIN 2009 Institutional Online Repositories and Open Access. 16th International Seminar. Tepla Monastery, Czech Republic, 7-11 June 2009. Retrieval from: www.knihovna.zcu.cz/open-access/.../Caslin09.pdf (Visited October 2011).

المرموقة، هذه المشاكل تشير إلى ضرورة وجود منظور منقح بشأن ما يشكل وحدة الإتصالات في نظام الإتصال العلمي المستقبلي.

إذ ينبغي على النظام المستقبلي أن يعتبر مجموعة البيانات Datasets، المحاكاة، البرمجيات وتمثيل العرفة الديناميكية كوحدة للإتصال في حد ذاتها. كما يجب على هذا النظام استيعاب الوثائق المعقدة التي تجمع بمرونة منتجات المسعى العلمي، بغض النظر عن شكلها أو موقعها، ويجب اعتبار هذه الكيانات المركبة نفسها كوحدات للإتصال. وبالتالي تكون متاحة بشكل متكرر من أجل ادراجها في وحدات مركبة أخرى، ومن شأن هذه التكنولوجيا أن توفر إعادة استخدام واشتقاق النتائج الحالية الموجودة التي هي جزء لا يتجزأ من العملية العلمية.

من هذا المنطلق على النظام الجديد الإلتزام بتسهيل التسجيل المبكر (بالتالي الحفظ) لكل الوحدات في النظام بغض النظر عن طبيعتها أو مرحلة تقديمها، وهذا من شأنه أن يسهل الجهود القائمة في شبكة تعاونية مع زيادة سرعة الاكتشاف -مقالات ما قبل النشر، مجموعات البيانات الخام، نموذج المحاكاة وما شابه ذلك-؛ إذ ينبغي على النظام أن يوفر القدرة على المضي في سلسلة القيمة العلمية بالطريقة نفسها التي تمنح فقط لمنشورات الدوريات في النظام الحالي.

إن مزيج أرشيفات الوصول الحر والمستودعات والافتراضية، وتركيب المجالات، خدمات التصديق على غرار الخطوط المبينة أعلاه، يمكن أن توفر الأسس لمثل هذا النظام. فالاستجابة لاحتياجات البحث والمسار الدقيق للتنمية قد يكون محددًا لتخصصات أو مجالات أوسع للبحث، على سبيل المثال فالفروقات بين التخصصات تؤدي إلى مستويات مختلفة من قبول نماذج الوصول الحر، فمع العلوم الإنسانية والاجتماعية ربما هي الأكثر تحفظًا، وعلى غرار ذلك أثبت مستودع arXiv شعبية كبيرة بين علماء الفيزياء. ويرجع ذلك جزئيًا إلى وجود ثقافة قوية لتقاسم المسودات (مقالات ما قبل النشر) داخل المجتمع منذ سنوات (السبعينيات)، واستخدام الإنترنت كان مجرد تطبيق لهذه التكنولوجيا الجديدة في هذا النظام القديم، في المقابل كانت علوم الطب الحيوي أقل حرصًا على الأرشفة الذاتية لمسوداتها التي نسبت ذلك إلى العوائق الطبية (السريية) أو الاجتماعية، وهذا ما قد يفسر لماذا مجالات الوصول الحر (المؤلف -دافع) التي تتضمن استعراض الأقران مثل Biomed central و Plos journal والتي أثبتت أكثر شعبية في هذه المجالات وبذلك فمن الممكن أن تكون هناك مسارات تطويرية مختلفة قليلًا بين مختلف مجالات البحث

العلمي".¹ ومن هذا المنظور يجب التأكيد بأن "آليات تحقيق الإتاحة الحرة سوف تختلف بحسب التخصصات، فبالنسبة لبعض مجالات البحث قد تكون هناك قيود شرعية وأخلاقية وقانونية على توفير الإتاحة أو الوصول الحر إلى البيانات البحثية، وهي مجالات محدودة جداً، ومع ذلك ينبغي أن يكون الانفتاح أو الوصول الحر هو القاعدة، وأي انحراف عنها يجب أن يكون في ظروف مبررة بشكل واضح".²

إذن فنظام الإتصال والنشر العلمي الذي تطور على مدى سنوات عديدة قد كان في المقام الأول بغرض تلبية احتياجات البحث في تخصص ما داخل مؤسسات متخصصة في بيئة تستند على الطباعة، ولكن بيئة المعلومات العلمية الحالية تشهد تغييرات عميقة، تقنيات جديدة، وسائل جديدة للإتصال بالبحوث ونشرها قد غيرت من النشر التقليدي ومكنت مجموعة متزايدة من الأشكال الغير تقليدية للإتصال في الظهور مثل (القوائم، المدونات، الويكي، مجموعات النقاش). وفي الوقت نفسه تغيرت الممارسات البحثية مع التحول إلى مشاكل موجهة، البحوث متعددة التخصصات تجرى في إطار واسع المدى، إضافة إلى زيادة استخدام وعلى نطاق واسع للكيانات الرقمية من الصور إلى مجموعات واسعة من البيانات مع زيادة التركيز على أداء البحوث، التقييم والتطبيق وتسبيق النتائج، إضافة إلى أن مستخدمي البحوث في المجال الصناعي وغيرها قد وضعوا مطالب جديدة على نظام الإتصال العلمي التي يجب أن يحققها كإمكانية الوصول والمشاركة؛ ونتيجة لذلك برزت علاقات معقدة بين البنية التحتية والوصول عبر الإنترنت مغيرة بذلك الممارسات البحثية، احتياجات المستخدمين للبحوث الخارجية وتطور نماذج أعمال النشر العلمي.³

وانطلاقاً من هذه المقدمات فيمكننا القول بأن نظام الإتصال العلمي في ظل هذه البيئة الجديدة المنفتحة قد تطور على أربعة مستويات والشكل التالي يبرز ذلك.

¹ Van de Sompel, H. et al.. Rethinking Scholarly Communication Building the System that Scholars Deserve. D-Lib Magazine V. 10, N. 9, September 2004. Retrieval from: <http://www.dlib.org/dlib/september04/vandesompel/09vandesompel.html> (20.10.2013)

² International Council for Science. Open access to scientific data and literature and the assessment of research by metrics. Op. Cit.

³ Houghton, John; Rasmussen, Bruc; Steele, Colin; Sheehan, Peter. Economic implications of alternative scholarly publishing models: Exploring the costs and benefits. Retrieval from:

www.jisc.ac.uk/media/.../publications/rptheconomicoapublishing.pdf (visited 10.02/2012)

الفصل الثالث: تأثير الوصول الحر على الإتصال العلمي: نحو ملامح نظام جديد

الشكل رقم 17: تطور الإتصال العلمي في ظل الوصول الحر.¹

✓ على مستوى البنية التحتية للمعلومات: فمن الطباعة إلى ظهور الإنترنت كوسيلة للتواصل العلمي والتي زادت من تطورها ممارسات الباحثين وتنقيهم على أكثر الطرق والأساليب والأدوات لتسريع الإتصالات العلمية استجابة لاحتياجاتهم البحثية والعلمية المتزايدة، التي شكلت شبكة العلم الإلكتروني (العلم المفتوح).

✓ على مستوى إنتاج المعارف أو المعرفة: فمن المعرفة المتخصصة بمجال إلى المعرفة التشاركية المتعددة التخصصات، والاختلاف بينهما يمكننا إبرازه فيما يلي:

المعرفة المتخصصة:	المعرفة التشاركية:
إنتاج المعرفة يكون بشكل تعاوني ومنتشر. الإختراع والابتكار والنشر ينطوي على حلقات التعديّة المرتدة المعقدة. المشكلة توجه (بدلاً من التخصص الموجه) التقييم الخارجي المفتوح (الاستخدام، التأثير)	إنتاج المعرفة يتم في مؤسسات متخصصة. فكرة الخطية للاختراعات والابتكار والتوزيع (أي في اتجاه واحد) التقييم الداخلي (استعراض الأقران).

الجدول رقم 9: التطور على مستوى إنتاج المعرفة.

¹ Houghton, John; Rasmussen, Bruce; Steele, Colin; Sheehan, Peter. Op. Cit.

الفصل الثالث: تأثير الوصول الحر على الإتصال العلمي: نمو ملامح نظام جديد

✓ على مستوى نظام الابتكار للشركات:

داخلية (هرمية):	خارجية (الأسواق):
مختبرات الشركات العملاقة. البحوث والتوزيع. تكون قريبة من قاعدة العمل. مصادر داخلية، الطريق إلى الأسواق.	الابتكار المفتوح تعميم خدمات البحوث (الأصول-السعي نحو الكفاءة). المصادر الداخلية والخارجية، الطريق إلى السوق.

الجدول رقم 10: التطور على مستوى نظام الابتكار على مستوى المؤسسة.

✓ على مستوى نموذج أعمال النشر: والتي تعد مرحلة مهمة جدا في الإتصال العلمي إذ عرفت

تحولا كبيرا على هذا المستوى فمن نظام الاشتراكات إلى الإتاحة الحرة والتي يمكننا تحليلها فيما يلي:

الاشتراك:	الاهجين المتحول:	الوصول الحر:
الطباعة:	فترة الحظر Embargo	دوريات الوصول الحر.
التوزيع على الخط المباشر:	بعدها النشر الحر.	ناشري الوصول الحر.
الاشتراك في دار النشر		
الصفقة الكبيرة Big deal	اختيار النفاذ.	الأرشيفات والمستودعات
وتعرف في إطار تكتل الشراء	هجين	المفتوحة (الأرشفة الذاتية).
حيث تحظى تكتلات شراء	النموذج التجاري	الخدمات التي تغطيها.
المكتبات بجملة من المزايا للقاء		المجالات المركبة.
اشتراكها في الدوريات عبر الخط		الفهرسة والاستخلاص.
		مراقبة الجودة المتطورة.
		تحليل جديد للتسجيلات.
		مقاييس جديدة للتقييم.
		خدمات اليقظة...

الجدول رقم 11: نموذج تطور أعمال النشر.

إذن إن التكامل بين هذه المستويات الأربعة من التطور والنتائج المتوصل إليها تتطلب نظام إتصال علمي فعال يستجيب لهذه المعطيات الجديدة ويسايرها، وبذلك فإن الوصول الحر كشكل جديد للإتصال بما يتيح من مزايا وأدوات جديدة سيساعد الباحثين مستقبلا في التعامل السريع مع العلم المفتوح، وتحقيق استمرارية التواصل الفعال المبني على التشاركية والانفتاح على بيئة المعلومات العلمية.

2.2.3 الوصول الحر والنشر العلمي كمفاهيم مطورة للاتصال العلمي:

يرى Prosser باحتمال المستقبل القريب للوصول الحر كنظام للإتصال العلمي حيث يشير "إلى أنه في البيئة الجديدة التي تهيمن عليها تقنيات الإنترنت والنشر الرقمي، ربما سيكون دمج وظائف النشر العلمي الحل الأمثل لكفاءة نظام الإتصال، مبينا أنه في حالة وضع الباحثون لنتائج أبحاثهم في المستودعات فإن ثلاثة وظائف من وظائف المجلة التقليدية تجمع على الفور وهي: (التسجيل والنشر/ الوعي والحفظ)، وتبقى وظيفة وحيدة لا تفي بها الأرشفة الذاتية وهي التحكيم العلمي (المصدقية العلمية). وبالرغم من ذلك يمكن للمؤلفين أن يحكموا أوراقهم العلمية بعد إرسالها إلى مجلة علمية والحصول على مصداقية النشر¹.

وفي نفس الإتجاه يؤكد ذلك Velterop حيث يقترح بأن: "الأرشفة الذاتية والنشر كلاهما مكمل للآخر وتنافسي، لأن ما نسميه عادة النشر (النشر الرسمي) تجمع بعض الوظائف: تنظيم وإدارة، مراجعة الأقران، مراقبة جودة النص والأرقام وما شابه ذلك، احترام النسبة (المصدقية، عامل التأثير)، النشر (وضعه في متناول الجمهور) سواءا بشكل إلكتروني أو ورقي.

وهنا يبرز التكامل بين النموذجين السابقين، لأن الناشرين على العموم لا يعملون على جعله متاحا للجمهور أو للعموم على النحو الأمثل وأرشفته ذاتيا، كما أن مستودعات الوصول الحر لا تؤدي وظائف أخرى مثل: التنظيم وإدارة مراجعة الأقران، مراقبة الجودة، الوسم، الطباعة والتوزيع، والمنافسة تأتي من حقيقة مفادها ضرورة استرداد التكاليف؛ ومعظم الناشرين تحمل الرسوم لجميع خدماتها فقط لنشرها من خلال رسوم الاشتراك/الترخيص وهذا الأمر منطقي وتاريخي. لكن الآن في عالم الإنترنت تكمن المفارقة لأنها الخدمة- النشر- التي يؤديها على الأقل على النحو الأمثل، قد أصبحت تنافسها فيه الأرشفة الذاتية؛ لأنه من المحتمل أنها يمكن أن تؤدي وظيفة النشر بطريقة أفضل بكثير.

¹ Prosser, David C. . The Next Information Revolution - How Open Access will transform Scholarly Communications. 2005 In: International Yearbook of Library and Information Management 2004-2005: Scholarly Publishing in an Electronic Era. Facet Publishing, pp. 99-117. [Book chapter]. Retrieval from: <http://eprints.rclis.org/6352/> (Visited October 2013).

الفصل الثالث: تأثير الوصول الحر على الإتصال العلمي: نحو ملامح نظام جديد

هذا ويشير Velterop إلى أنه في المستقبل القريب قد نرى مستودعات الوصول الحر ومجلات الوصول الحر (المؤلف-دافع) كأجزاء مكملة للنظام المتطور للإتصال العلمي، حيث توفر المستودعات التسجيل والأرشفة والإحاطة/التوعية، ودوريات الوصول الحر (المؤلف-دافع) تقدم شهادة التصديق.¹

وبذلك فإن مستودعات الوصول الحر قد وجدت من أجل تعديل النظام التقليدي للنشر العلمي وتدعيم الوصول الحر، مؤكدة بذلك دورها الاستراتيجي في تحسين إمكانيات الوصول إلى المحتوى العلمي. وتقترح ورقة معبرة عن مواقف Sparc نموذج مفصل للنشر العلمي مكون من أربعة أقسام: وهي التسجيل Registration والتصديق Certification، الإحاطة (التوعية) Awareness والأرشفة Archiving مؤكدة بذلك على المنحى السابق الذي يركز على إمكانية أخذ زمام هذه العمليات من طرف المستودعات أو الأرشيفات المفتوحة، بما يؤدي إلى كسر احتكار الناشرين التجاريين. حيث يؤكد هذا التوجه قدرة الأرشيفات بالإضافة إلى الأرشفة والتسجيل والإحاطة القيام بالمصادقة على الطباعات الإلكترونية Preprint، وموضحة ذلك من خلال الجدول الموالي الذي يبرز هذه الوظائف مع العمليات والجهات الفاعلة والمشرفة عليها.²

الوظائف:	العمليات:	الأدوار:	المشرف على العمليات:
التسجيل:	إيداع الوثيقة في المستودع.	الباحث، المؤلفين، الأكاديميين.	الشرفين على المستودع.
التصديق:	التحكيم العلمي. التصديق الجماعي. الرد على الإنترنت	المحكمين الأكاديميين. المحكمين الأكاديميين. المجيبين على الإنترنت	هيئة الدورية. الأقسام الأكاديمية المشرف على المستودع
الإحاطة:	التشغيل البيني المفتوح. خدمات دعم المستودعات.	المكتبيين	المؤسسات الأكاديمية. الخدمات المهنية. أطراف ثالثة.
الأرشفة:	دمومة الوصول.	المكتبيين.	المؤسسات الأكاديمية.

الجدول رقم 12: وظائف مستودعات الوصول الحر في حلقة النشر العلمي.

¹ Houghton, John; Steele, Colin; Sheehan, Peter. Research Communication Costs in Australia: Emerging Opportunities and Benefits. Centre for Strategic Economic Studies, 2006. Retrieval from: www.vu.edu.au/.../DEST_Research_Communications_Cost_Report_Sept20... (Visited January 2014).

² Crow, Raym. The Case for Institutional Repositories: A SPARC Position Paper. 2002. Retrieval from: www.sparc.arl.org/.../papers.../the-case-for-institutional-... (Visited October 2013).

3.2.3 نموذج الإتصال العلمي لسنة 2020 المدعم لتنفيذ الحر.

إن تطور تكنولوجيا الإنترنت وتزايد شعبيتها داخل المجتمعات العلمية كأدوات أساسية للإتصال العلمي، قد أدت إلى ابتكارات جديدة في مجال النشر والإتصال العلمي وإلى ظهور نماذج جديدة لهما، خاصة مع ظهور الويب 2.0 الذي وفر للعلماء والباحثين طرق وأدوات جديدة للنشر الإلكتروني من خلال المدونات ومجموعات النقاش، البريد الإلكتروني، ليتطور النقاش فيما بعد بشكل أساسي وبعيق حول تأثير هذه التطورات على الأوساط العلمية، والتأملات النظرية حول مستقبل النشاط العلمي الإلكتروني والبحوث التجريبية الخاصة بكيفية إسهام مختلف هذه الأدوات في تغيير سبل التواصل العلمي، خاصة مع مجيء أزمة الدوريات العلمية التي صعّدت من مسألة البحث عن بدائل فعالة لنظام إتصال علمي جديد يلبي الاحتياجات الآنية والمستقبلية للمجتمع العلمي العالمي. وفي خضم هذه المعطيات الجديدة للبيئة الإلكترونية ستستمر نظم الإتصالات العلمية في التطور بغرض إيجاد نهج جديد لتقاسم نتائج البحوث، كما أنها ستخلق أدوار جديدة للمؤلفين والناشرين، تكنولوجيا المعلومات وأمناء المكتبات، وفي ذلك يقول Jay Jordon الرئيس والمدير التنفيذي لـ oclc "إننا نواجه بعض التوقعات المثيرة في هذه البيئة الجديدة من المجموعات الرقمية..... العمل معا، يمكننا أن نساعد الأفراد في كيفية إجراء البحوث، التعليم. وهذه التغييرات سيكون لها فوائد للإنسانية بعيدة المدى في السنوات القادمة."¹

فالنفاذ الحر بتصورات الباحثين والعلماء قد طور وفقا لرؤى وافتراضات تساهم في تفعيل الإتصال العلمي، محققا الوصول إلى المعارف العلمية المنتشرة عبر العالم، ففلسفتهم تقوم على مبدأ أن بيئة النشر والإتصال السائدة حاليا لا تساعد على تطور العلوم وخدمة النشاط والبحث العلمي، الذي يعد المقود الأول للمجتمعات البشرية في عصر قائم على المعلومات والمعرفة، بالرغم مما وفرته الإنترنت من تقنيات وما كان لها من أثر إيجابي في الإبداع العلمي وإنتاجية الباحثين². ومنه "فالتكنولوجيا الرقمية الجديدة والإتصالات المتوفرة قد أبدعت فرصا غير مسبوقة للعلوم، التي أصبحت مرتكزة على عمليات مفتوحة. فالوصول الحر إلى الأدبيات العلمية والبيانات والبرامج ذات الصلة، هو آلية قوية لإنشاء والتحقق من المصدقية العلمية، إضافة إلى تطوير العلوم باعتبارها منفعة عامة، وليس كنشاط أجنبي خلف الأبواب الموصدة، وهو يتفق مع مبدأ عالمية العلوم"³. وفي هذا الإطار ترى جولي هيرد بأن "هناك تحولا أساسيا في الإتصال العلمي محوره الدوريات العلمية الإلكترونية وتطور قنوات الإتصال العلمي بين الباحثين"، والذي أبرزته من خلال الشكل التالي:

¹ Hurd, Julie M.. Scientific Communication: New Roles and New Players, Op. Cit.

² بدر، أحمد أنور. الجديد في الإتصال العلمي. ص. 65

³ International Council for Science. Op. Cit.

الشكل رقم 18: نموذج الإتصال العلمي لسنة 2020 المدعم للنفذ الحر¹.

يبرز هذا النموذج المقترح الخصائص الحديثة للإتصال العلمي، والتي يقصد بها استخدام التكنولوجيا لتطوير وظائف الإتصال العلمي، وتحديث في الوظائف التقليدية التي يحرص العلماء على استمراريتها كمراجعة الأقران والتي ستكون إحدى خصائص أي نظام جديد فعال. بالرغم من أن آليات ضمان الجودة ربما تختلف في التقديم الرقمي وعمليات المراجعة. مثل مواقع ما قبل الطبع المعبرة عنها فيما بعد بالأرشفات المفتوحة، والتي تعتبر آلية جديدة للنشر العلمي للمصادر الرقمية خاصة منها غير الرسمية والمتجلية في مقالات ما قبل النشر وما بعد النشر، التقارير العلمية، البيانات الخام. كما ساهمت بشكل جلي في تفعيل الكلية الخفية بتحويلها إلى الكلية الخفية الافتراضية، التي ستساهم من خلال هذه التكنولوجيا في ظهور أشكال جديدة من الإتصالات العلمية التي تخدم كل مجتمع بحسب احتياجاته المعرفية والاتصالية.

3.3. تأثير الوصول الحر على طرق تقييم البحوث:

1.3.3 تقييم أداء البحوث في الوصول الحر:

تعتبر مسألة تقييم البحوث موضوع حساس لا سيما بالنسبة للباحثين الذي يجرى تقييمهم، فتحكيم البحوث قد برزت باعتبارها قضية مفتاحية بالنسبة للعديد من الدول خاصة في البلدان المتقدمة، حيث تواجه الجامعات المزيد من مطالب المساءلة وعواقب تناقص التمويل. فالجامعات اليوم من المتوقع أن تكون مسؤولة وذات كفاءة على حد سواء. إذن هذه الضغوط التي أصبح يتسم بها عالم البحث العلمي جعلت

¹ Hurd, Julie.M. The Transformation Of scientific communication: A Model for 2020. Op. Cit.

من مسألة التقييم أمراً جوهرياً، فبالنسبة للباحثين يعتبر التحكيم العلمي الشكل الأكثر قبولاً للتقييم، وفي ذلك يرى داي Day أن "واحداً من إيجابيات إستعراض الأقران بالنسبة للطرق الأخرى، هي استخدامها على نطاق واسع في أماكن أخرى من العالم الأكاديمي. على سبيل المثال كجزء من إجراءات النشر وأيضاً للبحث في التخصيص للمنح البحثية، وبذلك يوصف التحكيم العلمي بالآلية الإجتماعية الرئيسية لمراقبة الجودة في العلوم الأكاديمية"¹. كما أن إستعراض الأقران كطريقة للتقييم تحدها إشكاليات تتجلى في كونها مكلفة إضافة إلى الاعتماد على معايير ذاتية أو شخصية لقياس الجودة، وبرز الوصل الحر كنموذج جديد للإتصال العلمي قد ساهم في إيجاد وتطوير أدوات جديدة للتقييم بحيث يمكن من توفير فوائد عديدة لتقييم البحوث²:

✓ المستودعات المؤسسية تسمح بإيجاد منصة لإدارة وجمع وتقديم البحوث العلمية للتقييم (فهناك جهود عديدة بذلت لتقديم طلبات ممارسة تقييم البحوث التي تستخدم لحد كبير لغرض واحد، وهو التقييم الوطني للأقسام البحثية من خلال التقاط بيانات ممارسة تقييم البحوث في المستودعات المؤسسية، وهذه البيانات يمكن استخدامها لأغراض عديدة مثل الإعلان أو نشر نتائج البحوث لمؤسسات بالإضافة إلى تقديم إعانات أو تخصيصات لمنح بحثية.

✓ الوصول الحر بغض النظر على أنه يحقق اعتبارات رئيسية مثل زيادة التأثير وإمكانية الوصول، يسمح أيضاً بتوفير وسائل لتعزيز تحليل الإستشهادات، وربط حيز مؤشرات الأداء سواء من قبل الباحثين أو المؤسسات؛ وبذلك فهي تساعد في استكمال الأساليب التقليدية لتقييم الأبحاث³.

✓ الوصول الحر يمكنه أن يكون فرصة للتقاط كل البحوث المنشورة للمؤلفين بجعلها ذات إتاحة مفتوحة وأدوات التقييم يمكنها حصد وتقييم كل البحوث المخرجة بطريقة آلية وذاتية، وهذا لا يسمح فقط بتقديم تقييم مفهوم وأكثر شمولية، ولكن يمكنه أن يعطي كل فوائد الوصول الحر للأوراق العلمية.

✓ بجعل كل المعلومات المستخدمة (مقالات ذات النص الكامل) ذات نفاذ مفتوح يمكن لأي شخص تقييم طريقة التقييم المستعملة واقتراح أو بناء طرق جديدة للتقييم.

¹ Michael, Day. Institutional repositories and research assessment. Retrieved from: opus.bath.ac.uk/23308/1/eprintsuk-rae-study.pdf. (Visited October 2013)

² Brody, Timothy David. Op.Cit.

³ Jacobs, Neil. Op. Cit.

2.3.3 التحكيم العلمي التفاعلي المفتوح: نحو تفعيل طرق إستعراض الأقران.

إن الطرق التقليدية في النشر العلمي واستعراض الأقران في بيئة العلم المفتوح قد أصبحت لا ترتقي لاحتياجات الإتصال الفعال، وضمان الجودة في وقتنا الحالي المتميز بالتنوع والتطور السريع للعلوم، بالإضافة إلى الحالات البارزة للاحتيال العلمي، فالعلوم والمجتمع يواجهان طوفان من الأوراق العلمية التي أودعت بلا مبالاة ومن ثم حبست خلف حواجز الإشتراك، والتقييد أو التمييع بدلا من تعزيز المعرفة العلمية التي تؤدي إلى تبيد الموارد وإعاقة التقدم العلمي والمجتمعي¹.

والوصول الحر أمر مرغوب فيه لعدة أسباب اقتصادية علمية، تعليمية لكن واحدة من هذه الإيجابيات المفتاحية غير معروفة، "فعلى عكس المفاهيم الخاطئة الواسعة الإنتشار، الوصول الحر ليس تهديدا بل حاجة ماسة وفرصة لتحسين وضمان الجودة العلمية. فإستعراض الأقران (التحكيم العلمي) في المجالات ذات الوصول الحر يمكن أن تكون صارمة وصادقة مثل مثلثتها في البيئة التقليدية، بحيث يمكن أن تستعمل نفس الإجراءات والمعايير وحتى نفس الأشخاص (المحررين والحكام)، كما أن المجالات ذات الوصول الحر يمكنها أن تعتمد على الأشكال الجديدة لإستعراض الأقران المتوافقة مع النماذج الجديدة للنشر العلمي"²، ويمكننا إبراز مزاياه فيما يلي³:

- الوصول الحر متوافق كليا مع إستعراض الأقران التقليدية، وأبعد من ذلك فهو يتيح أشكال تفاعلية وشفافة للمراجعة والمناقشة المفتوحة لكل الأعضاء المهتمين من المجتمع الكلي العلمي والجمهور.
- الوصول الحر يعطي للمراجعين معلومات إضافية للعمل بها، ويوفر وصول غير محدود للمنشورات ذات الصلة عبر مختلف التخصصات العلمية والجماعات العلمية، لمناقشات علمية متعددة التخصصات وضمان الجودة.

¹ Pöschl, Ulrich. Interactive journal concept for improved scientific publishing and quality assurance, 2004. Retrieval from: www.atmospheric-chemistry-and-physics.net/pr_acp_int... (Visited October 2013).

² Suber, Peter. Open access overview: Focusing on open access to peer-reviewed research articles and their preprints, 2006. Retrieved, from: <http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm> (Visited November 2011).

³ Pöschl, Ulrich. Interactive Open Access publishing and peer review. Op. Cit.

الفصل الثالث: تأثير الوصول الحر على الإتصال العلمي: نمو ملامح نظام جديد

■ الوصول الحر يسهل تطوير وتنفيذ مقاييس جديدة لعامل التأثير وجودة المنشورات العلمية (تركيبية من الإستشهادات، تحميل، استعمال، التعليق والترتيب من طرف مجموعات مختلفة من القراء والمستعملين على التوالي).

■ علاوة على ذلك ساعد الوصول الحر التغلب على الهياكل القاعدية للاحتكار المتقدمة، احتكار الأقلية لحساب الاستشهادات التي قلصت من فرص الابداع والابتكار في البحث العلمي والنشر والتقييم على مدى عقود.

إذن آثار ومزايا الوصول الحر المتمثلة في عمومية المراجعة والمناقشات التفاعلية، يمكن أن تكون بنفس الفعالية والمرونة والكفاءة مع نقاط القوة التي يتمتع معها النشر العلمي وإستعراض الأقران، ويمكننا إبراز تفاعلية النشر ذي الوصول الحر الذي يقدم بديلا فعالا للتحكيم المغلق في البيئة التقليدية للدوريات العلمية والمعروف بالتحكيم العلمي التفاعلي والوصول الحر من خلال دورية ACP، التي تعتمد على التحكيم العلمي المفتوح التفاعلي: إذ تعتبر مجلة ACP من قبل معظم إن لم نقل جميع المعايير (إحصاءات التحرير، إحصاءات النشر، إحصاءات الإستشهاد، التكاليف الإقتصادية والاستدامة) أكثر نجاحا مقارنة مع مجالات الدوريات العلمية التقليدية أو الأشكال البديلة لإستعراض الأقران (التحكيم العلمي). ويستند إستعراض الأقران التفاعلية على مرحلتين من النشر وإستعراض الأقران جنبا إلى جنب مع المناقشة العامة التفاعلية، ويمكننا إبراز المراحل التي تمر بها عملية النشر وإستعراض الأقران التفاعلية التي تتميز بها مجلة ACP من خلال الشكل¹:

Fig. 1: Interactive open access publishing with a two-stage publication process, public peer review and interactive discussion ('collaborative peer review') as practised in the scientific journal Atmospheric Chemistry and Physics (ACP) and its discussion forum Atmospheric Chemistry and Physics Discussions (ACPD).

الشكل رقم 19: يبرز مراحل التحكيم المفتوح التفاعلي.

¹ Pöschl, Ulrich. Interactive Open Access publishing and peer review: The effectiveness and perspectives of transparency and Self-Regulation in scientific communication and evaluation. Op.Cit.

إذن فالمرحلة الأولى: تمر المخطوطات بفحص أو غزلة سريعة (مراجعة الوصول)، بعدها مباشرة تنشر في منتدى النقاش التابع للمجلة "كورقات مناقشة"، لتخضع للمناقشة العامة التفاعلية لمدة 8 أسابيع الذي يزداد من خلالها تعليقات الحكام المعنيين، تعليقات من قبل أفراد مهتمين من المجتمع العلمي، ردود المؤلفين تنشر أيضا جنبا إلى جنب مع الورقة البحثية المعروضة للمناقشة بحيث يمكن للحكام اختيار التوقيع على تعليقاتهم أو عدم الكشف عن هويتهم، تعليقات علماء آخرين يتم توقيعها تلقائيا أو بطريقة آلية.

وفي المرحلة الثانية: يتم الإنتهاء من مراجعة المخطوط وإستعراض الأقران بنفس الطريقة التي تمر بها المجالات التقليدية (مع تنظم المزيد من جولات المراجعة والتنقيح عند الاقتضاء)، وإذا قبلت الورقة النهائية يتم نشرها في المجلة الرئيسية. ويمكننا ابراز هذه المراحل بأكثر دقة من خلال المخطط التالي المبين لكل مرحلة¹:

الشكل رقم 20: مراحل التحكيم المفتوح التفاعلي لمجلة ACP.

¹ <http://www.atmospheric-chemistry-and-physics.net/>

إذن فإجراءات النشر في مجلة ACP من خلال تقديمها لإستعراض أقران تفاعلية ذات وصول حر ومرحلتين من إجراءات النشر قد حلت بشكل فعال المعضلة بين التبادل العلمي السريع و ضمان الجودة الوافية للمعلومات، كما أنها تقدم فرص ربح لكل الأطراف المشاركة (كتاب، مؤلفين، حكام محررين، ناشرين، قراء) "المجتمع العلمي". ويمكننا إبراز الإيجابيات الأولية له مقارنة مع الأشكال التقليدية للنشر وإستعراض الأقران المغلقة فيما يلي¹:

■ مرونة النقاش تقدم حرية التعبير ونشر سريع لنتائج البحوث والآراء الأصلية من دون المراجعات والتنقيحات التي تأخر أو تمنع الابتكار (محاسن للمؤلفين والقراء).

■ إستعراض الأقران التفاعلية والمناقشات المفتوحة تقدم تغذية راجعة مباشرة إضافة إلى الاعتراف العلني للأوراق العلمية ذات الجودة العالية (فائدة للمؤلفين) كما أنها تحد من فرص العرقلة والانتحال غير الواضحة. كما تقدم وثائق وإستشهادات كاملة محل التعليقات الإنتقادية، والحجج المثيرة للجدل، العيوب العلمية، ومعلومات مكملة (فائدة للحكام والقراء)، وردع تقديم مخطوطات بلا مبالاة، مما يساعد على التقليل أو تجنب هدر الوقت والجهد لتقديم طلبات ناقصة (فوائد للمحررين، الحكام، الناشرين والقراء).

■ الأوراق النهائية المنقحة توفر أقصى كثافة من المعلومات العلمية و ضمان جودة عالية من خلال إستعراض الأقران كاملة والمراجعات أو التنقيحات المركزة على تعليقات الحكام بالإضافة إلى تعليقات إضافية من طرف علماء مهتمين (فوائد للقراء).

وبالتالي فالسمات المفتاحية للتحكيم العلمي التفاعلي ذو الوصول الحر مقارنة مع الأشكال البديلة لإستعراض الأقران المفتوحة أو المغلقة، الذي قدمته مجلة ACP يتجلى في²:

■ نشر ورقات المناقشة قبل إستعراض الأقران الكلي (التحكيم النهائي) والمراجعة، يضمن حرية التعبير، سرعة النشر، المساءلة العامة للمؤلفين حول مخطوطهم الأصلي، يشجع الابتكار وردع التقارير المهملة.

■ التكامل أو الإندماج بين التحكيم العلمي العام (المفتوح للجمهور) والمناقشات التفاعلية قبل النشر النهائي، يجذب المزيد من التعليقات أكثر من التعليقات بعد التحكيم العلمي، إضافة إلى تعزيز الكفاءة والشفافية لضمان الجودة وتعظيم كثافة المعلومات أو زيادتها في الورقة النهائية للنشر.

¹ Pöschl, Ulrich. Interactive Open Access publishing and peer review: The effectiveness and perspectives of transparency and Self-Regulation in scientific communication and evaluation. Op.Cit.

² Ibid.

3.3.3 البيبليومتريقا وأدوات تحليل الإستشهادات:

1.3.3.3 البيبليومتريقا وأهميتها في تقييم البحوث:

البيبليومتريقا مصطلح تم صياغته بواسطة العالم بريتشارد pritchard عام 1989 وظهر في مجلة التوثيق J.Doc، ويهتم بتوظيف الأساليب الرياضية والإحصائية على الدوريات والكتب وغيرها من وسائل الإتصال المكتوب وعلى التنظيم. والبيبليومتريقا تقع بين العلوم الإجتماعية والطبيعية، فأساليبها القياسية قد استخدمت بشكل واسع في الدراسات الإجتماعية للعلم، وفي إدارة المعلومات والمكتبات، وفي تاريخ العلم بما في ذلك علم العلم والسياسة العلمية ودراسات العلوم والعلماء. وبذلك فتطبيق الأساليب البيبليومتريقا لا تهم علماء المعلومات والمكتبات، ولكن حتى علماء تخصصات أخرى، وهذا ما ينعكس على التطور المفاهيمي وبناء النظرية في المجال البيبليومتري وفي ذلك يقول Nicolaisen "إذا أردنا أن نفهم طبيعة الاستشهادات، نحن بحاجة لفهم طبيعة المراجع، وإذا أردنا أن نفهم طبيعة المراجع، نحن بحاجة إلى نظرية للاستشهادات التي توضح لماذا يستشهد المؤلفون على الطريقة التي يتصرفون بها"¹

كما عرف لانكستر البيبليومتريقا بأنها التحليل الكمي المتصل بإنتاج وتوزيع واستخدام الإنتاج الفكري المنشور، فالدراسات البيبليومتريقا تشمل دراسات نمو الإنتاج الفكري وموضوعات معينة، حسب أشكال الوثائق ولغاتها، مدى سرعة التعطل (قدم الإنتاج الفكري وفقد صلاحيته). كما أن نيكولاس وريتشي قد ركزوا على تحديد نطاق البيبليومتريقا في تقديم المعلومات المتصلة بتركيب المعرفة وكيفية توصيلها وقسمها إلى قسمين عريضين متمثلين في: البيبليومتريقا الوصفية والسلوكية، حيث تصف الأولى خصائص ووصفات الإنتاج الفكري، أما القسم الثاني فيتصل بدراسة العلاقات التي تتشكل بين مكونات الإنتاج الفكري (ويعني تحليل دراسات الإستشهادات). وبذلك البيبليومتريقا بما تتضمنه من تحليل الاستشهادات تستخدم في مجالات متعددة منها²:

- التعرف على البحثية ونمو المعرفة بالنسبة للمجالات العلمية المختلفة.
- التعرف على المؤلفين واتجاهات هذه الظاهرة في الوثائق المتصلة بالموضوعات المختلفة.
- التنبؤ باتجاهات النشر الماضية والحاضرة والمستقبلية ولعلها من أهم المؤشرات التي تستخدم في توجهات النشر الحديثة والتوجه نحو النشر الحر.
- تطوير نماذج تجريبية لربط أو تجاوز النماذج المتوفرة حاليا.

¹ Frandsen , Tove Faber. Op. Cit.

² بدر، أحمد أنور. الجديد في الإتصال العلمي. ص. ص. 72_78.

- تحديد الدوريات البؤرية في مختلف التخصصات العلمية.
- دراسة ظاهرة التحليل والانتشار بالنسبة للإنتاج الفكري.
- التنبؤ بالإنتاجية بالنسبة للناشرين، المؤلفين، المؤسسات والدولة وحتى بالنسبة لمجال علمي معين شامل.
- تطوير ووضع المعايير.
- تنظيم التدفق المعلوماتي والإتصالي بين العلماء.

وللإستشهادات المرجعية باعتبارها ركيزة أساسية في الدراسات البيبليومترية أهمية بالغة في النشر العلمي، إذ من خلالها يتم تسجيل الدليل الخاص بصحة الأفكار والنتائج المتوصل إليها، تيسير البحوث المستقبلية على القراء الذين عملوا على الاستشهاد بالوثيقة، وزيادة قدرتهم على الوصول إلى الوثائق التي ورد بها الاستشهاد والمساعدة على التأكد من الاقتباس، إضافة إلى عدد مرات تكرار الإستشهاد بوثيقة معينة من طرف باحثين آخرين من خلال تحليل الإستشهادات، وهو مقياس أساسي للدلالة على أهميتها العلمية والبحثية. كما أن كشف الإستشهادات هو أداة مصممة للإنشغال الكامل لفائدة الإستشهادات.

كما أن الاستشهادات المرجعية تعمل على إبراز مدى التواصل بين العلماء، وبذلك فهي مؤشر لقياس مدى فعالية الإتصال العلمي، وهذا ما يؤكد برابيس بقوله: "إن الهدف الأول للعلماء والباحثين ليس بعد نشر إنتاجهم العلمي في شكل مقال علمي أو كتاب، وإنما يقع قبل النشر فحسب رأيه إنتاج المعرفة ليس بالأمر السهل والبسيط... كما أعتقد بأن الباحث يحتاج إلى استشهادات مرجعية تلائم بحثه وتعمل على ديمومة أعماله فيما بعد أي بعد النشر، إضافة إلى الاستعانة بأدوات إتصالية لتوصيل إنتاجه"¹، وبذلك فالاستشهاد هو المعبر عن قرار مؤلف معين يريد أن يظهر العلاقة بين وثيقة قام بإعدادها وعمل مؤلف آخر (حول نقطة معينة)، ويمكنه بذلك قياس مدى تواصل المؤلفين غير المباشر من خلال الإنتاج الفكري، كما يعبر الاستشهاد على نوع من النظام الإتصالي اللغوي، ويساهم تكثيف الاستشهاد في تجميع المعلومات الاستشهادية بطريقة بسيطة ويسيرة للبحث كالتالي تقدمها قاعد بيانات كشف استشهادات معهد العلوم العلمية في IST في فيلاديفيا بأمريكا، التي ستساهم في القيام بالدراسات الأمبريقية. وبذلك فتكثيف الاستشهادات لس مجرد وسيلة لتزويد الباحثين بالمعلومات، وإنما يستخدم كأداة للتعبير الكمي عن اجتماعيات التخصصات العلمية وللإعتراف بالدين الفكري، كما له

¹ Price, Derek John de Solla. Une œuvre synthétisée dans cette interrogation : peut-on établir des lois de la recherche scientifique pour mieux en prévoir les résultats et mieux la gérer ?. Retrieved from: <http://www.cndp.fr/savoirscdi/index.php?id=528> (visited October 2013).

دخل في كشف تأثير الأفكار وتركيب الإتصال داخل وعبر التخصصات العلمية¹. وهذا ما يبرز أهمية تحليل وتكشيف الاستشهادات المرجعية خاصة في ظل التطور الحاصل في نظام الإتصال العلمي بالتحول إلى الوصول الحر، الذي يسعى الباحثون والعلماء عبر العالم إلى تبنيه كنظام يفعل الإتصالات العلمية التي عرفت أزمتا متلاحقة وضعت المجتمع العلمي العالمي في حالة حرمان من الوصول إلى المعرفة. وبذلك فتطبيق تحليل الاستشهادات ستعمل على المساعدة في تقييم الوصول الحر كنظام يحسن من سبل التواصل العلمي في ظل متغيرات البيئة الرقمية ومعطياتها.

2.3.3.3 تطور أدوات تحليل الإستشهادات في ظل الوصول الحر.

مع مجيء الوصول الحر كنموذج جديد للإتصال العلمي، وحتى يكتسب ويثبت دعائمه كنظام يقود الإتصالات العلمية بين الباحثين ويحقق تدفق المعلومات العلمية ويحسن سبل الإتصال، فقد عمل على تطوير أدوات مساعدة على التقييم. باعتباره ركن أساسي في حلقة الإتصال العلمي والتطوير المستقبلي للعلم. وبذلك فبظهور الوصول الحر ظهرت أدوات جديدة للتقييم بعض منها يوفر أو يتيح الوصول إلى قواعد بيانات لاستشهادات أساسية، ومثال ذلك Citesser وهو كشاف لإستشهادات الوصول الحر المعترف به على نطاق واسع خاصة في تخصص علم الحاسوب. كما توجد الآن عدة مشاريع وأدوات الوصول الحر لتكشيف الإستشهادات ومثال ذلك RepEc و Citiseer، مشروع الإستشهادات المفتوحة Open Citation project و Citebase وهذه المشاريع تعمل على تحليل الاستشهادات المرجعية، بما يساعد في إعطاء نظرة عن مستقبل وأهمية الوصول الحر كنموذج جديد للإتصال العلمي في بيئة الإنترنت².

■ خدمة RepEc \Research Papers in Economics: RepEc عبارة عن جهد تعاوني من مئات المتطوعين عبر 82 بلد، من أجل تعزيز نشر البحوث في مجال الاقتصاد والعلوم ذات الصلة. وهذا المشروع عبارة عن قاعدة بيانات بيليوغرافية لا مركزية تضم أوراق العمل ومقالات الدوريات، الكتب، فصول الكتب، ومكونات البرامج. وهو كشاف أو أرشيف لأوراق البحوث في مجال الاقتصاد، والتي بدأ العمل بها سنة 1993، كما أنها تضم مجموعة من المستودعات التي تشكل معا مجموعة افتراضية من الخدمات التي تم بنائها من أجلها، وتحقق هذه الأخيرة خدمتين أساسيتين هما: LogEc و CitEc وتعملان على التوالي بتكشيف الوصول والاستشهاديات لأوراق RepEc³. أما خدمة CitEc فتستخدم خوارزميات Citiseer لمعالجة وتحليل الإستشهادات، روابط الإستشهادات بين الأوراق البحثية في قاعدة

¹ بدر، أحمد أنور. المرجع السابق. ص. ص. 97_100.

² Brody, Timothy David. Op. Cit.

³ <http://repec.org/>

RepEc، وقد عاجلت هذه الخدمة 74979 ورقة بحث، وتوصلت إلى 1667668 مرجع منها 535080 لها ارتباطات استشهادية. إذن Citec توفر تحليل استشهادات للوثائق الموجودة في RepEc، بحث كل وثيقة متاحة في شكل إلكتروني تلقائياً يتم استخراج وتحليل قائمتها المرجعية، وبهذه الطريقة يتم التعرف على أي وثائق تم الاستشهاد بها وكما من مرة، وماهي نوعية الوثائق المستشهد بها، والبيانات التي تم إنشاؤها من طرف CitEc ليست موجهة للوصول المباشر للمستخدمين. وعضواً من ذلك أتيح كخدمة من خدمات RepEc، بحيث يمكن أن تساهم في تحسين القيمة المضافة، خدمة لمجتمع البحث.¹

■ Citiseer: وهي تطور في الأدب العلمي الرقمي لمكتبات البحث، وهي محرك يركز بشكل كبير وأساسي على الأدبيات العلمية في مجال الاعلام، الآداب والمعلومات العلمية، هدفها تحسين نشر المؤلفات العلمية وتقديم تحسينات في الأداء الوظيفي وقابلية الاستخدام، الإتاحة التوافق، الشمولية، الكفاءة، حسن التوقيت للوصول إلى المعرفة العلمية والأكاديمية.² وتعمل خدمة Citiseer بطريقة مستقلة بحيث تزحف على الشبكة (الإنترنت) باحثة عن الأدبيات العلمية، ثم تقوم بتحديد الأوراق البحثية المحتوية على بيبليوغرافية لتقوم بتحليل المراجع داخل النص الكامل، بعدها تعمل على تتبع الروابط المرجعية وإجراء إشارة لهذه الروابط على قاعدة بيانات Citiseer.

إذن فبدلاً من خلق مكتبة رقمية Citiseer تحاول توفير موارد مثل الخوارزميات والبيانات الميتاداتا، الخدمات، التقنيات، البرمجيات التي يمكن استخدامها لتعزيز المكتبات الرقمية الأخرى. فقاعدة البيانات Citiseer وضعت وطورت أساليب وخوارزميات لتكشيف ملفات PDF، post-script لمقالات البحوث المتاحة عبر الويب. وبذلك فهي توفر السيمات التالية:³

■ تكشيف الإستشهادات بشكل ذاتي، تستخدم Citiseer تكشيف الإستشهادات بشكل ذاتي أو لاستخراج الإستشهادات بطريقة تلقائية وتشكل كشاف الإستشهادات الذي يمكن استخدامه في أدبيات البحوث والتقييم ومقارنته بالأرقام القياسية للاستشهادات المستعملة سابقاً أي التقليدية نجد بأن ACI يوفر تحسينات في التكلفة، الإتاحة، الشمولية، الكفاءة، التوقيت المناسب.

■ استخراج البيانات الوصفية (الميتاداتا) بطريقة تلقائية أيضاً بحيث يستخرج اسم المؤلف، العنوان، والبيانات الوصفية الأخرى ذات الارتباط من أجل استعمالها في التحليل والبحث عن الوثائق.

¹ Brody, Timothy David. Op. Cit.

² <http://csxstatic.ist.psu.edu/about>

³ <http://csxstatic.ist.psu.edu/about>

- احصائيات الاستشهادات تسمح لـ Citiseer بحساب احصائيات الإستشهاد والوثائق ذات الصلة (الروابط بين الوثائق) بكل الوثائق الموجودة في قاعدة البيانات.
- الرابط المرجعي أو الروابط المرجعية: تعد أول خدمة تسمح بتصفح الوثائق باستخدام الوصلات أو الروابط الإستشهادية التي تم انشاؤها تلقائيا.

❖ مشروع الإستشهادات المفتوحة Open Citation project:

يصفه Hitchcock بقوله بأنه المشروع الذي يقدم الروابط المرجعية الموجودة فعليا بمستودعات الدوريات الإلكترونية، ويتم حاليا العمل على تحضيره ليكون خدمة شاملة تستفيد منها المستودعات الرقمية لقياس عامل التأثير والمساهمة في التحكيم العلمي المفتوح للأبحاث العلمية. وتعتبر خدمة Citabase جزء من هذا المشروع.

✓ خدمة Citabase: طورت من قبل الفيزيائي البريطاني تيم Tim Brody من جامعة Southampton حيث يقوم بحساب أعداد التحميل وبعدها عدد الإستشهادات، وهي خدمة حية تخدم حوالي 10.000 زائر يوميا؛ إذ توفر مقاييس للتأثير وإستشهادات للإبحار في أوراق الأرشفة الذاتية للمؤلف المودعة في العديد من مستودعات مبادرة الوصول الحر المتوافقة معها. هذه السجلات قابلة للبحث والنتائج مرتبة بتفاوت بالنسبة لكل ورقة أو لاستشهاد كل مؤلف أو لتأثير التحميل عبر الويب، وما وراء البيانات وبيانات الإستشهاد يمكن حصدها أو استرجعها بطريقة مستقلة وآلية، ومعياريا، مرتبطة بخدمة ومهيكله بقاعدة بيانات MySQL. والشكل التالي يوضح عملها.¹

الشكل رقم 21: واجهة عمل Citebase.

كما أن قاعدة Citebase تحتوي على 400.000 نص كامل لسجلات الدوريات الإلكترونية التي تم تحليل حوالي 12,5 مليون مرجع، مع 2,9 مليون مرجع مرتبط بالنص الكامل، و75% من

¹ Brody, Tim. Citebase Search: Autonomous Citation Database for e-Print Archives. Retrieval from: eprints.soton.ac.uk/260677/ (Visited October 2013).

السجلات الموجودة في Citebase يتم حصدها من أرشيف ArXiv وباقي التسجيلات الأخرى يتم حصدها من المستودعات المؤسسية لجامعة ساوثبتن BioMed Central، Southampton و Citebase مرتبطة الآن مباشرة بأرشيف ArXiv من أجل توفير روابط إستشهادات، إضافة إلى واجهة آلية لبيانات الإستشهادات من خلال واجهة PNH-OAI، إذن Citabase research كخدمة جارية يمكن استخدامها ببساطة وبشكل موثوق لاكتشاف الموارد، كما تمكن من تحقيق المهام بكفاءة بغض النظر عن خلفية المستخدم إضافة إلى استرجاع روابط النصوص كاملة في شكل Adob PDF.

وبذلك فالوصول الحر بما يقدمه من أساليب وطرق حديثة معتمدا على التقنيات الحديثة للمعلومات قد طور بشكل مثير في البيليومتريقا، فأكبر قاعدة للإستشهادات اليوم IST science citation Index والتي تغطي حوالي 8.700 من إجمالي 24.000 دورية عبر العالم ذات وصول مغلق تقدم أدوات تحليل محدودة. ومع أدوات الاستشهاد للوصول الحر المستقلة مثل Citiseer للمعلومات العلمية يمكن بناء قاعدة استشهادات شاملة يحدها فقط ما تم التوصل إليه من طرف الوصول الحر حتى الوقت الراهن، فقواعد بيانات الاستشهاد في ظل الوصول الحر تسمح بالإبحار إلى الأمام أو إلى الخلف وفي أي وقت، باتباع الاستشهادات من أي ورقة أو باستخدام التحليل المشترك للإستشهادات أو بإيجاد روابط ذات صلة. وتحليل الإستشهادات يمكن استخدامها من أجل معرفة المجالات أو التخصصات الناشئة خاصة مع تداخل العلوم وتوجهها إلى التخصص، رسم خريطة زمنية، إتجاه تطور البحوث وتحديد أوجه التداخل والتوافق بين مختلف التخصصات وكذلك المساعدة على الملاحظة أي الإبحار والبحث والتقييم. إذن تطوير الوصول الحر لهذه الأساليب الجديدة للتقييم يعد ركيزة أساسية لتفعيل الإتصال العلمي، ومن أجل مساندة الطرق الحديثة للنشر العلمي، ستساهم في تعزيز مسارات الوصول الحر باعتباره نموذج جديد، يهدف إلى تحسين الإتصالات العلمية لخدمة للمجتمعات العلمية التي تعوزها مثل هذه الأساليب والتقنيات الحديثة من أجل الاستثمار الجيد واللامحدود في البحث والإتصال العلمي.

3.3.3.3 الوصول الحر وعامل التأثير:

يعد ارتفاع نسبة الاستشهاد المرجعي وعامل التأثير من بين الحجج الرئيسية لدعاة الوصول الحر، حيث تؤكد العديد من الدراسات التي أجريت لقياس تأثير الوصول الحر على عامل تأثير الاستشهادات، أن المقالات المتاحة للنفاذ الحر يستشهد بها أكثر من نظيراتها ذات الوصول المقيد، وفي ذلك أكدت دراسة قام بها هارنارد وزملاؤه باستخدام عينة من العمر الثاني عشر منهم 14 مليون ورقة من معهد المعلومات العلمية IST لقياس تأثير مقالات الوصول الحر في تخصصات مختلفة، توصلوا إلى أن للوصول الحر تأثير

إيجابي على عامل التأثير لمقالات ذات النفاذ الحر في جل التخصصات.¹ وفي دراسة لـ Swan alma² أجريت على 31 مجلة ذات النفاذ الحر في عدة تخصصات، خلصت أن 27 منها لها معامل تأثير إيجابي. وفي نفس الإطار تؤكد دراسة لـ Giglia³ بأن مجالات الوصول الحر لها عامل تأثير جيد جدا من حيث الاستشهادات ويمكن أن تنافس مع الجهات الفاعلة الأقدم³، فدوريات الوصول الحر لم تقصى من حساب عامل التأثير IST بالرغم من أنها مازالت حديثة العهد، وبعض منها أخذ مكانته في القوائم التي تنشرها⁴.

4.3 سياسات ومواقف أطراف الإتصال العلمي من الوصول الحر:

1.4.3 المستودعات المؤسسية وضرورة فرض سياسات مؤسسية للأرشفة الذاتية:

1.1.4.3 مفهوم السياسات المؤسسية للمستودعات المؤسسية:

يرتبط مفهوم السياسات المؤسسية بالأرشفة الذاتية لنتائج البحوث العلمية على مستوى المستودعات المؤسسية، فهي تعبر عن موقف المؤسسة العلمية الداعمة لأرشفة الأعمال العلمية للباحثين المنتسبين إليها في المستودع المؤسسي، بما يمكن إتاحتها والوصول إليها واسترجاعها بكل سهولة من طرف المستفيدين سواء داخل الجامعة أو خارجها. ويعرفها المعهد الوطني للمعلومات العلمية والتقنية INIST بقوله "تشكل من مجموعة من المواقف المضبوطة من طرف مؤسسة سواء كانت جامعة أو مركز بحوث أو وكالة بحث أو سلطة عمومية بطريقة أقل أو أكثر إجبارية، والتي تطلب من الباحثين أو الأساتذة الجامعيين أو مؤلفوا الوثائق العلمية (مقالات، مذكرات، تقارير...) بوضعها في أرشيفات و/أو وضعها في دوريات الوصول الحر، وشروط وضعها للجمهور بدون قيود وصول يمكن أن تشمل اختياريا مهلة (الحظر) من تاريخ نشر الوثيقة الأصلية"⁵.

¹ Bernius, Steffen; Hanauske, Matthia; Goethe, J.W. Open Access to Scientific Literature – Increasing Citations as an Incentive for Authors to Make their Publications Freely Accessible. Retrieved from: www.computer.org/csdl/proceedings/.../07-07-09.pdf visited 10.02.2013

² Swan, Alma. The Open Access citation advantage. Studies and results to date. Retrieved from: https://eprints.soton.ac.uk/.../Citation_advantage_pape... Visited 10.02.2013.

³ Giglia, Elena. The Impact Factor of Open Access journals: data and trends. Retrieved from: elpub.scix.net/data/works/.../102_elpub2010.content... Visited 12.01.2012.

⁴ Thirion, Paul. Quelles mesures d'impact des publications alternatives.?. Disponible sur: orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/2479/1/ArtTHIRION-1.pdf visite 20.02.2013.

⁵ Jonchère, Laurent. Synthèse sur les politiques institutionnelles de libre accès à la recherche, 2013. [En ligne]. Visite le 18.12.2012. Disponible sur : <http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/80/11/88/PDF/Synthese-politiques-LA-Jonchere-fev-2013.pdf>

إذن فالسياسات المؤسساتية تساهم في تفعيل وتحقيق إمكانية الأرشفة الذاتية للأبحاث العلمية في مستودعات مؤسساتية، حيث يمكن النفاذ إليها دون قيود إضافة إلى سهولة الاسترجاع باعتبارها مخزنة في مكان واحد.

2.1.4.3 أهمية السياسات المؤسساتية في تعزيز الوصول الحر للمعلومات العلمية:

تكتسي السياسات المؤسساتية أهمية بالغة في دعم الأرشفة الذاتية، وبذلك إمكانية تزويد المستودعات المؤسساتية بمصادر معلومات وضمن استمرارية نشاطها على المدى الطويل وفي ذلك يؤكد Arthus sale بقوله: "إذا كان مشروعك لا يهدف إلى الاعتماد على المدى الطويل لسياسة مؤسساتية، فإنك تهدر وقتك".¹ وفي نفس الإطار يؤكد Terry and Kiley و suber بأنه يتوجب على جميع المؤسسات البحثية النشطة وممولي البحوث أن تعمل على جعل الأرشفة الذاتية أمراً إلزامياً على جميع الباحثين المنتسبين إليها،² وبذلك فنجاح التوجهات الدولية نحو بناء المستودعات المؤسساتية وازدياد أعدادها منذ الإعلان عن النفاذ الحر في شقه الأخضر واستمرارية نشاطها، قد زادت من فعاليته بروز السياسات المؤسساتية التي تعمل على ضبط وحث الباحثين والأساتذة على إيداع أعمالهم العلمية في مستودعات مؤسساتية ذات وصول حر. حيث يتأكد بأن وجود مثل هذه السياسات قد ساهمت في ازدياد معدلات الإيداع بشكل كبير بعدما كانت لا تتعدى 15% في حالة ترك الإختيار للباحثين لأرشفة أعمالهم العلمية لتصل إلى 250%. ويمكننا إبراز أهمية السياسات المؤسساتية الملزمة فيما يلي³:

- ضمان استمرارية عمل المستودعات المؤسساتية، بما يشكل خزانات حفظ على المدى الطويل للمعلومات العلمية مع إمكانية النفاذ إليها في أي وقت ومن أي مكان به شبكة.
- تعد كرابط بين الباحثين والمؤسسات البحثية، والتي من خلالها يتوجب على المنتسبين إلى المؤسسة وضع بحوثهم العلمية في المستودع المؤسساتي.
- تعد كضمان للباحثين لحماية حقوقهم، في مواجهة الناشرين التجاريين حول حقوق الملكية الفكرية.⁴

¹ Jonchère, Laurent. Op. Cit.

² Harnad, Stevan. Maximizing Research Impact Through Institutional and National Open-Access Self-Archiving Mandates, 2006. Retrieval from: eprints.soton.ac.uk/262093/2/harnad-crisrev.pdf Visited (18.12.2012).

³ Rigeade, Marine. Les archives ouvertes institutionnelles en France : état des lieux et perspectives, 2012. Disponible sur : www.enssib.fr/.../56708-les-archives-ouvertes-institutionnelles-en-france Visite le 18.12.2012

⁴ L'Hostis, Dominique. Aventurier, Pascal. Archives ouvertes – Vers une obligation de dépôt. Disponible sur : archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00115513 Visite le 18.12.2012.

- تدعيم مسارات الوصول الحر وتحقيق الفوائد المرجوة من هذا التوجه الجديد في عالم الإتصال العلمي.
- تحقيق معدلات إيداع أكبر للمنشورات العلمية.
- تعمل على تميمين وترشيد عمليات الإيداع والإتاحة، حيث تعمل كدليل مرشد لنشاط المستودع المؤسسي.

3.1.4.3 تطور سياسات المستودعات المؤسسية.

إن الإفتقار لحوافز كافية تدفع المؤلفين الأكاديميين إلى الأرشفة الذاتية لأعمالهم العلمية في مستودعات مؤسسية ذات وصول حر، أوجد الحاجة الملحة لسياسات إيداع مؤسسية تحت أو تلزم الباحثين على وضع نسخة من أعمالهم العلمية في المستودعات المؤسسية. ويعود تاريخ ظهور أولى السياسات المؤسسية لسنة 2003. والتي نبرز تطورها فيما يلي¹:

سنة 2003:

- ✓ مدرسة ساوثمبتون للإلكترونيات وعلوم الحاسوب: تعد أول مؤسسة وضعت سياسة مؤسسية تضبط عملية الإيداع.
- ✓ اقتراح لجنة العلوم والتكنولوجيا التابعة لبرلمان المملكة المتحدة بإنشاء سياسة مؤسسية لجميع وكالات تمويل البحوث.
- ✓ التصويت في مجلس النواب بالولايات المتحدة، بإلزام جميع المستفيدين من الأموال العامة لمتابعة بحوثهم بأرشفة أعمالهم العلمية في مستودع مؤسسي.
- ✓ جامعة كونزلاند للتكنولوجيا بأستراليا: تعد أولى سياسة مؤسسية تفرض إجبارية الإيداع، وتعتبر نموذج للسياسات الناجحة ففي ظرف خمسة سنوات لوحظ تطور سريع لعملية الإيداع، أكثر من أربعة عشر ألف نص كامل في سنة 2011، لتصل سنة 2012 إلى أكثر من تسعة عشر ألف.
- أما في أوروبا فقد كانت البداية في سنة 2004 و 2005 والمتمثلة:

- ✓ جامعة مينهو Minho بالبرتغال سنة 2004 : والتي فرضت سياسة ملزمة بالإيداع للمؤلفات العلمية في المستودع المؤسسي للجامعة، وقد عملت الجامعة من أجل ذلك نظام مكافآت لتحفيز الكتاب على ايداع أعمالهم ففي سنة 2005 قدرت قيمتها 99000 أو ربما يعادل نسبة إيداع مرتفعة

¹ L'Hostis, Dominique ; Aventurier, Pascal Op. Cit..

قدرت ب92 بالمئة ، أما سنة 2006 فكانت قيمتها 30000 أورو واستتبعها إنخفاض في معدل الإيداع ليصل إلى 75 بالمئة.

✓ المعهد الوطني للباحث في الإعلام الآلي والإلكترونيات بفرنسا وقد تم إنشاء المستودع HAL INRIA سنة 2005 ورافقته سياسة تحفيز قوية من أجل عملية الإيداع، وفي سنة 2013 تحولت إلى سياسة ملزمة للباحثين من أجل أرشفة مقالات ما قبل النشر في المستودع. وفي سنة 2008:

✓ Wellcome Trust في سنة 2005: تعد أول منظمة تمويل تضع سياسة ملزمة بإيداع الأعمال الممولة من طرفها في مستودعات مؤسساتية والتي كانت نتيجتها إيجابية إذ أن 55% من الباحثين خضعوا للقاعدة. منهم (85% إختاروا الطريق الذهبي لنشر أعمالهم العلمية).

✓ المعهد الوطني للصحة: والتي جاءت سياسته الملزمة للباحثين بإيداع أعمالهم العلمية في إطار قانونين تم التصويت عليهما سنتي 2006 و2009 تلزم الباحثين الممولين من طرفه بإيداع أعمالهم العلمية في المستودع، وحاليا تم إيداع 75% من المقالات في شكلها الكامل، 60% منها تم إيداعها من طرف الباحثين أنفسهم في شكل مقالات ما بعد النشر والبقية من طرف الناشر في شكل نسخة الناشر. من خلال ذلك نلاحظ الأهمية البالغة التي تليها المؤسسات العلمية والبحثية لسياسات الإيداع من أجل تعزيز الأرشفة الذاتية، باعتبارها من أهم المسارات لدعم النفاذ الحر وحث الباحثين على الإلتزام بهذا التوجه من أجل تحقيق الوصول الشامل للمعرفة البشرية.

الشكل رقم 22: تطور السياسات المؤسساتية للمستودعات الرقمية في العالم.¹

من خلال الشكل البياني المبرز لتطور سياسات المستودعات المؤسساتية، يتجلى لنا الإرتفاع المتزايد لإعتماد السياسات المؤسساتية المدعمة والمؤسسة للأرشفة الذاتية، والتي تعد ركيزة أساسية لنجاح المستودعات المؤسساتية كقنوات فعالة للإتصال العلمي، حيث لم تتجاوز سنة 2003 الخمسون 50

¹ <http://roarmap.eprints.org/>

سياسة مؤسساتية لتصل سنة 2014 إلى أكثر من 350، وهذا ما يعكس التوجهات المؤسساتية الحكومية والبحثية لإنجاح حركة الوصول الحر بإعتباره توجه جديد يدعم الوصول إلى المعلومات العلمية.

2.4.3 سياسات الدول والهيئات العلمية في تبني الوصول الحر:

إن التوجهات الدولية نحو مجتمعات المعرفة ارتبطت بشكل كبير بإتاحة المعرفة والمعلومات للجميع على اعتبار أن حرية الوصول إلى المعلومات العلمية حق للجميع، كما أنها الأساس الفعلي لرقى المجتمعات إلى مجتمعات معرفية. وبذلك فإن التوجهات الدولية نحو النفاذ الحر التي نادى بها المؤسسات العلمية والبحثية التي تعاني من نقص الوصول إلى نتائج البحوث في ظل الإرتفاع المتزايد لأسعار الدوريات العلمية، وتعتقد تراخيص الإستخدام، تستلزم دعم من أعلى مستوى من أجل تحقيق هذه التوجهات وتثبيت ركائز الوصول الحر كنظام جديد للإتصال العلمي عبر الإنترنت من خلال وضع استراتيجيات وسياسات للوصول الحر.

وفي هذا المقام قام كل من Weis و Pluijmers¹ باستكشاف إمكانية الوصول الحر للمعلومات في القطاع العام، بما في ذلك للبيانات العلمية المولة من طرف القطاع العام، وشمل تحليلهم فوائد الوصول الحر والحجج من أجل استعادة التكاليف ومسألة المنافسة الحكومية بين القطاع الخاص والحكومة. وشملت هذه الدراسة حالات من هولندا، ألمانيا، بريطانيا وفنلندا وخلصوا إلى أن:

"سياسات الوصول الحر مفيدة على المدى القصير، وكذا على المدى الطويل للجمهور العام، القطاع الخاص، الهيئات الحكومية. فلقد أدركت الجهات الحكومية -التي فصلت فعلياً الأنشطة التجارية للنشر وأسندتها إلى جهات خاصة- بأن سياسة الوصول الحر ضرورية من أجل جعل خصوصية القوة الإقتصادية ناجحة. ففي أوروبا الإعتراف الناشئ ببطء بأن الوصول الحر للمعلومات العلمية أمر بالغ الأهمية بالنسبة لمجتمعات المعلومات، حماية البيئة والنمو الإقتصادي.

نعتقد بأن الوصول الحر الغير مقيد للمعلومات الحكومية سيقود إلى زيادة صافية للوظائف، وتكوين أعمال إضافية تؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبية الإجمالية.

ومن هذا المنطلق يتوجب على الحكومات الدعم الكامل للوصول الدولي وغير المقيد للبيانات العلمية من أجل المصلحة العامة، ولاسيما منها الإحصائية، العلمية، الجغرافية، البيئية ومعلومات الأرصاد

¹ Houghton, John; Steele, Colin; Sheehan, Peter. Research Communication Costs in Australia: Emerging Opportunities and Benefits, 2006. Op. Cit.

الجوية للصالح العام، هذه الجهود من أجل تحسين استغلال معلومات القطاع العام بما يساهم بشكل كبير في تعظيم قيمتها التجارية، العلمية والبحثية."

وفي هذا السياق سنعرج على مجهودات الهيئات العلمية والدول في إتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل ضبط سياسات عامة من طرف الحكومة تساند حركة الوصول الحر .

1.2.4.3 سياسات الدول والحكومات من الوصول الحر للمعلومات العلمية.

هناك توجهات قوية في جميع أنحاء العالم للوصول الحر للبيانات، وقد وافق 34 عضو من أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري بشأن المبادئ التوجيهية لها، وعلى مبادئ الوصول الحر للبيانات الممولة من المال العام¹، حيث أعربوا في اجتماعهم بأن الوصول الحر سيساهم في تقدم البحث العلمي والابتكار، فالمشاريع والمبادرات لصالح الوصول الحر من طرف المنظمات ومديريات التعليم العالي تشكل ركيزة ملائمة لظهور سياسات وطنية²

- المملكة المتحدة: قامت لجنة العلوم والتكنولوجيا المشتركة بإجراء تقرير حول أهمية الوصول الحر للمعلومات العلمية سنة 2003. بعد أن لاحظت التوجه القوي للجامعات البريطانية إلى دعمه من خلال انتشار الأرشيفات المفتوحة والذي استغرق 6 أشهر، حيث دعت كل الأطراف المشاركة في الإتصال العلمي (مكتبات، ناشرين، باحثين) إلى تقديم أدلة تبرز فيها أهمية الوصول الحر والأرشفة الذاتية. وقد نشر ستيفان هيرنالد هذا التقرير باعتباره من بين المعدين له يبرز كل الحجج، الدلائل المبررة لأهمية الوصول والأرشفة الذاتية، جاء فيها أن الأرشفة الذاتية في مستودعات مؤسساتية لكل المقالات المنشورة من طرف الباحثين البريطانيين يجب أن تصبح ملزمة. لكن هذا التقرير عرف رفضا من طرف الحكومة البريطانية التي أعلنت تأييدها للنشر التجاري.

وفي جوان 2004 نشرت اللجنة تقرير بعنوان "Scientific publication free for all" المنشورات العلمية: مجانية للجميع" والذي أبدت فيه المكتبات الجامعية والبحثية، بأنها تواجه العديد من الإشكاليات والصعوبات لإقتناء المنشورات العلمية بسبب ارتفاع أسعار الإشتراك وطالبت بضرورة:

- وضع استراتيجية من طرف الحكومة للإيجاد حلول للمشاكل المطروحة.
- إنشاء الحكومة لوكالة مركزية لإدارة الأرشيفات المفتوحة، العلامات التجارية وضممان المهام التقنية.

¹ International Council for Science. Op. Cit.

² Gallezot, Gabriel. Op. Cit.

وفي نوفمبر 2006 أعلنت الحكومة البريطانية تقريرها الذي أعربت فيه على أهمية الأرشفة الذاتية وتركت الحرية لكل مؤسسة علمية في التوجه نحو تبني الوصول الحر بقولها "الحكومة ليست على علم بأي دليل على وجود مشكلة كبيرة في تلبية احتياجات الجمهور فيما يتعلق بالوصول إلى المجالات من خلال المكتبات العامة. وتعترف الحكومة بالفوائد المحتملة للمستودعات المؤسسية، وترى بأنها تطور هام يستحق التشجيع، ولكنه يعتقد أن كل مؤسسة لها الحق في إتخاذ قرارها الخاص حول المستودعات المؤسسية"¹، وبذلك فإن رأي الحكومة مازال سلبيا في دعم الوصول الحر من خلال وضع سياسة وطنية، لكنه يعد تلينا في موقفها نحوه. وبالرغم من هذا الموقف السلبي للحكومة، إلا أن الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث البريطانية لها إرادة في تبني هذه التوصيات من خلال مبادرات الهيئات والمبادرات الفردية.

- الولايات المتحدة الأمريكية:

وفي أوت 2003 عمل مارتن سابو Marten Sabo عضو في الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون تحت عنوان قانون الوصول العام للعلوم «Public Access to scientific act». وبالرغم من أن المشروع لقي استحسانا من طرف المكتبة العامة للعلوم، إلا أنه لم يتم التصويت عليه من قبل الجمعية الأمريكية للجامعات².

كما قام مجلس النواب الأمريكي سنة 2004 بالتصويت بأغلبية ساحقة على إتاحة نتائج البحوث الممولة من طرف المال العام للوصول الحر أمام جمهور القراء سواء كانوا باحثين أو غير باحثين، وقد حدث ذلك بالرغم من عدم تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع القانون المذكور³.

2.2.4.3 سياسات الهيئات العلمية ومبدأ الخدمة العمومية:

تعد مؤسسات البحث عبر العالم المؤسسة والمدعة للوصول الحر من خلال مختلف النداءات والمبادرات المتعلقة بالإنفاذ الحر لنتائج البحوث، مؤكدة على أن مبدأ الخدمة العمومية يجب أن يكون في خدمة الجمهور⁴ وفي هذا الإطار تعددت مساهمات الهيئات البحثية في مختلف أنحاء العالم من أجل إتاحة نشر المعرفة باعتبارها حق للجميع يجب الوصول إليها لأغراض علمية وإنسانية.... فنجد المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي قد ساهم في تطوير وتعميم التقنيات التي تسمح للباحثين بالإتصال المباشر بنتائج البحوث، من خلال مختلف الأرشيفات مثل المستودع المؤسسي المتعدد التخصصات HAL، كما

¹ Gerini, Christian. Op. Cit.

² Vieira, Lise. Op. Cit.

³ شوابكية، يونس أحمد. المرجع السابق.

⁴ بن غلال، كريمة. مرجع سابق. ص. 52.

ساهمت العديد من الجامعات عبر العالم بتطوير نظم وتقنيات ومعايير لتنظيم المعرفة وتحقيق الوصول إليها. وفي هذا الإطار عمدت هذه المؤسسات إلى ضبط سياسات عامة تحث فيها الباحثين في إتاحة نتائج بحوثهم الممولة من الأموال العامة وفقا لمناذ الوصول الحر وصلت إلى حد الإلزامية،¹ وانتهجتها ستة معاهد عبر العالم مثل جامعة مينهو، جامعة ساوثمبتون، وأربعة هيئات تمويل مثل Wellcom Trust.

3.4.3 الناشر التجاريون وموقفهم من الأرشفة الذاتية.

يعتبر الوصول الحر حركة متصاعدة في نظام الإتصال العلمي في محاولة للتغير في سياسة الناشرين التجاريين إتجاه النشر العلمي للمعلومات العلمية في ظل الإرتفاع الرهيب في سعر الدوريات والإشتراك فيها، والتي أصبحت سياسة ضاغطة خاصة مع بروز التكتلات واحتكار سوق النشر العلمي من طرف بعض دور النشر العلمية، ويتجلى لنا هذا التوجه من خلال تحرك المجتمع العلمي العالمي بمختلف هيئاته العلمية والبحثية –باحثون، مكتبات جامعية، مراكز بحوث...- في شكل منتظم متجسدا في مختلف المبادرات والإعلانات والتجمعات الدولية لفائدة الوصول الحر. وبذلك بدأت هذه الحركة تتسع شيئا فشيئا والمتجلية في الارتفاع المتزايد لعدد دوريات الوصول الحر، فحسب دليل دوريات الوصول الحر DOAJ بلغ عدد الدوريات المتاحة في إطار هذه الفلسفة حتى فيفري 2012 9.745 دورية بمعدل 1573847 مقال علمي من جهة، وازدياد في عدد الأرشيفات المفتوحة سواء منها الموضوعية أو المؤسسية إذ بلغ حتى سنة 2014 ما يقارب 25000 حسب دليل Open Doar، وما استتبعه من إتاحة مختلف أشكال المنشورات العلمية كالرسائل الجامعية والأطروحات، التقارير العلمية، دوريات ما قبل وما بعد النشر من جهة أخرى.

إن هذا التوجه العالمي فرض على الناشرين التجاريين النظر إلى هذه المبادرات والتحريك العالمي نحو الإتاحة الحرة، بإعادة مراجعة سياساتهم نحو النشر العلمي والمتجلي في ازدياد عدد الناشرين المتحمسين للأرشفة الذاتية، والذي يمكننا توضيحه من خلال موقع روميو² Remio وهو عبارة عن مشروع مرجعي يعمل على تحديد موقف الناشرين عبر العالم من الأرشفة الذاتية سواء كانت في شكل مقالات ما قبل النشر Priprint أو ما بعد النشر Postprint. ويهدف لدراسة مختلف حقوق المؤلف في الأرشفة الذاتية عبر خادم OAI، وفي ذلك عمل موقع روميو على توزيع سياسة الناشرين من الأرشفة الذاتية بحسب ألوان، وكل لون يعبر عن موقف الناشرين من الأرشفة ويمكننا إبراز ذلك فيما يلي:

■ اللون الأخضر: يعبر عن إمكانية أرشفة مقالات ما قبل وما بعد النشر.

¹ L'Hostis, Dominique; Aventurier, Pascal. Op. Cit.

² <http://www.sherpa.ac.uk/romeo/>

الفصل الثالث: تأثير الوصول الحر على الإتصال العلمي: نحو ملامح نظام جديد

- اللون الأزرق: يعبر عن إمكانية أرشفة مقالات ما بعد النشر.
- اللون الأصفر: يعبر عن إمكانية أرشفة مقالات ما قبل النشر
- اللون الأبيض: يعبر عن عدم السماح بالأرشفة الذاتية.

الشكل رقم 23: توزيع سياسة الناشرين اتجاه الأرشفة الذاتية.

ما نلاحظه من خلال الشكل أن نسبة الناشرين الموافقين على الأرشفة الذاتية مرتفع إذ يعادل ما نسبته 72 بالمئة مقارنة ب 28 بالمئة للرافضين للأرشفة، وهذا التحول الإيجابي في سياسة الناشرين ما هو إلا تجسيد للحملة الدولية لفائدة الوصول الحر، ويمكننا إبراز تطور سياسة الناشرين التجاريين نحو الأرشفة الذاتية في ما يلي:

الشكل رقم 24: تطور سياسة الناشرين من الأرشفة الذاتية حتى سنة 2013.

من خلال الشكل يتجلى التطور المستمر والإيجابي لمواقف الناشرين التجاريين من الأرشفة الذاتية، فمن حدود 100 ناشر في سنة 2004 إلى ما يقارب 1400 ناشر سنة 2013. إن هذا التحول في موقفهم ما هو إلا نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلها المجتمع البحثي الدولي، محاولا بذلك التأثير في سياستهم إتجاه نشر وإتاحة المعلومات العلمية في خضم الأزمات التي مني بها النشر العلمي، والمتجلي في الارتفاع

المتزايد لأسعار الدوريات العلمية خاصة في المجالات المتخصصة (طب، التقنية والعلوم)، والتي زادت من وطأتها تكتلات الناشرين التجاريين وتحكمهم في سوق النشر العلمي وقنواته مسيطرين على أسعار الدوريات العلمية، إن هذا التغيير في المواقف يعبر عن ميلاد جديد للإتصال العلمي الذي ستدعمه كل الجهات الفاعلة بما يؤدي إلى أدائه الأدوار المنوطة به وتطوير البحث العلمي وتقديم العلم.

وقد توجهت أنظار الناشرين إلى المشاركة في الأرشيف المفتوح من خلال السماح للمؤلفين بأرشفة أعمالهم العلمية ومن بين أهم الناشرين في العالم:

❖ الناشر الزفير **Reed Elsevier** الذي أعلن سنة 2004 موافقته على إيداع المؤلفين لمقالاتهم المنشورة سواء في أرشيف مؤسساتي أو في الموقع الخاص بهم مع ضرورة احترام بعض القيود الشكلية، كضرورة وجود رابط يحيل إلى موقع الرابط الخاص بالدورية العلمية التي نشرها المقال بحيث لا يسمح بنشر عبر موقعه إلا نسخة في شكل PDF أو HML الموجود في موقع الدورية، إضافة إلى قيود عامة أخرى والشكل التالي يبين ذلك.

ublisher found when searched for: Publisher: Elsevier

Publisher:	Elsevier United States
Journals:	(~1906 journals) (including journals with special policies) - involving 834 other organisations
RoMEO:	This is a RoMEO green publisher
Copyright:	Copyright Policy - Article Posting Policies - Rights & responsibilities - Funding Body Agreements - Green Open Access - Open Access License Policy - Green Open Access - Elsevier Journal Specific Embargo Periods
Updated:	21-Oct-2013
e are the publisher's default policies. Individual journals may have special permissions, especially if they involve other organisations or have paid open access options. Always run a journal title or ISSN search to check.	
Author's Pre-print:	✓ author can archive pre-print (ie pre-refereeing)
Author's Post-print:	✓ author can archive post-print (ie final draft post-refereeing)
Publisher's Version PDF:	✗ author cannot archive publisher's version PDF
General Conditions:	<ul style="list-style-type: none"> Pre-print allowed on any website or open access repository Voluntary deposit by author of authors post-print allowed on institutions open scholarly website including Institutional Repository, without embargo, where there is not a policy or mandate Deposit due to Funding Body, Institutional and Governmental policy or mandate only allowed where separate agreement between repository and the publisher exists Permitted deposit due to Funding Body, Institutional and Governmental policy or mandate, may be required to comply with embargo periods of 12 months to 48 months Set statement to accompany deposit Published source must be acknowledged Must link to journal home page or article DOI Publisher's version PDF cannot be used Articles in some journals can be made Open Access on payment of additional charge NIH Authors articles will be submitted to PubMed Central after 12 months Authors who are required to deposit in subject-based repositories may also use Sponsorship Option

الشكل رقم 25: الشروط الخاصة للأرشفة الذاتية بحسب الناشر الزفير.¹

❖ الناشر **Springer**: هودار نشر تجارية ويعد من بين دور النشر التجارية العالمية المتحكمة في سوق النشر العلمي قد ساهم في دعم حركة الوصول الحر حيث تتجلى لنا سياسته في موقفين الأول متمثلة في الالتزام بمفهوم الوصول الحر من خلال Springer Open والثاني المتمثل في السماح للمؤلفين بالأرشفة الذاتية لمنشوراتهم العلمية مع ضرورة احترام قيود شكلية والمعروف بـ Springer Verlag.

▪ **Springer Open**²: قد شهدت سياسة هذا الناشر تحولا إيجابيا نحو النفاذ الحر للمعلومات العلمية فمنذ سنة 2010 عملت على دعم النفاذ الحر من خلال Springer Open والتي تساعد على

¹ <http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php>.

² <http://www.springeropen.com/about>

إتاحة دوريات علمية في جل التخصصات العلمية مباشرة فور نشرها على الإنترنت ولها هيئة تحرير خاصة إضافة إلى السماح للمؤلف بحماية حقوقه وفقا لتراخيص العموميات الخلاقة وفي سنة 2012 ونظرا لنجاح هذا التوجه توسع مجال تخصصه للمنشورات العلمية إلى الكتب حيث وصل عدد الدوريات المتاحة إلى 122 دورية علمية. كما أن مصاريف الإتاحة تتحمل جزء منها دار النشر Springer open بالإضافة إلى بعض الهيئات العلمية الداعمة لها والتي وصل عددها إلى 450 عضو عبر 45 دولة.

الشكل رقم 26: الناشر سبرنجر حر Springer Open¹.

■ أما دار النشر **Springer Virlag**² الألمانية فتسمح بالأرشفة الذاتية للمقالات العلمية مع

ضرورة احترام قيود شكلية والمتمثلة في:

- عدم نشر النسخة المنشورة بعد التحكيم في شكل PDF.
- إمكانية أرشفة أو راق ما قبل النشر Preprint.
- إمكانية أرشفة أو راق ما بعد النشر.
- ضرورة وجود رابط يحيل إلى الدورية التي نشر بها المقال العلمي للمؤلف.
- الإتاحة في الأرشفة المفتوح تكون بعد 12 شهر من نشرها في الدورية المحكمة (فترة حظر).

❖ الناشر الطبي **Bio Med Central**:³

وهي دار نشر أمريكية مستقلة تمويلها المكتبة الطبية الأمريكية متخصصة في مجالات العلوم، الطب والتكنولوجيا، تتيح 264 دورية ذات وصول حر من بينها العديد من الدوريات ذات السمعة العالمية مثل BMC Medicine و BMC Biologie.

تقوم دار النشر الطبي بتشجيع الأرشفة المفتوح المسمى Pub Med Central بحيث تزوده بجميع المقالات العلمية التي تنشرها المجالات المتاحة عبرها، كما تفتح المجال للأرشفة الذاتية في العديد من

¹ <http://www.springeropen.com/>

² <http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php> visite 1/05/2014

³ <http://www.biomedcentral.com/about>

المنافذ أي الأرشفات الأخرى من أجل تأمين المرئية العالمية وتحقيق وصول لمدة طويلة لهذه المقالات. ولقد انضم إلى هذه الدار العديد من الجامعات عبر العالم، وبإمكان الباحثين نشر مقالاتهم عبرها مجاناً واحتفاظهم بحقوق المؤلف التي تحفظ من خلال تراخيص العموميات الخلاقة.

الشكل رقم 27: الناشر الطبي Bio Med Central¹.

4.4.3 المكتبات الجامعية والوصول الحر: نحو استراتيجيات وأدوار جديدة.

1.4.4.3 المكتبات الجامعية في ظل الوصول الحر.

على مر السنين التي مرت بها حركة الوصول الحر لم تكن المكتبات الجامعية بمنأى عن هذه التطورات المتسارعة في عالم الإتصال العلمي، الذي يقوده المجتمع العلمي العالمي. فمشاركتها ودورها في هذا التوجه نحو النفاذ الحر والأرشفات المفتوحة أضحت جزءاً لا يتجزأ من نشاطها ومن حياتها الوثائقية. علماً بأن هذا المسار ليس غريباً على المكتبات، على اعتبار أن دورها الأساسي منذ الأبد هو خدمة مستخدميها وإيصالهم إلى المعلومات المفيدة؛ وفي هذا يشير جون ميشال سالان بقوله: "الوصول الحر ليس بفكرة جديدة أو حديثة العهد إنما المهمة الأساسية للمكتبات، منذ الأبد المكتبات موجودة من أجل مهمة تقديم مجموعة من الوثائق متاحة بحرية لقراءها"². إلا أن هذه الأهداف السامية قد اصطدمت بسياسة الناشرين التجاريين (عمالقة النشر التجاري) مجبرين المكتبات الجامعية على إلغاء الإشتراك في العديد من الدوريات، نظراً للارتفاع المشط في أسعارها ومحدودية الميزانيات بالنظر إلى المتطلبات الآتية لمجتمعها، وما أصبح يحاط

¹ <http://www.biomedcentral.com/>

² Jean-Michel, Salaün. Libre accès aux ressources scientifiques et place des bibliothèques?. BBF. N°6, 2004 . [En ligne]. Visite le 18.12.2013. Disponible sur: bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2004-06-0020-003

بالمجتمع العلمي من تنوع الإنتاج الفكري والإغراق في التخصص والانفجار المعرفي. وبذلك فالوصول الحر بمبادئه يعتبر فرصة للمكتبات الجامعية لاستعادة مشروعيتها ومرئيتها داخل الجامعة والمجتمع الذي تحده، المتسم بتعدد إحتياجاته العلمية والبحثية والأكاديمية وفي ذلك يقول Gregory colcanap منسق تكتل Couperin "إن الإشكاليات المرتبطة بالاقتناء دفعت إلى تعزيز الوصول الحر وبناء الأرشيفات المفتوحة، وكلاهما يهدفان لتطوير النفاذ إلى المعلومات العلمية"¹.

وبذلك فإن المكتبات الجامعية اليوم مطالبة بمسايرة مجتمعتها ودعمه لترسيخ أواصر التعاون مع مؤسساتها الأم، بما يدعم البحث العلمي ويؤصل لإستراتيجيات وسياسات ناجحة للنفاذ الحر للمعلومات العلمية، وفي هذا تقول إلين تيز Ellen Tise رئيسة الإفلا IFLA لسنة 2010 "بأن على المكتبات الأخذ بالمبادرة وأن تضطلع بأن الوصول الحر هو واجب عليها، لأن تركيزها يكون بالأخذ على عاتقها عرض وتقديم المعلومات العلمية لمن يحتاجها من أجل تغيير حياته أو من أجل إبداعه"². كما أن الجامعات ستساهم في دعم المكتبات الجامعية والوصول الحر من خلال الإمكانيات التي تتوفر عليها خاصة وأنا نعيش في ظل مجتمع المعرفة؛ والذي أصبحت معه الجامعة عنصر محوري في حركة التنمية وفي هذا يقول Andrey Odelyzko "بأن الجامعات يمكنها تسيير الدوريات الإلكترونية بنفسها بإستعمال قدرات الحواسيب والشبكات التابعة لها والموجهة لإتمام الأعمال داخل الجامعة، وهذا يتطلب عملا إضافيا بالنسبة للمؤلفين والناشرين العلميين لكن التقدم العلمي أو التكنولوجي سيخفف من هذه الجهود الاضافية. والفائدة الرئيسية لهذا النظام هو أن الدوريات الإلكترونية تصبح متاحة مجانا في أي وقت وفي أي مكان به شبكة"³.

2.4.4.3 دور المكتبات الجامعية في دعم حركة الوصول الحر:

وجدت المكتبات الجامعية لخدمة مستخدميها، فالدور الأساسي لها إمداد المستخدمين بالمعلومات التي يحتاجونها من خلال مختلف الوظائف التي تقوم بها لتحقيق إتاحة جيدة، تركز على الإستجابة لاحتياجاتهم عن طريق مختلف خدمات المعلومات التي تقدمها؛ ففي ظل المبادئ التي تنادي بها حركة الوصول الحر قد أصبح لها دورا فاعلا في حلقة النشر العلمي، والذي يتجلى في دور تكويني إعلامي من

¹ Mahé, Annaig . Bibliothèques et archives ouvertes. bbf. t. 56, n.1, 2011. [En ligne]. Visite le 18.12.2013. Disponible sur : bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2011-01-0014-003

² Ibid.

³ Vieira, Lise. Op. Cit.

خلال مساعدة، تكوين، تحفيز الباحثين في أرشفة بحوثهم في أرشيفات مفتوحة¹، إضافة إلى إعلامهم بالأدوات المرتبطة بالأرشيف المفتوح كمحركات البحث، أدوات التحكم، أدوات الإبحار. وقد أشارت إلى ذلك مبادرة بودايبست بقولها بأن على المكتبات المساهمة في الأرشفة الذاتية² وهذا ما يدل على أن المكتبات الجامعية يقع على عاتقها استضافة الأرشيف الإلكتروني للجامعة كالدوريات العلمية، الملتقيات العلمية، والمؤتمرات العلمية، الرسائل الجامعية.... إلخ³، وبذلك فالمكتبات الجامعية في وضع أفضل من بعض الأكاديميين لضمان أن المجموعات متاحة بشكل منهجي حتى بعد عقود

كما يرى بيلى Beally أن دور المكتبات الجامعية في دعم حركة الوصول الحر⁴ تبرز في:

- ✓ تحقيق وصول حر أفضل للمواد المتاحة عبر حركة الوصول الحر من خلال التعريف بدورياته وأرشيفاته المفتوحة.
- ✓ تصبح المكتبات الجامعية دور نشر رقمية للأعمال المتاحة عبر الوصول الحر من خلال إصدارها لدوريات الوصول الحر المجانية، والمساهمة في بناء الأرشيفات المفتوحة.
- ✓ بناء نظم متخصصة للوصول الحر بالاستفادة من النظم الحوسبة المتكاملة التي تستخدمها في إدارة مجموعاتها وخدماتها.
- ✓ حفظ المواد المتاحة عبر الوصول الحر.
- ✓ المساهمة في دفع ما يترتب على الباحثين من رسوم نظير نشر بحوثهم في حركة الوصول الحر.

إذن فالمكتبة الجامعة ارتقت في أدوارها إلى التسيير بالمشاركة مع جامعاتها؛ فبعدما كانت المكتبة الجامعية شريك للفاعلين في سوق المعلومات العلمية - الناشر العلمي - وكالات الإشتراك - مكتبات - موردوا الوثائق، قد تحولت إلى شريك للمجتمع العلمي⁵، ففي ظل الأرشيفات المفتوحة ودوريات الوصول

¹ Archives ouvertes et documentaliste : rôle et responsabilités des professionnels de l'information. [En ligne]. Visite le 18.12.2009. Disponible sur : www.cndwebzine.hcp.ma/spip.php?article1857

² Initiative de Budapest pour l'Accès libre: foire aux questions. Op. Cit.

³ Björk, Bo-Christer. Open access to scientific publications - an analysis of the barriers to change?. Information research. Vol. 9 No. 2, January 2004. Retrieval from: <https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10227/647/bjork.pdf?sequence=1> (Visited October 2011)

⁴ شوابكية، يونس أحمد إسماعيل. مرجع سابق.

⁵ Boukacem-Zeghmouri, Cherifa. Bibliothèque académique et publication scientifique numérique : la médiation réinterrogé. [En ligne]. Visite le 18.12.2009. Disponible sur : archivesic.ccsd.cnrs.fr/.../Bibliotheques_academiques_et_publication_scientifique.pdf

الحر لم يعد الباحثون كمستفيدين من خدماتها المعلوماتية فقط، بل شركاء لها بإعتبارها ناشر ومسير لإنتاجهم العلمي.

3.4.4.3 الدور الجديد للمكتبي في عصر النفاذ الحر:

يلعب المكتبي دورا هاما في التخطيط وإنشاء ودعم المستودعات الرقمية المؤسساتية، وهذه الأدوار في توسع لتشمل التعاون مع أخصائي تكنولوجيا المعلومات والموظفين الأكاديميين، لإدارة ونشر نتائج البحوث والكيانات الرقمية الناتجة عن أنشطة التدريس في المؤسسات الأكاديمية. وكمثال عن دور المكتبي مساهمة المكتبين العاملين في مكتبة جامعة لوند Lund بالسويد في إنشاء دليل دوريات الوصول الحر DOAJ، والذي يضم العديد من دوريات الوصول الحر، كما قامت المكتبة الجامعية لجامعة كورنل باستضافة مشروع ArXiv والمساهمة المالية في تسييره، وحث الباحثين على النشر من خلاله¹. إذن المكتبيون يلعبون دورا هاما في بناء ودعم المستودعات المؤسساتية للنفاذ الحر للمعلومات العلمية، وتلخص هذه الأدوار في:

1. المساعدة في وضع سياسات وإجراءات معقولة للمستودعات المؤسساتية وتقديم الدعم عن كيفية عملها والإبداع فيها.
2. المساهمة في تصميم واجهة المستخدم (User Interface) للمستودع الرقمي بحيث تكون واضحة وسهلة الاستخدام وفعالة.
3. مساعدة الباحثين في الأرشفة الذاتية وإبداع أبحاثهم داخل المستودع.
4. العمل كوكلاء للتغيير عن طريق الترويج للمستودع الرقمي وتشجيع أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا في مجالات عملهم.
5. إطلاع أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا على رخص الإبداع المشترك (Creative Commons Licensing) وسياسات النشر الإلكتروني.
6. إيداع المواد الرقمية لأعضاء هيئة التدريس في مجالات عملهم وإن لزم ذلك كنوع من الدعم والمساعدة.
7. المشاركة في إنشاء ما وراء البيانات Meta data المتعلقة بالكيانات الرقمية المودعة في المستودع.
8. إعداد أدلة على الويب تشرح كيفية استخدام المستودع والإبداع فيه.

¹ Mahé, Annaig. Op. Cit.

5.3 الوصول الحر في العالم وتجارب دولية رائدة.

1.5.3 تطور حركة الوصول الحر عبر العالم:

إن ظهور حركة الوصول الحر للمنشورات العلمية كانت لأول مرة في 1990، وهذا التحول في النشر والإتصال العلمي يسعى لإيجاد سبل جديدة لتداول المعلومات العلمية بين الباحثين والعلماء في أرجاء العالم، بعدما أصبح هذا القطاع يرضخ لمنغيرات وأزمات متلاحقة جراء التحول في سياسات المعلومات في إطار نظام السوق، واعتبارها سلعة تخضع للعرض والطلب. هذه الأجواء التي أصبحت تحيط بالإتصال العلمي دفعت الباحثين إلى تبني النفاذ الحر للمعلومات العلمية والذي يعرف تطورات متلاحقة من أجل دعم ركائزه في نظام الإتصال العلمي الحديث، مما يجعله نظام بديل للنظام التقليدي. فمنذ ظهور معالم الوصول الحر توالى مبادرات المجتمع العلمي العالمي بمؤسساته من أجل تطوير نظم إدارة المحتويات المفتوحة وإتاحتها للمنظمات الراغبة في تطوير وبناء المستودعات الرقمية وإطلاق دوريتها وفقا لنموذج الوصول الحر، وتوالى بعدها تطوير بروتوكولات معالجة المعلومات على مستوياتها من خلال بروتوكول OAI-PMH، كما تزايدت أصوات الباحثين الداعمين لها ومن بينهم ستيفان هارنارد وهومن أبرز رواد الحركة المناادية بالوصول الحر إذ يقول "إن أفضل ما يراه الباحث ويريده حتما، هو أن يجد كل الأدبيات العلمية المحكمة على الخط وبوسعه الاطلاع عليها عن طريق حاسوبه الشخصي من أي مكان وفي أي وقت (24/24سا)، وأن تكون جميع المقالات مترابطة بواسطة الإستشهادات المرجعية وقابلة للاسترجاع والإبحار والتحميل¹. وبذلك ارتفعت مظاهر الوصول الحر من خلال ازدياد عدد الأرشيفات المفتوحة (سواء الموضوعية أو المؤسساتية وخاصة هذه الأخيرة) ودوريات الوصول الحر عبر العالم، كنتيجة للوعي المتزايد في الأوساط الأكاديمية والسياسية نحو ضرورة إتاحة نتائج البحوث بطريقة حرة ومجانية. وإذا تتبعنا مسيرة تطور الأرشيفات المفتوحة في العالم فإنها عرفت حركية متسارعة، ومن خلال الشكل الموالي نبرز تطور إنشاء المستودعات الرقمية منذ ظهورها إلى يومنا.

¹ قدورة، وحيد. الإتصال العلمي والوصول الحر للمعلومات العلمية. مرجع سابق. ص.168.

الشكل رقم 28: تطور الأرشيفات المفتوحة في العالم حسب الدليل العالمي¹ OPEN DOAR.

من خلال الشكل البياني يتجلى لنا التطور المتسارع لتبني وبناء الأرشيفات المفتوحة، ففي سنة 2005 لم يتعدى عدد الأرشيفات المفتوحة 500 لتصل إلى 2500 أرشيف مفتوح سنة 2013، والذي يعكس الوعي بأهمية الوصول الحر ومن ثم أصبح أكثر وضوحاً وديناميكية في دعم المجتمع الدولي من أجل وضع ركائزه كنظام للإتصال العلمي في البيئة الإلكترونية.

وإذا كانت هذه الحركة المتسارعة في الأوساط العلمية، فإن انتشارها ودعمها عبر العالم يختلف من قارة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر، وإذا تتبعنا مسيرتها نجد جذورها متأصلة في القارة الأمريكية الشمالية التي جاءت عبر ميلاد أرشيف arXiv سنة 1990، لتجد دعماً كبيراً من طرف مجتمع البحث في الولايات المتحدة الأمريكية منتشرة بذلك إلى أوروبا وبقية أنحاء العالم بتواتر وتأثير مختلف. وهذا ما يميزه الشكل الموالي.

الشكل رقم 29: توزيع الأرشيفات المفتوحة بحسب القارات.²

¹ <http://www.openoar.org/onechart.php?>

² <http://www.openoar.org/onechart.php?>

الفصل الثالث: تأثير الوصول الحر على الإتصال العلمي: نحو ملامح نظام جديد

من خلاله نلاحظ بأن أكبر نسبة استوطنان للأرشفيفات المفتوحة في أوروبا بنسبة 46,10%، ثم أمريكا الشمالية، باعتبارهم الدول الرائدة في مجال الوصول الحر للمعلومات العلمية، ثم تأتي قارة آسيا بـ 17,50%، فقارة أمريكا الجنوبية بنسبة 03,70%، لتليها قارة إفريقيا بـ 02.30%، فهاتين النسبتين الأخيرتين تبين ضعف التوجهات نحو الوصول الحر في كل من القارة الإفريقية وجنوب أمريكا، بعكس الوضع في الدول المتقدمة. إذ تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الرائدة في مجال دعم الوصول الحر سواء كانت دوريات الوصول الحر، والتي تقدر بـ 1207 دورية أو من خلال عدد الأرشفيفات المفتوحة بمختلف أنواعها والتي قدرت نسبتها بـ 17%، لتليها بريطانيا بـ 613 دورية ذات نفاذ حر ومجاني ونسبة 8.5% بالنسبة للأرشفيفات المفتوحة وهذا ما يبرزه الشكل الموالي.

الشكل رقم 30: توزيع الأرشفيفات المفتوحة بحسب البلدان.¹

ومن خلال الشكل التالي نلاحظ غياب أي دولة افريقية وحتى عربية في مصاف الدول الرائدة في دعم بناء الأرشفيفات المفتوحة.

وإذا كانت الدول الغربية قد قطعت أشواطاً متقدمة ومتسارعة نحو النفاذ الحر للمعلومات العلمية، فإن الوضعية في البلدان العربية تعد حديثة العهد وفتية، وهذا ما يعكسه عدم وجود سياسات واضحة من طرف هذه الدول إتجاه الوصول الحر سواء على مستوى الحكومات أو الهيئات العلمية والمؤسسات الأكاديمية، إضافة إلى ضعف التوجه إلى إنشاء دوريات ذات وصول حر من جهة وبناء الأرشفيفات المفتوحة مقارنة بالإحصائيات والتوجهات العالمية، إذ لا تمثل نسبة الأرشفيفات المفتوحة إلا 1% و 5.17% للدوريات ذات النفاذ المفتوح من إجمالي التوجهات الدولية نحو بناء المستودعات الرقمية

¹<http://www.opendoar.org/onechart.php?...>

الفصل الثالث: تأثير الوصول الحر على الإتصال العلمي: نمو ملامح نظام جديد

وإطلاق دوريات الوصول الحر، كما أن حركيتها ونشاطها كواجهات للبحث والنشر العلمي الإلكتروني مازال ضعيفا، وهذا ما يمكننا تجليه من تصنيف الويبومترس. وبذلك فعلى الدول العربية العمل على وضع سياسات عامة تساهم في تشجيع الباحثين والهيئات العلمية على ترسيخ هذا الشكل الجديد للإتصال العلمي الذي سيحقق ثراء المحتوى العربي على الإنترنت، كما يعمل على تبليغ نتائج البحوث المجرة بهذه الدول عالميا حتى تكتسي مرئية وتضمن نتائج البحوث العلمية الأصيلة، التي قد لا ترى النور بسبب عائق اللغة، إضافة إلى القيود التي تفرضها الدول المتقدمة علميا في قبولها كنتائج ذات قيمة علمية ومعرفية، وهذا ما يوكده Able Packer المسؤول عن دوريات Scielo بقوله "إن العدد المحدود للدوريات المدرجة في الببليوغرافيات الأكثر أهمية في البلدان المتقدمة، قد قلصت المرئية لعدد كبير من منشورات بلدان العالم الثالث والوصول إليها.... كما أنه يتم الحكم عليها كدوريات من الدرجة الثانية بالرغم من أن عناوينها تحتل مكانة مركزية."¹

ranking	World Rank	Instituto	Country	Size	Visibility	Files Rich	scholar
1	509	King Saud University Repository		560	662	230	742
2	647	American University in Cairo Digital Archive and Research Repository		366	666	817	827
3	768	Dépôt Institutionnel de l'Université Abou Bekr Belkaid Tlemcen		794	973	463	739
4	936	Yarmouk University Repository		556	1504	565	622
5	947	Depot institutionnel de l'Université Kasdi Merbah Ouargla		1274	1235	801	722
6	964	E-doc Université Virtuelle de Tunis		1201	998	1158	901
7	1011	Qatar University Institutional Repository		947	862	305	1440
8	1111	Sudan University for Science and Technology Institutional Repository		1273	1609	806	664
9	1161	Production Scientifique Université M'hamed Bougara Boumerdes		1325	1525	1040	805
10	1196	University of Biskra Repository		1159	1335	900	1098
11	1200	University of Babylon Repository		1646	959	983	1403
12	1422	Lebanese American University eCommons		1203	1636	1211	1127
13	1445	Dépôt Institutionnel SJIJI Université Mohammed V Souissi		1496	1965	880	582
14	1496	Naif Arab University For Security Sciences Digital Repository		1134	1832	928	958
15	1517	King Abdullah University of Science and Technology Repository		1663	1685	1194	1182

الشكل رقم 31: تصنيف الويبومترس للمستودعات المؤسسية العربية.²

2.5.3 التجارب الدولية الرائدة في الوصول الحر في العالم:

1.2.5.3 التجربة الفرنسية في الوصول الحر:

تعتبر فرنسا من البلدان الأوروبية الرائدة في التوجه نحو الوصول الحر بمساربه الأخضر والذهبي، حيث كانت هذه التوجهات منظمة في إطار مهيكلي ومنظم تشرف عليها الهيئات العليا للبحث العلمي، والمتجسدة في المركز الوطني للبحث العلمي CNRS (Centre National de la recherche Scientifique) إذ عمل هذا المركز على ضبط سياسة الأرشيفات المفتوحة المعبر عنه بالمسار الأخضر.

¹ Guedon, Jean Claude. Accès libre, archives ouvertes et États-nations. Retrieval from: https://halshs.archives-ouvertes.fr/sic_00277755/document visited 20.10.2013.

² <http://repositories.webometrics.info/en/aw>

ويعرف المركز الوطني للبحث العلمي CNRS بفرنسا بكونه مؤسسة عمومية للبحث الأساسي، وهو هيئة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي تحت إشراف أو وصاية الوزارة المكلفة بالبحث، أنشئ في أكتوبر 1989، يهدف إلى جمع وحصر مؤسسات الدولة العلمية والمتخصصة في البحث الأساسي والتطبيقي وربط كل البحوث على المستوى الوطني، وفي سنة 1996 أصبح يغطي كل التخصصات العلمية بحيث يمارس نشاطاته في جمع حقوق المعرفة ويرتكز على 1260 خلية بحث وخدمة ويتشكل هيكله من 6 أقسام علمية¹.

في ظل التوجهات الدولية نحو الوصول الحر للمعلومات العلمية عمل المعهد الوطني للبحث العلمي CNRS على تحفيز هذا التوجه بفرنسا، حيث أنشأ سنة 2000 مركز من أجل الإتصال العلمي المباشر Centre pour la communication directe (CCSD)، هدفه بناء مشروع أرشيف مؤسساتي وطني يجمع الإنتاجية العلمية للمؤسسات العلمية والبحثية في فرنسا مستوحيا الفكرة من أرشيف arXiv، والتي كانت ثمرتها إنشاء خادم HAL في سنة 2001 (Hyper Article en ligne). وهو عبارة عن أرشيف مفتوح متعدد التخصصات يستقبل ويتيح الوثائق العلمية، وبذلك يعطي نفاذ حر ومجاني لنتائج البحوث لمجموعة المجتمع البحثي؛ إذ وصلت نسبة الإيداع به إلى أكثر من 1012000 في أكتوبر 2008.

وفي سنة 2004 عمل على إنشاء مصلحة خاصة تعمل على إنشاء ووضع محل التنفيذ مشروعات الأرشيفات المؤسسية للوصول الحر، وتبعها في سنة 2005 إنشاء مصلحة مديريةية المعلومات العلمية التي تتولى ضبط سلبية، وتبعها في سنة 2006 إنشاء اللجنة التوجيهية أو المسيرة للأرشيفات المفتوحة Comité de pilotage des archives ouvertes (CPAO)، ومهمتها تتعلق أساسا بمراقبة تطور الأرشيفات المفتوحة في فرنسا والمرشحة من طرف المركز، والتي لها علاقة وثيقة مع المجتمع العلمي، إضافة إلى التشجيع والترويج على المستوى الدولي للإتصال العلمي المباشر. فوظيفتها الأساسية هي إدارة ووضع محل التنفيذ القواعد المساعدة على الإستعمال الجيد للأرشيفات المفتوحة، وتعزيز هذه الأداة داخل المجتمع العلمي².

إذن ما نلاحظه من خلال هذه اللوحة عن التوجه نحو الوصول الحر بفرنسا أنه تم من خلال سياسة وطنية مدعومة من طرف الهيئات العليا للبحث العلمي، التي تدعوا إلى ترسيخ هذا التوجه الجديد نحو

¹ Wojciechowska, Anna. Op. Cit.

² Ibid.

الإتصال العلمي المباشر في الممارسات البحثية والعلمية والأكاديمية للمجتمع العلمي، وفيما يلي سنتطرق بالتعريف لأهم مشروع رائد في فرنسا والمتمثل في مشروع الأرشيف المؤسسي HAL.

✓ مشروع الأرشيف المؤسسي الهال HAL:

عبارة عن منصة للإتصال العلمي طورت من طرف مركز الإتصال العلمي المباشر بالمشاركة مع خلية MathDoc في إطار الوصول الحر لتعبر عن مستودع مؤسسي متعدد التخصصات، حيث كانت بداياته بتغطية مجال الفيزياء فقط، ليصبح فيما بعد أرشيف مؤسسي متعدد التخصصات العلمية. والذي ازدادت أهميته كأرشيف مؤسسي يشمل الإنتاجية العلمية للباحثين على المستوى الوطني انضمام مراكز البحوث الفرنسية الموقعة على اتفاقية برلين سنة 2003 من بينها INRA، CNRS، INRIA، IMSERM، IRD والجامعات الفرنسية من أجل التأسيس لأرضية مشتركة للإنتاجية العلمية بفرنسا، وتعد المنصة الوحيدة التي تضم كل التخصصات العلمية، وذلك باحتوائها لعدة فضاءات ومنافذ مزودة بعدة نقاط دخول للمستودعات المؤسسية المنشأة من طرف الهيئات والمؤسسات العلمية والبحثية والأكاديمية في فرنسا¹.

The screenshot shows the HAL website interface. At the top, there is a banner with the HAL logo and the text "Articles en ligne". Below the banner is a navigation menu with tabs for "Accueil", "Dépôt", "Consultation", "Recherche", and "Services". There is also a search bar and a language selector set to "version française". The main content area is divided into several sections. On the left, there is a "Derniers Dépôts" section with a list of recent deposits, including "Bande originale de film, bande originale de vie" and "Contribution à l'histoire du 'patient' contemporain". On the right, there is a "Déposer" section with a form for uploading documents, and a "Documents avec texte intégral" section showing a document with ID 283474. At the bottom, there is a "Contact" section with email addresses for support and HAL support.

الشكل رقم 32: واجهة أرشيف هال.²

¹ Rigeade, Marine. Op Cit.

² <http://hal.archives-ouvertes.fr/> 05/05/2014

ويهدف هذا المستودع المؤسسي إلى جملة من الأهداف:

- تجميع الإنتاجية العلمية للباحثين بحيث يمكن للباحث الولوج من منفذ واحد لكل الأرشيفات المنتشرة عبر الهيئات العلمية بفرنسا.
- الإتصال المباشر للباحثين بالأعمال العلمية لمجمل الجماعة الدولية واعرض على نطاق واسع لنتائج البحوث والمقالات العلمية بما يوضح من نسبة الإستشهاد المرجعي.
- التعريف بالإنتاجية العلمية المؤسسية؟ البحثية الفرنسية دولي.
- ضمان الاتاحة والولوج للنصوص الكاملة بما يحقق المرئية العالمية لها.
- تسيير الأرشفة لمدة طويلة.

2.2.5.3 الولايات المتحدة الأمريكية:

لقد ظهرت العديد من المشاريع الرائدة التي أسست ودعمت الوصول الحر للمعلومات العلمية بشكليها الذهبي والأخضر من طرف مجتمعها العلمي، الذي أرقه الارتفاع المضطرد والمشط لأسعار الدوريات العلمية، التي تعد القناة الأساسية للتواصل العلمي بين الباحثين. ويمكن إبراز هذه المشاريع في مشروع arXiv الذي يعد أول مشروع للأرشيف المفتوح وأيضاً مبادرة المكتبة الوطنية من خلال دوريتها العلمية BioMed والأرشيف الخاص بها، كما ساهم في تدعيم التوجه نحو النفاذ الحر سياسة الهيئات العلمية التي تحث على ضرورة إتاحة المنشورات العلمية الممولة من طرف المال العام بطريقة حرة ومجانية عبر الشبكة وفقاً لفلسفة الوصول الحر.

- مشروع أرشيف arXiv: ويعبر عن أرشيف مقالات ما قبل الطبع: يعد مهد الأرشيفات المفتوحة أنشئ سنة 1991 من طرف الفيزيائي بول جنيسبارغ Panul Ginsparg بمخابر لوس ألاموس الأمريكية، واعتمدت فكرته على إيجاد بديل لنشر الوثائق في شكلها المطبوع، بحيث تتحقق إتاحة فورية مجانية سريعة لنتائج البحوث بالاعتماد على الإتاحة الإلكترونية، وهذا ما يعبر عن ثقافة الجامعة الخفية أو الكلية الخفية، والتي حاول جنيسبارغ إيجاد بديل لها وتطويرها في ظل ما تتيح التكنولوجيا من إمكانيات كبيرة لتفعيل الإتصال العلمي غير الرسمي بين الباحثين، والذي يعد ثقافة سائدة لدى جماعات الفيزيائيين سواء في البيئة التقليدية من خلال تبادل الوثائق العلمية، لتنتقل هذه التقاليد إلى البيئة الإلكترونية بما يعرف بمقالات أو أوراق ما قبل الطبع¹، مؤسسة بذلك لفكرة الأرشيفات المفتوحة المعبرة عن النفاذ الحر للمعلومات العلمية وكقناة من قنوات الكلية الخفية الافتراضية، لتشمل جميع التخصصات العلمية وتغيير في نمط الإتصال العلمي.

¹ Guédon Jean-Claude. La communication scientifique à l'épreuve de l'Internet. Op. Cit.

Open access to 935,508 e-prints in Physics, Mathematics, Computer Science, Quantitative Biology, Quantitative Finance and Statistics
Subject search and browse:

10 Apr 2014: Introducing q-fin EC and q-fin MF
See cumulative "What's New" pages. Read robots beware before attempting any automated download

Physics

- Astrophysics (**astro-ph** new, recent, find)
includes: Astrophysics of Galaxies; Cosmological and Nongalactic Astrophysics; Earth and Planetary Astrophysics; High Energy Astrophysical Phenomena; Instrumentation and Methods for Astrophysics; Solar and Stellar Astrophysics
- Condensed Matter (**cond-mat** new, recent, find)
includes: Disordered Systems and Neural Networks; Materials Science; Mesoscale and Nanoscale Physics; Other Condensed Matter; Quantum Gases; Soft Condensed Matter; Statistical Mechanics; Strongly Correlated Electrons; Superconductivity
- General Relativity and Quantum Cosmology (**gr-qc** new, recent, find)
- High Energy Physics - Experiment (**hep-ex** new, recent, find)
- High Energy Physics - Lattice (**hep-lat** new, recent, find)
- High Energy Physics - Phenomenology (**hep-ph** new, recent, find)
- High Energy Physics - Theory (**hep-th** new, recent, find)
- Mathematical Physics (**math-ph** new, recent, find)
- Nonlinear Sciences (**nlin** new, recent, find)
includes: Adaptation and Self-Organizing Systems; Cellular Automata and Lattice Gases; Chaotic Dynamics; Exactly Solvable and Integrable Systems; Pattern Formation and Solitons
- Nuclear Experiment (**nucl-ex** new, recent, find)
- Nuclear Theory (**nucl-th** new, recent, find)
- Physics (**physics** new, recent, find)
includes: Accelerator Physics; Atmospheric and Oceanic Physics; Atomic Physics; Atomic and Molecular Clusters; Biological Physics; Chemical Physics; Classical Physics; Computational Physics; Data Analysis, Statistics and Probability; Fluid Dynamics; General Physics; Geophysics; History and Philosophy of Physics; Instrumentation and Detectors; Medical Physics; Optics; Physics Education; Physics and Society; Plasma Physics; Popular Physics; Space Physics

الشكل رقم 33: واجهة مشروع أرشيف arXiv.¹

ولقي هذا المشروع نجاحا كبيرا إذ كانت بداياته منحصرة في مجال الفيزياء، ليشمل فيما بعد تخصصات أخرى كالرياضيات والإعلام الآلي والبيولوجيا الكمية. وفي سنة 2001 عرفت تغير لمقر الأرشيف المفتوح والمشرّف عليه؛ إذ بانتقال جينسبارغ إلى جامعة كورنيل انتقل المشروع معه لتستقبله وتستضيفه المكتبة الجامعية للجامعة، وهذا ما أعطى للمشروع الصفة الرسمية باعتباره مستودع مؤسساتي تابع للجامعة، حيث علمت المكتبة الجامعية على تسييره ماليا، كما عرف فيما بعد مصادر تمويل أخرى متمثلة في المؤسسة العلمية الوطنية الأمريكية والمعهد الأمريكي للطاقة، نظرا للأهمية البالغة التي أصبح يكتسبها في الحياة اليومية للباحثين والأساتذة. وتبين الإحصائيات المتاحة عبر موقعه الرسمي عن الازدياد المتواترة للوثائق المودعة به منذ عام 1991، حيث وصل سنة ماي 2014 إلى أكثر من 935.508 مقال متاح بمعدل نسبة اطلاق وتحميل كبيرة جدا (تفوق 24116)؛ ووصلت إلى أكثر من مليون 15,5 من طرف المعاهد بمعدل تحميل يفوق 66,8 مليون تحميلية.

Blue: Number of new submissions received during each month since August 1991.
Hover over the graph to see the exact count for a given month.

Total number of submissions shown in graph as of May 5th, 2014 (after 22.8 years) = 932,616

The total number of submissions excludes 2,431 articles that were migrated to arXiv rather than being submitted directly, and includes 1 available is 935,508.

الشكل رقم 34: تطور نسبة الإيداع بمستودع arXiv.²

¹ <http://arxiv.org/>

² http://arxiv.org/stats/monthly_submissions

وهذا الاستعمال المكثف للأرشيف المفتوح يعبر عن المكانة المرموقة التي يحضى بها داخل المجتمع العلمي، ليس على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية بل وحتى عالميا، وذلك بفضل أقدمية وثراء محتوياته العلمية، إضافة إلى أن نجاح هذا المشروع إنما نابع من ثقافة المجتمع الذي أنشئ فيه، والقائم على العلاقات العلمية بين الباحثين والمعبر عنها بالكلية الخفية.

خلاصة:

يعتبر الوصول الحر شكل جديد وفعال لتطوير الإتصال العلمي في بيئة الإنترنت بما يلي الاحتياجات الآنية والمستقبلية للعلماء والباحثين، المرتكزة على سرعة تداول المعلومات في ظل مجتمع المعرفة الذي لا يركن للجمود بل للمعارف المتجددة والمتسارعة. فالوصول الحر يساهم بشكل فعال في تطوير وإيجاد حلول للإشكاليات المطروحة خاصة منها الإتصالية والمرتكزة بشكل كبير على طرق التقييم.

إن الوصول الحر في ظل هذه السمات من المرجح أن يغير الكثير من الرؤى والإفتراضات حول مستقبل الإتصال والنشر العلمي في بيئة الأنترنت، كما سيقدم العديد من التحديات والرهانات لأطراف النشر العلمي خاصة المكتبات الجامعية باعتبارها المسؤولة على إدارة وتخزين وحفظ وبت الإنتاجية العلمية لمؤسساتها الأصلية، فالوصول الحر بمساريه يعتبر وسيلة هامة في التطوير المستقبلي للعلوم والإتصال العلمي.

الفصل الرابع: إجراءات الدراسة

الميدانية

سنتناول في هذا العنصر الجانب المنهجي للدراسة "فالبحث تجربة ميدانية في إطار معرفي ومنهجي للوصول إلى نتيجة"⁽¹⁾ فالبناء المنهجي يقوم على مجموعة من الإتجاهات العقلية والتجريبية التي تساعد الباحث على تحليل المعطيات الميدانية والنظرية، وعليه يوجد تكامل بين البنائين فالإجابة على التساؤلات المطروحة تتحقق من خلال تدعيم الخلفية النظرية بالدراسة الميدانية.

وقد حاولنا في هذا الإطار إعطاء لمحة عامة عن الوصول الحر بالجزائر، حيث شهدت السنوات الأخيرة تحرك المجتمع العلمي بالجزائر بجامعاته ومراكز البحوث نحو دعمه وحث مجتمعاتها العلمية على مساندة هذا التوجه، الذي سيعمل على إدخاله إلى فضاء البحث والإتصال العلمي المباشر العالمي، الذي جاء بهذه الفلسفة لكسر احتكار العلوم وتعميم نشر المعرفة أخذاً بمبدأ شرعية وحق الوصول إليها من طرف جميع الشعوب، خدمة للمصلحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة والتطور للمجتمعات البشرية.

1.4 لمحة عن الوصول الحر للمعلومات العلمية بالجزائر:

إن الجزائر إدراكاً منها بأهمية الوصول الحر للمعلومات العلمية ودوره في تحسين تدفق المعلومات العلمية قد عملت على دعم حركة الوصول الحر وهذا ما يتجلى في توجهات المجتمع العلمي كالجامعات ومراكز البحوث إلى بناء أرشيفات مفتوحة وإتاحة دورياتها في إطار حركة الوصول الحر. إن هذه المبادرات خاصة ما يعرف ببناء الأرشيفات المفتوحة، قد جاءت في إطار التعاون المغربي الأوروبي حول النفاذ الحر للمعلومات العلمية والمعروف بـ IsTeMag، وهو مشروع تعاوني هدفه بناء أرشيفات مفتوحة مؤسساتية تدعم حركة الوصول الحر من أجل إثراء وإتاحة نتائج البحوث العلمية ومرئيتها العالمية. أما عن السياسات الخاصة بالوصول الحر والتي تضبط توجهات الدولة والهيئات والمؤسسات الأكاديمية، نلاحظ عدم وجود سياسات تعمل على تنظيم ودعم حركة الوصول الحر في الوسط البحثي بالجزائر. ويعود ظهور أول الأرشيفات المفتوحة لسنوات 2013 حسب أدلة دوريات الوصول الحر المتمثلة في دليل DOAR.

1.1.4 مشروع التكتل IsTeMag للنفاذ الحر للمعلومات العلمية:

لقد أصبحت أنشطة ومشاريع التكتل من بين المطالب الملحة في قطاع المكتبات والمعلومات، وذلك في ظل الثورة المعرفية والتكنولوجية، وما استتبعها من رهانات إقتصادية وقانونية للولوج والنفاذ إلى المعلومات العلمية. ويعد مشروع التكتل IsTeMag من بين مشاريع التعاون الأورومغاربية الهادفة إلى تدعيم النفاذ

¹ شفيق، محمد. البحث العلمي: الخطوات المنهجية لإعداد البحوث الاجتماعية. بيروت: المكتب الجامعي الحديث، 1985. ص.79.

الحر للمعلومات العلمية في بلدان المغرب العربي استكمالاً لمشروع التكتل Meda tempusIII والمتوج بإنشاء شبكة جهوية بين المكتبات الجامعية الجزائرية.

وتكتل TEMUS الذي يعني البرنامج الأوروبي لدعم التعليم العالي واحد من بين أهم المشاريع التابعة للإتحاد الأوروبي، والهادفة إلى تسهيل إجراءات الهيكلة الاقتصادية والاجتماعية وإحداث تطوير وتنمية الدول المنظمة للمشاريع الداخلة في إطاره، ويعمل على تطوير إنظمة التعليم العالي عن طريق إتاحة التعاون للأعضاء المشتركة معه. ويعبر تكتل Meda tempusIII عن مشروع التعاون الأورو متوسطي والذي كانت بدايته في سنة 2003¹؛ إذ يعد من بين أهم البرامج الممولة من طرف الإتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط الذي أخذ أشكالاً متعددة للتعاون، ويعد مشروع بناء الشبكة الجهوية للمكتبات الجامعية الجزائرية من بين أهم المشاريع في الجزائر، والتي تدعمت في إطار هذا التكتل والممتدة على فترة زمنية ما بين 2003 و2007 والمكحلة بإنشاء الفهرس الإلكتروني الموحد بين الأطراف الجزائرية ممثلة في كل من جامعة الجزائر وجامعة تيزي وزو وجامعة بجاية، جامعة جيجل وجامعة بومرداس.....

1.1.1.4 تعريف بمشروع التكتل IsTeMag وأهدافه:

عبارة عن مشروع تعاون أرومغاري بين بلدان المغرب العربي ممثلة في كل من تونس والمغرب والجزائر (ممثلة بكل من جامعة بومرداس، جامعة باتنة، جامعة تلمسان، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني) وبلدان أوروبية ممثلة في كل من بلجيكا، فرنسا، رومانيا والممتدة على فترة زمنية مقدرة بثلاثة (03) سنوات². يهدف هذا المشروع في طبعته الثانية إلى دعم التكتلات المكتبية الجامعية من أجل مجابهة الرهانات الاقتصادية والقانونية التي أحاطت بالنفاذ إلى المعلومات العلمية، من إستمرارية ارتفاع أسعار الإشتراك في قواعد البيانات والمعلومات، إضافة إلى عقود ترخيص المحتويات الرقمية التي تقيد الوصول إلى المعلومات العلمية وفق شروط متعددة النواحي، تجعل المكتبات الجامعية في وضعية حرجة للتفاوض للحصول على رخص النفاذ إلى مختلف المعلومات العلمية التي تخدم مجتمعها العلمي. كما سيساهم في تدعيم المكتبات الجامعية في مساندة الوصول الحر من خلال بناء وتسيير للمستودعات المؤسسية، التي تضم الإنتاجية العلمية للجامعة، بحيث أصبحت هذه الأخيرة مشهد من المشاهد الوثائقية للمكتبات الجامعية في ظل الوصول الحر للمعلومات العلمية.

¹ زايدى، غنية. التكتلات المكتبية وخدمات المعلومات: الواقع والإنجازات ضمن مشروع MedaTempus بجامعة عبد الحق بن حمودة بجيجل. مذكرة ماجستير. قسنطينة، 2006.

² Hellemans, Jacques. Optimizing Access to Scientific Information for Universities in the Maghreb (ISTeMag). Disponible sur : www.eifl.net/system/files/.../maghreb_article.pdf
Visite le 12/01/2014.

ويمكننا إبراز أهم أهداف هذا التكتل فيما يلي¹:

- ✓ إنشاء بوابة وثائقية للمكتبات الجامعية.
- ✓ إنشاء تكتل وثائقي للتفاوض الجماعي للوصول عبر الخط لأهم مصادر المعلومات العلمية والتقنية.
- ✓ تحديد ووضع سياسة مؤسسية للأرشيفات المفتوحة.
- ✓ وضع تقرير مفصل يحدد بدقة شروط الوصول والنفذ إلى المعلومات العلمية والتقنية من طرف الباحثين والأساتذة وطلبة الجامعات المغاربية الأعضاء في التكتل.

2.1.4 مسارات الوصول الحر في الجزائر:

1.2.1.4 المستودعات المؤسسية بالجامعات الجزائرية:

بما أن الجامعات ومراكز البحوث تعد أهم خزانات وروافد المعلومات العلمية، فقد بادرت إلى بناء المستودعات المؤسسية باعتبارها أحد أبرز قنوات النشر العلمي والداعمة للوصول الحر بغيت تحقيق النفاذ إلى مجموعاتها العلمية بيسر من طرف أعضائها وكسب مكانة علمية متميزة. وقد أخذنا في هذه الدراسة على تحري المستودعات المؤسسية التي تتوافر فيها الخصائص التي تدعم الوصول الحر والتي يمكننا إبرازها فيما يلي:

- إتاحة محتوياتها للمستفيدين من داخل الجامعة ومن خارجها.
- تتفق بشكل عام مع نظيراتها من المستودعات المؤسسية في العالم.
- تبني نظام إدارة محتوى متكامل لمجموعاتها مثل Dspace, Eprint.
- تدعم بروتوكولات الأرشيفات المفتوحة بحيث تتيح تبادل المعلومات مثل (OAI-PMH)Open

Access Initiatives Protocol for Metadata Harvesting

ومن خلال تفصيلنا في أدلة الأرشيفات المفتوحة والمتمثلة في دليل مستودعات الوصول الحر من جهة ودليل مستودعات الوصول الحر المسجلة وخارطة المستودعات 66 نلاحظ اختلاف في عدد الأرشيفات المشار إليها. وبالاعتماد على دليل DOAR، والبحث في مواقع الجامعات الجزائرية فقد جاءت نتيجة البحث كما هو موضح في الجدول التالي:

¹ IsTeMag. <http://www.cerist.dz/index.php/component/content/article/135>

الفصل الرابع: إجراءات الدراسة الميدانية

الرابط	المستودع المؤسسي	الهيئات العلمية
http://dlibrary.umbb.dz:8080/jspui/	✓	جامعة محمد بوقرة بومرداس
http://dspace.univ-tlemcen.dz/	✓	جامعة تلمسان
http://biblio.univ-alger.dz/jspui/	✓	جامعة الجزائر 1
http://digitallibrary.univ-batna.dz:8080/jspui/	✓	جامعة باتنة
http://dspace.univ-ouargla.dz:8080/jspui/	✓	جامعة ورقلة
http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/	✓	جامعة بسكرة
http://dl.cerist.dz/	✓	مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني
http://www.cder.dz/vlib/index.php	✓	مركز تطوير الطاقات المتجددة
http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/	✓	جامعة حسيبة بن بوعلي شلف

الجدول رقم 13: الأرشيفات المفتوحة في الجامعات ومراكز البحث الجزائرية.

وتدار محتوى هذه المستودعات وفقا لنظم إدارة المحتويات الرقمية المتمثلة في كل من Dspace و PHPMySQL والشكل التالي يبرز توزيعها.

الشكل رقم 35: أنواع نظم إدارة المحتوى المستعملة.¹

كما أنها تحتوي على النتاج الفكري لهيئة التدريس بالجامعات التابعة لها أو للباحثين المنتسبين إلى مراكز البحوث، والمنحصرة في الرسائل الجامعية والمقالات العلمية ووقائع المؤتمرات العلمية، التقارير العلمية في

¹ <http://www.opendoar.org/onechart.php?...20Algeria>

الفصل الرابع: إجراءات الدراسة الميدانية

مواضيع متعددة والتي تجمع مختلف التخصصات العلمية في حين المستودع المؤسسي التابع لجامعة الجزائر 2 فيتيح كتب تاريخية التي تبرز تاريخ الجزائر بصفة خاصة. أما من ناحية الإيداع للمنشورات العلمية على مستوى المستودعات حتى 2013/12/4 فقد جاءت الإحصائيات حسب الأدلة كما يلي على التوالي 10467 لجامعة الجزائر 1، 1188 لجامعة محمد بوقرة بومرداس، 2451 لجامعة تلمسان، أما مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني فلم تتجاوز 50، وهي إحصائيات ضعيفة جدا مقارنة بباقي المستودعات المؤسسية في العالم.

الشكل رقم 36: أنواع الوثائق المتاحة عبر الأرشيفات المفتوحة.

الشكل رقم 37: أنواع الموضوعات التي تشتمل عليها المستودعات الرقمية.

أما عن اللغات المستعملة فنلاحظ إحتلال اللغة الفرنسية المرتبة الأولى لتليها اللغة الإنجليزية، أما اللغة العربية فتأتي في آخر الترتيب ونبين توزيعها فيما يلي:

الفصل الرابع: إجراءات الدراسة الميدانية

الشكل رقم 38: نوع اللغة التي تتاح بها المنشورات العلمية.

أما عن تصنيف المستودعات بحسب التصنيف العالمي الوبومتريكس فقد تبين بوجود أربعة فقط داخل التصنيف أما الأخرى فقد جاءت خارج التصنيف والشكل الموالي يبرز ذلك:

Algeria						
ranking	World Rank ▲	Instituto	Size	Visibility	Files Rich	scholar
1	768	Dépôt Institutionnel de l'Université Abou Bekr Belkaid Tlemcen	794	973	463	739
2	947	Depot institutionnel de l'Université Kasdi Merbah Ouargla	1274	1235	801	722
3	1161	Production Scientifique Université M'hamed Bougara Boumerdès	1325	1525	1040	805
4	1196	University of Biskra Repository	1159	1335	900	1098
5	1588	Archives Ouvertes de l'Université M'hamed Bougara Boumerdes	1451	1801	894	1261
6	1812	University of Biskra Theses Repository	1884	1851	1490	1540

الشكل رقم 39: تصنيف الوبومتريكس للمستودعات المؤسساتية في الجزائر.¹

ومن خلال هذه النتائج يتجلى لنا الضعف الواضح لعدد الأرشيفات المفتوحة التابعة للجامعات الجزائرية المشار إليها في الأدلة العالمية مقارنة بنظيرتها في باقي دول العالم، كما أن تبني الجامعات ومراكز البحوث الجزائرية للوصول الحر في مساره الأخضر يعد فتيا جدا؛ إذ يرجع تاريخ بداية إنشائها لسنة 2013. وبالرغم من هذا الضعف إلا أنها تعتبر مبادرات جيدة لحث المؤسسات العلمية الجزائرية على بناء مستودعات مؤسساتية، خاصة في ظل التهافت بين الجامعات في العالم لحصد مراتب متقدمة في الترتيب العالمي للمواقع؛ إذ أصبح يعد بمدى تشجيعها ودعمها للوصول الحر، ويعد تصنيف الوبومتريكس web metrics² خير دليل على ذلك.

¹ <http://repositories.webometrics.info/en/Africa/Algeria>

² <http://www.webometrics.info/>

2.2.1.4 دوريات الوصول الحر في مواقع المؤسسات العلمية والبحثية الجزائرية:

تعرف دوريات الوصول الحر بأنها دوريات علمية إلكترونية تتيح محتوياتها مجاناً للمستفيدين وفقاً لفلسفة النفاذ الحر ويمكننا إبراز بعض الخصائص التي تتميز بها فيما يلي:

- دوريات إلكترونية، لها موقع عبر شبكة الإنترنت.
- دوريات علمية محكمة.
- تتيح إنتاجها الفكري دون قيود مالية أو قانونية.
- لها رقم دولي معياري مستقل ISSN كما تقضي بذلك المعايير الدولية.
- يفضل أن تدار من خلال إحدى نظم إدارة المحتوى.

ومن خلال دراستنا قد أخذنا بعين الاعتبار هذه الخصائص ما مكننا من استبعاد بعض المجلات العلمية الصادرة عن الجامعات، إضافة إلى التقارير الإحصائية السنوية التي لا تتسم بمعايير الدوريات العلمية المتخصصة. وباستطلاعنا لمواقع الجامعات الجزائرية اتضح بأن أغلبية الجامعات لها دوريات علمية محكمة في تخصصات مختلفة بحسب مجالات التخصص الموجودة على مستواها، ومنها دوريات إلكترونية تتيح النص الكامل لمقالاتها العلمية، أما البعض منها فلا يتيح إلا إشارة وتعريف بالدورية وسياسة النشر بها فقط.

وبالرغم من أن هذه الدوريات تتيح نصها الكامل إلا أن الجامعات التابعة لها لا تشجع حركة الوصول الحر، إذ أنها لم تعمل على إدراج هذه الدوريات في دليل دوريات الوصول الحر الذي يتيح مرئية واسعة النطاق لهذه الدوريات، كما أن تكثيفها من طرف محركات البحث سيكون أفضل وأسرع ما يجعل الوصول إليها والتعريف بها أفضل.

وبالبحث في دليل دوريات الوصول الحر DOAJ وتقصينا عن الدوريات العلمية الصادرة عن الجامعات الجزائرية وفق مبادئ الوصول الحر وجدنا خمسة (05) دوريات علمية منها أربعة دوريات تابعة للجامعات تتيح محتوياتها وفق نموذج الوصول الحر حتى ديسمبر 2013، والتي نبرزها من خلال الجدول التالي:

الفصل الرابع: إجراءات الدراسة الميدانية

موقعها الإلكتروني URL	الجامعة التابعة لها	إسم الدورية
http://www.jfas.info/index.php/JFAS	جامعة الوادي	Journal of fundamental and applied sciences
http://www.ijcps.net/index.php/IJCPS	جامعة الوادي	International of chemical and petroleum sciences
https://sites.google.com/site/jntmjournal/	جامعة أم البواقي	Journal of new technology and materials
http://www.univ_biskra.dz/lab/Larhyssindex.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=30	جامعة بسكرة	Larhyss journal

الجدول رقم 14: الدوريات الإلكترونية التابعة للجامعات الجزائرية ذات ائحة وفقا لدوريات الوصول الحر.

إن ما نلاحظه أولا من خلال مواقع الجامعات أنه لا توجد إشارة إلى أن هذه الدوريات ذات وصول حر، إضافة إلى أنها لا تبين من خلال مواقعها أو من خلال موقع الجامعة سياسة للنشر ذي الوصول الحر الخاص بالدوريات، إلا دورية International of chemical and petroleum sciences فتشير من خلال موقعها بأنها تتيح مقالاتها وفق سياسة النشر الحر مع إرفاق لعامل التأثير الذي تحوزه. وهذا ما يجعل معرفة إتجاهات هذه الدوريات نحو الوصول الحر مجهولة من طرف المستفيدين إلا بالرجوع إلى دليل دوريات الوصول الحر.

Mr. Toufik Zaiz
Faculty of Sciences and Technology, University of El Oued,
PO Box 789, 39000, El Oued, Algeria
E-mail: editorial@ijcps.net
ISSN: 2253-0932

OPEN ACCESS This journal is an open access journal,
which is freely available online to anyone, anywhere!

International Journal of Chemical and Petroleum Sciences IJCPS, multidisciplinary and national dimension journal, publishes original research works that are at the interface of various disciplines, including: Chemical Sciences, Petroleum engineering, Process engineering, Mechanical engineering, Geology. The journal offers full text articles, validated by peer review, and freely available on the Internet. Users are allowed to read, download, copy, distribute and print, link to full text, but with an obligation quote. The journal is four times a years (4 issues per year). The articles are written in English, French, with necessarily a summary in two languages.

Announcements

IMPACT FACTOR
Global Impact Factor **0.465** for the year 2012.
Global Impact Factor **0.514** for the year 2013.

الشكل رقم 40: واجهة مجلة International of chemical and petroleum sciences¹.

¹ <http://www.ijcps.net/index.php/IJCPS/statisticCharts>

كما نلاحظ أن جامعة الوادي تحتل المرتبة الأولى من خلال إتاحتها لدوريتين متاحيتين وفقا لنموذج الوصول الحر كما هو مشار اليه في الجدول أعلاه، كما أن باقي الدوريات العلمية التابعة لها تتيح النص الكامل بشكل إلكتروني إلا دورية واحدة فتتيح تعريف بالمجلة وطرق النشر بها إضافة إلى المستخلصات. لكن ما يلاحظ من خلال موقع الجامعة عدم إدراج سياسة تحفز إتاحة منشورات الجامعة وفقا لنموذج الوصول الحر؛ إلا أن مبادراتها بإتاحة دوريتين وفق نموذج الوصول الحر يعد خطوة إيجابية تحفز باقي الدوريات العلمية التابعة للجامعة إلى تسجيلها وفقا لنموذج الوصول الحر.

كما نستخلص من خلال استقصائنا لمواقع الجامعات الجزائرية أن أغلبها تصدر دوريات علمية محكمة، وفي معظمها تتيح النصوص الكاملة لمقالاتها بشكل إلكتروني، على غرار جامعة بسكرة التي تصدر عنها تسع دوريات علمية محكمة وجامعة ورقلة بعشر دوريات علمية محكمة، كما أن البعض منها فيتيح تعريف بالمجلة وسياسة النشر بها وكشاف لعناوين المقالات الصادرة عنها فقط.

وما يمكن قوله إجمالاً أنه على الجامعات الجزائرية تبني سياسة واضحة من خلالها تسعى لتحفيز إصدار الدوريات العلمية التابعة لها في إطار حركة الوصول الحر، خاصة وأن العديد من الدوريات الصادرة عنها تتيح نصها الكامل بشكل إلكتروني. وهذا ما يضيف لموقع الجامعة نقاط ومراتب أفضل في تصنيف الجامعات عالمياً، ومرئية واسعة لنتائج البحوث المجرات على مستواها والتعريف بها على نطاق واسع بما يساهم في النشر العلمي الإلكتروني وإثراء البحث العلمي في الجزائر.

3.2.1.4 دور المكتبات الجامعية والبحثية الجزائرية في دعم الوصول الحر:

كما وضحنا سابقاً بأن للمكتبات الجامعية دوراً بارزاً في دعم حركة الوصول الحر، فهي تعد القلب النابض في حقل البحث العلمي بإعتبارها خزان للمعلومات العلمية المهيكلة والمنظمة قصد خدمة مجتمعها الأكاديمي من باحثين وطلبة وأساتذة. لذا فإن دعمها لتنفيذ الحر متعدد الأدوار من إحاطة المستفيدين بمصادره وبمنصات الوصول الحر والذي يكون في الغالب من خلال مواقعها على الشبكة العنكبوتية، كما أن دعمها سيحقق لها مكاسب متعددة خاصة بالنظر إلى الصعوبات التي واجهتها في إطار الإتاحة المقيدة من خلال الإشتراك في قواعد المعلومات التابعة للناسرين التجاريين التي أرهقت ميزانيتها بحيث أصبحت عاجزة عن توفير مصادر المعلومات لمستفيديها.

ما توصلنا إليه من خلال استقصائنا عبر مواقع المكتبات الجامعية أن العديد منها ليس لها موقع خاص بها، يمكننا من خلاله الإبحار في فضاء المكتبة والخدمات التي تقدمها، فمن خلال مواقع أو بوابات الجامعات يمكننا الولوج إلى واجهة فقط تشير إلى نبذة عن المكتبة وجملة الخدمات التي تقدمها على غرار جامعة البويرة وجامعة غرداية وجامعة الجلفة. ومن خلال تقصينا لمواقع المكتبات الجامعية الجزائرية، إتضح

لنا بأن الغالبية العظمى منها لا تشير لمصادر الوصول الحر، والتي من خلالها تعلم مجتمعها بمصادر المعلومات ذات النفاذ الحر والمجاني بحسب تخصصات الجامعة، إلا مكتبة جامعة بومرداس التي أتاحت من خلال موقعها الإلكتروني إشارة إلى منصات الوصول الحر التي تخدم مجال اهتمام مستخدميها عن طريق رابط إلكتروني يقود المستخدمين إلى مصادر الوصول الحر بطريقة واضحة، ومكتبة مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني تشير عبر موقعها إلى مصادر الوصول الحر المتاحة من خلال النظام الوطني للتوثيق عبر الخط.

كما نستخلص بأن موجة بناء المستودعات المؤسسية بالجامعات الجزائرية تشرف عليه المكتبات الجامعية، وهذه خطوة إيجابية تحسب للمكتبات في دعم وتعزيز ركائز الوصول الحر، بإعتبارها مركز الحفظ المهيكل للمعلومات العلمية والقلب النابض للبحث العلمي، بما توفره من منشورات وخدمات علمية للمجتمع الأكاديمي ترتقي من خلاله إلى دور الناشر والمسير والمسوق الإستراتيجي للإنتاجية العلمية للجامعة والمؤسسات البحثية.

2.4 إجراءات الدراسة الميدانية:

1.2.4 مجالات الدراسة وحدودها:

وتعرف بأنها المكان الذي يجمع الباحث من خلالها معلومات مباشرة بالإعتماد على أدوات جميع البيانات المناسبة لدراسته التي تساعد في الإجابة على الإشكالية وتأكيد صحة أو خطأ الفروض.

1.1.2.4 المجال البشري: يتمثل المجال البشري للدراسة الميدانية في كل من فئة الأساتذة والباحثين المنتمين إلى المؤسسات العلمية المتمثلة في كل من مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني Cerist وجامعة محمد بوقرة بومرداس بكل كلياتها والمعهد. إضافة إلى فئة الموظفين المشرفين على مشروع المستودع المؤسسي التابع لكل مؤسسة علمية على حدى.

2.1.2.4 المجال الزمني: يعبر عن الوقت الذي استغرقت فيه الدراسة الميدانية بدءا بتحديد العينة، مروراً بتصميم الإستبانة وتحريرها وتوزيع نسخته النهائية على العينة الفعلية للأساتذة والباحثين المستجوبين بالمؤسستين محل الدراسة، واسترجاع إستمارات الإستبيان وتفرغها وإجراء المقابلات مع المسؤولين عن المشروع وصولاً إلى تحليل وضبط نتائج الدراسة الفترة الممتدة من شهر أوت 2013 إلى غاية ماي 2014.

3.1.2.4 المجال الجغرافي: تعبر عن الإطار الميداني الذي ستجرى فيه الدراسة الميدانية، وتغطي هذه الأخيرة كل من المؤسستين العلميتين مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني بالجزائر العاصمة وجامعة محمد

بوقرة بومرداس على اعتبارها من المؤسستين الرائدتين في التوجهات نحو النفاذ الحر للمعلومات العلمية وذلك من خلال بناء مستودعات مؤسساتية تظم الإنتاجية العلمية لباحثيها والتي تعبر هذه الأخير على المسار الأخضر للوصول الحر.

2.2.4 عينة الدراسة:

1.2.2.4 المجتمع الكلي للدراسة الميدانية الدراسة:

يتكون مجتمع الدراسة من الباحثين المنتمين لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني ومن الأساتذة الباحثين بجامعة بومرداس بمختلف الكليات والمعهد المشكلة له، وقد تم اختيار المؤسستين محل الدراسة نظرا لتوجهاتهم الحديثة نحو الوصول الحر للمعلومات العلمية النموذج الجديد للاتصال العلمي في البيئة الإلكترونية، والذي تجسد من خلال بناء المستودع المؤسساتي الخاص بكل مؤسسة. إضافة إلى إن فئة المجتمع محل الدراسة تركز طبيعة نشاطهم على البحث العلمي والتواصل العلمي بنتائج البحوث، وبذلك فهي الفئة الأكثر تأثرا بالتغيرات الحاصلة في عالم الإتصال والنشر العلمي.

ونحاول من خلال الدراسة الميدانية تقديم معلومات عن المجتمع الذي أجريت فيه الدراسة والتعريف بالباحثين وتخصصهم والفئات المنتمين إليها في جداول محددة وواضحة، وهذا ما سيساعدنا في تحديد عينة الدراسة الذي يعالج فيه الإجراءات المنهجية. ونظرا لاختلاف في طبيعة المؤسستين محل الدراسة على اعتبار جامعة بومرداس مؤسسة أكاديمية تضم أساتذة باحثين تنقسم وظائفهم بين الوظيفة التعليمية والوظيفة البحثية، أما مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني فهو عبارة عن مؤسسة بحثية بالدرجة الأولى يضم باحثين ينشطون بشكل دائم على جبهة البحث، وهو عبارة عن المركز الوطني مشرف على الإتصال والإعلام العلمي والتقني، بالإضافة إلى إختلاف في الرتب الممنوحة بين المؤسستين محل الدراسة. وبالنظر إلى استقلالية كل مؤسسة بمستودع مؤسساتي خاص به فإن المجتمع العلمي للدراسة الميدانية يتمثل في مجتمع الأساتذة الباحثين بجامعة بومرداس ومجتمع الباحثين بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني. وحسب إحصائيات أكتوبر 2013 والمستقاة من الهيئات الرسمية على مستوى المؤسستين محل الدراسة فإن عدد أفراد المجتمع الكلي يتوزع كما يلي:

الفصل الرابع: إجراءات الدراسة الميدانية

النسبة %	التكرار	النسبة
4.76	68	المؤسستين محل الدراسة مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني
95.23	1360	جامعة مُجَد بوقرة بومرداس
100	1428	المجموع الكلي

الجدول رقم 15: المجتمع الكلي للدراسة.

أ. المجتمع الكلي للباحثين بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني:

يتمثل المجتمع الكلي للباحثين المنتمين إلى مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني من مجموع الباحثين الناشطين بالبحث على اختلاف المهام الموكلة اليهم سواء كانوا برتبة مدير بحث أو أستاذ باحث أو مكلف بالبحث أو ملحق بحث. وقد تم اختيار الباحثين المنتمين إلى هذا المركز نظرا لارتباطهم البحثية ولتوجهات مؤسستهم البحثية نحو بناء أرشيف مؤسساتي في إطار ما يعرف بحركة الوصول الحر، وبذلك فالباحثين لهم علاقة مباشرة من الناحية النظرية في دعم مؤسستهم العلمية وبناء المستودع المؤسساتي. والجدول التالي يبين توزيع أفراد مجتمع الدراسة:

النسبة %	التكرار	النسبة
05.88	04	الرتب العلمية مدير البحث
14.70	10	أستاذ بحث
08.82	06	مكلف بالبحث
70.58	48	ملحق بالبحث
100	68	المجموع الكلي

الجدول رقم 16: توزيع أفراد عينة الدراسة بمركز Cerist بحسب الرتب.

أما عن توزيع أفراد العينة بحسب التخصص العلمي، فقد تم الاعتماد على إجابات المبحوثين من خلال توزيع استمارة الإستبيان نظرا لاستحالة الحصول على هذه المعلومات من المصلحة المسؤولة عن ذلك. وبحسب عملية الاسترجاع فقد كانت نتائج الدراسة مؤكدة على التخصص العلمي والبحثي لأغلبية المستجوبين الذين انحصرت تخصصاتهم في الإعلام الآلي والفيزياء التطبيقية الخاصة بالاتصالات والتكنولوجيا الرقمية. والشكل التالي يوضح توزيع هذه النتائج.

الفصل الرابع: إجراءات الدراسة الميدانية

الشكل رقم 41: المجتمع الكلي للباحثين بحسب رتبهم.

ب. المجتمع الكلي لجامعة بومرداس:

الرتبة العلمية	أستاذ - %	أستاذ مك بالد- %	أستاذ مح- %	أستاذ مس- %	المجموع الكلي- %
كلية العلوم	1.82 - 09	75 - 369	22.15 - 109	1.01 - 05	36.17 - 492
كلية علوم المهندس	12.62 - 25	59.09 - 117	26.76 - 53	1.51 - 03	14.55 - 198
كلية المحروقات والكيمياء	14.68 - 21	38.46 - 55	45.45 - 65	1.39 - 02	10.51 - 143
كلية الحقوق	1.35 - 03	90.09 - 200	8.55 - 19	00.00	16.32 - 222
كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية	2.97 - 07	81.27 - 191	15.74 - 37	00.00	17.27 - 235
معهد الهندسة الإلكترونية والإلكترونيك	7.14 - 05	65.71 - 46	25.71 - 18	1.42 - 01	5.14 - 70
المجموع الكلي	70	100 - 978	100 - 301	100 - 11	100 - 1360

الجدول رقم 17: العدد الكلي للأساتذة الجامعيين ورتبهم بجامعة مُجَّد بوقرة بومرداس لعام 2013.

ما يمكن ملاحظته من خلال تقسيم الكليات المشكلة لجامعة بومرداس:

- استحوذ الكليات ذات التخصصات العلمية على النسبة الأكبر من الكليات المشكلة للجامعة إضافة إلى المعهد، أما أن كلية الحقوق فإنها تضم تخصصات متعددة ومتداخلة كتخصص الآداب واللغات الأجنبية وتخصص الحقوق والعلوم السياسية.
- تخصص اللغات الأجنبية قد تم ضمه إلى كلية العلوم، بالنظر لتشكيل المجمع الجديد لكلية الحقوق في مدينة بودواو، والذي لم يتم نقل قسم اللغات الأجنبية إليه لأسباب متعددة، وبذلك فقد تم ضمه إلى كلية العلوم مبدئياً في انتظار توسيع المبنى وإيجاد مكان مناسب للقسم.

الفصل الرابع: إجراءات الدراسة الميدانية

- التوزيع اللامتجانس في عدد الأساتذة بكل كلية، إذ نلاحظ بأن التخصصات العلمية المتمثلة في كلية العلوم تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد الأساتذة المنتمين إليها. لتليها كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، فكلية الحقوق، ثم كل من كلية علوم المهندس وكلية المحروقات والكيمياء على التوالي وأخيرا معهد الهندسة الإلكترونية والإلكترونيك.

- كما أن توزيع الرتب بحسب الكليات يختلف من كلية إلى أخرى؛ إذ نجد بأن الكليات المشكلة للتخصصات العلمية تستحوذ على النسبة الأعلى للأساتذة ذو الرتب العليا كرتبة أستاذ التعليم العالي وأستاذ محاضر، لتليها كليات الحقوق الممثلة للتخصصات الأدبية والحقوق، فكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية. وحتى بالنسبة لرتبة أستاذ مساعد مكلف بالدروس فتحتل كلية العلوم المرتبة الأولى لتليها كلية الحقوق فكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، وتأتي في المراتب الأخيرة كل من كلية علوم المهندس فمعهد الهندسة الإلكترونية والإلكترونيك وأخيرا كلية المحروقات والكيمياء.

إن هذه الاختلافات يمكننا ارجاعها إلى حداثة إنشاء الجامعة، إضافة إلى أن تخصصات العلوم الإجتماعية والآداب تعد حديثة النشأة مقارنة مع باقي التخصصات العلمية التي تعد أساس تشكيل الجامعة. والشكل التالي يبين توزيعها:

الشكل رقم 42: المجتمع الكلي للأساتذة الجامعيين بجامعة محمد بوقرة بومرداس بحسب رتبهم.

ونظراً لاعتبارات الدراسة فقد تم تقسيم عينة الدراسة بجامعة بومرداس بحسب التخصصات العلمية المشكلة لها، إذ تم جمع الكليات المشكلة للتخصصات العلمية كوحدة، وكلية الحقوق المشكلة لتخصص الآداب والحقوق وقسم اللغات الأجنبية. وأخيرا الكليات الأخرى والمتمثلة في كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية؛ وهذا ما سيساعدنا على التحليل والتفسير واستخلاص النتائج. والشكل التالي يبرز توزيع المجتمع الكلي بحسب التخصص العلمي والأدبي والإجتماعي.

الشكل رقم 43: المجتمع الكلي للأساتذة الباحثين المنتمين لجامعة محمد بوقرة بومرداس بحسب التخصص.

2.2.2.4 تحديد عينة الأساتذة الباحثين المستجوبين:

أخذت العينة بعد الحصول على المعلومات الكاملة حول المجتمع الأصلي للدراسة، والموزع عبر مؤسستين علميتين الأولى باعتبارها من مراكز البحوث الوطنية والثانية باعتبارها جامعة فقد أخذت العينة من مجال الدراسة بشكل مختلف، معتمدين في ذلك على العينة المسحوية بالنسبة لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني؛ وذلك على اعتبار أنه المركز المسؤول عن وضع نظام وطني للمعلومات العلمية، إضافة إلى تركيزه على مجال البحث العلمي في مجال المعلومات العلمية والتقنية وتحسين سبل تداولها وطنياً، من خلال بناء شبكة وطنية للمعلومات العلمية تربط كل محابر ومراكز وبنى المعلومات العلمية عبر الوطن، إضافة إلى أنه المسؤول التقني عن بناء الأرشيفات المفتوحة في المؤسسات العلمية بالجزائر. كما أن مجتمعه الأصلي صغير ويمكن الإلمام به، وهذا ما يساعدنا في أخذ تصور عن وضعية تطوير البحث والإتصال العلمي في الجزائر ومساهمته كمركز في ترسيخ لمسالك الوصول الحر في الجزائر.

أما على مستوى جامعة بومرداس فقد اخترنا العينة العشوائية الطباقية النسبية بمعامل رفع 10% وذلك بالنظر إلى كبر حجم المجتمع العلمي وعدم قدرتنا على الإلمام به إذ يتجاوز مجتمعه الأصلي الألف باحث والموزعين على خمسة كليات ومعهد. وبالتالي فإن تفصيل واستخراج عينة البحث تكون كما يلي:

أ. بالنسبة لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني:

نظراً لصغر حجم المجتمع الكلي المشكل لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني (64 باحث) وبالنظر إلى عدم تجانس أفرادها سواء من حيث الرتب وعدد المنتمين إلى كل رتبة إضافة إلى نوع التخصص وحتى تكون العينة ممثلة وتخدم أغراض الدراسة فقد ارتأينا أن نقوم بمسح جميع أعضاء الهيئة البحثية المشكلة للمركز. وعليه فإن عينة الباحثين بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني هي عينة مسحية، وبذلك قمنا

الفصل الرابع: إجراءات الدراسة الميدانية

بتوزيع استمارة إستبيان على كل الباحثين المتمين لمركز البحث Cerist، وقد أفرزت عملية توزيع الإستبيان على النتائج الموضحة في الجدول التالي:

إستمارة ضائعة	إستمارة مسترجعة	إستمارة موزعة	الباحثون بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني
17-25%	51-75%	68-100%	

الجدول رقم 18: توزيع أفراد عينة الدراسة بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني.

ب. بالنسبة لجامعة محمد بوقرة بومرداس:

نظرا لعدم تجانس الأساتذة الباحثين بجامعة بومرداس سواء من حيث عدد المتمين إلى كل كلية، ومن حيث الرتب والتخصص، فقد تم تقسيم عينة الدراسة إلى أجزاء أو طبقات متجانسة معتمدين في ذلك على رتب الأساتذة والباحثين وتخصصاتهم، وهذا ما مكننا من إجراء معالجة منفردة لكل طبقة أو جزء إنطلاقا من المعطيات الخاصة به. ونظرا لكبر حجم المجتمع الأصلي الذي يتعذر معه معالجته وحصره بشكل كلي، وبالنظر إلى أن العينة جزء صغير من المجتمع بحيث يتم اختيارها بشكل يشمل المجتمع بهدف الوصول إلى بعض الحقائق عن المجتمع الأصلي الذي يصعب دراسته، فقد قمنا بتحضير معامل الرفع بنسبة 10% لكل طبقة. وعليه فإن عينة الأساتذة الباحثين محل الدراسة الميدانية بجامعة بومرداس هي عينة عشوائية طبقية نسبية.

يتبين من الجدول اللاحق أن العينة المبدئية للبحث تبلغ 136 فردا والموزعين بحسب التخصصات المشكلة للكليات ذات التخصصات البحثية والأدبية والاقتصاد، حيث يتجلى لنا بأن الكليات المعبرة عن التخصصات العلمية تمثل النسبة الأكبر من المبحوثين المستجوبين. وبعد ذلك قمنا بتوزيع إستمارة الإستبيان على العينة المبدئية، وقد أسفرت عملية التوزيع على النتائج التالية والموضحة في الجدول التالي:

الكليات بحسب التخصصات العلمية		المجتمع الكلي		استمارات موزعة		استمارات مسترجعة	
				التركرار	%	التركرار	%
كليات والمعهد المعبر عن التخصصات العلمية والبحثية	867	87	10.03	79	9.08		
كليات ذات التخصصات الأدبية	264	26	9.84	22	8.46		
كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية	235	23	9.78	22	9.56		
المجموع الكلي	1360	136	9.88	123	9.03		

الجدول رقم 19: توزيع أفراد العينة المتمين إلى جامعة محمد بوقرة بومرداس.

يتضح لنا من خلال الجدول بأن العينة الفعلية للأساتذة الباحثين المستجوبين بجامعة بومرداس بمختلف الكليات المنتمية إليها تمثل 9.88% من المجموع الكلي لهذه الفئة. حيث قمنا بتوزيع 136

استمارة إستبيان بالكليات المعنية بالدراسة التابعين لجامعة بومرداس، في حين تم استرجاع 123 استمارة إستبيان بما يمثل نسبة العينة المعتمدة ب 09,03% من المجموع ذاته.

3.2.4 أدوات جمع البيانات:

تتعدد وسائل جمع البيانات وتختلف في توظيفها من دراسة إلى أخرى إنطلاقاً من طبيعة هذه الأخير والأهداف المسطرة المراد تحقيقها، وقد قمنا باستعمال الأدوات المنهجية التالية لجميع بيانات الدراسة الميدانية والمتمثلة في الإستبانة كأداة رئيسية، والمقابلة كأداة داعمة نظراً لارتباط موضوع الدراسة بالمستودع المؤسسي كنموذج ومسار للوصول الحر الذي يعمل الباحثون على أرشفة أعمالهم العلمية على مستواها، وبذلك فقد حاولنا إن نتقصى مدى توجه الباحثين لدعم السياسة الجديدة لمؤسساتهم العلمية والبحثية.

1.3.2.4 الإستبيان: يعد الإستبيان من أهم الأساليب المستعملة في الدراسات الخاصة بالعلوم الاجتماعية بالنظر إلى الحجم الكبير لمجتمع البحث؛ إذ يعرف بأنه: "أداة جمع المعلومات المتعلقة بموضوع البحث عن طريق استمارة معينة تحتوي على عدد من الأسئلة مرتبة بأسلوب منطقي مناسب يجري توزيعها على أشخاص معينين لتعبئتها" وقد مرت عملية تصميم الإستبيان النهائي بعدة مراحل حيث تم استطلاع رأي بعض الأساتذة في مجال التخصص وفي مجال المنهجية العلمية حول مدى وضوح أسئلة الإستبيان، ومدى ملاءمة صياغتها اللغوية وأيضاً في مرحلة تجريب الإستبيان من خلال توزيعه على بعض الباحثين محل الدراسة فقد كان له الأثر البالغ في إعادة صياغة بعض الأسئلة والتعديل في الإستبيان إذ تعد هذه المرحلة مهمة أعطت لنا نظرة أولية على واقع الوصول الحر ومفاهيمه لدى الباحثين محل الدراسة من جهة ومن جهة أخرى واقع تنفيذ وعمل المستودع المؤسسي داخل المؤسسات محل الدراسة. وبذلك فقد تم القيام ببعض التعديلات من جهة وإعادة صياغة أسئلة أخرى، كما تم استبعاد أسئلة أخرى نظراً لكونها غير مرتبطة بما يستهدف قياسه حسب آراء بعض الأساتذة المحكمين، وتجمع الاستمارة بين الأسئلة مفتوحة وأسئلة المغلقة والتي تمثل أغلب الأسئلة موزعين على خمسة محاور كما هو موضح:

- **المحور الأول:** توجهات الأساتذة الباحثين نحو استعمال وسائل الإتصال العلمي في ظل البيئة الإلكترونية.
- **المحور الثاني:** إتجاهات الأساتذة الباحثين نحو مصادر المعلومات العلمية في إطار مشاريعهم العلمية والبحثية
- **المحور الثالث:** توجهات الباحثين إلى الوصول الحر للمعلومات العلمية.

● **المحور الرابع:** نظرة الباحثين وموقفهم من الوصول الحر للمعلومات العلمية كنظام جديد للإتصال العلمي.

● **المحور الخامس:** توجهات الباحثين نحو استعمال وأرشفة أعمالهم العلمية في المستودع المؤسسي التابع لكل مؤسسة محل الدراسة.

2.3.2.4 المقابلة: وهي محادثة موجهة بين الباحث والشخص أو أشخاص آخرين بهدف الوصول إلى حقيقة أو موقف معين، يسعى الباحث إلى التعرف عليه من أجل تحقيق أهداف الدراسة. وقد استخدمنا أسلوب المقابلة غير المقننة لاعتبارات منهجية تتلخص في كون المقابلة غير المقننة وإن كان يكتنفها بعض الصعوبات والمتمثلة في احتمال عدم التحكم في موضوع الحديث أحيانا، إلا أنها حسب وجهة نظرنا تعد الوسيلة الأنجع من أجل محاولة اكتشاف الظاهرة محل الدراسة. إضافة إلى التعمق في دقائق الموضوع؛ ومن بينها إمكانية التعرف على واقع تنفيذ المشروع وما مدى نشر وإتاحة الباحثين لمنشوراتهم العلمية على مستوى المستودع المؤسسي، بما يعطي نظرة على دعم الباحثين لسياسة وتوجه مؤسساتهم نحو دعم النفاذ الحر للمعلومات العلمية. وهذا ما مكنا من الاستفادة من معلومات وبيانات حول الموضوع لم يكن لنا الحصول عليها بواسطة الاستبيان؛ وبذلك فقد لعبت هذه الأداة دورا كبيرا في توجيه البحث محل الدراسة من خلال مساهمتها المتمثلة في:

- توسيع مجال البحث من مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني إلى جامعة محمد بوقرة بومرداس.
- التعرف على أن موضوع الدراسة على مستوى المؤسسات فتي للغاية، وما زال أمامه أشواط عمل كبيرة من أجل تحسيس الباحثين بأهمية الأرشفة الذاتية في الحياة العلمية ومكانة المؤسسة بين نظيراتها في العالم.
- وجود العديد من الصعوبات والإشكاليات التي تتعلق بتنفيذ المشروع وأخذ مكانته في الحياة العلمية للباحثين.

● التعرف على أن مشروع بناء المستودع المؤسسي قد جاء في إطار مشروع التكتل IsteMag الذي يعد استمرارية لمشاريع Meda tempus بالجزائر.

● ساهمت في التعرف على وجود إشكاليات متعلقة بالتواصل بين الباحثين وزملائهم خاصة على مستوى المركز.

إذن فالمقابلة كانت غنية بالمعلومات التي ساهمت بشكل كبير في توجيه البحث وفي ضبط الاستبيان النهائي. إضافة إلى تفسير بعض المعلومات التي جاءت بالإستمارة. وقد تضمنت المقابلة محاور أساسية:

● **المحور الأول:** متعلق بالتعريف بالمستودع المؤسسي.

- المحور الثاني: أنواع المصادر المتاحة من خلال المستودعين.
- المحور الثالث: يتمحور حول الإشكاليات التي يصادفها مشروع المستودع المؤسسي.

4.2.4 التعريف بمكان الدراسة:

1.4.2.4 مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني:

أ. لمحة تاريخية: تم إنشاء المركز الوطني للبحث في الإعلام العلمي والتقني بموجب المرسوم رقم 56/85 الصادر في مارس 1985 أما القرار الذي يخص بالحاقه؟ بالمحافظة السامية للبحث فهو رقم 73/86 بتاريخ 8 أبريل 1986، والهدف من إنشائه تعلق وضع وتطوير نظام وطني للمعلومات العلمية والتقنية من أجل مهمة ربط كل البحوث على المستوى الوطني، وفي سنة 2003 الموافق لـ 1 ديسمبر صدر المرسوم رقم 454/03 الذي يعلن عن بأن مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني عبارة عن هيئة عامة ذات طابع علمي وتقني وتابعة أو تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. كما تم ضبط تنظيمه الداخلي سنة 2006 من خلال القرار الصادر في 2 سبتمبر 2006.

ب. الهيكل التنظيمي لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني: من خلال القرار الوزاري الصادر في 15 جانفي 2013 تم ضبط الهيكل التنظيمي للمركز وبالنتيجة يتكون مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني من مصالح إدارية وأقسام تقنية وأقسام بحث ومصالح مشتركة.

- الأقسام التقنية: عددها ثلاثة أقسام متمثلة في قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث، قسم الإعلام العلمي والتقني، قسم التكوين المتواصل والسمعي البصري.
- المصالح الإدارية.

● أقسام البحث: وهي قسم الشبكات والأنظمة الموزعة، قسم أنظمة المعلومات وتقنيات الإعلام، قسم البحث والتطوير في الإعلام، قسم نظريات وهندسة نظم الإعلام الآلي، قسم الأمن المعلوماتي. ومن جهة النظر التركيبية للمركز الذي يوجد مقره الرئيسي بالجزائر العاصمة - بن عكنون - فإنه يتكون من مركز رئيسي يتفرع عنه عدة مراكز إقليمية ومكاتب ربط ومراكز جهوية موزعة عبر التراب الوطني كما يلي: الجزائر مركز، عنابة، بومرداس، قسنطينة، وهران، سطيف، تيزي وزو، تلمسان، ورقلة.

ج. مهام مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني:

إن الدول المتقدمة قد قطعت أشواط كبيرة ومتقدمة للتحكم في المعلومات العلمية وتدفعها، بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة لتكنولوجيا الإعلام والاتصال والمعلومات، بما يساهم في التطوير البحثي

والتكنولوجي. وبذلك فالدول النامية تسعى في الوقت الراهن على توظيف وتسخير هذه التكنولوجيا من أجل التحكم في المعلومات العلمية، ولذلك فالجزائر من خلال إنشائها لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني ومع التطورات الحاصلة في عالم المعلومات وبروز تقنيات المعلومات والاتصالات فقد أوكلت إليه مهمة تنفيذ برامج البحث العلمي والتطوير في مجال المعلومات العلمية والتقنية. إذن فالمركز مضطلع بالمهام التالية:

- تنفيذ وتطوير نظام وطني للمعلومات العلمية والتقنية.
- تعزيز البحوث في مجالات العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمشاركة في تنميتها.
- المساهمة بالتنسيق وتنفيذ برامج وطنية للمعلومات العلمية والتقنية في إطار منسق ومرتب مع القطاعات ذات الصلة.
- المساهمة في بناء وتعزيز مجتمع المعلومات من خلال تنفيذ وتطوير شبكة قطاعية للمعلومات موضوعية، وبما في ذلك الشبكات الأكاديمية والبحثية وضمان الإتصال مع شبكات مماثلة في الخارج، وكذلك تطوير وتعميم تكنولوجيا المعلومات في الإتصالات في أنشطة التعليم العالي.
- المشاركة في تحديث نظام وثائقي وطني للجامعات من خلال إنشاء المكتبات الافتراضية.
- جمع المعلومات اللازمة لإنشاء قواعد بيانات وطنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا وضمان نشرها.
- تشجيع البحوث في مجال أمن المعلومات والشبكات.
- إذن فمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني مضطلع بتطوير البحث العلمي واستخدام التكنولوجيا الرقمية من أجل تعزيزه -البحث العلمي- وضمان تدفق المعلومات العلمية عبر مسارات لانهائية خدمة للتطوير المستقبلي للعلوم والبحث العلمي في الجزائر، الذي يعد أساس أي تطور في ظل سياسات المجتمعات العلمية التي اتسمت بالانتقال من مجتمع المعلومات وهو المجتمع المتحكم في الوصول والنفوذ إلى المعلومات إلى مجتمع المعرفة الذي عرفته اليونسكو بأنه "المجتمع الذي لديه القدرة على تحديد وإنتاج وتحويل ونشر واستخدام المعلومات لبناء وتطبيق المعرفة من أجل التنمية البشرية"¹.

د. إنجازات مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني:

منذ إن أنشئ المركز سنة 1986 وهو مضطلع بتطوير قطاع المعلومات العلمية والتقنية باعتباره أساس البحث العلمي والمسار الذي يتحقق منه توفير وتسهيل النفاذ ووصول المستفيدين إلى المعلومات،

¹ اليونسكو. من مجتمع المعلومات إلى مجتمع المعرفة. تقرير اليونسكو. باريس: يونسكو، 2005. زيارة 2013.02.10

متاح على الرابط: unesdoc.unesco.org/images/0014/001418/141843a.pdf

الفصل الرابع: إجراءات الدراسة الميدانية

وتتزايد أهميته مع التطورات الحاصلة في عالم المعلومات وتحول دور المعلومة العلمية إلى المحركة لكل القطاعات وأنها أساس أي تقدم للمجتمعات؛ من انفجار معرفي وظهور التكنولوجيات الحديثة التي ساهمت في ربط العالم عبر شبكة الإنترنت مختصرة للحواجز المكانية والزمانية ومعبرة عن فضاء سبرياني يتحقق من خلال التواصل بكل أشكاله. والشكل اللاحق سيبرز أهم إنجازات مركز Cerist الذي عمل على التكيف مع هذه التطورات وذلك من خلال العديد من المشاريع الرائدة منها: النظام الوطني للتوثيق عبر الخط، الفهرس الوطني للدوريات، الفهرس الوطني للأطروحات، الفهرس الوطني للمؤلفات، بالإضافة إلى العديد من المنشورات والبرامج مثل Miftaah، Almanhal، Syngeb. إضافة إلى كل من:

- Web review: وهي عبارة عن موقع جامع للدوريات العلمية، حيث يضع في متناول الباحثين مجموعة من الدوريات العلمية الجزائرية التي تغطي مختلف التخصصات، وهي خدمة متوفرة لأي مجلة على استعداد لإتاحة محتواها على شبكة الإنترنت سواء بطريقة حرة أو مقيدة. وتهدف إلى تبيين وتطوير البحث العلمي في الجزائر.

- المستودع المؤسسي Cerist DL: وهو أرشيف مؤسسي، يضم الإنتاجية العلمية للجامعة، تشرف عليه مصلحة تبيين الإنتاج العلمي، يهدف إلى إعطاء مرئية أوسع للبحوث المقامة بالمركز بغرض حصد مراتب جيدة في تصنيف المؤسسات والهيات العلمية عبر العالم.

الشكل رقم 44: واجهة المستودع المؤسسي CeristDL لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني.

2.4.2.4 جامعة محمد بوقرة بومرداس:

أ. لمحة تاريخية عن جامعة محمد بوقرة بومرداس: جامعة محمد بوقرة بومرداس هي جامعة تقع في وسط البلاد وقد أنشأت هذه الجامعة بمقتضى الأمر رقم 189/98 الصادر في 1998/07/02 وهو التاريخ الموافق

الفصل الرابع: إجراءات الدراسة الميدانية

لانطلاقتها الحقيقية كجامعة، حيث كانت قبل هذا التاريخ عبارة عن معاهد تدرس فيها التخصصات التقنية والبحثية فقط. ويعود تاريخ أول معهد إلى سنوات 60-70 و80 والمتمثلة في:

سنة 1964: إنشاء المعهد الإفريقي للمحروقات.

سنة 1973: إعادة هيكلة هذا المعهد وذلك بتقسيمه إلى: المعهد الوطني للمحروقات والكيمياء، المعهد الوطني *Industrie Légères INIL*.

سنة 1980: تم إنشاء كل من معهد الهندسة الإلكترونية والإلكترونيك، ومعهد الهندسة الميكانيكية.

سنة 1987: إعادة هيكلة المعهد الوطني *INIM* وتقسيمه إلى 3 معاهد: المعهد الوطني للصناعة الغذائية، المعهد الوطني لمواد البناء، المعهد الوطني *INIM*.

سنة 1998: أعلن رسمياً عن إنشاء جامعة بومرداس وذلك بإنشاء 3 كليات إنطلاقاً من ستة 6 معاهد السابقة وهي كلية العلوم، كلية علوم المهندس، كلية المحروقات والكيمياء.

وفي سنة 2004 جاء المقرر الوزاري المؤرخ في 24 أوت 2004: حدد فيه إدارة الجامعة (رئاسة الجامعة، الكليات، المعاهد، والخدمات المشتركة). كما تم إصدار في نفس السنة قرار تنفيذي رقم 2531/04 في 29 أوت 2004 يعدل ويكمل القرار التنفيذي رقم 98/09. والذي جاء فيه تحديد وإنشاء كليات أخرى وهي: كلية الحقوق والعلوم التجارية. وفي سنة 2006 جاء القرار التنفيذي رقم 270/06 بتاريخ 16 أوت 2006 يفصل كلية الحقوق والعلوم التجارية لينبتق عنها كلتيتن وهما: كلية الحقوق وكلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية. لتكون سنة 2010 آخر سنة تم فيها إصدار قرار يبين تقسيم الكليات والمعاهد بالجامعة وهو القرار التنفيذي رقم 15/10 الصادر بتاريخ 12 جانفي 2010 الذي حدد عدد الكليات والمعاهد: كلية العلوم، كلية المحروقات والكيمياء، كلية الحقوق، وكلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، كلية علوم المهندس، معهد الهندسة الإلكترونية والإلكترونيك.

ب. البحث العلمي ومخابر البحوث:

الجامعة عبارة عن مؤسسة علمية بحثية، تلعب أدواراً رئيسية في مجال التعليم والبحث العلمي خدمة للمجتمع، باعتبارها المكان الذي تستقر به البحوث العلمية؛ وما أصبح لهذا الدور من أهمية بالغة في ظل التحول إلى مجتمع المعرفة الذي تعد المعلومات العلمية أساس قيامه. وفي ذلك يقول بن أشنهو "الجامعة مؤسسة أنشئت أساساً لتحقيق أهداف ملموسة ومتعلقة بالمجتمع الذي ينتمون إليه حيث يؤسس المجتمع

الفصل الرابع: إجراءات الدراسة الميدانية

جامعته إنطلاقاً من مشاكله وتطلعاته واتجاهاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبالتالي تصبح الجامعة مؤسسة تكوين تحدد أهدافها من طرف المجتمع الذي تقوم على أساسه¹.

إضافة إلى التوجه الدولي نحو النفاذ الحر للمعلومات العلمية الذي أصبح السمة التي تميز عالم الإتصال العلمي هذا الأخير المعد أساس النشاط العلمي، وبذلك فالنشاط والبحث العلمي أضحي من أحد أهم المؤشرات التي تؤخذ بعين الإعتبار لاعتلاء الجامعات مكانة مرموقة بين مثيلاتها في العالم. فالجامعة التي لا تعرف بالإنتاجية العلمية لمجتمعها العلمي تكون قيمتها ومكانتها العلمية محدودة جداً، ولذلك فقد أولت جامعة مُجَّد بوقرة أهمية بالغة للبحث العلمي وتحقيق نشر والنفاذ إلى المعلومات العلمية من أجل التعريف بإنتاجية باحثيها، وذلك من خلال إنشاء العديد من مخبر البحوث إضافة إلى تعدد مشاريع البحوث سواء الجامعية منها أو الوطنية، كما عملت مؤخراً على بناء مستودع مؤسسي بإشراف المكتبة المركزية من أجل تحقيق مريية علمية لإنتاجها العلمي والتعريف به علمياً للإرتقاء بمجتمعها العلمي من جهة ومن جهة أخرى لأخذ مكانة متميزة بين جامعات العالم.

وتضم جامعة مُجَّد بوقرة حالياً 20 مخبر بحث إضافة إلى وحدة بحث مكونة من العديد من فرق البحث وكل مخبر يضم على الأقل 4 فرق بحث؛ وبذلك فإن مخبر البحث تضم أكثر من 461 باحث. وبمعدل 130 مشروع بحث جامعي، 33 مشروع بحث وطني. ومن خلال الجدول التالي يتبين عدد مخبر البحوث وتوزيعها بحسب الكليات المشكلة لجامعة بومرداس:

الكلية	عدد المخابر
كلية المحروقات والكيمياء	08
كلية علوم المهندس	06 إضافة إلى وحدة بحث تضم 12 فرقة
كلية العلوم	03
معهد الهندسة الإلكترونية والإلكترونيك	01
كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية	02

الجدول رقم 20: مخبر البحوث بحسب الكليات المشكلة لجامعة مُجَّد بوقرة بومرداس.

¹¹ عبادة، شهرزاد. مرجع سابق. ص. 205.

ما نلاحظه من خلال الجدول:

- استقرار أغلبية مخابر البحوث بالكليات المعبرة عن التخصصات العلمية. إذ تضم كلية المحروقات والكيمياء أكبر عدد من مخابر البحث، لتليها كلية علوم المهندس، ثم تأتي كلية العلوم وأخيرا كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير والعلوم الإقتصادية المعبرة عن تخصص العلوم الإجتماعية.
 - عدم وجود مخابر بحث بكلية الحقوق، وربما يرجع ذلك لحداثة التخصص بالجامعة.
 - وجود وحدة بحث والتي تضم باحثين من مختلف التخصصات المشكلة لكلية علوم المهندس، وهذا توجه نحو ما يعرف بالعمل التعاوني.
- هـ. **المستودع المؤسسي لجامعة محمد بوقرة بومرداس:** وهو عبارة عن أرشيف مفتوح، وهدفه جمع وإدارة وحفظ الإنتاجية العلمية للجامعة. تشرف على تسييره المكتبة المركزية الجامعية، وهذا ما سيعطي للمكتبات الجامعية أدوار جديدة وخدمات معلومات ترتقي لتلبية الاحتياجات البحثية والاتصالية لمجتمعها العلمي، وتحقيق مرئية أوسع لنتائج البحوث المنجزة بالجامعة مما يحقق لها مكاسب في ظل معطيات التصنيف العالمي للجامعات

الشكل رقم 45: واجهة المستودع المؤسسي لجامعة محمد بوقرة بومرداس.

الفصل الخامس: تحليل نتائج

الدراسة الميدانية

1.5 – تحليل بيانات استمارة إستبيان الدراسة الميدانية:

1.15 تحليل نتائج المحور الأول: توجهات الباحثين نحو استعمال وسائل الإتصال العلمي في ظل البيئة الإلكترونية.

لقد قدمت البيئة الإلكترونية تقنيات وأدوات تكنولوجية متنوعة للسيطرة على المعلومات، لقيت استعمالاً واسعاً ومكثفاً من طرف الباحثين والعلماء عبر العالم خاصة مع مجيء الويب 2.0 والشبكة العنكبوتية، لتعبر عن فضاء سبرياني تتداول فيه المعلومات بسرعة فائقة مختزلة الحواجز المكانية والزمانية لتجمع الباحثين من مختلف أنحاء العالم عبر شبكات لانهائية. وفي هذا الإطار حاولنا من خلال هذا المحور تقصي آراء الباحثين والأساتذة محل الدراسة حول توجهاتهم لاستعمال وسائل الإتصال العلمي التي سخرتها البيئة الرقمية.

1 / إستعمال الوسائل التكنولوجية-الحاسوب وشبكة الانترنت- من طرف الباحثين والأساتذة في التواصل العلمي:

1. هل تستعمل (ين) الوسائل التكنولوجية-الحاسوب وشبكة الانترنت في التواصل العلمي؟		
الإجابة	التكرار	النسبة (%)
نعم	51	100
لا	00	00
المجموع الكلي	51	100

الجدول رقم 21: استعمال الوسائل التكنولوجية في التواصل العلمي بمركز البحث Cerist.

من خلال النتائج المبينة في الجدول أعلاه والتي تبرز آراء أفراد الدراسة التابعين لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني يتجلى لنا تأثير الباحثين بإفرازات الثورة التكنولوجية وما قدمته من وسائل وتقنيات متعددة؛ للتحكم في المعلومات وتحسين سبل التواصل العلمي في مختلف النشاطات العلمية والبحثية والأكاديمية وذلك من خلال تأكيدهم على استعمال الوسائل الإلكترونية من حاسوب وشبكة إنترنت بنسبة 100%.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

الشكل رقم 46: استعمال الوسائل التكنولوجية في التواصل العلمي بمركز البحث Cerist.

1. هل تستعمل (ين) الوسائل التكنولوجية-الحاسوب وشبكة الإنترنت في التواصل العلمي؟								الكليات الإجابة
المجموع	ك.ع.إق.ع.ت.ع.تج.	ك.ح.	ك.ع.ك.م.ك.م.ه.إ.إ.	ك.ع.ك.م.ك.م.ه.إ.إ.	ك.ح.	ك.ع.إق.ع.ت.ع.تج.	المجموع	
(%)	التكرار	(%)	التكرار	(%)	التكرار	(%)	التكرار	
96.74	119	100	22	81.81	18	100	79	نعم
1.62	02	00	00	9.09	02	00	00	لا
1.62	02	00	00	9.09	02	00	00	دون إجابة
100	123	100	22	100	22	100	79	المجموع الكلي

الجدول رقم 22: إستعمال الوسائل التكنولوجية في التواصل العلمي حسب رأي الأساتذة الباحثين بجامعة محمد بوقرة بومرداس.

وتشير في نفس الإطار النتائج العامة الموضحة لآراء الباحثين بجامعة بومرداس على إستعمالهم للوسائل الإلكترونية وشبكة الإنترنت في تواصلهم العلمي والمعبر عنه بنسبة 96,74%، في حين أبدت نسبة ضعيفة جدا قدرت بـ 01,62% عن عدم استعمالها. أما نسبة 01,62% فلم تبدي رأيها.

الشكل رقم 47: إستعمال الوسائل التكنولوجية في التواصل العلمي حسب رأي الأساتذة الباحثين بجامعة محمد بوقرة بومرداس.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

العلمي فيما بينهم. وانطلاقاً من ذلك حاولنا معرفة أكثر وأهم الوسائل استعمالاً في تداول المعلومات العلمية أثناء مزاولة النشاطات البحثية والعلمية والأكاديمية لأفراد العينة. ويوضح الجدولين المعبرين عن آراء الباحثين إلى ترتيب استعمال أنواع وسائل الإتصال سواء منها الشفوية أو المكتوبة أو الإلكترونية لتداول المعلومات العلمية والتقنية في إطار نشاطاتهم البحثية والعلمية وميولهم إلى استعمال وسائل الإتصال الإلكترونية في تواصلهم العلمي من خلال درجة اعتمادهم عليها. والتي جاءت نتائجها كما هو موضح في الجدولين التاليين:

1. ما هي الوسائل التي تستعملها (ينها) لتداول المعلومات العلمية في اطار النشاطات البحثية مع ترتيبها حسب الأهمية من 1 إلى 3؟							
حسب الأهمية الاستعمال		1		2		3	
الإجابات		ت	(%)	ت	(%)	ت	(%)
وسائل اتصال شفوية		6	10.90	14	32.55	31	63.26
وسائل اتصال مكتوبة		10	18.18	25	58.13	12	24.48
وسائل اتصال الكترونية		39	70.90	04	09.30	06	12.24
المجموع الكلي		55	100	43	100	49	100
						147	100

الجدول رقم 23: وسائل الإتصال التي يستعملها الباحثون المستجوبون بمركز Cerist لتداول المعلومات العلمية في اطار النشاطات البحثية.

بالنسبة لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني نلاحظ أن نسبة الإعتماد على الوسائل الإلكترونية كبيراً جداً مقارنة بالوسائل الأخرى، وذلك لإحتلالها المرتبة الأولى بحسب درجة الأهمية الأولى والمعبر عنها بنسبة 70,90%؛ والتي تبرز لنا عن تجدر استعمال الوسائل الإلكترونية في مختلف النشاطات والممارسات العلمية والبحثية للباحثين وهذا ما يدل على مسايرة أفراد العينة للتطورات الحاصلة في عالم المعلومات وتحويل في سلوكياتهم وممارساتهم نحو الإلكتروني. لتليها الوسائل المكتوبة بنسبة تفاوت كبيرة إذ بلغت نسبة استعمالها بحسب درجة الأهمية الأولى 18,18% لتليها في المرتبة الأخيرة الوسائل الشفوية بنسبة 10,90%. أما بحسب درجة الأهمية الثانية فقد تصدرت المرتبة الأولى الوسائل المكتوبة من حيث درجة الإستعمال والمعبر عنها بنسبة 58,13% لتليها في الترتيب الوسائل الشفوية بنسبة 32,55% لتأتي في المرتبة الأخيرة الوسائل الإلكترونية بنسبة 09,30%. أما بحسب درجة الأهمية الثالثة فقد رجعت للوسائل الشفوية درجة الإستعمال الأولى بنسبة 63,36% لتليها الوسائل المكتوبة بدرجة 24,48%، وفي المرتبة الأخيرة الوسائل الإلكترونية بنسبة 12,24%. إذن فرغم أن الوسائل الإلكترونية تمثل الصدارة من حيث كثافة الإستعمال إلا أن للوسائل المكتوبة والشفوية مكانة لدى الباحثين محل الدراسة كوسائل للإتصال العلمي. والشكل التالي يبين ذلك:

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

الشكل رقم 49: وسائل الإتصال المستعملة من طرف الباحثون بمركز Cerist لتداول المعلومات العلمية في اطار النشاطات البحثي بحسب الأهمية.

2. ما هي الوسائل التي تستعملها(بناها) لتداول المعلومات العلمية في اطار النشاطات البحثية مع ترتيبها حسب الأهمية من 1 إلى 3؟									
حسب الأهمية الكليات	الإجابات		1		2		3		المجموع الكلي
	ت	(%)	ت	(%)	ت	(%)	ت	(%)	ت
ك.ع.ك. ع.م.ك. م.ك.م.ه.إ.إ.	وسائل اتصال شفوية	20	21.05	15	19.23	49	57.64	84	32.55
	وسائل اتصال مكتوبة	20	21.05	50	64.10	16	18.82	86	33.33
	وسائل اتصال إلكترونية	55	57.89	13	16.66	20	23.52	88	34.10
المجموع		95	100	78	100	85	100	258	100
ك.ح.	وسائل اتصال شفوية	04	19.04	03	20.00	10	66.66	17	33.33
	وسائل اتصال مكتوبة	13	61.90	04	26.66	00	00	17	33.33
	وسائل اتصال إلكترونية	04	19.04	08	53.33	05	33.33	17	33.33
المجموع		21	100	15	100	15	100	51	100
ك.ع.إ.ق. ع.ت.ع.تج	وسائل اتصال شفوية	01	04.54	02	09.09	19	95.00	22	34.37
	وسائل اتصال مكتوبة	06	27.27	16	72.72	01	05.00	23	35.93
	وسائل اتصال إلكترونية	15	68.18	04	18.18	00	00	19	29.68
المجموع		22	100	22	100	20	100	64	100
المجموع الكلي	وسائل اتصال شفوية	25	18.11	20	17.39	78	65.00	123	32.97
	وسائل اتصال مكتوبة	39	28.26	70	60.86	17	14.16	126	33.78
	وسائل اتصال إلكترونية	74	53.62	25	21.73	25	20.83	124	33.24
المجموع		138	100	115	100	120	100	373	100

الجدول رقم 24: وسائل الإتصال المستعملة من طرف الباحثون بجامعة بومرداس لتداول المعلومات العلمية في اطار النشاطات البحثي بحسب الأهمية.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

بالنسبة لجامعة بومرداس توضح لنا النتائج المتحصل عليها والمشار إليها في الجدول التالي إلى وجود توجهات إيجابية نحو استعمال الوسائل الإلكترونية في مختلف النشاطات العلمية والبحثية والمتجلية في احتلالها نسبة استعمال فاقت المتوسط بنسبة قدرت بـ 53,62% من إجمالي الإجابات، لتليها في المرتبة كل من الوسائل المكتوبة والشفوية على التوالي بنسبة قدرت بـ 28,26% و 18,11% وذلك بحسب درجة الأهمية الأولى. أما بالنسبة لدرجة الأهمية الثانية فقد احتلت المرتبة الأولى وسائل الإتصال المكتوبة بنسبة 60,86%، لتليها في الترتيب وبتفاوت كبير الوسائل الإلكترونية بنسبة 21,73% والمرتبة الأخيرة عادت للوسائل الشفوية بنسبة 17,39%. وحسب درجة الأهمية الثالثة من حيث درجة الإستعمال فقد رجعت المرتبة الأولى للوسائل الشفوية بنسبة 65,00%، لتليها في المرتبة الوسائل الإلكترونية بنسبة 20,83% في الأخير الوسائل المكتوبة بنسبة 14,16%. ومن خلال النتائج المعبرة عن آراء الباحثين بجامعة بومرداس بصفة عامة نلاحظ بأن هناك تقارب في استعمال الوسائل الإلكترونية والمكتوبة والشفوية.

الشكل رقم 50: وسائل الإتصال المستعملة من طرف الباحثون بجامعة بومرداس لتداول المعلومات العلمية في اطار النشاطات البحثية بحسب الأهمية.

أما إذا حاولنا تسليط الضوء على الكليات المشكلة للجامعة، يتجلى اختلاف هذه التوجهات بحسب درجة استعمال الوسائل الإلكترونية؛ إذ أن أعلى نسبة المعبرة عن استعمالها متركز في الكليات ذات التخصصات العلمية والعلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية بدرجة كبيرة مقارنة بكلية الحقوق التي احتلت الوسائل المكتوبة على النسبة الأعلى. وهذا ما يمكن إبرازه فيما يلي بحسب الكليات:

بالنسبة للكليات المعبرة عن التخصصات العلمية جاء في ترتيب وسائل الإتصال المستعملة من طرف الباحثين بمختلف أنواعها حسب درجة الأهمية مطابقا تماما للترتيب الوارد في النتائج العامة المشار إليها سابقا؛ حيث احتلت الوسائل الإلكترونية المرتبة الأولى من حيث ترتيب الوسائل المستعملة من طرف

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

الباحثين في نشاطهم العلمي بالدرجة الأولى من الأهمية بنسبة إجابة قدرت بـ 57.89%، لتليها في الترتيب كل من الوسائل المكتوبة والشفوية اللتان عبر عنهما بنفس النسبة 21.05%. لتأتي الوسائل الإلكترونية في المرتبة الأخيرة من حيث ترتيب الإستعمال بحسب درجة الأهمية الثانية بنسبة 16,66%، أما المرتبة الأولى والثانية فاحتلتها على التوالي كل من الوسائل المكتوبة بنسبة 64,10% والوسائل الشفوية بنسبة 19,23%. في حين احتلت الوسائل الإلكترونية المرتبة الثانية بحسب درجة الأهمية الثالثة من حيث ترتيب الاستعمال بنسبة 23,52%، ورجعت كل من المرتبة الأولى والثالثة لكل من الوسائل الشفوية والمكتوبة على التوالي بنسبة 57,64% و 18,82%.

الشكل رقم 51: وسائل الإتصال المستعملة من طرف الباحثين بجامعة بومرداس-حسب التخصصات العلمية- لتداول المعلومات العلمية في اطار النشاطات البحثي بحسب الأهمية.

وفي نفس الإطار جاء ترتيب استعمال وسائل الإتصال العلمي بمختلف أنواعها بحسب درجة الأهمية من طرف الباحثين المنتمين إلى كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية متشابهة مع الكليات المعبرة عن التخصصات العلمية. حيث جاءت الوسائل الإلكترونية في المرتبة الأولى بنسبة 68,18%، لتليها في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي وسائل الإتصال المكتوبة بنسبة 27,27%. ونسبة 04,54% للوسائل الشفوية. أما حسب درجة الأهمية الثانية من حيث ترتيب الاستعمال فعادت المرتبة الثالثة للوسائل الإلكترونية بنسبة 18,18%. والمرتبة الأولى احتلتها وسائل الإتصال المكتوبة بنسبة عالية جدا قدرت بـ 72,72%، والمرتبة الأخيرة للوسائل الشفوية بنسبة 09,09%. ليأتي ترتيب استعمال الوسائل بحسب درجة الأهمية الثالثة للوسائل الشفوية بنسبة 95,00% واحتلت المرتبة الأولى من حيث الاستعمال، أما الوسائل المكتوبة قدرت نسبة استعمالها بـ 05,00%، في حين أن الوسائل الإلكترونية لم تأخذ إلا نسبة 00%.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

الشكل رقم 52: وسائل الإتصال المستعملة من طرف الباحثون بجامعة بومرداس- كلية العلوم الإقتصادية وكلية علوم التسيير وكلية العلوم التجارية- لتداول المعلومات العلمية في اطار النشاطات البحثي بحسب الأهمية.

في حين أن الكلية المعبرة عن التخصصات الأدبية والحقوق والعلوم السياسية فقد جاءت النتائج مؤكدة على أن للوسائل المكتوبة أهمية بالغة في الممارسات والنشاطات العلمية للباحثين، وبأنها الوسيلة الأكثر استعمالاً والتي تحظى بالمكانة الأولى بين الوسائل الأخرى في تحقيق التواصل العلمي بين الباحثين وتبليغ نتائج البحوث العلمية. وهذا ما يدل على عدم مسايرة الباحثين على مستوى هذه الكلية للتطورات الحاصلة في عالم النشر والإتصال العلمي بالتوجه نحو الإلكتروني. والمعبر عنها بحسب درجة الأهمية الأولى من حيث ترتيب الاستعمال الذي احتلت فيه الوسائل الإلكترونية المرتبة الثانية بنسبة 19,04% متساوية مع نسبة استعمال الوسائل الشفوية وبتفاوت كبير بالنسبة لاستعمال الوسائل المكتوبة والتي احتلت المرتبة الأولى بنسبة قدرت بـ 61,90%. أما من حيث ترتيب الاستعمال بحسب درجة الأهمية الثانية فقد احتلت الوسائل الإلكترونية المرتبة الأولى بنسبة قدرت بـ 53,33% في حين عادت المرتبة الثانية والثالثة بحسب ترتيب الاستعمال للوسائل المكتوبة بنسبة 26,66% والوسائل الشفوية بنسبة 20%. أما من حيث درجة الأهمية الثالثة بحسب ترتيب الاستعمال فقد عادت المرتبة الثانية للوسائل الإلكترونية بنسبة 33,33% أما المرتبة الأولى فقد احتلتها الوسائل الشفوية بنسبة 66.66% أما الوسائل المكتوبة فلم تحصل على أي إجابة وقدرت نسبتها بـ 00%. والشكل التالي يبين توزيع هذه النتائج.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

الشكل رقم 53: وسائل الإتصال المستعملة من طرف الباحثين بجامعة بومرداس-كلية الحقوق- لتداول المعلومات العلمية في اطار النشاطات البحثي بحسب الأهمية.

إذن من النتائج النهائية المعبرة عن آراء المبحوثين المستجوبين بجامعة بومرداس نستشف أن باحثيها المتمين إلى التخصصات البحثية والتطبيقية والعلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية مواكبين للتطورات الحاصلة في تجهيز وبث المعلومات، والتي ألفت بظلالها على السلوكيات والممارسات العلمية والبحثية للباحثين أثناء قيامهم بمختلف نشاطاتهم العلمية والبحثية، لتفتح مجالاً أوسع للإتصال العلمي خاصة مع بزوغ شبكة الإنترنت التي أثرت بشكل بليغ على الإتصال العلمي بظهور الإتصال العلمي الإلكتروني، الذي يتحقق من خلال استغلال مختلف التقنيات والوسائل الإلكترونية التي وفرتها لتداول وبث المعلومات بين الباحثين عبر هذا الفضاء السبرياني بما يفعل التواصل العلمي ويبي إحتياجات البحث العلمي.

وفي هذا الإطار جاء التساؤل حول أهم الوسائل المستعملة من طرف المبحوثين في إطار التحول إلى الإتصال العلمي الإلكتروني.

3/ أهم الوسائل التكنولوجية استعمالاً من طرف الباحثين في تداول المعلومات العلمية والتقنية في إطار النشاطات العلمية والبحثية:

لاشك في أن شبكة الانترنت التي اختزلت فيها كل تقنيات المعلومات قد فتحت مجالات واسعة للتعامل مع المعلومات، وإتاحة وبث نتائج البحوث عبر قنوات متعددة لكل منها ميزته وسمته في التواصل العلمي بين الباحثين. ومن أجل اثراء نشاطهم البحثي بمختلف المعلومات وعبر خزان لانهائي بمختلف مصادر المعلومات في جل الميادين الحياتية. وهذا الاستعمال ذو مؤشر دال على التحول في الممارسات

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

والسلوكيات البحثية للباحثين؛ وعليه ومن هذا المنطق حاولنا معرفة أهم الوسائل التي يستعملها الباحثون في تواصلهم بنتائج البحوث العلمية.

- في حالة إستعمالك الوسائل التكنولوجية في تداول المعلومات العلمية في اطار النشاطات البحثية والعلمية يرجى تحديدها حسب الأهمية ودرجة الإستخدام؟													
حسب الأهمية الإجابات	1		2		3		4		5		6		المجموع الكلي
	ت	(%)	(%)										
البريد الإلكتروني	29	55.76	10	40	05	25.00	02	08.69	03	14.28	01	10	33.11
مجموعة النقاش	04	07.69	08	32.00	09	45.00	03	13.04	08	38.09	00	00	21.19
الفيسبوك	05	09.61	03	12.00	06	30.00	09	39.13	05	23.80	05	50	21.85
البحث عبر النث	12	23.07	03	12.00	00	00	02	08.69	00	00	01	10	11.92
المحاوره المباشرة chate	00	00	00	00	00	00	04	17.39	05	23.80	01	10	06.62
وسائل أخرى:	02	03.84	01	04.00	00	00	03	13.04	00	00	02	20	05.29
المجموع	52	100	25	100	20	100	23	100	21	100	10	100	151

الجدول رقم 25: الوسائل الإلكترونية المستعملة من طرف الباحثين بمركز Cerist في تداول المعلومات العلمية والتقنية.

حيث تشير نتائج الجدول السابق والمعبرة عن آراء المبحوثين بمركز البحث في الاعلام العلمي والتقني إلى أن البريد الإلكتروني يحتل المرتبة الأولى في ترتيب الوسائل المستعملة بحسب درجة الأهمية الأولى بنسبة قدرت بـ 55,76% من إجمالي الإجابات، لتليها في المرتبة الثانية بنسبة تفاوتت كبيرة نوعاً ما البحث عبر النث المقدرة بنسبة 23,07%، أما المرتبة الثالثة فترجع لتقنية الفيسبوك بنسبة ضعيفة جداً من حيث درجة الاستعمال حسب درجة الأهمية الأولى والمعبر عنها بنسبة 9,60% لتليها بنسبة أقل مجموعة النقاش بنسبة 7,69% ثم وسائل أخرى والتي عبروا عنها بالمهاتفه الإلكترونية واستعمال تقنيات Twiter والمعبر عنها بنسبة 3,84% أما تقنية المحاوره المباشرة فلم تلقى أي إجابة أي بمعدل 00%. كما استمر احتلال البريد الإلكتروني المرتبة الأولى من حيث ترتيب الإستعمال بحسب درجة الأهمية الثانية بنسبة 40% لتليها مجموعة النقاش بنسبة 32% فالمرتبة الثالثة لكل من الفيسبوك والبحث عبر النث بنسبة 12,00%.

إذن بحسب آراء الباحثين يعد البريد الإلكتروني الوسيلة الأكثر استعمالاً من طرف الباحثين في مختلف نشاطاتهم العلمية والبحثية وهذا بالنظر إلى المزايا العديدة كالسرعة والسرعة والحفظ التي تتيحها هذه التقنية في تسهيل وتسريع التواصل العلمي. والشكل التالي يبرز توزيع هذه النتائج.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

الشكل رقم 54: الوسائل الإلكترونية المستعملة من طرف الباحثين بمركز Cerist في تداول المعلومات العلمية والتقنية حسب الأهمية.

وبنفس الأهمية عبرت أفراد العينة المنتمية إلى جامعة بومرداس عن أهمية تقنية البريد الإلكتروني. حيث جاءت النتائج مبينة على اعتلاء البريد الإلكتروني للمرتبة الأولى بحسب الأهمية الأولى للوسائل المستعملة في التواصل العلمي عبر شبكة الإنترنت بنسبة 42,93%. لتأتي المرتبة الثانية لتقنية الإبحار عبر النث والمقدر نسبته بـ 29,89%، ثم جاءت بعدها في المرتبة الثالثة مجموعات النقاش بنسبة 10,86%، وفي الأخير كل من المحادثة المباشرة بنسبة 8,69% والفيسبوك بنسبة 5,97% أما عن الوسائل الأخرى فتمثلت في الهاتفية عبر الخط بنسبة 1,63%.

لكن هذه الأهمية تتراجع بحسب درجة الأهمية الثانية إذ نجد جل المرتبة الأولى لتقنية البحث عن النث والتي جاءت نسبته بـ 33,69% ليلتها في الترتيب تقنية مجموعات النقاش المعبر عنها بنسبة 29,34%؛ والتي تعكس عن تكوين لعلاقات شخصية وعلمية بين الباحثين في إطار الإتصال العلمي غير الرسمي التي أضحت من أهم التقنيات المشجعة للنشر الحر عبر شبكة الانترنت. وبذلك فسح المجال للحوار العلمي بين الباحثين وتبادل الخبرات. لتليها في المرتبة الثالثة تقنية البريد الإلكتروني بنسبة 23,91%. ومن بعدها باقي الوسائل الأخرى بنسب ضعيفة جدا. أما بحسب درجة الأهمية الثالثة فقد رجعت كثافة الاستعمال لتقنية مجموعة النقاش التي احتلت صدارة الترتيب من حيث درجة الاستعمال بنسبة 44,00%، وعادة المرتبة الثانية الى تقنية الفيسبوك التي أصبحت من أهم تقنيات الويب 2.0 استعمالا للتواصل العلمي بنسبة 28,00%. والمرتبة الثالثة لتقنية البحث عن النث والمقدرة نسبته بـ 18,00%، أما البريد الإلكتروني فقد احتل المرتبة الرابعة بنسبة ضعيفة جدا مقدرة بـ 6,00%.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

وبحسب درجة الأهمية الرابعة فقد عادة المرتبة الأولى لتقنية الفاييسبوك وبالنسبة للأهمية الخامسة فالمرتبة الأولى اعتلتها المحاورة المباشرة.

الاجابات	1		2		3		4		5		6		حسب الأهمية الكليات
	(%)	ت	(%)	ت	(%)	ت	(%)	ت	(%)	ت	(%)	ت	
البريد الالكتروني	45.52	56	25.86	15	05.26	02	04.87	02	12.50	11	00	00	ك.ع.ك.ع. م.ك.م.ك.م. ه.ا.ا.
مجموعة النقاش	05.69	07	32.75	19	52.63	20	26.82	11	12.50	11	00	00	
الفييسبوك	08.94	11	12.06	07	23.68	09	38.58	15	19.31	17	00	00	
البحث عبر النت	30.89	38	25.86	15	13.15	05	19.51	08	14.77	13	00	00	
المحاورة المباشرة chate	08.94	11	03.44	02	05.26	02	12.19	05	40.90	36	00	00	
وسائل أخرى:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
المجموع	100	123	100	58	100	38	100	41	100	88	100	00	
البريد الالكتروني	42.30	11	07.69	01	00	00	54.54	06	60.00	03	100	03	ك.ح.
مجموعة النقاش	03.84	01	38.46	05	00	00	27.27	03	20.00	01	00	00	
الفييسبوك	00	00	00	00	57.14	04	27.27	03	00	00	00	00	
البحث عبر النت	23.07	06	30.79	04	42.85	03	00	00	00	00	00	00	
المحاورة المباشرة chate	19.23	05	23.07	03	00	00	18.18	02	20.00	01	00	00	
وسائل أخرى:	11.53	03	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
المجموع	100	26	100	13	100	07	100	11	100	05	100	03	
البريد الالكتروني	50	12	28.57	06	20	01	00	00	00	00	00	00	ك.ع.إق.ع. ت.ع.تج.
مجموعة النقاش	04.16	01	14.28	03	40	02	00	00	00	00	00	00	
الفييسبوك	00	00	00	00	20	01	00	00	00	00	00	00	
البحث عبر النت	45.83	11	57.14	12	20	01	00	00	00	00	00	00	
المحاورة المباشرة chate	00	00	00	00	00	00	00	00	100	03	00	00	
وسائل أخرى:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
المجموع	100	24	100	21	100	05	100	00	100	03	100	00	
البريد الالكتروني	42.93	79	23.91	22	06.00	03	14.54	08	14.43	14	100	03	المجموع الكلي
مجموعة النقاش	10.86	20	29.34	27	44.00	22	25.45	14	12.37	12	00	00	
الفييسبوك	05.97	11	07.60	07	28.00	14	32.72	18	17.52	17	00	00	
البحث عبر النت	29.89	55	33.69	31	18.00	09	14.54	08	14.43	14	00	00	
المحاورة المباشرة chate	08.69	16	05.43	05	04.00	02	12.72	07	41.23	40	00	00	
وسائل أخرى:	01.63	03	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
المجموع	100	184	100	92	100	50	100	55	100	97	100	03	

الجدول رقم 26: الوسائل الإلكترونية المستعملة من طرف الباحثين بجامعة بومرداس في تداول المعلومات العلمية والتقنية حسب الأهمية.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

الشكل رقم 55: الوسائل الإلكترونية المستعملة من طرف الباحثين بجامعة بومرداس في تداول المعلومات العلمية والتقنية حسب الأهمية.

أما إذا حاولنا اسقاط هذه النتائج بحسب الكليات والمعهد المشكلين لجامعة بومرداس، فنلاحظ بأنها جاءت متناسقة مع النتائج العامة حيث جاء البريد الإلكتروني من الوسائل الأكثر استخداما من طرف الباحثين في مختلف النشاطات العلمية والبحثية. لتليها بحسب الأهمية تقنية البحث عبر النث.

كما نلاحظ بأن للوسائل التي أفرزها الويب 2.0 أهمية كبيرة في حياة الباحثين العلمية، خاصة منها مجموعات النقاش وتقنية الفايسبوك لما تتسم به من توفير إمكانيات واسعة للنشر الحر وربط علاقات علمية بين الباحثين عبر أرجاء المعمورة، بما يساهم في التعريف بالإنتاجية العلمية لإتاحة نتائج البحوث العلمية وتحقيق التغذية المرتدة.

تشير حوصلة النتائج المعبرة عن العينة الكلية عن وجود انسجام في وجهات النظر في استعمال الوسائل والتقنيات الإلكترونية للتواصل العلمي. حيث نستشف اعتماد الباحثين بشكل كبير وأولي على تقنية البريد الإلكتروني، كما أن للوسائل الأخرى خاصة ما يعرف بالشبكات الاجتماعية التي فسحت المجال للنشر الحر والتشابك أهمية في تحقيق التواصل العلمي بين الباحثين.

إذن من خلال هذا الاستعمال للتقنيات الإلكترونية في التواصل العلمي للباحثين والتي تساعد في تحول الباحثين واعتمادهم على التقنيات الحديثة للمعلومات، التي تعد من مفاتيح الدخول إلى عالم المعرفة أو مجتمع المعرفة الموسوم بالاستعمال المكثف للمعلومات والوسائل التكنولوجية فقد حاولنا معرفة الأسباب الكامنة وراء هذا التوجه حسب آراء الباحثين محل الدراسة.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

4/ الأسباب الكامنة وراء استعمال الباحثين والأساتذة لوسائل الإتصال الالكترونية للتواصل العلمي.

ما هي الدوافع من وراء استعمالكم وسائل الإتصال الإلكترونية للتواصل العلمي؟		
الإجابات	التكرار	(%)
تساهم في تفعيل العمل البحثي والعلمي	30	14.70
سرعة تداول المعلومات العلمية	44	21.56
تقليل الجهد والوقت	46	22.54
السهولة في تداول المعلومات العلمية والتعامل معها	37	18.13
تعدد صيغ تداول المعلومات واتاحتها	13	06.37
انخفاض تكاليف تداول المعلومات	14	06.86
القدرة على تكييفها والتعامل معها	20	09.80
المجموع الكلي	204	100

الجدول رقم 27: دوافع استعمال وسائل الإتصال الإلكترونية للتواصل العلمي من طرف الباحثين بمركز Cerist.

تستقر النتائج النهائية المعبرة عن آراء أفراد عينة الدراسة المنتمين لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني على اعتبار أن عامل الوقت والجهد دور كبير في استعمال الوسائل الالكترونية، بما أتاحتها من تقنيات مختصرة الحواجز الزمانية والمكانية لتعبر عن فضاء سبرياني صغير يتحقق فيه التواصل بفعالية وهذا ما عبرت عنه بنسبة 22,54%، وهذا ما يعكس السرعة الفائقة في تداول المعلومات العلمية والتي جاءت في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بنسبة 21.56%، جاعلت من سهولة تداول المعلومات العلمية حقيقة ملموسة في ظل ما عرفته البيئة التقليدية من صعوبات في التحكم والوصول إلى المعلومات بالوقت والقدر الكافي، واجتماع هذه العناصر قد ساهمت في تفعيل الإتصال والبحث العلمي الذي تعد المعلومات العلمية المناسبة والممكن الولوج إليها بسهولة وسرعة أساس النشاط العلمي والذي أقرته عينة الدراسة والمعبر عنه بنسبة 14,70%. لتأتي وبدرجات تفاوت كبيرة نسبيا وعلى التوالي القدرة على تكييف المعلومات والتعامل معها بنسبة 09,80% وهو كنتيجة للمزايا التي تتيحها التكنولوجيا سواء من خلال تقنيات الاسترجاع أو تجهيز المعلومات. لتليها في الترتيب انخفاض تكاليف تداول المعلومات والمعبر عنه بنسبة 06,86%. وبما أن تقنيات المعلومات قد أفرزت طرق متعددة في التعامل مع المعلومات فقد نجم عنه تعدد صيغ تداول المعلومات والمعبر عنه بنسبة 06,37%. والشكل التالي يبرز توزيع هذه النتائج.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

الشكل رقم 56: دوافع استعمال وسائل الإتصال الإلكترونية للتواصل العلمي من طرف الباحثين بمركز Cerist.

أما على مستوى جامعة بومرداس فيبرز الجدول الموالي الموضح للنتائج النهائية بأن الباحثين المنتمين إليها محل الدراسة قد أبدوا بأن عامل سرعة تداول المعلومات العلمية يعد سبباً جوهرياً في استعمال الوسائل الإلكترونية في التواصل العلمي وهي خاصية أساسية في التسارع الكبير في إنتاج المعلومات التي يعرفها عصرنا الحالي والمعبر عنه بنسبة 22,34%، لتليها مباشرة عامل تقليص الجهد والوقت المستغرق سواء في البحث عن المعلومات أو الإتصال بنتائج البحوث بنسبة 21,67%، لتأتي في المرتبة الثالثة عامل سهولة تداول المعلومات العلمية بنسبة 18,96%. وبذلك فقد شكلت هذه المزايا التي أتاحتها تقنيات المعلومات حداً فاصلاً ساهمت في إخراج المجتمع العلمي من الإشكاليات التي طرحها التواصل بالمعلومات في ظل الانفجار المعرفي والإغراق العلمي، وما استتبعه من تعقد في الاحتياجات العلمية للباحثين مفعلة بذلك التواصل العلمي بين الباحثين وتوسيع حركية النشاط العلمي والمعبر عنه بنسبة 15,80%. لتأتي الأسباب الأخرى بدرجات أقل والمعبر عنها على التوالي بنسبة 07,90% بالنسبة لعامل انخفاض تكاليف تداول المعلومات، لتليها في المرتبة تعدد صيغ تداول المعلومات بنسبة 07,44% وأخيراً القدرة على تكييف المعلومات والتعامل معها بنسبة 05,86%. والشكل اللاحق يبرز توزيع هذه النتائج النهائية.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

3. ما هي الدوافع من وراء استعمالكم وسائل الإتصال الإلكترونية للتواصل العلمي؟			
النسبة(%)	التكرار	الإجابات	الكليات
15.43	50	تساهم في تفعيل العمل البحثي والعلمي	ك.ع.ك.م.ك.م.ك.، م.ه.إ.إ.
21.60	70	سرعة تداول المعلومات العلمية	
20.98	68	تقليص الجهد والوقت	
19.75	64	السهولة في تداول المعلومات العلمية والتعامل معها	
08.33	27	تعدد صيغ تداول المعلومات واتاحتها	
08.02	26	انخفاض تكاليف تداول المعلومات	
05.86	19	القدرة على تكييفها والتعامل معها	
100	324	المجموع	
19.35	12	تساهم في تفعيل العمل البحثي والعلمي	ك.ح.
24.19	15	سرعة تداول المعلومات العلمية	
22.52	14	تقليص الجهد والوقت	
17.74	11	السهولة في تداول المعلومات العلمية والتعامل معها	
06.45	04	تعدد صيغ تداول المعلومات واتاحتها	
04.83	03	انخفاض تكاليف تداول المعلومات	
04.83	03	القدرة على تكييفها والتعامل معها	
100	62	المجموع	
13.79	08	تساهم في تفعيل العمل البحثي والعلمي	ك.ع.إ.ق.ع.ت.ع.تج.
24.13	14	سرعة تداول المعلومات العلمية	
24.13	14	تقليص الجهد والوقت	
15.51	09	السهولة في تداول المعلومات العلمية والتعامل معها	
05.17	03	تعدد صيغ تداول المعلومات واتاحتها	
10.34	06	انخفاض تكاليف تداول المعلومات	
06.89	04	القدرة على تكييفها والتعامل معها	
100	58	المجموع	
15.80	70	تساهم في تفعيل العمل البحثي والعلمي	المجموع الكلي
22.34	99	سرعة تداول المعلومات العلمية	
21.67	96	تقليص الجهد والوقت	
18.96	84	السهولة في تداول المعلومات العلمية والتعامل معها	
07.44	33	تعدد صيغ تداول المعلومات واتاحتها	
07.90	35	انخفاض تكاليف تداول المعلومات	
05.86	26	القدرة على تكييفها والتعامل معها	
100	443	المجموع	

الجدول رقم 28: دوافع استعمال وسائل الإتصال الإلكترونية للتواصل العلمي من طرف الباحثين بجامعة بومرداس.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

الشكل رقم 57: دوافع استعمال وسائل الإتصال الإلكترونية للتواصل العلمي من طرف الباحثين بجامعة بومرداس.

ومن جهتها فقد جاءت النتائج المتعلقة بالكليات المشككة لجامعة بومرداس مماثلة إلى حد بعيد بالنتائج العامة والتي يمكننا إبرازها من خلال الشكل البياني التالي:

الشكل رقم 58: دوافع استعمال وسائل الإتصال الإلكترونية للتواصل العلمي من طرف الباحثين بجامعة بومرداس حسب الكليات.

إذن ما يمكن ملاحظته من خلال النتائج النهائية المعبرة عن آراء أفراد العينة بكل من المؤسستين محل الدراسة هو التقارب في وجهات النظر من حيث الأسباب التي تدفعهم إلى استعمال الوسائل والتقنيات التي أتاحتها التكنولوجيا الحديثة في تجهيز وتداول المعلومات العلمية.

نتائج المحور الأول:

إن الإنترنت قد قدمت للباحثين وسائل وطرق جديدة لتسهيل نشاطاتهم العلمية والبحثية والإتصالية، مقلصة في الصعوبات التي طرحتها البيئة التقليدية في التحكم في الانفجار المعرفي. وفي هذا الإطار حاولنا معرفة من خلال هذا المحور معرفة توجهات الباحثين والأساتذة محل الدراسة نحو استعمال الوسائل الإلكترونية الجديدة، للتعامل مع المعلومات والتواصل بها على أساس أنه النشاط الأساسي الذي يتوقف عليه البحث العلمي، وقد أسفرت نتائجه على ما يلي:

✓ كل الأساتذة والباحثين المستجوبين عبر المؤسسات العلميتين يستعملون وسائل الإتصال الإلكترونية من حاسوب وشبكة الإنترنت في مختلف نشاطاتهم البحثية والعلمية، باستثناء الباحثين المنتمين إلى كلية الحقوق وقسم الآداب بجامعة بومرداس التي أبدى بعض باحثيها عدم استعمالهم لهذه الوسائل، وهذا ما يعبر عن قابليتهم للتفاعل مع بيئة النشر والإتصال العلمي الإلكتروني.

✓ تعتبر الوسائل الإلكترونية أهم الوسائل استعمالا من طرف الاساتذة والباحثين المستجوبين خاصة المنتمين للتخصصات العلمية والبحثية عبر المؤسسات محل الدراسة لتليها الوسائل المكتوبة فالشفوية. أما تخصص الآداب والعلوم الانسانية فقد تربعت الوسائل المكتوبة على المرتبة الأولى خاصة من حيث الأهمية. ✓ كما يعتبر البريد الإلكتروني الوسيلة الإلكترونية الأولى الأكثر استعمالا من طرف الأساتذة والباحثين المستجوبين في تداول المعلومات العلمية والتقنية، كما أن هناك بوادر إيجابية لاستعمال تقنيات الويب 2.0 في التواصل العلمي بين الباحثين.

✓ تعد الأسباب المتعلقة بسرعة وتقليص الجهد والوقت والسهولة في تداول المعلومات من أهم الأسباب التي تدفع الباحثين والأساتذة محل الدراسة إلى استعمال وسائل الإتصال الإلكترونية في التواصل العلمي.

2.1.5 تحليل نتائج المحور الثاني: اتجاهات الباحثين نحو مصادر المعلومات العلمية الإلكترونية في اطار شاربهم العلمية والبحثية.

1/ أنواع الوثائق المستعملة من طرف الأساتذة والباحثين في مختلف النشاطات العلمية والبحثية.
يشير الجدولين التاليين إلى أنواع الوثائق التي يستعملها الباحثون في مختلف نشاطاتهم البحثية والعلمية، بغرض معرفة أنواع الوثائق المستعملة من طرفهم من جهة، ومن أجل الكشف عن توجهاتهم لاستعمال الوثائق الإلكترونية كصيغة جديدة للمنشورات العلمية في ظل إفرازات البيئة الإلكترونية، بما يقودنا إلى محاولة تحديد مكانة الوثائق الإلكترونية في مختلف الأنشطة البحثية والعلمية والإتصالية لدى الباحثين في كل من المؤسسات محل الدراسة.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

ماهي أنواع الوثائق التي تستعملها(ينها) في إطار نشاطاتك العلمية والبحثية ؟		
الإجابات	التكرار	(%)
وثيقة إلكترونية	50	66.66
وثيقة ورقية	25	33.33
المجموع	75	100

الجدول رقم 29: أنواع الوثائق المستعملة من طرف الباحثين في إطار نشاطاتهم العلمية والبحثية بمركز Cerist.

حيث يتجلى لنا من خلال النتائج المتوصل إليها والمعبر عنها في الجدول السابق عن وجود توجه كبير من طرف الباحثين لاستعمال وبشكل مكثف للوثائق الإلكترونية كوسيلة للتواصل العلمي فيما بينهم، وهذه النتائج ما هي إلا استمرارية وتعبيرا عن الأهمية التي يوليها الباحثون للوسائل الإلكترونية كأدوات للتواصل والنشر العلمي. حيث أن النتائج المعبرة عن توجهات الباحثين على مستوى مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني تبرز لنا بأن أغلبية المستجوبين من أفراد الدراسة يستعملون الوثائق الإلكترونية بنسبة 66,66% مقابل 33,33% يستعملون الوثائق الورقية. إذن هناك توجه إيجابي نحو استعمال الوثائق الإلكترونية بما يؤكد جهود الباحثين بغرض التكيف مع المتغيرات العلمية والتكنولوجية الحاصلة في عالم المعلومات التي أضحت السمة المميزة له. والشكل التالي يبرز توزيع هذه النتائج.

الشكل رقم 59: أنواع الوثائق المستعملة من طرف الباحثين في إطار نشاطاتهم العلمية والبحثية بمركز Cerist.

وفي نفس الإطار تشير النتائج النهائية للباحثين على مستوى جامعة بومرداس الميمنة في الجدول الموالي على استعمال الباحثين والأساتذة للوثائق الإلكترونية.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

1. ماهي أنواع مصادر المعلومات التي تستعملها(بناها) في تواصلك العلمي بالمعلومات العلمية؟			
النسبة(%)	التكرار	الإجابات	الكليات
85.88	73	وثيقة إلكترونية	ك.ع.ك.م.ع.م.ك.م.ك.م.ه.إ.إ.
14.11	12	وثيقة ورقية	
100	85	المجموع	
42.30	11	وثيقة إلكترونية	ك.ح.
57.69	15	وثيقة ورقية	
100	26	المجموع	
51.85	14	وثيقة إلكترونية	ك.ع.إق.ع.ت.ع.تج.
48.14	13	وثيقة ورقية	
100	27	المجموع	
71,01	98	وثيقة إلكترونية	المجموع الكلي
28,98	40	وثيقة ورقية	
100	138	المجموع	

الجدول رقم 30: أنواع الوثائق المستعملة من طرف الباحثين في إطار نشاطاتهم العلمية والبحثية بجامعة بومرداس.

إذ نلاحظ اعتلاء الوثائق الإلكترونية للمرتبة الأولى من حيث الاستخدام والمعبر عنها بنسبة مرتفعة نوعا ما قدرت بـ 71,01%، لتبرز مدى أهمية استعمال مصادر المعلومات الإلكترونية في مختلف الأنشطة الإتصالية والبحثية نظرا للخصائص التي تتميز بها، في حين أعربت نسبة مقدرة بتحت المتوسط نسبتها 28,98% عن استعمالها للوثائق الورقية، كما يتجلى لنا من خلال هذه النتائج عن وجود ازدواجية في الاستعمال من طرف الباحثين لكل من الوثائق الورقية والإلكترونية. وهذا ما يعكس عن مسايرة الباحثين لمختلف التقنيات والوسائل الجديدة في التعامل مع المعلومات، على اعتبار أن وظيفتهم الأساسية هي إنتاج واستهلاك المعلومات، والتي تمر بشكل كبير عبر قناة الإتصال فالإتصال كما هو معروف أساس العلم. والشكل التالي يبرز توزيع هذه النتائج.

الشكل رقم 60: أنواع الوثائق المستعملة من طرف الباحثين في إطار نشاطاتهم العلمية والبحثية بجامعة بومرداس.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

وإذا كانت للوثائق الإلكترونية النصيب الأول من حيث الاستعمال لدى الباحثين بجامعة بومرداس فإن هذا الاستعمال يختلف من كلية إلى أخرى ومن تخصص لآخر حيث يتجلى تركيز الاعتماد عليها كوسيلة للتواصل العلمي في التخصصات البحثية والتطبيقية، والتي تعد الأكثر تأثراً بإفرازات البيئة الرقمية وثورة المعلومات نظراً لغزارة الإنتاجية العلمية من جهة وتقدم المعلومات والتي تتطلب تقنيات حديثة لمسيرتها وبلوغ الباحثين لها، حتى لا يضيع جهدهم ووقتهم في البحث عن المعلومات وكل ما هو جديد في مجال تخصصهم والمعبر عنها بنسبة مرتفعة قدرت بـ 85,88%. في حين أن استعمال الوثائق الورقية فقد جاءت نسبتها ضعيفة وصلت إلى 14,11% أما على مستوى كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية فقد جاءت نسبة الاعتماد على الوثائق الإلكترونية بمستوى فوق المتوسط والمعبر عنها بنسبة 51,85% متقاربة مع استعمال الوثائق الورقية والتي جاءت نسبتها بـ 48,14%، في حين أعرب الباحثين على مستوى كلية الحقوق المتمثلة للتخصصات الأدبية والعلوم الاجتماعية والإنسانية عن استعمال الوثائق الورقية بدرجة أكبر والمقدرة نسبتها بـ 57,69% في مقابل نسبة استعمال للوثائق الإلكترونية والمقدرة بـ 42,30%، وهذا ما يعكس المكانة التي مازالت تحتلها هذه الوسائل في الحياة العلمية للباحثين في هذه التخصصات كما أنها أقل تأثراً بالتطورات الحديثة مقارنة بالتخصصات العلمية والبحثية في ميادين البحث وإنتاج المعلومات وتقدمها والشكل التالي يبرز هذه النتائج.

الشكل رقم 61: أنواع الوثائق المستعملة من طرف الباحثين في إطار نشاطاتهم العلمية والبحثية بجامعة بومرداس حسب الكليات.

وانطلاقاً من هذه النتائج المبرز لآراء الباحثين بكل من المؤسسات محل الدراسة يتجلى لنا التقارب في وجهات النظر وممارسات الباحثين المنتمين إلى التخصصات العلمية والبحثية والتي تجمعهم نفس

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

السيماات البحثية والانشغالات بالبحث والإتصال في عالم غزير الإنتاجية وسريع التحول وتقادم المعلومات بشكل كبير، إضافة إلى التوظيف الكبير للتقنيات والوسائل الحديثة من أجل التحكم في تجهيز والوصول وبث المعلومات حتى لا يكون الباحث في هامش التطورات العلمية الحاصلة وبذلك يفقد روح البحث والإبداع.

في حين أن التخصصات الأخرى المتجسدة في العلوم الإجتماعية والإنسانية والأدبية فنلاحظ سيطرة الوثائق الورقية كوسائل للتواصل العلمي بين الباحثين. وهذا ما يعكس عن عدم تكيف الباحثين مع ركب الثورة التكنولوجية وإفرازاتها للسيطرة على المعلومات وتحقيق فرص أفضل وأوسع للتواصل العلمي.

إذن ما نستنتجه بأن هناك توجه إيجابي نحو استعمال الوثائق الإلكترونية كوسيلة سريعة لإتاحة الوصول إلى المعلومات العلمية في مختلف الأنشطة العلمية والبحثية لأفراد عينة الدراسة، نظرا للمزايا العديدة التي تتبعها في تسهيل الإتصال العلمي وكصيغة جديدة للتواصل عبر الشبكات والمعبر عنه بالإتصال العلمي الإلكتروني مسيرين بذلك المجتمع العلمي العالمي، الذي انتقل إلى توظيف التكنولوجيا وما تسخره من إمكانيات مختلفة لتكليف وتجهيز وبث والوصول إلى المعلومات العلمية خاصة مع بزوغ شبكة الإنترنت وتقنية الويب. وفي هذا الاطار حوالتنا الاستفسار عن نسبة الاعتماد على هذه المصادر ووتيرة استعمال الوثائق الإلكترونية في الحياة العلمية اليومية للباحثين والمعبر عنها فيما يلي.

2/ وتيرة ونسبة استعمال الوثائق الالكترونية من طرف الباحثين والأساتذة في إطار النشاطات العلمية والبحثية.

2. ماهي وتيرة استعمالك لكل نوع من أنواع الوثائق في اطار نشاطاتك العلمية والبحثية.										
حسب درجة الإستعمال		0 - 25%		26 - 50%		51 - 75%		76 - 100%		المجموع
ت	(%)	ت	(%)	ت	(%)	ت	(%)	ت	(%)	
00	00	01	09.09	09	69.23	40	100	50	47.61	وثيقة الكترونية
41	100	10	90.90	04	30.76	00	00	55	52.38	وثيقة ورقية
41	100	11	100	13	100	40	100	105	100	المجموع

الجدول رقم 31: وتيرة استعمال كل نوع من أنواع الوثائق من طرف الباحثين بمركز Cerist في إطار نشاطاتهم العلمية والبحثية.

تشير نتائج الجدول أعلاه المعبرة عن آراء أفراد العينة التابعين لمركز البحث في الاعلام العلمي والتقني إلى الاعتماد على الوثائق الالكترونية بنسبة كبيرة، تتجلى من خلال كثافة الاستعمال التي قدرت بما يفوق

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

المتوسط في إطار نشاطاتهم العلمية والبحثية فبالنسبة للمستوى ما بين 76% - 100% قدرت درجة الاعتماد على الوثائق الإلكترونية بنسبة 100% مقابل 0% بالنسبة للوثائق الورقية من إجمالي الإجابات. كما أن المستوى ما بين 51% و 75% فقد سجلت أيضا إستحواذ الوثائق الإلكترونية على المرتبة الأولى بنسبة استعمال قدرت بـ 69,23% و 30,76% بالنسبة للوثائق الورقية؛ وهذا ما يؤكد التغيير في نظرة الباحثين نحو استعمال الوثائق الإلكترونية في مختلف الممارسات العلمية والبحثية والإتصالية.

أما بالنسبة للمستوى تحت المتوسط والمعبر عنه بالنسبة من 0% إلى 50% فنلاحظ أن الوثائق الورقية تحتل المرتبة الأولى من حيث درجة الإستخدام حيث جاءت النتائج المعبرة عن المستوى من 0% إلى 25% بنسبة 100% مقابل 0% للوثائق الإلكترونية بما يعادل نسبة 80.39% من إجمالي العينة الكلية بالمركز، أما بالنسبة لمستوى الإستعمال من 26% إلى 50% فتشير ذات الأرقام إلى استعمال الوثائق الورقية بنسبة 90,90% بنسبة تفوق بكثير نسبة استعمال الوثائق الإلكترونية المعبر عنها بنسبة 09,90% من إجمالي الإجابات الواردة. والشكل التالي يبرز توزيع هذه النتائج.

الشكل رقم 62: وتيرة استعمال كل نوع من أنواع الوثائق من طرف الباحثين بمركز Cerist في إطار نشاطاتهم العلمية والبحثية.

من خلال هذه النتائج المعبرة عن آراء المبحوثين على مستوى المركز يتجلى بأن المكانة التي كانت تحتلها الوثائق الورقية في منظومة الإتصال العلمي قد عرفت تراجعاً مع ظهور الوثائق الإلكترونية، التي أصبحت الصيغة الجديدة للإتصال العلمي بين الباحثين عبر شبكة الإنترنت لتعبر عن ميلاد جديد للإتصال العلمي الإلكتروني؛ بالنظر إلى الفرص التي سخرتها للباحثين في التعامل مع المعلومات من جهة ومن جهة أخرى ما تضيفه من خيارات متعددة في منظومة الإتصال والنشر العلمي. وبالرغم من ذلك فالوثائق الورقية مازالت لها مكانة كوسيلة محورية للإتصال العلمي بالنظر إلى طبيعة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي التي مازالت تعتمد على الوثائق الورقية كصيغة أساسية في ضبط الترقيات والمنح البحثية.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

1. ماهي نسبة استعمالك لكل مصدر في اطار نشاطاتك العلمية										
المجموع		76-100%		51-75%		26-50%		0-25%		حسب درجة الإستعمال الإجابات
(%)	ت	(%)	ت	(%)	ت	(%)	ت	(%)	ت	
48.19	80	88.05	59	72.41	21	13.88	05	07.14	39	ك.ع.ك.ع.م.ع.، ك.م.ك.م.ه.إ.إ.
51.80	86	11.94	08	27.58	08	86.11	31	92.85	39	
100	166	100	67	100	29	100	36	100	42	
54.54	18	11.11	01	44.44	04	77.77	07	100	06	ك.ح.
45.45	15	88.88	08	55.55	05	22.22	02	00	00	
100	33	100	09	100	09	100	09	100	06	
48.78	20	60.00	03	46.66	07	41.17	07	75.00	03	ك.ع.إ.ق.ع.ت. ع.تج.
51.21	21	40.00	02	53.33	08	58.82	10	25.00	01	
100	41	100	05	100	15	100	17	100	04	
49.16	118	77.77	63	60.37	32	23.17	19	23.07	12	المجموع الكلي
50.83	122	22.22	18	39.62	21	76.82	63	76.92	40	
100	240	100	81	100	53	100	82	100	52	

الجدول رقم 32: وتيرة استعمال لكل نوع من أنواع الوثائق من طرف الباحثين بجامعة بومرداس في اطار نشاطاتهم العلمية والبحثية.

وعن آراء المبحوثين على مستوى جامعة بومرداس فقد جاءت النتائج مطابقة مع النتائج المعبر عنها بمركز البحث في الاعلام العلمي والتقني. حيث يتجلى لنا استحواذ الوثائق الإلكترونية على أعلى نسبة استعمال بالنسبة للمستوى فوق متوسط حيث جاءت النتائج المعبرة عن نسبة الاستعمال للوثائق الإلكترونية في المستوى 76-100% بـ 77,77% مقابل 22,22% بالنسبة للوثائق الورقية، وبالنسبة للمستوى من 51-75% فقد تحصلت الوثائق الإلكترونية على نسبة 60,37% من مجموع الإجابات الواردة مقابل 39,62% بالنسبة للوثائق الورقية. أما بالنسبة للمستوى تحت المتوسط من حيث درجة الإستعمال فقد عادت للوثائق الورقية والتي توزعت نتائجها حسب المستويين المشكلين لهما؛ بالنسبة للمستوى 26-50% فقد احتلت الوثائق الورقية المرتبة الأولى بنسبة استعمال قدرت بـ 76,82% لتليها الوثائق الإلكترونية بنسبة 23,17%، والنسبة نفسها بالنسبة لمستوى الاستعمال 0-25% حيث جاءت النسبة المعبرة عن استعمال كل من الوثائق الورقية والإلكترونية على التوالي بنسبة 76,92% لتليها نسبة 23,07% من مجموع الإجابات الواردة. وهذا ما يعكس المكانة الإيجابية التي أضحت تكتسبها الوثائق الإلكترونية في مسارات البحث والإتصال العلمي داخل المجتمع البحثي محل الدراسة والشكل التالي يبين توزيع هذه النتائج.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

الشكل رقم 63: وتيرة استعمال لكل نوع من أنواع الوثائق من طرف الباحثين بجامعة بومرداس في اطار نشاطاتهم العلمية والبحثية.

أما بالنسبة لتوزيع النتائج عن كل كلية مدروسة على حدى، فقد جاءت النتائج متباينة بعض الشيء فيما يتعلق بتواتر الاعتماد على الوثائق الإلكترونية، ففي كلية الحقوق احتلت الوثائق الإلكترونية الرتبة الثانية من حيث درجة الاستعمال بالنسبة للمستوى 76%-100% بنسبة 11,11% مقابل 88,88% بالنسبة للوثائق الورقية من مجموع الإجابات المتعلقة بهذا المستوى. والشيء نفسه بالنسبة للمستوى 51%-75% إذ احتلت الوثائق الورقية المرتبة الأولى بنسبة استعمال قدرت بـ 55,55% من مجموع أفراد العينة مقابل نسبة استعمال قدرت بـ 44,44% للوثائق الإلكترونية، هذا ما يدل على استمرارية ثقة الباحثين في الدعامة الورقية كوسيلة أولى للتواصل العلمي في اطار النشاطات العلمية والبحثية للمبشرين المنتمين إلى كلية الحقوق. أما بالنسبة للمستوى الأقل من المتوسط فنلاحظ الاعتماد الكبير على الوسائل الإلكترونية والمعبر عنه في كل من المستوى 0%-25% بنسبة 100%، أما المستوى 26%-50% فقد قدرت نسبة الإجابات بـ 77,77% في مقابل نسبة إجابات قدرت وعلى التوالي بنسبة 0% و 22,22% من المجموع الكلي للإجابات المتعلقة بالوثائق الورقية لكل مستوى على التوالي. وهذا ما دفعنا إلى القول بأن توجهات الباحثين نحو استعمال الوثائق الإلكترونية ضعيف مقارنة بالوثائق الورقية ورغم التحولات والتطورات الحاصلة في عالم الإتصال والنشاط العلمي والمعبر عنه بالتحول نحو النشر والإتصال العلمي الإلكتروني كصيغة رئيسية، مما يتطلب تحفيز ودفع الباحثين إلى استعمال الوثائق الإلكترونية بما لها من إيجابيات في تفعيل الإتصال العلمي والدفع بحركية النشاط العلمي والبحثي والأكاديمي.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

الشكل رقم 64: وتيرة استعمال لكل نوع من أنواع الوثائق من طرف الباحثين بجامعة بومرداس في إطار نشاطاتهم العلمية والبحثية. كلية الحقوق.

أما بالنسبة لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية فقد جاءت النتائج معبرة عن بداية تحول إيجابي نوعا ما في سلوكيات الباحثين واهتماماتهم البحثية والعلمية نحو استعمال الوثائق الإلكترونية كصيغة جديدة للتواصل العلمي فيما بينهم. وهذا ما يتجلى من خلال النتائج المتقاربة حول استعمال الوثائق الإلكترونية موازاة مع الورقية منها في المستوى فوق المتوسط حيث تشير نتائج المستوى 76%-100% عن احتلال الوثائق الإلكترونية المرتبة الأولى بنسبة اعتماد قدرت بـ 60% مقابل 40% بالنسبة للوثائق الورقية، أما بالنسبة للمستوى 51%-75% فقد احتلت الوثائق الورقية المرتبة الأولى بنسبة 53,33% لتليها في الترتيب بتقارب بسيط بنسبة إجابات قدرت بـ 46,66% الوثائق الإلكترونية. وفيما يخص المستوى تحت المتوسط فالنتائج لم تكن بالبعيدة عن سابقتها حيث نلاحظ في المستوى 0%-25% احتلال الوثائق الإلكترونية المرتبة الأولى بالنسبة إجابات قدرت بـ 75% مقابل 25%. وفيما يخص المستوى من 26 إلى 50% فالوثائق الورقية احتلت المرتبة الأولى بنسبة اعتماد قدرت حسب آراء أفراد الدراسة بـ 58,82%، لتليها الوثائق الإلكترونية بـ 41,17%.

الشكل رقم 65: وتيرة استعمال لكل نوع من أنواع الوثائق من طرف الباحثين بجامعة بومرداس في إطار نشاطاتهم العلمية والبحثية. كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

على عكس ذلك فالكليات المعبرة عن التخصصات العلمية والتطبيقية فقد جاءت مؤكدة على الأهمية البالغة للوثائق الإلكترونية في حقل البحث والنشاط العلمي، مما يوحي لنا عن التغيير في نمط السلوكيات الإتصالية لدى أفراد العينة مسارين بذلك التحولات العميقة التي عرفها ويعرفها عصر المعلومات من خلال التوجه نحو الرقمنة والالكتروني. إذ احتلت الوثائق الالكترونية المرتبة الأولى بالنسبة للمستوى فوق المتوسط والتي جاءت النتائج المعبرة عنها بالنسبة لكل مستوى مؤكدة على ذلك بالنسبة للمستوى 76%-100%. فقد عبر أفراد الدراسة عن استعمالهم للوثائق الالكترونية بنسبة 88,05% مقابل 11,94% للوثائق الورقية، والشيء نفسه بالنسبة للمستوى 56%-75% باستمرارية احتلال الوثائق الالكترونية المرتبة الأولى بنسبة استعمال قدرت بـ 72,41% بحسب آراء أفراد العينة مقابل 27,58% بالنسبة للوثائق الورقية. في حين أن المستوى تحت المتوسط من حيث درجة الاستعمال فقد عرف احتلال الوثائق الورقية المرتبة الأولى والمقدرة بحسب كل مستوى أولاً المستوى من 0%-25% جاءت بنسبة 92,85% مقابل نسبة اعتماد ضعيفة قدرت بـ 07,14% للوثائق الالكترونية ثم بالنسبة للمستوى 26%-50% جاءت الأرقام معبرة عن الاعتماد بشكل كبير على الوثائق الورقية بنسبة 86,11% لتليها الوثائق الالكترونية بنسبة استعمال قدرت بـ 13,88%.

الشكل رقم 66: تيرة استعمال لكل نوع من أنواع الوثائق من طرف الباحثين بجامعة بومرداس في اطار نشاطاتهم العلمية والبحثية. التخصصات العلمية.

من خلال هذه النتائج المبينة لاتجاهات الباحثين أفراد العينة بجامعة بومرداس بحسب الكليات نلاحظ التفاوت الكبير في استعمال الوثائق الإلكترونية؛ فهناك اختلاف كبير بالنسبة لدرجة الاستعمال المتعلقة بالمستويات، وهذا ما يعكس تأثر أفراد الدراسة المنتمين إلى الكليات العلمية والتقنية بالتغيرات العلمية والتكنولوجية في مجال المعلومات وعن مواكبة هذا المجتمع للتطورات المتلاحقة في هذا المجال.

وأخيرا فالنتائج المتحصل عليها عبر كل مؤسسة محل الدراسة تبين استمرارية التوافق في وجهات النظر بين المبحوثين المنتمين إلى التخصصات العلمية والبحثية على عكس التخصصات التابعة لكلية الحقوق

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

التي مازالت غير مسايرة لإفرازات النشر الإلكتروني والمتجلية في الدوريات والكتب الإلكترونية كأوعية جديدة لبث ونشر المعلومات. في حين أن كلية العلوم الاقتصادية علوم التسيير وعلوم التجارية فهناك توجهات إيجابية نحو استعمال والاعتماد على الوثائق الإلكترونية. وهذا ما يعكس عن محاولة تكيف المجتمع العلمي بإفرازات الثورة العلمية والتقنية والتحول إلى مجتمعات المعرفة المرتكز في كل مجالاتها وميادينها على توظيف واستغلال المعرفة والمعلومات والتقنيات الحديثة.

3/ الأسباب الكامنة وراء استعمال المبحوثين محل الدراسة للوثائق الإلكترونية.

- في حالة استعمالك للوثائق الإلكترونية فهل ذلك يرجع إلى:		
الإجابات	التكرار	النسبة(%)
سرعة الوصول إلى مصادر المعلومات العلمية	46	38.65
حدثة المعلومات العلمية	38	31.93
توفير الجهد والوقت	35	32.77
المجموع	119	100

الجدول رقم 33: أسباب استعمال الوثائق الإلكترونية من طرف الباحثين بمركز Cerist في مختلف نشاطاتهم العلمية والبحثية.

حيث يتضح من خلال الأرقام الواردة في الجدول أعلاه والمعبرة عن آراء أفراد عينة الدراسة التابعين لمركز البحث في الاعلام العلمي والتقني إلى أن السرعة في الوصول إلى المعلومات العلمية يعد السبب الأول للاعتماد على الوثائق الإلكترونية والمعبر عنها بنسبة 38,65% من إجمالي الإجابات والتي تمثل ما نسبته 90.19% من إجمالي أفراد العينة المنتمجة الى مركز Cerist، والذي يعكس إجابا على التقليل في جهد ووقت الباحث المستغرق في البحث والإتصال بالمعلومات العلمية والمعبر عنه بنسبة متقاربة قدرت بـ 32,77%. فوجود الشبكات وإمكانية البث المباشر للمعلومات عبر مسار لا زمني ولا مكاني حقق إمكانية الولوج إلى المعلومات في زمن حقيقي متيحاً فرص الإطلاع الآني على المعلومات المتسمة بالجدة والأصالة والمعبر عنها بنسبة 31,93%. والشكل التالي يوضح هذه النتائج.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

الشكل رقم 67: أسباب استعمال الوثائق الإلكترونية من طرف الباحثين بمركز Cerist في مختلف نشاطاتهم العلمية والبحثية.

- في حالة استعمالك لمصادر المعلومات الإلكترونية فهل ذلك يرجع إلى:			
الكليات	الإجابات	التكرار	النسبة (%)
ك.ع.ك.م.ع.م.ك.م.ك.ه.إ.إ.	سرعة الوصول إلى مصادر المعلومات العلمية	52	29.54
	حدائة المعلومات العلمية	76	43.93
	توفير الجهد والوقت	45	26.01
	المجموع	173	100
ك.ح.	سرعة الوصول إلى مصادر المعلومات العلمية	08	30.76
	حدائة المعلومات العلمية	06	23.07
	توفير الجهد والوقت	12	46.15
	المجموع	26	100
ك.ع.إ.ع.ت.ع.تج.	سرعة الوصول إلى مصادر المعلومات العلمية	13	37.14
	حدائة المعلومات العلمية	12	34.28
	توفير الجهد والوقت	10	28.57
	المجموع	35	100
المجموع الكلي	سرعة الوصول إلى مصادر المعلومات العلمية	73	31.19
	حدائة المعلومات العلمية	94	40.17
	توفير الجهد والوقت	67	28.63
	المجموع	234	100

الجدول رقم 34: أسباب استعمال الوثائق الإلكترونية من طرف الباحثين بجامعة بومرداس في مختلف نشاطاتهم العلمية والبحثية.

أما بالنسبة لجامعة بومرداس من خلال آراء أفراد العينة والمعير عنهم بالجدول أعلاه فقد جاءت الأرقام معبرة على أن عامل حداثة المعلومات يعد السبب الأول وراء الاعتماد على مصادر المعلومات الإلكترونية بنسبة 40,17%، لتليها بتفاوت نسبي عامل سرعة الوصول إلى المعلومات العلمية بنسبة 31,19% لتأتي في المرتبة الثالثة والأخيرة توفير الوقت والجهد بنسبة 28,63% والشكل التالي يوضح توزيع هذه النتائج بحسب المجموع الكلي.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

الشكل رقم 68: أسباب استعمال الوثائق الإلكترونية من طرف الباحثين بجامعة بومرداس في مختلف نشاطاتهم العلمية والبحثية.

وقد جاءت النتائج العامة مطابقة مع النتائج المعبرة عن أفراد عينة الدراسة التابعين للكليات ذات التخصصات البحثية والتطبيقية، إذ جاءت الأرقام المعبرة على أن عامل حدائثة المعلومات العلمية التي تتسم بها مصادر المعلومات الإلكترونية يعد السبب الأول وراء الاعتماد عليها بنسبة إجابة قدرت بـ 43,93% في حين جاءت نسبة معتبرة أخرى وبتفاوت نسبي تبين أن لعامل سرعة الوصول إلى المعلومات العلمية دور في الاعتماد على المصادر الإلكترونية بنسبة 29,54%، لتأتي في المرتبة الأخيرة عامل الوقت والجهد بنسبة 26,01%. أما بالنسبة لكلية العلوم الاقتصادية فقد كان لعامل سرعة الوصول إلى المعلومات العلمية المرتبة الأولى بحسب آراء عينة الدراسة والمعبر عنه بنسبة 37,14%، لتليها حدائثة المعلومات العلمية بنسبة 34,28%، في حين عبرت نفس الأرقام بنسبة 28,57% بالنسبة لعامل الوقت والجهد. في حين أن كلية الحقوق وحسب آراء أفراد الدراسة المستجوبين فقد أقرروا بأن عامل الوقت والجهد يعد كأول سبب من الأسباب الكامنة وراء استعمال الوثائق الإلكترونية، ليلها عامل السرعة في الوصول بنسبة 30,76% وأخيراً عامل حدائثة المعلومات بنسبة 23,07%.

ومن خلال قراءتنا لهذه النتائج والأرقام المعبرة عن آراء أفراد العينة التابعين لجامعة بومرداس على اختلاف الكليات والمعهد المشكلة لها يتضح لنا الاختلاف الكبير في وجهات النظر بين الكليات المعبرة عن التخصصات العلمية والبحثية عنها في الكلية المعبرة عن التخصصات الأدبية والحقوق؛ إذ نجد بأن حدائثة المعلومات دور كبير في استعمال الوثائق الإلكترونية وذلك راجع إلى الإنتاجية الغزيرة في هذه التخصصات العلمية وسرعة تقادم المعلومات العلمية؛ على عكس نظيراتها في التخصصات الإنسانية والاجتماعية والأدبية. وهذا ما يعكس مواكبة الباحثين المستجوبين للتطورات العلمية الحاصلة في العالم. والشكل التالي يوضح الأسباب الدافعة إلى استعمال مصادر المعلومات الإلكترونية من طرف الباحثين المستجوبين بالكليات التابعة لجامعة بومرداس. والشكل الموالي يبرز توزيع هذه النتائج.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

الشكل رقم 69: أسباب استعمال الوثائق الإلكترونية من طرف الباحثين بجامعة بومرداس في مختلف نشاطاتهم العلمية والبحثية بحسب الكليات.

4 / طبيعة الوثائق الإلكترونية المستعملة من طرف الباحثين والأساتذة في مختلف النشاطات العلمية والبحثية.

يشير الجدولين اللاحقين إلى طبيعة الوثائق الإلكترونية المستعملة من طرف الباحثين المستجوبين من حيث طرق اتاحتها والإتصال بها، ويقصد بذلك إن كانت الوثائق متاحة عبر الخط المباشر (online) من خلال الشبكة العنكبوتية (الانترنت)، أو وثائق متاحة خارج الخط (offline) من خلال وسائط إلكترونية مادية مثل CDroom. وتعتبر الأرقام الواردة في الجدولين اللاحقين إلى النتائج العامة المتعلقة بكل مؤسسة مدروسة على حدى حيث يتجلى من خلالها الاعتماد الكبير على مصادر المعلومات المتاحة عبر الشبكة العنكبوتية.

3. ماهي طبيعة الوثائق الإلكترونية التي تستعملها (بناها) في اطار النشاطات العلمية والبحثية؟		
الإجابات	التكرار	النسبة (%)
مصادر متاحة عبر الخط	46	77.96
وسائط إلكترونية	13	22.03
المجموع	59	100

الجدول رقم 35: طبيعة الوثائق الإلكترونية التي تستعملها الباحثون بمركز Cerist في اطار نشاطاتهم العلمية والبحثية.

بالنسبة لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني عبرت عينة الدراسة بنسبة 77,96% عن اعتمادها على المصادر المتاحة عبر الخط، في مقابل 22,03% تعتمد على المعلومات المتاحة من خلال الوسائط المادية. وقد أبدى الباحثون اعتمادهم على الوثائق المتاحة عبر الخط، من خلال انضمامهم إلى قواعد

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

البيانات عبر الخط والمعبر عنها بالنظام الوطني للتوثيق عبر الخط SNDL؛ الذي يعبر عن اشتراك وطني لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في قواعد البيانات للناشرين التجاريين عبر شبكة الإنترنت على غرار قواعد الناشر الزفير وسبرنجر واسكد زاد وغيرها من قواعد البيانات، التي تتيح بياناتها عبر الخط وفق شروط محددة. ونوضح توزيع نتائج آراء المبحوثين من خلال الشكل التالي:

الشكل رقم 70: طبيعة الوثائق الإلكترونية التي تستعملها الباحثون بمركز Cerist في إطار نشاطاتهم العلمية والبحثية.

3. ماهي طبيعة مصادر المعلومات الإلكترونية التي تستعملها (بها)؟			
الكليات	الإجابات	التكرار	النسبة (%)
ك.ع.ك.م.ع.ك.م.ك.م.ه.إ.إ.	مصادر متاحة عبر الخط	87	94.45
	وسائط إلكترونية	05	05.43
	المجموع	92	100
ك.ح	مصادر متاحة عبر الخط	11	52.38
	وسائط إلكترونية	10	47.61
	المجموع	21	100
ك.ع.إ.ق.ع.ت.ع.تج.	مصادر متاحة عبر الخط	13	56.52
	وسائط إلكترونية	10	43.47
	المجموع	23	100
المجموع الكلي	مصادر متاحة عبر الخط	111	81.61
	وسائط إلكترونية	25	18.38
	المجموع	136	100

الجدول رقم 36: طبيعة الوثائق الإلكترونية التي تستعملها الباحثون بجامعة بومرداس في إطار نشاطاتهم العلمية والبحثية.

وتبين النتائج العامة المتعلقة بآراء المبحوثين المستجوبين بجامعة بومرداس إلى الاعتماد على الوثائق المتاحة عبر الخط بشكل مكثف قدرت نسبته بـ 81,61% مقابل 18,38% تعتمد على المعلومات المتاحة من خلال الوسائط المادية، وهي ذات النتائج العامة المعبرة عن آراء أفراد عينة الدراسة التابعة لمركز

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

البحث في الاعلام العلمي والتقني. وقد توصلت إلى نفس الدوافع من وراء الاعتماد على المصادر المتاحة عبر الخط والتي استسقينها من آراء المبحوثين أثناء توزيع الإستبيان.

الشكل رقم 71: طبيعة الوثائق الإلكترونية التي تستعملها الباحثون بجامعة بومرداس في اطار نشاطاتهم العلمية والبحثية.

وإذا حاولنا اسقاط الضوء على ميولات المبحوثين بحسب الكليات فنجد أنها أجمعت على الاعتماد على الوثائق المتاحة عبر الخط في المرتبة الأولى ولكن بدرجات متفاوتة حيث نجد أن نسبتها عالية بالنسبة للكليات التقنية والعلمية بنسبة 94,45%، لتليها كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية بنسبة 56,52% وأخيرا كلية الحقوق بنسبة 52,38% أما بالنسبة للوسائط الالكترونية فقد جاءت متقاربة مع مثيلتها المتاحة عبر الخط في كل من كلية الحقوق بنسبة 47,61% وكلية علوم الاقتصاد بنسبة 43,47%. وبتفاوت كبير بالنسبة للكليات التقنية والعلمية والمعبرة عنها بنسبة 05,43%. ويمثل الشكل الموالي توزيع هذه النتائج بحسب الكليات والمعهد.

الشكل رقم 72: طبيعة الوثائق الإلكترونية التي تستعملها الباحثون بجامعة بومرداس في اطار نشاطاتهم العلمية والبحثية. حسب الكليات.

إذن من خلال النتائج العامة المتعلقة بالمؤسستين المدروستين نلاحظ تجانس وتقارب في آراء المبحوثين حول استعمال كلا النوعين من الوثائق الإلكترونية، وهذا ما يعكسه اعتمادهم على النظام الوطني

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

للتوثيق عبر الخط الذي يعد أول تكتل للمؤسسات التعليمية الوطنية من أجل شراء رخص النفاذ إلى مصادر المعلومات المتاحة عبر الخط من خلال قواعد الناشرين التجاريين عبر العالم. إلا أن هذا التجانس في الاعتماد على المعلومات المتاحة عبر الخط يتركز في التخصصات العلمية والبحثية وذلك نتيجة لكثافة النشاط العلمي من جهة وغزارة الإنتاج العلمي إضافة إلى سرعة تقادم المعلومات.

من خلال النتائج المتوصل إليها سابقا نلاحظ التوجه الكبير لأفراد الدراسة إلى استعمال الوثائق الإلكترونية في مختلف النشاطات العلمية والبحثية والأكاديمية، خاصة منها المنتمية للتخصصات العلمية وهذا ما يعكس تغير في نمط السلوكيات العلمية والبحثية للتعامل مع المعلومات العلمية في مختلف الأنشطة الإتصالية والبحثية، والتي تتم عن مساهمة المجتمع محل الدراسة للتطورات الحديثة في عالم المعلومات وما أحاط به من تغيرات عميقة في الممارسات الإتصالية. وبغرض معرفة مدى وجود صعوبات تعرقل الباحثين في استعمال الوثائق الإلكترونية خاصة عبر الشبكة (الإنترنت) فقد جاء التساؤل التالي المعبر عن أهم الصعوبات التي تواجههم.

5/ الصعوبات التي تواجه الباحثين والأساتذة في استعمال مصادر المعلومات الإلكترونية وخاصة عبر الإنترنت.

وبغرض معرفة مدى وجود صعوبات تعرقل جهود الباحثين في استعمال الوثائق الإلكترونية خاصة عبر الإنترنت قد جاء التساؤل التالي والمعبر عن نتائجه في الجدولين التاليين.

4. ما هي الصعوبات التي تواجهك في استعمال مصادر المعلومات الإلكترونية وخاصة عبر الإنترنت؟		
الإجابات	التكرار	النسبة(%)
عدم مصداقية المعلومات المتاحة	17	19.10
ارتفاع تكاليف الوصول الى مصادر المعلومات الإلكترونية	07	07.86
سياسة الناشرين التجاريين وسيطرتهم على سوق المعلومات العلمية	22	24.71
صعوبات لغوية	11	12.35
التخمة المعلوماتية (الاسترجاع الكبير للمعلومات العلمية)	32	35.95
المجموع	89	100

الجدول رقم 37: الصعوبات التي تواجه الباحثين بمركز Cerist في استعمال المعلومات الإلكترونية عبر الإنترنت خاصة.

من خلال الجدول أعلاه المتعلق بآراء الباحثين بمركز Cerist تشير النتائج المحصل عليها، بأن الصعوبات ذات العلاقة بعامل الإسترجاع الكبير للمعلومات المعبر عنها بالتخمة المعلوماتية قد تصدرت قائمة العوائق التي يعاني منها الباحثين المستجوبين، حيث جاءت نسبة التأكيد على أنها من أهم الصعوبات بنسبة 35,95% والمقدرة من المجموع الكلي لأفراد العينة بـ 62,74% وهي نسبة مرتفعة

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

مقارنة بالصعوبات الأخرى، حيث احتل عامل سياسة الناشرين التجاريين بسيطرتهم على سوق المعلومات المرتبة الثانية بنسبة 24,71% والمعبر عنها من إجمالي أفراد العينة بـ 43,13%. ثم تأتي الصعوبة المتعلقة بعدم التأكد من مصداقية المعلومات المسترجعة عبر شبكة الانترنت بنسبة إجابة قدرت بـ 19,10% من المجموع الكلي للاجابات، بما يوازي 33,33% من المجموع الكلي لأفراد العينة بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني. لتليها المشاكل المتعلقة باللغة بنسبة 12.35%، والذي يمكننا تفسيره بسيطرة اللغة الإنجليزية على الإنتاج العلمي المتاح عبر الشبكة العالمية، والضعف الواضح لتواجد اللغة العربية وبنسبة أقل للغة الفرنسية، التي تعد الأكثر استعمالا من طرف المبحوثين مقارنة باللغات الأجنبية الأخرى عبر هذا الفضاء السبراني، وأخيرا نسبة 07,86% والمتعلقة بارتفاع تكاليف الوصول إلى مصادر المعلومات الإلكترونية إذ تمثل 13,72% من المجموع الكلي لأفراد عينة الدراسة، وهي نسبة ضعيفة مقارنة مع الصعوبات الأخرى؛ بالرغم من أن المجتمع العلمي الدولي قد تأثر تأثيرا كبيرا بالآثار الاقتصادية المتعلقة بإتاحة الإنتاج العلمي، ويمكننا تفسير هذه النسبة بما يتيح المركز من مصادر معلومات إلكترونية من خلال النظام الوطني للتوثيق عبر الخط، الذي يمكن الباحثين الولوج من خلاله لمختلف قواعد المعلومات العلمية للناشرين التجاريين عبر العالم دون وجود عوائق مالية، معبرا عن أضخم تكتل وطني ومغربي للولوج إلى أهم قواعد المعلومات عبر الخط في جل الميادين والتخصصات العلمية والممول من طرف الدولة. ومن خلال الشكل المبين أدناه نبرز توزيع آراء أفراد العينة بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني.

الشكل رقم 73: الصعوبات التي تواجه المبحوثين بمركز Cerist في استعمال المعلومات الإلكترونية عبر الإنترنت خاصة.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

4. ما هي الصعوبات التي تواجهك في استعمال مصادر المعلومات الإلكترونية وخاصة عبر الإنترنت؟			
النسبة(%)	التكرار	الإجابات	الكليات
16.66	24	عدم مصداقية المعلومات المتاحة	ك.ع.ك.م.ك.م.ه.إ.إ.
27.27	40	ارتفاع تكاليف الوصول الى مصادر المعلومات الإلكترونية	
28.47	41	سياسة الناشرين التجاريين وسيطرتهم على سوق المعلومات العلمية	
13.19	19	صعوبات لغوية	
13.88	20	التخمة المعلوماتية (الاسترجاع الكبير للمعلومات العلمية)	
100	144	المجموع	
34.61	09	عدم مصداقية المعلومات المتاحة	ك.ح.
19.23	05	ارتفاع تكاليف الوصول الى مصادر المعلومات الإلكترونية	
23.07	06	سياسة الناشرين التجاريين وسيطرتهم على سوق المعلومات العلمية	
07.69	02	صعوبات لغوية	
15.38	04	التخمة المعلوماتية (الاسترجاع الكبير للمعلومات العلمية)	
100	26	المجموع	
24.00	06	عدم مصداقية المعلومات المتاحة	ك.ع.إ.ق.ع.ت.ع.تج
20.00	05	ارتفاع تكاليف الوصول الى مصادر المعلومات الإلكترونية	
32.00	08	سياسة الناشرين التجاريين وسيطرتهم على سوق المعلومات العلمية	
04.00	01	صعوبات لغوية	
20.00	05	التخمة المعلوماتية (الاسترجاع الكبير للمعلومات العلمية)	
100	25	المجموع	
20.00	39	عدم مصداقية المعلومات المتاحة	المجموع الكلي
25.64	50	ارتفاع تكاليف الوصول الى مصادر المعلومات الإلكترونية	
28.20	55	سياسة الناشرين التجاريين وسيطرتهم على سوق المعلومات العلمية	
11.28	22	صعوبات لغوية	
14.87	29	التخمة المعلوماتية (الاسترجاع الكبير للمعلومات العلمية)	
100	195	المجموع	

الجدول رقم 38: الصعوبات التي تواجه المبحوثين بجامعة بومرداس في استعمال مصادر المعلومات الإلكترونية عبر الإنترنت خاصة.

وتشير النتائج المتعلقة بأفراد العينة المستجوبين على مستوى جامعة بومرداس إلى أن الصعوبات ذات العلاقة بسياسة الناشرين التجاريين وتحكمهم في سوق المعلومات العلمية يعد من أكبر الرهانات التي تصدر قائمة أهم المعوقات بنسبة إجابة تقدر بـ 28,20%، بما يعادل نسبة 41,98% من مجموع أفراد عينة الدراسة بجامعة بومرداس، وهو ما يدل على تأثر المجتمع البحثي بالأزمة الدولية التي يعرفها عالم النشر العلمي والتي تكمن خباياها في الارتفاع المستمر لأسعار الاشتراك في قواعد المعلومات عبر الخط، والتي

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

جاءت كثاني أهم صعوبة تواجههم في استعمال الوثائق الالكترونية عبر الخط حيث يشتكي الباحثون على مستوى الجامعة من ارتفاع تكاليف الوصول إلى الوثائق الالكترونية وذلك بنسبة 25,64% والتي تعادل ما نسبته 38,16% من إجمالي مجموع أفراد العينة بالجامعة. تتبعها المشاكل ذات الصلة بمصادقية المعلومات المتاحة عبر الخط وذلك بالنظر إلى الميزات التي يعرفها الفضاء السبرياني من سهولة الاختراق وقرصنة المعلومات، إضافة إلى التغيير في محتوى الوثيقة هذا من جهة كما يمكن إرجاعه إلى نقص التكوين وكيفية تقييم المصادر والمعلومات المستقاة من شبكة الانترنت والمعبر عنها بنسبة 20% من مجموع الإجابات الواردة حول هذا السؤال. ثم تأتي الصعوبات المتعلقة بكثرة استرجاع المعلومات الإلكترونية بنسبة إجابة تقدر بـ 14,86% من المجموع الكلي للإجابات وهو ما يعادل 22,13% من إجمالي عينة الدراسة المنتمين الى جامعة بومرداس؛ والمعبرة عن التخمة المعلوماتية إذ يتطلب من الباحث إلمام بتقنيات الاسترجاع وتكوين في استعمال مصادر وتقنيات المعلومات من أجل التخفيف من ضخامة المعلومات الإلكترونية المسترجعة والمتجلية في الانفجار المعرفي الكبير الذي يعرفه القرن الواحد والعشرون (عصر المعلومات). لتليها بنسبة متقاربة الصعوبات اللغوية المعبر عنها بنسبة 11,28% بما يعادل 16,78% على اعتبار أن العلم أصبح يكتب باللغة الإنجليزية بدرجة سيطرة كبيرة على مختلف أنواع الإنتاج العلمي المتاح عبر شبكة الإنترنت. والشكل التالي يوضح توزيع هذه النسب على مستوى جامعة بومرداس بمختلف الكليات المشكلة لها.

الشكل رقم 74: الصعوبات التي تواجه الباحثين بجامعة بومرداس في استعمال المعلومات الإلكترونية عبر الإنترنت خاصة.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

أما فيما يتعلق بتوزيع النتائج على مستوى الكليات والمعهد فقد جاء الترتيب مماثل بالنسبة للكليات ذات التخصصات العلمية والتقنية في حين تباينت النتائج بالنسبة لكل من كلية الحقوق وكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية.

بالنسبة للكليات ذات التخصصات العلمية والتقنية احتلت المرتبة الأولى الصعوبة المتعلقة بسياسة الناشرين، من خلال تحكمهم في سوق المعلومات العلمية بنسبة إجابات قدرت بـ 28,47% والذي يعد عامل حاسم في ارتفاع تكاليف الوصول إلى الوثائق الإلكترونية عبر الشبكة العالمية بنسبة إجابات معادلة لـ 27,27%، لتليها في الترتيب بتفاوت نسبي الصعوبة المتعلقة بعدم مصداقية المعلومات المتاحة عبر الفضاء السبرياني بنسبة 16,66% من مجموع الإجابات الواردة حول هذا السؤال؛ ثم تأتي بعد ذلك التخمة المعلوماتية المعبرة عن الكميات الضخمة من المعلومات المسترجعة التي تعد عائقاً في تحديد المعلومات المفيدة كما أنها تستغرق الوقت والجهد في عملية الفرز والمعبر عنها بنسبة 13,88% من مجموع الإجابات، ثم تأتي في الأخير الصعوبات اللغوية بنسبة 13,19%. والشكل البياني التالي يبرز هذه الاختلافات في وجهات النظر.

الشكل رقم 75: الصعوبات التي تواجه الباحثين بجامعة بومرداس في استعمال المعلومات الإلكترونية عبر الإنترنت خاصة. بحسب الكليات.

6/ الصعوبات والاشكاليات التي أصبح يعرفها الإتصال العلمي في البيئة الإلكترونية قد شكل أزمة للاتصال والنشر العلمي.

جاء هذا الاستفسار حول الصعوبات والاشكاليات التي أصبح يعرفها تداول المعلومات في البيئة الإلكترونية قد أفرز أزمة للاتصال العلمي والنشر من أجل محاولة الكشف عن مدى تأثير المجتمع العلمي في

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

الجزائر بأزمة الدوريات العلمية التي أثرت بشكل بليغ على الإتصال العلمي بين الباحثين والعلماء في الدول المتقدمة، والتي دفعت بهم إلى البحث عن بدائل جديدة للتخفيف من حدة هذه الأزمة التي يستمر الناشر التجاري في توسيع أبعادها جاعلا من المعلومة سلعة ثمينة عجزت موازنات المؤسسات العمومية على توفيرها للباحثين ومؤسسات البحث. وقد جاءت النتائج المعبرة عن آراء الباحثين محل الدراسة موضحة في الجدولين التاليين:

5. هل ترون بان الصعوبات والاشكاليات التي أصبح يعرفها تداول المعلومات في البيئة الالكترونية قد أفرز أزمة للاتصال العلمي والنشر؟			
الإجابات	التكرار	النسبة(%)	
نعم	24	47.05	
لا	03	5.88	
بدون اجابة	24	47.05	
المجموع	15	100	

الجدول رقم 39: الصعوبات والاشكاليات التي أصبح يعرفها تداول المعلومات في البيئة الالكترونية قد أفرز أزمة على الإتصال والنشر العلمي بمركز Cerist.

من خلال الجدول أعلاه المبرز للنتائج النهائية المعبرة عن آراء عينة الدراسة بمركز البحث في الإعلام الآلي والتقني فقد عبرت وبنسبة متوسطة قدرت بـ 47,05%، أن سياسة الناشرين التجاريين في إتاحة قواعد المعلومات قد أفرز إشكاليات مقلصة بذلك من فرص التواصل العلمي؛ مشاطرين رأي المجتمع العلمي العالمي الذي تأثر بشكل كبير بسياسة الناشرين التجاريين في إتاحة المعلومات خاصة مع ظهور شبكة الإنترنت التي فتحت مجالات واسعة للتعامل مع المعلومات بسهولة وسرعة. وبنفس النسبة المقدرة بـ 47,05% لم تبدي عينة الدراسة عن رأيها كما أن نسبة ضعيفة جدا قدرت بـ 5,88% فقد رأت بأن سياسة الناشرين التجاريين لم تفرز إشكاليات معقدة على سبل التواصل العلمي بين الباحثين. ويمكننا ابراز عزوف الباحثين على الإجابة إضافة إلى تفسير هذه النسبة المتواضعة في توفير المركز من خلال النظام الوطني للتوثيق عبر الخط إمكانيات النفاذ إلى قواعد المعلومات للعديد من الناشرين التجاريين عبر العالم. ويعد هذا المشروع من أبرز المشاريع والذي يضم حوالي 60% من الإنتاجية العلمية عبر العالم وبكل اللغات وهذا ربما يفسر عدم شعور الباحث بأزمة النشر العلمي، بالإضافة إلى أن النشر العلمي في الجزائر متواضع جدا عكس الدول المتقدمة التي تعد مركز إنتاج البحوث والمعلومات العلمية بشكل مستمر ومكثف. إضافة إلى اعتبار مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني مركزا وطنيا والمشراف على التأسيس للنظام الوطني للمعلومات العلمية والتقنية وبذلك فإن الدولة توفر له إمكانيات مالية معتبرة من أجل دعم مشاريع البحوث. والشكل التالي يوضح توزيع آراء المبحوثين.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

الشكل رقم 76: الصعوبات والاشكاليات التي أصبح يعرفها تداول المعلومات في البيئة الالكترونية قد أفرز أزمة على الإتصال والنشر العلمي بحسب آراء الباحثين بمركز Cerist.

5. هل ترون بان الصعوبات والاشكاليات التي أصبح يعرفها تداول المعلومات في البيئة الالكترونية قد أفرز أزمة على الإتصال والنشر العلمي؟							
الكليات الإجابة	ك.ع.ك.م.ك.م.ك.م.ه.إ.إ.		ك.ح.		ك.ع.إ.ق.ع.ت.ك.ع.تج		المجموع
	التكرار	(%)	التكرار	(%)	التكرار	(%)	التكرار (%)
نعم	58	73.41	14	63.63	15	68.18	87 70.73
لا	21	26.58	05	22.72	05	22.72	31 25.20
بدون إجابة	00	00	03	13.63	02	9.09	05 4.06
المجموع الكلي	79	100	22	100	22	100	123 100

الجدول رقم 40: الصعوبات والاشكاليات التي أصبح يعرفها تداول المعلومات في البيئة الالكترونية قد أفرز أزمة على الإتصال والنشر العلمي حسب آراء الباحثين بجامعة بومرداس.

أما على مستوى جامعة بومرداس فقد جاءت النتائج مختلفة إلى حد كبير مع توجهات وآراء مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني إذ عبر المبحوثون محل الدراسة بهذه المؤسسة بنسبة مرتفعة تجاوزت النصف قدرت بـ 70.73% إلى أن سياسة الناشرين التجاريين في إتاحة قواعد المعلومات عبر شبكة الإنترنت، قد خلقت إشكاليات مقلصة بذلك من فرص التواصل العلمي في حين رأت نسبة 25.20% بعكس ذلك أما نسبة 04,06% فلم تبدي رأيها؛ ونفس الملاحظة التي تم الإشارة إليها على مستوى مركز البحث يمكن تفسير آراء المبحوثين بجامعة بومرداس، فمن خلال توزيع الاستبيان توصلت إلى أن الباحثين قد وجدوا منفذا للولوج إلى مصادر المعلومات العلمية ذات المصدقية، والتي تلي العديد من الحاجات البحثية والعلمية والمتمثل في النظام الوطني للتوثيق عبر الخط والذي اختزل حسب رأيهم العديد من الإشكاليات التي كانت تعاني منها مخابر البحوث للاشتراك في قواعد الناشرين التجاريين. والشكل التالي يبين توزيع آراء المبحوثين.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

الشكل رقم 77: الصعوبات والاشكاليات التي أصبح يعرفها تداول المعلومات في البيئة الالكترونية قد أفرز أزمة على الإتصال والنشر العلمي حسب آراء الباحثين بجامعة بومرداس.

وإذا حاولنا إلقاء نظرة على آراء الباحثين بحسب الكليات والمعهد المشكل لجامعة بومرداس حول وجود أزمة للإتصال العلمي في ظل الإشكاليات التي أصبحت تطرحها البيئة الإلكترونية فيما يخص إتاحة وتداول المعلومات العلمية، فنجد تقارب في الآراء بنسب متفاوتة قليلا تعتلبيها الكليات المعبرة على التخصصات العلمية والبحثية بنسبة 73.41%، ثم كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية بنسبة 68.18%، وأخيرا كلية الحقوق بنسبة 63.63% والشكل التالي يوضح توزيع آراء الباحثين بجامعة بومرداس.

الشكل رقم 78: الصعوبات والاشكاليات التي أصبح يعرفها تداول المعلومات في البيئة الالكترونية قد أفرز أزمة على الإتصال والنشر العلمي حسب آراء الباحثين بجامعة بومرداس. حسب الكليات.

إذن عينة الدراسة الكلية تعرب عن وجود أزمة للإتصال العلمي في بيئة الإنترنت، والتي أفرزتها بشكل كبير سياسة الناشرين التجاريين بتحكمهم في سوق النشر العلمي مقيدين الوصول إلى المعلومات العلمية بعدة ضوابط منها قانونية ومالية، جعل من وصول الباحثين إليها في غاية التعقيد وهذا ما كان له عيق الأثر على القدرات الإتصالية بين الباحثين عبر العالم. وقد أبرز معالم هذه الأزمة في عدة قضايا والتي نبينها من خلال النتائج المشار إليها في الجدولين اللاحقين.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

- اذا كانت الإجابة بنعم، فهل ذلك راجع إلى:		
النسبة (%)	التكرار	الإجابات
27.50	22	استمرار ارتفاع تكاليف الدوريات العلمية
16.25	13	ارتفاع تكاليف النشر في الدوريات العلمية العالمية
18.75	15	عجز ميزانيات المؤسسات البحثية في تمويل البحث العلمي
18.75	15	عدم قدرة المكتبات على الإشتراك في الدوريات العلمية
18.75	15	تناقص فرص وصول المجتمعات العلمية إلى نتائج البحوث
100	80	المجموع

الجدول رقم 41: أنواع الصعوبات والاشكاليات التي أصبح يعرفها تداول المعلومات في البيئة الالكترونية قد أفرز أزمة على الاتصال والنشر العلمي حسب آراء الباحثين بمركز Cerist.

يرى المبحوثون بمركز البحث في الاعلام العلمي والتقني بأن استمرار ارتفاع تكاليف الدوريات العلمية تعد من أكبر الرهانات والتحديات التي يفرزها النشر التجاري والذي عبر عنه بنسبة 27,50%؛ وهذا ما كان له العديد من الآثار السلبية والمتمثلة في عجز ميزانيات المؤسسات البحثية والعلمية في تمويل البحث العلمي بنتائج البحوث العلمية والمعبر عنها بنسبة 18,75% والتي تمثل 29,41% من المجموع الإجمالي لأفراد العينة بالمركز إضافة إلى عدم قدرة المكتبات على تحمل نفقات الإشتراك في قواعد البيانات والمعلومات التابعة للناسخين التجاريين، ما فرض عليها ضرورة التكتل مع بعضها من أجل التخفيف في الأعباء المالية والقدرة على التفاوض مع كبار دور النشر التجارية من أجل الحصول على فرص أحسن للولوج إلى قواعد معلومتها، وهذا ما يتجسد لنا من خلال النظام الوطني للتوثيق عبر الخط بالجزائر والتي عبر عنه افراد العينة بنفس النسبة والمقدرة بـ 18,75%. وهذه العوامل مجتمعة انعكست بشكل سلبي على فرص الولوج إلى المعلومات العلمية؛ وهذا ما يؤكد المبحوثون فحسب رأيهم بدون دعم الأموال العمومية لا يمكن للباحث الاطلاع على كل نتائج البحوث المنشورة والتي تُخدم مشاريعه العلمية والبحثية والمعبر عنها بنسبة 18,75%. لتأتي في الرتبة الأخيرة ارتفاع تكاليف النشر في الدوريات العلمية العالمية ذات السمعة العالمية والمعبر عنها بنسبة 16,25%. إذن ما يمكن ملاحظته هو المفارقة الكبيرة المتجلية في كون مراكز ومخابر البحوث والجامعات هي المنتجة للمعلومات العلمية وفي نفس الوقت مستهلكة لها، والتي تضطر لدفع أثمان باهظة مرة لإنتاج المعلومات العلمية ومرة أخرى لشراء هذه المعلومات التي تُخدم البحث العلمي. والشكل التالي يبرز توزيع آراء المبحوثين.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

الشكل رقم 79: أنواع الصعوبات والاشكاليات التي أصبح يعرفها تداول المعلومات في البيئة الالكترونية قد أفرز أزمة على الإتصال والنشر العلمي حسب آراء الباحثين بمركز Cerist.

وقد جاءت النتائج المعبرة عن آراء الباحثين بجامعة بومرداس متجانسة إلى حد ما مع النتائج المشكلة لآراء الباحثين على مستوى مركز البحث في الاعلام العلمي وهذا ما تشير إليه النتائج المبينة في الجدول الموالي. حيث جاءت في المرتبة الثانية عجز ميزانيات المؤسسات البحثية والعلمية في تمويل البحث العلمي والمعبر عنها بنسبة 23,24%؛ حيث أشار رؤساء مخابر البحوث إلى أن الإشكاليات المتعلقة بالولوج إلى نتائج البحوث العلمية قد شكلت هاجس لهم، إلا أن الانضمام إلى النظام الوطني للتوثيق عبر الخط قد خفف من هذه الإشكاليات وهذا العامل يعد كنتيجة طبيعية للارتفاع المشط في أسعار الدوريات العلمية خاصة منها في العلوم التطبيقية والحية والتي جاءت في المرتبة الأولى والمعبر عنها بنسبة 24.56%؛ مما انعكس ذلك على تناقص فرص الوصول إلى المعلومات العلمية من طرف الباحثين والعلماء والتي تعد أساس نشاطاتهم العلمية والمعبر عنها بنفس النسبة والمقدرة بـ 18,42%، لتليها في المرتبة عدم قدرة المكتبات على تحمل نفقات الاشتراك في قواعد المعلومات علما بأن المكتبة الجامعية تعد من أهم الروافد للمعلومات العلمية والعصب المحرك للبحث العلمي بما توفره من مصادر متعددة للمعلومات العلمية خدمة لمجتمعها العلمي والمعبر عنها بنسبة 17,10%، لتليها في المرتبة الأخيرة ارتفاع تكاليف النشر في الدوريات العلمية العالمية ذات السمعة العالمية بنسبة 16,66% وهي نسب متقاربة جدا.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

- اذا كانت الإجابة بنعم، فهل ذلك راجع إلى:			
النسبة (%)	التكرار	الإجابات	الكليات
22.14	31	استمرار ارتفاع تكاليف الدوريات العلمية	ك.ع.ك.ع.م.ك.م.ك.م.ه.إ.إ.
20.71	29	ارتفاع تكاليف النشر في الدوريات العلمية العالمية	
22.85	32	عجز ميزانيات المؤسسات البحثية في تمويل البحث العلمي	
20	28	عدم قدرة المكتبات على الإشتراك في الدوريات العلمية	
14.28	20	تناقص فرص وصول المجتمعات العلمية إلى نتائج البحوث	
100	140	المجموع	
31.42	11	استمرار ارتفاع تكاليف الدوريات العلمية	ك.ح
11.42	04	ارتفاع تكاليف النشر في الدوريات العلمية العالمية	
22.85	08	عجز ميزانيات المؤسسات البحثية في تمويل البحث العلمي	
11.42	04	عدم قدرة المكتبات على الإشتراك في الدوريات العلمية	
22.85	08	تناقص فرص وصول المجتمعات العلمية إلى نتائج البحوث	
100	35	المجموع	
28	14	استمرار ارتفاع تكاليف الدوريات العلمية	ك.ع.إ.ع.ت.ع.تج
10	05	ارتفاع تكاليف النشر في الدوريات العلمية العالمية	
26	13	عجز ميزانيات المؤسسات البحثية في تمويل البحث العلمي	
14	07	عدم قدرة المكتبات على الإشتراك في الدوريات العلمية	
28	14	تناقص فرص وصول المجتمعات العلمية إلى نتائج البحوث	
100	50	المجموع	
24.56	56	استمرار ارتفاع تكاليف الدوريات العلمية	المجموع الكلي
16.66	38	ارتفاع تكاليف النشر في الدوريات العلمية العالمية	
23.24	53	عجز ميزانيات المؤسسات البحثية في تمويل البحث العلمي	
17.10	39	عدم قدرة المكتبات على الإشتراك في الدوريات العلمية	
18.42	42	تناقص فرص وصول المجتمعات العلمية إلى نتائج البحوث	
100	228	المجموع	

الجدول رقم 42: أنواع الصعوبات والاشكاليات التي أصبح يعرفها تداول المعلومات في البيئة الالكترونية قد أفرز أزمة على الإتصال والنشر العلمي حسب آراء الباحثين بجامعة بومرداس.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

الشكل رقم 80: أنواع الصعوبات والاشكاليات التي أصبح يعرفها تداول المعلومات في البيئة الإلكترونية قد أفرز أزمة على الإتصال والنشر العلمي حسب آراء الباحثين بجامعة بومرداس.

ويمكننا إبراز توزيع وترتيب هذه الرهانات والاشكاليات التي أفرزتها البيئة الإلكترونية بحسب الكليات والمعهد المشكلين لجامعة بومرداس فيما يلي:

فبالنسبة للكليات المعبرة عن التخصصات العلمية فقد عادت المرتبة الأولى في الترتيب لعامل عجز ميزانية المؤسسات البحثية والعلمية في تمويل البحث العلمي بتوفير مختلف مصادر المعلومات التي تخدم النشاطات العلمية والبحثية للباحثين عبر مخابر البحوث والمعبر عنها بنسبة 22,85%. أما المرتبة الثانية فقد جاءت معبرة عن عامل استمرارية ارتفاع أسعار الدوريات العلمية التي تخدم النشاط العلمي للباحث محل الدراسة والمقدرة بـ 22,14%؛ في حين رجعت المرتبة الثالثة لعامل ارتفاع تكاليف النشر في الدوريات العلمية العالمية خاصة بنسبة 20.71%، وأن الجامعة حسب المبحوثين والمسؤول عن البحث العلمي فيما بعد التدرج فإنه يفرض على الباحث عملية النشر في دوريات علمية أجنبية ذات سمعة عالمية ليقتبل مقالهم العلمي سواء في مناقشة الدكتوراه أو في الارتقاء في الدرجات العلمية. والملاحظ أيضا أنها تركز معاملات النشر للباحثين بالجامعة مع الناشرين خارج الوطن خاصة والتي حسب رأيهم تتطلب أموال وتفرض على الباحث دفعها لنشر مقاله العلمي في إحدى المجلات ذات السمعة العالمية. لتليها في المرتبة الرابعة عدم قدرة المكتبات على تحمل نفقات الاشتراك في قواعد المعلومات التابعة للناشرين التجاريين بالنظر إلى ارتفاع أسعار الاشتراك والمقدرة بنسبة 20%، لتأتي في المرتبة الأخيرة وهي كنتيجة طبيعية للأسباب السابقة أو العوامل والمتجلية في تناقص فرص الوصول إلى المعلومات العلمية والمعبر عنها بنسبة 14,28%.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

أما بالنسبة للكليات والقسم المعبر عن تخصصات اللغات والحقوق والعلوم السياسية فقد جاءت في المرتبة الأولى استمرار ارتفاع تكاليف الدوريات العلمية بنسبة 31.42% في حين عادت المرتبة الثانية لكل من عامل عجز ميزانيات المؤسسات العلمية والبحثية في تمويل البحث العلمي بنتائج البحوث العلمية وما ينجر عنه من تناقص فرص الوصول والولوج إلى نتائج البحوث والمعلومات العلمية والمعبر عنها بنسبة 22,85%. كما عادت المرتبة الثالثة والأخيرة بنسبة متساوية قدرت بـ 11,42% لكل من عدم قدرة المكتبات على تحمل نفقات الاشتراك في قواعد المعلومات من جهة وارتفاع تكاليف النشر في الدوريات العلمية من جهة أخرى.

بالنسبة لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية فقد استمرت آراء الباحثين على اعتبار أن ارتفاع أسعار الدوريات العلمية يعد إشكالا كبيرا في التواصل بنتائج البحوث العلمية والمعبر عنه بنسبة 28%، وهذا ما سيؤثر سلبا على فرص الولوج إلى المعلومات العلمية والمعبر عنها بنفس النسبة 28%. أما المرتبة الثانية فقد جاءت معبرة عن عجز ميزانيات المؤسسات البحثية والعلمية في تمويل البحث العلمي بنتائج البحوث العلمية التي تخدم الباحثين في مختلف النشاطات العلمية والمعبر عنها بنسبة 26%، لتأتي في المرتبة الثالثة عدم قدرة المكتبات على تحمل نفقات الاشتراك في قواعد المعلومات والمعبر عنها بنسبة 14% لتليها في المرتبة الأخيرة ارتفاع تكاليف النشر في الدوريات العلمية ذات السمعة العالمية بنسبة 10% . ويمكننا إبراز هذه الآراء من خلال الشكل التالي.

الشكل رقم 81: الصعوبات والاشكاليات التي أصبح يعرفها تداول المعلومات في البيئة الالكترونية قد أفرز أزمة على الإتصال والنشر العلمي حسب آراء الباحثين بمختلف كليات جامعة بومرداس.

إذن ما يمكن ملاحظته أن هناك توافق بين الباحثين عبر المؤسساتين العلميتين في اعتبار أن النشر التجاري قد أصبح يشكل رهانات وتحديات متعددة الجوانب في ظل نظام الإتصال العلمي الإلكتروني. كما أن النتائج العامة المعبر عنها من خلال عينة الدراسة الكلية عبر المؤسساتين محل الدراسة قد جاءت بنسبة 63,06% مؤكدة على أن الإتصال العلمي قد أصبح يعرف أزمة في مقابل 19,13% عبرت عن عدم موافقتها وهي نسبة ضعيفة.

وهذا ما يعكس تشعب معالم أزمة الإتصال العلمي التي مني بها المجتمع العلمي العالمي، والتي رجعت آثارها السلبية على تناقص فرص الوصول إلى المعلومات في عصر يتسم بالاستهلاك السريع لها في جل الميادين إذ أضحت المحرك العصبي للنشاطات وأساس التقدم العلمي أو الاقتصادي أو الاجتماعي... وانطلاقاً من ذلك فقد برزت مبادرات العلماء والباحثين عبر العالم إلى المناداة بتحرير الإتصال العلمي، وذلك من خلال حركة النفاذ الحر للمعلومات لتعبر عن ميلاد جديد للإتصال العلمي القائم على إتاحة وبت المعلومات العلمية من خلال تسخير الإمكانيات التي أتاحتها التكنولوجيا شبكة الإنترنت لتجعل من علمية وحقيقة الوصول إلى المعلومات العلمية حقيقة ملموسة.

نتائج المحور الثاني:

إن استعمال الباحثين لتقنيات المعلومات في محيط البحث والنشاط العلمي قد كان لها الأثر البالغ الأهمية في بروز النشر الإلكتروني الذي عمل على ظهور أنواع جديدة ومتنوعة من الوثائق ومصادر المعلومات الإلكترونية. وفي هذا الإطار جاء المحور ليرز تفاعل الأساتذة والباحثين مع هذه الأشكال الجديدة من النشر في البيئة الإلكترونية، وما هي أهم الصعوبات والإشكاليات التي يواجهونها في الوصول إلى إليها في ظل التطورات والسيما التي أصبحت تخضع لها الإتاحة الإلكترونية خصوصاً الدوريات العلمية الإلكترونية باعتبارها الشكل الرئيسي للتواصل العلمي وبت نتائج البحوث الأصلية ولقد توصلت نتائج المحور إلى مايلي:

✓ تعتبر الوثائق الإلكترونية الأكثر استعمالاً من طرف المبحوثين المنتمين للتخصصات العلمية وبنسبة اعتماد عالية في مختلف نشاطاتهم البحثية والعلمية، أما المستجوبين المنتمين إلى التخصصات الأدبية والانسانية والحقوق فما زالت الوثائق الورقية تحتل الصدارة من حيث الاستعمال لتليها الوسائل الإلكترونية بنسبة متقاربة.

✓ للوثائق الإلكترونية ميزات أساسية جعلتها تحتل مكانة متميزة في مختلف النشاطات العلمية والبحثية للباحثين المستجوبين، والمرتكزة أساساً على سرعة الوصول وحدثة المعلومات العلمية بشكل أساسي لدى المبحوثين المنتمين إلى التخصصات العلمية والبحثية لتليها توفير الجهد والوقت، على عكس

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

التخصصات الأدبية والإنسانية التي تركز على توفير الجهد والوقت وهذا بالنظر إلى طبيعة المعلومات وتدفعها التي تتسم بسرعة التقادم في العلوم البحثية.

✓ تعتبر الوثائق المتاحة عبر الخط أكثر استعمالاً من طرف الباحثين، وترتفع هذه النسبة لدى الأساتذة والباحثين المنتمين إلى التخصصات العلمية عنها في باقي التخصصات.

✓ أما عن الصعوبات التي تواجههم في استعمال مصادر المعلومات الإلكترونية عبر الخط خصوصاً فقد ارتكزت آراء الباحثين محل الدراسة على سياسة الناشرين التجاريين بسيطرتهم على سوق المعلومات كأحد أهم الأسباب لتليها الأسباب الأخرى بتفاوت بين الباحثين بحسب المؤسسات محل الدراسة وبحسب التخصصات المنتمين إليها.

✓ تأكيد مجتمع الدراسة تأثره بأزمة الإتصال العلمي التي يعرفها في ظل البيئة الإلكترونية، والتي مست بشكل كبير الباحثين المنتمين للتخصصات البحثية والتطبيقية.

3.1.5 تحليل نتائج المحور الثالث: توجهات الباحثين نحو الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية.

1/ مدى إطلاع الباحثين والأساتذة على حركة الوصول الحر.

1. هل لديك اطلاع على فلسفة الوصول الحر (libre acces)؟			
الإجابات	التكرار	النسبة (%)	
نعم	28	54.90	
لا	21	41.17	
بدون إجابة	02	3.92	
المجموع	51	100	

الجدول رقم 43: اطلاع الباحثين بمركز Cerist على مفهوم الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية.

من خلال الجدول المعبر عن آراء الباحثين المنتمين لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني يتجلى بأن أغلبية الباحثين مطلعون على مفهوم الوصول الحر للمعلومات العلمية والمعبرة عنها بنسبة 54,90%، وهذه الأغلبية النسبية تواكب التوجهات الحثيثة للمجتمع الدولي نحو الوصول الحر للمعلومات العلمية والتطورات الحاصلة في نظام الإتصال العلمي، وقد يرجع إلى تنامي الوعي لديهم بالرهانات والاشكاليات التي يعرفها الإتصال العلمي التقليدي من تضخم الإنتاج العلمي، الارتفاع المستمر لأسعار الاشتراك في الدوريات العلمية الخ والتي كانت ثمرتها اعلان الباحثين عبر العالم الى ضرورة تحريره من خلال اعاداة تملك نتائج البحوث والتي تبلورت في حركة الوصول الحر. في حين أعربت نسبة 41,17% عن عدم اطلاعها على مفهوم الوصول الحر للمعلومات العلمية والذي ربما يرجع إلى ندرة الكتابات العلمية حول الموضوع في الأدبيات المحلية إضافة إلى نقص المبادرات التحسيسية والتوجهات العربية في البلدان العربية والمغربية نحو

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

هذا النموذج الجديد للاتصال العلمي في حين أن نسبة 3,92% لم تبدي رأيها. والشكل التالي يبرز توزيع إجابات المبحوثين.

الشكل رقم 82: اطلاع الباحثين بمركز Cerist على مفهوم الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية.

1. هل لديك اطلاع على فلسفة الوصول الحر (libre acces)؟								الكليات الإجابة
المجموع		ك.ع.إق، ع.ت، ع.تج		ك.ح		ك.ع، ك.م، ك.م.ك، م.ه.إ.إ		
(%)	التكرار	(%)	التكرار	(%)	التكرار	(%)	التكرار	
45.52	56	45.45	10	27.27	06	50.63	40	نعم
48.78	60	36.36	08	50	11	49.36	39	لا
7.31	09	18.18	04	22.72	05	00	00	بدون اجابة
100	123	100	22	100	22	100	79	المجموع

الجدول رقم 44: اطلاع الباحثين جامعة بومرداس على مفهوم الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية.

توضح النتائج المعبرة عن آراء الباحثين محل الدراسة المنتمين لجامعة بومرداس في الجدول أعلاه أنهم مطلعين على مفهوم الوصول الحر للمعلومات العلمية والمقدرة بنسبة 45,52%؛ وتعد نتيجة إيجابية بالنظر إلى أن التوجهات العربية ومفاهيم الوصول الحر في البلدان العربية مازالت حديثة وفي مرحلتها الجنينية، وهذا ما أشارت إليه أغلب الدراسات التي حاولت معرفة آراء المبحوثين العرب حول هذا المفهوم والتوجه نحو النفاذ الحر كنموذج جديد للاتصال العلمي. في حين نسبة 48,78% وهي نسبة تعادل تقريبا نصف أفراد العينة فقد أبدت عدم اطلاعها على فلسفة الوصول الحر للمعلومات العلمية، إلا أنه ومن خلال توزيعنا للاستبيان وبالرغم من عدم تبلور مفهوم الوصول الحر بشكل جيد لدى المبحوثين إلا أن لديهم بعض المعارف البسيطة حول هذه الموجة الجديدة للاتصال والنشر العلمي؛ والتي عبروا على ادراكها من خلال تعريف المكتبة الجامعية عبر موقعها إلى جملة من قواعد المعلومات المتاحة بطريقة مجانية بما يعرف ب Open Access بالإضافة إلى أن النظام الوطني للتوثيق عبر الخط قد أضاف مواقع تتيح مقالات بشكل حر معرفة ب Open Access، وبالتالي فالباحثون يستعملون هذه المصادر دون أن يكون لهم

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

اطلاع جيد على هذا الشكل والذي يرجع إلى حداثة اطلاعهم عليه مما يتطلب وقتا إضافيا لمعرفة مساراته وفلسفته... الخ. أما نسبة 7,31% فلم تبدي رأيها. والشكل التالي يبرز هذه النتائج.

الشكل رقم 83: اطلاع الباحثين بجامعة بومرداس على مفهوم الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية.

ونجد نسبة الاطلاع على مفهوم الوصول الحر مرتکز بشكل كبير لدى الباحثين المنتمين إلى الكليات المعبرة عن التخصصات العلمية والتي قدرت نسبة اطلاعها على فلسفة الوصول بـ 50,63% في حين أن الباحثين غير مطلعين فقد جاءت نسبتها بـ 49,36%، وهذا ما يمكن تفسيره بتواتر اطلاع الباحثين على مختلف المستجدات الحاصلة في عالم النشر العلمي نظرا للطابع المميز لتداول المعلومات وانتاجها الذي يتسم بالسرعة، بالإضافة إلى أن أزمة الإتصال العلمي مست بشكل كبير التخصصات العلمية عبر العالم. وهذا ما يتوافق مع مركز البحث المعبر أيضا على نسبة كبيرة للتخصصات العلمية والتي لها اطلاع معتبر على مفهوم الوصول الحر وأيضاً كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، إذ أن نسبة الأفراد المطلعين ممن لهم فكرة حول مفهوم الوصول الحر قد قدر بـ 45,45% أما بالنسبة للأفراد الذين يجهلون مفهوم الوصول الحر فقد قدرت نسبتها بـ 36,36% في حين أن نسبة 18,18% فلم تبدي رأيها وهذا ربما راجع إلى عدم اطلاعها على هذا المفهوم وهذه الفلسفة الجديدة.

أما بالنسبة للكلية المعبرة عن التخصصات الأدبية والحقوق واللغات فإن نسبة الاطلاع على مفهوم الوصول الحر ضعيف جداً، إذ قدرت بنسبة 27,27% في حين نسبة الغير مطلعين فقد تجاوز النصف والمقدر نسبتها بـ 50,00%. كما أن الافراد الذين لم يبدوا آرائهم فقد جاءت نسبتها بـ 22,72%.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

الشكل رقم 84: اطلاع الباحثين بجامعة بومرداس على مفهوم الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية. بحسب الكليات.

إذن ما يمكن استخلاصه إجمالاً هو التوافق الكبير بين توجهات الباحثين محل الدراسة بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني وبجامعة بومرداس خاصة منهم المنتمين إلى التخصصات العلمية والبحثية، والتي جاءت نسبة المطلعين على مفهوم الوصول الحر إلى أكثر بقليل من نصف العينة. وهذا ما يبرز إدراك الباحثين المنتمين إلى التخصصات العلمية بالتوجهات الدولية والتحويلات الحاصلة في عالم الإتصال العلمي الإلكتروني، الذي يعد كدافع لتبني الباحثين لنموذج الوصول الحر باعتباره شكل جديد للاتصال العلمي خاصة في ظل ما توفره شبكة الأنترنت من فرص واسعة ومتعددة في التعامل مع المعلومات والتواصل العلمي مختصرة بذلك عامل الوقت والمكان ومشكلة شبكة لانهائية من العلاقات العلمية بين الباحثين عبر أرجاء العالم لتصبغ العلم بطابع العالمية.

وإجمالاً فإن توجهات واطلاع الباحثين محل الدراسة عبر المؤسستين العلميتين للوصول الحر تعتبر إيجابية إذ قدرت بـ 47,72%، وهذا ما يعبر عن تغير في السلوكيات البحثية للباحثين واطلاعهم على كل ما هو جديد في المجتمع العلمي العالمي في حين جاءت نسبة الأفراد غير مطلعين بنسبة أقل قدرت بـ 46,02% في حين أن الأفراد الذين لم يبدوا آراءهم فتمثل نسبة 06,25%.

- في حالة الإجابة بنعم، فهل تعرفها(ينها) بأنها		
الإجابات	التكرار	النسبة(%)
نفاذ حر للمعلومات العلمية والتقنية عبر الشبكة	13	61.90
نفاذ دون قيود مادية أو قانونية	08	38.09
المجموع	21	100

الجدول رقم 45: مفهوم الوصول الحر لدى الباحثين بمركز Cerist.

فالباحثين محل الدراسة بمركز البحث في الاعلام العلمي والتقني قد جاءت نسبة تعريف اطلاعهم على فلسفة الوصول الحر في كونها نفاذ للجميع بشكل حر عبر الشبكة للمعلومات العلمية بنسبة 61,90%

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

وهي نسبة متباعدة مع النفاذ للمعلومات دون قيود مالية أو قانونية، والتي جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 38,09% والتي تعد من أهم الأسباب التي دفعت المجتمع العلمي العالمي مشكلا بمؤسساته العلمية وبأبحاثه وعلمائه إلى تبني هذا التوجه الجديد في نظام الإتصال العلمي مستغلين الإمكانيات التقنية والإتصالية التي أتاحتها شبكة الأنترنت. والشكل التالي يوضح ذلك.

الشكل رقم 85: مفهوم الوصول الحر لدى الباحثين بمركز Cerist.

- في حالة الإجابة بنعم، فهل تعرفها(ينها) بأنها			
النسبة(%)	التكرار	الإجابات	الكليات
78.57	11	نفاذ حر للمعلومات العلمية والتقنية عبر الشبكة	ك.ع.ك.م.ع.م.ك.م.ك.م.ه.إ.إ.
21.42	03	نفاذ دون قيود مادية أو قانونية	
100	14	المجموع	
77.77	07	نفاذ حر للمعلومات العلمية والتقنية عبر الشبكة	ك.ح.
22.22	02	نفاذ دون قيود مادية أو قانونية	
100	09	المجموع	
75.00	06	نفاذ حر للمعلومات العلمية والتقنية عبر الشبكة	ك.ع.إ.ق.ع.ت.ع.تج.
25.00	02	نفاذ دون قيود مادية أو قانونية	
100	08	المجموع	
77.41	24	نفاذ حر للمعلومات العلمية والتقنية عبر الشبكة	المجموع الكلي
22.58	07	نفاذ دون قيود مادية أو قانونية	
100	31	المجموع	

الجدول رقم 46: مفهوم الوصول الحر لدى الأساتذة والباحثين بجامعة بومرداس. بحسب الكليات.

والشئ نفسه بالنسبة لأفراد العينة بجامعة بومرداس، والذي يبرز نتائجه الجدول أعلاه. إذ أبدى باحثوها أن اطلاعهم على فلسفة الوصول الحر يتركز على أنه نفاذ حر للمعلومات العلمية عبر الشبكة لكل الناس والمقدرة بـ 77,41% ليأتي في المرتبة الثانية بتفاوت نسبي قدر بـ 22,58% بالنسبة للنفاذ دون قيود قانونية أو مالية. والشكل التالي يبين ذلك.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

الشكل رقم 86: مفهوم الوصول الحر لدى الباحثين بجامعة بومرداس.

والحال نفسه بالنسبة للكليات المشكلة لجامعة بومرداس خاصة منها التخصصات العلمية التي تتوافق بشكل كبير مع آراء أفراد العينة بمركز البحث في الإعلام العلمي و التقني وذلك بالنظر إلى تقارب التخصصات العلمية بينها؛ حيث جاءت النسب متشابهة في تعريفهم لفلسفة الوصول الحر إذ جاءت نسبة اعتباره نفاذ حر عبر الشبكة للمعلومات العلمية للجميع بنسبة 78,57%، ونفاذ دون قيود مالية أو قانونية في المرتبة الثانية بنسبة 21,42%. في حين أن كل من كلية الحقوق وقسم اللغات الأجنبية وكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية فقد جاءت نسبة اعتباره نفاذ حر للجميع عبر الشبكة للمعلومات العلمية مرتفعة نسبيا قدرت بـ 75,00% و 77,77% على التوالي وفي المرتبة الثانية نفاذ حر دون قيود قانونية أو مالية بنسبة 22,22% و 25,00% على التوالي والأشكال الموالية تبرز هذه التوجهات.

الشكل رقم 87: مفهوم الوصول الحر لدى الباحثين بجامعة بومرداس. بحسب الكليات.

وهذا ما يؤكد بأن المفاهيم الأساسية والقاعدية للوصول الحر لم تتبلور فكرتها لدى الباحثين والأساتذة بشكل جلي، مما يستلزم بذل جهود أكبر من طرف الجهات الوصية والمشرفة على البحث العلمي في الجزائر من أجل إشاعة

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

مفاهيم ومبادئ هذا النموذج الجديد في المجتمع العلمي الجزائري، من أجل تمييز البحث العلمي وجسر الهوة المعرفية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية بما يؤدي إلى توسيع فرص الوصول إلى نتائج البحوث عالميا.

2/ أنواع الوثائق المتاحة في إطار نموذج الوصول الحر التي يفضل الباحثون استعمالها في إطار نشاطهم البحثية والعلمية.

بالرغم من أن توجهات الباحثين إلى النشر في مصادر الوصول الحر ضعيف واقتصر على الباحثين المستجوبين التابعين للتخصصات العلمية، إلا أن استعمال الوثائق المتاحة عبر هذا النموذج يلقي استحسانا كبيرا من طرف المبحوثين عبر المؤسسات محل الدراسة. وهذا ما تعبر عنه آراء الباحثين المستجوبين والتي نبرزها فيما يلي:

ما هي أنواع الوثائق المتاحة في إطار نموذج الوصول الحر التي يفضل الباحثون استعمالها في إطار نشاطهم البحثية والعلمية؟							
المجموع الكلي		2		1		نوع الوثائق	حسب الأهمية
(%)	ت	(%)	ت	(%)	ت		
24.13	14	06.97	03	20.00	11	المذكرات والأطروحات	الأرشيفات المفتوحة
24.13	14	11.62	05	16.36	09	التقارير العلمية	
12.06	07	06.97	03	07.27	04	دوريات ما قبل النشر	
08.62	05	04.65	02	05.45	03	دوريات ما بعد النشر	
31.03	18	27.90	12	10.90	06	دوريات الوصول الحر	
100	58	100	43	100	55	المجموع الكلي	

الجدول رقم 47: أنواع الوثائق المتاحة في إطار نموذج الوصول الحر التي يفضل الباحثون بمركز Cerist استعمالها بحسب الأهمية.

من خلال الجدول أعلاه الموضح للنتائج النهائية المعبرة عن آراء الباحثين والأساتذة محل الدراسة بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني، نلاحظ بحسب درجة الأهمية الأولى فإن الوثائق المتاحة عبر الأرشيفات المفتوحة هي الأكثر استعمالا من طرف المبحوثين المستجوبين، وذلك راجع لكون الأرشيفات المفتوحة تضم العديد من الوثائق العلمية ذات الأهمية البالغة في مسارات البحث العلمي كالمذكرات والأطروحات الجامعية، والتي تضم دراسات علمية أصلية حيث احتلت المرتبة الأولى بحسب أهمية الاستعمال الأولى بنسبة 20% من إجمالي الإجابات الواردة. لتأتي في المرتبة الثانية التقارير العلمية بنسبة 16,36% وتعد هذه الأخيرة أيضا من الوثائق العلمية ذات الأهمية العلمية والبحثية، والتي كانت حبيسة جدران الجامعة أو المؤسسات البحثية بالنظر إلى اعتبارها الممهدة للنتائج العلمية المنشورة في الدوريات العلمية المحكمة. لتليها في المرتبة الثالثة دوريات الوصول الحر بنسبة 10,90%. وفي الأخير وعلى التوالي دوريات ما قبل النشر والتي تعبر عن نتائج البحوث العلمية التي تم نشرها في الأرشيفات المفتوحة قبل أن تمر بمرحلة التحكيم

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

العلمي بنسبة 07,27%، وأخيرا دوريات ما بعد النشر وهي الدوريات التي تم أرشفتها في الأرشيفات المفتوحة والتي خضعت لعملية التحكيم العلمي وأخذ المؤلف رخصة أرشفتها في أرشيف مفتوح من طرف الناشر التجاري والمعبر عنها بنسبة 05.45%.

أما من حيث درجة الأهمية الثانية فنجد بأن دوريات الوصول الحر استأثرت بالمرتبة الأولى كأكثر الوثائق المستعملة من طرف الباحثين محل الدراسة والتي كانت نسبتها بـ 27,50% من إجمالي الإجابات، لتأتي في المرتبة الثانية التقارير العلمية بنسبة 11.62%، لتليها في المرتبة الثالثة كل من المذكرات والأطروحات ودوريات ما قبل النشر بنسبة متساوية قدرت بـ 11,62%، لتليها في المرتبة الأخيرة دوريات ما بعد النشر بنسبة 04,65%. ما نلاحظه من النتائج النهائية المعبرة عن آراء الباحثين على مستوى المركز Cerist هو الاستعمال المكثف وبنسبة كبيرة للوثائق المتاحة عبر الأرشيفات المفتوحة عنها للمقالات العلمية المتاحة عبر دوريات الوصول الحر، وهذا ربما راجع إلى تنوع الوثائق التي تحتويها الأرشيفات المفتوحة خاصة منها المذكرات والأطروحات إضافة إلى التقارير العلمية والتي تعبر عن الإتصال العلمي غير الرسمي المكتوب نظرا لسمة عدم النشر باعتبارها من الآداب الرمادية، والتي أصبحت تتاح عبر الأرشيفات المفتوحة خاصة منها المؤسساتية وذلك من أجل التعريف بالمؤسسة العلمية وبالإنجازية العلمية للمؤسسات العلمية. والأشكال التالية تبين توزيع آراء الباحثين.

الشكل رقم 88: أنواع الوثائق المتاحة في اطار نموذج الوصول الحر التي يفضل الباحثون بمركز Cerist استعمالها بحسب الأهمية.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

المجموع الكلي		2		1		الإجابات		حسب الأهمية
(%)	ت	(%)	ت	(%)	ت			الكليات
25.76	76	23.30	31	27.77	45	المذكرات والأطروحات	الأرشيفات المفتوحة	ك.ع.ك.ع.م.، ك.م.ك.م.ه.إ.إ.
21.01	62	19.54	26	22.22	36	التقارير العلمية		
13.89	41	22.55	30	06.79	11	دوريات ما قبل النشر		
13.55	40	22.55	30	06.17	10	دوريات ما بعد النشر		
25.76	76	12.03	16	37.03	60	دوريات الوصول الحر		
100	295	100	133	100	162	المجموع		
20.83	05	28.57	02	17.64	03	المذكرات والأطروحات	الأرشيفات المفتوحة	ك.ح.
25.00	06	28.57	02	23.52	04	التقارير العلمية		
25.00	06	14.28	01	29.41	05	دوريات ما قبل النشر		
08.33	02	00	00	11.76	02	دوريات ما بعد النشر		
20.83	05	28.57	02	17.64	03	دوريات الوصول الحر		
100	24	100	07	100	17	المجموع		
25.00	07	10.00	01	33.33	06	المذكرات والأطروحات	الأرشيفات المفتوحة	ك.ع.إ.ع.ت.ع.نج.
25.00	07	20.00	02	27.77	05	التقارير العلمية		
25.00	07	30.00	03	22.22	04	دوريات ما قبل النشر		
21.42	06	30.00	03	16.66	03	دوريات ما بعد النشر		
03.57	01	10.00	01	00	00	دوريات الوصول الحر		
100	28	100	10	100	18	المجموع		
25.36	88	23.12	34	27.41	54	المذكرات والأطروحات	الأرشيفات المفتوحة	المجموع الكلي
21.61	75	20.40	30	22.84	45	التقارير العلمية		
15.56	54	23.12	34	10.15	20	دوريات ما قبل النشر		
13.83	48	22.44	33	07.61	15	دوريات ما بعد النشر		
23.63	82	12.92	19	31.97	63	دوريات الوصول الحر		
100	347	100	147	100	197	المجموع		

الجدول رقم 48: أنواع الوثائق المتاحة في إطار نموذج الوصول الحر التي يفضل الباحثون بجامعة بومرداس استعمالها بحسب الأهمية.

تشير النتائج المشار إليها في الجدول أعلاه والمعبرة عن آراء الباحثين المستجوبين بجامعة بومرداس إلى أن الدوريات العلمية في المسار الذهبي هي الأكثر استعمالاً من طرف الباحثين مقارنة بالوثائق المتاحة عبر الأرشيفات المفتوحة، إذ يتبين من درجة الاستعمال حسب الأهمية الأولى احتلال دوريات الوصول الحر المرتبة الأولى بنسبة 31,90% من إجمالي الإجابات الواردة، لتليها في المرتبة الثانية بنسبة متقاربة المذكرات والأطروحات الجامعية قدرت نسبتها بـ 27,41%، وتأتي في المرتبة الثالثة التقارير العلمية بنسبة

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

22,84%؛ والملاحظ بأن هذه الأنواع من الوثائق العلمية تحتل الصدارة من حيث درجة الاستعمال من طرف الباحثين بالنظر إلى أن لها ارتباط كبير بالإنتاجية العلمية وتبليغ نتائج البحوث ذات المصدقية العلمية. فكما هو معلوم بأن أغلب ما ينشر في القطاع الرسمي من خلال الدوريات العلمية، ما هو إلا حصاد وبنسبة كبيرة لما تم التوصل إليه من نتائج في القطاع غير الرسمي والمعبر عنه بالمذكرات والأطروحات الجامعية والتقارير العلمية، والتي كانت في السابق حبيسة المؤسسات العلمية التي تنتجها، إلا أنه في إطار حركة الوصول الحر قد أصبحت من أبرز الوثائق المتاحة عبر الأرشيفات المفتوحة في شقها المؤسساتي، وهي نفس الملاحظة التي رأيناها بالنسبة لاستعمالات هذه الوثائق من طرف الباحثين على مستوى مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني. لتأتي في الرتبة الرابعة دوريات ما قبل النشر بنسبة 10,15% والمرتبة الأخيرة دوريات ما بعد النشر بنسبة 07,61% وهي نسبتان متباعدتان جدا.

أما بحسب الأهمية الثانية من حيث درجة الإستعمال فقد رجعت المرتبة الأولى لكل من المذكرات والأطروحات ودوريات ما قبل النشر بنسبة 23,12% من إجمالي الإجابات الواردة، لتأتي في المرتبة الثانية دوريات ما بعد النشر بنسبة 22,44%، لتليها في المرتبة الثالثة التقارير العلمية بنسبة 20,40%، والشكل التالي يبرز توزيع إجابات المبحوثين المنتمين إلى جامعة بومرداس النهائية.

الشكل رقم 89: أنواع الوثائق المتاحة في إطار نموذج الوصول الحر التي يفضل الباحثون بجامعة بومرداس استعمالها بحسب الأهمية.

أما بالنسبة للكليات المعبرة عن التخصصات العلمية نلاحظ بأن النتائج المعبرة عنها قد جاءت متطابقة مع النتائج النهائية المعبرة عن آراء أفراد عينة الدراسة بجامعة بومرداس، بحيث أنها بحسب الأهمية الأولى من حيث درجة الاستعمال قد رجعت لدوريات الوصول الحر بنسبة 37,03% من إجمالي الإجابات الواردة، والتي يمكننا ارجاعه إلى السمات التي تتميز بها دوريات الوصول الحر كشكل جديد

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

لتفعيل الإتصال العلمي الذي عرف أزمة حقيقية عقدت من إمكانية النفاذ والولوج إلى نتائج البحوث والمبلغة بشكل كبير عن طريق الدوريات العلمية لما تتميز به من سرعة الاتاحة والمصادقية العلمية التي تتسم بها. لتأتي في المرتبة الثانية المذكرات والأطروحات بنسبة 27,77%، لتليها في المرتبة الثالثة التقارير العلمية بنسبة متقاربة نسبتها 22,22%، لتأتي في المراتب الأخير ونسب متباعدة جدا كل من دوريات ما قبل النشر بنسبة 06,77% وبنسبة متقاربة منها دوريات ما بعد النشر بنسبة 06,17%.

أما بحسب درجة الأهمية الثانية فقد جاءت المرتبة الأولى من حيث درجة الاستعمال للمذكرات والأطروحات بنسبة 23,30%، لتليها في المرتبة الثانية وبنفس النسبة والمقدرة بـ 22,55% كل من دوريات ما قبل النشر ودوريات ما بعد النشر. في حين عادت المرتبة الثالثة للتقارير العلمية بنسبة 19,54%، وفي الأخير دوريات الوصول الحر بنسبة 12,06%. وبذلك فيمكن القول بأن المبحوثين التابعين للتخصصات العلمية يستعملون بشكل كبير الوثائق المتاحة عبر الأرشيفات المفتوحة فحتى دوريات ما قبل النشر التي لم تخضع بعد للتحكيم تلقت استعمالا من طرف الباحثين المستجوبين.

أما بالنسبة لكلية الحقوق وقسم اللغات فنلاحظ بأن نسبة الإجابة ضعيفة وهذا بالنظر إلى عدم اطلاع المبحوثين علة هذه المفاهيم الجديدة في منظومة الإتصال العلمي والمتمثلة في حركة الوصول الحر، إلا نسبة قليلة والتي أبرزناها في التساؤلات السابقة. وحسب آراء المبحوثين المستعملين لمصادر الوصول الحر فقد جاءت النتائج بحسب الأهمية الأولى بحسب درجة الاستعمال الأولى كما يلي:

المرتبة الأولى: احتلتها دوريات الوصول الحر بنسبة 29,41% من إجمالي الإجابات.

المرتبة الثانية: التقارير العلمية بنسبة 23,52% من إجمالي الإجابات.

المرتبة الثالثة: المذكرات والأطروحات بنسبة 17,64% من إجمالي الإجابات.

المرتبة الرابعة: دوريات ما قبل النشر بنسبة 77,64% من إجمالي الإجابات.

المرتبة الخامسة: دوريات ما بعد النشر بنسبة 11,76% من إجمالي الإجابات.

أما بالنسبة لدرجة الاستعمال بحسب الأهمية الثانية فنلاحظ استمرارية ثقة الأفراد المستجوبين في دوريات الوصول الحر المعبر عنها بنسبة 28,57% من إجمالي الإجابات الواردة وبنفس النسبة عبر المستجوبين عن استعمالهم للتقارير العلمية والمذكرات والأطروحات، لتأتي في المرتبة الثانية دوريات ما قبل النشر بنسبة 14,28% وفي المرتبة الأخيرة بنسبة صفرية للدوريات ما بعد النشر.

والشيء نفسه يلاحظ بالنسبة لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية مقارنة مع كلية الحقوق وقسم اللغات؛ حيث أن نتائج الإجابة حول التساؤل ضعيفة جدا ويمكننا ابراز توجهاتهم في استعمال الوثائق المتاحة عبر نموذج الوصول الحر بحسب الأهمية من خلال النتائج المعبرة عنها في الجدول السابق كما يلي:

بحسب الأهمية الأولى من حيث درجة الاستعمال جاءت النتائج بحسب الترتيب كالتالي:

- المذكرات والأطروحات في المرتبة الأولى بنسبة 33,33% من اجمالي الإجابات الواردة.
- التقارير العلمية في المرتبة الثانية بنسبة 27,77% من اجمالي الإجابات الواردة.
- دوريات الوصول الحر في المرتبة الثالثة بنسبة 22,22% من اجمالي الإجابات الواردة.
- أما في المرتبة الأخيرة فقد جاءت بالنسبة لمقالات ما بعد النشر بنسبة 16,66% من إجمالي الإجابات.

أما دوريات ما قبل النشر فإنها لا تحظى بالاستعمال من طرف المبحوثين المستجوبين إذ أن نسبة الاستعمال منعدمة. أما بحسب درجة الأهمية الثانية من حيث درجة الاستعمال فقد استحوذت عليها كل من دوريات ما قبل النشر ودوريات ما بعد النشر بنسبة متساوية قدرت بنسبة 30% من اجمالي الإجابات الواردة وهي نسبة ضعيفة بالنظر إلى اجمالي العينة، لتاتي في المرتبة لثانية التقارير العلمية بنسبة 20% وفي المرتبة الأخيرة كل من المذكرات والأطروحات ودوريات الوصول الحر بنسبة 10%.

إذن ما يمكن ملاحظته إجمالاً بأن الباحثين عبر المؤسساتين العلميتين محل الدراسة يستعملون الوثائق المتاحة عبر قنوات الوصول الحر بمساره الذهبي والأخضر، ولكن بدرجات استعمال مختلف وبنسب متفاوتة. كما أن توجهات الكليات المعبرة عن التخصصات العلمية إلى استعمال الوثائق المتاحة في نموذج الوصول الحر كبير مقارنة بالكليات المعبرة عن التخصصات الأدبية وتخصص الحقوق والعلوم الاقتصادية.

ما يمكن استنتاجه أخيراً من خلال النتائج المعبرة عن آراء المبحوثين عبر المؤسساتين العلميتين محل الدراسة هو التوجه الإيجابي نحو استعمال الوثائق المتاحة عبر نموذج الوصول الحر، وهذا ربما يعد بادرة لترسيخ معالم ومبادئ الوصول الحر في المجتمعات العلمية الجزائرية.

3/ اعتبار الوصول الحر توجه وخطوة ايجابية لتحرير الإتصال العلمي من الأزمات التي عرفها في ظل الإلتاحة المقيدة بحسب رأي الباحثين بمركز Cerist.

يعد الإتصال العلمي جوهر النشاط العلمي للباحثين، فهو المسار الطبيعي الذي تسلكه نتائج البحوث حتى يكتب لها المصداقية العلمية وتبليغها للمجتمع العلمي في أنحاء المعمورة، والذي عرف تغيرات

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

متلاحقة ومتسارعة بالنظر إلى التطورات الحاصلة في عالم المعلومات والاتصال خاصة مع ظهور شبكة الإنترنت والتحول إلى مجتمع المعرفة. الذي تعد فيه المعلومة العلمية أساس قيامه وما استتبعها من ارتفاع مستمر لأسعار المنشورات العلمية خاصة منها الدوريات العلمية التي تعد روح الإتصال العلمي، بما تتميز به من سمات مذهلة في تبليغ نتائج البحوث العلمية للباحثين والعلماء. غير أنه بظهور تكتلات الناشرين التجاريين مستحوذين على قنوات النشر العلمي، وما نتج عنه من تناقص فرص الوصول والولوج إلى المعلومات العلمية قد أدى إلى تصاعد التوجهات الدولية نحو إتاحة النفاذ الحر للمعلومات العلمية كسبيل للتخفيف من أزمة الإتصال العلمي؛ هذا ما دفعنا إلى الإستفسار عن رأي المبحوثين على مستوى المؤسستين إلى مدى مشاطرتهم للمجتمع الدولي في توجهه نحو النفاذ الحر، علما بأن المجتمع محل الدراسة قد تأثر بهذه الأزمة والتي عبر عنها في إجاباته السابقة؛ والذي نبرز آراءه من خلال الجدولين اللاحقين.

4. هل ترى (ين) بأن الوصول الحر للمعلومات العلمية توجه وخطوة إيجابية لتحرير الإتصال العلمي من الأزمات التي عرفها في ظل الإتاحة المقيدة؟		
الإجابات	التكرار	النسبة(%)
نعم	40	78.43
لا	04	7.84
بدون إجابة	07	13.72
المجموع	51	100

الجدول رقم 49: الوصول الحر للمعلومات العلمية توجه وخطوة إيجابية لتحرير الإتصال العلمي من الأزمات التي عرفها في ظل الإتاحة المقيدة بحسب رأي الباحثين بمركز Cerist.

من خلال الجدول أعلاه المبين للنتائج المعبرة عن آراء الباحثين محل الدراسة بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني يتضح جليا بأن نموذج الوصول الحر للمعلومات العلمية يعد توجه إيجابي من أجل تحرير الإتصال العلمي من مختلف الأزمات التي عرفها في ظل تقييد الإتاحة، والمعبر عنها بالارتفاع الكبير في أسعار الدوريات العلمية من جهة، وحقوق التأليف والنشر الرقمية من جهة أخرى التي جاءت في إطار عقود ترخيص الاستخدام التي فرضت شروط متعددة ومفاوضات مكثفة مع الناشرين التجاريين من أجل الحصول على نفاذ إلى مختلف قواعد المعلومات الخاصة بها والمعبر عنها بنسبة معتبرة قدرت بـ 78,43%، وهذا ما يعكس بأن الباحثين على مستوى المركز يدركون جيدا حقيقة ارتفاع أسعار الاشتراك في قواعد الناشرين وما تمخض عنه من تناقص فرص الاطلاع على مختلف نتائج البحوث العلمية المنشورة عبر العالم. في حين أبدت نسبة ضعيفة جدا قدرت بـ 07,84% على اعتبار أن الوصول الحر لا يعد خطوة إيجابية لتحرير الإتصال العلمي من مختلف الأزمات التي تعرفها. في حين لم تبدي عينة قدرت نسبتها بـ 13,7%

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

رأيها في هذا الإستفسار وربما يرجع الأمر إلى عدم ادراكهم الجيد لمفهوم الوصول الحر. والأشكال التالية توضح توزيع آراء المبحوثون بالمركز Cerist.

الشكل رقم 90: الوصول الحر للمعلومات العلمية توجه وخطوة ايجابية لتحرير الإتصال العلمي من الأزمات التي عرفها في ظل الإتاحة المقيدة بحسب رأي الباحثين بمركز Cerist.

5. هل ترى (ين) بأن الوصول الحر للمعلومات العلمية توجه وخطوة ايجابية لتحرير الإتصال العلمي من الأزمات التي عرفها في ظل الإتاحة المقيدة؟							
الكليات	ك.ع.ك.م.ك.م.ك.م.ه.إ.إ.		ك.ح		ك.ع.ك.م.ك.م.ه.إ.إ.		الإجابة
	التكرار	(%)	التكرار	(%)	التكرار	(%)	
نعم	64	81.01	10	41.66	85	50.00	68.00
لا	15	18.98	05	20.83	26	27.27	20.80
بدون إجابة	00	00	07	37.5	14	22.72	11.20
المجموع الكلي	79	100	22	100	123	100	100

الجدول رقم 50: الوصول الحر للمعلومات العلمية توجه وخطوة ايجابية لتحرير الإتصال العلمي من الأزمات التي عرفها في ظل الإتاحة المقيدة بحسب رأي الباحثين بجامعة بومرداس.

ومن خلال الجدول اعلاه المعبر عن النتائج النهائية للباحثين محل الدراسة بجامعة بومرداس، يتجلى لنا مشايرتهم للباحثين بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني على اعتبار الوصول الحر خطوة جيدة من أجل تعزيز التواصل العلمي بين الباحثين وتحقيق النفاذ إلى نتائج البحوث العلمية، الذي عرف رهانات واشكاليات متعددة في ظل سيطرة الناشرين التجاريين وتحكمهم في سوق النشر العلمي، لتصبح المعلومة العلمية التي تعد أساس أي تطور سلعة ثمينة يصعب الوصول إليها وتداولها على الرغم من أن الاستعمال المتكرر لها هو أساس إنتاج المعارف وتحقيق اكتشافات جديدة بما يعود على تطور العلوم ورقي المجتمعات والتي عبر عنها من طرفهم بنسبة مرتفعة قدرت بـ 68%. في حين أن نسبة 20,80% أبدت بأن هذا التوجه نحو الإتاحة الحرة لا يعتبر سبيل لحل أزمة الإتصال العلمي في حين أن نسبة 11,20% فلم تبدي رأيها. وهذه النظرة السلبية نحو الوصول الحر قد ترجع إلى عدم ادراك المبحوثين لمفهوم الوصول الحر ومبادئه

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

جيدا، أو لأن هذا التوجه مازالت تكتنفه العديد من الرهانات والتحديات التي لا زال المجتمع الدولي لم يجد لها حلول فعلية في حين أن النشر التجاري له أصوله وأثبت على مر السنين بأن له دور فعال في استمرارية وقوة الإتصال العلمي، خاصة الدوريات العلمية التي تعد من أهم قنواته من خلال تحقيقه للعديد من المزايا منها: السمعة العلمية، التحكيم العلمي، الإخراج الجيد...

الشكل رقم 91: الوصول الحر للمعلومات العلمية توجه وخطوة إيجابية لتحرير الإتصال العلمي من الأزمات التي عرفها في ظل الإتاحة المقيدة بحسب رأي الباحثين بجامعة بومرداس.

ومن خلال محاولتنا تفصي آراء المستجوبين بحسب كليات جامعة بومرداس حول اعتبار الوصول الحر نموذج إيجابي لتحرير الإتصال العلمي من الأزمات التي أحاطت به يتضح لنا بأن الكليات المعبرة عن التخصصات العلمية والبحثية تأتي في المرتبة الأولى بنسبة مرتفعة قدرت بـ 81,01%؛ مؤكدة بأن النفاذ الحر بمبادئه التي يسعى من خلالها إلى توسيع دائرة المشاركة العالمية في نتائج البحوث وحق الشعوب من الاستفادة منها باعتبارها أساس التنمية سيساهم في تحرير الإتصال العمي وتحقيق التفاعل العلمي بين الباحثين مما يثري المعرفة البشرية، لتليها في المرتبة الثانية كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية بنسبة 50%، وفي المرتبة الأخيرة كلية الحقوق بنسبة 41,66%. ومن خلال هذه النتائج نستخلص بأن هناك توجهات إيجابية من طرف المبحوثون محل الدراسة بجامعة بومرداس نحو النفاذ الحر للمعلومات العلمية. كما يمكن القول بأن التخصصات العلمية والبحثية هي الأكثر تأثراً بأزمة الإتصال العلمي، وبذلك فهي ترى بأن النفاذ الحر سيحقق تحرير للإتصال والتواصل بين الباحثين، مما يحسن من إمكانيات النفاذ إلى نتائج البحوث العلمية. والشكل التالي يبرز توزيع النتائج حسب الكليات والمعهد.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

الشكل رقم 92: الوصول الحر للمعلومات العلمية توجهه وخطوة إيجابية لتحرير الإتصال العلمي من الأزمات التي عرفها في ظل الإتاحة المقيدة بحسب رأي الباحثين بجامعة بومرداس. بحسب الكليات.

إذن بشكل عام فإن الباحثين على مستوى المؤسساتين العلميتين محل الدراسة يدركون بأن النفاذ الحر يعد سبيل أنجع لكسر الحواجز التي أحاطت بالإتصال العلمي في ظل البيئة التقليدية واستمرارها بظهور شبكة الإنترنت برهانات وتحديات أعقد، والتي عبر عنها المبحوثون المتمون إلى التخصصات العلمية والبحثية بنسبة مرتفعة مما يؤكد بأن أزمة المسلسلات أثرت بشكل عميق عليها.

ويتبين موافقة الباحثين والأساتذة محل الدراسة على اعتبار الوصول الحر خطوة وتوجه إيجابي من أجل تحرير الإتصال العلمي في جملة المزايا والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها، والتي ستساهم في تفعيل الإتصال العلمي في بيئة الإنترنت بما يحقق إمكانيات أفضل للنفاذ إلى المعلومات العلمية ونتائج البحوث. وهذا ما يمكننا إبرازه من خلال النتائج النهائية المعبرة عن آراء المبحوثين حول المزايا التي يحققها الوصول الحر والمتجلية في الجدولين التاليين:

- إذا كانت الإجابة بنعم فهل ترجع (ين) ذلك إلى:		
النسبة (%)	التكرار	الإجابات
00	00	اعطى الحرية للمؤلف باختيار الحقوق التي يريد إتاحة منشوره في ظلها من خلال العموميات الخلاقة creative common
16.43	12	مرئية واسعة لنتائج البحوث العلمية
36.98	27	احتفاظ المؤلف بكامل حقوقه على مصنفه العلمي
12.32	09	تسهيل تداول المعلومات العلمية
34.24	25	سهولة الوصول للمعلومات العلمية (دون عوائق قانونية أو مادية)
100	73	المجموع

الجدول رقم 51: أسباب اعتبار الوصول الحر للمعلومات العلمية توجهه وخطوة إيجابية لتحرير الإتصال العلمي من الأزمات التي عرفها في ظل الإتاحة المقيدة بحسب رأي الباحثين بمركز Cerist.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

من خلال الجدول أعلاه المبرز لآراء الباحثين بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني محل الدراسة فقد أعربت العينة عن الأسباب التي دفعتهم إلى اعتبار نموذج الوصول الحر توجه إيجابي لتحرير الإتصال العلمي من الإشكاليات والرهانات التي شكلت أزمة حقيقية عقدت من سبل التداول والتواصل لنتائج البحوث والمعلومات العلمية. حيث يمكننا القول أن احتفاظ المؤلف بكامل حقوقه على مصنفه العلمي يعد ميزة أساسية والمعبر عنها بنسبة 36,98%، فالمؤلف في ظل النشر التجاري يتخلى عن كل حقوقه للناسر التجاري الذي يتحكم في حقوق المؤلف بحيث لا يمكنه التصرف في مصنفه بأي شكل من الأشكال دون أخذ رأي الناسر التجاري لتأتي في المرتبة الثانية سهولة الوصول للمعلومات العلمية بنسبة 34,24%، ويتجلى ذلك في كون نموذج الوصول الحر قد عمل على تحقيق النفاذ للمعلومات بدون أن يضطر الباحث أو المؤسسات العلمية إلى دفع تكاليف خيالية ومرتفعة بالإضافة إلى التفاوض مع الناسرين التجاريين موردي المعلومات من أجل الحصول على حق الوصول إلى قواعد المعلومات، لتليها في المرتبة الثالثة المرئية الواسعة لنتائج البحوث العلمية بنسبة 16,43%، والتي حققها من خلال الاعتماد على مزايا شبكة الانترنت التي فتحت المجال للنشر وإتاحة المعلومات على نطاق واسع. لتأتي في المرتبة الرابعة تسهيل تداول المعلومات العلمية والمعبر عنها بنسبة 12,32%. أما بالنسبة للعامل المتعلق بإعطاء المؤلف الحرية في اختيار الحقوق التي يريد إتاحة منشوراته العلمية في إطارها بما يعرف "بالعموميات الخلاقة" فلم يعتبرها المستجوبون كعامل وجاءت نسبتها بـ 0%. وهذا راجع للغيب الشبه كلي لمفاهيم العموميات الخلاقة لدى المستجوبين. ونبرز من خلال الشكل البياني التالي توزيع هذه النتائج.

الشكل رقم 93: الأسباب اعتبار الوصول الحر للمعلومات العلمية توجه وخطوة ايجابية لتحرير الإتصال العلمي من الأزمات التي عرفها في ظل الإتاحة المقيدة بحسب رأي الباحثين بمركز Cerist.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

- اذا كانت الإجابة بنعم فهل ترجع (ين) ذلك إلى:			
النسبة (%)	التكرار	الإجابات	الكليات
18.56	31	اعطى الحرية للمؤلف باختيار الحقوق التي يريد اتاحه منشوره في ظلها من خلال العموميات الخلاقة creative common	كلية العلوم، كلية علوم المهندس، كلية المحروقات، معهد الهندسة الإلكترونية والإلكترونيك
25.74	43	الرؤية الواسعة لنتائج البحوث العلمية	
13.17	22	احتفاظ المؤلف بكامل حقوقه على مصنفه العلمي	
17.96	30	تسهيل تداول المعلومات العلمية	
24.55	41	سهولة الوصول للمعلومات العلمية (دون عوائق قانونية أو مادية)	
100	167	المجموع	
00.00	00	اعطى الحرية للمؤلف باختيار الحقوق التي يريد اتاحه منشوره في ظلها من خلال العموميات الخلاقة creative common	كلية الحقوق
30.00	03	الرؤية الواسعة لنتائج البحوث العلمية	
10.00	01	احتفاظ المؤلف بكامل حقوقه على مصنفه العلمي	
40.00	04	تسهيل تداول المعلومات العلمية	
20.00	02	سهولة الوصول للمعلومات العلمية (دون عوائق قانونية أو مادية)	
100	10	المجموع	
07.14	02	اعطى الحرية للمؤلف باختيار الحقوق التي يريد اتاحه منشوره في ظلها من خلال العموميات الخلاقة creative common	كلية العلوم الاقتصادية وعلم التسير والتجارية
21.42	06	الرؤية الواسعة لنتائج البحوث العلمية	
14.28	04	احتفاظ المؤلف بكامل حقوقه على مصنفه العلمي	
32.14	09	تسهيل تداول المعلومات العلمية	
25.00	07	سهولة الوصول للمعلومات العلمية (دون عوائق قانونية أو مادية)	
100	28	المجموع	
16.09	33	اعطى الحرية للمؤلف باختيار الحقوق التي يريد اتاحه منشوره في ظلها من خلال العموميات الخلاقة creative common	المجموع الكلي
25.36	52	الرؤية الواسعة لنتائج البحوث العلمية	
13.17	27	احتفاظ المؤلف بكامل حقوقه على مصنفه العلمي	
20.97	43	تسهيل تداول المعلومات العلمية	
24.39	50	سهولة الوصول للمعلومات العلمية (دون عوائق قانونية أو مادية)	
100	205	المجموع	

الجدول رقم 52: أسباب اعتبار الوصول الحر للمعلومات العلمية توجه وخطوة ايجابية لتحرير الإتصال العلمي من الأزمات التي عرفها في ظل الإتاحة المقيدة بحسب رأي الباحثين بجامعة بومرداس.

تشير نتائج الجدول أعلاه إلى أن المبحوثون المستجوبون بجامعة بومرداس يرون أن السبب الأول الذي يدفعهم إلى القول بأن الوصول الحر توجه إيجابي لتحرير الإتصال العلمي هو الرؤية الواسعة لنتائج البحوث التي يحققها نشر المعلومات عبر قنواته، إذ يمكن لأي فرد أن يطلع على نتائج البحوث المنشورة من أية

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

نقطة بها شبكة الإنترنت التي عبر عنها بنسبة 25,36% من إجمالي الإجابات الواردة. لتليها في المرتبة الثانية سهولة الوصول للمعلومات العلمية بعدما أصبح النفاذ إليها غير متعلق بالرهانات المالية، من خلال عملية الإشتراك وما يترتب عنه من مفاوضات لأجل الحصول على رخص الاستغلال لقواعد معلومات الناشرين التجاريين والتي جاءت نسبتها متقاربة والمقدرة بـ 24,39% من إجمالي الإجابات. وهذا ما سيحقق سهولة تداول المعلومات العلمية بين الباحثين والمعبر عنها بنسبة 20,97%. كما أن اهتمام حركة الوصول الحر بالحفاظ على حقوق المؤلف من خلال إعطاء الحرية للمؤلف باختيار الحقوق التي يراها مناسبة لإتاحة منشوره في إطارها والتي صيغت في تراخيص العموميات الخلاقة، يعد سبب آخر يراه المبحوثون لاكتساب الوصول الحر أهمية كنموذج جديد لنظام الإتصال العلمي في البيئة الالكترونية والتي جاءت النسبة المعبرة عنه بـ 16,09%. وبذلك فالوصول الحر أفضل العمل بمبادئه إلى إعطاء المؤلف الحق في الاحتفاظ بكامل حقوقه على مصنفه والتي جاءت النسبة المعبرة عنه بـ 13,17% من إجمالي الإجابات.

وبذلك فهذه الأسباب مجتمعة تعبر عن مزايا وسميات فعالة يتسم بها نموذج الوصول الحر، والتي تعد كركيزة لتحرير الإتصال العلمي من الرهانات والتحديات التي رافقته في ظل استحواذ الناشر التجاري على قنوات النشر العلمي وفرضه لتكاليف اشتراك مرتفعة إضافة إلى عقود وتراخيص استخدام معقدة.

الشكل رقم 94: أسباب اعتبار الوصول الحر للمعلومات العلمية توجه وخطوة إيجابية لتحرير الإتصال العلمي من الأزمات التي عرفها في ظل الإتاحة المقيدة بحسب رأي الباحثين بجامعة بومرداس.

أما عن توزيع آراء الباحثين المنتمين إلى جامعة بومرداس بحسب الكليات فقد جاءت النتائج متباينة فبالنسبة للكليات المعبرة عن التخصصات العلمية والبحثية قد احتل عامل المرئية الواسعة لنتائج البحوث العلمية المرتبة الأولى بنسبة 25,74% من إجمالي الإجابات، ليلها في الترتيب بنسبة متقاربة جدا سهولة الوصول إلى المعلومات العلمية بالنظر إلى عدم وجود قيود تقيد الولوج إليها سواء منها الاقتصادية أو القانونية وحتى الإتصالية. ثم تأتي المرتبة الثالثة إعطاء الحق للمؤلف في اختيار الحقوق التي يراها مناسبة لإتاحة منشوره العلمي في ظلها، والمعبرة عنها بتراخيص العموميات الخلاقة بنسبة قدرت بـ 18,56%، وهذا ما يحقق تسهيل تداول المعلومات العلمية التي جاءت نسبتها مقدرة بـ 17,96%. أما في المرتبة الأخيرة فكانت لاحتفاظ المؤلف لكامل حقوقه على مصنفه العلمي والمعبر عنها بنسبة 13,17%. أما بالنسبة لكلية والقسم الخاص بالتخصصات الأدبية والحقوق فقد احتل عامل تسهيل تداول المعلومات الذي يتحقق في ظل نموذج الوصول الحر المرتبة الأولى بنسبة 40%. ليأتي في المرتبة الثانية المرئية الواسعة لنتائج البحوث العلمية بنسبة 30%، لتليها في الترتيب سهولة الوصول للمعلومات دون وجود قيود مالية أو قانونية التي عبرت عنها أفراد العينة بنسبة 20%. وفي المرتبة الأخيرة السبب المتعلق باحتفاظ المؤلف بكامل حقوقه على مصنفه العلمي بنسبة 10% من مجموع الاجابات. في حين أن السبب المتعلق بإعطاء الحرية للمؤلف باختيار الحقوق التي يريد إتاحة منشوره في ظلها والمعبر عنها بالعموميات الخلاقة فلقد جاءت نسبتها معدومة 00% وهذا راجع لعدم اطلاع الباحثين على هذا المفهوم الجديد للتراخيص الرقمية. وعلى مستوى كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية فقد جاء في المرتبة الأولى تسهيل تداول المعلومات العلمية بنسبة 32,14%. أما المرتبة الثانية فاحتلتها سهولة الوصول إلى المعلومات العلمية نفاذ دون قيود قانونية أو مالية لنتائج البحوث العلمية بنسبة 25%، لتليها المرئية الواسعة لنتائج البحوث العلمية بنسبة 21,42%، في حين المرتبة الرابعة فقد رجعت لاحتفاظ المؤلف بكامل حقوقه على مصنفه العلمي المقدر بنسبته بـ 14,28%، لتأتي في المرتبة الأخيرة بنسبة ضعيفة قدرت بـ 07,14% لإعطاء المؤلف الحق في اختيار جملة الحقوق التي يريد إتاحة منشوره العلمي في إطارها والتي تتيحها تراخيص العموميات الخلاقة. والشكل التالي يبرز توزيع هذه النتائج.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

الشكل رقم 95: أسباب اعتبار الوصول الحر للمعلومات العلمية توجه وخطوة إيجابية لتحرير الإتصال العلمي من الأزمات التي عرفها في ظل الإتاحة المقيدة بحسب رأي الباحثين بجامعة بومرداس - حسب الكليات -.

وبذلك فالنتائج النهائية في كل مؤسسة علمية محل الدراسة قد جاءت متباينة، إلا أنها قد أجمعت بأن ميزة سهولة الوصول إلى المعلومات العلمية دون حواجز قانونية أو مالية يعد سبب جوهري يدفعهم إلى اعتبار نموذج الوصول الحر حل لأزمة الإتصال العلمي في البيئة الرقمية، أما بالنسبة للأسباب الأخرى فقد اختلفت في ترتيبها ونظرة أفراد العينة بالمؤسستين العلميتين محل الدراسة بحسب الأهمية والذي يبرز لنا من خلال الأشكال المعبرة عن النتائج النهائية الخاصة بكل مؤسسة؛ وهذا ما دفعنا إلى التساؤل عن مدى توجه الباحثين إلى النشر في مصادر الوصول الحر.

4/ مدى قيام الباحثين والأساتذة بالنشر والأرشفة الذاتية في إحدى مصادر الوصول الحر.

6- هل قمت بالنشر في مصادر الوصول الحر (libre acces) ؟		
الإجابات	التكرار	النسبة(%)
نعم	14	27.45
لا	28	54.90
بدون اجابة	09	17.64
المجموع	51	100

الجدول رقم 53: توجه الباحثين بمركز Cerist إلى النشر في مصادر الوصول الحر.

إن توجهات الباحثين بمركز البحث في الاعلام العلمي والتقني نحو الرقمي كبيرا جدا، من خلال الاستخدام لمختلف الوسائل التكنولوجية إضافة إلى الاعتماد على الوثائق الالكترونية، وهذا ما تم كشفه من خلال الأسئلة السابقة والتي كان ثمرتها توجه الباحثين المستجوبون نحو النشر في مصادر الوصول الحر

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

والمعبر عنها بنسبة 27,45%، نظرا للمميزات التي أضافها بهدف تفعيل الإتصال العلمي؛ وهي رغم أنها نسبة متواضعة إلا أنها تبرز تغير في توجهات الباحثين، بالإضافة إلى محاولة مواكبة الباحثين التطورات الحاصلة في عالم الإتصال العلمي ومشاركة المجتمع الدولي الداعي إلى تحرير الإتصال العلمي من خلال دعمه لنموذج الوصول الحر، والذي يعبر عن فلسفة جديدة في نشر المعرفة مبدؤها إتاحة شاملة ومجانية عبر شبكة الإنترنت. في حين أعربت نسبة مرتفعة مقدرة بـ 54,90% والتي تمثل أكثر من نصف المستجوبين عن عدم نشرهم في نموذج الوصول الحر، كما أن نسبة 17,64% لم تبدي رأيها. ربما يرجع سبب عزوف الباحثين عن النشر في مصادر الوصول الحر إلى عدم اطلاعهم الجيد على هذا النموذج الجديد للاتصال العلمي، إضافة إلى وجود العديد من الرهانات والتحديات التي تواجهه والتي لم يفصل فيها بعد المجتمع العلمي الدولي، بالإضافة إلى عدم تهيئة الظروف المناسبة في الجزائر لتعزيز هذا النموذج في الحياة العلمية والبحثية للباحثين بعكس الدول المتقدمة التي قطعت أشواطاً كبيرة إلى الأمام في دعمه.

الشكل رقم 96: توجه الباحثين بمركز Cerist إلى النشر في مصادر الوصول الحر.

6- هل قمت بالنشر في مصادر الوصول الحر (libre acces) ؟								الكليات الإجابة
المجموع		ك.ع.إ.ق.ع.ت.ع.تج		ك.ح.		ك.ع.ك.ع.م.ك.م.ك.ه.إ.إ.		
(%)	التكرار	(%)	التكرار	(%)	التكرار	(%)	التكرار	
28.46	35	00	00	00	00	44.30	35	نعم
00	00	90.90	20	59.09	13	00	00	لا
71.54	88	9.09	02	40.90	09	55.69	44	بدون إجابة
100	123	100	22	100	22	100	79	المجموع

الجدول رقم 54: توجه الباحثين بجامعة بومرداس إلى النشر في مصادر الوصول الحر.

تعبر نتائج الجدول أعلاه عن توجهات المستجوبين بجامعة بومرداس إلى النشر في قنوات الوصول الحر، وتبرز النتائج إلى وجود مبادرات إيجابية لإتاحة المنشورات العلمية للباحثين في إطار فلسفة الوصول الحر

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

والمعبر عنها بنسبة 28,64% من المجموع الكلي للإجابات الواردة حول هذا الإستفسار. في حين أن نسبة معتبرة قدرت نسبتها بـ 71,54% فلم تبدي رأيها وذلك راجع إلى عدم المامها بهذه المفاهيم بشكل جيد. ورغم هذه النتيجة المتواضعة في توجهات الباحثين نحو دعم الوصول الحر من خلال قيامهم بالنشر إلا أنها بوادر مشجعة لأنها تعزز من مكانة النفاذ الحر للمعلومات العلمية في الوسط العلمي، كما أن هذه المبادرات تدعم وتحسس باقي الباحثين إلى تدعيم الوصول الحر للمعلومات العلمية.

الشكل رقم 97: توجه الباحثين بجامعة بومرداس إلى النشر في مصادر الوصول الحر.

أما إذا حاولنا التمهيد في هذه التوجهات بحسب الكليات المشكلة للجامعة إضافة إلى المعهد فنلاحظ الصدارة للكليات المعبرة عن التخصصات العلمية بالنشر في مصادر الوصول الحر بنسبة 44.30%، في حين أن باقي الكليات الأخرى المتمثلة في كلية الحقوق وقسم اللغات إضافة إلى كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية فقد أبدى باحثوها عدم النشر في قنوات الوصول الحر المعبر عنها بنسبة 00% لكل منها.

الشكل رقم 98: توجه الباحثين بجامعة بومرداس إلى النشر في مصادر الوصول الحر. بحسب الكليات.

إذن ما يمكن ملاحظته من خلال النتائج النهائية المعبرة عن آراء الباحثين عبر المؤسستين محل الدراسة إلى أن الباحثين المنتمين إلى التخصصات العلمية، هي الفئة الأكثر تأثراً بالتوجهات الدولية

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

والتطورات الحاصلة في عالم الإتصال العلمي سواء بالتحول إلى الإتصال العلمي الإلكتروني، إضافة إلى أزمة الدوريات العلمية التي ألفت بظلالها على نظام الإتصال العلمي جاعلة من إتاحة والولوج إلى نتائج البحوث العلمية عملية صعبة.

في هذا الإطار حاولنا معرفة مسارات الوصول الحر التي تبناها المبحوثون لنشر أعمالهم العلمية، علما بأن للوصول الحر مسارا أخضرا يعبر عن الأرشفة الذاتية والمسار الذهبي من خلال دوريات الوصول الحر التي تعد من أهم قنواته نظرا لاحتفاظها بالخصائص التي تتمتع بها عملية النشر في الدوريات العلمية الورقية خاصة قضية التحكيم العلمي. والتي جاءت النتائج المعبرة عن آراء المبحوثين محل الدراسة في الجدولين التاليين بحسب كل مؤسسة:

- إذا كانت الإجابة بنعم، ما هو نموذج النشر الذي قمتم بإتاحة منشوراتكم العلمية من خلاله؟		
الإجابات	التكرار	النسبة(%)
دوريات الوصول الحر (revue en libre accee)	10	66.66
الأرشفيات المفتوحة (archive ouvert)	05	33.33
المجموع	15	100

الجدول رقم 55: نموذج النشر الذي أتاح من خلاله الباحثون بمركز Cerist منشوراتهم العلمية.

تشير نتائج الجدول أعلاه المتعلقة بالمبحوثين المنتمين إلى مركز البحث في الاعلام العلمي والتقني الى استحواذ النشر في دوريات الوصول الحر على أعلى نسبة والمقدرة بـ 66,66%، مقارنة بالنشر في الأرشفيات المفتوحة والتي عبر عنها بنسبة 33,33%، وهذا ما يدل على توجهات المبحوثين على مستوى المركز إلى النشر في دوريات الوصول الحر بالنظر إلى الميزات التي تتمتع بها، وبالرغم من الإشكاليات التي تحيط بعملية النشر في الأرشفيات المفتوحة إلا أن هناك توجهات إلى إتاحة المنشورات العلمية بها.

الشكل رقم 99: نموذج النشر الذي أتاح من خلاله الباحثون بمركز Cerist منشوراتهم العلمية .

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

- إذا كانت الإجابة بنعم، ما هو نموذج النشر الذي فتمت بإتاحة منشوراتكم العلمية من خلاله؟			
الكليات	الإجابات	التكرار	النسبة (%)
ك.ع.ك.ع.م.ك.م.ك.م.ه.إ.إ.	دوريات الوصول الحر (revue en libre accee)	33	84.61
	الأرشيفات المفتوحة (archive ouvert)	06	15.39
	المجموع	39	100

الجدول رقم 56: نموذج النشر الذي أتاح من خلاله الباحثون بجامعة بومرداس منشوراتهم العلمية.

وفي نفس الإطار عبّر المبحوثون الذين قاموا بالنشر في قنوات الوصول الحر إلى الإعتماد على دوريات الوصول الحر كقناة أولى لإتاحة منشوراتهم العلمية التي عبر عنها بنسبة عالية جدا قدرت بـ 84,61%، في حين أن النشر في الأرشيفات المفتوحة فقد عبر عنها بنسبة 15,39%. وهذا ما يمكن تفسيره بالثقة التي تحظى بها الدوريات العلمية كوثيقة لتبليغ نتائج البحوث، ويفضل المبحوثين إتاحة نتائج بحوثهم العلمية في الدوريات بالنظر إلى ما تتميز به من سرعة في النشر وحادثة المعلومات، إضافة إلى عامل التحكيم العلمي الذي يعطي مصداقية للعمل وبذلك استمرت ثقة المبحوثين في دوريات الوصول الحر التي حافظت على خصائص الدوريات العلمية، إضافة إلى المزايا العديدة التي أضافتها إلى نشر المعرفة من المراجعة العالمية وتخفيض في آجال النشر وارتفاع نسبة الاستشهاد المرجعي. والشكل التالي يبرز هذه النتائج.

الشكل رقم 100: نموذج النشر الذي أتاح من خلاله الباحثون بجامعة بومرداس منشوراتهم العلمية.

إذن ما نلاحظه هو إتفاق آراء المبحوثين عبر المؤسساتيتين العلميتين في كون دوريات الوصول الحر هي الوسيلة الأكثر نجاعة لنشر وإتاحة نتائج أبحاثهم العلمية نظرا للخصائص التي تتميز بها واحتفاظها بالسمات التي تتمتع بها الدوريات العلمية الورقية.

نتائج المحور الثالث:

يعتبر الوصول الحر فكرة ناشئة حديثا عالميا من أجل إعادة التوازن لنظام الإتصال العلمي، والذي دعمته اتجاهات الباحثين والعلماء والهيئات البحثية والأكاديمية من أجل ترسيخ ركائزه كنموذج جديد قائم

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

على مبدأ تملك الباحثين لنتائج البحوث وتحقيق المشاركة والإتصال العالمي بها مستغلين في ذلك الإمكانيات التي قدمتها الإنترنت. وفي هذا الإطار حاولنا من خلال هذا المحور إبراز واقع هذه التطورات المتسارعة في النشر والإتصال العلمي لدى المبحوثين محل الدراسة، ونبين النتائج المتوصل إليها فيما يلي:

✓ أغلبية الباحثين محل الدراسة ليس لهم اطلاع على حركة الوصول الحر للمعلومات العلمية، وترتفع نسبة الأساتذة الباحثين المطلعين عليه لدى فئة التخصصات البحثية والتطبيقية عبر المؤسستين محل الدراسة.

✓ إن مفهوم ومبادئ النفاذ الحر للمعلومات العلمية المتداول عالميا كشكل جديد للاتصال العلمي في بيئة الإنترنت مازال غير واضح المعالم لدى المبحوثين بصفة عامة.

✓ لدى الباحثين والأساتذة المستجوبين ميولات إلى استعمال مصادر المعلومات المتاحة عبر منافذ الوصول الحر وترتفع نسبة الاستعمال لدى المبحوثين المنتمين للتخصصات البحثية والتطبيقية عبر المؤسستين محل الدراسة، كما توجد لديهم توجهات إيجابية للنشر في مصادر الوصول الحر على عكس التخصصات الأدبية والإنسانية والاجتماعية. مما يبرز تفاعل هذه العينة مع مسارات الإتصال العلمي الحديث عبر العالم في البيئة الإلكترونية.

✓ يشكل الوصول الحر لدى الباحثين والأساتذة محل الدراسة خطوة إيجابية لتنشيط الإتصال العلمي خاصة في ظل أزمة الدوريات العلمية التي مني بها، ما جعل تداول والوصول إلى المعلومات العلمية عملة صعبة تخضع للعديد من الرهانات وقيود الاستعمال.

4.1.5 تحليل نتائج المحور الرابع: نظرة الباحثين وموقفهم من الوصول الحر للمعلومات العلمية كنظام جديد للاتصال العلمي.

1/ مدى تفضيل نموذج الوصول الحر كصيغة جديدة للاتصال العلمي في ظل معطيات وإفرازات البيئة الإلكترونية.

1. هل تفضل(ين) نموذج الوصول الحر كصيغة جديدة للاتصال العلمي في ظل معطيات وإفرازات البيئة الإلكترونية؟			
الإجابات	التكرار	النسبة(%)	
نعم	38	74.50	
لا	08	15.86	
بدون اجابة	05	9.80	
المجموع	51	100	

الجدول رقم 57: تفضيل الباحثين بمركز Cerist للوصول الحر كصيغة جديدة للاتصال العلمي في ظل معطيات وإفرازات البيئة الإلكترونية.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

1. هل تفضل (ين) نموذج الوصول الحر كصيغة جديدة للاتصال العلمي في ظل معطيات وإفرازات البيئة الإلكترونية؟							
الإجابة	ك.ع.ك.م.ك.م.ك.م.ه.إ.إ.		ك.ح.		ك.ع.ك.م.ك.م.ه.إ.إ.		المجموع
	التكرار	(%)	التكرار	(%)	التكرار	(%)	
نعم	71	89.87	10	45.45	13	59.09	94
لا	6	7.59	06	27.27	5	22.72	17
دون إجابة	2	2.53	6	27.27	4	18.18	12
المجموع الكلي	79	100	22	100	22	100	123

الجدول رقم 58: تفضيل الباحثين بجامعة بومرداس للوصول الحر كصيغة جديدة للاتصال العلمي في ظل معطيات وإفرازات البيئة الإلكترونية.

من خلال النتائج المشار إليها في الجدولين أعلاه يتجلى لنا رغبة الباحثين المستجوبين عبر المؤسسات محل الدراسة في مشاركة المجتمع العلمي العالمي توجهه إلى النفاذ الحر كنموذج جديد للاتصال العلمي الإلكتروني، حيث أشار المبحوثون عبر مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني عن هذا التوجه بنسبة 74.50% من مجموع الإجابات الواردة حول السؤال، وهو توجه إيجابي من طرف المجتمع البحثي محل الدراسة على مستوى المركز الذي رأى بأن النشر التجاري قد شكل أزمة في إتاحة والنفاذ إلى المعلومات العلمية والتقنية التي تعد أساس النشاط العلمي، إضافة إلى أن التواصل العلمي بين الباحثين أصبح أكثر تعقيدا وصعوبة مما استلزم توجهات جديدة للحد من سيطرة الناشرين بما يتيح المجال إلى سهولة وتيسير للباحثين في الوصول والولوج إلى المعلومات العلمية والتقنية. مقابل 15.86% عبرت عن عدم رغبتها في اعتبار نموذج الوصول الحر الصيغة الجديدة للاتصال العلمي في البيئة الإلكترونية، كما أن نسبة 9.80% لم تبدي رأيها؛ ويرجع عدم تفضيل هذا النموذج الجديد إلى عدم الاطلاع الجيد على فلسفته أو ربما إلى الخوف من كل ما هو جديد وطارئ وبالتالي تصبح حجرة عثرة تقف أمام الإتصال العلمي مقارنة بنموذج النشر التجاري الذي شكل جذوره كحليف. والشكل التالي يبرز ذلك.

الشكل رقم 101: تفضيل الباحثين بمركز Cerist للوصول الحر كصيغة جديدة للاتصال العلمي في ظل معطيات وإفرازات البيئة الإلكترونية.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

وفي نفس الإطار يرى الباحثون على مستوى جامعة بومرداس ضرورة وأهمية مسايرة المجتمع الدولي الذي رأى في النفاذ الحر فرصة وسبيل لحل أزمة النشر العلمي. حيث عبرت عن تفضيلها لهذا النموذج كوسيلة جديدة للاتصال العلمي بنسبة 76.42% من المجموع الكلي للإجابات الواردة حول هذا السؤال. في حين أبدت نسبة ضعيفة مقدرة بنسبة 13.82% عن رفضها لهذا النموذج -الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية- بينما نسبة 9.75% لم تبدي أي رأي؛ وربما ترجع الأسباب إلى عدم الإحاطة الجيدة للمبشرين لمفهوم الوصول الحر وآلياته وأسباب التوجهات الدولية نحو تبنيه والمعبر عنه في التساؤلات السابقة. والشكل التالي يبرز ذلك.

الشكل رقم 102: تفضيل الباحثين بمركز Cerist للوصول الحر كصيغة جديدة للاتصال العلمي في ظل معطيات وإفرازات البيئة الإلكترونية.

وإذا حاولنا إماطة اللثام عن هذا التوجه بحسب الكليات والمعاهد المشكلة للجامعة، فنجد بأن الكليات المعبرة عن التخصصات العلمية تستحوذ على النسبة الأكبر من الباحثين المستجوبين الموافقين على أن الوصول الحر يعد نموذج إيجابي للنفاذ والولوج إلى المعلومات العلمية والتقنية، وفي ذلك تتوافق مع التوجهات الدولية التي تعد التخصصات العلمية الأكثر تأثراً بأزمة الدوريات العلمية والمعبر عنها بنسبة 89.87% من مجموع الإجابات الموافقة على هذا المنحى الجديد لبث ونشر والوصول إلى المعلومات العلمية. تليها بنسبة بعيدة ومتفاوتة جدا كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية بنسبة 59.09% لتليها في المرتبة الأخيرة كلية الحقوق وقسم اللغات المعبرة عن مجالات التخصص الأدبية والعلوم الإجتماعية بنسبة 45.45%. والشكل الموالي يبرز توزيع هذه النتائج.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

الشكل رقم 103: تفضيل الباحثين بجامعة بومرداس للوصول الحر كصيغة جديدة للاتصال العلمي في ظل معطيات وإفرازات البيئة الإلكترونية. حسب الكليات.

إن هذا التوجه الإيجابي للباحثين عبر مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني وجامعة بومرداس خاصة من خلال بناء المستودع المؤسسي سي دفع باقي المؤسسات البحثية والعلمية ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي إلى الإقتياد بهذا التوجه الجديد، من خلال تشجيع باحثيها بأهميتها في المساهمة في نشر ثقافة النفاذ الحر كمشاركين وفعالين لهذا المنفذ ومسايرين بذلك المجتمع العلمي العالمي، مما سيدفع بالناشرين التجاريين إلى إعادة النظر في القوانين التي فرضوها لإتاحة المعلومات العلمية في البيئة الرقمية. والذي يبدو أنه بدأ في الانفراج من خلال توجه عدد كبير من الناشرين التجاريين عبر العالم بالسماح بالأرشفة الذاتية والمعبر عنه في الفصل الثالث من الدراسة.

فالتوجهات العالمية نحو الوصول الحر، إنما هي تعبيراً عن رغبة العلماء في المشرق والمغرب في تحقيق المرئية العالمية لنتائج البحوث باعتبارها السبيل الأنجع لتقدم العلوم مستقبلاً، ومن خلال استقصائنا أسباب تبني الباحثين محل الدراسة للوصول الحر كصيغة جديدة للاتصال العلمي في ظل شبكة الإنترنت، نجد تعدد إجاباتهم حول هذا الموضوع والمعبر عنها بالجدولين اللاحقين الموضحين للنتائج المتوصل إليها بكل من المؤسسات محل الدراسة.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

- في حالة الإجابة بنعم، فهل ذلك راجع إلى:		
النسبة(%)	التكرار	الإجابات
24.40	31	الإتاحة الفورية للمنشورات العلمية
20.47	26	الإتاحة على نطاق واسع للأبحاث العلمية
15.74	20	حدثة وفورية المعلومات العلمية
13.38	17	النفاد أو الولوج دون قيود مادية أو قانونية للمعلومات العلمية
11.02	14	خضوع دوريات الوصول الحر للتحكيم العلمي
14.96	19	المرئية العالمية لنتائج البحوث العلمية (قياس نسبة الاستشهادات المرجعية)
100	127	المجموع

الجدول رقم 59: أسباب تبني الباحثين مركز Cerist للوصول الحر كصيغة جديدة للاتصال العلمي.

من خلال الجدول أعلاه المعبر عن آراء أفراد عينة الدراسة بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني نلاحظ بأن عنصر الإتاحة الفورية للمنشورات العلمية يعد من أهم الأسباب التي يراها الباحثون كسبيل لتفضيل النفاذ الحر والمعبر عنه بنسبة 24,40% من مجموع الإجابات الواردة والتي تمثل نسبة 60,78% من المجموع الإجمالي لأفراد عينة الدراسة التابعة للمركز. لتليها إمكانية بث وإتاحة نتائج البحوث على نطاق واسع والمعبر عنها بنسبة 20,47%، وهذا انطلاقاً من الإستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصال خاصة مع ظهور شبكة الإنترنت وما تقدمه من تقنيات متعددة، ولهذين العاملين دور كبير في الحصول على معلومات علمية آنية تساهم بشكل كبير في اتخاذ القرارات وتسارع إنتاج المعلومات والتي عبر عنها بنسبة 15,74% من مجموع الإجابات الواردة حول هذا السؤال بما يعادل 39,21%، لتليها في المرتبة المرئية العالمية لنتائج البحوث العلمية بنسبة 14,96%، كما أن لعامل النفاذ أو الولوج إلى المعلومات العلمية دون قيود قانونية واقتصادية دور في تفضيل الوصول الحر كنموذج جديد للاتصال العلمي في البيئة الإلكترونية والمعبر عنه بنسبة 13,38% من مجموع الإجابات، لتليها في المرتبة الأخيرة خضوع دوريات الوصول الحر للتحكيم العلمي والمعبر عنه بنسبة 11,02% من مجموع الإجابات الواردة حول هذا التساؤل. والشكل التالي يبين توزيع هذه النتائج.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

الشكل رقم 104: أسباب تبني الباحثين بمركز Cerist للوصول الحر كصيغة جديدة للاتصال العلمي.

أما من خلال الجدول اللاحق المعبر عن آراء أفراد عينة الدراسة بجامعة بومرداس، يتضح بأن عامل الإتاحة الفورية للمنشورات العلمية محافظ على المرتبة الأولى والمعبر عنه بنسبة 21,23% من مجموع الإجابات المحصل عليها بما يعادل نسبة 73,40% من المجموع الكلي لأفراد العينة التي أبدت تفضيلها لنموذج الوصول الحر كصيغة جديدة للاتصال العلمي. لتليها في المرتبة الإتاحة على نطاق واسع للأبحاث العلمية المعبر عنها بنسبة متقاربة والمقدرة بـ 19,07% بما يعادل 69,95% من المجموع الكلي للأفراد المفضلين لنموذج الوصول الحر. كما أن تحقيق النفاذ الحر لعامل الولوج إلى المعلومات العلمية بدون قيود مالية أو قانونية يعد أهم العوامل التي تدفع المستجوبين إلى العمل بهذه الصيغة الجديدة للاتصال العلمي في البيئة الإلكترونية، وهذا ما يعبر على أن المجتمع العلمي المدروس قد تأثر بأزمة الدوريات العلمية في ظل النشر التجاري والذي عبرت عنه العينة بنسبة 18,46% من مجموع الإجابات بما يعادل ما نسبته 63,82% من المجموع الكلي لأفراد العينة الموافقة على الوصول الحر كصيغة للاتصال العلمي الإلكتروني؛ لتليهم في الترتيب حدائثة وفورية المعلومات العلمية والتي تعد كنتيجة طبيعية عن إمكانية الإتاحة الفورية لنتائج البحوث والتي عبرت عنها أفراد العينة بنسبة 16,61% من مجموع الإجابات الكلية، كما يرى المبحوثين المستجوبين بأن خضوع دوريات الوصول الحر للتحكيم العلمي يعد خاصية مهمة في تفضيل نموذج الوصول الحر والمعبر عنه بنسبة 12,92%، لتليها مباشرة في آخر الترتيب عامل المرئية العالمية لنتائج البحوث العلمية بنسبة 11,69%. والشكل الموالي يوضح توزيع هذه النتائج.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

- في حالة الإجابة بنعم، فهل ذلك راجع إلى:			
النسبة(%)	التكرار	الإجابات	الكليات
20.16	50	الإتاحة الفورية للمنشورات العلمية	ك.ع.ك.م.ع.، ك.م.ك.م.ه.إ.إ.
18.95	47	الإتاحة على نطاق واسع للأبحاث العلمية	
15.32	38	حدائثة وفورية المعلومات العلمية	
18.95	47	النفاذ أو الولوج دون قيود مادية أو قانونية للمعلومات العلمية	
13.70	34	خضوع دوريات الوصول الحر للتحكيم العلمي	
12.90	32	المرئية العالمية لنتائج البحوث العلمية (قياس نسبة الاستشهادات المرجعية)	
100	248	المجموع	
25.71	09	الإتاحة الفورية للمنشورات العلمية	ك.ح.
17.14	06	الإتاحة على نطاق واسع للأبحاث العلمية	
14.28	05	حدائثة وفورية المعلومات العلمية	
20.00	07	النفاذ أو الولوج دون قيود مادية أو قانونية للمعلومات العلمية	
11.42	04	خضوع دوريات الوصول الحر للتحكيم العلمي	
11.42	04	المرئية العالمية لنتائج البحوث العلمية (قياس نسبة الاستشهادات المرجعية)	
100	35	المجموع	
23.80	10	الإتاحة الفورية للمنشورات العلمية	ك.ع.إ.ق.ع.ت.ع.تج.
21.42	09	الإتاحة على نطاق واسع للأبحاث العلمية	
26.19	11	حدائثة وفورية المعلومات العلمية	
14.28	06	النفاذ أو الولوج دون قيود مادية أو قانونية للمعلومات العلمية	
09.52	04	خضوع دوريات الوصول الحر للتحكيم العلمي	
04.76	02	المرئية العالمية لنتائج البحوث العلمية (قياس نسبة الاستشهادات المرجعية)	
100	42	المجموع	
21.23	69	الإتاحة الفورية للمنشورات العلمية	المجموع الكلي
19.07	62	الإتاحة على نطاق واسع للأبحاث العلمية	
16.61	54	حدائثة وفورية المعلومات العلمية	
18.46	60	النفاذ أو الولوج دون قيود مادية أو قانونية للمعلومات العلمية	
12.92	42	خضوع دوريات الوصول الحر للتحكيم العلمي	
11.69	38	المرئية العالمية لنتائج البحوث العلمية (قياس نسبة الاستشهادات المرجعية)	
100	325	المجموع	

الجدول رقم 60: أسباب تفضيل الباحثين بجامعة بومرداس للوصول الحر كصيغة جديدة للاتصال العلمي.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

الشكل رقم 105: أسباب تبني الباحثين بجامعة بومرداس للوصول الحر كصيغة جديدة للاتصال العلمي.

وإذا حاولنا تمحيص آراء أفراد العينة بحسب الكليات فنجد الكليات التابعة للتخصصات التقنية والبحثية قد توافقت إلى حد كبير مع النتائج النهائية، حيث تأتي في المرتبة الأولى الإتاحة الفورية للمنشورات العلمية بنسبة 20,16% من مجموع الإجابات، لتليها في الترتيب كل من الإتاحة على نطاق واسع وإمكانية النفاذ والولوج إلى نتائج البحوث العلمية بدون قيود قانونية أو مالية بنسبة 18,95% من إجمالي الإجابات. ثم تأتي بعدها حداثة وفورية المعلومات العلمية بنسبة 15,32%، ثم تتبعها على التوالي كل من عامل خضوع دوريات الوصول الحر للتحكيم العلمي بنسبة 13,70% والمرئية العالمية لنتائج البحوث العلمية بنسبة 12,90% من إجمالي الإجابات. وهذا ما نلاحظه على مستوى كلية الحقوق حيث عبرت بنسبة 28,71% على عامل الإتاحة الفورية للمنشورات العلمية، لتليها عنصر النفاذ أو الولوج إلى نتائج البحوث دون قيود قانونية أو اقتصادية بنسبة 20,00%، ليلها عامل الإتاحة على نطاق واسع للأبحاث بنسبة 17,14%، أما نسبة 14,28% فتعبر على حداثة وفورية المعلومات العلمية. ليأتي في المرتبة الأخيرة كل من خضوع دوريات الوصول الحر للتحكيم العلمي والمرئية العالمية لنتائج البحوث بالتساوي بنسبة 11,42%. في حين رأى المبحوثون على مستوى كلية العلوم الاقتصادية والعلوم القانونية والعلوم التجارية بأن حداثة وفورية المعلومات العلمية يعد عاملاً أساسياً في تفضيل الوصول الحر والمعبر عنه بنسبة 26,19% من إجمالي إجابات المبحوثين على مستوى الكلية، وما تحقق هذا العامل إلا كنتيجة لإمكانية الإتاحة الفورية لنتائج البحوث العلمية والتي عبر عنها المبحوثون بنسبة متقاربة قدرت ب 23,80%. لتليها في الترتيب إمكانية الإتاحة على نطاق واسع للأبحاث العلمية المعبر عنه بنسبة 21,80%، كما يرى المستجوبون من أفراد العينة بأن إمكانية النفاذ أو الولوج دون قيود قانونية أو اقتصادية للمعلومات العلمية عامل مهم في التوجه نحو الوصول الحر كصيغة للاتصال العلمي بنسبة

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

14,08% . ليلها في الترتيب كل من خضوع دوريات الوصول الحر للتحكيم العلمي بنسبة 09,52% .
وأخيرا المرئية العالمية للبحوث العلمية بنسبة ضعيفة جدا مقدرة ب 04,76% .

الشكل رقم 106: أسباب تبني الباحثين بجامعة بومرداس للوصول الحر كصيغة جديدة للاتصال العلمي. بحسب الكليات.

إذن فهذه المزايا التي يتمتع ويكتسبها التواصل العلمي من خلال نموذج الوصول الحر قد ساهمت في دعم الباحثين لهذا النموذج. وهذا ما سيدفعنا إلى التساؤل: إلى أي مدى يمكننا اعتبار هذا النموذج دعامة للمجتمعات العلمية؟.

2. مدى اعتبار الباحثين والأساتذة الوصول الحر دعامة للمجتمعات العلمية.

صيع هذا التساؤل أو الاستفسار من أجل معرفة آراء الباحثين محل الدراسة حول مدى اعتبار الوصول الحر كدعامة للمجتمعات العلمية، وهو ذو علاقة وطيدة مع الاستفسار السابق.

2. هل ترى (بن) بأن الوصول الحر للمعلومات العلمية دعامة للمجتمعات العلمية؟		
الإجابات	التكرار	النسبة (%)
نعم	41	80.39
لا	06	11.76
بدون اجابة	04	7.84
المجموع	51	100

الجدول رقم 61: توجهات الباحثين بمركز Cerist إلى اعتبار الوصول الحر للمعلومات العلمية دعامة للمجتمعات العلمية.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

2. هل ترى (ين) بأن الوصول الحر للمعلومات العلمية دعامة للمجتمعات العلمية؟							
المكليات الإيجابية	ك.ع.ك.م.ك، م.ه.إ.إ.		ك.ح.		ك.ع.ك.ع.ت.ع.تج		المجموع
	التكرار	(%)	التكرار	(%)	التكرار	(%)	التكرار
نعم	68	86.07	09	40.90	15	68.18	92
لا	6	7.59	05	22.72	03	13.63	14
بدون اجابة	5	6.32	08	36.36	04	18.18	17
المجموع	79	100	22	100	22	100	123

الجدول رقم 62: توجهات الباحثين بجامعة بومرداس إلى اعتبار الوصول الحر للمعلومات العلمية دعامة للمجتمعات العلمية.

يعبر الجدولين أعلاه عن آراء الباحثين محل الدراسة حول مدى اعتبار الوصول الحر دعامة للمجتمعات العلمية؛ ذلك أن التوجهات الحثيثة من طرف القائمين على العلم من مؤسسات بحثية وعلماء وباحثين عبر العالم نحو النفاذ الحر، ما هو إلا إيماننا بأنها الميزات والمبادئ التي يبني عليها هذا النموذج ماهي إلا دعامة للمجتمعات العلمية التي تقوم نشاطاتها على وفرة المعلومات العلمية وإمكانية النفاذ والولوج إليها بدون إشكاليات مع مرئية عالمية لها. وقد جاءت آراء أفراد العينة متقاربة مع التساؤل الأول حيث يجمع أفراد الدراسة على اعتباره دعامة للمجتمع العلمي. والمعبر عنه بنسبة 80.39% بالنسبة للمبحوثين المستجوبون عبر مركز البحث في الاعلام العلمي والتقني والشكل الموالي يبرز آراءه.

الشكل رقم 107: توجهات الباحثين بمركز Cerist إلى اعتبار الوصول الحر للمعلومات العلمية دعامة للمجتمعات العلمية.

وهي نسبة متقاربة جدا مع أفراد العينة بجامعة بومرداس والتي عبرت عنه بنسبة قدرت بـ 74.79% من إجمالي إجابات أفراد العينة حول التساؤل. في حين أن الأفراد الذين لا يعتبرونه دعامة للمجتمعات العلمية فقد جاءت نسبتها ضعيفة جدا، والمعبر عنهما بنسبة 11.76% على مستوى مركز البحث في

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

الإعلام العلمي والتقني ونسبة 11.38% بالنسبة لجامعة بومرداس. أما الباحثين الذين لم يبدوا أي إجابة فقد جاءت نسبتهم على التوالي 7.84% و 13.8% في كل من مركز Cerist وجامعة بومرداس.

الشكل رقم 108: توجهات الباحثين بجامعة بومرداس إلى اعتبار الوصول الحر للمعلومات العلمية دعامة للمجتمعات العلمية.

أما إذا حاولنا إسقاط هذه النتائج بحسب الكليات المشكلة للجامعة فيتضح استمرارية توافق الباحثين المنتمين للتخصصات البحثية والتطبيقية عبر المؤسسات محل الدراسة في دعم فكرة النفاذ الحر باعتباره منحي مؤسس لاعادة التوازن للإتصال العلمي وأطرافه بغرض دعم المجتمعات العلمية عبر العالم في حق الوصول العم والعاذل لنتائج البحوث والمعبر عنه بنسبة 86.07%، والأمر نفسه بالنسبة للباحثين المنتمين لكلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير والعلوم الاجتماعية بنسبة فوق المتوسط قدرت ب 68.18%، أما بالنسبة لكلية الحقوق فإن هذه النسبة تتراجع لتحت المتوسط بما يؤكد أن هذه التخصصات مازالت أمامها مسارات كبيرة لتوطيد هذا المنهج كشكل جديد مساهم في إثراء البحث العلمي. ومن خلال الشكال التالية نبرز آراء الباحثين المستجوبون بكل كلية.

الشكل رقم 109: توجهات الباحثين بجامعة بومرداس إلى اعتبار الوصول الحر للمعلومات العلمية دعامة للمجتمعات العلمية. بحسب الكليات.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

وإذا كان الوصول الحر دعامة للمجتمعات العلمية فذلك راجع إلى جملة من المزايا التي يحققها ويتيحها للباحثين للتواصل العلمي وتسهيل النشاط العلمي الذي يعد النشاط الأساسي للباحثين، والذي يساهم في تطوير البحث العلمي ورفي العلوم وتراكم المعارف، بما يطور المجتمعات التي باتت المعلومة العلمية أساس أي تقدم على جميع المستويات وفي جل الميادين الحياتية. ويشير هذين الجدول إلى أهم المزايا التي يحققها الوصول الحر بغية تدعيم النشاط العلمي والبحثي للباحثين والعلماء وتحسين ظروف التواصل العلمي بما يفعل الإتصال العلمي.

- في حالة الإجابة بنعم، فهل ترجع(ين) ذلك إلى:		
النسبة(%)	التكرار	الإجابات
16.90	24	يضمن الوصول الحر التبادل اللامشروط لنتائج البحوث العلمية
16.90	24	يهدف إلى المشاركة في إثراء المعرفة البشرية
19.01	27	يسمح بتغذية البحث العلمي بالمعلومات العلمية عبر قناة دائمة التدفق
14.78	21	كسر احتكار الناشرين التجاريين لقنوات النشر العلمي
13.38	19	المرتبة العالمية لنتائج البحوث العلمية بما يقلص في الوقت والجهد
19.01	27	تحقيق التواصل العلمي الفعال بين الباحثين والعلماء عبر العالم
100	142	المجموع

الجدول رقم 63: مزايا الوصول الحر لدعم المجتمعات العلمية حسب آراء الباحثين بمركز Cerist.

من خلال الجدول أعلاه والمعبر عن آراء المبحوثين المستجوبين على مستوى مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني تشير النتائج النهائية المتحصل عليها بأن توفر المعلومات العلمية يعد السمة الأساسية التي يتسم بها الوصول الحر في دعم المجتمعات العلمية ذلك أنها العنصر الأساسي والجوهري للنشاط العلمي. فالوصول الحر بمبادئه يسمح بتدعيم البحث العلمي بالمعلومات العلمية عبر قنوات ومسارات دائمة التدفق، وهذا ما عبرت عنه عينة الدراسة بنسبة 19,01% من مجموع الإجابات، وهذا ما سيحقق تفعيل الإتصال العلمي بين الباحثين فالنشاط العلمي أساسه اتصال وتواصل بالمعلومات العلمية بين الباحثين عبر المعمورة خاصة في ظل وجود شبكة الانترنت والتي عبر عنها المبحوثين بنفس النسبة 19,01%، لتأتي في المرتبة الأولى مع الميزة الأولى. لتليها في المرتبة كل من التبادل اللامشروط لنتائج البحوث العلمية والمشاركة في إثراء المعرفة البشرية بنسبة 16,90%، فالوصول الحر بمبادئه التي بني عليها يضمن إتاحة وبث نتائج البحوث بدون عوائق قانونية أو اقتصادية أو اتصالية بما يسمح للباحثين من الولوج إلى المعلومات العلمية بسهولة ويسير متجاوزين بذلك الإشكاليات التي عرفتها الإتاحة في ظل حقوق التأليف والنشر الرقمي وسيطرة الناشرين على أبرز قنوات النشر العلمي وهذا ما عبرت عنه عينة الدراسة بنسبة 14,78% معبرين بأن الوصول الحر يعد فرصة لكسر احتكار الناشرين التجاريين لقنوات النشر العلمي، وهذا ما سيسمح بالمرتبة العالمية لنتائج البحوث العلمية يمكن بذلك الباحث من اختصار الوقت والجهد في البحث

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

عن المعلومات العلمية وإمكانية النفاذ إلى قواعد المعلومات العلمية ذات المصدقية العلمية وهذا ما عبرت عنه أفراد العينة بنسبة 13,38%. والشكل التالي يبرز ذلك.

الشكل رقم 110: مزايا الوصول الحر لدعم المجتمعات العلمية حسب آراء الباحثين بمركز Cerist.

حسب النتائج النهائية المبينة في الجدول الموالي والمعبرة عن ميولات أفراد عينة الدراسة بجامعة بومرداس حول مزايا الوصول الحر ما جعله دعامة للمجتمعات العلمية بحسب آرائهم، نابعة بالدرجة الأولى من المساهمة الكبيرة التي يحققها الوصول الحر في دعم الباحثين إلى المشاركة في إثراء المعرفة البشرية والمعبر عنها ب 20,24% وذلك من خلال ضمان تبادل نتائج البحوث العلمية بين الباحثين عبر العالم بكل حرية والنفاذ والولوج اللامشروط للمعلومات العلمية المعبر عنها ب 19,63%. وهذا ما سيكون له دور كبير في تفعيل الإتصال العلمي بين الباحثين بعدما أصبح يعرف أزمة حقيقية في ظل الصعوبات التي رافقته في ظل النشر التجاري وفرضه ميكانيزمات وسياسات معقدة على الوصول وإتاحة المعلومات العلمية والتي عبر عنها أفراد عينة الدراسة ب 16,91% من إجمالي الإجابات. وبالنتيجة سيحقق المرئية العالمية لنتائج البحوث العلمية التي تعبر عن رغبة العلماء والباحثين عبر العالم مقلصا بذلك في الوقت والجهد، وهذا كله في ظل مزايا التكنولوجيا الحديثة وتسخيرها من طرف الوصول الحر والمعبر عنه من طرف المستجوبين بنسبة 15,70% وهذه الميزات مجتمعة التي يراها المبحوثون دعامة للمجتمعات العلمية ستساهم في كسر احتكار الناشرين وتحكمهم في قنوات النشر العلمي والمعبر عنه ب 13,89%، من جهة أخرى سيعمل الوصول على إثراء البحوث العلمية بالمعلومات العلمية عبر قناة دائمة التدفق والمعبر عنها ب 13,59%. والشكل التالي يبرز ذلك.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

- في حالة الإجابة بنعم، فهل ترجع(ين) ذلك إلى:			
الكليات	الإجابات	التكرار	النسبة(%)
ك.ع.ك.م.ع.، ك.م.ك.م.ه.إ.إ.	يضمن الوصول الحر التبادل اللامشروط لنتائج البحوث العلمية	53	21.45
	يهدف الى المشاركة في اثناء المعرفة البشرية	48	19.43
	يسمح بتغذية البحث العلمي بالمعلومات العلمية عبر قناة دائمة التدفق	28	11.33
	كسر احتكار الناشرين التجاريين لقنوات النشر العلمي	34	13.76
	المرئية العالمية لنتائج البحوث العلمية بما يقلص في الوقت والجهد	40	16.19
	تحقيق التواصل العلمي الفعال بين الباحثين والعلماء عبر العالم	44	17.81
	المجموع	247	100
ك.ح.	يضمن الوصول الحر التبادل اللامشروط لنتائج البحوث العلمية	05	16.12
	يهدف الى المشاركة في اثناء المعرفة البشرية	06	19.35
	يسمح بتغذية البحث العلمي بالمعلومات العلمية عبر قناة دائمة التدفق	07	22.58
	كسر احتكار الناشرين التجاريين لقنوات النشر العلمي	05	16.12
	المرئية العالمية لنتائج البحوث العلمية بما يقلص في الوقت والجهد	03	09.67
	تحقيق التواصل العلمي الفعال بين الباحثين والعلماء عبر العالم	05	16.12
	المجموع	31	100
ك.ع.إق.ع.ت.ع. تج.	يضمن الوصول الحر التبادل اللامشروط لنتائج البحوث العلمية	07	15.21
	يهدف الى المشاركة في اثناء المعرفة البشرية	13	28.26
	يسمح بتغذية البحث العلمي بالمعلومات العلمية عبر قناة دائمة التدفق	10	21.73
	كسر احتكار الناشرين التجاريين لقنوات النشر العلمي	07	15.21
	المرئية العالمية لنتائج البحوث العلمية بما يقلص في الوقت والجهد	09	19.56
	تحقيق التواصل العلمي الفعال بين الباحثين والعلماء عبر العالم	07	15.21
	المجموع	46	100
المجموع الكلي	يضمن الوصول الحر التبادل اللامشروط لنتائج البحوث العلمية	65	19.63
	يهدف الى المشاركة في اثناء المعرفة البشرية	67	20.24
	يسمح بتغذية البحث العلمي بالمعلومات العلمية عبر قناة دائمة التدفق	45	13.59
	كسر احتكار الناشرين التجاريين لقنوات النشر العلمي	46	13.89
	المرئية العالمية لنتائج البحوث العلمية بما يقلص في الوقت والجهد	52	15.70
	تحقيق التواصل العلمي الفعال بين الباحثين والعلماء عبر العالم	56	16.91
	المجموع	331	100

الجدول رقم 64: مزايا الوصول الحر لدعم المجتمعات العلمية حسب آراء الباحثين بجامعة بومرداس.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

الشكل رقم 111: مزايا الوصول الحر لدعم المجتمعات العلمية حسب آراء الباحثين بجامعة بومرداس.

أما إذا استقصينا آراء المبحوثين بحسب كليات جامعة بومرداس فيتم لنا تقارب النتائج مع النتائج الكلية. حيث نجد الكليات المعبرة عن التخصصات العلمية ترى بأن الوصول الحر يعتبر دعامة للمجتمعات العلمية للعديد من المزايا التي يضمنها في عالم البحث العلمي والاتصال العلمي؛ حيث جاءت في المرتبة الأولى ميزة ضمان الوصول الحر للتبادل اللامشروط لنتائج البحوث العلمية والمعبر عنها بنسبة 21,45%، لتليها في الترتيب بنسبة متقاربة المشاركة في إثراء المعرفة البشرية بنسبة 19,43%، ثم تأتي المرتبة العالمية لنتائج البحوث العلمية بما يقلص في الوقت والجهد المستغرق في الوصول إلى المعلومات العلمية في المرتبة الثالثة بنسبة 16,19%. وفي المرتبة الأخيرة على التوالي كل من كسر احتكار الناشرين التجاريين لقنوات النشر العلمي بنسبة 13,76%، وإثراء البحث العلمي بالمعلومات العلمية عبر قناة دائمة التدفق بنسبة 11,33%.

أما بالنسبة لكلية الحقوق فقد رأى أفراد العينة المستجوبين بأن تغذية الوصول الحر للبحث العلمي بالمعلومات العلمية عبر قناة دائمة التدفق يعد العامل الأول المعبر عن دعم النفاذ الحر للمجتمعات العلمية الذي يعد الانشغال بالبحث العلمي النشاط الأساسي للباحث والتي تتطلب احتكاكا دائما بالمعلومات ونتائج البحوث العلمية الأصيلة والحديثة، والذي عبرت عنه أفراد العينة بنسبة 22,58% لتليها في المرتبة الثانية الهدف الذي يحقق الوصول الحر والمتعلق بالمشاركة في إثراء المعرفة البشرية والمعبر عنه ب 19,35% والذي يعد من أسمى الأهداف التي يسعى العلماء والباحثون إلى تحقيقها من خلال نشاطهم العلمي، ثم تأتي في المرتبة الثالثة ضمان الوصول الحر للتبادل اللامشروط لنتائج البحوث العلمية وكسر احتكار الناشرين التجاريين لقنوات النشر العلمي المعبر عنها بنسبة 16,12%. وفي المرتبة الأخيرة المرتبة العالمية لنتائج البحوث العلمية بما يقلص في الوقت والجهد بنسبة 9,67%.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

أما بالنسبة لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية فقد ركز الباحثون المستجوبون محل الدراسة بشكل كبير على عامل إثراء المعرفة البشرية وتغذية البحث العلمي لتليها باقي العوامل الأخرى التي يرون بأنها تجعل من الوصول الحر دعامة للمجتمعات العلمية. والتي يمكننا إبراز نتائجها فيما يلي:

- الوصول الحر يهدف إلى المشاركة في إثراء المعرفة البشرية عبرت عنه أفراد العينة بنسبة 28,26 % من إجمالي الإجابات الواردة حول هذا السؤال.
- يسمح الوصول الحر بتغذية البحث العلمي بالمعلومات العلمية عبر قناة دائمة التدفق - وذلك من خلال المبادئ التي بني عليها- والتي جاءت نسبتها ب 21,73 %.
- تحقيق الوصول الحر للمرئية العالمية لنتائج البحوث العلمية مختصرا الوقت والجهد وهو عامل أساسي في تفعيل الإتصالات العلمية التي تعد أساس النشاط العلمي والمعتبر عنها بنسبة 19,56 %.
- كما أن ضمان الوصول الحر التبادل اللامشروط لنتائج البحوث العلمية يعد عنصر جوهري في تدعيم المجتمعات العلمية التي وقعت في شرك الإشكاليات التي أفرزها النشر التجاري لعالم الإتصال العلمي، وهذا ما سيكون له دور في كسر احتكار الناشرين التجاريين لقنوات النشر العلمي بما سيحقق تفعيل الإتصال العلمي بين الباحثين عبر العالم باعتباره أساس النشاط العلمي بما يدعم ويطور البحث العلمي والذي أعربت عينة الدراسة على أهميتها في دعم المجتمعات العلمية بنسبة 15,21 % والشكل المبين أسفله يبرز توزيع هذه النتائج.

الشكل رقم 112: مزايا الوصول الحر لدعم المجتمعات العلمية حسب آراء الباحثين بجامعة بومرداس. بحسب الكليات.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

2/ مدى تشكيل الوصول الحر للمعلومات العلمية إشكاليات وتحديات جديدة.

إن الوصول الحر بالرغم من السمات والميزات التي يساهم بها في تفعيل الإتصال العلمي، إلا أن هذا الشكل الجديد تكتنفه جملة من الصعوبات التي مازال المجتمع العلمي الدولي يسعى جاهدا إلى التذليل منها، رؤية منه بأن هذه الحركة هي الملاذ الذي سيعمل على تحقيق التشارك العالمي المعرفي وتحقيق استدامة التطور لخير المجتمعات. وفي ذلك خاولنا معرفة بعض هذه الصعوبات التي ربما ستقف كحاجز لدى المبحوثين محل الدراسة في التغيير الإيجابي نحو دعم هذا المنحى الجديد للإتصال العلمي.

3. هل ترى (ين) بأن الوصول الحر للمعلومات العلمية قد أفرز إشكاليات وتحديات جديدة للاتصال العلمي بين الباحثين؟		
الإجابات	التكرار	النسبة (%)
نعم	32	62.74
لا	14	27.45
	05	9.80
المجموع	51	100

الجدول رقم 65: إشكاليات وتحديات الوصول الحر للمعلومات العلمية على الإتصال العلمي حسب رأي الباحثين بمركز Cerist.

يرى أفراد عينة الدراسة التابعين لمركز البحث في الاعلام العلمي والتقني بأنه برغم الإيجابيات الكبيرة التي يتيحها الوصول الحر كتوجه جديد في نظام الإتصال العلمي، إلا أنه باعتباره نموذج فتي فإن هناك رهانات وتحديات كبيرة يطرحها في منظومته والذي عبر عنه المستجوبون بنسبة 62.74 % من مجموع الإجابات الواردة حول هذا السؤال، في مقابل نسبة 27.45 % رأت بأن الوصول الحر لا يطرح إشكاليات وتحديات جديدة للاتصال العلمي. أما نسبة 9.80 % لم تجب عن التساؤل وهذا ما سيوضحه الشكل التالي انطلاقا من إجابات المبحوثين بمركز البحث في الاعلام العلمي والتقني.

الشكل رقم 113: إشكاليات وتحديات الوصول الحر للمعلومات العلمية على الإتصال العلمي حسب رأي الباحثين بمركز Cerist.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

3. هل ترى (ين) بأن الوصول الحر للمعلومات العلمية قد أفرز إشكاليات وتحديات جديدة للاتصال العلمي بين الباحثين؟							
الإجابة		ك.ع.ك.م.ه.إ.إ.		ك.ح		ك.ع.إ.ق.ع.ت.ع.تج	
الكليات	التكرار	(%)	التكرار	(%)	التكرار	(%)	التكرار
نعم	43	54.43	8	36.36	10	45.45	61
لا	30	37.97	5	22.72	6	27.27	41
بدون اجابة	06	7.59	09	40.90	6	27.27	21
المجموع	79	100	22	100	22	100	123

الجدول رقم 66: إشكاليات وتحديات الوصول الحر للمعلومات العلمية على الاتصال العلمي حسب رأي الباحثين بجامعة بومرداس.

أما بالنسبة لجامعة بومرداس فالأمر لم يختلف عن مثله في مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني، إذ أن أفراد العينة المستجوبون بهذه المؤسسة قد عبروا بنسبة 49.59% بأن الوصول الحر يكتنفه تحديات جديدة في عالم الإتصال العلمي، وفي مقابل نسبة 33.33% من المجموع الكلي للإجابات ترى بأن النفاذ الحر لا يطرح إشكاليات أما نسبة 17.07% فلم تبدي رأيها. وهذا ما يوضحه الشكل التالي.

الشكل رقم 114: إشكاليات وتحديات الوصول الحر للمعلومات العلمية على الاتصال العلمي حسب رأي الباحثين بجامعة بومرداس.

والأمر نفسه بالنسبة للكليات المشكلة للجامعة إذ توافقت آراؤهم بحسب التخصصات مع النتائج النهائية، المدركة بأن هذا النموذج الجديد يطرح قضايا جديدة حتى يكتسب شرعيته كنظام علمي فعال في بيئة الأنترنت، مساهما بذلك في تدليل المعوقات التي تقف في طريق الاستفادة العالمية من المعرفة البشرية خاصة الدول النامية. والشكل التالي يبرز توزيع هذه النتائج بحسب الكليات المشكلة للجامعة.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

الشكل رقم 115: إشكاليات وتحديات الوصول الحر للمعلومات العلمية على الاتصال العلمي حسب رأي الباحثين بجامعة بومرداس. حسب الكليات.

وهذه الآراء نتيجة طبيعية لأن عالم الإتصال العلمي تتدخل في تشكيله مجموعة من العناصر والعوامل الفاعلة حتى يؤدي وظيفته على أكمل وجه، والتي زادت تعقيدا في ظل الرهانات التي أصبح يعرفها ويفرزها عصر المعلومات، كما أن الوصول الحر كفكرة ومفهوم حديث العهد أصبح يقف على تطلعات اقتصادية وقانونية واتصالية. وبذلك فالتساؤل التالي يبين آراء المبحوثين حول التحديات التي تمخضت عن هذا الشكل الجديد للإتصال العلمي في بيئة الإنترنت.

- في حالة الإجابة بنعم، فهل ترجع(ين) ذلك إلى:		
النسبة(%)	التكرار	الإجابات
27.41	17	قضية التحكيم العلمي بالنسبة لمقالات ما قبل النشر (preprint)
35.48	22	السرقة العلمية خاصة في حالة إتاحة مقالات قبل النشر (preprint)
17.74	11	تكاليف النشر على عاتق الباحث أو المؤسسات البحثية
19.35	12	العموميات الخلاقة (creative common) نظام غير كفيل بحماية حقوق المؤلف
100	62	المجموع

الجدول رقم 67: أنواع الإشكاليات والتحديات التي أفرزها الوصول الحر للمعلومات العلمية على الاتصال العلمي حسب رأي الباحثين بمركز Cerist.

بالنسبة لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني فإن قضية السرقة العلمية تأتي على رأس العراقيل أو الإشكاليات التي يطرحها نموذج الوصول الحر والمعبر عنه بنسبة 35,48 %، إذ ترى بأن إتاحة نتائج البحوث في شكل مقالات ما قبل النشر قد تؤدي إلى إمكانية السرقة العلمية بسهولة بالنظر إلى أنه لم تثبت للباحث الأسبقية العلمية على هذه النتائج من خلال قضية التحكيم العلمي، والتي تعد هذه الأخير من أكبر القضايا التي تواجه الأرشيفات المفتوحة كمنط أو مسار أخضر للوصول الحر، وهذا ما عبر عنه أفراد العينة بنسبة 27,41 % فالتحكيم العلمي هو المفترق الفاصل بين القطاع الرسمي و الغير الرسمي.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

كما يرى المستجوبون بأن قضية الملكية الفكرية تطرح نفسها أيضا في ظل هذا التوجه اعتبارا بأنها أساس استمرارية الابداع والتطوير المستقبلي للعلوم والمسار الذي من خلاله تتحقق نسبة العمل إلى صاحبه والتي عبر عنها أفراد العينة ب 19,85 %، كما يرون بأن النظم التي طورت في إطار حركة الوصول الحر والمعبر عنها بالعموميات الخلاقة بأنها نظام غير كفيل بحماية الحقوق والتي ترجع إلى الجهل بهذا المفهوم من طرف الفئة المستجوبة، كما أنه لا توجد أية تطورات أو مفاهيم خاصة بالعموميات الخلاقة في الأدبيات العلمية المحلية. زد على ذلك أن للجانب المالي نصيب من الأهمية في دعم ركائز الإتصال العلمي فكما قال وحيد قدورة "ليس هناك علم بدون مقابل" وبذلك فمن التحديات التي أفرزها الوصول الحر قضية تكاليف النشر والتي عبر الباحثون المستجوبين بأنها تشكل تحديا لهذا التوجه والمعبر عنها ب 17,74 % من مجموع الإجابات. والشكل التالي يبين توزيع هذه النتائج.

الشكل رقم 116: أنواع الإشكاليات والتحديات التي أفرزها الوصول الحر للمعلومات العلمية على الإتصال العلمي بحسب رأي الباحثين بمركز Cerist.

من خلال النتائج النهائية المعبرة عن رأي الباحثين على مستوى جامعة بومرداس والمعبر عنه بالجدول اللاحق يتضح لنا بأن قضية السرققة العلمية تأتي في المرتبة الأولى والمعبر عنها ب 43,08 % من إجمالي الإجابات خاصة مقالات ما قبل النشر، والتي تعبر عن الأرشفة الذاتية للمقالات العلمية قبل عرضها على لجنة القراءة والتي تفسح المجال لإمكانية نسبة أعمال الباحث لشخص آخر لعدم ثبوت نسبة المعلومات إلى صاحبها والذي يتولى هذه المهمة لجنة التحكيم العلمي التي تعد مرحلة حاسمة من مراحل الإتصال العلمي وأساسية. فلها القول الفصل من خلال إثبات القيمة العلمية للمعلومات وتنسب هذه الأخيرة إلى صاحبها والتي عبر الباحثون على أهميتها بنسبة 27,64 % من إجمالي الاجابات

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

- في حالة الإجابة بنعم، فهل ترجع (ين) ذلك إلى:			
النسبة (%)	التكرار	الإجابات	الكليات
27.77	25	قضية التحكيم العلمي بالنسبة لمقالات ما قبل النشر (preprint)	كلية العلوم، كلية علوم المهندس، كلية المحروقات
42.22	38	السرقية العلمية خاصة في حالة اتاحة مقالات قبل النشر (preprint)	
17.77	16	العموميات الخلاقة (creative common) نظام غير كفيل بحماية حقوق المؤلف	
24.44	11	تكاليف النشر على عاتق الباحث أو المؤسسات البحثية	
100	90	المجموع	
20.00	03	قضية التحكيم العلمي بالنسبة لمقالات ما قبل النشر (preprint)	كلية الحقوق
53.33	08	السرقية العلمية خاصة في حالة اتاحة مقالات قبل النشر (preprint)	
13.33	02	تكاليف النشر على عاتق الباحث أو المؤسسات البحثية	
13.33	02	العموميات الخلاقة (creative common) نظام غير كفيل بحماية حقوق المؤلف	
100	15	المجموع	
33.33	06	قضية التحكيم العلمي بالنسبة لمقالات ما قبل النشر (preprint)	كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية
38.88	07	السرقية العلمية خاصة في حالة اتاحة مقالات قبل النشر (preprint)	
16.66	03	تكاليف النشر على عاتق الباحث أو المؤسسات البحثية	
11.11	02	العموميات الخلاقة (creative common) نظام غير كفيل بحماية حقوق المؤلف	
100	18	المجموع	
27.64	34	قضية التحكيم العلمي بالنسبة لمقالات ما قبل النشر (preprint)	المجموع الكلي
43.08	53	السرقية العلمية خاصة في حالة اتاحة مقالات قبل النشر (preprint)	
17.07	21	تكاليف النشر على عاتق الباحث أو المؤسسات البحثية	
12.19	15	العموميات الخلاقة (creative common) نظام غير كفيل بحماية حقوق المؤلف	
100	123	المجموع	

الجدول رقم 68: أنواع الإشكاليات والتحديات التي أفرزها الوصول الحر للمعلومات العلمية على الاتصال العلمي بحسب رأي الباحثين بجامعة بومرداس.

كما يرى المبحوثون بأن الإشكاليات المالية تطرح نفسها، فتحميل تكاليف النشر على عاتق الباحث قد أرهق كاهله، وهذا ما استشفيناه من خلال توزيعنا للاستبيان إذ أن الباحثين يرون بأن البحث وكتابة البحوث وإخراج معلومات علمية جديدة تدفع الباحث إلى تحمل تكاليف نشرها ما يزيد من صعوبة هذه المهمة خاصة في ظل الظروف التي تحيط بعمل الباحث وواقع البحث العلمي وتمويله بالجزائر، وهذا ما عبرت عنه أفراد العينة بنسبة 17,07%، لتأتي في المرتبة الأخيرة إشكالية الملكية الفكرية والمعبر عنها بنسبة 12,19% من إجمالي الإجابات وهي نسبة ضعيفة جدا، إلا أن لها علاقة وطيدة بالرهان الأول وهي قضية السرقية العلمية فحسب أفراد العينة لا توجد قوانين تحمي المعلومات المتاحة في إطار النفاذ الحر كما أن العموميات الخلاقة نظام غير كفيل بحماية حقوق المؤلف في ظل معطيات ومبادئ الوصول الحر، وبالنسبة لهذه الأخيرة يمكننا تفسيرها بعدم دراية مجمع أفراد العينة بمعنى العموميات الخلاقة كما أسلفنا لا

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

توجد مبادرات من طرف الهيئات العلمية والباحثين الجزائريين خاصة من طرف المركز الوطني للإعلام العلمي والتقني لاعتماد هذه النظم القانونية التي وجدت وطورت مع التوجه نحو النفاذ الحر، بغرض إعطاء هذا النموذج الدافعية للاستمرارية؛ ذلك أن عنصر الملكية الفكرية عنصر جوهري والمرجع الذي يعتمد به لحماية حقوق المؤلفين.

الشكل رقم 117: أنواع الإشكاليات والتحديات التي أفرزها الوصول الحر للمعلومات العلمية على الاتصال العلمي بحسب رأي الباحثين بجامعة بومرداس.

وإذا حاولنا تسليط الضوء على آراء المستجوبين بحسب الكليات المنتمية إليها، فالنتائج متطابقة مع النتيجة النهائية، حيث نجد قضية السرقة العلمية تأتي على رأس اهتمامات الباحثين وانشغالهم في إطار هذا التوجه الجديد والمعبر عنه بـ 42,22% بالنسبة لكليات المعبرة عن التخصصات العلمية وبنسبة 53,33% بالنسبة لكلية الحقوق، أما على مستوى كلية علوم الاقتصادية وعلوم التسيير وعلوم التجارية فقد جاءت نسبتها بـ 38,88% لتليها مباشرة قضية التحكيم العلمي بالنسبة لمقالات ما قبل النشر والتي جاءت نتائجها حسب الكليات كما يلي:

الكليات المعبرة عن التخصصات العلمية بـ 27,77%، وكلية الحقوق بنسبة 20%، وكلية علوم الاقتصادية وعلوم التسيير وعلوم التجارية بنسبة 33,33%. لتليها في المرتبة الثالثة عامل تكاليف النشر على عاتق الباحث أو المؤسسة البحثية وفيها أبدى المستجوبون على مستوى الكليات المنتمون إلى التخصصات العلمية بأنه من بين الإشكاليات التي أفرزها الوصول الحر معبرة عنها بنسبة 24,44%، أما على مستوى كلية الحقوق فقد أجاب عنها أفراد الدراسة بنسبة 13,33%، أما بالنسبة لكلية علوم الاقتصادية وعلوم التسيير وعلوم التجارية فقد جاءت النسبة المعبرة عنها بـ 16,66%، كما أفصح عنها مستجوبوا كلية الحقوق بنسبة 13,33% مرافقة مع قضية الملكية الفكرية واعتبار العموميات الخلاقة نظام غير كفيل بحماية حقوق المؤلف في ظل الوصول الحر، والتي عبر عنها المبحوثون على مستوى

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

الكليات المعبرة عن التخصصات العلمية بنسبة 17,77% وكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية ب 11,11%. والشكل التالي يبين توزيع آراء الباحثين بحسب كليات جامعة بومرداس.

الشكل رقم 118: أنواع الإشكاليات والتحديات التي أفرزها الوصول الحر للمعلومات العلمية على الاتصال العلمي بحسب رأي الباحثين بجامعة بومرداس. حسب الكليات.

نتائج الخور الرابع:

إن تطور العلوم وتحقيق التنمية المستدامة يتوقف على عامل الولوج الحر لنتائج البحوث العلمية، لذا فالوصول الحر بمبادئه قد نشأ كتطور رئيسي في عالم الإتصال العلمي الهادف بالدرجة الأولى إلى دعم المجتمعات العلمية في الوصول إلى مختلف المعارف وتحقيق المشاركة الفاعلة بين مختلف أطراف الإتصال العلمي خدمة للبحث العلمي وتفعيل تشاطر وإيصال المعلومات العلمية، وفي هذا الإطار جاءت نتائج آراء الباحثين والأساتذة محل الدراسة متوافقة إلى حد كبير مع توجهات المجتمع العلمي العالمي وهذا ما نبرزه فيما يلي:

✓ الباحثون والأساتذة يقرون بأن الوصول الحر للمعلومات العلمية يمكن اعتباره كصيغة جديدة للإتصال العلمي في ظل بيئة الإنترنت نظرا للعديد من الخصائص التي يتميز بها في تحقيق تداول المعلومات العلمية.

✓ كما يؤكد الباحثون بأن النفاذ الحر دعامة للمجتمعات العلمية الحالية بالنظر إلى المزايا العديدة التي يحققها في تسهيل سبل التواصل العلمي الفعال بين الباحثين عبر العالم.

✓ وبالرغم من هذه السيمات التي يسعى الوصول إلى تحقيقها، إلا أنه كشكل جديد للإتصال العلمي يكتنفه العديد من القضايا وهذا ما عبر عنه الباحثون والأساتذة محل الدراسة.

5.1.5 تحليل نتائج المحور الخامس: توجهات الباحثين نحو استعمال والنشر في الأرشيف المفتوح- الارشيف المؤسسي لجامعة بومرداس.

تعتبر المستودعات المؤسسية عن خزانات للمعلومات العلمية المنتجة بالمؤسسات العلمية والبحثية والأكاديمية، بحيث تعمل على تجمع وتنظيم الناتج الفكري في مكان واحد وتحقيق إتاحتها على المستوى الداخلي والخارجي، وبالنظر إلى الميزات التي تقدمها المستودعات في إدارة المعلومات العلمية الإلكترونية، فقد أضحت سمة من السمات التي تتميز بها المؤسسات البحثية في العالم، والتي تعبر عن موجة متسارعة لاعتمادها من أجل التعريف بالمؤسسة العلمية وبالإنجازية العلمية التي تحتويها، بما يحقق للمؤسسة مكاسب متعددة ويدعم الإتصال العلمي والأكاديمي بين الباحثين مهذا لتبادل الخبرات وتحقيق التعاون العلمي على أعلى المستويات.

ومن هذا المنظور فقد سعت المؤسسات العلمية من خلال الانضمام إلى كتل IsteMag إلى المشاركة في بناء مستودعات مؤسسية، من خلالها تبرز الإرث العلمي وتحفظه على المدى الطويل بطريقة مهيكلية يمكن الولوج إليها بسهولة وسرعة.

وفي إطار ذلك جاء هذا المحور لمحاولة معرفة مدى اطلاع الباحثين على هذا التوجه الجديد لمؤسساتهم العلمية الداعم للنفذ الحر، وما مدى دعمهم للإنجاح هذا المشروع من خلال الموافقة على أرشفة ونشر أعمالهم العلمية من خلاله. ونود الإشارة إلى أن تبني هذا التوجه حديث جدا يرجع لسنة 2013، كما أن مفاهيم النفذ الحر كما رأينا سابقا من خلال أسئلة المحاور تعد بسيطة لدى المبحوثين.

1/ مدى اطلاع الباحثين على وجود المستودع المؤسسي لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني:

من خلال المقابلة التي أجريت مع المسؤولين على إنشاء المستودع المؤسسي، اتضح لنا بأن هناك جهود كبيرة مع المسؤول الأول بالمركز من أجل عقد اجتماعات ودورات تحسيسية من خلالها يتم اطلاع الباحثين بالمركز على مشروع المستودع المؤسسي؛ الذي يعد فتي للغاية وحسب المسؤولين عليه فقد تم تبني هذا المنحى الجديد إدراكا منهم بأن للمستودع المؤسسي أهمية بالغة في التعريف بالمركز وإنتاجيته العلمية بما يؤدي إلى تحسين مرتبته في تصنيف المؤسسات العلمية عالميا، كما أنه سيساهم في تامين الإنتاجية العلمية، كما أشارت في نفس الإطار المسؤولة عن المشروع بالمكتبة المركزية لجامعة بومرداس وأضافت بأنه سيعطي بعدا آخر لخدمات المعلومات الإلكترونية المتاحة لمجتمعها البحثي.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

1. هل لديكم اطلاع على المستودع المؤسسي لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني CERIST DL؟		
الإجابات	التكرار	النسبة (%)
نعم	36	70.58
لا	12	23.52
بدون اجابة	03	5.88
المجموع	51	100

الجدول رقم 69: اطلاع الباحثين بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني على المستودع المؤسسي CERIST DL.

وانطلاقاً من استفسارنا للمبحوثين عن مدى اطلاعهم على هذا التوجه نلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن نسبة معتبرة قدرت بـ 70,58% لديها اطلاع على وجود توجه جديد للمركز يدعم الوصول الحر المتبلور في بناء مستودع رقمي يضم الإنتاجية العلمية للباحثين بما يحقق المرئية العالمية لها، وبالرغم من الجهود التي يبذلها المشرفون على المشروع لإحاطة الباحثين بهذا التوجه الجديد من جهة، إضافة إلى الأشهر له من خلال موقع المركز إلا أن هناك نسبة 23,52% ليس لديها اطلاع كما أن نسبة 5,88% فلم تبدي رأيها. هذا ما يدفعنا إلى القول بأن مثل هذه المشاريع يجب أن تكون معرفة لجميع الباحثين إضافة إلى تحسيسهم بأهمية المشروع من أجل التغيير في ذهنياتهم اتجاه النشر الحر لأعمالهم العلمية. والشكل التالي بين توزيع هذه النتائج.

الشكل رقم 119: اطلاع الباحثين بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني على المستودع المؤسسي CERIST DL.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

1. هل لديكم اطلاع على المستودع المؤسسي للمكتبة المركزية لجامعتكم DSpace؟								
المجموع		ك.ح.		ك.ع.إق.ع.ت.ع.تج		ك.ع.ك.م.ك.م.م.ه.إ.إ.		الكليات الإجابة
(%)	ت	(%)	ت	(%)	ت	(%)	ت	
36.58	45	50	11	18.18	4	37.97	30	نعم
56.91	70	45.45	10	50	11	62.02	49	لا
6.50	8	4.54	01	31.81	7	00	00	بدون اجابة
100	123	100	22	100	22	100	79	المجموع الكلي

الجدول رقم 70: اطلاع الباحثين بجامعة بومرداس على المستودع المؤسسي DSpace.

وإذا حاولنا تفصي الأمر على مستوى جامعة بومرداس فنلاحظ من خلال النتائج المعبر عنها في الجدول أعلاه إلى عدم إدراك الباحثين بوجود مستودع مؤسسي تابع للجامعة يضم الناتج الفكري لها والمعبر عنها بنسبة فوق المتوسط بلغت نسبتها 56,91%، في حين أن نسبة الأفراد المستجوبين الذين لديهم اطلاع فقد بلغت نسبتها 36,58% وهي نسبة ضعيفة في حين أن نسبة 06,50% فلم تبدي رأيها ويمكن تفسير هذه النتيجة بحداثة مشروع المستودع الذي تم اطلاقه في سبتمبر 2013 هذا من جهة ومن جهة أخرى وحسب المقابلة التي أجريت مع المسؤولة عن المشروع والمشرف على المكتبة هو غياب الوعي لدى الباحثين بهذا التوجه الجديد كما أن هناك مسؤوليات كبيرة تقع على عاتق المكتبة لإعلام الباحثين من خلال عقد اجتماع، إجراء دورات تحسيسية والإشهار الجيد لمفاهيم الوصول الحر وأهمية الأرشفة الذاتية في حفظ الإنتاجية العلمية للجامعة ومن جهة تحقيق المرئية العالمية لنتائج البحوث. والشكل التالي يوضح توزيع هذه النتائج.

الشكل رقم 120: اطلاع الباحثين بجامعة بومرداس على المستودع المؤسسي DSpace.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

كما نلاحظ عن آراء عينة الدراسة بحسب الكليات المشكلة للجامعة هو استحواذ كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير وعلوم التجارية على النسبة الأعلى المقدرة بـ 50,00% لتليها الكليات المعبرة عن التخصصات العلمية بنسبة 30,00% من إجمالي الإجابات. في حين رجعت المرتبة الأخيرة لكلية الحقوق بنسبة ضعيفة جدا قدرت بـ 18,18% ومن خلال المقابلة مع المسؤولة على المشروع لاحظنا بأن التعامل مع الباحثين المنتسبين إلى كلية الحقوق تواجه صعوبة كبيرة بالنظر إلى عدم تفضيلهم التعامل إلكترونيا وهذا ما استشفيناه من المحاور السابقة. إضافة إلى عدم تجاوب الباحثين مع هذا المشروع الجديد خاصة معهد التابع للجامعة وهذا ما توصلنا إليه من خلال توزيعنا للاستبيان، إذ أن هناك تخوف كبير من هذا التوجه الجديد الذي حسبهم ينقصه العديد من الاعتبارات التي تتطلب من الجامعة والمسؤولين على المشروع التحسيس والتعريف به أكثر، وضبط ركائز العلمية والقانونية والإتصالية والتقنية مع بدل جهود للتغيير في ذهنيات الباحثين نحو فوئد الأرشفة الذاتية.

الشكل رقم 121: اطلاع الباحثين بجامعة بومرداس على المستودع المؤسسي Dspace. بحسب الكليات.

2/ مدى موافقة الباحثين بمركز البحث لتوجهاته نحو بناء مستودع مؤسسي ذو وصول حر.

2. هل توافقون توجه المركز CERIST لتبني الوصول الحر للمعلومات العلمية من خلال مشروع الأرشيف المؤسسي Cerist DL؟			
الإجابات	التكرار	النسبة (%)	
نعم	29	56.86	
لا	10	19.60	
بدون إجابة	12	23.23	
المجموع	51	100	

الجدول رقم 71: مدى موافقة الباحثين توجه المركز CERIST لتبني الوصول الحر للمعلومات العلمية من خلال مشروع الأرشيف المؤسسي DL Cerist.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

يتجلى لنا من خلال آراء المبحوثين المنتمين إلى مركز البحث للإعلام العلمي والتقني عن مساندتهم لهذا التوجه الجديد بنسبة متوسطة قدرت بـ 56,86%. في حين أن النسبة المتبقية فقد توزعت بين الغير موافقين على هذا التوجه بنسبة 19,60% من إجمالي الإجابات، ونسبة 23,23% لم تبدي رأيها. ويمكننا تفسير هذا الضعف في عدم مسايرة المبحوثين لهذا التوجه في عدم الاقتناع الكثير منهم في إتاحة أعمالهم العلمية بشكل حر، ومن جهة أخرى عدم اطلاعهم الجيد على فلسفة الوصول الحر. إضافة إلى أن مشروع بناء المستودع المؤسسياتي فتي جدا وينقصه العديد من الأمور المهمة على رأسها عدم وجود سياسة مؤسسية تاطر للمشروع وأيضا غياب صيغة يتم من خلالها حماية المعلومات المتاحة، إضافة إلى ذلك الإشكاليات المتعلقة بالتفاوض مع الناشرين مرخصين لهم بإتاحة مقالاتهم وأعمالهم العلمية. والشكل التالي يوضح هذه النتائج.

الشكل رقم 122: مدى موافقة الباحثين توجه المركز CERIST لتبني الوصول الحر للمعلومات العلمية من خلال مشروع الأرشيف المؤسسياتي Cerist DL.

2. هل توافقون توجه المكتبة المركزية لتبني الوصول الحر للمعلومات العلمية من خلال مشروع الأرشيف المؤسسياتي؟								
الإجابة	الكليات		ك.ع.ك.م.ه.إ.إ.		ك.ع.إ.ق.ع.ت.ع.تج		ك.ح.	
	التكرار	(%)	التكرار	(%)	التكرار	(%)	التكرار	(%)
نعم	30	37.97	7	31.81	13	59.09	50	40.65
لا	49	62.02	2	9.09	4	18.18	55	44.71
بدون إجابة	00	00	13	59.09	5	22.72	18	14.63
المجموع الكلي	79	100	22	22	22	100	123	100

الجدول رقم 72: مدى موافقة الباحثين توجه المكتبة المركزية لجامعة بومرداس لتبني الوصول الحر للمعلومات العلمية من خلال مشروع الأرشيف المؤسسياتي Dspace.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

أما على مستوى جامعة بومرداس فقد كانت النتائج عكسية إذ أبدت نسبة معتبرة بعدم موافقتها على توجه المكتبة الجامعية نحو النفاذ الحر للمعلومات العلمية، والذي كان مبادرة منها في بناء المستودع المؤسسي الذي يضم الإنتاجية العلمية للباحثين على مستوى الجامعة والمعبر عنه بنسبة 44,71% في حين اعتبرت عينة قدرت نسبتها بـ 40,65% موافقتها لهذا التوجه الحديث للمكتبة في دعم الإتصال العلمي على مستوى الجامعة. ونسبة قدرت بـ 14,63% لم تبدي أي إجابة.

انطلاقاً من النتائج المعبرة عن مدى اطلاع الباحثين على هذا المشروع فنلاحظ بوجود توجه إيجابي من طرف الباحثين لمساندة المكتبة الجامعية لهذا التوجه إدراكاً منهم بدوره في تسهيل فرص الوصول إلى مختلف الناتج العلمي لزملائهم الباحثين، كما أنه يحقق حفظ مهيكلاً لنتائج بحوثهم. أما الأفراد الغير موافقين على هذا التوجه فيمكن تحليل موقفهم في عدم رغبتهم بنشر بحوثهم من خلال المستودع والراجع لغياب الوعي بفلسفة الوصول الحر من جهة إضافة إلى عدم اطلاع المكتبة الجامعية بنشر أعمالهم العلمية خاصة ما تعلق منها بالمذكرات والرسائل الجامعية، كما يشير الباحثين إلى عدم وجود سياسة واضحة من طرف الجامعة تؤطر لهذا التوجه، وتعلم الباحثين بمختلف الحقوق المترتبة عن هذا الإيداع. وفي نفس الإطار عبرت المسؤولة عن المشروع والمسؤول الأول عن المكتبة بضرورة وجود سياسة مؤسسية تحث وتلزم الباحثين بأرشفة أعمالهم، إضافة إلى ضبط الحدود والحقوق التي تؤدي إلى السير الحسن للمشروع دون الاصطدام خاصة بقضايا حقوق الملكية الفكرية.

الشكل رقم 123: مدى موافقة الباحثين توجه المكتبة المركزية لجامعة بومرداس لتبني الوصول الحر للمعلومات العلمية من خلال مشروع الأرشيف المؤسسي Dspace.

وإذا حاولنا التمهيد بحسب الكليات فنجد أن هذه النسبة مرتفعة لدى الكليات المنتمة للتخصصات العلمية والتي جاءت النسبة المتحصل عليها الغير مساندة لتوجه المكتبة المركزية نحو النفاذ الحر بـ 62.02%، مقارنة بـ 9.09% بالنسبة لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية بـ 18.18% بالنسبة لكلية الحقوق؛ في حين أن النسب التي عبرت عن موالتها لهذا الطرح نحو تبني المستودع المؤسسي كمسار أخضر للنفاذ الحر للمعلومات العلمية ونتائج البحوث الخاصة بالمجتمع العلمي

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

فقد كانت متواضعة بالنسبة للكميات المعبرة عن التخصصات العلمية إذ قدرت نسبتها بـ 37,97% من إجمالي الإجابات الواردة. في حين أن هذه النسبة مرتفعة نوعاً ما بالنسبة لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية والتي جاءت النسب الواردة عن مساندتها ودعمها لتوجه المكتبة المركزية بحسب آراء مبحوثيها بـ 59.09%، أما كلية الحقوق فقد قدرت نسبتها بـ 31,81% ونفس هذه النتائج المتواضعة لعدم إطلاع المبحوثين على وجود المستودع المؤسسي. كما لم تبدي عينة من المستجوبين المنتمين إلى كل من كلية الحقوق وكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية على التوالي عن رأيها بنسبة 59.09%، 22.72%. والشكل التالي يبرز توزيع هذه النتائج.

الشكل رقم 124: مدى موافقة الباحثين توجه المكتبة المركزية لجامعة بومرداس لتبني الوصول الحر للمعلومات العلمية من خلال مشروع الأرشيف المؤسسي Dspace. بحسب الكليات.

إذن ما يمكننا استخلاصه إجمالاً من خلال العينة الكلية للدراسة هو التوجه الإيجابي للباحثين على مستوى مركز البحث في الاعلام العلمي والتقني بمساندة التوجهات الجديدة له في الإتاحة الحرة للمعلومات العلمية، بما يؤدي إلى حصده لمراتب أفضل ضمن الترتيب العالمي للهيئات العلمية، مع التعريف بالإنتاجية العلمية وبالباحثين. في مقابل ذلك فإن على جامعة بومرداس بدل جهود إضافية من أجل تحسيس باحثيها على دعم هذا التوجه. كما أن هناك توافق في اعتبار هذا التوجه نحو المستودعات المؤسسية ذو النفاذ الحر ينقصه عدة اعتبارات حتى يرسخ الطمأنينة لدى الباحثين، بالإضافة إلى بدل مجهودات أكبر من طرف المشرفين على المشروع للتعريف بهذا المنتج الجديد الذي سيقدم خدمات معلومات متميزة ترتقي إلى الدفع بعجلة الإتصال العلمي وترشيد الإنتاجية العلمية للجامعة والمركز باعتبارهما مرآة عاكسة لنشاطهم العلمي والبحثي.

إن توجه المركز والجامعة محل الدراسة نحو النفاذ الحر للمعلومات العلمية قد جاء كنتيجة للأهمية البالغة التي أصبح يكتسبها الوصول الحر والمنحى المتصاعد لهذا النموذج دولياً، والذي أصبح له دور كبير في تقييم فعالية ونشاط المؤسسات العلمية والبحثية وحصولها على درجات ترتيب جيدة عالمياً. كما أن المستودعات المؤسسية لها دور كبير في ترشيد الإنتاجية العلمية للباحثين على مستوى مؤسساتهم العلمية إذ أصبحت

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

تعد من أهم مظاهر الحياة التوثيقية بالنظر إلى المزايا التي تحققها في تجميع، تنظيم وإتاحة نتائج البحوث العلمية، فهي الذاكرة الحية للجامعة فهي بنك لحفظ نتائج البحوث العلمية. ولقد جاء هذا التساؤل لمعرفة الدوافع التي ساهمت في دعم الباحثين محل الدراسة لتوجهات مؤسساتهم العلمية نحو الولوج الحر للمعلومات العلمية من خلال مسارها الأخضر المشخص في المستودع المؤسسي التابع لكل مؤسسة من مجموع الأفراد الموافقين على هذا التوجه.

- إذا كانت الإجابة بنعم، فهل ترى (ين) بأن هذا التوجه سيحقق:		
الإجابات	التكرار	النسبة(%)
فضاء للتواصل العلمي بين الباحثين	23	25.00
تعريف بالإنجاز العلمي للباحثين	21	22.82
المرئية الوطنية والعالمية لنتائج البحوث (الاطلاع العالمي على نتائج البحث)	25	27.17
تسهيل الوصول للمعلومات العلمية	25	27.17
تحقيق عدم تكرار البحوث العلمية	23	25.00
المجموع	92	100

الجدول رقم 73: دوافع مساندة الباحثين بمركز Cerist لسياسة مركزهم في بناء المستودع المؤسسي.

ومن خلال النتائج المبينة في الجدول أعلاه والتي تعبر عن آراء المبحوثين التابعين لمركز البحث في الاعلام العلمي والتقني، فقد جاء على رأس أهم الدوافع كل من المرئية الوطنية والعالمية لنتائج البحوث التابعة للمركز إضافة إلى تحقيق سهولة الوصول إلى المعلومات العلمية والمعبر عنهما بنسبة 27,17% من إجمالي الإجابات الواردة حول هذا التساؤل، وهذا ما سيحقق بالنتيجة عدم تكرار البحوث العلمية بما يقلص في الجهود والوقت والتكاليف والمعبر عنه بنسبة 25,00% وفي ظل هذه المعطيات سيعمل هذا الفضاء على تفعيل الإتصال العلمي بين الباحثين من خلال تسهيل التواصل العلمي بين الباحثين عبر المركز أو خارجه والمعبر عنه بنسبة 25,00%. ليأتي في آخر ترتيب الدوافع التعريف بالإنجاز العلمي للباحثين على مستوى المركز والمعبر عنه بنسبة 22,82%. والشكل التالي يوضح توزيع هذه النتائج.

الشكل رقم 125: دوافع مساندة الباحثين بمركز Cerist لسياسة مركزهم في بناء المستودع المؤسسي.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

للباحثين وبذلك إعطاء صورة جيدة لمكانة الجامعة العلمية ولمجتمعتها البحثي والذي جاءت آراء الباحثين المعبرة عنه بنسبة 19,01%. كما أن تجميع الإنتاجية العلمية للباحثين في فضاء مشترك وإتاحة النفاذ إليه سيحقق المرئية العالمية والوطنية لنتائج البحوث العلمية للباحثين على مستوى الجامعة وقد عبر عنه أفراد العينة بنسبة 19,01%، كما سيحقق ويساهم في تجنب تكرار البحوث العلمية والمعبر عنه بنسبة 13,38% من إجمالي الإجابات الواردة حول هذا التساؤل. والشكل التالي يبرز ذلك.

الشكل رقم 126: دوافع مساندة الباحثين بجامعة بومرداس لسياسة المكتبة المركزية في بناء المستودع المؤسسي.

أما إذا حاولنا معرفة آراء الباحثين المستجوبين بحسب الكليات المشكلة للجامعة فإنه يتجلى لنا توافق في إعطاء الأهمية لكل عنصر. بالنسبة للكليات المشكلة للتخصصات العلمية فقد أبدى الباحثون أهمية هذا المستودع المؤسسي كفضاء للتواصل العلمي بين الباحثين والتي جاءت نسبتها بـ 25% من إجمالي الإجابات، وفي خضم هذا الفضاء ستحقق المرئية الوطنية والعالمية لنتائج البحوث العلمية بسهولة الوصول إلى المعلومات العلمية والذي عبر عنها الباحثين بنسبة 23,60%، لتأتي في المرتبة الثالثة التعريف بالإنتاج العلمي للباحثين والمعبر عنها بـ 19,73% من إجمالي الإجابات لتليها في آخر الترتيب. لتليها في آخر الترتيب أن هذا المستودع سيساهم مستقبلا في عدم تكرار البحوث العلمية والمعبر عنه بنسبة 07,89%.

أما بالنسبة لكلية الحقوق فنلاحظ أيضا بأن اعتبار المستودع المؤسسي كفضاء للتواصل العلمي بين الباحثين قد احتل المرتبة الأولى بنسبة 26,31% من إجمالي الإجابات، وبنفس النسبة أبدى المستجوبين أن المستودع المؤسسي سيحقق عدم تكرار البحوث العلمية. لتليها في الترتيب عمله على تسهيل الوصول إلى المعلومات العلمية بنسبة 21,05% من إجمالي الإجابات، ثم تأتي بعدها في الترتيب التعريف بالنتائج العلمي للباحثين المعبر عنه بنسبة 15,78%، وفي المرتبة الأخيرة المرئية الوطنية والعالمية لنتائج البحوث العلمية الخاصة بالجامعة بنسبة 10,52% من إجمالي الإجابات الواردة حول التساؤل.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

أما النتائج على مستوى كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير وعلوم التجارية فقد جاء بحسب الأهمية والترتيب كما يلي:

في المرتبة الأولى مساهمة المستودع المؤسسي للجامعة في تسهيل الوصول والنفوذ إلى المعلومات العلمية بنسبة 24,64% من إجمالي الإجابات. أما في المرتبة الثانية فتمثلت في اعتبار المستودع المؤسسي فضاء للتواصل العلمي بين الباحثين والمعبر عنه بنسبة 23,94%. وجاءت في المرتبة الثالثة المرئية الوطنية والعالمية لنتائج البحوث العلمية التي يساهم المستودع المؤسسي للجامعة في تحقيقها، بما يسمح بالتعريف بالإنتاجية أو الإنتاج العلمي للباحثين المنتسبين إلى الجامعة والمعبر عنها بنسبة متساوية قدرت بـ 19,01% أما في المرتبة الرابعة والأخيرة تحقيق عدم تكرار البحوث العلمية وهو كنتيجة للمرئية والتعريف بالإنتاج العلمي للجامعة الذي سيعمل على تجنب إعادة البحوث مقلصا بذلك في الجهود والوقت والتكاليف والمعبر عنه بنسبة 13,38%.

الشكل رقم 127: دوافع مساندة الباحثين بجامعة بومرداس لسياسة المكتبة المركزية في بناء المستودع المؤسسي. بحسب الكليات.

إذن فهذه المزايا التي يتميز بها المستودع المؤسسي قد دفعت بالباحثين محل الدراسة إلى دعم توجهات مؤسستهم إلى تبني الوصول الحر للمعلومات العلمية من خلال مساره الأخضر.

3/ أسباب تفضيل الباحثين نشر أعمالهم العلمية على مستوى هذا الفضاء الجديد (المستودع المؤسسي).

تعبر المستودعات على أسلوب ونمط جديد للنشر العلمي للإنتاج العلمي للباحثين التابعين للمؤسسة العلمية التي أنشأتها والتي من خلالها يتحقق النفاذ الحر لأعمالهم بما يساهم في المرئية الوطنية والعالمية لهذه النتائج والتعريف بها، إذ أضحت تعبر عن الأرشيف الحي للمؤسسات العلمية والبحثية ومظهر من مظاهر

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

التوثيق العلمي عبر الخط بالجامعات. وقد جاء هذا التساؤل لمعرفة مدى رغبة الباحثين في نشر وأرشفة أعمالهم العلمية عبر هذا الفضاء الجديد.

ومن خلال النتائج المعبرة عن آراء الباحثين نلاحظ توجه إيجابي نحو الأرشفة الذاتية عبر المستودع المؤسسي التابع لكل مؤسسة محل الدراسة والتي يمكننا إبرازها فيما يلي:

3. هل تفضلون نشر أعمالكم العلمية عبر هذا الفضاء الجديد؟		
الإجابات	التكرار	النسبة(%)
نعم	34	66.66
لا	10	19.60
بدون إجابة	7	13.72
المجموع	51	100

الجدول رقم 75: موافقة الباحثين على أرشفة أبحاثهم بالمستودع المؤسسي CeristDL.

من خلال الجدول أعلاه المعبر عن آراء الباحثين التابعين لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني نلاحظ بأن المستجوبين محل الدراسة قد أبدوا تفضيلهم لنشر أعمالهم العلمية في هذا النموذج المؤسسي Cerist dl وذلك بنسبة فوق المتوسط قدرت 66.66% من إجمالي الإجابات الواردة، في حين أن نسبة 19.60% فقد أبدت عدم رغبتها في نشر نتائج أبحاثها عبر المستودع المؤسسي؛ في حين أن نسبة 13.72% لم تبدي رأيها. والشكل التالي يبرز توزيع آراء الباحثين.

الشكل رقم 128: موافقة الباحثين على أرشفة أبحاثهم بالمستودع المؤسسي CeristDL.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

3. هل تفضلون نشر أعمالكم العلمية عبر هذا الفضاء الجديد؟								
الكليات الإجابة	ك.ع.ك.ع.م.ك.م.ك.م.ه.إ.إ.		ك.ح.		ك.ع.إ.ق.ع.ت.ع.تج.		المجموع	
	التكرار	(%)	التكرار	(%)	التكرار	(%)	التكرار	(%)
نعم	38	48.10	6	27.27	15	68.18	59	47.96
لا	29	36.70	2	9.09	5	22.72	36	29.26
بدون إجابة	12	15.18	14	63.63	2	9.09	28	22.76
المجموع الكلي	79	100	22	100	22	100	123	100

الجدول رقم 76: مدى موافقة الباحثين بجامعة بومرداس على أرشفة أبحاثهم بالمستودع المؤسسي Dspace.

والنتيجة نفسها بالنسبة لجامعة بومرداس حيث أبدى المبحوثون المستجوبون على رغبتهم في نشر وأرشفة أعمالهم العلمية على مستوى المستودع المؤسسي التابع لمؤسستهم العلمية، والمعبر عنها بنسبة تحت المتوسط قدرت ب 47.96%، في حين أبدت نسبة 29.26% عن عدم رغبتهم في نشر وأرشفة أعمالهم البحثية على مستواه. أما نسبة 22.76% فلم تبدي رأيها.

الشكل رقم 129: موافقة الباحثين بجامعة بومرداس على أرشفة أبحاثهم بالمستودع المؤسسي Dspace.

إذا ألقينا نظرة على آراء الباحثين بحسب الكليات، فما يمكننا ملاحظته بالنسبة للإجابات المعبرة عن آراء المستجوبين التابعين للكليات المعبرة عن التخصصات العلمية هو هذه المفارقة في النتائج والمعبرة في الحقيقة عن توجهاتهم، كما يمكن ارجاعه لعدم إلمام الباحثين واطلاعهم الجيد على فلسفة الوصول الحر حيث أبدوا وبنسبة كبيرة عن عدم مساهمتهم لتوجهات مؤسساتهم نحو النفاذ الحر من خلال بناء المستودع المؤسسي، لكنهم في نفس الوقت يفضلون نشر وأرشفة أعمالهم العلمية عبر هذا المستودع والمعبرة عنه بنسبة 48.10%، في مقابل نسبة 36.70% أبدت عدم رغبتها في أرشفة وإتاحة إنتاجهم العلمي، أما نسبة مقدرة بنسبة ب 15.18% فلم تجب على التساؤل.

الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية

بالنسبة لكلية الحقوق والمعبرة عن التخصصات الأدبية والحقوق فقد أبدت نسبة ضعيفة رغبتها وتفضيلها لنشر وأرشفة أعمالها العلمية عبر هذا المستودع المؤسسي والمعبر عنه بـ 27.27% في مقابل نسبة أضعف أبدت عدم رغبتها مقدرة بنسبة 9.06%؛ في حين نسبة مرتفعة جدا قدرت بـ 63.63% فلم تبدي رأيها.

أما كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية فقد أبدى مبحوثيها رغبتهم في إتاحة ونشر وأرشفة أعمالهم العلمية عبر المستودع المؤسسي وذلك بنسبة 68.18%، في مقابل نسبة 22.72% عبرت عن عدم قبولها لأرشفة أعمالها على مستوى المستودع المؤسسي، ونسبة 9.09% لم تجب على السؤال. والشكل التالي يبرز توزيع هذه النتائج.

الشكل رقم 130: موافقة الباحثين بجامعة بومرداس على أرشفة أبحاثهم بالمستودع المؤسسي Dspace. بحسب الكليات.

ويرجع عدم الرغبة في النشر وأرشفة الباحثين لمنشوراتهم العلمية عبر هذا الفضاء الجديد إلى غياب وعدم إدراك الباحثين للتوجهات العلمية نحو فلسفة الوصول الحر كأسلوب جديد للنفذ وإتاحة المعلومات العلمية، إضافة إلى نقص الوعي بأهميته. كما أن المعرفة بالمستودع المؤسسي وعمله والمزايا التي يحققها والتي دفعت الجامعة إلى بنائه من خلال المكتبة الجامعية غير معروف لدى الباحثين. بالإضافة إلى أن الباحثين يعتبرون بأن هذا التوجه الجديد تكتنفه العديد من الرهانات خاصة ما تعلق منها بالملكية الفكرية، قضية التحكيم العلمي، وعدم وجود سياسة واضحة من طرف الجامعة حول عمل المستودع المؤسسي والذي يجب أن يكون حسب رأيهم مؤطر بسياسة مؤسسية تلزم الباحثين وتشجعهم على أرشفة أعمالهم العلمية.

4/ ماهي اقتراحاتك لتطوير وتفعيل التوجه نحو الوصول الحر كنظام جديد للإتصال العلمي بما يحقق ازدهار النشر العلمي في الجزائر:

بالنظر إلى إجابات عينة الدراسات حول هذا التساؤل يتجلى لنا وعي وإدراك الباحثين للتطورات الحاصلة في عالم الإتصال العلمي خاصة مع بزوغ الإنترنت، وما لها من تأثير كبير في تغيير نمط وسلوكيات الباحثين نحو استعمال تقنيات التواصل العلمي. كما يتجلى لنا النظرة الإيجابية نحو تفضيل الوصول الحر للمعلومات العلمية كنموذج جديد للتواصل العلمي بين الباحثين، لما له من دور في جسر الهوة المعرفية بين عالم الشمال والجنوب، حيث أنه سيمكن من اقتسام باكورة البحث العلمي وفتح الفرص للباحثين بغرض الوصول إلى المعلومات العلمية ونتائج البحوث المنشورة عالميا. كما أن الباحثين يؤكدون على أن أمام الجزائر تحديات كبيرة من أجل إشاعة الوصول الحر وتفعيل النشر العلمي الإلكتروني، حيث أشارت عينة الدراسة إلى جملة من الأسباب التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار لتطوير النشر العلمي وترسيخ لمعالم الوصول الحر بالجزائر:

- ضرورة تطوير البيئة التحتية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات وتعميم استعمال شبكة الإنترنت على جميع الباحثين، عن طريق توفير خدمة الإنترنت ذات التدفق العالي.
 - ضرورة إنشاء دوريات علمية وطنية ذات سمعة عالمية تسمح بنشر الباحثين لأبحاثهم العلمية.
 - ضرورة تشجيع الجامعات الجزائرية الباحثين على نشر أعمالهم في مجالات وطنية.
 - ضرورة وضع سياسة وطنية للمعلومات العلمية، تسهر عليها سلطة خاصة وتأخذ بزمام متابعتها وتطبيقها.
 - وضع نظام وطني للمعلومات العلمية تشرف عليه هيئة عمومية بما يسمح بتشجيع الإنتاجية العلمية وتتمين نتائج البحوث العلمية.
 - تشجيع الباحثين على استعمال الوصول الحر كأهمية علمية من أجل تطوير البحث العلمي.
 - تعميم الوصول الحر من أجل تطوير النشر العلمي من خلال إنشاء دوريات علمية محكمة وبناء الأرشيفات المفتوحة في كل جامعة، وتأكيد الباحثين بشكل كبير على ضرورة انشاء بيئة قانونية تسمح بحماية المكتبة الفكرية للباحثين ومتابعة السرقات العلمية.
 - ضرورة وضع سياسة وطنية للوصول الحر للمعلومات العلمية، حتى تتمكن المؤسسات العلمية والبحثية من حث الباحثين على إبداع وأرشفة نتائج أبحاثهم العلمية في المستودعات المؤسساتية التابعة لمؤسستهم العلمية.
- وفي الأخير يمكننا إجمال نتائج هذا المحور فيما يلي.

نتائج المحور الخامس:

✓ عدم اطلاع الباحثين على توجهات مؤسساتهم العلمية نحو النفاذ الحر من خلال بناء المستودع المؤسساتي الذي يضم الباحثين المنتمين إليه من أجل تامين وترشيد الانتاجية العلمية للجامعة والتعريف بها وطنيا ودوليا.

✓ عدم موافقة الباحثين لتوجهات مؤسساتهم البحثية راجع لعدم الاطلاع على مفاهيم النفاذ الحر إضافة إلى غياب سياسة مؤسساتية تبرز بشكل واضح سياسة المؤسسة وتؤطر لعمل المستودع المؤسساتي.

✓ توجهات المؤسسات العلمية محل الدراسة نحو النفاذ الحر من خلال بناء المستودع المؤسساتي يعد حديثا جدا، ويتطلب تحسيس وارشاد أكبر للباحثين من أجل ترسيخ معالم التغيير بما يدعم النفاذ الحر للمعلومات باعتباره منحي متسارع جدا في ظل الاتصال العلمي الحديث.

✓ ضرورة بدل المسؤولين على المشروع والمؤسسات العلمية محل الدراسة لمجهودات أكبر من أجل التعريف بالوصول الحر في مساره الأخضر، وإحاطتهم بأهمية المستودعات المؤسساتية للتعريف بالإنتاجية العلمية للباحثين وتحسين صورتها في مسارات المؤسسات العلمية عبر العالم، مما يفتح المجال لربط علاقات علمية وتامين الإتصال العلمي الأكاديمي في أوسع مجال.

2.5 تحليل نتائج مقابلة الدراسة الميدانية:

1.2.5 التعريف بالمستودعين المؤسساتيين لمركز البحث العلمي والتقني وجامعة بومرداس:

تعرف المستودعات التابعة للمؤسسات محل الدراسة بأنها أرشيفات مؤسساتية تضم الإنتاجية العلمية لكل من مركز البحث Cerist وجامعة محمد بوقرة بومرداس. ويختلفان من حيث الجهة المشرفة عليهما إذ أن المستودع التابع لجامعة بومرداس تشرف عليه هيئة أكاديمية وهي الجامعة وتديره المكتبة الجامعية. في حين مستودع Cerist تشرف عليه هيئة بحثية تسييره مصلحة تامين الإنتاج العلمي التابعة لها، في حين يتم إدارتهما وفقا للنظام المفتوح Dspace، والذي وقع عليه الاختيار لعدة أسباب حسب المسؤول التقني لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني والمتمثلة في:

- ✓ من أشهر البرامج وأكثرها استعمالا من طرف المؤسسات التعليمية عبر العالم لبناء المستودعات.
- ✓ سهولة التنصيب والمرونة العالية في استخدامه.
- ✓ اعتباره من المصادر المفتوحة المصدر، بحيث يمكن تطويره وتكييفه مع متطلبات كل مؤسسة إضافة إلى خاصية المجانية.

✓ سعة واسعة في استيعاب المواد الرقمية وبأقصى حد ممكن.

✓ القدرة على الحفظ الرقمي على المدى البعيد.

وهي مستودعات حديثة النشأة ترجع أعمارها لأقل من سنتين فمن خلال إجابات المسؤولين على المستودعين فقد أبرز بأنه قد تم إطلاقهما في سبتمبر 2013. لكن قبل هذه الفترة سبقتهما أعمال تحضيرية (مرحلة تطويرية) والتي جاءت في إطار الانتقال إلى المرحلة الرابعة من عمر التكتل Meda Tempus المعروف بـ IsteMag والمقدرة بفترة ثلاث سنوات، والتي تم فيها التفاوض مع الجهات الداعمة من جهة ومن جهة أخرى اختيار نوع النظام المفتوح الذي سيتم اختياره لإدارة المستودع، إجراء التكوين للمشرفين عليه، إضافة إلى الإتصال مع الباحثين من أجل التعريف بهذا المشروع وحثهم على أرشفة أعمالهم العلمية على مستواه.

وأيضاً حسب المسؤولة على مشروع المستودع بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني فإن التحول في سياسة المركز إلى تبني الوصول الحر في طريقه الأخضر قد جاء نتيجة لإدراك الأهمية البالغة التي يكتسبها هذا التوجه في التعريف بالمركز وحصد لمراتب جيد في التصنيف العالمي للمؤسسات البحثية.

في حين أعربت المسؤولة عن المستودع الخاص بجامعة بومرداس بأنه سيؤدي إلى إعطاء قيمة مضافة لخدمات المكتبة الجامعية، ومساهمته في إعطاء نظرة جيدة ومسايرة الاندماج والدخول في التكتلات العالمية وترشيد الانفاق والوصول إلى المعلومات العلمية. وتجدد الإشارة إلى أن المستودع المؤسسي لجامعة بومرداس تم إطلاقه في النسخة النهائية أي أنه قابل للتشغيل والعمل في حين أن المستودع التابع لمركز البحث Cerist فما زال لحد كتابة هذه الأسطر في مرحلته التجريبية.

أما من حيث عدد العناصر الرقمية المتاحة عبر المستودعين فقد أبدت المسؤولة عن المركز أنه أقل من خمسمئة عنصر، ويرجع ذلك لحدثة فترة إطلاق المستودع، كما أن نظرة الباحثين مازالت غير واضحة اتجاه إبداع أعمالهم على مستوى المستودع. حيث استسقينا من المقابلة عزوف الباحثين عن أرشفة أبحاثهم العلمية. أما على مستوى جامعة بومرداس فقد تجاوزت النسبة الألف عنصر ويمكننا اعتبار هذه النسب ضعيفة مقارنة مع المستودعات في العالم.

2.2.5 أنواع المصادر الإلكترونية المتاحة من خلال المستودعين: من خلال المقابلة مع المسؤولين على المستودعين محل الدراسة فقد تم سؤالهم على أنواع المواد المتاحة عبرهما، إضافة إلى التخصصات المعبر عنهما.

فبالنسبة للمسؤولة عن مركز Cerist فقد أكدت بأنه لم يتم ضبط المواد المسموح أرشفتها عبر المستودع، والتي لازالت محل النقاش مع المسؤول الأول للمركز، فهناك اختلافات كبيرة وتحديات حسبهم لضبط المواد التي تقبل للإيداع، أما من الناحية المبدئية فإن المواد التي تتاح عبره هي المواد الغير خاضعة

لحقوق التأليف والنشر، والتي ينتظر بشأنها إجراء مفاوضات مع الناشرين من أجل الحصول على الموافقة سواء لنشر مقالات ما قبل النشر أو مقالات ما بعد النشر، ومن أمثلة هذه المواد حسب إجابة المسؤولة تتمثل في الرسائل الجامعية إضافة إلى الوسائط المتعددة والتقارير الداخلية.

أما على مستوى جامعة بومرداس فقد أشارت المسؤولة عن المشروع بأنه لا توجد سياسة واضحة نحو المواد المودعة، وبأن التركيز منصب على ضرورة جمع المحتوى الذي يشمل الإنتاجية العلمية للباحثين المنتمين إلى الجامعة، وأشارت بأن المواد التي يتم إتاحتها من خلال المستودع في الوقت الراهن هي: الرسائل الجامعية، المؤتمرات العلمية، والمقالات العلمية والتي تشمل في محتواها على التخصصات المشكلة للجامعة. مع الإشارة إلى أن هذه العملية لم تتم بأخذ موافقة الباحثين المنتسبين للجامعة، وفي هذا الإطار عمل المسؤول الجديد الأول عن المكتبة المركزية على إيقاف عملية الإيداع حسب قوله لحد وضع سياسة مؤسسية تحت إشراف المسؤولين بالجامعة تؤطر لهذه العملية وتبرز الحقوق والواجبات التي يجب على كل الأطراف تحملها.

وما نلاحظه من خلال أنواع المواد المتاحة أن الاهتمام منصب بشكل كبير على المواد ذات النص والتي تعبر في أكبر شق لها على الآداب الرمادية، المتمثلة في الرسائل والأطروحات الجامعية والتقارير العلمية والمؤتمرات العلمية التي كانت حبيسة جدران المكتبات ومخابر البحوث. أما بالنسبة لمركز البحث فقد أضافت المواد السمعية البصرية. في حين نلاحظ غياب مواد أخرى إضافية مثل قواعد البيانات والبرمجيات، الفيديو والمدونات التي تعبر على النمط الجديد للمصادر الرقمية في البيئة الإلكترونية.

أما عن أكثر المواد قبولاً للإيداع فإنها تختلف ما بين مركز البحث العلمي والتقني وجامعة بومرداس إذ يتضح من خلال أنواع الوثائق المودعة بأن المذكرات والأطروحات الجامعية تحظى بنسبة إيداع كبيرة على مستوى جامعة بومرداس، لتليها مقالات الدوريات وأخيراً أعمال المؤتمرات. في حين يختلف الأمر بالنسبة لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني، إذ نلاحظ أن تقارير البحث الداخلية تحتل الصدارة من حيث نسبة الإيداع، لتليها مقالات الدوريات وأعمال وقائع المؤتمرات بتقارب كبير. أما الرسائل الجامعية فاحتلت المرتبة الرابعة. إذن إجمالاً ما يمكن ملاحظته على أنواع المصادر المودعة بحسب المسؤولين على المستودعين هو الاهتمام الكبير بالمواد التي لها مقابل في البيئة التقليدية والتي وجدت ملاذاً للنشر والإتاحة من خلال هذه الخزانات التي تعرض الإنتاجية العلمية للمؤسسات التابعة لها.

3.2.5 الصعوبات التي تواجه هذا التوجه الجديد نحو النفاذ الحر للمعلومات العلمية:

أعرب المسؤولون عن المستودعين المؤسساتيين على وجود بعض العوائق والصعوبات التي تواجه سير عملهما، ويمكن التمييز ما بين العوائق المادية، النفسية، القانونية، الإدارية. بحيث أشاروا إلى وجود عوائق متعلقة بالتواصل مع الباحثين ونشر وغرس ثقافة التغيير في ذهنياتهم لجعل الأرشفة الذاتية (النشر الذاتي) لأبحاثهم في المستودع المؤسسي جزءاً لا يتجزأ من حياتهم الأكاديمية، كما يؤكدون بأن نقص التنسيق والتعاون من بين أهم الصعوبات التي تحد من تقدم العمل على مستوى المشروع، فمثل هذه المشاريع تتطلب جهود الأسرة الجامعية والمجتمع البحثي من موظفين وأساتذة وباحثين. كما يؤكد المشرفون على المستودع بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني والجامعة بأن للمسؤولين دوراً محورياً في نجاح مشروع المستودع المؤسسي من خلال الدعم المادي والمعنوي، والذي يرون بأنه غير كاف لنجاح مثل هذه المشاريع، كما أن غياب سياسة واضحة لها في تبني ودعم الوصول الحر يعد من أكبر الرهانات والصعوبات. وفي الأخير ومن خلال هذه الآراء فيمكن القول بأن التحدي في نهاية المطاف لن يكون في تطبيق التقنيات الحديثة للمعلومات، بقدر ما هو متعلق بالتغيير الثقافي الضروري نحو النفاذ الحر للمعلومات العلمية، الذي بات توجه رئيسي للمؤسسات والهيئات العلمية عبر العالم بغرض تحسين سبل الوصول لنتائج البحوث، والمعد كفرصة للبلدان النامية في الولوج إلى المعارف بما يقلص من الفجوة المعرفية والرقمية.

خلاصة الدراسة الميدانية:

يعتبر الوصول الحر للمعلومات العلمية شكلاً جديداً للاتصال العلمي أفرزته الثورة المعرفية وظهور شبكة الإنترنت، وما أحاط بهما من رهانات وتحديات قلصت من فرص الوصول إلى المعلومات العلمية ليعيش المجتمع البحثي حالة حرمان، وليشكل بذلك توجهات حاسمة نحو تحرير النفاذ إلى المعلومات العلمية التي تعد أساس كل نشاط، ودافع التطور مع بزوغ مجتمع المعرفة الذي لا مكان فيه لمن لا يتحكم في المعلومات العلمية.

من خلال الدراسة الميدانية يتجلى لنا التأثير العميق لعينة الدراسة بالتطورات التي عرفها الإتصال العلمي، خاصة مع بزوغ الشبكة العنكبوتية وتطبيقات الويب 2.0، التي كان لهما الأثر في تغيير سلوكياتهم البحثية والإتصالية. من خلال تحولهم إلى الإتصال العلمي الإلكتروني، الذي يتجلى من خلال استعمالهم لمختلف تقنيات المعلومات التي وفرتها الإنترنت، باعتبارها وسيلة الإتصال التي ربطت أطراف العالم مشكلة فضاء سبرياني صغير يتحقق فيها الإتصال المباشر.

أيضا كشفت الدراسة عن تأثير الباحثين بأزمة الدوريات العلمية التي قلصت من فرص الولوج إلى المعلومات العلمية المتجسد معالمها في الارتفاع المشط في أسعار الدوريات العلمية، على اعتبارها أساس الإتصال العلمي وتعقد شروط وتراخيص إتاحة النفاذ لقواعد البيانات عبر الخط. كما أن اطلاع الباحثين محل الدراسة على الشكل الجديد للاتصال العلمي المتجسد في الوصول الحر يعد إيجابيا، وذلك من خلال استعمالهم لمصادره والمتمثلة في دوريات الوصول الحر والأرشيفات المفتوحة. وبذلك فالدراسة تكشف على تغير في أنماط وسلوكيات الباحثين المنتمين إلى التخصصات العلمية والبحثية خصوصا في التواصل العلمي، مما يعد باذره إلى اندماج ومسايرة الباحثين للمجتمع العلمي العالمي، ما يساهم في دعم البحث العلمي وتطويره في الجزائر.

وانطلاقا من ذلك فالباحثون محل الدراسة يؤكدون على أن للوصول الحر دور قاعدي وأساسي في تفعيل الإتصال العلمي، بما يسمح بتغذية البحوث العلمية بقناة دائمة التدفق بالمعلومات العلمية، كما يساهم في تشكيل شبكة من العلاقات العلمية ذات مسارات لانهائية تسمح بالإحتكاك العالمي وتتمين نتائج البحوث العلمية.

كما أن توجهات الباحثين نحو الأرشيف المفتوح يعد إيجابيا لما له من دور في ترشيد الإنتاجية العلمية وتشكيل خزانات للمعلومات العلمية، إضافة إلى دوره الكبير في إبراز المكانة العلمية للجامعة ومركز البحث، وبذلك تتمين النشاط العلمي والتعريف بالمجتمع العلمي عالميا، مع تأكيدهم على ضرورة مرافقته لسياسة مؤسساتية تؤطره مما يحسن ويحث الباحثين على أرشفة أعمالهم العلمية عبره. أما الفئة الغير موافقة فمردده عدم وجود سياسة ملزمة من طرف المسؤولين، بالإضافة إلى مختلف الإشكالات التي يرونها مؤثرة كقضية الملكية الفكرية، نقص التشجيع والتوجيه نحو هذا النموذج الجديد في شكل سياسة وطنية ترعاها سلطات عليا.

نتائج الدراسة

6. نتائج الدراسة:

1.6 النتائج العامة للدراسة:

عالم النشر العلمي يعرف تغيرات عميقة ومتسارعة والذي يبرز منذ ظهور الطباعة وصولاً إلى الإتاحة الحرة الممثلة للمرحلة الرابعة أو الثورة المعرفية الرابعة بعد اللغة والكتابة والطباعة، هذه الثورة قد مست جميع مراحل حلقة الإتصال العلمي والفاعلين فيه. والذي يمكن إبراز أهم التطورات الحاصلة فيه مع مجيء ثورة المعلومات والإنترنت في:

➤ الإتصال العلمي الإلكتروني أصبح حقيقة واقعة، ساهم في تحول جذري في الممارسات البحثية للباحثين والعلماء عبر العالم بانتقالهم إلى فضاء الويب 2.0، الذي فتح المجالات الواسعة لمشاركة وتشاطر المعلومات العلمية عبر العالم، مقلصاً بذلك الحدود الفاصلة زمنياً ومكانياً ليعبر عن فضاء سبرياني يتحقق من خلاله الانفتاح على بيئة المعلومات.

➤ ظهور وانتشار الإنترنت وشبكة الويب العالمية (الويب 2.0) التي أنتجت من طرف الباحثين والعلماء في سعيهم الذؤوب لإيجاد طرق وأساليب أفضل لتبادل نتائج البحوث، قد كان لها الأثر البالغ على الإتصال العلمي الذي يتطلب نموذج جديد يتماشى مع الأشكال الجديدة لمصادر المعلومات الإلكترونية والذي بلوره العلماء في الوصول الحر بطريقه الذهبي والأخضر.

➤ النموذج الاقتصادي للنشر العلمي خاصة في البيئة الإلكترونية -تراخيص الاستخدام ورسوم الاشتراك- قد شكلت أزمة متشعبت المعالم على البحث والإتصال العلمي، دفعت بالباحثين إلى البحث عن سبل جديدة لتبادل المعلومات العلمية تتماشى مع تطور الويب، وبيئة المعلومات، واحتياجاتهم العلمية والبحثية والإتصالية.

➤ إن ظهور الإنترنت قد ساهم بشكل حاسم في إحداث تغيير جذري في الممارسات البحثية والإتصالية للباحثين والعلماء عبر العالم، خاصة في ظل التخصصات العلمية التي تحتاج إلى تقنيات وممارسات جديدة لمواكبة انفتاح بيئة المعلومات وظهور العلم الإلكتروني والعلم المفتوح.

➤ الوصول الحر للمعلومات العلمية يكتسب شرعية كبيرة كنموذج جديد للإتصال العلمي في ظل الإنترنت والويب 2.0 عبر العالم، من خلال دعم الباحثين والعلماء والهيئات العلمية والبحثية، والذي زادت من أهمية هذا التوجه التلين الكبير في سياسات الدول والحكومات من أجل دعم ركائزه بشكل جديد للعلم المفتوح.

➤ عدم وجود سياسة وطنية تدعمها هيئات عمومية عليا من أجل إشاعة النفاذ الحر، خاصة الأرشفة الذاتية التي تعد مسارا متصاعدا عالميا، من أجل تحقيق النفاذ إلى نتائج البحوث العلمية التي تحظى في الآونة الأخيرة بمزيد من الدعم في البلدان النامية.

➤ عدم أخذ مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني باعتباره المركز الوطني المسؤول الأول عن المعلومات العلمية بالجزائر لسياسة واضحة تؤسس للأرشفة الذاتية على غرار المعاهد ومراكز البحوث في العالم.

وانطلاقا من هذه النتائج العامة للدراسة يمكن الحكم على فرضيات الدراسة:

الفرضية الأولى والتي مفادها أن استعمال الباحثين بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني وجامعة محمد بوقرة بومرداس لشبكة الإنترنت وادماجها في مختلف نشاطاتهم العلمية والبحثية، أدت إلى تغيير في سلوكياتهم وممارساتهم الإتصالية بظهور أنماط جديدة للتواصل العلمي بنتائج البحوث العلمية. ومن خلال أهم مؤشراتها والمتمثلة في:

● كل الأساتذة والباحثين المستجوبين عبر المؤسسات العلميتين يستعملون وسائل الإتصال الإلكترونية، من حاسوب وشبكة الإنترنت في مختلف نشاطاتهم البحثية والعلمية، باستثناء الباحثين المنتمين إلى كلية الحقوق وقسم الآداب بجامعة بومرداس، التي أبدى بعض باحثيها عدم استعمالهم لهذه الوسائل. وهذا ما يعبر عن قابليتهم للتفاعل مع بيئة النشر والإتصال العلمي الإلكتروني.

● تعتبر الوسائل الإلكترونية أهم الوسائل استعمالا من طرف الأساتذة والباحثين المستجوبين خاصة المنتمين للتخصصات العلمية والبحثية عبر المؤسسات محل الدراسة، لتليها الوسائل المكتوبة فالشفوية. أما تخصص الآداب والعلوم الانسانية فقد تربعت الوسائل المكتوبة على المرتبة الأولى خاصة من حيث الأهمية.

● كما يعتبر البريد الإلكتروني الوسيلة الإلكترونية الأولى الأكثر استعمالا من طرف الأساتذة والباحثين المستجوبين في تداول المعلومات العلمية والتقنية، كما أن هناك بوادر ايجابية لاستعمال تقنيات الويب 2.0 في التواصل العلمي بين الباحثين.

● تعد الأسباب المتعلقة بسرعة وتقليص الجهد والوقت والسهولة في تداول المعلومات من أهم الأسباب التي تدفع الباحثين والأساتذة محل الدراسة إلى استعمال وسائل الإتصال الإلكترونية في التواصل العلمي.

● لدى الباحثين والأساتذة المستجوبين ميولات إلى استعمال مصادر المعلومات المتاحة عبر منافذ الوصول الحر وترتفع نسبة الاستعمال لدى المبحوثين المنتمين للتخصصات البحثية والتطبيقية عبر المؤسسات محل الدراسة، كما توجد لديهم توجهات إيجابية للنشر في مصادر الوصول الحر على عكس التخصصات الأدبية والإنسانية والاجتماعية. مما يبرز تفاعل هذه العينة مع مسارات الإتصال العلمي الحديث عبر العالم في البيئة الإلكترونية.

• تعتبر الوثائق الإلكترونية الأكثر استعمالاً من طرف الباحثين المنتمين للتخصصات العلمية وبنسبة اعتماد عالية في مختلف نشاطاتهم البحثية والعلمية، أما المستجوبين المنتمين إلى التخصصات الأدبية والإنسانية فما زالت الوثائق الورقية تحتل الصدارة من حيث الاستعمال لتليها الوسائل الإلكترونية بنسبة متقاربة.

• للوثائق الإلكترونية ميزات أساسية جعلتها تحتل مكانة متميزة في مختلف النشاطات العلمية والبحثية للباحثين المستجوبين، والمركزة أساساً على سرعة الوصول وحداثة المعلومات العلمية بشكل أساسي لدى الباحثين المنتمين إلى التخصصات العلمية والبحثية لتليها توفير الجهد والوقت، على عكس التخصصات الأدبية والإنسانية التي تركز على توفير الجهد والوقت. وهذا بالنظر إلى طبيعة المعلومات وتدفعها التي تتسم بسرعة التقدم في العلوم البحثية.

• تعتبر الوثائق المتاحة عبر الخط أكثر استعمالاً من طرف الباحثين، وترتفع هذه النسبة لدى الأساتذة والباحثين المنتمين إلى التخصصات العلمية عنها في باقي التخصصات.
ومنه يمكن الحكم على الفرضية الأولى بأنها محققة.

الفرضية الثانية والتي مفادها أن الباحثون بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني وجامعة محمد بوقرة بومرداس يرون بأن الوصول الحر للمعلومات العلمية يحقق إمكانيات واسعة للولوج والتواصل بنتائج البحوث العلمية، خاصة في ظل الصعوبات التي أصبحت تحاط بالنهاذ إلى المعلومات العلمية مقلصة من فرص الوصول إليها. ومن خلال أهم مؤشراتها والمتمثلة في:

✓ الصعوبات التي تواجه الباحثين والأساتذة في استعمال مصادر المعلومات الإلكترونية عبر الخط خصوصاً قد ارتكزت على سياسة الناشرين التجاريين بسيطرتهم على سوق المعلومات، كأحد أهم الأسباب لتليها الأسباب الأخرى بتفاوت بين الباحثين بحسب المؤسسات محل الدراسة وبحسب التخصصات المنتمين إليها.
✓ تأكيد مجتمع الدراسة تأثيره بأزمة الإتصال العلمي التي يعرفها في ظل البيئة الإلكترونية، والتي مست بشكل كبير الباحثين المنتمين للتخصصات البحثية والتطبيقية.

✓ لدى الباحثين والأساتذة المستجوبين ميولات إلى استعمال مصادر المعلومات المتاحة عبر منافذ الوصول الحر، وترتفع نسبة الاستعمال لدى الباحثين المنتمين للتخصصات البحثية والتطبيقية عبر المؤسسات محل الدراسة، كما توجد لديهم توجهات إيجابية للنشر في مصادر الوصول الحر على عكس التخصصات الأدبية والإنسانية والاجتماعية. مما يبرز تفاعل هذه العينة مع مسارات الإتصال العلمي الحديث عبر العالم في البيئة الإلكترونية.

✓ يشكل الوصول الحر لدى الباحثين والأساتذة محل الدراسة خطوة إيجابية لتفعيل الإتصال العلمي خاصة في ظل أزمة الدوريات العلمية التي مني بها، ما جعل تداول والوصول إلى المعلومات العلمية عملة صعبة تخضع للعديد من الرهانات وقيود الاستعمال.

إذن فالصعوبات التي ألفت بظلالها البيئة الإلكترونية على الوصول إلى المعلومات خاصة في ظل تكتلات الناشرين التجاريين، وبروز تراخيص عقود الإستخدام وارتفاع رسوم الإشتراك، قد هددت بشكل كبير فرص الولوج

إلى نتائج البحوث العلمية، التي عبر عنها الباحثون المتمون إلى التخصصات العلمية بنسبة كبيرة. وبذلك فهم يرون بأن الوصول الحر إلى المعلومات العلمية يعد حلا مناسب وخطوة إيجابية لتحقيق وتفعيل التواصل العلمي. وبذلك يمكن القول بأن الفرضية الثانية محققة بنسبة معتبرة.

الفرضية الثالثة التي مفادها يوافق الباحثون بمركز البحث في الاعلام العلمي والتقني وجامعة بومرداس توجهات مؤسساتهم العلمية والبحثية نحو دعم النفاذ الحر من خلال بناء المستودع المؤسسي كنموذج جديد لتفعيل الإتصالات العلمية والأكاديمية وتعزيز مكانتهما العلمية. وبالنظر إلى:

✓ عدم اطلاع الباحثين على توجهات مؤسساتهم العلمية نحو النفاذ الحر، من خلال بناء مستودع مؤسسي الذي يضم الإنتاجية العلمية للباحثين المنتسبين إليها، من أجل تبيين وترشيد الناتج الفكري والتعريف به وطنيا ودوليا.

✓ عدم موافقة الباحثين لتوجهات مؤسساتهم البحثية راجع لعدم الإطلاع على مفاهيم الوصول الحر، إضافة إلى غياب سياسة مؤسسية تبرز بشكل واضح سياسة المؤسسة وتؤطر لعمل المستودع المؤسسي.

✓ توجهات المؤسسات العلمية محل الدراسة نحو النفاذ الحر من خلال بناء مستودع مؤسسي يعد حديثا جدا، ويتطلب تحسيسا وارشادا كبيرا للباحثين من أجل ترسيخ معالم التغيير مدعما بذلك النفاذ الحر باعتباره منحنى متسارع جدا في ظل الإتصال العلمي الحديث.

✓ ضرورة بدل المسؤولين على المشروع والمؤسسات العلمية محل الدراسة لمجهودات أكبر من أجل التعريف بالنفاذ الحر في مساره الأخضر، والأهمية البالغة للمستودعات المؤسسية التي تسمح بالتعريف بالإنتاجية العلمية للباحثين، وتحسين صورتهم في مسارات المؤسسات العلمية عبر العالم بما يفتح المجال لربط علاقات علمية وتبيين الإتصال العلمي والأكاديمي على أوسع نطاق.

فإنه يمكن القول بأن الفرضية الثالثة للدراسة غير محققة في الوقت الراهن المحدد بفترة إجراء هذه الدراسة، وفي الحقيقة وبالنظر إلى أن المشروع -بناء المستودعات المؤسسية- كان فتيا جدا إذ أن ظهوره تزامن مع فترة إجراء البحث، بالإضافة إلى الصعوبات والنقائص التي مازالت تتطلب مسايرتها وتحقيقها من طرف المؤسسات محل الدراسة، وفي ظل تهافت الجامعات الجزائرية إلى بناء المستودعات المؤسسية الخاصة بها، إضافة إلى إتاحة دورياتها في نموذج الوصول الحر، وربما يحمل المستقبل نظرة أفضل من طرف الباحثين نحو النفاذ الحر والأرشفة الذاتية.

2.6 اقتراحات الدراسة:

- ضرورة تعريف المجتمع البحثي والأكاديمي بمختلف المبادرات العالمية والمحلية والإقليمية الرامية إلى تسهيل النفاذ والولوج إلى المعلومات العلمية والتقنية، وتأكيد هذا التوجه من خلال انضمام وتوقيع المؤسسات البحثية والأكاديمية والمكتبات الجامعية على مختلف الإتفاقيات والمبادرات والنداءات الدولية للوصول الحر.
- ومن هذا المنطق تعريف الباحثين بمختلف المصادر والدوريات التي أتاحها نموذج الوصول الحر، والتي تساهم في الولوج والنفاذ إلى المعلومات ونتائج البحوث العلمية بدون عوائق قانونية أو مادية، مثل الأرشيفات المفتوحة ودوريات الوصول الحر.
- تشجيع الباحثين على استعمال الوسائل الإلكترونية في تواصلهم العلمي وخاصة في ظل الفرص التي تتيحها في دعم النشاط العلمي وتممينه وتحقيق التشارك المعرفي، إضافة إلى تسريع الإتصالات العلمية بين للباحثين.
- تأكيد دور مؤسسات التعليم العالي ومكتباتها الجامعية في المساهمة الفاعلة لدعم حركة النفاذ الحر، من خلال إنشاء وتحويل دورياتها العلمية إلى دوريات الوصول الحر مستغلة في ذلك النظم المفتوحة المصدر مثل برنامج إدارة دوريات الوصول الحر، وبناء أرشيفات مؤسسية وفرض سياسات مؤسسية تساهم في حث الباحثين على أرشفة أعمالهم العلمية على مستواها، بما يساهم في التسويق لأفكارهم وأبحاثهم العلمية وتحقيق أكبر قدر من المرئية والزيادة في مجال التأثير على نطاق واسع.
- ضرورة إنشاء دوريات علمية إلكترونية ومستودعات مؤسسية تسمح للباحثين بنشر أعمالهم العلمية على مستواها والتي تخضع لإجراءات تحكيم علمية.
- على مركز البحث في الاعلام العلمي والتقني باعتباره المسؤول على وضع نظام وطني للمعلومات العلمية والتقنية أن يعمل على إشاعة حركة النفاذ الحر بين المؤسسات العلمية. إضافة إلى المساهمة في ترجمة ووضع منصة لتراخيص العموميات الخلاقة، التي تساعد المؤسسات الجامعية ومراكز البحوث في اعتمادها كصيغة جديدة لحماية حقوقهم في ظل التوجه نحو دوريات الوصول الحر أو الأرشيفات المفتوحة.
- يتعين على المكتبات الجامعية والمؤسسات البحثية العمل من أجل تعريف مجتمعها بالمستودعات المؤسسية وبالمفاهيم الجديدة والمتمثلة في الأرشفة الذاتية، وما لها من دور كبير في ترقية البحث العلمي وتفعيل الإتصالات العلمية بين الباحثين من خلال فتح فضاء للحوار والنفاذ وبث نتائج البحوث.

خاتمة

خاتمة:

لقد أظهرت لنا نظرتنا للاتصال العلمي وبشكل خاص مع بروز الإنترنت والويب 2.0 كيف تطور النقاش بشكل عميق وحي في هذا المجال، ففي العقدين الأخيرين شهد عالم الإتصال العلمي العديد من التغيرات سواء على مستوى إنتاج، توزيع، نشر والإتصال بالمعارف العلمية بين الباحثين مؤسسا في نهاية المطاف لنظام جديد يركز عليه الإتصال العلمي متجسدا في الوصول الحر للمعلومات العلمية.

فالنفاذ الحر يسعى إلى إعادة التوازن إلى أطراف النشر والإتصال العلمي في بيئة المعلومات الجديدة المفتوحة على مجتمع المعلومات والعلم المفتوح، الذي يتطلب تحقيق ديمقراطية الوصول إلى المعلومات باعتبارها حق انساني وطبيعي لتطور المجتمعات الحديثة. وبذلك فالوصول الحر يشكل موجة جديدة تساهم في إعطاء فضاء جديد للباحثين، يتحقق من خلاله المشاركة والتفاعلية والتواصل اللاهائي بالمعلومات، وقد عبرت عن ذلك مبادرة برلين من خلال تبيانها للعلاقة بين الإمكانيات التكنولوجية للإنترنت وإنشاء التمثيل العالمي والتفاعلي للمعرفة البشرية.

إن الهدف من الوصول الحر في بيئة الأنترنت هو المساهمة في تفعيل الإتصال العلمي بين الباحثين، بعدما أصبح مجال النشر العلمي يخضع للعديد من الإرهاصات والاشكاليات المتعددة الجوانب، وانصب اهتمام هذه الدراسة على محاولة إبراز أثر الوصول الحر على الإتصال العلمي، وما مدى دوره في تحسين سبل التواصل العلمي بين الباحثين، مع محاولة تسليط الضوء على وضعية هذه التوجهات الجديدة في الممارسات العلمية للباحثين والأساتذة بالجزائر، خاصة في ظل بروز توجهات إيجابية من طرف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي نحو بناء أرسيفات مفتوحة في إطار النفاذ الحر للمعلومات العلمية. حيث تم إجراء دراسة ميدانية استكشافية بكل من مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني وجامعة بومرداس. من خلال توزيع استبيان على الباحثين والأساتذة لمعرفة موقعهم من هذه التطورات المتسارعة في عالم النشر والاتصال العلمي، وإجراء مقابلة مع مسؤولي المستودعات المؤسسية التابعة لهما باعتباره توجه حديث لهم بغرض ترسيخ معالم النشر العلمي وتدعيم سبل التواصل العلمي، بما يساعد على إعطاء نظرة إيجابية عن واقع النشر العلمي في الجزائر.

وقد خلصت الدراسة إلى أن إفرازات الأنترنت على الإتصال العلمي، كان لها الأثر البالغ في تغيير الممارسات البحثية والاتصالية للباحثين، من خلال الاعتماد على الوسائل التكنولوجية التي وفرتها خاصة مع ظهور الويب 2.0، كما تم استكشاف أن للإشكاليات التي أثارها هذه التوجهات الجديدة نحو النشر الإلكتروني المعروفة بأزمة الدوريات العلمية، قد شكلت ضغوطات وتحديات متعددة على الباحثين في الجزائر للوصول إلى المعلومات العلمية. وبذلك فهم يرون بأن التوجهات العالمية نحو النفاذ الحر يعد فرصة خاصة للمجتمعات العلمية في البلدان

النامية لتحسين سبل الولوج للمعلومات العلمية باعتباره المادة الأساسية للنشاط العلمي وأساس التواصل بين العلماء والباحثين عبر العالم.

كما كشفت هذه الدراسة بأن توجهات الباحثين بالجزائر نحو الوصول الحر للمعلومات العلمية مازال غير واضح المعالم، بالرغم من تبني مؤسساتهم العلمية والبحثية مشاريع الأرشيفات المفتوحة المؤسسية، التي تسعى من خلالها حث وتشجيع باحثيها على الدخول في مسارات هذه الفلسفة الجديدة للاتصال العلمي، القائمة على حق الولوج للمعلومات العلمية والنشر الحر لها بما يساهم في تفعيل الاتصال العلمي.

كما بينت الدراسة بأن لعامل التخصص العلمي أثر جلي في إبراز تأثير البيئة الرقمية على السلوكيات والممارسات البحثية والاتصالية للباحثين. حيث يتجلى بأن لهذه التداعيات التي ظهرت مع قدوم الأنترنت واستعمالها من طرف الباحثين بشكل مكثف في جل نشاطاتهم البحثية والاتصالية، قد كان لها وقع عميق على الباحثين المنتمين للتخصصات البحثية التطبيقية مقارنة بباقي التخصصات الأخرى، تخصص العلوم الإنسانية والآداب واللغات والعلوم الاجتماعية.

وبذلك فإن النتائج المتوصل إليها في نهاية الدراسة تؤكد بأن الوضعية الراهنة للنشر والاتصال العلمي بين الباحثين في الجزائر، لم ترقى بعد إلى المستوى الذي يؤهلها لاندماج مع النموذج الجديد المعروف بالوصول الحر للمعلومات العلمية، نظرا للنقائص التي يعاني منها واقع البحث العلمي في الجزائر، إضافة إلى اشكاليات الملكية الفكرية والقوانين المؤسسة لها في البيئة الرقمية، مع عدم وجود سياسة وطنية أو مؤسسية تؤطر لهذه التوجهات نحو النفاذ الحر، بما يحفز الباحثين على أرشفة وإيداع أعمالهم العلمية في المستودعات المؤسسية التابعة للهيئات العلمية والبحثية.

في الأخير نشير إلى أن دخول الجزائر في تكتل IsTeMag المؤسس من أجل بناء مستودعات مؤسسية بالجامعات الجزائرية، والذي يشرف عليه المركز الوطني للبحث في الإعلام العلمي والتقني من شأنه أن يحسن فرص الإتصال العلمي بين الباحثين، وإبراز المكانة العلمية للمجتمع العلمي الذي تخدمه محليا ودوليا، مساهما في إيجاد قنوات اتصال جديدة وتفعيلها بما يحقق المشاركة في إثراء المعرفة العلمية، وجسر الفجوة المعرفية بين الشمال والجنوب، وتحسين وضعية النشر العلمي الإلكتروني العربي في بيئة الإنترنت. مع ضرورة تبني سياسة وطنية تؤطر لهذا النموذج الجديد، بما يشجع الباحثين على المشاركة الفاعلة في إيداع أعمالهم العلمية للمستودعات المؤسسية.

إن الوصول الحر بشقيه الأخضر والذهبي سيساهم مستقبلا في تغيير الكثير من الالتباسات التي أحاطت بمنظومة الاتصال والنشر العلمي في البيئة الإلكترونية، بما يحقق تفعيل الاتصالات العلمية. إذ أصبح أداة مهمة للمؤسسات البحثية والمكتبات الجامعية للتخفيف من القيود القانونية، الاقتصادية، الاتصالية من خلال إيجاد سبل جديدة في نشر وتقييم المصادر العلمية الرقمية، خصوصا المتاحة في القطاع غير الرسمي وتحقيق المرئية الواسعة لها

مع عامل تأثير أعلى، بما يؤدي إلى الاستجابة الآنية والمستقبلية لاحتياجات البحث والاتصال العلمي بأكثر مرونة مغيراً بذلك في سبل التواصل والنشر العلمي، وفقاً للاحتياجات العلمية والبحثية للباحثين والعلماء بما يضمن ثراء واستمرارية البحث والنشاط العلمي عبر العالم.

وخلاصة القول أن الوصول الحر كشكل جديد للاتصال العلمي في بيئة الأنترنت، قد كان استجابة لافتراضات ورؤى الباحثين والعلماء حول إيجاد نظام إتصال علمي فعال يلبي احتياجاتهم العلمية والاتصالية، وبذلك فإن هذه الدراسة تعتبر بادرة أولية نحو دراسات معمقة حول القضايا التي يطرحها هذا النموذج في عالم الاتصال والنشر العلمي والفاعلين فيه. خاصة المكتبات الجامعية باعتبارها مركز الحفظ المهيكل للمعلومات العلمية، والجسر العابر بين المعلومة المناسبة والمستفيد النهائي فهي واجهة البحث العلمي. فما هو موقف المكتبات الجامعية من هذه الموجة الجديدة؟ وماهي الإرهاسات التي أثارها الوصول الحر في بيئة المكتبات الجامعية؟ وكيف لها أن تستفيد من هذه الحركة في التخفيف من أزمة الدوريات العلمية؟. مع الإشارة إلى ضرورة إلقاء نظرة حول العموميات الخلاقة كشكل جديد للتراخيص الرقمية التي تساهم في دعم حركة الوصول الحر؟.

قائمة المراجع

أ. قائمة المراجع باللغة العربية:

1. أبو شنب، جمال. نظريات الاتصال والاعلام. مصر: دار المعرفة الجامعية، 2006..
2. أحمد، مها أحمد ابراهيم مُجد. الوصول الحر للمعلومات : المفهوم، الأهمية، المبادرات. journal cybrarains. ع. 22 يونيو 2010. متاح على الرابط: www.journal.cybrarians.org/index.php?
3. إبراهيم، سيد ربيع سيد. محركات بحث الصور الثابتة على الإنترنت: دراسة تحليلية. الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، 2007.
4. إنجوس، موريس. منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية: تدريبات علمية: دار القصة، 2006.
5. بدر، أحمد. الاتصال بالجمهور بين الاعلام والدعاية والتنمية. الكويت: وكالة المطبوعات، 1982.
6. بدر، أحمد. أصول البحث العلمي مناهجه. ط.1. القاهرة: المكتبة الأكاديمية، 1996.
7. بدر، أحمد أنور. الجديد في الإتصال العلمي. الإسكندرية: دار الثقافة العربية، 2003.
8. بطوش، كمال. النشر الإلكتروني وحتمية الولوج للمعلومات. مجلة المكتبات المعلومات. مج.1. ع.1، 2001.
9. بن علال، كريمة. مساهمة لإنجاز نموذج أرشيف مفتوح مؤسستي خاص بالإنتاج العلمي لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني ArchivAlg. مذكرة ماجستير. الجزائر، 2007.
10. بوعزة، عبد المجيد صالح، قدوة، وحيد. اتجاهات الباحثين بجامعة السلطان قابوس وجامعة تونس نحو الدوريات المتاحة من خلال نظام الوصول الحر وبعض الفوائد التي يمكن تجنبها المكتبات الجامعية منها: دراسة مقارنة، ورقة مقارنة المؤتمر الثالث عشر لجمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي. المتاحة 3-5 أبريل 2007.
11. بوعزة، عبد المجيد. اتجاهات الباحثين العرب نحو الأرشيف المفتوح والدوريات المتاحة مجاناً من خلال شبكة الإنترنت: أعضاء هيئة التدريس العرب بجامعة السلطان قابوس نموذجاً. Cybrarian journal. ع.6، 2006. زيارة يوم 2009.09.29. متاح على [رابط: HTTP://WWW.Cybrarians.info/journal/no10/openaccess.html](http://WWW.Cybrarians.info/journal/no10/openaccess.html)
12. بوعزة، عبد المجيد. المكتبات الرقمية: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل. الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، 2006.
13. بوعناق، سعاد. دور العموميات الخلاقة في دعم حركة الوصول الحر في الوطن العربي. أعمال المؤتمر العشرون للإتحاد العربي للمكتبات والمعلومات "إعلم" نحو جيل جديد من نظم المعلومات والمتخصصين: رؤية مستقبلية. الدار البيضاء 9-11 ديسمبر 2009. الرياض: مكتبة الملك عبد العزيز العامة، 2009. مج.2.

14. جاري، وليم ترجمة قاسم، حشمت. **الاتصال أساس النشاط العلمي**. ط 1. لبنان: الدار العربية للموسوعات، 1983.
15. جوهرى، عزة فاروق؛ العمودي، هدى مُجَّد. البريد الإلكتروني والاتصال العلمي: دراسة استطلاعية بجامعة الملك عبد العزيز: شطر البنات. زيارة 2014/03/25. متاح على الخط: [.libraries.kau.edu.sa/Show_Res.aspx?Site_ID](http://libraries.kau.edu.sa/Show_Res.aspx?Site_ID)
16. الخوالدة، رضا شلبي. الإستثمار في البحث العلمي. [على الخط]. زيارة يوم 10.10.2009. متاح على الرابط: [.http://ujnews.ju.edu.jo/UJNews/Documents/%D8%B1.pdf](http://ujnews.ju.edu.jo/UJNews/Documents/%D8%B1.pdf)
17. الخياط، نزهة. الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية: المفاهيم والإشكاليات: تمثلها، وانعكاساتها على الأدوار والوظائف الأساسية للمكتبيين ومهنيي المعلومات في العالم العربي. في المؤتمر الثامن عشر للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات. مهنة المكتبات وتحديات الواقع والمستقبل ودورها في الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية. جدة 17-20- نوفمبر 2007.
18. دليو، فضيل. الاتصال: مفاهيمه-نظرياته-وسائله. القاهرة: دار الفجر، 2003.
19. دليو، فضيل. تاريخ وسائل الاتصال. قسنطينة: دار أقطاب الفكر، 2007.
20. الدوسري، فهد سفر فهد. أسس البحث في قواعد المعلومات. الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، 1991.
21. الدوسري، فهد مسفر. الإتصال العلمي عند الباحثين العرب في العلوم البحتة. الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، 1991.
22. ريان، عبد الرزاق مُجَّد. الوصول الحر للبحوث العلمية ونتائجها: الفرص، المزايا. [على الخط]. زيارة يوم 21.06.2009 متاح على الرابط: <file:///F:/open%20access/-what-is-open-access.htm#>
23. زايدى، غنية. التكتلات المكتبية وخدمات المعلومات: الواقع والإنجازات ضمن مشروع MedaTempus بجامعة عبد الحق بن حمودة بجيجل. مذكرة ماجستير. قسنطينة، 2006.
24. زينهم، عبد الجواد. نظم المكتبات المتكاملة: الاتجاهات والتكنولوجيات الحديثة. القاهرة: [د.ن]، 2007.
25. السالم، بن مُجَّد السالم. الاتصال العلمي في البيئة الأكاديمية السعودية: الدوريات العلمية والتحديات المعاصرة. الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، 2011.
26. سالم، مُجَّد صالح. العصر الرقمي وثورة المعلومات: دراسة في نظم المعلومات وتحديث المجتمع. القاهرة: عين الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، 2002.

27. السامرائي، إيمان فاضل. مصادر المعلومات الإلكترونية وتأثيرها على المكتبات. المجلة العربية للمعلومات. ع.14، مج.1. 1993.
28. السناني، أحمد حمد بن مسعود. استخدام هيئة التدريس بكلية الهندسة في جامعة السلطان قابوس لدوريات الوصول الحر والأرشيفات المفتوحة من خلال شبكة الإنترنت في: المؤتمر العشرين للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، الدر البيضاء، 9-11 ديسمبر 2009.
29. السيد، أماني مُجَّد. الأرشفة الذاتية كقناة للاتصال المعرفي على شبكة الويب: دراسة لتطبيقاتها في مجال المكتبات والمعلومات. [على الخط]. زيارة يوم 26. 10. 2009. متاح على الرابط:
<http://knol.google.com/k/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%81%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-self-archiving->
30. سيد، رحاب فايز أحمد. مصادر الدوريات الإلكترونية على شبكة الإنترنت: الماهية - القضايا والنشر - مصادر الإيجاد. الرياض: مكتبة الملك فهد، 2010.
31. الشامي، أحمد مُجَّد؛ حسب الله، سيد. الموسوعة العربية لمصطلحات علوم المكتبات والمعلومات والحاسبات. مج01 (a_d). القاهرة: المكتبة الأكاديمية، 2001.
32. الشامي، أحمد مُجَّد؛ حسب الله، سيد. الموسوعة العربية لمصطلحات علوم المكتبات والمعلومات والحاسبات. مج03 (n_z). القاهرة: المكتبة الأكاديمية، 2001.
33. شرف الدين، عبد التواب. تكنولوجيا التعليم والمعلومات. ليبيا: جامعة قاريونس، 2000.
34. شرف الدين، عبد التواب. المعجم الموسوعي لعلوم المكتبات والتوثيق والمعلومات. الرياض: دار المريخ، 1988.
35. شفيق، مُجَّد. البحث العلمي: الخطوات المنهجية لإعداد البحوث الاجتماعية. بيروت: المكتب الجامعي الحديث، 1985.
36. الشهري، سليمان سالم. الوصول الحر: مفتاح قيود الإتاحة، في ورشة عمل المحتوى العربي المفتوح. الرياض 17.18\01\2008. الرياض: مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، معهد بحوث الحاسب، 2009. متاح على الرابط: http://araboc.info/site/assets/al_shushi.ppt.

37. شوابكية، يونس أحمد إسماعيل. المكتبات وحركة الوصول الحر للمعلومات: الدور والعلاقات والتأثيرات المتبادلة. CYBRARIAN JOURNAL. ع.18، 2009. [على الخط]. زيارة يوم 29. 09. 2009. متاح على الرابط: [Http://WWW.Cybrarians.info/journal/no18/oa.htm](http://WWW.Cybrarians.info/journal/no18/oa.htm).
38. صادق، عباس مصطفى. الإنترنت والبحث العلمي. أبوظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، 2007.
39. الصديقي، سلوى عثمان؛ بدوي، هناء حافظ. أبعاد العملية الإتصالية: رؤية نظرية وعلمية وواقعية. مصر: المكتب الجامعي الحديث، 1994.
40. الصوفي، عبد اللطيف. المكتبات وحقوق التأليف الرقمية والنشر الإلكتروني. أعمال الندوة العربية الأولى حول تكنولوجيا المعلومات والتشريعات القانونية. قسنطينة 25-27 سبتمبر. قسنطينة: مطابع جامعة منتوري، 2000.
41. طويلة، أنس. العموميات الخلاقة: مقدمة علمية، 2008. [على الخط]. زيارة يوم 26. 08. 2009. متاح على الخط: www.tawileh.net/anas//?q=ar/node/343
42. العابدي، مُجَّد عوض. إعداد وكتابة البحوث والرسائل الجامعية: دراسة عن منهج البحث. القاهرة: شمس المعارف، 2005.
43. عبادة، شهرزاد. النشر العلمي وسلوك الأساتذة الباحثين في نشر أعمالهم العلمية: دراسة ميدانية في أقسام الفيزياء، والكيمياء، والرياضيات بكلية العلوم جامعة منتوري قسنطينة. أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في علم المكتبات. قسنطينة، 2009.
44. العبد الله، محي. نظريات الاتصال. بيروت: دار النهضة العربية، 2006.
45. عبد الهادي، مُجَّد فتحي. النفاذ إلى المعلومات العلمية والتقنية على الإنترنت: دراسة استكشافية. في المؤتمر الثامن عشر للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، جده 17-20 نوفمبر 2007.
46. عبد الهادي، مُجَّد فتحي. مجتمع المعلومات بين النظرية والتطبيق. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 2007.
47. عبد الهادي، مُجَّد فتحي. الوصول الحر. العربية 3000. ع.7. 2007. زيارة يوم 30. 02. 2010. متاح على الرابط: <http://informatics.gov.sa/details.php?id=264>
48. العبد، عاطف عدلي. الإتصال والرأي العام. القاهرة: دار الفكر العربي، 1993.

49. عبود، رامي. الكتب الإلكترونية: النشأة والتطور، الخصائص، الاستخدام والإفادة. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 2007.

50. العريني، جبريل بن حسن. الإتصال العلمي والمكتبات الرقمية: دراسة إستكشافية وقضايا التأثير والتأثر والإتجاهات المستقبلية. (على الخط). زيارة يوم 2011/10/10. متاح على الرابط: <http://faculty.ksu.edu.sa/Al-Arishee/DocLib>.

51. العمران، حمد بن إبراهيم. الوصول الحر. المعلوماتية. ع. 24. [على الخط]. زيارة يوم 18. 02. 2010. متاح على الرابط:

<http://www.informatics.gov.sa/prog/details.php?id=264&phpsessid=6f44f28ec>
[e47ef2cf9739184e293f66a](http://www.informatics.gov.sa/prog/details.php?id=264&phpsessid=6f44f28ec)

52. عمر، إيمان فوزي. نشأة وتطور المستودعات الرقمية المفتوحة. Cybrarian Journal. ع. 27، 2011. زيارة يوم 2013/9/20. متاح على الرابط: journal.cybrarians.info/index.php?

53. عوض، مُجَّد عبد الغني الخضري، مُجَّد حسن. الأسس العلمية لكتابة رسائل الماجستير والدكتوراه. القاهرة: المكتبة الأنجلو المصرية، 1992.

54. غانم، نذير. الخدمات الإلكترونية بالمكتبات الجامعية: دراسة ميدانية بمؤسسات التعليم العالي بمدينة قسنطينة. رسالة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في علم المكتبات. قسنطينة، 2010.

55. غانم، نذير. المكتبات الجامعية وأزمة الإتصال العلمي: خلفيات المشكلة والبدايل الممكنة. مجلة العلوم العلمية والتقنية. مج. 16. ع. 1، 2006.

56. غيث، مُجَّد عاطف. قاموس علم الاجتماع. الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، (د.ت.).

57. فراج، عبد الرحمن. التحكم العلمي ودوره في نظام الإتصال العلمي: الدوريات المتخصصة نموذجاً. Cybrarian Journal. زيارة يوم 2010/12/10. متاح على الرابط: www.journal.cybrarians.org/index.php.

58. فراج، عبد الرحمن. المحتوى العربي على الإنترنت في ضوء مبادئ الوصول الحر. [على الخط]. زيارة يوم 2009.7.29. متاح على الرابط: www.araboc.info/site/assets/Farrag.ppt.

59. فراج، عبد الرحمن. الوصول الحر: طريق المستقبل في الأرشفة والنشر العلمي. مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية. مج. 16. ع. 1، 2009. زيارة يوم 2013/11/12. متاح على الخط:

www.kfnl.gov.sa/Ar/mediacenter/.../213-234.pdf

60. القاضي، مُجَّد كمال. الإتصال: الأهمية- الفاعلية- المصدقية. القاهرة: (د.ن.)، 2002.

61. قدورة، وحيد. الإتصال العلمي والوصول الحر للمعلومات العلمية : الباحثون والمكتبات الجامعية العربية. تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 2006.
62. قدورة، وحيد. المكتبة الرقمية العلمية المتاحة مجاناً على الخط: تقاسم نتائج البحوث العربية مع المجتمع العلمي الدولي. مؤتمر الإتحاد العربي للمكتبات والمعلومات. جدة 17-20 نوفمبر 2007.
63. قنديلجي، عامر إبراهيم؛ السامرائي، إيمان فاضل. تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها. عمان: الوراق، 2002.
64. قنديلجي، عامر إبراهيم. مصادر المعلومات: من عصر المخطوطات إلى عصر الإنترنت. عمان: دار الفكر، 2000.
65. الهجرسي، سعد مُجّد. الإتصالات والمعلومات والتطبيقات التكنولوجية. الإسكندرية: دار الثقافة العلمية، 2000.
66. الهوش، أبو بكر محمود. التقنية الحديثة في المعلومات والمكتبات نحو استراتيجية عربية لمستقبل مجتمع المعلومات. القاهرة: دار الفجر، 2002.
67. همشري، عمر أحمد؛ عليان، ربحي مصطفى. أساسيات علم المكتبات والمعلومات. عمان: الرؤى العصرية، 1996.
68. اللهبي، مُجّد مبارك. نظم تشغيل وإدارة المكتبات الرقمية مفتوحة المصدر: نظام دي سبيس Dspace لإدارة المجموعات الرقمية. في المؤتمر الثاني عشر لجمعية المكتبات المتخصصة: الوعي المعلوماتي في مجتمعات دول الخليج العربي. مسقط: جمعية المكتبات المتخصصة لدول الخليج العربي، 2006.
69. المالك، مجبل لازم مسلم. اتجاهات حديثة في علوم المكتبات والمعلومات. عمان: مؤسسة الوراق، 2001.
70. مُجّد، السيد أماني. الدوريات الإلكترونية: الخصائص، التجهيز، النشر، الإتاحة. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 2007.
71. مذكور، إبراهيم. معجم العلوم الاجتماعية. القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب، 1975.
72. مسفرة، بنت دخيل الله الخثعمي. مدى استخدام المعلومات الإلكترونية: دراسة حالة لأعضاء هيئة التدريس بكلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الإمام مُجّد بن سعود الإسلامية بمدينة الرياض. مجلة الملك فهد الوطنية. ص 16. ع.1. ديسمبر 2009-2010.
73. المنجد الأبجدي. ط5. بيروت: دار المشرق، 1986.
74. ميدوز، جاك. أفاق الاتصال ومنافذه في العلوم والتكنولوجيا. القاهرة: مكتبة غريب، 1979.
75. ناصر، مُجّد عبد الرحمن رمضان. الإتصال العلمي في التراث الإسلامي: من صدر الإسلام إلى نهاية العصر العباسي. القاهرة: مكتبة غريب، 1995.
76. النقيب، متولى. مهارات البحث عن المعلومات وإعداد البحوث في البيئة الرقمية. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 2008.

77. اليونسكو. من مجتمع المعلومات إلى مجتمع المعرفة. تقرير اليونسكو. باريس: يونسكو، 2005. زيارة
2013.02.10 متاح على الرابط:
unesdoc.unesco.org/images/0014/001418/141843a.pdf
78. تشريع حق الوصول إلى المعلومات: مذكرة توجيهية تطبيقية.[على الخط]. زيارة يوم 2009.9.30. متاح على
الرابط:
www.undp.org/.../Right%20to%20Information%20Arabic.pdf
79. إعلان الرياض. [على الخط]. زيارة يوم 2010. 03.05. متاح على الرابط:
[.http://aioa.blogspot.com/2008/01/blog-post_05.html](http://aioa.blogspot.com/2008/01/blog-post_05.html)
80. نداء الرياض من أجل الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية. 2006. متاح على الرابط:
[.http://openaccess.inist.fr/?Nidae-ar-Ryadh](http://openaccess.inist.fr/?Nidae-ar-Ryadh)
81. مبادرة العموميات العربية. [على الخط]. زيارة يوم 2009. 08. 26. متاح على الخط:
<http://www.tawileh.net/anas/?q=ar/node/153>
82. المصادر التعليمية المفتوحة. [على الخط]. زيارة يوم 2009. 10. 28. متاح على
الرابط:
[?t=349www.elec.edu.sa/vb/show_thread.php](http://www.elec.edu.sa/vb/show_thread.php?t=349)

ب. قائمة المراجع باللغة الأجنبية:

83. Alzahrani, Saad. The role of editorial boards of scholarly journal on the green and the gold to Open Access, 2010. Visited 12.01.2013. Retrieved from:
https://circle.ubc.ca/bitstream/handle/.../ubc_2010_fall_alzahrani_saad.pdf?...
84. Barrere, Martine. Science et société, quelle raison partager ? *Les cahiers de GLOBAL CHANGE*, n°. 6, Fev. 1996. cité par : ROLAND Marie-Claude. La communication scientifique : Au delà de la technique et de la reproduction de pratiques existantes. [25 Avril 2013]. [en ligne] : http://www.reflexives-lpr.org/index_competences_41.php.
85. Bernius, Steffen, Hanauske, Matthias, Goethe, J.W. Open Access to Scientific Literature – Increasing Citations as an Incentive for Authors to Make their Publications Freely Accessible. Retrieved from: www.computer.org/csdl/proceedings/.../07-07-09.pdf visited 10.02.2013.
86. Björk, Bo-Christer. Open access to scientific publications - an analysis of the barriers to change?. Information research. Vol. 9 No. 2, January 2004. Retrieval from:
<https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10227/647/bjork.pdf?sequence=1> (Visited October 2011)

87. Billings, Marilyn S.. Exploring Ways that Institutional Repositories Facilitate New Roles and Partnerships for Libraries and the Academy. CASLIN 2009 Institutional Online Repositories and Open Access. 16th International Seminar. Tepla Monastery, Czech Republic, 7-11 June 2009. Retrieval from: www.knihovna.zcu.cz/open-access/.../Caslin09.pdf (Visited October 2011).

88. B. K., VISHALA. building institutional repository (ir) : role of the library. 5th International CALIBER -, Panjab University, Chandigarh, 08-10 February, 2007. Retrieval from: [http://ir.inflibnet.ac.in:8080/jspui/bitstream/123456789/538/1/CALIBER%202007%20\(61\)%20P-%20631-640.pdf](http://ir.inflibnet.ac.in:8080/jspui/bitstream/123456789/538/1/CALIBER%202007%20(61)%20P-%20631-640.pdf) .(23/05/2010).

89. Bourcier, Daniel. Creative commons : une solution pour la réutilisation du Domain public numérisé. [En ligne]. Visite le 10.10.2009. Disponible sur : <http://fr.creativecommons.org/media/CC-IABD.pdf>

90. Boukacem-Zeghmouri, Cherifa. Bibliothèque académique et publication scientifique numérique : la médiation réinterrogée. [En ligne]. Visite le 18.12.2009. Disponible sur : archivesic.ccsd.cnrs.fr/.../Bibliotheques_academiques_et_publication_scientifique.pdf

91. Brody, Tim. Citebase Search: Autonomous Citation Database for e-Print Archives. Retrieval from: eprints.soton.ac.uk/260677/ (Visited October 2013).

92. Brody, Timotry David. Evaluating research impact through Open Access to Scholarly Communication. (Visited October 2011). Retrieval from: www.erevistas.csic.es/descargas/brody%5B1%5D.pdf

93. Bruno, Joly. La communication. Belgique : PAGES BLEUES INTERNATIONALES DE BOECK Université, 2010. P. 02. www.nordbib.net/.../DWSDownload.aspx?...%2FFiles%2FFiler%2FImpli

94. Callezot, Gabriel. Archives ouvertes : définition et constat français, 2008. [En ligne]. Disponible sur: www.unicaen.fr/services/puc/ecriture/.../preprint0032008.pdf Visite le 26.09.2009

95. Chanier, Thierry . Archives ouvertes et publication scientifique: Comment mettre en place l'accès libre aux résultats de la recherche ?. Disponible sur : <http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/61/79/96/PDF/ArchiveShsChanier041214.pdf> (Visite le 29.09.2009).

96. Chartron, Ghislaine ; Salaün , Jean-Michel. La reconstruction de l'économie politique des publications scientifiques. BBF. T45, n°2, 2000. Disponible sur: <http://bbf.enssib.fr/consulter/05-chartron.pdf> (Visite 26. 10.2011).

97. Chartron, Ghislaine. Nouveaux modèles pour la communication scientifique?. (en ligne). Disponible sur: <http://urfist.enc.sorbonne.fr/anciensite/archives/enssib97.htm> (Visite le 25/10/2010).
98. Cockerill, Matthew. Business models in open access publishing. Retrieved from: <https://demo.openrepository.com/.../businessmodelsin..> . visited 15.10.2014
99. Commission des Communautés Européennes. L'information scientifique à l'ère numérique: accès, diffusion et préservation. Bruxelles: Commission des Communautés Européennes, 2007. Disponible sur: ec.europa.eu/research/science_society/.../communication-022007_fr.pdf (Visite 26. 10 2009)
100. Crow, Raym. The Case for Institutional Repositories: A SPARC Position Paper. 2002. Retrieval from: www.sparc.arl.org/.../papers.../the-case-for-institutional-... (Visited October 2013).
101. Even, Virginie. La valorisation des périodiques électroniques au SCD de Bretagne occidentale, 2004. p10. Disponible sur : www.enssib.fr/.../1051-la-valorisation-des-periodiques-electroniques-au-... (Visite 26. 10 .2013).
102. EURAB. Scientific publication: policy open access, 2006. [En ligne]. Disponible sur : ec.europa.eu/.../eurab_scipub_report_recomm_dec06_en.pdf Visite le 10.10.2009.
103. Fievet, Cyril. Creative commons : le copyleft en action. [En ligne]. Visite le 10.10.2009. Disponible sur : www.internetactu.net/.../creative-commons-le-copyleft-en-action/
104. Fitzgerald, Anne, Hooper, Neale. Fitzgerald, Brian. Enabling open access to public sector information with creative commons licences-the Australian experience, 2008. Retrieval from: www.researchgate.net/publication/.../Enabling_open_acc.. (Visited October 2011).
105. Frandsen, Tove Faber. Scholarly communication changing : the implications of open access. Denmark : royal school of library and information science, 2009. [en ligne] : www.nordbib.net/.../DWSDownload.aspx?...%2FFiles%2FFiler%2FImpli... (Visited 01 Avril 2011).
106. Frochot, Didier. Les créatives Commons une nouvelle liberté pour l'information scientifique et professionnelle, 2005. [En ligne]. Visite le 13.10.2009. Disponible sur : http://www.defidoc.com/fichiers/dslibre_CreativeCommons.pdf
107. Jacobs, Neil. Open Access: Key Strategic Technical and Economic Aspects. Oxford, 2006. Retrieval from: www.eprints.org/.../index.php?/...Open-Access-Key-Stra.. (Visited October 2013).

108. Jain, P., Bentley, G., Oladiran, MT. The Role of Institutional Repository in Digital Scholarly Communications. Retrieval from: www.ais.up.ac.za/digi/docs/jain_paper.pdf (Visited October 2012).

109. Jean-Michel, Salaün: Libre accès aux ressources scientifiques et place des bibliothèques? .BBF.2004, N°6. . [En ligne]. Visite le 18.12.2013. Disponible sur: bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2004-06-0020-003

110 .Joan M. Reitz. ODLIS. www.library.ucsb.edu/research/db/1182. Visited 10.11.2013.

111 .Jonchère, Laurent. Synthèse sur les politiques institutionnelles de libre accès à la recherche, 2013. [En ligne]. Visite le 18.12.2012. Disponible sur : <http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/80/11/88/PDF/Synthese-politiques-LA-Jonchere-fev-2013.pdf>

112. Harnad, S.; Brody, T.; Vallieres, F.. The Access/Impact Problem and the Green and Gold Roads to Open Access. 2004. Retrieval from: eprints.soton.ac.uk/265852/2/serev-revised.pdf. visited 10/10/2013.

113. Harnad, Stevan. Maximizing Research Impact Through Institutional and National Open-Access Self-Archiving Mandates, 2006. Retrieval from: eprints.soton.ac.uk/262093/2/harnad-crisrev.pdf Visited (18.12.2012).

114. Hellemans, Jacques. Les archives ouvertes et dépôt. Visite le 10.10.2009. Disponible sur : www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0052008.pdf

115. Hellemans, Jacques. Optimizing Access to Scientific Information for Universities in the Maghreb (ISTeMag). Disponible sur : www.eifl.net/system/files/.../maghreb_article.pdf Visite le 12/01/2014.

116. Houghton, John. Economic implications of alternative scholarly publishing models: Exploring the costs and benefits, 2009. p.15. Retrieval from: <http://www.jisc.ac.uk/media/documents/publications/rpconomicoapublishing.pdf> (visited 10/1/2013).

117. Houghton, John; Rasmussen, Bruce; Steele, Colin; Sheehan, Peter. Economic implications of alternative scholarly publishing models: Exploring the costs and benefits. Retrieval from: www.jisc.ac.uk/media/.../publications/rpconomicoapublishing.pdf

118. Houghton, John; Steele, Colin; Sheehan, Peter. Research Communication Costs in Australia: Emerging Opportunities and Benefits. Centre for Strategic Economic Studies, 2006. Retrieval from:

www.vu.edu.au/.../DEST_Research_Communications_Cost_Report_Sept20... (Visited January 2014).

119. Hunter, Karen. A Publisher's Perspective, *Library Acquisitions: Practice and Theory* 14 (5) (1990). Adapted by okerson, Ann. With feathers: effects of ownership on scholarly publishing. *coll Res. Lib.* (Sept. 1991).- p.2. .[ACCESSED 21/06/2013]. [Available at: www.library.Yele.edu/~okewo.

120. Hurd, Julie M.. *Scientific Communication: New Roles and New Players*, 2004. Retrieval from: www.libcronyms.com/Libcronyms/LBSC601.../Hurd.pdf... (October 2011).

121. Hurd, Julie M.. The Transformation Of scientific communication :A Model for 2020. *Journal of The American Society for Information Science*. December 2000. [Accessed :24/11/2013]. [Available at]: <http://www.ou.edu/ap/lis5703/sessions/hurd.pdf>.

122 .International Council for Science. Open access to scientific data and literature and the assessment of research by metrics. Retrieved from: <http://www.icsu.org/general-assembly/news/ICSU%20Report%20on%20Open%20Access.pdf> visited 10.09.2013.

123. Gallezot, Gabriel. Le Libre Accès (Open Access): partager les résultats de la recherche. Colloque international : L'information numérique et les enjeux de la société de l'Information. Tunis, 14-16 Avril 2005 – ISD. Disponible sur : archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00001416/document visite le 20.10.2011.

124. Gerini, Christian. L'Open Access ou paradigme de l'Accès Ouvert Electronique : les nouvelles technologies de l'information et de la communication au service d'une libre et transparente, 2005. Disponible sur: http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/06/26/13/PDF/sic_00001425.Pdf (Visite le 29.09.2009)

125. Giarlo, Michael J.. The Impact of Open Access on Academic Libraries. Retrieval from: lackoftalent.org/michael/papers/532.pdf (Visited October 2011).

126. Giglia, Elena. The Impact Factor of Open Access journals: data and trends. Retrieved from: elpub.scix.net/data/works/.../102_elpub2010.content... Visited 12.01.2012

127. Groupe de travail sur le Libre Accès. Synthèse des discussions du groupe de travail sur le libre accès, 2010. P. 15. (en ligne). Disponible sur : www.enssib.fr/.../48941-synthese-des-discussions-du-gr.. (Visite Octobre 2011).

128. Guedon, Jean Claude. Accès libre, archives ouvertes et États-nations. Retrieval from: https://halshs.archives-ouvertes.fr/sic_00277755/document visited 20.10.2013

129. Guédon Jean-Claude. La communication scientifique à l'épreuve de l'Internet. L'émergence d'un nouveau modèle (Josette de la Vega). In: Réseaux, 2000, v. 18, n°104. pp. 335-340. Retrieval from: www.rechercheisidore.fr/search/resource/?uri=10670/1.(Visited October 2013)
130. Guedon, jean Claude. Repenser le sons de la communication scientifique : l'accès libre. Médecine /science. Vol.24 .n°6. Disponible sur: www.edk.fr/reserve/print/e-docs/00/00/0C/8B/document_article.md Visite le 06.10.2009.
131. Guuha, kumar. Dossier documentaire: open access. [En ligne]. Visite le06.10.2009. Disponible sur: www.grocedop.ch/dyn/bin/1515-1529-1-dossieropenaccess.pdf
- 132 .Karsenti, thierry. Creative commons : entre tout droit réservé et tout droit abandonnés. [En ligne]. Visite le26.09.2009. Disponible sur : www.framasoft.net/IMG/.../creative_commons_framasoft.pdf
- 133.Kingsley,Danny A.The effect of scholarly communication practices on engagement with open access: An Australian study of three disciplines. 2008. Retrieval from: <https://digitalcollections.anu.edu.au/bitstream/1885/49304/4/02whole.pdf> visited 11.03.2012.
134. Kuperberg, Greg. “La communication scientifique en mathématiques à la croisée des chemins”. Gazette des Mathématiciens, 2002, n°94, pp.18-24. Retrieved from: smf4.emath.fr/Publications/.../smf_gazette_94_18-24.pd.. (Visited October 2013).
135. Lagoze, Carl, Van de Sompel , Herbert . The Open Archives Initiative: Building a low-barrier interoperability framework. Retrieved from: <https://www.openarchives.org/documents/jcdl2001-oai.pdf> visited 13.01.2013.
136. Lardy, jean pierre. Le modèle de publication hybride : lecteur/ payant. Auteur/payant.2007. [en ligne]. Visite le 30.09.2009. Disponible sur: urfist.Univ-lyon1.FR/.../COM.UNIV.COLLABORATIF.UTILS.LECTEUREFICHERGW.
137. Le Coadic, YF. La science de l'information. Paris : PUF, 1994. P. 40.
138. L'Hostis, Dominique. Aventurier, Pascal. Archives ouvertes – Vers une obligation de dépôt. Disponible sur : archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00115513 Visite le18.12.2012.
139. Lepri, Sonia. La valorisation des publications scientifiques Le cas des chercheurs en sciences de gestion à HEC Paris.2009. [En ligne]. Disponible sur : memsic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/52/43/69/PDF/LEPRI.pdf (VisiteOctobre 2010).

140. Lynch, C. Institutional repositories: essential infrastructure for scholarship in the digital age. ARL Bimonthly Report, 226 .(20/11/2013) available at: scholarship.utm.edu/21/1/Lynch,_IRs.pdf
141. Mahé, Annaïg .Bibliothèques et archives ouvertes. bbf . 2011.t. 56, n.1. Visite le 18.12.2013. Disponible sur : bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2011-01-0014-003
142. Mahé, Annaïg. Libre n'est pas gratuit : qui paye le libre accès ? Le marché de l'édition scientifique et les nouveaux modèles économiques. Disponible sur: <http://www.unicaen.fr/services/puc/ecriture/preprints/preprint0122008.pdf> (Visite le 29.09.2009).
143. Maurel, Lionel. Creative commons en bibliothèque : vers une alternative juridique. Bulletin des bibliothèques françaises. T.52. N°4, 2007. Disponible sur: <http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2007-04-0069-001.pdf> (Visite le 29.09.2009).
144. Michael, Day. Institutional repositories and research assessment. Retrieval from: opus.bath.ac.uk/23308/1/eprintsuk-rae-study.pdf. (Visited October 2013).
145. Mossink, Willan. Publication électronique et dépôt. Disponible sur : archive.ifla.org/IV/ifla72/papers/158-Mossink_trans-fr.pdf Visite le 10.10.2009.
146. Nsouli, Saleh schaechter, Andrea. Les enjeux de la banque électronique. 2002. [EnLigne]. Disponible Sur: <http://imf.org/external/pubs/ft/fandd/fre/2002/09/pdf/nsouli.pdf> (visite le 10. 01. 2010).
147. Papon, Pierre. Barre, Remi. Les institutions. rapport mondial sur la science. Paris : UNESCO.1993. P.130. Retrieval from: unesdoc.unesco.org/images/0018/001884/188450fo.pdf visited 20/10/2012.
148. Pignard-Cheynel, Nathalie. La communication des sciences sur Internet: Stratégies et pratiques, 2004. Disponible sur: archivesic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/06/26/05/PDF/sic_00001411.pdf (Visite le 29.09.2009).
149. Pignard, Nathalie. Les nouvelles formes de publication scientifique sur Internet La remise en cause du modèle éditorial traditionnel, 2000. [En ligne]. Disponible sur: memsic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/33/48/71/PDF/mem_00000229.pdf.(Visite 26. 10.2011).
150. Pöschl, Ulrich. Interactive journal concept for improved scientific publishing and quality assurance, 2004. Retrieval from: www.atmospheric-chemistry-and-physics.net/pr_acp_int... (Visited October 2013).
151. Pöschl, Ulrich. Interactive Open Access publishing and peer review: The effectiveness and perspectives of transparency and Self-Regulation in scientific communication and evaluation. Liber Quarterly 19 (3/4), February 2010. Retrieved from: <https://indico.cern.ch/event/48321/session/8/.../1.pdf> (Visited November 2013).

152. Prevol , Michel. Le publication scientifique à accès libre de l'idéal an modalité concrètes : application au sciences de la terre. [En ligne]. Disponible sur:hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/06/27/08/PDF/sic_00001671.pdf (Visite le26.09.2009)
153. Price, Derek John de Solla. Une œuvre synthétisée dans cette interrogation: peut-on établir des lois de la recherche scientifique pour mieux en prévoir les résultats et mieux la gérer ?. Retrieved from: <http://www.cndp.fr/savoircdi/index.php?id=528> (visited October 2013).
154. Prosser, David C. . The Next Information Revolution - How Open Access will Transform Scholarly Communications. 2005 In: International Yearbook of Library and Information Management 2004-2005: Scholarly Publishing in an Electronic Era. Facet Publishing, pp. 99-117. [Book chapter]. Retrieval from: <http://eprints.rclis.org/6352/> (Visited October 2013).
155. Rigeade, Marine. Les archives ouvertes institutionnelles en France : état des lieux et perspectives, 2012. Disponible sur : www.enssib.fr/.../56708-les-archives-ouvertes-institutionnelles-en-france Visite le18.12.2012
156. RNB. Creatives commons: soyons créatif en ensemble. [En ligne]. Visite le20.03.2010. Disponible sur : [www.framasoft.net/IMG/.../creative commons framasoft.pdf](http://www.framasoft.net/IMG/.../creative_commons_framasoft.pdf)
157. Rusell, Jane M.. La communication scientifique `a l'aube du XXIe siècle. Revue internationale des sciences sociales, 2001, n°168, pp. 297-309. Retrieval from: www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=RISS. (Visited October 2011).
158. Rusell, Isabel Galina. Scholarly communication changing: The implications of open access, 2009. Retrieval from: discovery.ucl.ac.uk/17428/1/17428.pdf (Visited October 2013).
159. Salaün, Jean Michel. Libre accès aux ressources scientifiques et place de bibliothèque. Bulletin des bibliothèques français. T.49. N°6, 2004. P.21-25.Retrievalfrom: bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2004-06-0020-003 (VisitedOctober 2011).
160. Schmitz, Jessica. Réflexions sur quelques nouveaux modèles de communication scientifique, 2004. Disponible sur: memsic.ccsd.cnrs.fr/mem_00000180 (Visite 26.10.2011).
161. Schopfel, Joachim. Introduction: Enjeux actuels de la communication scientifique. disponible sur : archivesic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/49/77/.../PDF/Art_0_v2.1_ArchiveSIC.pdf. (visite le 12/10/2011).

162. Schopfel, Joachim. Enjeux actuels de la communication scientifique. [en ligne]. Disponible sur: [http://lcn.revuesonline.com/gratuit/LCN5_2_04_Intro.pdf\(Visite29.09.2009\)](http://lcn.revuesonline.com/gratuit/LCN5_2_04_Intro.pdf(Visite29.09.2009)).
163. Shields, Patricia, Rangarajan, Nandhini, Stewart , Lewis. Open Access Digital Repository: Sharing Student Research with the World. Retrieval from: www.naspaa.org/.../10_shieldsrangarajanstewart.pdf visited 9.10.2012
164. Steele , Colin; Fellow , Emeritus. Scholarly Communication, Scholarly Publishing and University Libraries. Plus ca change ?. Retrieved from: <https://digitalcollections.anu.edu.au/bitstream/1885/11944/1/Steele%20Scholarly%20Communication%202014.pdf> visited 10.06.2014
165. Stephanie. Vanderapoilden. La communication scientifique à l'heure internet, 2009. [en ligne]. Disponible sur : www.michelclaessens.net/internet.pdf (Visite le 10.03.2010).
166. Suber, peter. Open access. London : Massachusetts Institute of Technology, 2012. P.4. retrieved from: mitpress.mit.edu/books/open-access (visited 10/11 2013).
167. Suber, Peter. Open access overview: Focusing on open access to peer-reviewed research articles and their preprints, 2006. Retrieved, from: <http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm> (Visited November 2011).
168. Swan, Alma. Open access self-archiving: an introduction, 2003. [En ligne]. Visite le 04.01.2010. Disponible sur : eprints.ecs.soton.ac.uk/11006/1/jiscsum.pdf
169. Swan, Alma. The Open Access citation advantage. Studies and results to date. Retrieved from: https://eprints.soton.ac.uk/.../Citation_advantage_pape... Visited 10.02.2013.
170. Thirion, Paul. Quelles mesures d'impact des publications alternatives.?. Disponible sur: orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/2479/1/ArtTHIRION-1.pdf visite 20.02.2013.
171. Thoumsin, Pierre-Yves. Creative Commons: le meilleur des deux mondes.[En ligne]. Visite le 13.10.2009. Disponible sur : <http://www.droit-technologie.org/upload/dossier/doc/183-1.pdf>
172. Van de Sompel, H. et al.. Rethinking Scholarly Communication Building the System that Scholars Deserve. D-Lib Magazine V. 10, N. 9, September 2004. (Visited October 2013). Retrieval from: <http://www.dlib.org/dlib/september04/vandesompel/09vandesompel.html>
173. Vieira, Lise. Les revues électroniques scientifiques : stratégies éditoriales et médiation de l'information, 2010. Retrieval from: <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00548152/document> (Visited October 2011).

174. Wellcome Trust. Costs and business models in scientific research publishing A report commissioned, 2004. Retrieved from:
www.wellcome.ac.uk/stellent/.../wtd003184.pdf
175. Willinsky, John. The Access Principle: The Case for Open Access to Research and Scholarship. 2006. Retrieval from:
https://mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/content/9780262512664_Download_the_full_text.pdf visited 11.03.2012.
176. Wojciechowska, Anna. Archives ouvertes : état des lieux et pratiques dans les domaines des mathématiques et de l'informatique, 2008. Retrieval from: tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/39/20/81/PDF/these-AW.pdf (Visited October 2011).
177. Yeats, R. Institutional Repositories, 2007. Retrieval from:
<http://www.emeraldinsight.com/10.1108/> (Visited 23/05/2010).
178. Archives ouvertes et documentaliste : rôle et responsabilités des professionnels de l'information. [En ligne]. Visite le 18.12.2009. Disponible sur :
www.cndwebzine.hcp.ma/spip.php?article1857
179. Déclaration de Berlin sur le libre accès à la connaissance en Science exactes, Science de la vie, Science humaines, 2003. Disponible sur:
<http://www.eractiv.com/fr/Science/libre-acces-publication-scientifique-controverse/article-161765>. (Visite le 29.09.2009)
180. Définition et historique de libre accès. [en ligne]. Visite le 25.12.2009. Disponible sur: [WWW. INVISUINHA. FR/Définition et historique-an-libre](http://WWW.INVISUINHA.FR/Définition-et-historique-an-libre) .
181. Des abonnement papier aux abonnements électroniques. Disponible sur :
www.sniel.org/notes/vademecumelec.pdf (visite le 25/10/2010).
182. La publication scientifique: problèmes et perspectives. Rapport du concile des bibliothèques, 2002. disponible sur : www.ucl.ac.be/cbib/pub_sc_nv91.pdf
Visite le 30.09.2009
183. Initiative de Budapest pour l'Accès libre: foire aux questions, 2002. Disponible sur:
<file:///F:/open%20access/Initiative%20de%20Budapest%20pour%20l%27Acc%C3%A8s%20Ouvert.htm> Visite le 25.12.2009.
184. GreyNet . Grey Literature Network Service. Retrieval from:
<http://www.greynet.org/> (visited September 2011).
185. Libre accès : quelques repères historiques. Disponible sur:
<http://www.Wikipedia.org> (Visite le 25.12.2009)
186. Les Licences Creative Commons. http://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_Creative

Commons#Pas de travaux d.C3.A9riv.C3.A9s

187. Science dissemination using open access. [En ligne]. Visité le 06.10.2009.
Disponible sur: www.edk.fr/reserve/print/e-docs/00/00/0C/8B/document_article.md

188. Public library of science initiative 2001.(online).1/10/2009.avilatile at:
<http://www.pols.org/oppenletter.shtml>.

ج. مواقع أخرى:

<http://www.doaj.org/>

LARA.inist.fr/

Creative Commons.org/licenses/by/30.

<http://www.atmospheric-chemistry-and-physics.net/>

<http://repec.org/>

<http://csxstatic.ist.psu.edu/about>

<http://csxstatic.ist.psu.edu/about>

<http://roarmap.eprints.org/>

<http://www.sherpa.ac.uk/romeo/>.

<http://www.springeropen.com/about>

<http://www.springeropen.com/>

<http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php> visite 1/05/2014

<http://www.biomedcentral.com/about>

<http://www.biomedcentral.com/>

<http://www.opendoar.org/onechart.php?>

<http://repositories.webometrics.info/en/aw>

<http://hal.archives-ouvertes.fr/> 05/05/2014

<http://arxiv.org/>

http://arxiv.org/stats/monthly_submissions

IsTeMag. <http://www.cerist.dz/index.php/component/content/article/135>

<http://www.opendoar.org/onechart.php?...20Algeria>

<http://repositories.webometrics.info/en/Africa/Algeria>

<http://www.webometrics.info/>

<http://www.ijcps.net/index.php/IJCPS/statisticCharts>

www.cerist.dz/

الملاحق

قائمة الجداول

رقم الصفحة:	عنوان الجدول:	رقم الجدول:
55	تزايد عدد الدوريات والنشرات الإلكترونية.	01
57	ارتفاع أسعار الاشتراك في الدوريات العلمية للمكتبات الجامعية الفرنسية.	02
59	مقارنة بين متوسط سعر الدوريات التابعة للناشرين.	03
60	مقارنة بين معامل التأثير الدوريات بين أصناف الناشرين.	04
83	أهم مبادرات الوصول الحر.	05
102	أهم اتفاقيات تراخيص العموميات الخلاقة.	06
102	أهم تراخيص العموميات الخلاقة الناتجة عن المزج بين التراخيص الستة الأولى الإختيارية.	07
107	مقارنة بين تكاليف النشر في نموذج الوصول الحر مؤلف/دافع ونموذج النشر التجاري.	08
124	التطور على مستوى إنتاج المعرفة.	09
125	التطور على مستوى نظام الابتكار على مستوى المؤسسة.	10
125	نموذج تطور أعمال النشر.	11
127	وظائف مستودعات الوصول الحر في حلقة النشر العلمي.	12
169	الأرشيفات المفتوحة في الجامعات ومراكز البحث الجزائري.	13
173	الدوريات الإلكترونية التابعة للجامعات الجزائرية ذات اتاحة وفقا لدوريات الوصول الحر.	14
177	المجتمع الكلي للدراسة.	15
177	توزيع أفراد عينة الدراسة بمركز Cerist بحسب الرتب.	16
178	العدد الكلي للأساتذة الجامعيين ورتبهم بجامعة محمد بوقرة بومرداس لعام 2013.	17
181	توزيع أفراد عينة الدراسة بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني.	18
181	توزيع أفراد العينة المنتمين إلى جامعة محمد بوقرة بومرداس.	19
188	مخابر البحوث بحسب الكليات المشكلة لجامعة محمد بوقرة بومرداس.	20
191	استعمال الوسائل التكنولوجية في التواصل العلمي بمركز البحث Cerist.	21
192	إستعمال الوسائل التكنولوجية في التواصل العلمي حسب رأي الأساتذة الباحثين بجامعة محمد بوقرة بومرداس.	22
194	وسائل الإتصال التي يستعملها الباحثون المستجوبون بمركز Cerist لتداول المعلومات العلمية في اطار النشاطات البحثية.	23
195	وسائل الإتصال المستعملة من طرف الباحثون بجامعة بومرداس لتداول المعلومات العلمية في اطار النشاطات البحثية بحسب الأهمية.	24

قائمة الجداول

200	الوسائل الإلكترونية المستعملة من طرف الباحثين بمركز Cerist في تداول المعلومات العلمية والتقنية.	25
202	الوسائل الإلكترونية المستعملة من طرف الباحثين بجامعة بومرداس في تداول المعلومات العلمية والتقنية حسب الأهمية.	26
204	دوافع استعمال وسائل الإتصال الإلكترونية للتواصل العلمي من طرف الباحثين بمركز Cerist.	27
206	دوافع استعمال وسائل الإتصال الإلكترونية للتواصل العلمي من طرف الباحثين بجامعة بومرداس.	28
209	أنواع الوثائق المستعملة من طرف المبحوثين في إطار نشاطاتهم العلمية والبحثية بمركز Cerist.	29
210	أنواع الوثائق المستعملة من طرف المبحوثين في إطار نشاطاتهم العلمية والبحثية بجامعة بومرداس.	30
212	وتيرة استعمال كل نوع من أنواع الوثائق من طرف الباحثين بمركز Cerist في إطار نشاطاتهم العلمية والبحثية.	31
214	وتيرة استعمال لكل نوع من أنواع الوثائق من طرف الباحثين بجامعة بومرداس في إطار نشاطاتهم العلمية والبحثية.	32
218	أسباب استعمال الوثائق الإلكترونية من طرف الباحثين بمركز Cerist في مختلف نشاطاتهم العلمية والبحثية.	33
219	أسباب استعمال الوثائق الإلكترونية من طرف الباحثين بجامعة بومرداس في مختلف نشاطاتهم العلمية والبحثية.	34
221	طبيعة الوثائق الإلكترونية التي تستعملها الباحثون بمركز Cerist في إطار نشاطاتهم العلمية والبحثية.	35
222	طبيعة الوثائق الإلكترونية التي تستعملها الباحثون بجامعة بومرداس في إطار نشاطاتهم العلمية والبحثية.	36
224	الصعوبات التي تواجه المبحوثين بمركز Cerist في استعمال المعلومات الإلكترونية عبر الإنترنت خاصة.	37
226	الصعوبات التي تواجه المبحوثين بجامعة بومرداس في استعمال مصادر المعلومات الإلكترونية عبر الإنترنت خاصة.	38
229	الصعوبات والاشكاليات التي أصبح يعرفها تداول المعلومات في البيئة الإلكترونية قد أفرز أزمة على الإتصال والنشر العلمي.	39
230	الصعوبات والاشكاليات التي أصبح يعرفها تداول المعلومات في البيئة الإلكترونية قد أفرز أزمة على الإتصال والنشر العلمي حسب آراء الباحثين بجامعة بومرداس.	40
232	أنواع الصعوبات والاشكاليات التي أصبح يعرفها تداول المعلومات في البيئة الإلكترونية قد أفرز أزمة على الإتصال والنشر العلمي حسب آراء الباحثين بمركز Cerist.	41
234	أنواع الصعوبات والاشكاليات التي أصبح يعرفها تداول المعلومات في البيئة الإلكترونية قد أفرز أزمة على الإتصال والنشر العلمي حسب آراء الباحثين بجامعة بومرداس.	42
238	اطلاع الباحثين بمركز Cerist على مفهوم الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية.	43
239	اطلاع الباحثين بجامعة بومرداس على مفهوم الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية.	44
241	مفهوم الوصول الحر لدى الباحثين بمركز Cerist.	45

قائمة الجداول

242	مفهوم الوصول الحر لدى الأساتذة والباحثين بجامعة بومرداس.	46
244	أنواع الوثائق المتاحة في اطار نموذج الوصول الحر التي يفضل الباحثون بمركز Cerist استعمالها بحسب الأهمية.	47
246	أنواع الوثائق المتاحة في اطار نموذج الوصول الحر التي يفضل الباحثون بجامعة بومرداس استعمالها بحسب الأهمية.	48
250	الوصول الحر للمعلومات العلمية توجه وخطوة ايجابية لتحرير الإتصال العلمي من الأزمات التي عرفها في ظل الإتاحة المقيدة بحسب رأي الباحثين بمركز Cerist.	49
251	الوصول الحر للمعلومات العلمية توجه وخطوة ايجابية لتحرير الإتصال العلمي من الأزمات التي عرفها في ظل الإتاحة المقيدة بحسب رأي الباحثين بجامعة بومرداس.	50
253	أسباب اعتبار الوصول الحر للمعلومات العلمية توجه وخطوة ايجابية لتحرير الإتصال العلمي من الأزمات التي عرفها في ظل الإتاحة المقيدة بحسب رأي الباحثين بمركز Cerist.	51
255	أسباب اعتبار الوصول الحر للمعلومات العلمية توجه وخطوة ايجابية لتحرير الإتصال العلمي من الأزمات التي عرفها في ظل الإتاحة المقيدة بحسب رأي الباحثين بجامعة بومرداس.	52
258	توجه الباحثين بمركز Cerist إلى النشر في مصادر الوصول الحر.	53
259	توجه الباحثين بجامعة بومرداس إلى النشر في مصادر الوصول الحر.	54
261	نموذج النشر الذي أتاح من خلاله الباحثون بمركز Cerist منشوراتهم العلمية.	55
262	نموذج النشر الذي أتاح من خلاله الباحثون بجامعة بومرداس منشوراتهم العلمية.	56
263	تفضيل الباحثين بمركز Cerist للوصول الحر كصيغة جديدة للاتصال العلمي في ظل معطيات وإفرازات البيئة الإلكترونية.	57
264	تفضيل الباحثين بجامعة بومرداس للوصول الحر كصيغة جديدة للاتصال العلمي في ظل معطيات وإفرازات البيئة الإلكترونية.	58
267	أسباب تبني الباحثين مركز Cerist للوصول الحر كصيغة جديدة للاتصال العلمي.	59
269	أسباب تفضيل الباحثين بجامعة بومرداس للوصول الحر كصيغة جديدة للاتصال العلمي.	60
271	توجهات الباحثين بمركز Cerist إلى اعتبار الوصول الحر للمعلومات العلمية دعامة للمجتمعات العلمية.	61
272	توجهات الباحثين بجامعة بومرداس إلى اعتبار الوصول الحر للمعلومات العلمية دعامة للمجتمعات العلمية.	62
274	مزايا الوصول الحر لدعم المجتمعات العلمية حسب آراء الباحثين بمركز Cerist.	63
276	مزايا الوصول الحر لدعم المجتمعات العلمية حسب آراء الباحثين بجامعة بومرداس.	64
279	إشكاليات وتحديات الوصول الحر للمعلومات العلمية جديدة للاتصال العلمي بين الباحثين بمركز Cerist.	65
280	إشكاليات وتحديات الوصول الحر للمعلومات العلمية جديدة للاتصال العلمي بين الباحثين بجامعة بومرداس.	66

قائمة الجداول

	بومرداس.	
281	أنواع الإشكاليات والتحديات التي أفرزها الوصول الحر للمعلومات العلمية جديدة للاتصال العلمي بين الباحثين بمركز Cerist.	67
283	أنواع الإشكاليات والتحديات التي أفرزها الوصول الحر للمعلومات العلمية جديدة للاتصال العلمي بين الباحثين بجامعة بومرداس.	68
287	اطلاع الباحثين بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني على المستودع المؤسسي CERIST DL.	69
288	اطلاع الباحثين بجامعة بومرداس على المستودع المؤسسي Dspace.	70
289	مدى موافقة الباحثين توجه المركز CERIST لتبني الوصول الحر للمعلومات العلمية من خلال مشروع الأرشيف المؤسسي Cerist DL.	71
290	مدى موافقة الباحثين توجه المكتبة المركزية لجامعة بومرداس لتبني الوصول الحر للمعلومات العلمية من خلال مشروع الأرشيف المؤسسي Dspace.	72
293	دوافع مساندة الباحثين بمركز Cerist لسياسة مركزهم في بناء المستودع المؤسسي.	73
294	دوافع مساندة الباحثين بجامعة بومرداس لسياسة المكتبة المركزية في بناء المستودع المؤسسي.	74
297	موافقة الباحثين على أرشفة أبحاثهم بالمستودع المؤسسي CeristDL.	75
298	مدى موافقة الباحثين بجامعة بومرداس على أرشفة أبحاثهم بالمستودع المؤسسي Dspace.	76

قائمة الأشكال

رقم الشكل:	رقم الصفحة:	عنوان الشكل:
01	24	دورة الإتصال العلمي.
02	34	يوضح العلاقة التكاملية التي تجمع بين الإتصال العلمي الرسمي بالإتصال العلمي غير الرسمي.
03	35	أركان نظام الإتصال العلمي.
04	42	دورة حياة المعلومات العلمية في ظل وظائف نظام الدوريات العلمية كقناة للإتصال العلمي.
05	43	دورة النشر العلمي.
06	51	النموذج الحديث للنشر العلمي في ظل معطيات البيئة الإلكترونية.
07	62	توزيع سوق النشر في التخصصات العلمية العلوم والتقنية والطب لسنة 2003.
08	63	توزيع سوق النشر العلمي بين الناشرين في العالم.
09	65	تكاليف الاشتراك بالدوريات العلمية في المكتبات الجامعية ARL.
10	87	واجهة دليل دوريات الوصول الحر.
11	92	واجهة البحث في دليل ROAR.
12	93	واجهة البحث والتصفح في دليل Open Doar.
13	103	الصك العمومي.
14	104	صيغة النص القانوني.
15	104	النص الرقمي.
16	115	تزايد نسبة الإستشهاد بالمواد المتاحة في مسارات الوصول الحر.
17	124	تطور الإتصال العلمي في ظل الوصول الحر.
18	129	نموذج الإتصال العلمي لسنة 2020 المدعم للنفذ الحر.
19	132	يبرز مراحل التحكيم المفتوح التفاعلي.
20	133	مراحل التحكيم المفتوح التفاعلي لمجلة ACP.
21	139	واجهة عمل Citebase.
22	144	تطور السياسات المؤسسية للمستودعات الرقمية في العالم.
23	149	توزيع سياسة الناشرين اتجاه الأرشفة الذاتية.
24	149	تطور سياسة الناشرين من الأرشفة الذاتية حتى سنة 2013.
25	150	الشروط الخاصة للأرشفة الذاتية بحسب الناشر الزفير.
26	151	الناشر سبرنجر حر Springer Open
27	152	الناشر الطبي Bio Med Central.
28	157	تطور الأرشيفات المفتوحة في العالم حسب الدليل العالمي OPEN DOAR.
29	157	توزيع الأرشيفات المفتوحة بحسب القارات.
30	158	توزيع الأرشيفات المفتوحة بحسب البلدان.

قائمة الأشكال

159	تصنيف الوبومتركس للمستودعات المؤسسية العربية.	31
161	واجهة أرشيف هال.	32
163	واجهة مشروع arXiv.	33
163	تطور نسبة الإيداع بمستودع arXiv.	34
169	أنواع نظم ادارة المحتوى المستعملة.	35
170	أنواع الوثائق المتاحة عبر الأرشيفات المفتوحة.	36
170	أنواع الموضوعات التي تشتمل عليها المستودعات الرقمية.	37
171	نوع اللغة التي تتاح بها المنشورات العلمية.	38
171	تصنيف الوبومتركس للمستودعات المؤسسية في الجزائر	39
173	واجهة مجلة International of chemical and petroleum sciences	40
179	المجتمع الكلي للباحثين بحسب رتبهم.	41
179	المجتمع الكلي للأساتذة الجامعيين بجامعة محمد بوقرة بومرداس بحسب رتبهم.	42
180	المجتمع الكلي للأساتذة الباحثين المنتمين لجامعة محمد بوقرة بومرداس بحسب التخصص.	43
186	واجهة المستودع المؤسسي CeristDL لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني.	44
189	واجهة المستودع المؤسسي لجامعة محمد بوقرة بومرداس.	45
192	استعمال الوسائل التكنولوجية في التواصل العلمي بمركز البحث Cerist.	46
192	إستعمال الوسائل التكنولوجية في التواصل العلمي حسب رأي الأساتذة الباحثين بجامعة محمد بوقرة بومرداس.	47
193	إستعمال الوسائل التكنولوجية في التواصل العلمي حسب رأي الأساتذة الباحثين بجامعة محمد بوقرة بومرداس.	48
195	وسائل الإتصال المستعملة من طرف الباحثون بمركز Cerist لتداول المعلومات العلمية في اطار النشاطات البحثي بحسب الأهمية.	49
196	وسائل الإتصال المستعملة من طرف الباحثون بجامعة بومرداس لتداول المعلومات العلمية في اطار النشاطات البحثي بحسب الأهمية.	50
197	وسائل الإتصال المستعملة من طرف الباحثين بجامعة بومرداس-حسب التخصصات العلمية- لتداول المعلومات العلمية في اطار النشاطات البحثي بحسب الأهمية.	51
198	وسائل الإتصال المستعملة من طرف الباحثون بجامعة بومرداس-كلية العلوم الإقتصادية وكلية علوم التسيير وكلية العلوم التجارية- لتداول المعلومات العلمية في اطار النشاطات البحثي بحسب الأهمية.	52
199	وسائل الإتصال المستعملة من طرف الباحثين بجامعة بومرداس-كلية الحقوق- لتداول المعلومات العلمية في اطار النشاطات البحثي بحسب الأهمية.	53
201	الوسائل الإلكترونية المستعملة من طرف الباحثين بمركز Cerist في تداول المعلومات العلمية والتقنية	54

قائمة الأشكال

	حسب الأهمية.	
203	الوسائل الإلكترونية المستعملة من طرف الباحثين بجامعة بومرداس في تداول المعلومات العلمية والتقنية حسب الأهمية.	55
204	دوافع استعمال وسائل الإتصال الإلكترونية للتواصل العلمي من طرف الباحثين بمركز Cerist.	56
207	دوافع استعمال وسائل الإتصال الإلكترونية للتواصل العلمي من طرف الباحثين بجامعة بومرداس.	57
207	دوافع استعمال وسائل الإتصال الإلكترونية للتواصل العلمي من طرف الباحثين بجامعة بومرداس. حسب الكليات.	58
209	أنواع الوثائق المستعملة من طرف المبحوثين في إطار نشاطاتهم العلمية والبحثية بمركز Cerist.	59
210	أنواع الوثائق المستعملة من طرف المبحوثين في إطار نشاطاتهم العلمية والبحثية بجامعة بومرداس.	60
211	أنواع الوثائق المستعملة من طرف المبحوثين في إطار نشاطاتهم العلمية والبحثية بجامعة بومرداس.	61
213	وتيرة استعمال كل نوع من أنواع الوثائق من طرف الباحثين بمركز Cerist في اطار نشاطاتهم العلمية والبحثية.	62
215	وتيرة استعمال لكل نوع من أنواع الوثائق من طرف الباحثين بجامعة بومرداس في اطار نشاطاتهم العلمية والبحثية.	63
216	وتيرة استعمال لكل نوع من أنواع الوثائق من طرف الباحثين بجامعة بومرداس في إطار نشاطاتهم العلمية والبحثية. كلية الحقوق.	64
216	وتيرة استعمال لكل نوع من أنواع الوثائق من طرف الباحثين بجامعة بومرداس في اطار نشاطاتهم العلمية والبحثية. كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية.	65
217	وتيرة استعمال لكل نوع من أنواع الوثائق من طرف الباحثين بجامعة بومرداس في اطار نشاطاتهم العلمية والبحثية. التخصصات العلمية.	66
219	أسباب استعمال الوثائق الإلكترونية من طرف الباحثين بمركز Cerist في مختلف نشاطاتهم العلمية والبحثية.	67
220	أسباب استعمال الوثائق الإلكترونية من طرف الباحثين بجامعة بومرداس في مختلف نشاطاتهم العلمية والبحثية.	68
221	أسباب استعمال الوثائق الإلكترونية من طرف الباحثين بجامعة بومرداس في مختلف نشاطاتهم العلمية والبحثية بحسب الكليات.	69
222	طبيعة الوثائق الإلكترونية التي تستعملها الباحثون بمركز Cerist في اطار نشاطاتهم العلمية والبحثية.	70
223	طبيعة الوثائق الإلكترونية التي تستعملها الباحثون بجامعة بومرداس في اطار نشاطاتهم العلمية والبحثية.	71
223	طبيعة الوثائق الإلكترونية التي تستعملها الباحثون بجامعة بومرداس في اطار نشاطاتهم العلمية والبحثية. حسب الكليات.	72
225	الصعوبات التي تواجه المبحوثين بمركز Cerist في استعمال المعلومات الإلكترونية عبر الإنترنت خاصة.	73

قائمة الأشكال

227	الصعوبات التي تواجه الباحثين جامعة بومرداس في استعمال المعلومات الإلكترونية عبر الإنترنت خاصة.	74
228	الصعوبات التي تواجه الباحثين جامعة بومرداس في استعمال المعلومات الإلكترونية عبر الإنترنت خاصة. بحسب الكليات.	75
230	الصعوبات والاشكاليات التي أصبح يعرفها تداول المعلومات في البيئة الالكترونية قد أفرز أزمة على الإتصال والنشر العلمي بحسب آراء الباحثين بمركز Cerist.	76
231	الصعوبات والاشكاليات التي أصبح يعرفها تداول المعلومات في البيئة الالكترونية قد أفرز أزمة على الإتصال والنشر العلمي حسب آراء الباحثين بجامعة بومرداس.	77
231	الصعوبات والاشكاليات التي أصبح يعرفها تداول المعلومات في البيئة الالكترونية قد أفرز أزمة على الإتصال والنشر العلمي حسب آراء الباحثين بجامعة بومرداس.	78
233	أنواع الصعوبات والاشكاليات التي أصبح يعرفها تداول المعلومات في البيئة الالكترونية قد أفرز أزمة على الإتصال والنشر العلمي حسب آراء الباحثين بمركز Cerist.	79
235	الصعوبات والاشكاليات التي أصبح يعرفها تداول المعلومات في البيئة الالكترونية قد أفرز أزمة على الإتصال والنشر العلمي حسب آراء الباحثين بجامعة بومرداس.	80
236	الصعوبات والاشكاليات التي أصبح يعرفها تداول المعلومات في البيئة الالكترونية قد أفرز أزمة على الإتصال والنشر العلمي حسب آراء الباحثين بمختلف كليات جامعة بومرداس.	81
239	اطلاع الباحثين بمركز Cerist على مفهوم الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية.	82
240	اطلاع الباحثين بجامعة بومرداس على مفهوم الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية.	83
241	اطلاع الباحثين بجامعة بومرداس على مفهوم الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية. بحسب الكليات.	84
242	مفهوم الوصول الحر لدى الباحثين بمركز Cerist.	85
243	مفهوم الوصول الحر لدى الباحثين بجامعة بومرداس.	86
243	مفهوم الوصول الحر لدى الباحثين بجامعة بومرداس. بحسب الكليات.	87
245	أنواع الوثائق المتاحة في اطار نموذج الوصول الحر التي يفضل الباحثون بمركز Cerist استعمالها بحسب الأهمية.	88
247	أنواع الوثائق المتاحة في اطار نموذج الوصول الحر التي يفضل الباحثون بجامعة بومرداس استعمالها بحسب الأهمية.	89
251	الوصول الحر للمعلومات العلمية توجه وخطوة ايجابية لتحرير الإتصال العلمي من الأزمات التي عرفها في ظل الإتاحة المقيدة بحسب رأي الباحثين بمركز Cerist.	90
252	الوصول الحر للمعلومات العلمية توجه وخطوة ايجابية لتحرير الإتصال العلمي من الأزمات التي عرفها في ظل الإتاحة المقيدة بحسب رأي الباحثين بجامعة بومرداس.	91
253	الوصول الحر للمعلومات العلمية توجه وخطوة ايجابية لتحرير الإتصال العلمي من الأزمات التي عرفها	92

قائمة الأشكال

	في ظل الإتاحة المقيدة بحسب رأي الباحثين بجامعة بومرداس. بحسب الكليات.	
254	93 الأسباب اعتبار الوصول الحر للمعلومات العلمية توجه وخطوة ايجابية لتحرير الإتصال العلمي من الأزمات التي عرفها في ظل الإتاحة المقيدة بحسب رأي الباحثين بمركز Cerist.	
256	94 أسباب اعتبار الوصول الحر للمعلومات العلمية توجه وخطوة ايجابية لتحرير الإتصال العلمي من الأزمات التي عرفها في ظل الإتاحة المقيدة بحسب رأي الباحثين بجامعة بومرداس.	
258	95 أسباب اعتبار الوصول الحر للمعلومات العلمية توجه وخطوة ايجابية لتحرير الإتصال العلمي من الأزمات التي عرفها في ظل الإتاحة المقيدة بحسب رأي الباحثين بجامعة بومرداس -حسب الكليات-.	
259	96 توجه الباحثين بمركز Cerist إلى النشر في مصادر الوصول الحر.	
260	97 توجه الباحثين بجامعة بومرداس إلى النشر في مصادر الوصول الحر.	
260	98 توجه الباحثين بجامعة بومرداس إلى النشر في مصادر الوصول الحر -حسب الكليات-.	
261	99 نموذج النشر الذي أتاح من خلاله الباحثون بمركز Cerist منشوراتهم العلمية .	
262	100 نموذج النشر الذي أتاح من خلاله الباحثون بجامعة بومرداس منشوراتهم العلمية.	
264	101 تفضيل الباحثين بمركز Cerist للوصول الحر كصيغة جديدة للاتصال العلمي في ظل معطيات وإفرازات البيئة الإلكترونية.	
265	102 تفضيل الباحثين بمركز Cerist للوصول الحر كصيغة جديدة للاتصال العلمي في ظل معطيات وإفرازات البيئة الإلكترونية.	
266	103 تفضيل الباحثين بجامعة بومرداس للوصول الحر كصيغة جديدة للاتصال العلمي في ظل معطيات وإفرازات البيئة الإلكترونية. حسب الكليات.	
268	104 أسباب تبني الباحثين بمركز Cerist للوصول الحر كصيغة جديدة للاتصال العلمي.	
270	105 أسباب تبني الباحثين بجامعة بومرداس للوصول الحر كصيغة جديدة للاتصال العلمي.	
271	106 أسباب تبني الباحثين بجامعة بومرداس للوصول الحر كصيغة جديدة للاتصال العلمي. بحسب الكليات.	
272	107 توجهات الباحثين بمركز Cerist إلى اعتبار الوصول الحر للمعلومات العلمية دعامة للمجتمعات العلمية.	
273	108 توجهات الباحثين بجامعة بومرداس إلى اعتبار الوصول الحر للمعلومات العلمية دعامة للمجتمعات العلمية.	
273	109 توجهات الباحثين بجامعة بومرداس إلى اعتبار الوصول الحر للمعلومات العلمية دعامة للمجتمعات العلمية. بحسب الكليات.	
275	110 مزايا الوصول الحر لدعم المجتمعات العلمية حسب آراء الباحثين بمركز Cerist.	
277	111 مزايا الوصول الحر لدعم المجتمعات العلمية حسب آراء الباحثين بجامعة بومرداس.	
278	112 مزايا الوصول الحر لدعم المجتمعات العلمية حسب آراء الباحثين بجامعة بومرداس. بحسب الكليات.	
279	113 إشكاليات وتحديات الوصول الحر للمعلومات العلمية جديدة للاتصال العلمي بين الباحثين بمركز	

قائمة الأشكال

	.Cerist	
280	إشكاليات وتحديات الوصول الحر للمعلومات العلمية جديدة للاتصال العلمي بين الباحثين بجامعة بومرداس.	114
281	إشكاليات وتحديات الوصول الحر للمعلومات العلمية جديدة للاتصال العلمي بين الباحثين بجامعة بومرداس. حسب الكليات.	115
282	أنواع الإشكاليات والتحديات التي أفرزها الوصول الحر للمعلومات العلمية الجديدة للاتصال العلمي بين الباحث بمركز Cerist.	116
284	أنواع الإشكاليات والتحديات التي أفرزها الوصول الحر للمعلومات العلمية جديدة للاتصال العلمي بين الباحثين بجامعة بومرداس.	117
285	أنواع الإشكاليات والتحديات التي أفرزها الوصول الحر للمعلومات العلمية جديدة للاتصال العلمي بين الباحثين بجامعة بومرداس. حسب الكليات.	118
287	اطلاع الباحثين بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني على المستودع المؤسسي CERIST DL.	119
288	اطلاع الباحثين بجامعة بومرداس على المستودع المؤسسي Dspace.	120
289	اطلاع الباحثين بجامعة بومرداس على المستودع المؤسسي Dspace. حسب الكليات.	121
290	مدى موافقة الباحثين توجه المركز CERIST لتبني الوصول الحر للمعلومات العلمية من خلال مشروع الأرشيف المؤسسي Cerist DL.	122
291	مدى موافقة الباحثين توجه المكتبة المركزية لجامعة بومرداس لتبني الوصول الحر للمعلومات العلمية من خلال مشروع الأرشيف المؤسسي Dspace.	123
292	مدى موافقة الباحثين توجه المكتبة المركزية لجامعة بومرداس لتبني الوصول الحر للمعلومات العلمية من خلال مشروع الأرشيف المؤسسي Dspace. حسب الكليات.	124
293	دوافع مساندة الباحثين بمركز Cerist لسياسة مركزهم في بناء المستودع المؤسسي.	125
295	دوافع مساندة الباحثين بجامعة بومرداس لسياسة المكتبة المركزية في بناء المستودع المؤسسي.	126
296	دوافع مساندة الباحثين بجامعة بومرداس لسياسة المكتبة المركزية في بناء المستودع المؤسسي. حسب الكليات.	127
297	موافقة الباحثين على أرشفة أبحاثهم بالمستودع المؤسسي CeristDL.	128
298	موافقة الباحثين بجامعة بومرداس على أرشفة أبحاثهم بالمستودع المؤسسي Dspace.	129
299	موافقة الباحثين بجامعة بومرداس على أرشفة أبحاثهم بالمستودع المؤسسي Dspace. بحسب الكليات.	130

إستبيان الدراسة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة قسنطينة 2

معهد علم المكتبات

إستمارة إستبيان

في إطار إعداد رسالة دكتوراه في الطور الثالث LMD في علم المكتبات بعنوان:

الوصول الحر للمعلومات العلمية ودوره في تفعيل الإتصالات العلمية بين الباحثين

دراسة ميدانية بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني وجامعة بومرداس

تحت إشراف الأستاذ:

أ. د. عبد المالك بن السبتي

من إعداد الطالبة :

بيوض نوجود

نرجو من سيادتكم ملء هذه الاستمارة بعناية، و إفادتنا بالمعلومات اللازمة، كما نعلمكم بأن المعلومات المقدمة من طرفكم لن تستعمل إلا لأغراض البحث العلمي.

ملاحظة : يرجى الإجابة على الأسئلة باستعمال علامة (x).

يرجى الإطلاع على التعليقات الموجودة على الهامش.

السنة الجامعية: 2013-2014

المحور الأول: توجهات الباحثين نحو استعمال وسائل الإتصال العلمي في ظل البيئة الإلكترونية.

1. هل تستعمل (ين) الوسائل التكنولوجية-الحاسوب وشبكة الأنترنت- في التواصل العلمي؟

نعم لا

2. ما هي الوسائل التي تستعملها(ينها) لتداول المعلومات العلمية في اطار النشاطات البحثية مع ترتيبها حسب الأهمية من 1 إلى 3؟.

حسب الأهمية	1	2	3
وسائل الإتصال العلمي			
وسائل اتصال شفوية			
وسائل اتصال مكتوبة			
وسائل اتصال الكترونية			

3. في حالة إستعمالك الوسائل التكنولوجية في تداول المعلومات العلمية في اطار النشاطات البحثية والعلمية يرجى تحديدها حسب الأهمية ودرجة الإستخدام؟

تحديد حسب الأهمية	1	2	3	4	5	6
وسيلة الإتصال						
البريد الإلكتروني						
مجموعة النقاش						
الفيسبوك						
البحث عبر النت						
المحاورة المباشرة chate						
وسائل أخرى: يرجى ذكرها						

4. ما هي الدوافع من وراء استعمالكم وسائل الاتصال الإلكترونية للتواصل العلمي؟

- تساهم في تفعيل العمل البحثي والعلمي
- سرعة تداول المعلومات العلمية وتقليص الجهد والوقت
- السهولة في تداول المعلومات العلمية والتعامل معها
- تعدد صيغ تداول المعلومات واتاحتها
- انخفاض تكاليف تداول المعلومات
- القدرة على تكييفها والتعامل معها

المحور الثاني : اتجاهات الباحثين نحو مصادر المعلومات العلمية الإلكترونية في اطار مشاريعهم العلمية والبحثية.

1. ماهي أنواع مصادر المعلومات التي تستعملها(ينها) في تواصلك العلمي بالمعلومات العلمية؟

- وثائق إلكترونية
- وثائق ورقية

أخرى: (يرجى ذكرها)

2. ماهي نسبة استعمالك لكل مصدر في اطار نشاطاتك العلمية؟

نسبة الإستخدام	0 - 25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%
نوع الوثيقة				
وثيقة الكترونية				
وثيقة ورقية				
أخرى:				

3. في حالة استعمالك لمصادر المعلومات الإلكترونية فهل ذلك يرجع إلى:

- سرعة الوصول إلى مصادر المعلومات العلمية
- حداثة المعلومات العلمية
- توفير الجهد والوقت

4. ماهي طبيعة مصادر المعلومات الإلكترونية التي تستعملها(ينها)؟

- مصادر متاحة عبر الخط المباشر
- وسائط الكترونية مثل CD rom

5. ما هي الصعوبات التي تواجهك في استعمال مصادر المعلومات الإلكترونية وخاصة عبر الانترنت؟

- عدم مصداقية المعلومات المتاحة
- ارتفاع تكاليف الوصول الى مصادر المعلومات الإلكترونية
- سياسة الناشرين التجاريين وسيطرتهم على سوق المعلومات العلمية
- صعوبات لغوية
- التخمة المعلوماتية(الاسترجاع الكبير للمعلومات العلمية)

6. هل ترون بأن الإشكاليات التي أصبح يعرفها عالم الإتصال العلمي في ظل البيئة الإلكترونية قد أفرز أزمة حقيقية للاتصال والنشر العلمي؟

- نعم لا

7. في حالة الإجابة بنعم، فهل ملامح هذه الأزمة تنطوي فيما يلي:

- استمرار ارتفاع تكاليف الدوريات العلمية
- ارتفاع تكاليف النشر في الدوريات العلمية العالمية
- عدم قدرة المكتبات على تحمل نفقات الإشتراك في قواعد المعلومات
- تناقص فرص وصول المجتمعات العلمية إلى نتائج البحوث
- عجز ميزانيات المؤسسات العلمية في تمويل البحث العلمي
- أخرى : يرجى ذكرها

المحور الثالث : توجهات الباحثين نحو الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية.

2. هل لديك اطلاع على فلسفة الوصول الحر (libre acces)

- نعم لا

3. في حالة الإجابة بنعم، فهل تعرفها(ينها) بأنها
- نفاذ حر للمعلومات العلمية والتقنية عبر الشبكة
 - نفاذ دون قيود مادية أو قانونية
 - أخرى: (يرجى ذكرها).....

4. ما هي مصادر المعلومات التي تفضلها(ين) استعمالها مع تحديدها بحسب الأهمية التي ترونها؟

- مصادر دوريات الوصول الحر (revue en libre accee)
- مصادر الأرشيفات المفتوحة (archive ouvert)
- مصادر الناشرين التجاريين

5. اذا كنت تستعمل مصادر الوصول الحر، فما هي الوثائق التي تفضلها بحسب الأهمية؟

2	1	الترتيب بحسب الأهمية نوع الوثائق
		الأرشيفات المفتوحة (archive ouvert)
		<ul style="list-style-type: none"> • المذكرات والأطروحات • التقارير العلمية • دوريات ما قبل النشر • دوريات ما بعد النشر
		دوريات الوصول الحر

6. هل ترى (ين) بأن الوصول الحر للمعلومات العلمية توجه وخطوة ايجابية لتحرير الاتصال العلمي من الأزمات التي عرفها في ظل

الإتاحة المقيدة¹؟ (يرجى قراءة التعليق في الهامش)

نعم لا

7. اذا كانت الإجابة بنعم فهل ترجع(ين) ذلك إلى:

- اعطى الحرية للمؤلف باختيار الحقوق التي يريد اتاحة منشوره في ظلها من خلال العموميات الخلاقة creative common
- مرئية واسعة لنتائج البحوث العلمية
- احتفاظ المؤلف بكامل حقوقه على مصنفه العلمي
- تسهيل تداول المعلومات العلمية
- سهولة الوصول للمعلومات العلمية (دون عوائق قانونية أو مادية)

8. هل قمت بالنشر في مصادر الوصول الحر (libre acces) ؟

نعم لا

¹ الإتاحة المقيدة: تعرف بأنها الإتاحة في إطار حقوق التأليف والنشر الرقمية المتعلقة بعقود الإستخدام التي تمنح من طرف الناشرين

التجاريين للمستفيدين من قواعد البيانات والمعلومات الخاصة بهم

دوريات ما قبل النشر: الدوريات التي تنشر قبل خضوعها للتحكيم العلمي وتسمى ب pre print

دوريات ما بعد النشر: الدوريات التي تنشر قبل خضوعها للتحكيم العلمي وتسمى ب post print

9. إذا كانت الإجابة بنعم، ما هو نموذج النشر الذي تفضل (ين) إتاحة منشوراتكم العلمية من خلاله؟

• دوريات الوصول الحر (revue en libre accee)

• الأرشيفات المفتوحة (archive ouvert)

10. هل ترونها نظام كفيل بحماية حقوق المؤلف في إطار فلسفة الوصول الحر؟

ن

11. في حالة الإجابة بنعم، فهل ترى (ين) بأن ذلك راجع إلى:

• ابقاء الحرية للمؤلف في تحديد مقدار الحريات المتاحة لاستخدام مصنّفه

• إجماع المجتمع العلمي العالمي على تبنيها صيغة جديدة لنشر المصنّفات في إطار حركة الوصول الحر

• أخرى: يرجى (تحديدها)

المحور الرابع: نظرة الباحثين وموقفهم من الوصول الحر للمعلومات العلمية كنظام جديد للاتصال العلمي.

1. هل تفضل (ين) نموذج الوصول الحر كصيغة جديدة للاتصال العلمي في ظل معطيات وإفرازات البيئة الإلكترونية؟

لا

نعم

2. في حالة الإجابة بنعم، فهل ذلك راجع إلى

• الإتاحة الفورية للمنشورات العلمية

• الإتاحة على نطاق واسع للأبحاث العلمية

• حداثة وفورية المعلومات العلمية

• النفاذ أو الولوج دون قيود مادية أو قانونية للمعلومات العلمية

• خضوع دوريات الوصول الحر للتحكيم العلمي

• المرئية العالمية لنتائج البحوث العلمية (قياس نسبة الاستشهادات المرجعية)¹

3. هل ترى (ين) بأن الوصول الحر للمعلومات العلمية دعامة للمجتمعات العلمية؟

لا

نعم

4. في حالة الإجابة بنعم، فهل ترجع (ين) ذلك إلى:

• يضمن الوصول الحر التبادل اللامشروط لنتائج البحوث العلمية

• يهدف إلى المشاركة في إثراء المعرفة البشرية

• يسمح بتغذية البحث العلمي بالمعلومات العلمية عبر قناة دائمة التدفق

• كسر احتكار الناشرين التجاريين لقنوات النشر العلمي

• المرئية العالمية لنتائج البحوث العلمية بما يقلص في الوقت والجهد (Visibilités les results de recherche)

• تحقيق التواصل العلمي الفعال بين الباحثين والعلماء عبر العالم

5. هل ترى (ين) بأن الوصول الحر للمعلومات العلمية قد أفرز إشكاليات وتحديات جديدة للاتصال العلمي بين الباحثين؟

لا

نعم

6. في حالة الإجابة بنعم، فهل ترجع (ين) ذلك إلى:

• قضية التحكيم العلمي بالنسبة لمقالات ما قبل النشر (preprint)

• السرقة العلمية خاصة في حالة إتاحة مقالات قبل النشر (preprint)

¹ الإستشهادات المرجعية: نسبة إستشهاد الباحثين بالإنتاج الفكري الخاص بباحث آخر في مجال تخصصه. أي نسبة تردد الإنتاج الفكري للباحث في أعمال الباحثين الآخرين في نفس تخصصه

- تكاليف النشر على عاتق الباحث أو المؤسسات البحثية
- العموميات الخلاقة (creative common) نظام غير كفيل بحماية حقوق المؤلف
- 7. في رأيك هل الوصول الحر للمعلومات العلمية ذو أثر إيجابي على الإتصال العلمي (communication scientifique) والفاعلين فيه؟

.....
 ما هي التحديات التي ستواجهها المكتبات خاصة منها الجامعية في تبني الوصول الحر للمعلومات العلمية في نظركم؟

- المحور الخامس: توجهات الباحثين نحو استعمال والنشر وأرشفة أعمالهم العلمية في الأرشيف المفتوح-المستودع المؤسسي - .4
 هل لديكم اطلاع على المستودع المؤسسي التابع لمؤسستكم؟

نعم لا

5. هل توافقون توجه مؤسستكم العلمية لتبني الوصول الحر للمعلومات العلمية من خلال مشروع المستودع المؤسسي؟

نعم لا

6. إذا كانت الإجابة بنعم، فهل ترى (ين) بأن هذا التوجه سيحقق:

- فضاء للتواصل العلمي بين الباحثين
- تعريف بالانتاج العلمي للباحثين
- المرئية الوطنية والعالمية لنتائج البحوث (الاطلاع العالمي على نتائج البحث)
- تسهيل الوصول للمعلومات العلمية
- تحقيق عدم تكرار البحوث العلمية

..... إذا كانت الإجابة بلا، فما هي الأسباب في رأيكم:.....

7. هل تفضلون نشر وأرشفة أعمالكم العلمية عبر هذا الفضاء الجديد؟

نعم لا

8. في أي صيغة تفضل (ين) النشر لأعمالك العلمية والبحثية في اطار الأرشيف المؤسسي؟

- مقالات ما قبل النشر
- مقالات ما بعد النشر
- وقائع المؤتمرات
- أخرى: (يرجى تحديدها)

9. ماهي اقتراحاتك لتطوير وتفعيل توجه نحو الوصول الحر كنظام جديد للإتصال العلمي بما يحقق ازدهار النشر العلمي في الجزائر؟.....

بيانات شخصية:

التخصص:

الرتبة العلمية:

المستخلصات

المستخلص باللغة العربية:

إن الوصول الحر يهدف إلى المساعدة في تحسين سبل والتواصل العلمي بين الباحثين عبر العالم بعدما أصبح هذا المجال يعرف أزمة الدوريات العلمية التي جعلت من البحث العلمي وسوق النشر العلمي مجالا حادا للتنافس لغرض تأمين التمويل والحصول على أرباح ضخمة. إن الغرض من هذه الدراسة الاستكشافية هو محاولة إبراز تأثير الوصول الحر في تفعيل الاتصال العلمي مع التركيز بصفة خاصة على الجوانب الاتصالية التي أثرت بشكل جلي في نوعية المصادر الإلكترونية المتاحة خاصة عبر المستودعات المؤسسية، إضافة إلى إيجاد طرق جديدة لتقييم وإبراز معامل التأثير ومرئية المصادر مما يؤدي إلى فتح مسارات جديدة للنشر والاتصال العلمي بين الباحثين.

لقد أجرت الدراسة استقصاء مع الباحثين لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني Cerist وجامعة بومرداس من خلال إجراء استبيان، إضافة إلى مقابلة مع مسؤولي المستودعات المؤسسية التابعة لهما. وأظهرت نتائج الدراسة بأن توجهات المؤسسات البحثية محل الدراسة نحو بناء المستودعات المؤسسية كان نتيجة للأهمية القصوى التي أضحت تكتسيها في التعريف الإنتاجية العلمية للجامعة والمؤسسات البحثية، إضافة إلى دورها البالغ الأهمية في إدارة وتسيير ونشر وإتاحة نتائج البحوث على نطاق واسع بما يحقق مرئية أوسع لنتائج البحوث وكسب معامل تأثير أكبر إضافة إلى ربط علاقات علمية بين الباحثين عبر العالم محققة بذلك تحسين فرص التواصل العلمي. كما تظهر نتائج الدراسة أن نظرة الباحثين نحو هذه الموجة الجديدة للاتصال العلمي في ظل الانترنت مازالت غير واضحة المعالم. وتتطلب مجهودات أكبر من طرف المؤسسات العلمية في تحفيز وتغيير ثقافة باحثيها إلى النشر الحر في ظل الإتاحة الحرة مع تأطيرها بسياسات مؤسسية تحفز الباحثين نحو أرشفة أعمالهم العلمية، والتعريف بهذا المنحى الجديد الذي أثر بشكل بليغ في أركان الاتصال العلمي.

كما توصلت الدراسة إلى أن الوصول الحر للمعلومات العلمية يعرف نجاحا متواصلا في تفعيل الاتصالات العلمية. فقد أصبح أداة مهمة في التخفيف من القيود القانونية والاقتصادية وخاصة الاتصالية من خلال إيجاد سبل جديدة في نشر تقييم المصادر العلمية الرقمية وخاصة منها في القطاع الغير رسمي وتحقيق المرئية الواسعة لها مع عامل تأثير أعلى، بما يؤدي إلى بروز ملامح جديدة للمنشورات العلمية الرقمية وتغيير في سبل الاتصال والنشر العلمي.

الكلمات المفتاحية: الإتصال العلمي - الوصول الحر - التحكيم العلمي - الإستشهادات المرجعية.

المستخلص باللغة الفرنسية:

L'accès libre vise à aider à améliorer les voies de la communication scientifique entre les chercheurs à travers le monde vu que ce domaine connaît une crise dans les périodiques scientifiques qui a fait de la recherche scientifique et le marché de la diffusion scientifique des domaines très concurrentiels afin de garantir le financement et l'acquisition des gros bénéficiaires. Le but de ces études exploratrices est de mettre en évidence l'influence de l'accès libre dans l'efficacité de la communication scientifique en s'appuyant sur les côtés communicatifs qui ont fait leurs preuves sur la qualité de sources électroniques disponibles particulièrement à travers les dépôts institutionnels, en plus de cela, trouver de nouveaux chemins pour évaluer et mettre en évidence le degré de l'influence et la visibilité des sources, ce qui conduit à l'ouverture des nouvelles voies pour la diffusion et la communication scientifique entre les chercheurs.

Une étude a été menée avec les chercheurs du centre de la recherche dans l'information scientifique et technique (Cerist), et l'université de BOUMERDES en élaborant un questionnaire, en collaboration avec les responsables des dépôts institutionnels qui leurs sont associés. Et les résultats de l'étude ont montré que les orientations vers la construction des dépôts institutionnels pour les sociétés de recherche est dû à l'immense importance qu'elle porte à la représentation de la productivité scientifique pour les universités et les sociétés de la recherche, en plus à son rôle très important dans l'administration et la gestion, la diffusion et la disponibilité des résultats des recherches sur une large gamme ce qui donne une large visibilité aux résultats de la recherche et aide à gagner un plus grand facteur d'impact et faire des relations scientifiques entre les chercheurs du monde entier en réalisant ainsi l'augmentation de la chance de la communication scientifique. Cette étude montre aussi que la vision des chercheurs envers cette nouvelle vague de la communication scientifique avec l'Internet reste sans dimensionnement claire, et elle nécessite des efforts considérables de la part des sociétés scientifiques pour motiver et changer la culture de ses chercheurs vers la diffusion libre dans l'opportunité de l'accès libre avec encadrement par des politiques institutionnels stimulant les chercheurs vers l'archivage de leurs travaux scientifiques, et la définition de ce nouvel acheminement qui a influencé d'une manière considérable les pôles de la communication scientifique.

L'étude a prouvé aussi que l'accès libre aux informations scientifiques connaît un succès continu dans l'activation des communications scientifiques. En effet il est devenu un outil important permettant la diminution des contraintes juridiques, économiques, et notamment celles de la communication. Et ceci, par la définition de

nouvelles voies de diffusion, d'évaluation des ressources scientifiques numériques surtout celles liées au secteur informel, et l'augmentation de leur visibilité avec un taux d'influence élevé. Ce qui donne naissance à de nouvelles illustrations des diffusions scientifiques numériques, et au changement des voies de la communication et la diffusion scientifique.

**Mots clés : Communication scientifique –Libre accès –
peerreviews -Citations référentiels.**

The Open Access aims to help improving ways and scientific communication between researchers across the world in an area that became known as scientific journals crises series that made scientific research and scientific publishing market sharp to compete for the purpose of securing funding and getting huge profits crisis. The purpose of this exploratory study is an attempt to highlight the impact of free access in the activation of scientific communication with a particular focus on the communicative aspects that influenced evident in the quality of the electronic resources available, especially through insitutionals repositories, in addition to finding new ways to assess and highlight the impact and visible coefficient visibility sources which opens new paths for scientific publishing and communication between researchers.

The study conducted a survey with researchers of the Centre for Research in the scientific and technical information and the University of Boumerdes Cerist through a questionnaire, as well as an interview with the institutional repositories of the two officials. The study results showed that the orientations (concern by this study)towards building institutional repositories was consequence of the extreme importance that get nowadays the definition of the scientific productivity of University and research institutions. forethermore , its a very important role in directing, management , publishing, make it available in the results of research on a large scale in order to achieve a broader visible to the results of research and gain the effect of impact factor greater coefficient in addition to linking scientific relations between researchers across the world thus improve the chances of achieving scientific communication. Results of the study also show that researchers look towards this new wave of scientific communication in the light of the internet is still unclear. And require greater efforts by scientific institutions in the stimulation and change the culture of its researchers to the free publication under the availability of free open access with framed institutional policies institutional policy stimulates researchers about archiving archiving their scientific, and the definition of this new direction in which the impact eloquently in the pillars of scientific communication.

The study also found that the free access to scientific information known sustained success in activating the scientific communications. It has become an important tool in the mitigation of legal and economic constraints and private communication by finding new ways to disseminate evaluation of digital scientific sources, particularly those in the informal sector informal visual and achieve broad her with the highest impact factor, leading to the emergence of new features digital scientific publications and a change in the ways communication and scientific publishing.

Key words: scholarly communication –Open access –peer reviews –
Reference citation.